

VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITY
3RD INTERNATIONAL
HEALTH SCIENCES CONGRESS
12-13 DECEMBER 2024
VAN-TURKIYE

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ
3.ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-TÜRKIYE

KONGRE BİLDİRİ KİTABI
CONGRESS PROCEEDING BOOK

E-ISBN:978-625-6768-15-4

EDİTÖRLER-EDITORS

Prof. Dr. Semiha DEDE

Prof. Dr. Hamit Hakan ALP

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
12-13 Aralık 2024
Van, Türkiye

KONGRE BİLDİRİ KİTABI

Van Yüzüncü Yıl University
3rd International
Health Sciences Congress
12-13 December 2024
Van, Türkiye

CONGRESS PROCEEDING BOOK

E-ISBN: 978-625-6768-15-4

EDİTÖRLER-EDITORS

Prof. Dr. Semiha DEDE

Prof. Dr. Hamit Hakan ALP

İÇİNDEKİLER

Kongre Başkanının Mesajı	2
2024 Mart Dönemi Doçentlik Atama Kriterleri Hakkında.....	3
Kurullar.....	4
Sözlü Sunum Programı	7
Sunumlar Listesi- Presentations List.....	17
Davetli Konuşmacılar-Invited Speakers.....	25
Sözlü Sunumlar (ÖZET)-Oral Presentations (Abstracts)	27
Sözlü Sunumlar (TAM METİN)- Oral Presentations (Full Text)	182
Poster Sunumları (ÖZET)-Poster Presentations (Abstracts)	299
POSTERLER.....	315

Kongre Başkanının Mesajı

Değerli katılımcılar,

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'ne katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte sağlık bilimlerinin farklı alanlarında güncel gelişmeleri tartıştığımız bu anlamlı etkinlikte hep birlikte yer almak, bizler için çok değerliydi.

Başlangıçta, on line ortam ve uzak mesafeden kaynaklanan bazı aksaklıkların olacağına dair kaygılarımız yok değildi. Ancak, birbirinden kıymetli organizasyon komitesi üyelerimizin, oturma başkanlarımızın iş birliği ve anlayışı; siz değerli katılımcılarımızın başarılı sunumları ile çok şükür ki ciddi bir aksama olmadan bu kongremiz tamamlanmış bulunmaktadır.

Değerli hocalarımızın yanı sıra, genç araştırmacıların da kongremize gösterdikleri ilgi bizlere güç vermiştir. Gerçekten, güncel bilimsel konularda ve özenle hazırlanmış sözlü ve poster sunumların bundan sonraki süreçte de paydaşlarımız için yararlı olacağı kanısındayız.

Kongremiz Kongremiz Doçentlik başvuru, Atama ve Yükseltme kriterlerine uygundur. Kongremize 270'ten fazla başvuru yapılmış ve hakem görüşleri doğrultusunda 188 adet sözlü ve 20 adet poster sunu kabul edilmiştir. Kongremize ülkemizdeki 40 farklı güzide kurumdan ve üniversitesinden katılım sağlanmıştır. Ülkemizin her köşesine ulaşmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.

Kongremize davetli konuşmacı olarak katılan değerli hocalarımız; Sayın Prof. Dr. Fatmagül YUR, Sayın Doç. Dr. Gülşen Meral ve Sayın Doç. Dr. Serap Süzük'e değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

Kongremize katkılarını esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ'ye, ilk günden beri, aylardır büyük bir özveri ile bu kongrenin her aşamasında canla başla çalışan, düzenleme komitesi üyelerimiz; Sayın Prof. Dr. Hamit Hakan ALP, Doç. Dr. Meltem TAN UYGUN, Doç. Dr. Sermin ALGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Dicle ALTINDAL, Dr. Öğr. Üyesi Nur AKMAN ALACABEY, Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan AKDOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KUŞCU'ya, bildirilerin değerlendirilmesinde görev alan bilim kurulu üyesi hocalarımıza ve oturumları başarıyla yöneten oturma başkanlarımıza, kongrenin başarıyla gerçekleşmesindeki yardımları ve katkılarından dolayı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün değerli personeline ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün değerli personeline, komitemiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Önümüzdeki yıllarda yüz yüze bir araya gelebileceğimiz kongrelerde buluşmak üzere sağlık, esenlik ve saygılarımı sunuyorum.

Saygılar

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Semiha DEDE

Message of Congress President

Dear Participants,

We would like to express our sincere gratitude to all of you for your valuable participation in the 3rd International Health Sciences Congress organized by Van Yuzuncu Yil University. It has been a privilege for us to engage in this meaningful event, where we collectively discussed the latest advancements in various fields of health sciences.

At the outset, we had some concerns regarding potential challenges arising from the online format and long distances. However, thanks to the collaboration and understanding of our esteemed organizing committee members, session chairs, and the outstanding presentations by our distinguished participants, we are pleased to report that the congress was successfully completed without significant disruptions.

The interest and contributions from both our respected faculty members and emerging young researchers have been a great source of strength for us. We are confident that the oral and poster presentations, meticulously prepared on contemporary scientific topics, will prove to be beneficial for our stakeholders in the future.

The congress is in full compliance with the Associate Professorship application, appointment, and promotion criteria. More than 270 abstracts were submitted, and following a thorough peer review process, 188 oral and 20 poster presentations were accepted. Participants from 40 distinguished institutions and universities across Türkiye contributed to the success of this event. We are deeply honored and proud to have reached every corner of our nation.

We extend our sincere thanks to the distinguished speakers who contributed to the congress as invited speakers: Prof. Dr. Fatmagül YUR, Assoc. Prof. Dr. Gülşen Meral, and Assoc. Prof. Dr. Serap Süzük, for their valuable insights and contributions.

We also wish to convey our heartfelt appreciation to our Rector, Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ, and the organizing committee members who have worked tirelessly and with great dedication throughout every stage of this congress: Prof. Dr. Hamit Hakan ALP, Assoc. Prof. Dr. Meltem TAN UYGUN, Assoc. Prof. Dr. Sermin ALGÜL, Dr. Lecturer Dicle ALTINDAL, Dr. Lecturer Nur AKMAN ALACABEY, Dr. Lecturer Rıdvan AKDOĞAN, and Dr. Lecturer Yağmur KUŞCU. Our sincere thanks are also extended to the faculty members who assisted in the evaluation of abstracts, the session chairs who successfully managed the sessions, and the esteemed staff of the YUZEM, as well as the Health Sciences Institute, for their invaluable support in ensuring the success of the congress.

We look forward to the opportunity to convene in future face-to-face congresses and wish you all continued health, well-being, and success.

Sincerely,

President of Congress Organizing Committee
Prof. Dr. Semiha DEDE

2024 Mart Dönemi Doçentlik Atama Kriterleri Hakkında

18-19 Aralık 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2024 MART DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURU ŞARTLARI yönetmeliğinin Sağlık Bilimleri Temel Alanında yer alan 8/b maddesi; "Diğer uluslararası/ulusal toplantıda sunulan tam metin/özeti, basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde, kurum/tüzel kişilik /karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş, üniversite/enstitü/bilimsel kurum /branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur)" şeklindedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Organizasyon Komitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından atanmış, üniversite öğretim üyelerinden oluşmaktadır. İlgili görevlendirme yazısı aşağıda yer almaktadır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 25.09.2024-586642

T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Sayı : E-49072339-100-586642
Konu : Eğitim - Öğretim İşleri (Genel)

25.09.2024

İLGİLİ MAKAMA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenmesi planlanan "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (VUSAK-2024)" için aşağıdaki listede yer alan akademik personelin organizasyon komitesinde yer alması uygun görülmüştür.

Gereğini rica ederim.

Komitedeki Görevi	Ad ve Soyad	Görev Yeri
Başkan	Prof. Dr. Semiha DEDE	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Doç. Dr. Hamit Hakan ALP	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Doç. Dr. Meltem TAN UYGUN	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Doç. Dr. Sermin ALGÜL	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Dicle ALTINDAL	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Nur ALACABEY	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan AKDOĞAN	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üye	Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KUŞÇU	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: BSM0C2FK9Z Pin Kodu: 32472

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Zeve
Kampüsü 65080 Tuşba / Van
Telefon No: +90 432 2251068 Faks No: +90 432 2251069
e-Posta: Sagbil@yyu.edu.tr İnternet Adresi: http://www.yyu.edu.tr

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/vyy-ebv3>

Bilgi için: Ahmet Korkut ŞAHİŞEYİNGİLLU

Unvanı: Bilgisayar İşlemcisi

Tel No: +90 432 2251068

KURULLAR

KONGRE ONURSAL BAŞKANI- HONORARY PRESIDENT OF THE CONGRESS

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü- Van Yuzuncu Yil University Rector

KONGRE BAŞKANI-PRESIDENT OF CONGRESS

Prof. Dr. Semiha DEDE,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü- Director of Van Yuzuncu Yil University Health Sciences Institute

KONGRE SEKRETERYASI- CONGRESS SECRETARIAT

Doç. Dr. Hamit Hakan ALP,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine

Arş. Gör. Rıdvan AKDOĞAN,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Van Yuzuncu Yil University Faculty of Health Sciences

DÜZENLEME KURULU-ORGANIZATION COMMITTEE

Prof. Dr. Hamit Hakan ALP, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine

Doç. Dr. Meltem TAN UYGUN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Pharmacy

Doç. Dr. Sermin ALGÜL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ALTINDAL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Dentistry

Dr. Öğr. Üyesi Nur AKMAN ALACABEY, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Health Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan AKDOĞAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- Van Yuzuncu Yil University Faculty of Health Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KUŞCU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Van Yuzuncu Yil University Faculty of Veterinary Medicine

BİLİM VE DANIŞMA KURULU-SCIENCE AND ADVISORY BOARD

ULUSLARARASI-INTERNATIONAL

Prof. Dr. Askarbak TÛLÖBAEV, Manas University, Kırgızistan

Prof. Dr. Hamdia MİRKHAN AHMED, Hawler Medical University, Iraq

Prof. Dr. İsmail ŞEN, Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Joeri VERMEULEN, Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts, Belgium

Prof. Dr. Muhammad YAQOOB, College of Veterinary and Animal Sciences, Pakistan

Prof. Dr. Norhan ZEKİ SHAKER, Hawler Medical University, Iraq

Prof. Dr. Yousif MOHAMMED YOUNİS, Lebanese French University, Iraq

Prof. Dr. Zulfigar Husaain KUTHU, University of Poonch Rawalakot, Pakistan

Assc. Prof. Dr. Ejaz AHMAD, Bahauddin Zakariya University, Pakistan

Assc. Prof. Dr. Muhammad Sheeraz AHMAD, Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Pakistan

Assc. Prof. Dr. Muhammad ZUBAIR, University of Poonch Rawalakot, Pakistan

Assc. Prof. Dr. Tanveer HUSSAIN, Virtual University of Pakistan

Asst. Prof. Dr. Abdulqader HUSSEIN HAMAD, Hawler Medical University, Iraq

Asst. Prof. Dr. Asghar KHAN, Shah Arid Agriculture University, Pakistan

Asst. Prof. Dr. İsfendiyar DARBAZ, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC

Asst. Prof. Dr. Mahesh Kumar INGAWALE, Institute of Veterinary and Animal Sciences, India

Asst. Prof. Dr. Muhammad RASHID AMEN, University of Sulaimani, Iraq

Asst. Prof. Dr. Muhammad SAFDAR, University of Veterinary and Animal Sciences, Pakistan

Asst. Prof. Dr. Muhammad Zubair ANJUM, Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Pakistan

Asst. Prof. Dr. Nazar RAMADHAN OTHMAN, Hawler Medical University, Iraq

Asst. Prof. Dr. Ribwar ARSALAN MOHAMMED, University of Raparin, Iraq

Asst. Prof. Dr. Salih AHMED ABDULLA, HawlerMedical University, Iraq

Asst. Prof. Dr. Sana THANOON AHMED, University of Duhok Iraq

Asst. Prof. Dr. Vian AFAN NAQSHBAND, Hawler Medical University, Iraq

Asst. Prof. Dr. Wali KHAN, University of Malakand, KPK, Pakistan

Asst. Prof. Dr. Zahid NASEER, Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Pakistan

Asst. Prof. Dr. Zia UR REHMAN, University of Agriculture, Pakistan

Dr. Ahmad ALI, University of Mumbai, India

Dr. Arjun KHANDARE, ICMR National Institute of Nutrition Hyderabad, India

Dr. Cristhian CAMİLO, Madrid Troconis University of Cartagena, Spain

Dr. Ehsan SEPEHRİZADEH, Veterinary Organization of Iran, Zanjan, Iran

Dr. Jamil BAYZED, Al Razi Clinic, Tabouk, Saudi Arabia

Dr. Maha SALAMEH, Abu Dees, Al Quds University, Al Quds, Palestine

Dr. Malik AYDIN, Witten-Herdecke University, Germany
Dr. Mohammed MEBAREK BIA, Chungbuk National University, South Korea
Dr. Muhammad Faheem AKHTAR, Liaocheng University, China
Dr. Narimane SEGUENI, University of Constantine, Algeria
Dr. Nariste KADIRALİEVA, Manas University, Kirgizistan
Dr. R. Fatih İSTANBULLUGİL, Manas University, Kirgizistan
Dr. Rima J. ISAİFAN, Hamad Bin Khalifa University, Qatar
Dr. Salah AKKAL, University of Constantine, Algeria
Dr. Salah B. AJJUR, Hamad Bin Khalifa University, Qatar

ULUSAL-NATIONAL

Prof. Dr. Cemil GÖYA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Musa GENÇCELEP, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yaşar GÖZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yavuz YARDIM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Özlem ORUNÇ KILINÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KUL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Eylem AYHAN ALKAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fatmagül YUR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Filiz ACUN KAYA, Dicle Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gökhan OTO, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmail Hakkı EKİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Kerem TAKEN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mahfuz TURAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Çetin KOTAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Metin ÇALIŞIR, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. N. Tuğba BİNGÖL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nalan ÖZDAL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Oğuz ÖZÇELİK, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Pınar TANRITANIR EKİCİ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selami EKİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sıddık KESKİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer ÇETİN, Sanko Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zelal SEYFİOĞLU POLAT, Dicle Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zübeyir HUYUT, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Abdullah KARASU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Adnan AYAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Beyza ÜNALAN DEĞİRMENCİ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. GoncaKARAYAĞIZ MUSLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Gökhan GÖRĞİŞEN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hanifi YILDIZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Özlem ERGÜL ERKEÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sezai ÖZKAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sibel ATLI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Tunahan SANCAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Veyysel YÜKSEK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zehra KAYA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Merve TAT, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USTA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Caner KAYIKCI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ece BURU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Elif Töre SARI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Esra SARI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

-
- Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÖRÜCÜ ÖZBEK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülden ATAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZİZOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ, Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ESKİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin DÜKEN, Harran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİBUK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Selver BEZGİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sema KAPTANOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Veysel CAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. Azad İLHAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Dr. İbrahim NAS, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3. ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-Türkiye

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI

ORAL PRESENTATION PROGRAM

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

AÇILIŞ PROGRAMI

			SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
10.00-12.00	10.00-10.30	DAVETLİ KONUŞMACILAR		AÇILIŞ KONUŞMALARI
	10.30-11.00		PROF. DR. FATMAGÜL YUR	GEN, BESLENME VE GENETİK ADAPTASYON
	11.00-11.30		DOÇ. DR. GÜLSEN MERAL	NUTRİGENETİK VE EPİGENETİK YAKLAŞIMIN LONGEVİTYDE ÖNEMİ: EPİGENETİK SAATİMİ GERİ ALABİLİR MİYİM?
	11.30-12.00		DOÇ. DR. SERAP SÜZÜK YILDIZ	ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE TEK SAĞLIK

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 1A- ORAL PRESENTATION SESSION 1A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ KÜBRA ESKİN

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ DİCLE ALTINDAL

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
13.00-14.00	1.	SELİN BAĞLAN	ÇÖLYAK HASTALARININ RADYOMORFOMETRİK ANALİZİ
	2.	İREM İPEK	YAPAY ZEKANIN DIŞ HEKİMLİĞİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER: PEDIATRİK DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
	3.	İKBAL ESRA PEHLİVAN	GEBELERİN AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ
	4.	ALİ DİYAR AYDINYURT	SÜT VE DAİMİ ÖN DIŞ KAYIPLARINDA GROPER APAREYİ: VAKA SERİSİ
	5.	İKBAL ESRA PEHLİVAN	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI, EBE VE HEMŞİRELERİN GEBELİKTE AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
	6.	SERDAR ALTINDAĞ	PET/BT GÖRÜNTELEMESİ YAPILAN HASTALARDA ENJEKSİYON SONRASI VE ÇEKİM TAMAMLANDIKTAN SONRA DIŞ IŞINLANMA DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
DEĞERLENDİRME			

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 1B- ORAL PRESENTATION SESSION 1B

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM AKBAY

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: PROF. DR. HAMİT HAKAN ALP

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
13.00-14.00	1.	CELALETTİN SOYALP	TOPIKAL MUKOZAL UYGULAMADAN KAYNAKLANAN LİDOKAİN TOKSİSİTESİ: OLGU SUNUMU
	2.	HALİL İBRAHİM DENİZ	ÇİFT DOZ DEPO ARİPİRAZOL ENJEKSİYONU UYGULANAN HASTADA AKATİZİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
	3.	ELİF BEYZA ZEYBEK	ÇOCUKLARDA ATEŞ YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
	4.	ARDA ÖZDEMİR	İNSİZYONEL HERNİ ONARIMI SONRASI KARIN ÖN DUVARI ONARIMI: OLGU SUNUMU
	5.	BENİZ İREM ERSOY ŞİĞVA	İLGİNÇ YABANCI CİSİM ASPIRASYONU: ÜÇ VAKA SUNUMU
	6.	MEHMET EŞREF ULUTAŞ	MEME APSELERİ VE İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT İLİŞKİSİ
	7.	HAMZA KASAR	EKSTRAOKÜLER KASLARIN MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN MANYETİK REZONANS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
DEĞERLENDİRME			

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 1C- ORAL PRESENTATION SESSION 1C

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. GÖKHAN GÖRĞİŞEN

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. SERMİN ALGÜL

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
13.00-14.00	1.	ERKUT OFLU	İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE YAPILAN UNILATERAL PLİOMETRİK ANTRENMANIN DİNAMİK DENGİ VE DİZ PROPRISEPSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
	2.	SEBAHATTİN ALTINTAŞ	BADMİNTON EĞİTİMİNİN EL KAVRAMA KUVVETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
	3.	EMİNE BÜYÜKKAYA	TENİSÇİLERDE PLİOMETRİK VE DİRENÇ ANTRENMANLARININ MMP VE COQ10 ÜZERİNE ETKİSİ
	4.	MUHAMMED KARAMAN	FARKLI EKİPMANLARLA YAPILAN PROPRISEPTİF EGZERSİZLERİN DİNAMİK DENGİ, AYAK BİLEĞİ VE DİZ EKLEMİ PROPRISEPSİYON DUYUSU ÜZERİNE ETKİSİ
	5.	HARUN GENÇOSMANOĞLU	KRONİK BEL AĞRISINDA STABİLİZASYON EĞİTİMİ, KONNEKTİF DOKU MASAJI VE FASYAL DİSTORSİYON MODELİNİN ETKİLERİ: ÖYKÜLEYİCİ BİR DERLEME
	6.	SEBAHATTİN ALTINTAŞ	SPORCULARIN EKSTANSİYON VE FLEKSİYON RELATİF KUVVET PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
	7.	GÖKHAN BAYRAK	OBEZİTE DİZ OSTEOARTRİTİNDE AĞRI VE FONKSİYONU NASIL ETKİLİYOR? AŞIRI KİLOLU VE OBEZ HASTALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
DEĞERLENDİRME			

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 2A- ORAL PRESENTATION SESSION 2A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAL FAHRZADEH

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ DİCLE ALTINDAL

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	BETÜL TAŞKAYA	PEDİATRİK OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (POSAS): TANI, TEDAVİ VE DIŞ HEKİMİNİN ROLÜ
2.	SILA NAZLICAN MERMİT	KEMİK BOŞLUK ORANI PARAMETRESİNİN DİĞER KONVANSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ: MEKANİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
3.	NAZLI HİLAL KAHPÖRAMAN	BİR RADİKÜLER KİSTİN MARSUPIALİZASYON VE CERRAHİ ENÜKLEASYON KULLANILARAK ETKİLİ YÖNETİMİ
4.	GÜLÇİN ÇAĞAY SEVENCAN	TRAVMATİK DIŞ YARALANMALAR VE TEDAVİSİ VAKA SERİSİ: İNTRÜZYON, EKTRÜZYON, LATERAL LÜKSASYON YARALANMASI
5.	TURGUT HACIOĞLU	ANTİDEPRESAN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN NOKTÜRNAL BRUKSİZİM ÜÇ OLGU SUNUMU
6.	ELİF NUR EKİNCİ	STACHYS LAVANDULIFOLIA BİTKİSİNİN DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNDEKİ ANALJEZİK VE ANTİİNFLAMATUAR ETKİLERİ

DEĞERLENDİRME

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 2B- ORAL PRESENTATION SESSION 2B

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. RABİA MEHTAP TUNÇAY

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAĞMUR KUŞÇU

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	UFUK MERCAN YÜCEL	ANİ ÖLÜM; TAKSİN
2.	TOLGA ÇETİN	VAN KEDİLERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KULLANILARAK CEREBELLUM'UN MORFOMETRİK İNCELENMESİ
3.	GÖKHAN GÜNDOĞDU	KANATLI HAYVAN BESLEMEDE ANTİOKSİDAN KATKI MADDELERİNİN KULLANIMI
4.	MERT EREK	TAVUKLARDA TONİK İMMOBİLİTE DAVRANIŞI
5.	TUNCER ÇAKMAK	SAHTE BALIN ANATOMİSİ: TAKLİT VE TAĞŞIŞ NEDİR?
6.	REŞİT ALDEMİR	YAŞ ŞEKER PANCARI POSASI SİLAJİNİN ARPA YERİNE KULLANIMININ KOYUNLARDA DOUDODENUMA GEÇEN TOPLAM PROTEİN ÜZERİNE ETKİSİ
7.	VELİ BURAK ÖZ	MİKROPLASTİKLERİN CANLILARDAKİ EMİLİM, DAĞILIM, METABOLİZMA, ATILIMI

DEĞERLENDİRME

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 2C- ORAL PRESENTATION SESSION 2C

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. MEHMET EDİP ALYOL

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: PROF. DR. HAMİT HAKAN ALP

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	TAHİR KAHRAMAN	SIÇANLARDA BENDİOCARB KAYNAKLI BÖBREK TOKSİSİTESİNDE PROPOLİSİN KORUYUCU ETKİSİ
2.	NUR AKMAN ALACABEY	DENEYSEL FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ RATLARDA KİTOSAN VE KİTOSAN OLİGOSAKKARİDİN BÖBREK DOKUSU SİSTADİN-C VE KİM-1 DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
3.	HATİCE MAHLİ	DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNDE ECHİUM VULGARE BITKİ EKSTRAKTİNİN ETKİLERİ
4.	ALARA DÖNMEZ	DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE AĞRI VE IL-10 DÜZEYİ ÜZERİNDE ECHİUM VULGARE BITKİ EKSTRAKTİNİN ETKİLERİ
5.	ÖZLEM ERGÜL ERKEÇ	GHRELİN, GFAP VE VEGFR2 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN MODÜLASYONU İLE TRAVMATİK BEYİN HASARININ NEDEN OLDUĞU SEREBELLAR HASARI HAFİFLETİR
6.	NECATİ ÖZOK	STREPTOZOTOSİN KAYNAKLI DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARIN BAZI DOKULARINDA ARMİLLARIA MELLE SULU EKSTRAKTİNİN ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ
7.	ÖZLEM ERGÜL ERKEÇ	YÜKSEK YAĞLI DİYET VE STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENEN DİYABETİK ENSEFALOPATİ MODELİNDE KLUSTERİN SEVİYELERİ VE AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ: EKSOJEN GHRELİN UYGULAMASININ ETKİLERİ

DEĞERLENDİRME

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 3A- ORAL PRESENTATION SESSION 3A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ NEBİ ÇETİN

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAĞMUR KUŞÇU

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
15.30-16.30	1.	RABİA DENK	BRUSELLA BİYOKİMYASI
	2.	KEREM ERCAN	ENDOTOKSEMİK KOYUNLARDA MARBOFLOKSASİNİN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE METOTROKSAT, FLUNİKSİN MEGLUMİN VE PENTOKSİFİLİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
	3.	EZGİ ERGEN	KÖPEKLERDE ADHD BENZERİ DAVRANIŞLAR VE PREFRONTAL KORTEKSİN ROLÜ
	4.	SELİME NUR UYSAL	BEŞ SİĞIRDA OKÜLER DERMOİD OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
	5.	BANU KANDİL	KARA KAPLUMBAĞASININ (TESTUDO GRAECA, LINNÆUS, 1758) ÖZOFAGUS VE MİDESİNİN MAKROSKOPİK VE MİKROSKOPİK İNCELENMESİ
	6.	MUSTAFA KELEŞ	LISTERİOSIS TANISINDA GÜNCEL EĞİLİMLER VE METOTLAR
	7.	GÜLSÜM YILDIZ	HELICHRYSUM ARMENIUM SUBP ARAXINUM'UN ANTI-AGİNG, ANTI-PROLİFERATİF ETKİLERİ VE SEKONDER METABOLİT KARAKTERİZASYONU
DEĞERLENDİRME			

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 3B- ORAL PRESENTATION SESSION 3B

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ALP NALCI

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. MELTEM TAN UYGUN

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
15.30-16.30	1.	SÜMEYYE ÖZARASLAN	PEDİATRİK YANIKLARIN AĞRI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER
	2.	EMRE KADİR AYAN	İLAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE MEDİSİNAL KİMYADA BENZENSÜLFONAMİT ÇEKİRDEK YAPISININ ÖNEMİ: ARKA PLAN VE GÜNCEL DURUM
	3.	ZİNNET ŞEVVAL AKSOYALP	ADEİ VEYA ARB KULLANAN HASTALARDA ORAL SODYUM FOSFAT SOLÜSYONLARININ KULLANIMI İLE İLİŞKİLİNDİRİLEN AKUT FOSFAT NEFROPATİSİ ADVERS ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	4.	BEYZA NUR KARCI	YENİ TÜR POLİSİKLIK N-KAYNAŞMIŞ HETEROAROMATİK YAPILARIN KEŞFİ, TÜREVLENDİRİLMESİ VE FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
	5.	ZEYNEP GÜLSÜM SUBAY	İNSANLARDA KARFİLZOMİB KAYNAKLI KARDİYOTOKSİSİTE MEKANİZMASININ NETWORK TOKSİKOLOJİ VE BİYİNFORMATİK İLE ORTAYA ÇIKARILMASI
	6.	İBRAHİM PINAR	FLAVONON-BENZOKSAZOL HİBRİT TÜREVLERİNİN TASARIMI VE ÇEŞİTLİ FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
	7.	NUR AKMAN ALACABEY	ANALJEZİK KULLANIMININ İNFERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
DEĞERLENDİRME			

12 ARALIK PERŞEMBE 2024-12 DECEMBER THURSDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 3C- ORAL PRESENTATION SESSION 3C

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ NUR SEMA KAYNAR DEMİREL

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ RIDVAN AKDOĞAN

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
15.30-16.30	1.	BÜŞRA GÜL	SAĞLIK PERSONELİNİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	2.	NURAN AKYURT	SANAL GERÇEKLİK İLE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ: MEDUVR PLATFORMUNUN BECERİLERE VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
	3.	NURULLAH GÜNEŞ	TÜRKİYEDE İNŞAATLARDAKİ MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
	4.	ZÜLEYHA GÜRDAP	HEMŞİRELİKTE TIBBİ CİHAZLARIN ÖNEMİ VE KULLANIM YETERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
	5.	GAMZE AKSU BAYSAL	PEDİATRİ HEMŞİRELERİNDE MERHAMET YORGUNLUĞU
	6.	EDA YILDIZ	ŞİDDET MAÇDURU KADINLARDA KOMPLEKS TRAVMA VE BAĞLANMA STİLLERİ
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 4A- ORAL PRESENTATION SESSION 4A

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. HANİFİ YILDIZ

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: PROF. DR. HAMİT HAKAN ALP

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
09.00-10.00	1.	HALİL İBRAHİM DENİZ	CAPGRAS SENDROMU-ŞİZOFRENİ OLGUSUNDA KLOZAPİN İLE GELİŞEN YÜKSEK ATEŞİN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
	2.	NİSA AKKURT	ŞİZOFRENİ TANILI BİREYLERDE ALEKSİTİMİNİN HASTALIĞIN SEYRİNE ETKİSİ: DERLEME ÇALIŞMASI
	3.	EDA YILDIZ	SESSİZ ÇIĞLIKLAR: KADIN İNTİHARLARINI ANLAMAK VE MÜDAHALE ETMEK
	4.	ZEYNEP BEYZA KULAZ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ
	5.	SEBİHA NUR DEMİRCİ	FELAKET HABERLERİ KAYDIRMASINA (DOOMSCROLLING) RUHSAL BİR BAKIŞ
	6.	SEMA ARSLAN	ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
	7.	TUĞRULCAN A. ÖTER	FELSEFİ PERSPEKTİFTEN SAĞLIĞIN ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE ETİK BOYUTLARI
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 4B- ORAL PRESENTATION SESSION 4B

OTURUM BAŞKANI: : DR. ÖĞR. ÜYESİ CANER KAYIKCI

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAĞMUR KUŞÇU

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
09.00-10.00	1.	OSMAN YILMAZ	VETERİNER ANATOMİ EĞİTİM VE UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA: EĞİTİMDEN TANIYA YENİ BİR YAKLAŞIM
	2.	REŞİT ALDEMİR	ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİMDE YEMLER, HAYVAN BESLEME VE GENEL İLKELER
	3.	OSMAN YILMAZ	VETERİNER ANATOMİDE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMALARI: KÜRESEL EĞİLİMLERİN ANALİZİ
	4.	DOĞAN KÖSEDAĞ	TEREYAĞI ÜZERİNDEKİ KARANLIK NOKTALAR: TAKLİT VE TAĞŞIŞ
	5.	TUNAHAN ASLAN	TÜRKİYE'NİN GIDA İHRACATINDA İADE ORANLARININ SAĞLIK VE EKONOMİK YANSIMALARI
	6.	MEHTAP GÜNEY	BİYOKÖMÜRÜN RUMİNANTLARDAKİ İŞLEVİ NEDİR?
	7.		
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 4C- ORAL PRESENTATION SESSION 4C

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE OKUMUŞ

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ NUR AKMAN ALACABEY

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
09.00-10.00	1.	ZEHRA AKMAN İLİK	KRONİK HEPATİT B'DE SERUM BİYOKİMYASI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR ARASINDAKİ KORELASYON: ALT, AST VE HBV DNA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	2.	NUR DÜZEN OFLAS	HASHİMOTO HASTALARINDA SERUM TNF-ALFA VE INF-GAMA DÜZEYLERİ: BİR META ANALİZ
	3.	HALİL İBRAHİM AKBAY	KLİNİK BİYOKİMYADA REFERANS ARALIKLARIN BELİRLENMESİ
	4.	GAMZE GÖK	KURŞUN TEST SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
	5.	HALİL İBRAHİM AKBAY	BİYOLOJİK VARYASYONA DAYALI REFERANS ARALIKLARININ BELİRLENMESİ
	6.	SABRİ TOĞLUK	KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE CİNSEL BOZUKLUKLAR
	7.	FATİH DAL	LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI SIRASINDA NADİR GÖRÜLEN ÇİFT SİSTİK ARTER VARYASYONU: OLGU SUNUMU
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 5A- ORAL PRESENTATION SESSION 5A

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. TUNAHAN SANCAK

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ YAĞMUR KUŞÇU

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	MURAT KORKMAZ	HAYVANLARDA GÖZ EKSTİRPASYONU VE TEKNİKLERİ
2.	SELİME NUR UYSAL	KEDİLERDE İNTESTİNAL YABANCI CİSİM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 OLGU
3.	MURAT ALTINTAŞ	BİR SİĞİRDA EDİNSEL ÜRETRA DİLATASYONU
4.	MURAT ALTINTAŞ	BİR KEDİDE BİLATERAL KORNEA NEKROZU
5.	YAĞMUR ÖTÜN	BİSFENOL-A'YA MARUZ KALAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞINDA (ONCORHYNCHUS MYKISS) PROPOLİSİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
6.	HATİCE ÖZTÜRK	YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDAN ELDE EDİLEN LACTOCOCCUS GARVİAE ETKENLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
7.	NECATİ ÖZOK	MURAT NEHRİ MUŞ HAVZASINDA YAŞAYAN CAPOETA TRUTTA VE CAPOETA UMBLA BALIKLARININ BAZI DOKULARINDA METALLOTİONİN PROTEİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET BİLDİRİ

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 5B- ORAL PRESENTATION SESSION 5B

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA SARI

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ NUR AKMAN ALACABEY

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	LATİF HACIOĞLU	NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA; MİADA ULAŞMIŞ SPONTAN HETEROTOPIK GEBELİK: OLGU SUNUMU
2.	ESİN AKARSU ORUNÇ	ERKEK İNFERTİLİTESİ VE HORMONAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
3.	ŞÜKRAN KOLAY ÇEPNİ	BAĞLANMA KURAMI BAKIŞ AÇISINDAN VAJİNİZMUS
4.	MUSTAFA BAĞCI	PLASENTA SUKSENTRİATA VE VASA PREVİA BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
5.	HAVVA ERDEM	PROSESUS VAJİNALİSİN KAPANMA SÜRECİNDE IGF-1 ETKİSİ
6.	AYNUR ATAMAN KUFACI	MENOPOZAL DÖNEMDE SPRİTÜEL HEMŞİRELİK BAKIMI
7.	İBRAHİM ERKUT GÜNEY	DÜŞÜK VE RAHİM İÇİ FETAL KAYIP OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALIZI

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 5C- ORAL PRESENTATION SESSION 5C

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ORAKÇI

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ RIDVAN AKDOĞAN

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	SİDANUR ŞENER	MADDE BAĞIMLILIĞINDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN DAVRANIŞSAL SÜREÇLERE ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME
2.	AYLA GÜNAL	OKUPASYONEL DENGİ: ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALARLA BAKIŞ
3.	SİDANUR ŞENER	MADDE BAĞIMLILARINDA SAMBA'NIN PSİKOSOSYAL İYİLEŞMEYE ETKİSİ
4.	YELİZ SUNA DAĞ	PEDİATRİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖYKÜ TEMELLİ EĞİTİM MODELİNİN UYGULANMASI
5.	SABRİ TOĞLUK	KEKEMELİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TEMELLİ UYGULAMALARIN SOSYAL ANKSİYETE VE KEKEMELİK ŞİDDETİNE ETKİSİ
6.	FATMA YILDIRIM	DÜNYA KADINLARININ ORTAK SAĞLIK TEHLİKESİ: REGL YOKSULLUĞU
7.	MUSTAFA ÇAĞRI AYALP	TÜRKİYEDE'Kİ SİĞİNCACILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN SOSYAL HİZMETİN HAK TEMELLİ BAKIŞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 6A- ORAL PRESENTATION SESSION 6A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ BURAK KUZU

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. MELTEM TAN UYGUN

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
11.30-12.30	1.	VEYSEL YÜKSEK	DNA TAMİR GENLERİ VE ÇİFT ZİNCİR KIRIKLARININ ONARIM MEKANİZMALARI
	2.	SEDA KESKİN	HÜCRE SENESENSİ VE PSÖRIAZİS İLİŞKİSİNDE İNFLAMASYONU TETİKLEYEN MEKANİZMALARA KISA BİR BAKIŞ
	3.	AYŞE USTA	İNSAN KEMİK HÜCRESİNDE FLOR UYGULAMASINA D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİN P53 GEN EKSPRESYONUNA ETKİSİ
	4.	EGE ARZUK	APIGENİN'İN A549 HÜCRE HATTI'NDA DOKSORUBİSİN SİTOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
	5.	DİLAN AŞKIN ÖZEK	AMİGDALİNİN, SH-SY5Y İNSAN NÖROBLASTOM VE L929 FİBROBLAST HÜCRE HATLARINDA SİTOKSİK VE HÜCRE GÖÇÜNÜ İNHİBE EDİCİ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	6.	AYŞEGÜL KOÇ	KRİPTOTANŞİNONUN İZOLE KOBAY TRAKEA DÜZ KASI ÜZERİNDEKİ GEVŞETİCİ ETKİSİNE ANTİKOLİNERJİK ETKİLER ARACILIK EDER
	7.	FARİKA NUR DENİZLER EBİRİ	LEPTİN VE LEPTİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN GLİOBLASTOMA TEMOZOLOMİD DİRENCİNDEKİ ROLÜ

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 6B- ORAL PRESENTATION SESSION 6B

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. OĞUZ ÖZÇELİK

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. SERMİN ALGÜL

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
11.30-12.30	1.	ARİF MEHMET DURAN	LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİDE KULLANILAN 2 ADET HEMOLOK KLİPSİN RENAL PELVİSE MİGRASYONU VE BÖBREK TAŞI OLUŞUMU
	2.	BERAT DENİZ	ÜRETER TAŞLARININ NADİR AMA ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU: SPONTAN FORNİKS RÜPTÜRÜ
	3.	PINAR KURU BEKTAŞOĞLU	POSTERİOR SUBAKSİYEL SERVİKAL PEDİKÜL VIDASI İLE OPERE EDİLEN SERVİKAL OLGULARIN SONUÇLARI: TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
	4.	MEHMET EDİP AKYOL	SERVİKOTORAKAL DİSLOKASYONA BAĞLI TETRAPLEJİK HASTA: OLGU SUNUMU
	5.	HALE NUR CAN	SAFRA KESESİ PERFORASYONU SONRASI EPİLEPTİK NÖBET: KLİNİK BİR YAKLAŞIM
	6.	ABDULAZİZ YALINKILIÇ	FRONTAL MUKOPYOSEL
	7.	NURETTİN KURT	PEDİATRİK HASTADA JUGULER VEN SANTRAL KATETER MALPOZİSYONU: OLGU SUNUMU

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 6C- ORAL PRESENTATION SESSION 6C

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE ÖNTÜRK AKYÜZ

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ NUR AKMAN ALACABEY

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
11.30-12.30	1.	BURAK EZER	LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ HPV VE AŞILARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
	2.	GİZEM TESLİME GÜN	ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN ROTAVİRÜS GASTROENTERİTİ HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMASI
	3.	FATİH ELİTAŞ	SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HUMAN PAPILOMA VİRÜS VE HUMAN PAPILOMA VİRÜS İLE İLİŞKİLİ SERVİKS KANSERLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
	4.	FIRAT DEMİR	YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN HASTA HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: VEAH ÖRNEĞİ
	5.	GİZEM KETREZ	TÜRKİYE'DE TELE-SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
	6.	GİZEM KETREZ	SAĞLIKLI YAŞLANMA MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
	7.	BETÜL PIŞĞIN	KÜLTÜREL YETERLİLİK: TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 7A- ORAL PRESENTATION SESSION 7A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ FUAT KARAKUŞ

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. MELTEM TAN UYGUN

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
13.30-14.30	1.	DOĞAN KÖSEDAĞ	TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ARTAN POPÜLARİTESİ: SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ VE YASAL ÇERÇEVDE TÜKETİCİ HASSASİYETLERİ
	2.	MELEK SENA TARAKÇIOĞLU	ZERDEÇAL VE ANTIOKSİDAN ÖZELLİĞİ
	3.	EFSANE YAVUZ	PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK: FERMENTE GIDALARIN ÖNEMİ
	4.	DENİZ OYLUMLU	RUBUS SANCTUS SCHREB. TÜRÜNÜN ANTI-ÜROLİTİATİK-ANTIOKSİDAN AKTİVİTESİNİN VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK MİKTARININ TAYİNİ
	5.	İLGİNÇ KIZILPINAR TEMİZER	PROPOLİSTE KURŞUN VE KADMIYUM KİRLİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
	6.		
	7.		
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 7B- ORAL PRESENTATION SESSION 7B

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLNİHAL DENİZ

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. SERMİN ALGÜL

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
13.30-14.30	1.	NURETTİN KURT	İNTRAOPERATİF KARACİĞER KİST HİDATİK PONSİYONU İLE İLİŞKİLİ ANAFİLAKSİ: OLGU SUNUMU
	2.	ABDULMUTTALİP KARAASLANLI	BEYİNDE KİST HİDATİĞE YAKLAŞIM VE KLİNİK DENEYİMİMİZ
	3.	PINAR KARTAL VAROL	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS'UN GENOTİPİK ÖNEMİ
	4.	AYBALA TEMEL	YENİ PATOJEN MİKROORGANİZMALAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: CANDIDA AURIS
	5.	LEYLA GÜNDÜZ	ÜLSERATİF KOLİT VE GIARDİA İNTESTİNALİS İLİŞKİSİ
	6.	BURAK EZER	KONYA'DAN BİLDİRİLEN İLK CANDIDA AURIS FUNGEMİSİ NADİR BİR OLGU SUNUMU
	7.	AYŞEGÜL ATEŞ	HAYATTA KALMA YARIŞI: FAJ-BAKTERİ MÜCADELESİ
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 7C- ORAL PRESENTATION SESSION 7C

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SELAMİ EKİN

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: PROF. DR. HAMİT HAKAN ALP

	NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
13.30-14.30	1.	SEZAİ ÖZKAN	EL BİLEĞİ GANGLİON KİSTLERİNDE CERRAHİ MÜDAHALE NE ZAMAN GEREKLİDİR?
	2.	MUAMMER ÖZDEMİR	İYATROJENİK HİPOPARATİROİDİZM VE HİPOKALSEMİ: BİR KADIN HASTADA DÜŞMEYE BAĞLI HUMERUS KIRIĞI OLGUSU
	3.	HAVVA ERDEM	OSTEOKONDRAL DEFEKLERDE LOKAL IGF-1 KULLANIMINI ELASTİK LİFLERE ETKİ EDER Mİ?
	4.	ENVER DENİZ YILDIRIM	DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DİZDEKİ ÖDEMİN KONTROLÜNDE EGZERSİZ İLE KLASİK MASAJIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
	5.	SEZAİ ÖZKAN	DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARINDA CERRAHİ YÖNTEMLER
	6.	ŞEHMUZ KAYA	TALUS KIRIKLARI
	7.	TUĞÇE UĞUR KAŞAR	AYAKTAKİ AKSESUAR KEMİKLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) İLE İNCELENMESİ
DEĞERLENDİRME			

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 8A- ORAL PRESENTATION SESSION 8A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE AZİZOĞLU

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. RIDVAN AKDOĞAN

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)	
14.45-15.45	1.	DOĞAN KÖSEDAĞ	YOĞURDUN GİZLİ GÜCÜ: BAĞIŞIKLIK, SİNDİRİM VE DAHA FAZLASI
	2.	MURAT ALTAN	GLUTENSİZ BESLENME: TIBBİ GEREKLİK VE POTANSİYEL ETKİLERİ
	3.	BURAK BUĞDAY	GERİATRİK BİREYLERİN REHABİLİTASYONUNDA MÜZİĞİN TERAPÖTİK ETKİLERİ
	4.	EDİP AYGÜLER	YAŞLI YETİŞKİNLERİN SAĞLIK ALANINDAKİ GEREKSİNİMLERİNİN VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
	5.	MURAT ALTAN	KAHVE, DEMANS VE ALZHEİMER HASTALIĞI İLİŞKİSİ
	6.	TUĞÇE USLU	50 YAŞ VE ÜZERE BİREYLERİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TUTUMLARININ SAĞLIK ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ
	7.	FATMA YILDIRIM	YAŞLILIKTA SAĞLIK VE REFAHI ARTIRMANIN ANAHTARI: DÖRDÜNCÜL KORUNMA UYGULAMALARI

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 8B- ORAL PRESENTATION SESSION 8B

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH ÇIBUK

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ NUR AKMAN ALACABEY

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)	
14.45-15.45	1.	HEDİYE ÖZBAY	HEMŞİRELERİN ÖRTÜK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
	2.	ZEYNEP NUR SEVİM	YAPAY ZEKÂ VE HEMŞİRELİK: HASTA BAKIMININ YENİ BOYUTLARI
	3.	GÜLDEN ALADAĞ	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIM PROGRAMI
	4.	SİNEMİS ÇETİN DAĞLI	SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI
	5.	ELİF ERDOĞAN	SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YEME DAVRANIŞLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	6.	FIRAT DEMİR	KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YAPAY ZEKÂ KAYGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: VEAH ÖRNEĞİ
	7.	SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN	ARI EKMEĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 8C- ORAL PRESENTATION SESSION 8C

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ BURAK KUZU

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. MELTEM TAN UYGUN

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)	
14.45-15.45	1.	SİNAN MEAN	FLOROZİSİN DİYABET ÜZERİNE ETKİSİ
	2.	MERVE NUR BAY	FARKLI SEKSİYONLARDA YER ALAN 3 ORIGANUM TÜRÜNÜN ANTİDİYABETİK VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE AÇISINDAN İNCELENMESİ
	3.	SERMİN ALGÜL	DİYABETİN KAN VE BEYİN DOKULARINDA NESFATİN-1 VE GHRELİN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
	4.	MEHMET EMİN DÜKEN	TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARIN UYKU DURUMLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: FİZİKSEL ETMENLER VE RUHSAL SONUÇLAR
	5.	CİHAN ADANAŞ	DİYABETİK AYAKTA AMPUTASYON ZAMANLAMASI
	6.	GÖKHAN ZORLU	YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU TÜKETİMİ BEYİNDE ÜREMEYLE İLİŞKİLİ GEN EKSPRESYONLARINI ETKİLER

DEĞERLENDİRME

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 9A- ORAL PRESENTATION SESSION 9A

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET EMİN DÜKEN

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ RIDVAN AKDOĞAN

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	YÜSRA ALNIAÇIK	TÜRKİYE'DE EBEVEYNLERDE AŞI REDDİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.	BURAK KUTLU	PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: SOSYOKÜLTÜREL DÜZEYİN NÜKS ORANLARINA ETKİSİ
3.	İBRAHİM KESKİN	BİSİTOPENİ İLE GELEN HASTADA İNFLUENZA VE BRUSELLOZ BİRLİKTELİĞİ
4.	SALIHA YILDIZ	VAN YYÜ ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİNDE HAZİRAN 2017-HAZİRAN 2018 YILLARI ARASINDA YAPILAN TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5.	MEHMET SEVİM	KOMBİNE LOKAL ANESTEZİ ALTINDA PROSTAT BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ
6.	SALIHA YILDIZ	EŞZAMANLI GRAVES HASTALIĞI VE MİDE KANSERİ
DEĞERLENDİRME		

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 9B- ORAL PRESENTATION SESSION 9B

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MAHFUZ TURAN

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: PROF. DR. HAMİT HAKAN ALP

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	FUNDA ÇALIŞKAN ŞENKÖY	BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMLARIN İNSİDANSI, PROGNOSTİK VE HİSTOPATOLOJİK YAKLAŞIMI
2.	VEDİA ALTÜRK	PAPİLLER BENZERİ NÜKLEER ÖZELLİKLERE SAHİP NON-İNVAZİV FOLİKÜLER TİROİD NEOPLAZMININ (NIFTP) SİTOPATOLOJİK TANISI- TEK KURUM DENEYİMİ
3.	HAKAN ŞİĞVA	NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 HASTASINDA RETROPERİTONEAL ALANDA SOLİD KİTLEYİ TAKLİT EDEN LEZYON: OLGU SUNUMU
4.	GAMZE AKSU BAYSAL	YOLK SAC TÜMÖRLÜ HASTA VAKA SUNUMU
5.	LATİF HACIOĞLU	VAJİNAL AGRESİF ANJİOMİKSOMA: OLGU SUNUMU
6.	MAHİR COŞKUN	NADİR GÖRÜLEN AGRESİF MALİGN HİPOFİZER TÜMÖR: KORDOMA
7.	KADİR KÖRPE	YETİŞKİN HASTADA NADİR GÖRÜLEN WILMS TÜMÖRÜ: VAKA SUNUMU
DEĞERLENDİRME		

13 ARALIK CUMA 2024-13 DECEMBER FRIDAY 2024

SÖZLÜ SUNU OTURUM 9C- ORAL PRESENTATION SESSION 9C

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. AHMET AYAR

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ: DOÇ. DR. SERMİN ALGÜL

NO	SUNUMU YAPAN (PRESENTER)	SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE)
1.	FATMA AYAZ YALINKILIÇ	PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA AKCİĞER PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2.	BUKET MERMİT	HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİNDE ANAMNEZ EN ÖNEMLİ TANI ARACIDIR
3.	BARİŞ GÜLMEZ	İYATROJENİK TRAKEOBRONSİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: İKİ OLGU SUNUMU
4.	SÜLEYMAN GÖKALP GÜNEŞ	GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE YATIRILAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
5.	HİCRET DUMAN	AMYOTROFİK LATERAL SKLERÖZ (ALS) HASTALARINDA SOLUNUM SEMPTOMLARININ YÖNETİMİ
6.	HANİFİ YILDIZ	SON 20 YILDA KOAH TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?
7.	SÜLEYMAN GÖKALP GÜNEŞ	GÖĞÜS CERRAHİSİNDE TANIDA İKİLEM YARATAN HASTALIKLAR OLGU BAZLI HASTA YÖNETİMİ
DEĞERLENDİRME		

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3. ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-Türkiye

SUNUMLAR LİSTESİ

LIST OF PRESENTATIONS

ÖZETLER-ABSTRACTS

SUNUM NO	SUNUM BAŞLIĞI	SUNUMU YAPAN
SÖ1	SÜMEYYE ÖZARSLAN	PEDİATRİK YANIKLARIN AĞRI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER
SÖ2	EMİNE BÜYÜKKAYA	TENİŞÇİLERDE PLİOMETRİK VE DİRENÇ ANTRENMANLARININ MMP VE COQ10 ÜZERİNE ETKİSİ
SÖ3	BÜŞRA GÜL	SAĞLIK PERSONELİNİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ4	CELALEDDİN SOYALP	TOPIKAL MUKOZAL UYGULAMADAN KAYNAKLANAN LİDOKAİN TOKSİSİTESİ: OLGU SUNUMU
SÖ5	ELİF BEYZA ZEYBEK	ÇOCUKLARDA ATEŞ YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
SÖ6	NURETTİN KURT	İNTRAOPERATİF KARACİĞER KİST HİDATİK PONSİYONU İLE İLİŞKİLİ ANAFİLAKSİ: OLGU SUNUMU
SÖ7	NURETTİN KURT	PEDİATRİK HASTADA JUGULER VEN SANTRAL KATETER MALPOZİSYONU: OLGU SUNUMU
SÖ8	ESİN AKARSU ORUNÇ	ERKEK İNFERTİLİTESİ VE HORMONAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ--
SÖ9	ŞÜKRAN KOLAY ÇEPNİ	BAĞLANMA KURAMI BAKIŞ AÇISINDAN VAJİNİZMUS
SÖ10	BURAK EZER	LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ HPV VE AŞILARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
SÖ11	BURAK EZER	KONYA'DAN BİLDİRİLEN İLK CANDIDA AURIS FUNGEMİSİ NADİR BİR OLGU SUNUMU
SÖ12	FIRAT DEMİR	YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN HASTA HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: VEAH ÖRNEĞİ
SÖ13	NUR DÜZEN OFLAS	HASHİMOTO HASTALARINDA SERUM TNF-ALFA VE INF-GAMA DÜZEYLERİ: BİR META ANALİZ
SÖ14	SEBAHATTİN ALTINTAŞ	BADMİNTON EĞİTİMİNİN EL KAVRAMA KUVVETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SÖ15	SEBAHATTİN ALTINTAŞ	SPORCULARIN EKSTANSİYON VE FLEKSİYON RELATİF KUVVET PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SÖ16	TUNCER ÇAKMAK	YOĞURDUN GİZLİ GÜCÜ: BAĞIŞIKLIK, SİNDİRİM VE DAHA FAZLASI
SÖ17	TUNCER ÇAKMAK	SAHTE BALIN ANATOMİSİ: TAKLİT VE TAĞŞIŞ NEDİR?
SÖ18	SELİN BAĞLAN	ÇÖLYAK HASTALARININ RADYOMORFOMETRİK ANALİZİ
SÖ19	AYNUR ATAMAN KUFACI	MENOPOZAL DÖNEMDE SPRİTÜEL HEMŞİRELİK BAKIMI
SÖ20	GİZEM TESLİME GÜN	ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN ROTAVİRÜS GASTROENTERİTİ HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMASI
SÖ21	OZLEM ERGUL ERKEC	YÜKSEK YAĞLI DİYET VE STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENEN DİYABETİK ENSEFALOPATİ MODELİNDE KLUSTERİN SEVİYELERİ VE AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ: EKSOJEN GHRELİN UYGULAMASININ ETKİLERİ
SÖ22	OZLEM ERGUL ERKEC	GHRELİN, GFAP VE VEGFR2 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN MODÜLASYONU İLE TRAVMATİK BEYİN HASARININ NEDEN OLDUĞU SEREBELLAR HASARI HAFİFLETİR
SÖ23	ARDA ÖZDEMİR	İNSİZYONEL HERNİ ONARIMI SONRASI KARIN ÖN DUVARI ONARIMI: OLGU SUNUMU
SÖ24	ZEYNEP BEYZA KULAZ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ
SÖ25	ZEHRA AKMAN İLİK	KRONİK HEPATİT B'DE SERUM BİYOKİMYASI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR ARASINDAKİ KORELASYON: ALT, AST VE HBV DNA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ26	ÇAĞRI KALE	KANATLI HAYVAN BESLEMEDE ANTİOKSİDAN KATKI MADDELERİNİN KULLANIMI
SÖ27	İREM İPEK	YAPAY ZEKANIN DIŞ HEKİMLİĞİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER: PEDİATRİK DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
SÖ28	EDA YILDIZ	SESSİZ ÇIĞLIKAR: KADIN İNTİHARLARINI ANLAMAK VE MÜDAHALE ETMEK
SÖ29	MERT EREK	TAVUKLARDA TONİK İMMOBİLİTE DAVRANIŞI
SÖ30	SİDANUR ŞENER	MADDE BAĞIMLILIĞINDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN DAVRANIŞSAL SÜREÇLERE ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME
SÖ31	İKBAL ESRA PEHLİVAN	GEBELERİN AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ
SÖ32	İKBAL ESRA PEHLİVAN	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI, EBE VE HEMŞİRELERİN GEBELİKTE AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
SÖ33	HATİCE ÖZTURK	YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDAN ELDE EDİLEN LACTOCOCCUS GARVİAE ETKENLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
SÖ34	SİDANUR ŞENER	MADDE BAĞIMLILARINDA SAMBA'NİN PSİKOSOSYAL İYİLEŞMEYE ETKİSİ
SÖ35	HANDE UYGAR	SİÇANLARDA BENDİOCARB KAYNAKLI BÖBREK TOKSİSİTESİNDE PROPOLİSİN KORUYUCU ETKİSİ
SÖ36	VELİ BURAK ÖZ	MİKROPLASTİKLERİN CANLILARDAKİ EMİLİM, DAĞILIM, METABOLİZMA, ATILIMI

SÖ37	ALİ DİYAR AYDINYURT	SÜT VE DAİMİ ÖN DİŞ KAYIPLARINDA GROPER APAREYİ: VAKA SERİSİ
SÖ38	SÜLEYMAN GÖKALP GÜNEŞ	GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE YATIRILAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
SÖ39	MELEK SENA TARAKÇIOĞLU	ZERDAÇAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ
SÖ40	SİNEMİŞ ÇETİN DAĞLI	SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI
SÖ41	YÜSRA ALNIAÇIK	TÜRKİYE'DE EBEVEYNLERDE AŞI REDDİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
SÖ42	EGE ARZUK	APIGENİN'İN A549 HÜCRE HATTI'NDA DOKSORUBİSİN SİTOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
SÖ43	EMRE KADİR AYAN	İLAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE MEDİSİNAL KİMYADA BENZENSÜLFONAMİT ÇEKİRDEK YAPISININ ÖNEMİ: ARKA PLAN VE GÜNCEL DURUM
SÖ44	FATMA YILDIRIM	YAŞLILIKTA SAĞLIK VE REFAHI ARTIRMANIN ANAHTARI: DÖRDÜNCÜL KORUNMA UYGULAMALARI
SÖ45	GÖKHAN ZORLU	YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU TÜKETİMİ BEYİNDE ÜREMEYLE İLİŞKİLİ GEN EKSPRESYONLARINI ETKİLER
SÖ46	SILA NAZLİCAN MERMİT	KEMİK BOŞLUK ORANI PARAMETRESİNİN DİĞER KONVANSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ: MEKANİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ47	ZÜLEYHA GÜRDAP	HEMŞİRELİKTE TIBBİ CİHAZLARIN ÖNEMİ VE KULLANIM YETERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SÖ48	RABİA DENK	BRUSSELLA BİYOKİMYASI
SÖ49	PINAR KARTAL VAROL	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS'UN GENOTİPİK ÖNEMİ
SÖ50	EFSANE YAVUZ	PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK: FERMENTE GIDALARIN ÖNEMİ
SÖ51	REŞİT ALDEMİR	ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİMDE YEMLER, HAYVAN BESLEME VE GENEL İLKELER
SÖ52	REŞİT ALDEMİR	YAŞ ŞEKER PANCARI POSASI SİLAJININ ARPA YERİNE KULLANIMININ KOYUNLARDA DUODENUMA GEÇEN TOPLAM PROTEİN ÜZERİNE ETKİSİ: I. BESİN MADDE SİNDİRİMİ VE MİKROBİYAL PROTEİN SENTEZİ
SÖ53	TUNAHAN ASLAN	TÜRKİYE'NİN GIDA İHRACATINDA İADE ORANLARININ SAĞLIK VE EKONOMİK YANSIMALARI
SÖ54	YELİZ SUNA DAĞ	PEDİATRİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖYKÜ TEMELLİ EĞİTİM MODELİNİN UYGULANMASI
SÖ55	SABRİ TOĞLUK	KEKEMELİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TEMELLİ UYGULAMALARIN SOSYAL ANKSİYETE VE KEKEMELİK ŞİDDETİNE ETKİSİ
SÖ56	BENİZ İREM ERSOY ŞİĞVA	İLGİNÇ YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: ÜÇ VAKA SUNUMU
SÖ57	ZİNNET ŞEVVAL AKSOYALP	ADEİ VEYA ARB KULLANAN HASTALARDA ORAL SODYUM FOSFAT SOLÜSYONLARININ KULLANIMI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN AKUT FOSFAT NEFROPATİSİ ADVERS ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ58	MEHMET EŞREF ULUTAŞ	MEME APSELERİ VE İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT İLİŞKİSİ
SÖ59	KADİR KÖRPE	YETİŞKİN HASTADA NADİR GÖRÜLEN WILMS TÜMÖRÜ: VAKA SUNUMU
SÖ60	HAKAN ŞİĞVA	NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 HASTASINDA RETROPERİTONEAL ALANDA SOLİD KİTLEYİ TAKLİT EDEN LEZYON: OLGU SUNUMU
SÖ61	PINAR KURU BEKTAŞOĞLU	POSTERIOR SUBAKSİYEL SERVİKAL PEDİKÜL VIDASI İLE OPERE EDİLEN SERVİKAL OLGULARIN SONUÇLARI: TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
SÖ62	ABDULMUTALİP KARAASLANLI	BEYİNDE KİST HİDATİĞE YAKLAŞIM VE KLİNİK DENEYİMİMİZ
SÖ63	FIRAT DEMİR	KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YAPAY ZEKÂ KAYGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: VEAH ÖRNEĞİ
SÖ64	YAĞMUR ÖTÜN	BİSFENOL-A'YA MARUZ KALAN GÖKKUŞAĞI ALABALIGINDA (ONCORHYNCHUS MYKİSS) PROPOLİSİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
SÖ65	MEHMET EDİP AKYOL	SERVİKOTORAKAL DİSLOKASYONA BAĞLI TETRAPLEJİK HASTA: OLGU SUNUMU
SÖ66	SONGÜL ERHAN DEMİR	KÖPEKLERDE ADHD BENZERİ DAVRANIŞLAR VE PREFRONTAL KORTEKSİN ROLÜ
SÖ67	GÖKHAN BAYRAK	OBEZİTE DİZ OSTEOARTRİTİNDE AĞRI VE FONKSİYONU NASIL ETKİLİYOR? AŞIRI KİLOLU VE OBEZ HASTALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
SÖ68	BEYZA NUR KARCI	YENİ TÜR POLİSİKLIK N-KAYNAŞMIŞ HETEROAROMATİK YAPILARIN KEŞFİ, TÜREVLENDİRİLMESİ VE FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
SÖ69	HATİCE MAHLİ	DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNDE ECHİUM VULGARE BİTKİ EKSTRAKTİNİN ETKİLERİ
SÖ70	ELİF NUR EKİNCİ	STACHYS LAVANDULIFOLIA BİTKİSİNİN DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNDEKİ ANALJEZİK VE ANTİİNFLAMATUAR ETKİLERİ
SÖ71	SELİME NUR UYSAL	BEŞ SİĞIRDA OKÜLER DERMOİD OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ72	GAMZE GÖK	KURŞUN TEST SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

SÖ73	BERAT DENİZ	ÜRETER TAŞLARININ NADİR AMA ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU:SPONTAN FORNİKS RÜPTÜRÜ
SÖ74	HİCRET DUMAN	AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ (ALS) HASTALARINDA SOLUNUM SEMPTOMLARININ YÖNETİMİ
SÖ75	LEYLA GÜNDÜZ	ÜLSERATİF KOLİT VE GIARDİA İNTESTİNALİS İLİŞKİSİ
SÖ76	KADİR AKAR	LISTERİOSIS TANISINDA GÜNCEL EĞİTİMLER VE METOTLAR
SÖ77	MUHAMMED KARAMAN	FARKLI EKİPMANLARLA YAPILAN PROPRIOSEPTİF EGZERSİZLERİN DİNAMİK DENGİ, AYAK BİLEĞİ VE DİZ EKLEMİ PROPRIOSEPSİYON DUYUSU ÜZERİNE ETKİSİ
SÖ78	NECATİ ÖZOK	STREPTOZOTOSİN KAYNAKLI DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARIN BAZI DOKULARINDA ARMİLLARİA MELLEIA SULU EKSTRAKTININ ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ
SÖ79	NECATİ ÖZOK	MURAT NEHRİ MUŞ HAVZASINDA YAŞAYAN CAPOETA TRUTTA VE CAPOETA UMBLA BALIKLARININ BAZI DOKULARINDA METALLOTİONİN PROTEİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİÖZET BİLDİRİ (VAKA TAKDİMİ)
SÖ80	MUSTAFA BAĞCI	PLASENTA SUKSENTRİATA VE VASA PREVİA BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
SÖ81	ERKUT OFLU	İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE YAPILAN UNİLATERAL PLİOMETRİK ANTRENMANIN DİNAMİK DENGİ VE DİZ PROPRISEPSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
SÖ82	LATİF HACIOĞLU	VAJİNAL AGRESİF ANJİOMİKSOMA : OLGU SUNUMU
SÖ83	LATİF HACIOĞLU	NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA; MİADA ULAŞMIŞ SPONTAN HETEROTOPIK GEBELİK: OLGU SUNUMU
SÖ84	SEMA ARSLAN	ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
SÖ85	FUAT KARAKUŞ	İNSANLARDA KARFİLZOMİB KAYNAKLI KARDİYOTOKSİSİTE MEKANİZMASININ NETWORK TOKSİKOLOJİ VE BİYİNFORMATİK İLE ORTAYA ÇIKARILMASI
SÖ86	MURAT ALTINTAŞ	BİR SIĞIRDA EDİNSEL ÜRETRA DİLATASYONU
SÖ87	MURAT ALTINTAŞ	BİR KEDİDE BİLATERAL KORNEA NEKROZU
SÖ88	FATİH ELİTAŞ	SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS İLE İLİŞKİLİ SERVİKS KANSERLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
SÖ89	MEHMET SEVİM	KOMBİNE LOKAL ANESTEZİ ALTINDA PROSTAT BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ
SÖ90	ARİF MEHMET DURAN	LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİDE KULLANILAN 2 ADET HEMOLOK KLİPSİN RENAL PELVİSE MİGRASYONU VE BÖBREK TAŞI OLUŞUMU
SÖ91	DOĞAN KÖSEDAĞ	TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ARTAN POPÜLARİTESİ: SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ VE YASAL ÇERÇEVDE TÜKETİCİ HASSASİYETLERİ
SÖ92	DOĞAN KÖSEDAĞ	TEREYAĞI ÜZERİNDEKİ KARANLIK NOKTALAR: TAKLİT VE TAĞŞIŞ
SÖ93	FATMA YILDIRIM	DÜNYA KADINLARININ ORTAK SAĞLIK TEHLİKESİ: REGL YOKSULLUĞU
SÖ94	MEHMET EMİN DÜKEN	TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARIN UYKU DURUMLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: FİZİKSEL ETMENLER VE RUHSAL SONUÇLAR
SÖ95	EDİP AYGÜLER	YAŞLI YETİŞKİNLERİN SAĞLIK ALANINDAKİ GEREKSİNİMLERİNİN VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
SÖ96	MUSTAFA ÇAĞRI AYALP	TÜRKİYEDE'Kİ SİĞINMACILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN SOSYAL HİZMETİN HAK TEMELLİ BAKIŞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ97	SERDAR ALTINDAĞ	PET/BT GÖRÜNTELEMESİ YAPILAN HASTALARDA ENJEKSİYON SONRASI VE ÇEKİM TAMAMLANDIKTAN SONRA DIŞ IŞINLANMA DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
SÖ98	ENVER DENİZ YILDIRIM	DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DİZDEKİ ÖDEMİN KONTROLÜNDE EGZERSİZ İLE KLASİK MASAJIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SÖ99	MURAT ALTAN	GLUTENSİZ BESLENME: TIBBİ GEREKLİLİK VE POTANSİYEL ETKİLERİ
SÖ100	MURAT ALTAN	KAHVE, DEMANS VE ALZHEİMER HASTALIĞI İLİŞKİSİ
SÖ101	SEZAİ ÖZKAN	EL BİLEĞİ GANGLİON KİSTLERİNDE CERRAHİ MÜDAHALE NE ZAMAN GEREKLİDİR ?
SÖ102	SEDA KESKİN	HÜCRE SENESENSİ VE PSÖRİAZİS İLİŞKİSİNDE İNFLAMASYONU TETİKLEYEN MEKANİZMALARA KISA BİR BAKIŞ
SÖ103	İBRAHİM PINAR	FLAVONON-BENZOKSAZOL HİBRİT TÜREVLERİNİN TASARIMI VE ÇEŞİTLİ FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
SÖ104	ZÜLEYHA GÜRDAP	HEMŞİRELİKTE TIBBİ CİHAZLARIN ÖNEMİ VE KULLANIM YETERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SÖ105	FARİKA NUR DENİZLER EBİRİ	LEPTİN VE LEPTİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN GLİOBLASTOMA TEMOZOLOMİD DİRENCİNDEKİ ROLÜ
SÖ106	SEZAİ ÖZKAN	DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARINDA CERRAHİ YÖNTEMLER
SÖ107	MEHTAP GÜNEY	BİYOKÖMÜRÜN RUMİNANTLARDAKİ İŞLEVİ NEDİR?
SÖ108	ŞEHMUZ KAYA	TALUS KIRIKLARI
SÖ109	DENİZ OYLUMLU	RUBUS SANCTUS SCHREB. TÜRÜNÜN ANTI-ÜROLİTATİK-ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK MİKTARININ TAYİNİ

SÖ110	AYŞE USTA	İNSAN KEMİK HÜCRESİNDE FLOR UYGULAMASINA D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİN P53 GEN EKSPRESYONUNA ETKİSİ
SÖ111	VEYSEL YÜKSEK	DNA TAMİR GENLERİ VE ÇİFT ZİNCİR KIRIKLARININ ONARIM MEKANİZMALARI
SÖ112	OSMAN YILMAZ	VETERİNER ANATOMİDE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMALARI: KÜRESEL EĞİMLERİN ANALİZİ
SÖ113	OSMAN YILMAZ	VETERİNER ANATOMİ EĞİTİM VE UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA: EĞİTİMDEN TANIYA YENİ BİR YAKLAŞIM
SÖ114	CİHAN ADANAŞ	DİYABETİK AYAKTA AMPUTASYON ZAMANLAMASI
SÖ115	GAMZE AKSU BAYSAL	YOLK SAC TÜMÖRLÜ HASTA VAKA SUNUMU
SÖ116	GAMZE AKSU BAYSAL	PEDİATRİ HEMŞİRELERİNDE MERHMET YORGUNLUĞU
SÖ117	HALİL İBRAHİM AKBAY	BİYOLOJİK VARYASYONA DAYALI REFERANS ARALIKLARININ BELİRLENMESİ
SÖ118	HALİL İBRAHİM AKBAY	KLİNİK BİYOKİMYADA REFERANS ARALIKLARIN BELİRLENMESİ
SÖ119	VEDİA ALTÜRK	PAPİLLER BENZERİ NÜKLEER ÖZELLİKLERE SAHİP NON-İNVAZİV FOLİKÜLER TİROİD NEOPLAZMININ (NIFTP) SİTOPATOLOJİK TANISI- TEK KURUM DENEYİMİ
SÖ120	HEDİYE ÖZBAY	HEMŞİRELERİN ÖRTÜK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
SÖ121	AYBALA TEMEL	YENİ PATOJEN MİKROORGANİZMALAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: <i>CANDIDA AURIS</i>
SÖ122	MAHİR COŞKUN	NADİR GÖRÜLEN AGRESİF MALİGN HİPOFİZER TÜMÖR: KORDOMA
SÖ123	DİLAN AŞKIN ÖZEK	AMİGDALİNİN, SH-SY5 İNSAN NÖROBLASTOM VE L929 FİBROBLAST HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİK VE HÜCRE GÖÇÜNÜ İNHİBE EDİCİ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ124	HARUN GENÇOSMANOĞLU	KRONİK BEL AĞRISINDA STABİLİZASYON EĞİTİMİ, KONNEKTİF DOKU MASAJI VE FASYAL DISTORSİYON MODELİNİN ETKİLERİ: ÖYKÜLEYİCİ BİR DERLEME
SÖ125	EDA YILDIZ	ŞİDDET MAĞDURU KADINLARDA KOMPLEKS TRAVMA VE BAĞLANMA STİLLERİ
SÖ126	BETÜL PIŞGIN	KÜLTÜREL YETERLİLİK: TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
SÖ127	AYŞEGÜL ATEŞ	HAYATTA KALMA YARIŞI: FAJ-BAKTERİ MÜCADELESİ
SÖ128	SALIHA YILDIZ	VAN YYÜ ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİNDE HAZİRAN 2017-HAZİRAN 2018 YILLARI ARASINDA YAPILAN TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ129	SALIHA YILDIZ	EŞZAMANLI GRAVES HASTALIĞI VE MİDE KANSERİ
SÖ130	ALARA DÖNNMEZ	DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE AĞRI VE IL-10 DÜZEYİ ÜZERİNDE ECHİUM VULGARE BİTKİ EKSTRAKTİNİN ETKİLERİ
SÖ131	HAMZA KASAR	EKSTRAOKÜLER KASLARIN MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN MANYETİK REZONANS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ132	ELİF ERDOĞAN	SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YEME DAVRANIŞLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ133	MERVE NUR BAY	FARKLI SEKSİYONLARDA YER ALAN 3 <i>ORIGANUM</i> TÜRÜNÜN ANTİDİYABETİK VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE AÇISINDAN İNCELENMESİ
SÖ134	ABDULAZİZ YALINKILIÇ	FRONTAL MUKOPYOSEL
SÖ135	NUR AKMAN ALACABEY	ANALJEZİK KULLANIMININ İNFERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
SÖ136	FATMA AYAZ YALINKILIÇ	PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA AKCİĞER PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ137	NAZLI HİLAL KAHRAMAN	BİR RADİKÜLER KİSTİN MARSUPİALİZASYON VE CERRAHİ ENÜKLEASYON KULLANILARAK ETKİLİ YÖNETİMİ.
SÖ138	TUĞÇE UĞUR KASAR	AYAKTAKİ AKSESUAR KEMİKLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) İLE İNCELENMESİ
SÖ139	TUNAHAN SANCAK	HAYVANLARDA GÖZ EKSTİRPASYONU VE TEKNİKLERİ
SÖ140	BURAK KUTLU	PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: SOSYOKÜLTÜREL DÜZEYİN NÜKS ORANLARINA ETKİSİ
SÖ141	İBRAHİM KESKİN	BİSİTOPENİ İLE GELEN HASTADA İNFLUENZA VE BRUSSELLOZ BİRLİKTELİĞİ
SÖ142	AYŞEGÜL KOÇ	KRİPTOTANŞİNONUN İZOLE KOBAY TRAKEA DÜZ KASI ÜZERİNDEKİ GEVŞETİCİ ETKİSİNE ANTİKOLİNERJİK ETKİLER ARACILIK EDER
SÖ143	SABRİ TOĞLUK	KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE CİNSEL BOZUKLUKLAR
SÖ144	DİLARA URGAN	<i>HELICHRYSUM ARMENIUM SUBP ARAXINUM</i> 'UN ANTI-AGING, ANTI-PROLİFERATİF ETKİLERİ VE SEKONDER METABOLİT KARAKTERİZASYONU
SÖ145	BARİŞ GÜLMEZ	İYATROJENİK TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: İKİ OLGU SUNUMU
SÖ146	FUNDA ÇALIŞKAN ŞENKÖY	BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMLARIN İNSİDANSI, PROGNOZİK VE HİSTOPATOLOJİK YAKLAŞIMI

SÖ147	GÜLÇİN CAGAY SEVENCAN	TRAVMATİK DIŞ YARALANMALARI VE TEDAVİSİ VAKA SERİSİ: İNTRÜZYON, EKTRÜZYON, LATERAL LÜKSASYON YARALANMASI
SÖ148	NUR ALACABEY AKMAN	DENEYSEL FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ RATLARDA KİTOSAN VE KİTOSAN OLİGOSAKKARİDİN BÖBREK DOKUSU SİSTADİN-C VE KİM-1 DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
SÖ149	BUKET MERMİT	HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİNDE ANAMNEZ EN ÖNEMLİ TANI ARACIDIR
SÖ150	MUAMMER ÖZDEMİR	İYATROJENİK HİPOPARATİROİDİZM VE HİPOKALSEMİ: BİR KADIN HASTADA DÜŞMEYE BAĞLI HUMERUS KIRIĞI OLGUSU
SÖ151	HANİFİ YILDIZ	SON 20 YILDA KOAH TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?
SÖ152	SERMİN ALGÜL	DİYABETİN KAN VE BEYİN DOKULARINDA NESFATİN-1 VE GHRELİN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SÖ153	SELİME NUR UYSAL	KEDİLERDE İNTESTİNAL YABANCI CİSİM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 OLGU
SÖ154	TOLGA ÇETİN ÇETİN	VAN KEDİLERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KULLANILARAK CEREBELLUM'UN MORFOMETRİK İNCELENMESİ

SÖ: Bildiri kitabında özet olarak yayındadır

TAM METİN-FULL TEXT

SUNUM NO	SUNUMU YAPAN	SUNUM BAŞLIĞI
ST1	NURAN AKYURT	SANAL GERÇEKLİK İLE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ: MEDUVR PLATFORMUNUN BECERİLERE VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
ST2	GÜLDEN ALADAĞ	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIM PROGRAMI
ST3	İBRAHİM HALİL DENİZ	ÇİFT DOZ DEPO ARIPIPRAZOLENJEKSİYONU UYGULANAN HASTADA AKATİZİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
ST4	GİZEM KETREZ	SAĞLIKLI YAŞLANMA MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ST5	TUĞÇE USLU	50 YAŞ VE ÜZERİBİREYLERİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TUTUMLARININ SAĞLIK ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ
ST6	GİZEM KETREZ	TÜRKİYE'DE TELE-SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ST7	İLGİNÇ KIZILPINAR TEMİER	PROPOLİSTE KURŞUN VE KADMIYUM KİRLİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
ST8	AYLA GÜNAL	OKUPASYONEL DENGİ: ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALARLA BAKIŞ
ST9	BANU KANDİL	MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC EXAMINATION OF THE ESOPHAGUS AND STOMACH OF THE LAND TORTOISE (TESTUDO GRAECA, LINNAEUS, 1758)
ST10	SEBİHA NUR DEMİRCİ	FELAKET HABERLERİ KAYDIRMASINA (DOOMSCROLLING) RUHSAL BİR BAKIŞ
ST11	TURGUT HACIOĞLU	ANTİDEPRESAN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN NOKTÜRNAL BRUKSİZİM ÜÇ OLGU SUNUMU
ST12	SÜLEYMAN GÖKALP GÜNEŞ	GÖĞÜS CERRAHİSİNDE TANIDA İKİLEM YARATAN HASTALIKLAR OLGU BAZLI HASTA YÖNETİMİ
ST13	SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN	ARI EKMEĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
ST14	TUĞRUL CAN AKBULUT ÖTER	FELSEFİ PERSPEKTİFTEN SAĞLIĞIN ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE ETİK BOYUTLARI
ST15	İBRAHİM ERKUT GÜNEY	DÜŞÜK VE RAHİMİÇİFETAL KAYIP OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
ST16	İBRAHİM HALİL DENİZ	CAPGRASSENDROMU-ŞİZOFRENİ OLGUSUNDA KLOZAPİN İLE GELİŞEN YÜKSEK ATEŞİN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
ST17	BURAK BUĞDAY	GERİATRİK BİREYLERİN REHABİLİTASYONUNDA MÜZİĞİN TERAPÖTİK ETKİLERİ
ST18	ZEYNEB NUR SEVİM	YAPAY ZEKÂ VE HEMŞİRELİK: HASTA BAKIMININ YENİ BOYUTLARI
ST19	HAVVA ERDEM	PROSESUS VAJİNALİSİN KAPANMA SÜRECİNDE IGF-1 ETKİSİ
ST20	SİNAN MEAN	FLOROZİSİN DİYABET ÜZERİNE ETKİSİ
ST21	HAVVA ERDEM	OSTEOKONDRAL DEFİKLERDE LOKAL IGF-1 KULLANIMINI ELASTİK LİFLERE ETKİ EDER Mİ?
ST22	NURULLAH GÜNEŞ	TÜRKİYEDE İNŞAATLARDAKİ MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
ST23	FATİH DAL	LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATIF SIRASINDA NADİR GÖRÜLEN ÇİFT SİSTİK ARTER VARYASYONU: OLGU SUNUMU
ST24	HALE NUR CAN	SAFRA KESESİ PERFORASYONU SONRASI EPİLEPTİK NÖBET: KLİNİK BİR YAKLAŞIM
ST25	Nisa AKKURT	ŞİZOFRENİ TANISI KONULAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ'NİN HASTALIK SÜRECİNE ETKİSİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
ST26	Betül TAŞKAYA	PEDİATRİK OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (POSAS): TANI, TEDAVİ VE DIŞ HEKİMİNİN ROLÜ
ST27	UFUK MERCAN YÜCEL	ANİ ÖLÜM; TAKSİN

ST: Bildiri kitabında tam metin olarak yayındadır

POSTER SUNUMLARI-POSTER PRESENTATIONS

ÖZETLER-ABSTRACTS

POSTER NO	SUNUMU YAPAN	SUNUM BAŞLIĞI
PÖ1	SELİN BAĞLAN	MAXİLLER MESIODENS İLE DAİMİ MAXİLLER SANTRAL DIŞIN FÜZYONU:OLGU SUNUMU
PÖ2	SILA NAZLICAN MERMİT	FLORİD OSSEÖZ DİSPLAZİYE EŞLİK EDEN OSTEOMYELIT: BİR OLGU SUNUMU
PÖ3	NİHAL FAHRZADEH	DENTAL SINIF III MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYDE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU
PÖ4	NİHAL FAHRZADEH	BÜYÜME GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ İSKELETSEL SINIF III ANOMALİYE SAHİP BİREYİN YÜZ MASKESİ İLE ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ
PÖ5	GÖNÜL DİNÇ	AÇIK KAPANIŞI OLAN ERİŞKİN HASTANIN ŞEFFAF PLAKLAR İLE YAPILAN ORTODONTİK KAMUFLAJ TEDAVİSİ
PÖ6	GÖNÜL DİNÇ	AÇIK KAPANIŞI VE ŞİDDETLİ ÇAPRAŞIKLIĞI OLAN ERİŞKİN HASTANIN ŞEFFAF PLAKLAR İLE YAPILAN ORTODONTİK TEDAVİSİ
PÖ7	ELİF TÖRE SARI	TEKLİ DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN KORONALE İLERLETİLMİŞ FLEP TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ: BİR VAKA RAPORU
PÖ8	KÜBRA ESKİN	KERATİNİZE DİŞETİ EKSİKLİĞİ BULUNAN SABİT PROTEZ ÇEVRESİ DOKULARIN BAĞ DOKUSU GREFTİ İLE HACMİNİN ARTIRILMASI: OLGU SUNUMU
PÖ9	HÜSEYİN MELİK BÖYÜK	ANTERİÖR ÇAPRAŞIK MALOKLÜZYONLU BİREYDE SELF-LİGATING BRACKET SİSTEMİ İLE SABİT ORTODONTİK TEDAVİSİ
PÖ10	HÜSEYİN MELİK BÖYÜK	İSKELETSEL SINIF 3 MALOKLÜZYONLU BİREYDE YÜZ MASKESİ İLE FONKSİYONEL ORTOPEDİK TEDAVİSİ
PÖ11	ELİF ÇALIŞKAN GÜNGÖR	PERİFERAL OSSİFİYİNG FİBROMA: OLGU SUNUMU
PÖ12	DİLAL AĞAR	DİLALTI VARİSLERİ: BİR HASTALIK HABERCİSİ Mİ?
PÖ13	CANBERK HESKİLOĞLU	NADİR GÖRÜLEN BİR MEDİKOLEGAL SORUN: GOSSIPİBOMA
PÖ14	BARİŞ GÜLMEZ	AKCİĞER REZEKSİYONU SONRASI NADİR GELİŞEN BİR KOMPLİKASYON; SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYONA BAĞLI PERİKARDİYAL EFFÜZYON
PÖ15	ALİ BÖREKÇİ	SERVİKAL POST-LAMİNEKTOMİ KİFOZ DEFORMİTESİNİN ANTERİÖR YAKLAŞIM İLE KORREKSİYONU

PÖ: Bildiri kitabında özet olarak yayındadır

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3. ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-Türkiye

DAVETLİ KONUŞMACILAR

INVITED SPEAKERS

DAVETLİ KONUŞMACI - INVITED SPEAKERS

PROF. DR. FATMAGÜL YUR

SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE):

GEN, BESLENME VE GENETİK ADAPTASYON

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ /
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ / BESLENME BİLİMLERİ AD

DOÇ. DR. GÜLŞEN MERAL

SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE):

NUTRİGENETİK VE EPİGENETİK YAKLAŞIMIN LONGEVİTYDE ÖNEMİ: EPİGENETİK SAATİMİ GERİ ALABİLİR MİYİM?

EPIGENETIC COACHNG FOUNDER

DOÇ. DR. SERAP SÜZÜK YILDIZ

SUNUM BAŞLIĞI (PRESENTATION TITLE):

ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE TEK SAĞLIK

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MİKROBİYOLOJİ
REFERANS LABORATUVARI VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER DAİRE BAŞKANI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3. ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-Türkiye

SÖZLÜ SUNUMLAR (ÖZET) ORAL PRESENTATIONS (ABSTRACTS)

SÖ1-PEDİATRİK YANIKLARIN AĞRI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

Sümeyye ÖZARSLAN

İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

*email: sumeyye.ozarslan@inonu.edu.tr, ORCID:0000-0003-2319-1068

ÖZET

Amaç: Pediatrik yanıklar oluşturdukları travma ve uygulanan tedavi ve bakım girişimleri nedeni ile çocuklarda ciddi düzeyde ağrı oluşturabilmektedir. Yanığı olan çocuklarda ağrı yönetimi tedavi ve bakım aşamasının önemli bir kısmını oluşturur. Yoğun ağrısı olan çocuklar farmakolojik yöntemler ile tedavi edilmekte ancak sık analjezik kullanımı çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle non-farmakolojik yöntemler çocuklar tarafından daha çok tercih edilebilmekte ve bakım kalitesini arttırmaktadır. Bu sistematik incelemede yanık nedeni ile tedavi gören çocuklarda ağrı yönetimini destekleyen non-farmakolojik uygulamaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Derleme içeriği özeti: İncelemede 2000-2024 yılları arasında Medline, Web of Science, Pubmed, Scopus, Science Direct, Cochrane ve Google Akademik olmak üzere yedi elektronik veri tabanları kullanılmıştır. Veri tabanları İngilizce dilinde burn, "child", 'pain', 'nonpharmacological interventions' anahtar kelimeleri ile sistematik olarak taranmıştır. Yanık nedeni ile tedavi ve bakım altında olan, pansuman, hidroterapi yada fizyoterapi gibi girişimsel uygulamalara maruz kalan çocukların dahil edildiği ve bir non-farmakolojik girişimin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar incelemeye dahil edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda dahil edilme kriterlerine uyan 26 çalışma incelemenin örneklemini oluşturmuştur. Taramalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 13 çalışmada sanal gerçeklik, 1 çalışmada oyun, 1 çalışmada çizgi film, 6 çalışmada tablet, bilgisayar ya da diğer görsel ve işitsel dikkat dağıtıcı araçlar, 1 çalışmada dikkat dağıtıcı elektronik cihaz, 1 çalışmada Çocuk Yaşam Terapisi, 1 çalışmada lavanta aromaterapisi ve 2 çalışmada ise hipnoz girişim olarak yanığı olan ve ağrı yaşayan çocuklara uygulanmıştır. Araştırma sonuçları uygulanan girişimlerin çocuklarda ağrı semptomlarını ve şiddetini azalttığına yönelik kanıtlar sunmaktadır. Yanığı olan ve ağrı yaşayan çocukların bakımlarının planlanması ve uygulanmasında bu tür uygulamaların yer alması bakım kalitesinin artmasında, semptomların şiddetinin azaltılmasında etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yanık, ağrı, nonfarmakolojik yöntemler

NONPHARMACOLOGIC METHODS USED IN PAIN MANAGEMENT OF PEDIATRIC BURNS: A SYSTEMATIC REVIEW

Sümeyye ÖZARSLAN

Inonu University, Faculty of Nursing, Department of Pediatric Nursing, Malatya, Türkiye

*email: sumeyye.ozarslan@inonu.edu.tr, ORCID:0000-0003-2319-1068

ABSTRACT

Aim: Pediatric burns can cause severe pain in children due to the trauma they cause and the treatment and care interventions applied. Pain management in children with burns constitutes an important part of the treatment and care phase. Children with intense pain are treated with pharmacologic methods, but frequent use of analgesics leads to various health problems. Therefore, non-pharmacologic methods may be preferred more by children and increase the quality of care. The aim of this systematic review is to systematically examine non-pharmacologic interventions that support pain management in children treated for burns.

Summary of the review content: Seven electronic databases including Medline, Web of Science, Pubmed, Scopus, Science Direct, Cochrane and Google Scholar were used in the review between 2000 and 2024. The databases were systematically searched in English with the keywords burn, 'child', 'pain', 'nonpharmacological interventions'. Studies that included children who were under treatment and care for burns, who were exposed to interventional interventions such as dressing, hydrotherapy or physiotherapy and evaluated the effectiveness of a nonpharmacological intervention were included in the review. As a result of the analysis, 26 studies that met the inclusion criteria constituted the sample of the review. In line with the results obtained from the scans; virtual reality in 13 studies, games in 1 study, cartoons in 1 study, tablets, computers or other visual and auditory distractions in 6 studies, distracting electronic devices in 1 study, Child Life Therapy in 1 study, lavender aromatherapy in 1 study and hypnosis in 2 studies were applied to children with burns and pain. The results of the studies provide evidence that the applied interventions reduce the symptoms and severity of pain in children. Including such interventions in the planning and implementation of care for children with burns and pain will be effective in improving the quality of care and reducing the severity of symptoms.

Keywords: Child, burns, pain, nonpharmacological methods

SÖZ- TENİŞÇİLERDE PLİOMETRİK VE DİRENÇ ANTRENMANLARININ MMP VE COQ10 ÜZERİNE ETKİSİ

Emine BÜYÜKKAYA^{1*}, Salih ÖNER¹, Yavuz YASUL², Hamit Hakan ALP³, Vedat ÇINAR⁴, Beyza ERTAN¹

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Samsun, Türkiye

³ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

⁴ Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

⁵ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: buyukkayaemine00@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3475-8499

ÖZET

Amaç: Bu çalışma tenisçilerde pliometrik ve direnç antrenmanlarının MMP ve CoQ10 üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metot: Çalışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören 20 - 25 yaş aralıklarında kontrol grubu (n=8), pliometrik antrenman grubu (n=8) ve direnç antrenman grubu (n=8) olmak üzere toplamda 24 tenisçi çalışmaya dahil edildi. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel çalışma modeli uygulandı. Katılımcılardan alınan kan örneklerinde MMP 2, MMP 9, TIMP 1, TIMP 2 ve CoQ10 analitlerinin seviyesi tespit edildi. İstatistiksel analizler için Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi (SPSS; IBM Corp, Armonk, NY) sürüm 22 ve GraphPad Prism 8'in yedi günlük ücretsiz deneme sürümü kullanıldı. Veriler p<0,05).

Bulgular: TIMP 2 seviyesi kontrol ve pliometrik antrenman grubuna kıyasla direnç antrenman grubu arasındaki fark anlamlıydı (p=0,019) ve direnç antrenman grubunun serum TIMP 2 seviyesi diğer iki gruba kıyasla azalan bir eğilimdeydi. Gruplararası serum CoQ10 seviyesi kontrol ve pliometrik antrenman grubuna kıyasla direnç antrenman grubu arasındaki fark anlamlıydı (p=0,017) ve direnç antrenman grubunun serum CoQ10 seviyesi diğer iki gruba kıyasla azalan bir eğilimdeydi. Diğer analitlerin gruplar arasında ve ölçüm zamanları arasındaki karşılaştırmalarda ise anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak; direnç antrenmanı ve pliometrik antrenmanın MMP 2, MMP 9, TIMP 1, TIMP 2 ve CoQ10 parametreleri üzerinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ancak örneklem sayısı artırılarak daha ileri düzey longitudinal çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tenis, Pliometrik, Direnç, MMP, TIMP, CoQ10

THE EFFECT OF PLYOMETRIC AND RESISTANCE TRAINING ON MMP AND CoQ10 IN TENNIS PLAYERS

Emine BÜYÜKKAYA^{1*}, Salih ÖNER¹, Yavuz YASUL², Hamit Hakan ALP³, Vedat ÇINAR⁴, Beyza ERTAN¹

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Sport Sciences, Department of Physical Education and Sports, Van, Turkey

² Samsun 19 Mayıs University, Bafra Vocational School, Samsun, Turkey

³ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Van, Turkey

⁴ Fırat University, Faculty of Sport Sciences, Department of Physical Education and Sports, Elazığ, Turkey

*e-mail: buyukkayaemine00@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3475-8499

ABSTRACT

Aim: This study was conducted to investigate the effects of plyometric and resistance training on MMP and CoQ10 in tennis players.

Material and Method: A total of 24 tennis players between the ages of 20 and 25 studying at Van Yuzuncu Yil University were included in the study, including a control group (n=8), a plyometric training group (n=8), and a resistance training group (n=8). Experimental study design, one of the quantitative research methods, was applied in the research. The levels of MMP 2, MMP 9, TIMP 1, TIMP 2 and CoQ10 analytes were determined in blood samples taken from the participants. Statistical Package for Social Sciences (SPSS; IBM Corp, Armonk, NY) version 22 and a seven-day free trial version of GraphPad Prism 8 were used for statistical analyses. Data were evaluated at a significance level of p<0.05.

Results: As a result of the analyzes, when the MMP 2, MMP 9, TIMP 1, TIMP 2 and CoQ10 blood results were examined, there was a significant difference when the pre-post test serum CoQ10 and MMP 9 levels of the resistance group and the plyometric group were compared within the group (p<0.05). This difference occurred towards a decrease in serum CoQ10 and MMP 9 levels. No difference was observed in the between-group comparison (p>0.05). The difference in TIMP 2 level between the resistance training group compared to the control and plyometric training groups was significant (p=0.019) and the serum TIMP 2 level of the resistance training group had a decreasing trend compared to the other two groups. The between-group serum CoQ10 level difference between the resistance training group compared to the control and plyometric training groups was significant (p=0.017) and the serum CoQ10 level of the resistance training group had a decreasing trend compared to the other two groups. There was no significant difference in the comparisons of other analytes between the groups and between the measurement times (p>0.05).

Conclusion: In conclusion; resistance training and plyometric training had significant results on MMP 2, MMP 9, TIMP 1, TIMP 2 and CoQ10 parameters. However, further longitudinal studies are needed by increasing the sample size.

Keywords: tennis, plyometric, resistance, mmp, timp, coq10

SÖ3- SAĞLIK PERSONELİNİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Büşra GÜL^{1*}, A. Ezel ESATOĞLU², Deniz Tugay ARSLAN³, Gözde YEŞİLAYDIN⁴

¹Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Eskişehir, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Doktora Programı, Türkiye

²Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD, Ankara, Türkiye

³Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye

⁴Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye

*e-mail: busra.gul@ogu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5965-2682

ÖZET

Amaç: Çalışmanın temel amacı, hekim dışı sağlık personelinin algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini tespit etmek, bu düzeylerin katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre farklılaşp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca, çalışmanın amacına bağlı olarak, algılanan örgütsel desteğin, örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Materyal ve Metot: Araştırma, kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın evreni Ankara ili merkez ilçelerde görev yapan 1031 hekim dışı sağlık personelidir. Çalışmanın örneklemini ise 311 hekim dışı sağlık personeli oluşturmuştur. Veriler, sosyodemografik özellikler, algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme ölçeklerini içeren anket formlarıyla toplanmıştır. Algılanan örgütsel destek, Eisenberger ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen, Armstrong-Stassen ve Ursel (2009) tarafından kısaltılan, Türe ve Yıldırım (2018) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan ölçek, örgütsel özdeşleşme ise Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ve Tak ve Aydemir (2004) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçek ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Varyansların homojenliği Levene testi ile değerlendirilmiş, homojen olmayan gruplar için Welch F testi sonucu yorumlanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların algılanan örgütsel destek ortalaması 2,89±0,64, örgütsel özdeşleşme ortalaması ise 2,96±0,79 olarak bulunmuştur. Cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi değişkenleri ile örgütsel destek ve özdeşleşme arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, algılanan örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü, düşük düzeyde bir ilişki saptanmıştır (r=0,306, p<0,05). Regresyon analizine göre, algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme üzerinde %9,4 oranında anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Buna göre katılımcıların algılanan örgütsel destek düzeyi arttıkça örgütsel özdeşleşme düzeyinin de bir miktar arttığı söylenebilir.

Sonuç: Hekim dışı sağlık personelinin algıladığı örgütsel destek, örgütsel özdeşleşmeyi artırmaktadır. Bulgular, sağlık kurumlarında destekleyici bir ortamın, çalışanların kurumla özdeşleşebileceğini göstermektedir. Kurumların, personele yönelik destekleyici politikalar geliştirmesi, çalışanların motivasyonunu ve iş performansını artırabilir. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yöneticilerin çalışanlara yönelik örgütsel destek stratejileri oluşturması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme, Sağlık Personeli

EVALUATION OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION LEVELS OF HEALTHCARE PERSONNEL

Büşra GÜL^{1*}, A. Ezel ESATOĞLU², Deniz Tugay ARSLAN³, Gözde YEŞİLAYDIN⁴

¹Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Eskişehir, Ankara University, Institute of Health Sciences, Department of Health Management, Türkiye

²Ankara University, Faculty of Health Sciences, Institute of Health Sciences, Department of Health Management, Ankara, Türkiye

³Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Eskişehir, Türkiye

⁴Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Eskişehir, Türkiye

*e-mail: busra.gul@ogu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5965-2682

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to determine the perceived organizational support and organizational identification levels of non-physician healthcare personnel, and to explore whether these levels differ based on the sociodemographic characteristics of the participants. Additionally, the effect of perceived organizational support on organizational identification is examined.

Material and Method: The research is a cross-sectional, descriptive study. The population of the study consists of 1031 non-physician healthcare personnel working in the central districts of Ankara. The sample includes 311 non-physician healthcare personnel. Data were collected through questionnaire forms that included sociodemographic characteristics, perceived organizational support, and organizational identification scales. Perceived organizational support was measured using the scale developed by Eisenberger et al. (1986), later shortened by Armstrong-Stassen and Ursel (2009), and validated in Turkish by Türe and Yıldırım (2018). Organizational identification was assessed using the scale developed by Mael and Ashforth (1992) and adapted to Turkish by Tak and Aydemir (2004). In data analysis, descriptive statistics, t-tests, ANOVA, correlation, and regression analyses were used. The homogeneity of variances was assessed with the Levene test, and for non-homogeneous groups, the results of the Welch F test were interpreted.

Results: The mean score for perceived organizational support among participants was 2.89±0.64, and for organizational identification, it was 2.96±0.79. No significant difference was found between organizational support and identification levels based on variables such as gender, marital status, and education level. However, a low-level positive correlation was found between perceived organizational support and organizational identification (r=0.306, p<0.05). According to the regression analysis, perceived organizational support had a significant effect of 9.4% on organizational identification. Thus, as the perceived organizational support level of participants increased, so did their level of organizational identification.

Conclusion: Perceived organizational support among non-physician healthcare personnel enhances organizational identification. These findings suggest that a supportive environment in healthcare institutions can strengthen employees' commitment to the organization. Developing supportive policies for personnel may increase employee motivation and job performance. It is crucial for healthcare managers to establish organizational support strategies aimed at employees to improve the quality of healthcare services.

Keywords: Organizational Support, Organizational Identification, Healthcare Personnel

SÖ4- TOPİKAL MUKOZAL UYGULAMADAN KAYNAKLANAN LİDOKAİN TOKSİSİTESİ: OLGU SUNUMU

Nurettin KURT¹, Yemlihan CEYLAN², Celaleddin SOYALP^{1*}, Arzu Esen TEKELİ¹, Nureddin YÜZKAT¹, Hilmi DEMİRKIRAN¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Van, Türkiye

*e-mail: c.soyalp@hotmail.com, ORCID:0000-0002-2687-5329

ÖZET

Amaç: Lidokain, lokal anestetik olarak topikal, parenteral veya subkutan yolla yaygın olarak kullanılır. Ayrıca lokal anestetikler içinde hem parenteral hem de kardiyak antiaritmik özelliği olan tek ajandır. Subkutan ve mukozal lidokain endoskopik, ortopedik ve küçük cerrahi prosedürlerde lokal anestetik olarak sık kullanılır. Ancak lidokain kullanımı diğer lokal anestetikler de olduğu gibi kullanımı hasta için önemli bir risk oluşturur ve uygulanmasına aşırı dikkat gösterilmelidir. Lidokain toksisitesinden kaynaklanan önemli komplikasyonlar bildirilmiştir. Ancak, bu komplikasyonların yüksek serum lidokain düzeyine bağlı olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Lokal anestezi toksisitesi hem suisid amaçlı hem de kazara intravenöz enjeksiyona bağlı sık karşılaşılan bir durumdur. Literatürde subkutan infiltrasyon sonucu pediatrik hastalarda toksik bulguların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada koroner girişim planlanan erişkin hastada mukozal infiltrasyon sonucu gelişen lidokain toksisitesini paylaşmayı amaçladık.

Olgu: Elli sekiz yaşında kadın hasta, kardiyovasküler hastalığı nedeniyle kardiyoloji kliniği tarafından koroner anjiyografi ile beraber transözofageal ekokardiyografi planlandı. Anjiyografi masasına alınan hastaya monitorizasyon sonrasında ağızdan orofariks mukozasına %10 lidokain sprey (Vemcain %10 pump sprey çözelti) 3 defa sıkılarak orofaringeal bölge topikal anestezisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 2-3 dk sonra hastada taşikardi ve ajitasyon gelişti. Arkasından sağ kolda fokal kasılmalar meydana geldi. Hasta, oksijenize edilerek IV 1 mg midazolam ve 80 mg propofol yapıldı. Sedasyon sonrasında fokal kasılmalar düzeldi. Vitalleri stabil seyreden hastada anjiyografiye devam edildi. Hasta işlem sonrası koroner yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

Sonuç: Lidokain mukozalara uygulandığında, kan seviyeleri IV enjeksiyona benzer şekilde seyreder. Lidokainin toksisitesi büyük ölçüde emilim oranı ile yıkım oranı arasındaki dengeye bağlıdır. Lidokain, ana olumsuz etkileri merkezi sinir sistemi üzerindedir. Serum konsantrasyonu ile toksik reaksiyonlar arasında bir korelasyon vardır. Literatürde lidokainin mukozal, subkutan uygulanması sonrası özellikle pediatrik vakalarda toksisiteye sık neden olduğu görülmektedir. Uygulama esnasında ve sonrasında hastalar yakın takip altına alınmalıdır. Toksikite riski sebebiyle acil müdahale için gerekli ekipman ve ilaçlar hazırda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestetikler, Toksikite, Lidokain, Fokal nöbet

LIDOCAINE TOXICITY DUE TO TOPICAL MUCOSAL APPLICATION: A CASE REPORT

Nurettin KURT¹, Yemlihan CEYLAN², Celaleddin SOYALP^{1*}, Arzu Esen TEKELİ¹, Nureddin YÜZKAT¹, Hilmi DEMİRKIRAN¹

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Van, Turkiye

² Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Van, Turkiye

*e-mail: c.soyalp@hotmail.com, ORCID:0000-0002-2687-5329

ABSTRACT

Aim: Lidocaine is widely used as a local anesthetic by topical, parenteral or subcutaneous routes. It is also the only agent among local anesthetics that has both parenteral and cardiac antiarrhythmic properties. Subcutaneous and mucosal lidocaine is frequently used as a local anesthetic in endoscopic, orthopedic, and minor surgical procedures. However, the use of lidocaine, like other local anesthetics, poses a significant risk to the patient and extreme caution should be exercised in its administration. Significant complications resulting from lidocaine toxicity have been reported. However, it is not fully known whether these complications are due to high serum lidocaine levels. Local anesthesia toxicity is a common condition due to both suicidal and accidental intravenous injection. In the literature, toxic findings are observed in pediatric patients as a result of subcutaneous infiltration. In this study, we aimed to share lidocaine toxicity that developed as a result of mucosal infiltration in an adult patient planned for coronary intervention.

Case: A 58-year-old female patient was planned to undergo coronary angiography and transesophageal echocardiography by the cardiology clinic due to cardiovascular disease. The patient was taken to the angiography room and after monitoring, 10% lidocaine spray (Vemcain 10% pump spray solution) was sprayed orally into the oropharyngeal mucosa 3 times to perform topical anesthesia of the oropharyngeal region. Approximately 2-3 minutes later, the patient developed tachycardia and agitation. Focal contractions occurred in the right arm. The patient was oxygenated and given 1 mg midazolam and 80 mg propofol IV. Focal contractions improved after sedation. Angiography was continued in the patient whose vital signs remained stable. The patient was transferred to the coronary intensive care unit after the procedure.

Conclusion: Lidocaine toxicity is largely dependent on the balance between its absorption rate and its destruction rate. There is a correlation between serum concentration and toxic reactions. Lidocaine is reported in the literature to cause toxicity, especially in pediatric cases, after mucosal and subcutaneous administration. Patients should be closely monitored during and after administration. Due to the risk of toxicity, the necessary equipment and drugs for emergency intervention should be available.

Keywords: Local anesthetics, Toxicity, Lidocaine, Focal seizure

SÖ5- ÇOCUKLARDA ATEŞ YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Elif Beyza ZEYBEK*, Esra ARDAHAN AKGÜL

İzmir Katip Celebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

*e-mail: elifbeyzazeybek@gmail.com

ÖZET

Amaç: Bu derleme, çocuklarda ateş yönetimi ve hemşirelik uygulamalarını incelemek amacıyla yazılmıştır.

Giriş: Vücut sıcaklığının normal değerlerin üzerine çıkması olarak tanımlanan ateş, küçük çocuklarda birinci basamak ve acil servislere başvuru sebeplerinde önemli yere sahiptir. Bu değer aralıkları ölçüm yapılan bölge, günün farklı saatleri, aktivite, çocuğun yaşı gibi faktörlerden etkilenerek değişebilmektedir. Ateş çoğunlukla altta yatan bir enfeksiyon sebebiyle görülse de neoplastik hastalıklarda, immün sistem ve merkezi sinir sistemi hastalıklarında, hematopoetik ve vasküler bozukluklarda, metabolik kalıtsal hastalıklarda da görülebilir. Isı üretim ve kaybını dengeleyen termoregülasyonda görülen bozukluklar, hipotermi ve hipertermi gibi durumlara neden olabilir. Özellikle hipertermi ile ateşin birbirinden ayrt edilmesi önemlidir. Vücut sıcaklığının ölçüldüğü bölgeye göre değer aralıkları değişmektedir. En çok kullanılan ölçüm bölgeleri; rektal, aksiller, oral ve timpanik ölçümdür. Kor ısıda kabul edilen vücut ısı olan pulmoner arter ısısına en yakın, rektal yol ile yapılan ölçümdür. Tedavide sıklıkla kullanılan Parasetamol ve İbuprofenin, doğru doz ve zamanlarda uygulanarak en az yan etki gözlenmesi amaçlanmalıdır. Pediatri hemşireleri ilaç uygulaması öncesinde çocuğun ağırlığına, yaşına ve hastalığın şiddetine göre ilaç dozlarını hesaplamalıdır. Ek olarak ilaçların verilmiş şeklini/yolunu, yan etkilerini, farmasötik ilaç etkileşimlerini bilerek ve ilaç dozlarının güvenli doz aralığında olduğunu teyit ederek tedaviyi uygulamalıdır. Ateşin yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler birlikte uygulanmalı; aileye ilaç kullanımı, ateş ölçüm yöntemleri ve normal değer aralıkları, çocuğun takibi, hastaneye başvurmalarını gerektiren acil durumlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Sonuç: Ateşi olan çocukta kapsamlı bir değerlendirme yapmak ve bakımı yönetmek pediatri hemşirelerinin sorumlulukları arasındadır. Ateşin nedenini bulmak ve tanımlamak için ayrıntılı tıbbi anamnez alınması önemlidir. Bununla beraber çocuğun düzenli takibini yapmalı ve rutin olarak ateşini ölçmelidir.

Anahtar Kelimeler:Ateş, Pediatri, Ateş Yönetimi, Termoregülasyon

FEVER MANAGEMENT AND NURSING CARE IN CHILDREN

Elif Beyza ZEYBEK*, Esra ARDAHAN AKGÜL

İzmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Department of Pediatric Nursing

*e-mail: elifbeyzazeybek@gmail.com

ABSTRACT

Objective: This review was written to examine fever management and nursing practices in children.

Introduction: Fever, which is defined as an increase in body temperature above normal values, has an important place in the reasons for admission to primary care and emergency services in young children. These value ranges may vary depending on factors such as the region of measurement, different times of the day, activity, and age of the child. Although fever is mostly seen due to an underlying infection, it can also be seen in neoplastic diseases, immune system and central nervous system diseases, hematopoietic and vascular disorders, metabolic hereditary diseases. Disorders in thermoregulation, which balances heat production and loss, can cause conditions such as hypothermia and hyperthermia. It is especially important to distinguish between hyperthermia and fever. Value ranges vary according to the region where body temperature is measured. The most commonly used measurement sites are rectal, axillary, oral and tympanic measurement. The closest measurement to the pulmonary artery temperature, which is the body temperature accepted at core temperature, is the rectal measurement. Paracetamol and ibuprofen, which are frequently used in treatment, should be administered at the correct doses and times to minimize side effects. Pediatric nurses should calculate drug doses according to the child's weight, age and severity of the disease before drug administration. In addition, they should administer the treatment by knowing the route of administration, side effects, pharmaceutical drug interactions and confirming that the drug doses are within the safe dose range. Pharmacologic and nonpharmacologic methods should be used together in the management of fever; the family should be given detailed information about the use of medication, fever measurement methods and normal value ranges, follow-up of the child, and emergencies requiring hospitalization.

Conclusion: It is among the responsibilities of pediatric nurses to perform a comprehensive evaluation and manage care in children with fever. It is important to take a detailed medical history to find and identify the cause of fever. In addition, they should follow up the child regularly and routinely take the temperature.

Keywords: Fever, Pediatrics, Fever Management, Thermoregulation

SÖ6- İNTRAOPERATİF KARACİĞER KİST HİDATİK PONSİYONU İLE İLİŞKİLİ ANAFİLAKSİ: OLGU SUNUMU

Hilmi DEMİRKIRAN, Nurettin KURT¹*

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye

*e-mail: dr.nurettinkurt@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7713-5120

ÖZET

Amaç: Perioperatif anafilaksi, anestezi sırasında ani kardiyovasküler veya solunumsal kollapse neden olan önemli bir durumdur. Türkiye'de kist hidatik prevalansı %0.32-40 oranında görülen endemik bir hastalıktır. Bu çalışmada, karaciğer kist hidatik ponsiyonu sonrası gelişen anafilaksi olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: 45 yaşında kadın hasta, karaciğer kist hidatik eksizyonu için ameliyata alındı. Preoperatif vital bulgular; tansiyon 129/72 mmHg, SpO₂ %100, nabız 64 atım/dk şeklindeydi. Hastaya iki ayrı damar yolu açıldı (18G ve 20G). Anestezi induksiyonu midazolam (0.03 mg/kg), fentanyl (1 mcg/kg), propofol (2 mg/kg) ve rocuronium (0.7 mg/kg) ile gerçekleştirildi ve endotrakeal entübasyon yapıldı. Anestezi idamesi 2 MAC sevofluran ile sağlandı. Sol radial arter kanüle edilerek, invaziv kan basıncı monitorizasyonu yapıldı.

Intraoperatif 35. dakikada kist ponsiyonu sonrasında, ani hipotansiyon (invaziv arteriyel kan basıncı 56/24 mmHg) ve hipoksi (SpO₂ %60) gelişti. Modifiye Ring Mesmer Skalası 3 olarak değerlendirilen hastanın kliniği alerjik reaksiyon olarak düşünüldü. Hastaya 50 mcg IV adrenalin bolus ve izotonik 30 ml/kg sıvı yüklemesi yapıldı. Arteriyel kan gazında pH: 7.21, PCO₂: 41, PO₂: 78, BE: -2.3, Hb: 10.3 idi. Mevcut tedaviye rağmen, hipotansif seyreden hastaya adrenalin 0.1 mcg/kg/dk IV infüzyon ve %100 oksijen ile mekanik ventilasyon desteği sağlandı. Postoperatif ikinci günde servise devredildi.

Sonuç: Perioperatif anafilaksi, anestezi sırasında beklenmedik kardiyovasküler veya solunumsal bozulmalar geliştiğinde göz önünde bulundurulmalıdır. Kist hidatik rüptürü, protein yapıdaki içeriğin sistemik dolaşıma karışmasıyla anafilaksiye neden olabilir. Güncel klavuzlar peri-operatif anafilaksi durumunda, erken intravenöz adrenalin ve sıvı resüsitasyonunun önemini vurgulamaktadır.

Bu olguda da anafilaksi gelişmiş, adrenalin, kristalloid sıvı tedavisi ve mekanik ventilasyon desteği uygulanmıştır. Peri-operatif anafilaksi açısından erken tanı ve hızlı tedavi hayati önem taşımaktadır. Özellikle adrenalin ve sıvı resüsitasyonu anafilaksi yönetiminde kritik rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anafilaktik şok, Kist hidatik, Hipoksi, Cerrahi

INTRAOPERATIVE ANAPHYLAXIS ASSOCIATED WITH HYDATID CYST ASPIRATION: A CASE REPORT

Hilmi DEMİRKIRAN, Nurettin KURT¹*

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Van, Türkiye

*e-mail: dr.nurettinkurt@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7713-5120

ABSTRACT

Aim: Perioperative anaphylaxis is a severe condition that can lead to sudden cardiovascular or respiratory collapse during anesthesia (1). Hydatid cysts are an endemic disease in Turkey, with prevalence rates between 0.32-40%. In this case we aimed to present an episode of anaphylaxis that developed after the aspiration of a hydatid cyst in the liver.

Case: A 45-year-old female patient was taken for surgery to excise a hydatid cyst of the liver. Preoperative vital signs were: blood pressure 129/72 mmHg, SpO₂ 100%, heart rate 64 bpm. Two separate vascular accesses were opened to the patient. (18G and 20G). Anesthesia induction was performed with midazolam (0.03 mg/kg), fentanyl (1 mcg/kg), propofol (2 mg/kg), and rocuronium (0.7 mg/kg), followed by endotracheal intubation. Anesthesia maintenance was achieved with 2 MAC sevoflurane. Invasive blood pressure monetarization was performed by left radial artery cannulation.

At 35 minutes intraoperatively, following cyst aspiration, the patient developed sudden hypotension (invasive arterial blood pressure 56/24 mmHg) and hypoxia (SpO₂ 60%). The patient's condition, evaluated as a score of 3 on the modified Ring Mesmer Scale, was considered as an allergic reaction. A 50 mcg IV adrenaline bolus and 30 ml/kg isotonic fluid bolus were administered. Arterial blood gas results showed: pH 7.21, PCO₂ 41, PO₂ 78, BE -2.3, Hb 10.3. Despite ongoing treatment, the patient was hypotensive and given IV adrenaline infusion at 0.1 mcg/kg/min and supported with 100% oxygen mechanical ventilation. The patient was transferred to the ward on the second postoperative day.

Conclusion: Perioperative anaphylaxis should be considered in cases of unexpected cardiovascular or respiratory deterioration during anesthesia. Rupture of a hydatid cyst may lead to anaphylaxis due to the release of proteinaceous content into systemic circulation. Current guidelines emphasize the importance of early intravenous adrenaline and fluid resuscitation in cases of perioperative anaphylaxis.

In this case, anaphylaxis occurred, and the patient received treatment with adrenaline, crystalloid fluid therapy, and mechanical ventilation support. Early diagnosis and rapid treatment are vital in perioperative anaphylaxis. Particularly, adrenaline and fluid resuscitation play critical roles in managing anaphylaxis.

Keywords: Anaphylactic Shock, Hydatid Cyst, Hypoxia, Surgery

SÖ7- PEDIATRİK HASTADA JUGULER VEN SANTRAL KATETER MALPOZİSYONU: OLGU SUNUMU

Celaleddin SOYALP¹, Nurettin KURT^{1*}, Baran TÜRELİ¹, Nureddin YÜZKAT¹, Arzu Esen TEKELİ¹, Hacı Yusuf GÜNEŞ¹

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye

*e-mail: dr.nurettinkurt@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7713-5120

ÖZET

Amaç: Santral venöz kateterizasyon (SVK), çocuk hastalarda sıkça uygulanan invazif bir işlemdir. Bununla birlikte, çocuklarda anatomik varyasyonlar ve sendromik özellikler kateterin doğru yerleşimini zorlaştırabilir. Sendromik bir hastada (8 aylık) sağ juguler vene yerleştirilen kateterin malpozisyonunu sunmayı amaçladık.

Olgu: Ventriküler septal defekt, yarık damak, kısa boyun gibi anomalilere sahip olan 8 aylık bebeğin takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde yapıldı. Ensefalosel, patent duktus arteriozus ve pulmoner arter banding nedeniyle cerrahi işlem öyküsü vardı. Takipleri sırasında damar yolu erişiminde problem yaşanması nedeniyle tarafımızca santral ven kateterizasyonu planlandı.

Hastaya ameliyathane şartlarında 3 mg/kg kas içi ketamine sedoanaljezi sağlandı. Ultrason eşliğinde internal juguler ven kateterize edildi. Kateterizasyon sırasında komplikasyon izlenmedi. Kateterin yerleşim yerinin doğruluğunu değerlendirmek amacıyla işlem sonrası akciğer grafisi çekildi. Akciğer grafisinde kateterin sağ atriya doğru ilerlemesi beklenirken, sefale doğru yönelmiş olduğu görüldü (Şekil 1). Bu bulgu, kateterin malpozisyonunu işaret etmekteydi. Kateterin yanlış pozisyonu nedeniyle çıkarılmasına karar verildi. Ultrason rehberliğinde kateter yeniden takıldı. Kateter yeri akciğer grafisi ile doğrulandı. İşlem sonrası hasta stabil bir şekilde yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

Sonuç: Sendromik çocuklarda, anatomik varyasyonlar nedeniyle SVK zordur. Bu tür olgularda var olan kraniyofasiyal anomaliler kateterin yanlış yerleşmesine neden olabilir. Kateterin malpozisyonu, pulmoner komplikasyonlar, venöz dönüş bozukluğu riskleri taşıdığından erken tespiti önemlidir. Ultrason rehberliğinin takılması işlemin başarısını artırır da postoperatif görüntüleme ile doğrulama her zaman gereklidir. Çocuk hastalarda SVK yerleştirilirken, anatomik varyasyonlar ve sendromik özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. İşlem sonrası akciğer grafisi ile kateter pozisyonu mutlaka doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, Kateter malpozisyonu, Komplikasyonlar, Juguler ven kateterizasyonu

Şekil 1. Posteror anterior akciğer grafisinde kateterin malpozisyonu

Figure 1. Malposition of the catheter on Posteror anterior chest radiograph

JUGULAR VEIN CENTRAL CATHETER MALPOSITION IN A PEDIATRIC PATIENT: A CASE REPORT

Celaleddin SOYALP¹, Nurettin KURT^{1*}, Baran TÜRELİ¹, Nureddin YÜZKAT¹, Arzu Esen TEKELİ¹, Hacı Yusuf GÜNEŞ¹

¹Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Van, Türkiye

*e-mail: dr.nurettinkurt@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7713-5120

ABSTRACT

Aim: Central venous catheterization (CVC) is a frequently performed invasive procedure in pediatric patients. However, anatomical variations and syndromic features in children may make correct placement of the catheter difficult. We aimed to present a malposition of the catheter placed in the right jugular vein in a syndromic patient (8 months old).

Case: A 8-month-old infant, who has anomalies such as ventricular septal defect, cleft palate, and short neck, is being followed up and treated in the intensive care unit. There is a history of surgical procedures due to encephalocele, patent ductus arteriosus, and pulmonary artery banding. Central vein catheterization was planned by us due to problems with vascular access during follow-up.

The patient was provided sedoanalgesia with 3 mg/kg intramuscular ketamine in the operating room. The internal jugular vein was catheterized under ultrasound guidance. No complications were observed during catheterization. A chest X-ray was taken after the procedure to evaluate the correctness of the catheter placement. On the chest X-ray, the catheter was expected to advance towards the right atrium however was observed to be directed towards the cephalad (Figure 1). This finding indicated malposition of the catheter. It was decided to remove the catheter due to its incorrect position. The catheter was reinserted under ultrasound guidance. The catheter location was confirmed with a chest X-ray. After the procedure, the patient was transferred to the intensive care unit in stable condition.

Conclusion: CVC is difficult in syndromic children due to anatomical variations. Craniofacial anomalies present in such cases may cause incorrect placement of the catheter. Early detection is important as malposition of the catheter carries risks of pulmonary complications and impaired venous return. Although the insertion of ultrasound guidance increases the success of the procedure, confirmation with postoperative imaging is always necessary.

When placing a CVC in pediatric patients, anatomical variations and syndromic features should be taken into consideration. The catheter position must be confirmed with a chest X-ray after the procedure.

Keywords: Central venous catheter, Catheter malposition, Complications, Right internal, Jugular vein catheterization

SÖ8- ERKEK İNFERTİLİTESİ VE HORMONAL TEDAVİ YÖNTEMİ

Esin AKARSU ORUNÇ^{1*}, Ahmet Cihat ÖNER²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Eczane Hizmetleri Programı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD, Van, Türkiye

*e-mail: esinorunc@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4034-7351

ÖZET

Amaç:Bu çalışmanın amacı, erkek infertilitesinde uygulanan hormonal tedavi yöntemlerini inceleyerek, antiöstrojenler ve hiperprolaktinemi tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini değerlendirmektir. Ayrıca, idiyopatik erkek infertilitesinin tedavisinde kullanılan hormonal yaklaşımlarının başarı oranlarını ve sperm üretimi üzerindeki etkilerini gözden geçirmektir.

Derleme içeriği özeti: Bu derlemede, erkek infertilitesinin hormonal tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Erkek infertilitesinin nedenleri arasında genetik faktörler, varikosel, enfeksiyonlar, yaşam tarzı ve çevresel etmenler yer almakta olup, büyük bir kısmı idiyopatik sebeplerle ilişkilidir. İnfertilite tedavileri cerrahi, medikal ve yardımcı üreme yöntemleri olarak üç ana gruba ayrılmaktadır. Çalışma, özellikle hormonal tedavi yöntemlerine odaklanmakta ve hipogonadotropik hipogonadizm (HH) gibi durumlarda gonadotropin tedavilerinin, FSH ve hCG gibi hormonların sperm üretimi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Ayrıca, antiöstrojen ilaçlar (klomifen sitrat ve tamoksifen) ile yapılan tedavilerin spermatogenez üzerindeki etkisi ve gebelik oranları tartışılmaktadır. Hiperprolaktinemi tedavisinde kullanılan dopamin agonistlerinin, özellikle bromokriptin ve kabergolinin, semen parametreleri üzerindeki iyileştirici etkileri de gözden geçirilmiştir. Derleme, erkek infertilitesinin tedavisinde hormonal yaklaşımların etkinliğini ve başarı oranlarını değerlendirirken, tedavi yöntemlerinin sınırlı ve hastadan hastaya değişken sonuçlar verdiğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler:Erkek, Hormonal tedavi, ilaçlar, İnfertilite

MALE INFERTILITY AND HORMONAL TREATMENT METHOD

Esin AKARSU ORUNÇ^{1*}, Ahmet Cihat ÖNER²

¹Van Yuzuncu Yil University, Vocational School of Health Services, Pharmacy Services Program, Van, Turkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Van, Turkiye

*e-mail: esinorunc@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4034-7351

ABSTRACT

Aim:The aim of this study is to examine hormonal treatment methods applied in male infertility and to evaluate the effectiveness of anti-estrogens and drugs used in the treatment of hyperprolactinemia. Additionally, it seeks to review the success rates and effects of hormonal approaches on sperm production in the treatment of idiopathic male infertility.

Summary of the review content: This review examines the hormonal treatment methods for male infertility. The causes of male infertility include genetic factors, varicocele, infections, lifestyle, and environmental factors, with a significant portion being associated with idiopathic origins. Infertility treatments are categorized into three main groups: surgical, medical, and assisted reproductive methods. The study specifically focuses on hormonal treatment approaches and explores the effects of gonadotropin therapies, such as FSH and hCG, on sperm production in conditions like hypogonadotropic hypogonadism (HH). Furthermore, the impact of anti-estrogen drugs (clomiphene citrate and tamoxifen) on spermatogenesis and pregnancy rates is discussed. The review also examines the therapeutic effects of dopamine agonists, particularly bromocriptine and cabergoline, on semen parameters in the treatment of hyperprolactinemia. While assessing the efficacy and success rates of hormonal approaches in the treatment of male infertility, the review highlights that the outcomes of these methods are limited and vary significantly between patients.

Key Words: Hormonal therapy, Infertility, Male, Medications

SÖ9- BAĞLANMA KURAMI BAKIŞ AÇISINDAN VAJİNİZMUS

Şükran KOLAY ÇEPNİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara, Türkiye.
e-mail: sukrankolaycepni@aybu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5237-6291

ÖZET

Amaç: Bu derleme çalışmanın ana amacı, bir kadın cinsel işlev bozukluğu olan vajinismus, bağlanma kuramı açısından ele almaktır. Çalışmada ilgili literatür ışığında, bireylerin sahip oldukları bağlanma stillerinin vajinismus yaşamalarında etkili olup olmadığı sorusu tartışılmaktadır. Bu ana soru üzerinden, sosyal hizmet disiplininin, vajinismusun önlenmesi veya tedavisinde, bağlanma teorisi ışığında neler yapabileceği sorgulanmaktadır. Çalışmanın vajinismusla ilgili literatüre sosyal hizmet bağlamında katkı sunması hedeflenmektedir.

Derleme İçeriği Özeti: Temelde John Bowlby ve Mary Salter Ainsworth'un çalışmalarına dayanan bağlanma kuramı, insanın dünyaya gelişinden itibaren, temel bakım verenleriyle olan güvenli duygusal bağlılık kurma ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Kurama göre, dünyaya gelen bir bebek yaşamının ilk dönemlerinden itibaren temel bakım verenleriyle, güvenli ve sıcak bir ilişki kurabilirse, kendisini daha az kaygılı hissetmekte ve bu durum onun yaşam boyu fiziksel ve duygusal gelişiminde belirleyici bir faktör olmaktadır. Kuramcılara göre, bakım veren ve bebek arasındaki ilişkinin niteliğine göre, üç tip bağlanma stili ortaya çıkmaktadır. Bunlar; güvenli bağlanma, kaygılı/kararsız bağlanma ve kaçınan bağlanmadır. Çocukların, yaşamlarının ilk yıllarından itibaren bakım verenlerinin yaklaşımı doğrultusunda geliştirdikleri bu bağlanma stilleri, onların yetişkinlik dönemindeki kişilerarası ilişkilerinde etkili olmaktadır. Pek çok farklı açıdan ele alınan ilk bağlanma deneyimi, son yıllarda insan cinselliği bağlamında da bir çerçeve olarak kullanılmakta ve cinsel yaşama olan etkisi tartışılmaktadır. Çeşitli çalışmalar, bireylerin bakım verenleriyle kurdukları bağlanma ilişkisinin niteliğinin, vajinismusun ortaya çıkışında ve sürmesinde etkili olabileceğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, bağlanma kuramı, sosyal hizmet.

VAGİNİZMUS FROM ATTACHMENT THEORY PERSPECTIVE

Sukran KOLAY CEPNİ

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, Ankara, TURKIYE.
e-mail: sukrankolaycepni@aybu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5237-6291

ABSTRACT

Aim: The main aim of this literature review study is to examine vaginismus, a female sexual dysfunction, in terms of attachment theory. In the light of the relevant literature, the study discusses the question of whether the attachment styles of individuals are effective in experiencing vaginismus. Through this main question, what the social work discipline can do in the light of attachment theory in the prevention or treatment of vaginismus is questioned. The study aims to contribute to the literature on vaginismus in the context of social work.

Summary of the Review Content: Attachment theory, which is basically based on the work of John Bowlby and Mary Salter Ainsworth, emphasizes the need to establish a secure emotional attachment with the primary caregiver from the moment a person comes into the world. According to the theory, if a baby can establish a secure and warm relationship with his/her primary caregivers from the early stages of his/her life, he/she feels less anxious and this becomes a determining factor in his/her lifelong physical and emotional development. According to theorists, three types of attachment styles emerge according to the nature of the relationship between the caregiver and the infant. These are secure attachment, anxious/ambivalent attachment and avoidant attachment. These attachment styles, which children develop in line with the approach of their caregivers from the first years of their lives, are effective in their interpersonal relationships in adulthood. The first attachment experience, which has been discussed from many different perspectives, has been used as a framework in the context of human sexuality in recent years and its impact on sexual life has been discussed. Various studies emphasize that the quality of the attachment relationship that individuals establish with their caregivers may be effective in the emergence of vaginismus.

Keywords: Vaginismus, attachment theory, social work

SÖ10- KONYA'DAN BİLDİRİLEN İLK *CANDIDA AURIS* FUNGEMİSİ NADİR BİR OLGU SUNUMU

Burak EZER^{1*}, Hilal Sena CİFTÇİ², Selin UGRAKLI², Rukiyye BULUT³, Funda GÖK⁴

¹Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

²Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

³Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

⁴Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Konya, Türkiye

* e-mail:dr.burakezer@gmail.com,ORCID: 0000-0003-1217-2080

ÖZET

Amaç: Olgu sunumunuzun amacı Konya'dan ilk kez *Candida auris* enfeksiyonunu bildirerek epidemiyolojik verilere katkı sağlamak ve yoğun bakımlarda salgınlara yol açabilen genellikle de çoklu ilaç direnci bulunan *Candida auris* vakalarına karşı klinisyenlerin ayırıcı tanılarında farkındalık oluşturmaktır.

Olgu içeriği özeti: *Candida auris* enfeksiyonları son yıllarda tüm dünyada artış eğiliminde olan ve yoğun bakım ünitelerinde ciddi bir sorun haline gelen önemli bir fungal patojendir. Uzun süre yoğun bakım yatışı öyküsü ve komorbidite olarak diyabetes mellitus hastalığı olan, geniş spektrumlu antibiyotik kullanım öyküsüne sahip 50 yaşında kadın hasta olgu sunumu olarak sunulmuştur.

Bulgular: Kan kültürlerinden hem MALDI-TOF MS hem de Sanger sekanslama metoduyla *C.auris* izole edildi. Antifungal duyarlılığı sıvı mikrodilüsyon metoduyla tespit edilen hastaya önce intravenöz kaspofungin tedavisi verilmiş olup, hastanın kan kültürlerinde tekrar *C.auris* üremesi üzerine intravenöz lipozomal amfoterisin B tedavisine geçildi. Antifungal tedavinin 77. Gününde, amfoterisin B tedavisinin ise 27. gününde *C.auris* eradikasyonu sağlansa da hasta panrezistan *Providencia stuartii* enfeksiyonuna bağlı septik şok tanısıyla öldü.

Sonuç: *C.auris* sıklıkla fungemi vakalarına, cerrahi alan ve kulak enfeksiyonlarına neden olur. *C.auris*'in neden olduğu menenjit ve miyokardit vakaları da bulunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde İstanbul ve İzmir'den *Candida auris* vakaları bildirilmektedir .

Bu çalışmada Konya'da saptanan ilk *C.auris* fungemisi olgusunun bildirilmesi ve küresel bir tehdit oluşturan *C. auris* epidemiyolojisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Direnç; *Candida auris*; Fungemi

FIRST *CANDIDA AURIS* FUNGEMIA REPORTED FROM KONYA: A RARE CASE REPORT

Burak EZER^{1*}, Hilal Sena CİFTÇİ², Selin UGRAKLI², Rukiyye BULUT³, Funda GÖK⁴

¹Beyhekim Training and Research Hospital, Medical Microbiology, Konya, Türkiye

²Necmettin Erbakan University Medicine Faculty, Medical Microbiology, Konya, Türkiye

³Necmettin Erbakan University Medicine Faculty, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Konya, Türkiye

⁴Necmettin Erbakan University Medicine Faculty, Anesthesiology and Reanimation, Konya, Türkiye

* e-mail:dr.burakezer@gmail.com,ORCID: 0000-0003-1217-2080

ABSTRACT

Aim: The purpose of this case report is to contribute to epidemiological data by reporting the first *Candida auris* infection from Konya and to raise awareness in clinicians regarding differential diagnosis of *Candida auris* cases, which are usually multidrug resistant and can cause outbreaks in intensive care units.

Summary of the case content: *Candida auris* infections are an important fungal pathogen that has been increasing worldwide in recent years and has become a serious problem in intensive care units. A 50-year-old female patient with a history of long-term intensive care stay, diabetes mellitus as a comorbidity, and a history of broad-spectrum antibiotic use is presented as a case report.

Results: *C. auris* was isolated from blood cultures by both MALDI-TOF MS and Sanger sequencing methods. The patient, whose antifungal sensitivity was determined by the broth microdilution method, was first given intravenous caspofungin treatment, and intravenous liposomal amphotericin B treatment was started upon *C. auris* growth in the patient's blood cultures again. Although *C. auris* was eradicated on the 77th day of antifungal treatment and the 27th day of amphotericin B treatment, the patient died with a diagnosis of septic shock due to panresistant *Providencia stuartii* infection.

Conclusion: *C. auris* frequently causes fungemia cases, surgical site and ear infections. There are also cases of meningitis and myocarditis caused by *C. auris*. In recent years, *Candida auris* cases have been reported from İstanbul and İzmir in our country. This study aims to report the first case of *C. auris* fungemia detected in Konya and to contribute to the epidemiology of *C. auris*, which poses a global threat.

Keywords:Resistant; *Candida auris*; Fungemia

SÖ11- LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ HPV VE AŞILARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Burak EZER^{1*}, Tunahan UYGUN², Selin UGRAKLI³

¹Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

²Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Hatay, Türkiye

³Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

* e-mail:dr.burakezer@gmail.com,ORCID: 0000-0003-1217-2080

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı laboratuvar çalışanlarının Human Papilloma Virus (HPV) ve aşıları hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmektir.

Materyal ve Metot: Çalışmamıza biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarlarında aktif olarak çalışan 18-65 yaş aralığındaki doktor, teknisyen, biyolog, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, sekreterler dahil edilmiş olup; 113 kişi anket doldurmayı kabul etmiştir. HPV bilgi ölçeği anketi, 22 sorudan oluşan tanıtıcı özellikler formu ve 33 sorudan oluşan HPV bilgi düzeyini içeren formlardan oluşmaktadır. Kesitsel bir araştırma olan çalışmamızda HPV bilgi ölçeği anketi; HPV genel bilgi düzeyi, HPV tarama testi hakkındaki bilgi durumu, iki tip HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeyi ve mevcut HPV aşıları hakkındaki bilgi durumu olmak üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Anketin uygulanması gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra Google Forms üzerinden yapılmıştır.

Bulgular: HPV bilgi puan ortalamaları kadınlarda, yüksek lisans ve üzerinde eğitim alanlarda, doktorlarda ve HPV bilgi düzeyini “yeterince bilgim var” diyen gruplarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmasına karşın ($p<0,05$), biyokimya biriminde çalışanlarda HPV bilgi puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur ($p<0,05$).

Sonuç: Sağlık çalışanlarının özellikle de laboratuvar çalışanlarının serviks kanseri dahil olmak üzere birçok patolojiye sebep olabilen HPV hakkındaki bilgi düzeyleri yeterli olmalıdır. Bilgi düzeylerinde eksiklik saptanan birim ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmeli, HPV ve aşıları hakkında farkındalık artırılmaya çalışılmalıdır. Sağlık okuryazarlığının artırılması oldukça önemlidir. HPV bilgi düzeyi artırılarak, sadece kadınların değil erkeklerin de bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmalı HPV bulaş yolları, aşıları ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgi eksiklikleri giderilmelidir.

Anahtar Kelimeler: HPV, Laboratuvar Çalışanları, Bilgi Düzeyi

MEASURING THE KNOWLEDGE LEVELS OF LABORATORY WORKERS ABOUT HPV AND VACCINES

Burak EZER^{1*}, Tunahan UYGUN², Selin UGRAKLI³

¹Beyhekim Training and Research Hospital, Medical Microbiology, Konya, Turkey

²Hatay Provincial Health Directorate, Public Health, Hatay, Turkey

³Necmettin Erbakan University Medicine Faculty, Medical Microbiology, Konya, Turkey

* e-mail:dr.burakezer@gmail.com,ORCID: 0000-0003-1217-2080

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to determine the knowledge level of laboratory workers about Human Papilloma Virus (HPV) and vaccines.

Material and Method: Our study included doctors, technicians, biologists, doctoral and graduate students, and secretaries between the ages of 18-65 who actively work in biochemistry, microbiology, and pathology laboratories; 113 people accepted to fill out the survey. The HPV knowledge scale survey consists of a 22-question introductory characteristics form and a 33-question HPV knowledge level form. In our cross-sectional study, the HPV knowledge scale survey consists of 4 main headings: general HPV knowledge level, knowledge status about HPV screening test, knowledge status about two types of HPV vaccines, and knowledge status about current HPV vaccines. The survey was administered via Google Forms after the necessary explanations were made.

Results: While the mean HPV knowledge score was found to be statistically significantly higher in women, those with a master's degree or higher, doctors, and those who stated that they had "enough knowledge" about HPV ($p<0.05$), the mean HPV knowledge score was found to be statistically significantly lower in those working in the biochemistry unit ($p<0.05$).

Conclusion: Healthcare workers, especially laboratory workers, should have sufficient knowledge about HPV, which can cause many pathologies including cervical cancer. Units and employees with deficiencies in their knowledge should be given the necessary training, and awareness about HPV and vaccines should be increased. Increasing health literacy is very important. By increasing the level of HPV knowledge, it is aimed to increase the level of knowledge not only of women but also of men. Information gaps regarding HPV transmission routes, vaccines and protection methods should be eliminated.

Keywords: HPV, Laboratory Workers, Knowledge Level

SÖ12- YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN HASTA HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: VEAH ÖRNEĞİ

Fırat DEMİR*, Sadi ELASAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Van, Türkiye

*e-mail: firat_demir_88@outlook.com, ORCID: 0009-0008-6815-2488

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin hasta haklarını korumaya yönelik etik davranışları düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: bu çalışma, 2024 ağustos ayında hastanenin yoğun bakım ünitelerinde çalışan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle ulaşılan 141 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerinin toplanmasında "Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu" ve "Hemşirelerin Hasta Haklarını Korumaya Yönelik Etik Davranışları Ölçeği" kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre algılarının karşılaştırılmasında; bağımsız t-testi, ANOVA ve Kruskal-Wallis h testi ve kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya dâhil olan 141 yoğun bakım hemşirelerinden elde edildi. Katılımcıların %32,6'sı kadın (n=46), %67,4'ü ise erkek (n=95) hemşirelerden oluşmaktadır. Katılımcıların %63,1'i 25-30 (n=89) yaş arası, %36,9'u 31-46 (n=52) yaş arası bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların %49,6'sı evli(n=70), %50,4'dü ise bekar (n=71) bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların %15,6'sı ön lisans (n=22), %75,9'u lisans (n=107) ve %8,5'i lisansüstü (n=12) mezunudur. Katılımcıların %27,7'si 1-5 yıl (n=39), %57,4'ü 6-10 yıl (n=81) ve %14,9'u 11 ve üstü yıl (n=21) mesleki deneyime sahip oldukları belirlenmiştir. Ölçeğin Adil bakımın sağlanması alt boyutunda (p=0.021), yaş durumuna göre istatistik olarak anlamlı fark görüldü. Bilgi edinme hakkına saygı ve karar verme alt boyutu (p=0.001), Hasta değerlerine ve tercihlerine saygı alt boyutu (p=0.002) ile ölçek toplam puan (p=0.007) cinsiyet bakımından istatistik olarak anlamlı fark görüldü. Ölçek toplam 140 puan üzerinden ortalama puanın 117,67±9,36 olduğu görüldü.

Sonuç: Ölçek toplam 140 puan üzerinden ortalama puanın 117,67±9,36 olarak görülmesi yoğun bakım hemşirelerin hasta haklarını korumak için etik davranışları olumlu yönde olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Etik Davranışlar, Yoğun Bakım Hemşireleri, Hasta Hakları

EXAMINATION OF THE ETHICAL BEHAVIORS OF INTENSIVE CARE NURSES TOWARDS PROTECTING PATIENT RIGHTS: VEAH CASE

Fırat DEMİR*, Sadi ELASAN

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Van, Turkey

*e-mail: firat_demir_88@outlook.com ORCID: 0009-0008-6815-2488

ABSTRACT

Aim: This study aimed to measure the level of ethical behaviors of intensive care nurses to protect patient rights.

Material and Method: This study was conducted with 141 nurses working in the intensive care units of the hospital in August 2024 and reached by simple random sampling method. "Nurse Introductory Information Form" and "Scale of Nurses' Ethical Behaviors to Protect Patient Rights" were used to collect the data. Independent T-test, ANOVA and Kruskal-Wallis H test were used to compare the perceptions of the participants according to their demographic characteristics.

Results: A total of 141 intensive care nurses were included in the study. Of the participants, 32.6% were female (n=46) and 67.4% were male (n=95). 63.1% of the participants were aged between 25-30 years (n=89) and 36.9% were aged between 31-46 years (n=52). 49.6% of the participants were married (n=70) and 50.4% were single (n=71). 15.6% of the participants have associate's degree (n=22), 75.9% have bachelor's degree (n=107) and 8.5% have graduate degree (n=12). It was determined that 27.7% of the participants had 1-5 years of professional experience (n=39), 57.4% had 6-10 years of professional experience (n=81) and 14.9% had 11 or more years of professional experience (n=21). There was a statistically significant difference in the sub-dimension of providing fair care (p=0.021) according to age status. There was a statistically significant difference in the sub-dimension of respect for the right to information and decision-making (p=0.001), the sub-dimension of respect for patient values and preferences (p=0.002) and the scale total score (p=0.007) in terms of gender. The mean score was 117.67±9.36 out of a total of 140 points.

Conclusion: The mean score of 117.67±9.36 out of a total of 140 points on the scale was found to be 117.67±9.36, indicating that intensive care nurses' ethical behaviors to protect patient rights were in a positive direction.

Keywords: Ethical Behaviors, Intensive Care Nurses, Patient Rights

SÖ13- HASHİMOTO HASTALARINDA SERUM TNF-ALFA VE INF-GAMA DÜZEYLERİ: BİR META ANALİZ

Nur DÜZEN OFLAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D. Van, Türkiye
e-mail: dr.nurdzn@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-0897-2819

ÖZET

Amaç: Bu meta-analiz, Haşimato tiroiditi hastalarında interferon-gamma (IFN- γ) ve tümör nekroz faktörü alfa (TNF- α) düzeylerini sağlıklı bireylerle karşılaştırarak bu inflamatuvar biyomarkerların hastalık patogenezindeki rollerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: Literatür taraması, PubMed, Web of Science, Scopus ve Google Scholar veri tabanlarında yapılmış ve toplamda 1744 makale bulunmuştur. Çalışmalar duplika olanlar ve dışlama kriterleri uygulanarak elenmiş, sonunda 13 çalışma meta-analize dahil edilmiştir. TNF- α ve IFN- γ düzeyleri için sabit ve rastgele etkiler modelleri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar arası heterojenlik Q istatistiği ve I^2 değerleri ile değerlendirilmiştir. Yayın yanlılığı funnel grafikleri ile incelenmiştir.

Bulgular: TNF- α : Sabit etkiler modeline göre standartlaştırılmış ortalama fark (SMD) 0.425 (95% CI: 0.238 - 0.612) olup, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.001$). Rastgele etkiler modelinde ise SMD 1.622 (95% CI: 0.165 - 3.080) olarak hesaplanmış ve anlamlılık sağlanmıştır ($p = 0.029$). Ancak yüksek heterojenlik ($I^2 = \%98.14$, $p < 0.0001$) nedeniyle çalışmalar arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. IFN- γ : Sabit etkiler modelinde SMD 0.277 (95% CI: 0.0774 - 0.477) bulunmuş ($p = 0.007$) ve rastgele etkiler modelinde SMD 0.387 (95% CI: 0.0318 - 0.742) ile anlamlılık elde edilmiştir ($p = 0.033$). IFN- γ için heterojenlik orta düzeyde bulunmuş ($I^2 = \%63.89$, $p = 0.0108$) ve sonuçların tutarlı olduğu belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Bu meta-analiz, Haşimato tiroiditi hastalarında hem TNF- α hem de IFN- γ düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede arttığını ortaya koymaktadır. Ancak, TNF- α sonuçlarındaki yüksek heterojenlik, metodolojik ve popülasyon farklılıklarının etkisiyle bu bulguların dikkatle yorumlanması gerektiğini göstermektedir. IFN- γ düzeylerindeki artış ise daha tutarlı sonuçlar sunmuş ve bu biyomarkerların Haşimato tiroiditi patogenezindeki önemini desteklemiştir. İleride daha homojen popülasyonlarla yapılacak çalışmalar, bu bulguların geçerliliğini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Haşimato, TNF- α , IFN- γ , Meta-analiz

SERUM TNF-ALPHA AND INF-GAMMA LEVELS IN HASHIMOTO'S PATIENTS: A META-ANALYSIS

Nur DÜZEN OFLAS

Van Yuzuncu Yil University, Medicine Faculty, Department of Internal Medicine, Van, Turkiye
e-mail: dr.nurdzn@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-0897-2819

ABSTRACT

Aim: This meta-analysis aims to compare interferon-gamma (IFN- γ) and tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) levels between patients with Hashimoto's thyroiditis and healthy individuals to determine the role of these inflammatory biomarkers in the pathogenesis of the disease.

Material and Method: A literature search was conducted in PubMed, Web of Science, Scopus, and Google Scholar databases, yielding a total of 1,744 articles. After eliminating duplicates and applying exclusion criteria, 13 studies were included in the meta-analysis. Analyses were performed using fixed and random-effects models for TNF- α and IFN- γ levels. Heterogeneity across studies was assessed with Q statistics and I^2 values, and publication bias was evaluated using funnel plots.

Results: TNF- α : In the fixed-effects model, the standardized mean difference (SMD) was 0.425 (95% CI: 0.238 – 0.612), indicating a statistically significant difference ($p < 0.001$). The random-effects model yielded an SMD of 1.622 (95% CI: 0.165 – 3.080), also statistically significant ($p = 0.029$). However, high heterogeneity was observed ($I^2 = 98.14\%$, $p < 0.0001$), indicating substantial differences across studies.

IFN- γ : The fixed-effects model showed an SMD of 0.277 (95% CI: 0.0774 – 0.477) with statistical significance ($p = 0.007$). In the random-effects model, the SMD was 0.387 (95% CI: 0.0318 – 0.742) with statistical significance ($p = 0.033$). Moderate heterogeneity was detected ($I^2 = 63.89\%$, $p = 0.0108$), and the results were found to be consistent across studies.

Conclusion: This meta-analysis demonstrates that TNF- α and IFN- γ levels are significantly elevated in patients with Hashimoto's thyroiditis compared to healthy controls. However, the high heterogeneity in TNF- α results suggests that the findings should be interpreted cautiously due to methodological and population differences. In contrast, the increase in IFN- γ levels was more consistent, supporting the significance of these biomarkers in the pathogenesis of Hashimoto's thyroiditis. Future studies with more homogeneous populations will enhance the reliability of these findings.

Keywords: Hashimoto's thyroiditis, TNF- α , IFN- γ , Meta-analysis

SÖ14- SPORCULARIN EKSTANSİYON VE FLEKSİYON RELATİF KUVVET PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Sebahattin ALTINTAŞ^{1*} Necip Fazıl KİŞHALI¹

¹Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

*e-mail: seba.altintas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8298-9072

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda deneysel tarama modeli kullanılarak araştırmanın performans ölçümleri Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarında gerçekleştirilerek sporcuların ekstansiyon ve fleksiyon relatif kuvvet parametrelerinin birbiri ile ilişkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırmanın çalışma ve kontrol grubu hücum ve savunma oyuncularını olarak 2023-2024 sezonu Türkiye Futbol Federasyonunda Elit ligde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor U-19 futbol takımı futbolcuları oluşturmuştur. Çalışmaya toplam 35 futbolcu katılmıştır. Kas kuvveti ölçümlerinde bilek fleksiyon/ekstansiyon, hareketleri ISOMED 2000 izokinetik test cihazı kullanılarak en yüksek performansı ortaya çıkarmak için uygulama sırasında katılımcılar görsel ve sözel olarak teşvik edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS veri programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi $p<0.05$ olarak alınmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda karşılaştırma yapıldığında; hücum ve savunma sporcularının relatif kuvvet testi parametreleri arasında bir farklılık bulunmamıştır ($p>0,05$).

Sonuç: Yapılan çalışmanın sonunda hücum ve savunma oyuncularını arasındaki karşılaştırma verilerine göre hücum ve savunma sporcularının relatif kuvvet testi parametreleri arasında bir farklılığın bulunmadığı gözlemlenmiştir ($p>0,05$).

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kuvvet, Kas

COMPARISON OF EXTENSION AND FLEXION RELATIVE STRENGTH PARAMETERS OF ATHLETES

Sebahattin ALTINTAŞ^{1*} Necip Fazıl KİŞHALI¹

¹ Atatürk University, Winter Sports Institute, Department of Physical Education and Sports, Erzurum, Türkiye

*e-mail: seba.altintas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8298-9072

ABSTRACT

Aim: In our study, the performance measurements of the research were carried out in the laboratories of Atatürk University Sports Sciences Application and Research Center and it was aimed to compare the relationship between the extension and flexion relative strength parameters of the athletes by using the experimental screening model.

Material and Method: The study and control group of the research consisted of Metropolitan Municipality Erzurumspor U-19 football players who competed in the Elite League of the Turkish Football Federation in the 2023-2024 season as offensive and defensive players. A total of 35 soccer players participated in the study. In muscle strength measurements, wrist flexion/extension, movements were performed using ISOMED 2000 isokinetic test device and participants were encouraged visually and verbally during the application to reveal the highest performance. SPSS data program was used for data analysis and significance level was taken as $p<0.05$.

Results: When a comparison was made in our study, no difference was found between the relative strength test parameters of offensive and defensive athletes ($p>0.05$).

Conclusion: At the end of the study, according to the comparison data between offensive and defensive players, it was observed that there was no difference between the relative strength test parameters of offensive and defensive athletes ($p>0.05$).

Keywords: Football, Strength, Muscle

SÖ15- BADMİNTON EĞİTİMİNİN EL KAVRAMA KUVVETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sebahattin ALTINTAŞ^{1*}, Abuzer TAŞ¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: seba.altintas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8298-9072

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan kadın öğrencilere yönelik el kavrama kuvvetinin özellikleri etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırmaya gönüllülük esasıyla yer alan kadın üniversite öğrencileri, deney grubu ($X_N=20$, $X_{Yaş}:20,05\pm1,79$ yıl) ve kontrol grubu ($X_N=16$, $X_{Yaş}:20,38\pm1,78$ yıl) olarak 2 gruba bölündü. Araştırmada nondominant el kavrama kuvveti testleri uygulanmıştır. Araştırmanın deney grubunu oluşturan kadın öğrencilere 8 haftalık periyotta klasik badminton eğitimi haftada 3 gün süre ile uygulanırken kontrol grubu ise normal günlük fiziksel aktivitelerine devam ettiler. El Kavrama Kuvveti, Takkei marka el dinamometresi (Hand Grip) ile ölçüm gerçekleştirilmiştir. Beş dakika ısınmadan sonra, denek ayakta iken ölçüm yapılmıştır. Kolu bükmeden ve vücuda temas etmeden kol vücuda 45°lik açı pozisyonunda iken ölçüm alınmıştır. Sağ ve sol el için üçer defa tekrar edildi ve en yüksek olan değer alındı. El dinamometresi ile el kavrama kuvvetleri (kg) ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmaya tesadüfi olarak iki gruba ayrılan deney ve kontrol grubu gönüllü olarak katılan 36 üniversite kadın sporcudan deney grubu 20, kontrol grubu 16, Nondominant el kavrama kuvveti testlerine ait ön test-son test ölçümleri arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır ($p>0.05$).

Sonuç: Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadın üniversite öğrencilerine uygulanan badminton eğitim programının nondominant el kavrama kuvveti özellikler üzerinde olumlu etki oluşturduğu söylenemez.

Anahtar Kelimeler: Badminton, Antrenman, Kuvvet

THE EFFECT OF BADMINTON TRAINING ON HAND GRIP STRENGTH

Sebahattin ALTINTAŞ^{1*}, Abuzer TAŞ¹

¹Van Yuzuncu Yil University, Institute of Educational Sciences, Department of Physical Education and Sports, Van, Turkey

*e-mail: seba.altintas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8298-9072

ABSTRACT

Aim: This study aims to examine the effect of hand grip strength characteristics on female students studying at Van Yuzuncu Yil University School of Physical Education and Sports.

Material and Method: Female university students who voluntarily participated in the study were divided into 2 groups as experimental group ($X_N=20$, $X_{Age}: 20,05\pm1,79$ years) and control group ($X_N=16$, $x Age: 20,38\pm1,78$ years). Nondominant hand grip strength tests were applied in the study. The female students in the experimental group received classical badminton training 3 days a week for a period of 8 weeks, while the control group continued their normal daily physical activities. Hand Grip Strength was measured with a Takkei brand hand dynamometer (Hand Grip). After a five-minute warm-up, the subject was measured while standing. The measurement was taken when the arm was at a 45° angle to the body without bending the arm and without touching the body. It was repeated three times for the right and left hand and the highest value was taken. Hand grip forces (kg) were measured with a hand dynamometer.

Results: There was no statistical difference between the pre-test and post-test measurements of the Nondominant hand grip strength tests of the experimental group 20, control group 16, among the 36 university female athletes who voluntarily participated in the study in the experimental and control groups randomly divided into two groups ($p>0.05$).

Conclusion:As a result, it cannot be said that the badminton training program applied to the female university students of the School of Physical Education and Sports had a positive effect on the nondominant hand grip strength characteristics.

Keywords: Badminton, Training, Strength

SÖ16- YOĞURDUN GİZLİ GÜCÜ: BAĞIŞIKLIK, SİNDİRİM VE DAHA FAZLASI

Doğan KÖSEDAĞ^{1,*}, Yakup Can SANCAK², Tuncer ÇAKMAK²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

* e-mail: kosedagdogan65@gmail.com, ORCID: 0009-0000-0116-9738

ÖZET

Amaç: Bu derleme, yoğurdun fizikokimyasal özellikleri, üretim süreci, sağlığı koruyucu ve iyileştirici etkileri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Derleme İçeriği Özeti: İnsan hayatının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için beslenme ve gıdaların önemi kaçınılmazdır. Doğru gıda seçimi ve dengeli bir diyet, hastalıklardan korunma ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi yanında genel refahın artması açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bilinçli beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı gıda tercihleri uzun vadede sağlıklı bir yaşam kalitesi için vazgeçilmez unsurlardır. Süt ve süt ürünleri sağlıklı ve dengeli beslenme açısından oldukça büyük öneme sahip gıda ürünleridir. Yoğurt dengeli bir beslenme programının vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. İçerdiği zengin protein, mineral ve diğer besleyici unsurlar sayesinde tüm yaş grupları tarafından sevilerek tüketilen son derece önemli bir besin kaynağıdır. Vitamin, mineral ve probiyotikler yanında sindirim ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olan diğer biyoaktif maddeleri de içeren kaliteli fermente bir süt ürünüdür. Sağlıklı bir diyetle önemli bir yere sahiptir ve sağlığı iyileştirici birçok faydası bulunmaktadır. Yoğurdun bileşimi açısından dikkate değer özelliklerinden biri içerdiği probiyotiklerdir. Probiyotikler, bağırsaklarda bulunan ve sağlığı destekleyen canlı mikroorganizmalardır. Bu bakteriler gastrointestinal sistem sağlığı ve genel sağlık için kritik öneme sahip canlılardır. Bu probiyotiklerin bağışıklık desteği, kemik sağlığı ve ruh sağlığı gibi birçok alanda olumlu etkileri bulunmaktadır. Son araştırmalarda bağırsak sağlığı ile ruh sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğu, yoğurdun içerdiği probiyotiklerin insanlarda kaygı ve depresyon semptomlarını azaltabildiği bildirilmektedir. Bağırsak florasını dengede tutarak sağlığı desteklemekte ve enfeksiyonlara karşı etkin koruma sağlamaktadır. Düzenli yoğurt tüketimi özellikle solunum yolu enfeksiyonları ve gastrointestinal rahatsızlıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturmaktadır. Yoğurdun oluşumu esnasında gerçekleşen fermentasyon, laktozun parçalanmasına neden olmakta ve bu kimyasal reaksiyon yoğurdu laktoz intoleranslı bireyler için güvenle tüketilebilir kaliteli bir süt ürünü haline dönüştürmektedir. Ayrıca kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından da zengin bir gıda olan yoğurt, kemik gelişimi ve sağlığı için hayati öneme sahiptir. Yeterli kalsiyum alımının, osteoporoz riskini azaltabileceği bilimsel çalışmalarda raporlanmıştır. Günlük diyetle en az bir porsiyon yoğurt dahil edilmesi, probiyotikler ve diğer besleyici öğelerin alınmasını sağlayacak ve sağlık üzerinde olumlu katkılar sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Probiyotik, Sağlık, Yogurt

THE HIDDEN POWER OF YOGURT: IMMUNITY, DIGESTION, AND MORE

Doğan KÖSEDAĞ^{1,*}, Yakup Can SANCAK², Tuncer ÇAKMAK²

¹Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Institute of Health Sciences, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye

* e-mail: kosedagdogan65@gmail.com, ORCID: 0009-0000-0116-9738

ABSTRACT

Objective: This review provides comprehensive information about the physicochemical properties of yoghurt, its production process, and its health-protective and healing effects.

Summary of Compilation Content: The importance of nutrition and food for the healthy continuation of human life is undeniable. Proper food selection and a balanced diet are critical for disease prevention, strengthening the immune system, and enhancing overall well-being. Conscious eating habits and healthy food choices are essential elements for sustaining a quality life in the long term. Dairy products, particularly yogurt, hold significant importance in healthy and balanced nutrition. Yogurt is regarded as an indispensable part of a balanced diet. Due to its rich protein, mineral, and other nutritional components, it is an extremely important food source enjoyed by all age groups. Yogurt is a high-quality fermented dairy product that contains not only vitamins, minerals, and probiotics but also other bioactive substances that help strengthen the digestive and immune systems. It is considered a crucial component of a healthy diet and offers numerous health benefits. One noteworthy characteristic of yogurt is its probiotic content. Probiotics are live microorganisms found in the intestines that support health. These bacteria are vital for gastrointestinal health and overall well-being. The probiotics in yogurt have demonstrated positive effects in various areas, including immune support, bone health, and mental health. Recent studies have reported a significant connection between gut health and mental well-being, indicating that the probiotics in yogurt can reduce symptoms of anxiety and depression in humans. By maintaining a balanced gut microbiome, yogurt supports health and provides effective protection against infections. Regular consumption of yogurt, in particular, creates a protective barrier against respiratory infections and gastrointestinal disorders. The fermentation process during yogurt production breaks down lactose, transforming it into a high-quality dairy product that can be safely consumed by individuals with lactose intolerance. Additionally, yogurt is rich in minerals such as calcium and phosphorus, which are essential for bone development and health. Scientific studies have reported that adequate calcium intake can reduce the risk of osteoporosis. Including at least one serving of yogurt in the daily diet can enhance the intake of probiotics and other nutrients, thereby contributing positively to health.

Keywords: Health, Nutrition, Probiotic, , Yogurt

SÖ17- SAHTE BALIN ANATOMİSİ: TAKLİT VE TAĞŞIŞ NEDİR?

Tuncer ÇAKMAK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: tuncercakmak@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9236-8958

ÖZET

Amaç: Bu derleme, balın fizikokimyasal özellikleri, balda yapılan farklı tağşış türleri, yapay bal üretimi ile tağşışli balların insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri hakkında kapsamlı ve eleştirel bilgiler sunmaktadır.

Derleme İçeriği Özeti: Bal, bal arıları (*Apis mellifera*) tarafından bitkilerin nektarları veya bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından üretilen; antibakteriyel, prebiyotik, antioksidan ve antimutajenik gibi birçok fonksiyonel ve tedavi edici özelliğe sahip doğal tatlı bir madde olarak tanımlanmaktadır. Esas olarak fruktoz ve glikoz karışımı olan bu doğal ürün ayrıca organik asitler, amino asitler, proteinler, mineraller, çeşitli enzimler ve diğer fitokimyasallar gibi bileşenlerin de bulunduğu sulu, aşırı doymuş bir şeker çözeltisidir. Bal, besleyici ve tıbbi özellikleri olan bir arı ürünüdür ve dünya genelinde nüfusun büyük bir kısmı tarafından sevilerek tüketilmektedir. Artan yoğun talep ve doğal balın yüksek fiyatı, arıcular ve tüccarlar gibi bal endüstrisi çalışanlarını bala doğrudan veya dolaylı olarak benzer görünümdeki düşük kaliteli maddelerle taklit ve tağşışe teşvik etmektedir. Gıdalarda tağşış; düşük kaliteli bileşenlerin eklenmesi, çeşitli önemli integrantların değiştirilmesi veya tamamen çıkarılması ve böylece gıda kalitesinin kasıtlı olarak düşürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Balda yapılan taklit ve tağşışler genel olarak farklı yapay seyreltme yöntemleriyle mısır, şeker kamışı, pancar, şeker, pirinç, buğday ve diğer ürünlerden yapay bal üretilmesi, balın olgunlaşmadan hasat edilmesi ve teknik ekipman/yöntemler kullanarak olgunlaşmamış ürünün aktif dehidrasyonunun sağlanması, hidroksimetilfurfural (HMF) gibi tehlikeli bileşen kalıntılarını gidermek/azaltmak veya bal rengini açmak amacıyla iyon değiştirici reçinelerin kullanılması, balın coğrafi veya botanik kökeninin maskelenmesi veya yanlış etiketlenmesi, kovanlara nektar akışının olduğu süreçte aynı zamanda arıların yapay olarak beslenmesi şeklinde olmaktadır. Ayrıca yüksek maliyetli balların daha ucuz olanlarla karıştırılması ya da mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, yüksek fruktozlu inülin şurubu, glikoz şurubu, sakaroz şurubu ve invert şeker şurubu gibi eksojen maddelerin eklenmesi de diğer tağşış yöntemleri olarak kendini göstermektedir. Bu ve buna benzer taklit ve tağşış uygulamaları, tüketicinin kaliteli bala olan güvenini azaltmakta, arı yetiştiricilerinin faaliyetlerini geliştirmeye yönelik isteklerini sekteye uğratmakta ve bal arısı sayısının azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca balda yapılan taklit ve tağşışler, dürüst üreticilerin gelirini azalttığı gibi tüketicilerin beslenmesini ve sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bal, Taklit, Tağşış

THE ANATOMY OF FAKE HONEY: WHAT IS IMITATION AND ADULTERATION?

Tuncer ÇAKMAK

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye
e-mail: tuncercakmak@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9236-8958

ABSTRACT

Aim: This review provides comprehensive and critical information on the physicochemical properties of honey, different types of adulteration in honey, artificial honey production and the potential risks of adulterated honey on human health.

Summary of the review content: Honey is defined as a natural sweet substance produced by honey bees (*Apis mellifera*) from the nectar of plants or secretions from living parts of plants. It possesses various functional and therapeutic properties, including antibacterial, prebiotic, antioxidant, and antimutagenic effects. This natural product, primarily a mixture of fructose and glucose, is also a supersaturated sugar solution containing components such as organic acids, amino acids, proteins, minerals, various enzymes, and other phytochemicals. Honey is a nutritious and medicinal bee product that is widely consumed and appreciated by a significant portion of the global population. The increasing demand and high price of natural honey encourage workers in the honey industry, including beekeepers and merchants, to imitate and adulterate honey with low-quality substances that resemble it, either directly or indirectly. Food adulteration is defined as the intentional reduction of food quality through the addition of low-quality components, modification or complete removal of various important ingredients. Common adulteration practices in honey involve the production of artificial honey through various dilution methods using corn, cane sugar, beet sugar, rice, wheat, and other products, harvesting honey before maturation, and utilizing technical equipment/methods to actively dehydrate immature products. Additionally, methods such as the use of ion-exchange resins to eliminate/reduce hazardous component residues like hydroxymethylfurfural (HMF), masking or mislabeling the geographic or botanical origin of honey, and artificially feeding bees during the nectar flow are prevalent. Furthermore, the mixing of high-cost honeys with cheaper alternatives or the addition of exogenous substances such as corn syrup, high-fructose corn syrup, high-fructose inulin syrup, glucose syrup, sucrose syrup, and invert sugar syrup also represent other adulteration methods. These and similar practices of imitation and adulteration undermine consumer confidence in quality honey, hinder beekeepers' efforts to improve their operations, and contribute to the decline in honey bee populations. Moreover, the imitation and adulteration of honey not only decrease the income of honest producers but also adversely affect consumers' nutrition and health.

Keywords: Adulteration, Honey, Imitation

SÖ18- ÇÖLYAK HASTALARININ RADYOMORFOMETRİK ANALİZİ

Selin BAĞLAN*,Sıla Nazlıcan MERMİT,Sema KAYA,Alaettin KOÇ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ADVan, Türkiye.

*e-mail: selinbaglan@yyu.edu.tr

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çölyak hastalarında mandibulanın trabeküler ve kortikal kemiğine ait radyomorfometrik parametreleri analiz etmektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmaya, 32 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 41 çölyak hastası ve yaş ve cinsiyete göre eşleştirilmiş 41 sağlıklı birey (kontrol grubu) dahil edilmiştir. Analiz edilen radyomorfometrik parametreler fraktal boyut (FD), mandibular kortikal genişlik (MCW) ve mandibular kortikal indeks (MCI) idi.

Bulgular: İki grup arasında seçilen bölgelerin ortalama FD değerlerinde anlamlı farklar vardı ($p < 0.05$). MCW açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı ($p > 0.05$). Çölyak hastalarında ortalama MCW 3.9 mm, kontrol grubunda ise 4.4 mm olarak ölçüldü. Mandibular korteksin en gözenekli hali olan MCI C3 kategorisi, çölyak hastalarında daha sık gözlemlendi.

Sonuçlar: Radyomorfometrik parametreler arasında, FD çölyak hastalarında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü. MCW ve MCI parametreleri ise çölyak hastalarında daha düşük ve daha gözenekli olma eğiliminde olsa da, bu eğilim istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Anahtar Kelimeler: Çölyak Hastalığı, Panoramik Radyografi, Fraktal, Çene, Mandibula.

RADIOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF CELIAC PATIENTS

Selin BAĞLAN*,Sıla Nazlıcan MERMİT,Sema KAYA, Alaettin KOÇ

Van Yuzuncu Yil University, Dentistry Faculty, Oral and Maxillofacial Radiology Department. Van, Türkiye.

*e-mail: selinbaglan@yyu.edu.tr

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to analyse the radiomorphometric parameters of trabecular and cortical bone of the mandible in celiac patients.

Material and Methods:A total of 41 patients (32 females and 9 males) celiac disease patients and 41 age and gender-matched healthy individuals (control group) were included in this study. The analyzed radiomorphometric parameters were fractal dimension (FD), mandibular cortical width (MCW), and mandibular cortical index (MCI).

Results:There were significant differences in the mean FDs of selected regions between the two groups ($p < 0.05$). There were no significant differences in MCW between the two groups ($p > 0.05$). The mean MCW was 3.9 mm in the celiac disease patients and 4.4 mm in the control group. The MCI C3 category, which represents the most porous state of the mandibular cortex, was more frequent in the celiac disease patients.

Conclusions: Among the radiomorphometric parameters, FD was statistically significantly lower in celiac patients, while MCW and MCI parameters were lower and more prone to porosity in celiac patients, but this predisposition was not statistically significant.

Keywords: Celiac Disease, Panoramic radiography, Fractal, Jaw, Mandible.

SÖ19- MENOPOZAL DÖNEMDE SPRİTÜEL HEMŞİRELİK BAKIMI

Aynur ATAMAN KUFACI*, Birsen ALTAY

Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sinop, Türkiye

*e-mail: aynrkfc2828@outlook.com, Orcid:0000-0002-3708-0556

ÖZET

Amaç: Bu derlemede hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan manevi hemşirelik bakımını tanımlamak, menopozal dönemde manevi bakımın faydalarını vurgulamak ve hemşirelerin bu bakımın sağlanmasını destekleme ve kolaylaştırmadaki rolünü özetlemek amaçlanmıştır.

Derleme içeriği özeti: Menopoz, 12 ay boyunca aralıksız adet görmeme sonrasında oluşan dönem olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda ortalama yaşam süresinin uzadığı göz önüne alındığında, kadınlar hayatlarının büyük bir bölümünü menopozal dönemde geçirmektedirler. Bu dönemde kadınlar fizyolojik, mental, sosyal ve cinsel yönden birçok değişim yaşamaktadır. Menopoz kadının bir yitim duygusu yaşamasına, kendilik algısının değişmesine ve rutinlerinin azalmasına neden olabilmektedir. Menopozal dönemdeki kadının bu dönemde ortaya çıkan değişiklikleri kabul etmesi, yeni rutinlerine göre kendini konumlandırması, kendi içinde ve ilişkilerinde değişiklikler yapması, yeni bilgiler edinmesi ve kendini yeniden tanımlaması gerekmektedir. Bu noktada karşımıza spiritüel bakım kavramı çıkmaktadır. Spiritüel (manevi) bakım, bir bireyin hastalık, kayıp, keder, ızdırap veya acı ile başa çıkarken manevi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Sağlık bakımında ortaya çıkan holistik yaklaşımın ardın fiziksel, emosyonel ve psikososyal bakımın yanında manevi bakım da önem kazanmıştır. Manevi bakım bütünsel hemşirelik bakımının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Hemşireler günlük uygulamaları boyunca hastalarla birlikte oldukları için, bireylere bütüncül bakım verme noktasında önemli bir konumunda bulunmaktadır. Manevi bakım, yaşamın tüm süreçleriyle ele alınmasını sağlayarak iyileşme sürecini desteklemektedir. Menopozal dönem hem fiziksel hem de duygusal anlamda birçok değişiklik içeren önemli bir geçiş sürecidir. Bu dönemde kadınlara sunulan spiritüel bakımın kadınların kayıplarını karşılamalarına, manevi köklerini derinleştirmelerine ve yaşamda yeni anlamlar bulmalarına da yardımcı olduğu varsayılmıştır. Manevi bakımın menopoz semptomlarının şiddetini azaltma, beden imajıyla ilgili kaygıyı azaltma, menopozla ortaya çıkan yaşam değişikliği ile etkin baş etme üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Kısacası manevi bakım, menopozal sürecin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşanabilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada menopozal dönemde sunulan spiritüel hemşirelik bakımının özelliklerinden ve öneminden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Manevi bakım, Hemşirelik, Menopoz

SPIRITUAL NURSING CARE DURING THE MENOPAUSAL PERIOD

Aynur ATAMAN KUFACI*, Birsen ALTAY

Sinop University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Sinop, Türkiye

*e-mail: aynrkfc2828@outlook.com, Orcid:0000-0002-3708-0556

ABSTRACT

Aim: This review aims to define spiritual nursing care, which is an important part of nursing and health services, to highlight the benefits of spiritual care during the menopausal period, and to summarize the role of nurses in supporting and facilitating the provision of this care.

Summary of the review content: Menopause is defined as the period that occurs after not having menstrual periods for 12 consecutive months. Considering that the average life expectancy has increased in recent years, women spend a large part of their lives in the menopausal period. During this period, women experience many changes physiologically, mentally, socially and sexually. Menopause can cause a woman to experience a sense of loss, a change in her self-perception, and a decrease in her self-esteem. A woman in menopause needs to accept the changes that occur during this period, position herself according to her new routines, make changes within herself and in her relationships, acquire new information and redefine herself. At this point, we encounter the concept of spiritual care. Spiritual (spiritual) care aims to meet an individual's spiritual needs when coping with illness, loss, grief, suffering, or pain. Following the emerging holistic approach in health care, spiritual care has gained importance as well as physical, emotional and psychosocial care. Spiritual care forms an integral part of holistic nursing care. Since nurses are with patients throughout their daily practices, they are in an important position in providing holistic care to individuals. Spiritual care supports the healing process by ensuring that all processes of life are addressed. The menopausal period is an important transition period that involves many changes both physically and emotionally. It was assumed that the spiritual care offered to women during this period also helped them overcome their losses, deepen their spiritual roots, and find new meaning in life. It was assumed that the spiritual care offered to women during this period also helped them overcome their losses, deepen their spiritual roots, and find new meaning in life. In short, spiritual care can help you experience the menopausal process in a healthier and more peaceful way. In this study, the characteristics and importance of spiritual nursing care provided during the menopausal period are mentioned.

Keywords: Spiritual care, Nursing, Menopause

SÖZÖ- ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN ROTAVİRÜS GASTROENTERİTİ HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMASI

Gizem Teslime GÜN* Mehmet Fatih AYDIN

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, Türkiye

*e-mail: ggun660@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7832-8020

ÖZET

Amaç: Bu çalışma ile Karaman ili hastaneleri çocuk servisinde çalışan hemşirelerinin rotavirüs gastroenteriti (RVG) hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemek ve hemşirelik tanılarındaki düzeyleri arttırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Karaman ilindeki devlet ve özel hastanelerin çocuk servisinde çalışan ya da çalışmış olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 43'ü erkek 94'ü kadın olmak üzere 137 sağlık çalışanı ile 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Ön test için veri toplama işlemi amacıyla katılımcılara demografik özellikleri ve RVG hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemeyi hedefleyen 15 sorudan oluşan RVG Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcılara yönelik olarak RVG hakkında bir eğitim verilmesi planlanmış olmasına rağmen, COVID-19 Pandemisi nedeniyle söz konusu eğitim yüz yüze yapılamamış ve bu nedenle eğitim çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi SPSS 23.0 paket programı kullanılarak yüzde ve frekans analizleri, normallik testi (Kolmogorov-Smirnov), Bağımsız Örneklem T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Bağımlı Örneklem T Testi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların eğitim öncesindeki ön test farkındalık düzeyi ortalama değerinin 9,22 olduğu, eğitim sonrasında yapılan son testteki farkındalık düzeyi ortalama değerinin ise 14,02 olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci boyutu olan hemşirelerin rotavirüs gastroenteriti ile ilgili hemşirelik tanılarındaki düzey ile ilgili sorulan soruların genel ortalamasından hemşireler ön testte 9,51 değer alırken son testte bu değer 11,44 düzeyine çıkmıştır.

Sonuç: Farkındalık düzeyi puan ortalamalarının eğitim öncesine oranla eğitim sonrası arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür ($p<0,01$).

Anahtar Kelimeler: Çocuk; Rotavirüs; Rotavirüs Gastroenteriti; Farkındalık Düzeyi; Hemşire.

Etik beyan: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun onayı (03-2020/23) alınmıştır. Ayrıca alan araştırmasının yapılacağı Karaman Devlet Hastanesi ve Özel Selçuklu Hastanesi'nden de gerekli izinler (03-2021/E-37844338-799) alınmıştır.

AWARENESS LEVELS OF PAEDIATRIC NURSES ABOUT ROTAVIRUS GASTROENTERITIS AND TRAINING STUDY

Gizem Teslime GÜN* Mehmet Fatih AYDIN

Karaman Training and Research Hospital, Karaman, Türkiye

*e-mail: ggun660@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7832-8020

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to determine the level of awareness of nurses working in the paediatric ward of Karaman province hospitals about rotavirus gastroenteritis (RVG) and to increase the level of nursing diagnoses.

Material and Method: The study was conducted in 2021 with 137 healthcare professionals, 43 of whom were male and 94 of whom were female, who were working or had worked in the paediatric ward of public and private hospitals in Karaman province and who agreed to participate in the study. In order to collect data for the pre-test, the participants were administered the RVG Awareness Scale consisting of 15 questions aimed at determining demographic characteristics and awareness levels about RVG. Although it was planned to provide a training on RVG for the participants, the training could not be held face-to-face due to the COVID-19 Pandemic, and therefore the training was conducted online. The data were analysed using the SPSS 23.0 package programme with percentage and frequency analyses, normality test (Kolmogorov-Smirnov), Independent Sample T Test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), and Dependent Sample T Test.

Results: It was determined that the mean value of the awareness level of the participants in the pre-test before the training was 9.22, and the mean value of the awareness level in the post-test after the training was 14.02. In the second dimension of the study, the general mean value of the questions asked about the level of nurses' nursing diagnoses related to rotavirus gastroenteritis was 9.51 in the pre-test, while this value increased to 11.44 in the post-test.

Conclusion: It was observed that the mean scores of the level of awareness increased after the training compared to before the training and this increase was statistically significant ($p<0.01$).

Keywords: Awareness Level; Child; Rotavirus; Nurse; Rotavirus Gastroenteritis

Ethical Statement: The approval of Karamanoğlu Mehmetbey University Faculty of Health Sciences Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee (03-2020/23) was obtained. In addition, the necessary permissions (03-2021/E-37844338-799) were obtained from Karaman State Hospital and Private Selçuklu Hospital where the field research will be conducted.

SÖZ1- YÜKSEK YAĞLI DİYET VE STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENEN DİYABETİK ENSEFALOPATİ MODELİNDE KLUSTERİN SEVİYELERİ VE AYIRICI TANIDAKİ ROLÜ: EKSOJEN GHRELİN UYGULAMASININ ETKİLERİ

Özlem ERGÜL ERKECİ^{1*}, Zübeyir HUYUT², Kenan YILDIZHAN³, Mehmet Tahir HUYUT⁴

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

⁴Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Erzincan

*e-mail: ozlemergul@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5275-6254

ÖZET

Amaç: Klusterin, beyinde ve periferik dokularda yaygın olarak ifade edilen bir glikoproteindir. Dolayışındaki klusterinin insülin direnciyle ve diyabetle ilişkili olduğu; Tip-2 diyabetes mellitus (DM) komorbiditeleri ile de ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Ancak klusterinin diyabetik ensefalopatide beyin seviyelerini araştırılan herhangi bir çalışma olmadığı gibi, ghrelin tedavisinin beyin, karaciğer ve pankreas klusterin seviyelerine etkileri de araştırılmamıştır.

Materyal ve Metot:Yüksek yağlı diyet (HFD) ve streptozotosin (STZ, 40 mg/kg) ile Wistar albino sıçanlarda diyabetik ensefalopati indüklendi.Ghrelinin beyin, karaciğer ve pankreas dokularında klusterin seviyeleri üzerine etkileri ELISA yöntemiyle kontrol, diyabet, ghrelin+diyabet ve metformin+diyabet gruplarında araştırıldı. Doku klusterin seviyelerinin, serum örneklerinde spektrofotometrik olarak ölçülen glukoz seviyeleriyle ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: Beyin ve karaciğerde diyabet grubundaki klusterin seviyeleri kontrol grubuna göre önemli ölçüde artmıştı ($p<0.05$). Klusterin seviyeleri diyabet grubuna göre, ghrelin tedavisiyle beyin ve pankreasta anlamlı derecede azalırken, metformin tedavisiyle pankreasta anlamlı derecede azaldı ($p<0.05$). Ek olarak, çalışma sonunda glukoz düzeyleri yüksek olan tüm diyabetli gruplar hasta kabul edilerek (kontrol grubu hariç tüm gruplar) klusterinin ayırıcı tanidaki rolü değerlendirildiğinde, 0.90 AUC değeri ile 471.310 ng/mg protein'den büyük beyin klusterin seviyeleri diyabetli denekleri sağlıklı kontrollerden ayırt etmede (tanısal performans) diğer dokulardaki klusterin değerlerine göre daha başarılı oldu. Ayrıca, sadece STZ grubundaki denekler T2D'li olarak kabul edildiğinde, 0.96 AUC değeri ile 471.310 ng/mg protein'den büyük beyin klusterin seviyeleri yine diğer dokulardaki klusterin değerlerine göre daha başarılı bulundu. Karaciğerde sırasıyla ölçülen 521.625 ve 534.440 ng/mg protein'den büyük karaciğer klusterin seviyeleri, 0.85 ve 0.92 AUC değeri ile sağlıklı kontrolleri diyabetli deneklerden ayırmada önemli bulundu.

Sonuç: Veriler, HFD ve STZ ile indüklenen diyabetik ensefalopatide klusterin seviyelerinin beyin ve karaciğerde oldukça arttığına, özellikle beyin ve karaciğer klusterin seviyelerinin başarılı bir şekilde diyabetli denekleri sağlıklı kontrollerden ayırabileceğine işaret etmektedir. Ghrelin tedavisi HFD ve STZ ile indüklenen diyabetik ensefalopatide beyin ve pankreas klusterin seviyelerini iyileştirici etki göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Beyin, tip 2 diyabet, diyabetik ensefalopati, klusterin, tanısal performans.

CLUSTERIN LEVELS AND ITS ROLE IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN AN EXPERIMENTAL DIABETIC ENCEPHALOPATHY MODEL INDUCED BY HIGH-FAT DIET AND STREPTOZOTOCIN: EFFECTS OF EXOGENOUS GHRELIN ADMINISTRATION

Özlem ERGÜL ERKECİ^{1*}, Zübeyir HUYUT², Kenan YILDIZHAN³, Mehmet Tahir HUYUT⁴

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Van, Turkey

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Van, Turkey

³Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Van, Turkey

⁴Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Erzincan, Turkey

*e-mail: ozlemergul@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5275-6254

ABSTRACT

Aim: Clusterin is a glycoprotein widely expressed in the brain and peripheral tissues. It has been reported that circulating clusterin is associated with insulin resistance and diabetes; and may also be associated with Type-2 diabetes mellitus comorbidities. However, there is no study investigating brain levels of clusterin in diabetic encephalopathy, and the effects of ghrelin treatment on brain, liver and pancreas clusterin levels have not been investigated.

Material and Method: Diabetic encephalopathy was induced in Wistar albino rats with high-fat diet (HFD) and streptozotosin (STZ, 40 mg/kg). The effects of ghrelin on clusterin levels in brain, liver and pancreas tissues were investigated by ELISA method in control, diabetes, ghrelin+diabetes and metformin+diabetes groups. The relationship between tissue clusterin levels and glucose levels measured spectrophotometrically in serum samples was evaluated.

Results: Clusterin levels in the brain and liver in the diabetes group were significantly increased compared to the control group ($p<0.05$). Clusterin levels were significantly decreased in the brain and pancreas with ghrelin treatment, and in the pancreas with metformin treatment compared to the diabetes group ($p<0.05$). In addition, when all diabetic groups with high glucose levels were considered as patients (all groups except the control group) at the end of the study and the role of clusterin in differential diagnosis was evaluated, brain clusterin levels greater than 471.310 ng/mg protein with an AUC value of 0.90 were more successful in distinguishing diabetic subjects from healthy controls (diagnostic performance) than clusterin levels in other tissues. In addition, when only the subjects in the STZ group were considered as having T2D, brain clusterin levels greater than 471,310 ng/mg protein with an AUC value of 0.96 were again found to be more successful than clusterin levels in other tissues. Liver clusterin levels greater than 521,625 and 534,440 ng/mg protein measured in the liver, respectively, were found to be significant in distinguishing healthy controls from diabetic subjects with AUC values of 0.85 and 0.92.

Conclusion: The data indicate that clusterin levels are significantly increased in the brain and liver in HFD and STZ-induced diabetic encephalopathy, and that brain and liver clusterin levels in particular can successfully distinguish diabetic subjects from healthy controls. Ghrelin treatment has an improving effect on brain and pancreatic clusterin levels in HFD and STZ-induced diabetic encephalopathy.

Keywords: Brain, type 2 diabetes, diabetic encephalopathy, clusterin, diagnostic performance.

SÖZ2- GHRELİN, GFAP VE VEGFR2 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN MODÜLASYONU İLE TRAVMATİK BEYİN HASARININ NEDEN OLDUĞU SEREBELLAR HASARI HAŞİFLETİR

Özlem ERGÜL ERKECİ^{1*}, Eda AÇIKGÖZ²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: ozlemergul@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5275-6254

ÖZET

Amaç: Travmatik beyin hasarı (TBH), dünya çapında uzun süreli morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. TBH ile ilişkin deneysel ve klinik çalışmalarda sıklıkla beyin kortikal ve hipokampal bölgelerine odaklanılmıştır. Ancak, TBH sonrası gözlenebilen denge ve koordinasyon bozuklukları serebellar hasara işaret etmektedir. Serebellum, motor fonksiyon ve koordinasyondan sorumlu olan primer organdır ve aynı zamanda üst düzey kortikal fonksiyonların düzenlenmesinde kritik rollere sahiptir. Beslenme ve metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rolü olan ghrelin, son zamanlarda nöroprotektif ve nörojenez rolleri nedeniyle oldukça dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, TBH'ye olarak serebellumda meydana gelen değişikliklerin ve bu değişiklikler üzerine ghrelinin etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metot: Ratlara 7 gün boyunca serum fizyolojik (1ml/kg, kontrol grubu) veya ghrelin (40µg/kg, i.p., Ghrelin ve Ghrelin+TBH grupları) enjeksiyonu yapıldı. Kafa travması, tüm TBH gruplarındaki ratlarda ağırlık düşürme yöntemiyle oluşturuldu. TBH+Ghrelin grubundaki ratlara ise kafa travmasından 1 ve 24 saat sonra ghrelin (40µg/kg, i.p) uygulandı. TBH'ye bağlı olarak serebellumda meydana gelen hasar ve ghrelinin bu hasar üzerine etkileri kontrol, Ghrelin, TBH, Ghrelin+TBH ve TBH+Ghrelin gruplarında değerlendirildi. Histopatolojik değerlendirmeler için, serebellum kesitleri hematoxilen-eozin ve cresyl violet ile boyandı. TBH'ye bağlı olarak glial fibriller asidik protein (GFAP) ve vasküler endotelial büyüme faktör reseptörü 2 (VEGFR2) ekspresyon düzeylerindeki değişimler immün boyama yapılarak belirlendi ve floresan yoğunluğu ImageJ ile analiz edildi.

Bulgular: Serebellum kesitlerine ait görüntüler, TBH'ye bağlı olarak ganglioner tabakada yer alan purkinje hücre hasarı ve ölümünün indüklendiğini gösterdi. Ghrelin ile tedavi edilen gruplarda ise, hasarın önemli derecede onarıldığı tespit edildi. İmmün boyama sonuçları, TBH'ye bağlı olarak artan GFAP ekspresyonunun ghrelin tedavisi ile azaldığını gösterdi. Bununla birlikte, TBH grubuna kıyasla, ghrelin tedavisi alan gruplardaki purkinje hücrelerinde VEGFR2 ifade düzeyinde bir artış tespit edildi.

Sonuç: Elde edilen sonuçlar, TBH'ye bağlı olarak serebellumda meydana gelen nöronal hasarın ghrelin tedavisi ile önemli derecede azaltıldığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: GFAP, Nöropeptid, Purkinje, Serebellum, Travmatik beyin hasarı, VEGFR2

GHRELIN ATTENUATES CEREBELLAR DAMAGE INDUCED BY TRAUMATIC BRAIN INJURY VIA MODULATION OF GFAP AND VEGFR2 EXPRESSION LEVELS

Özlem ERGÜL ERKECİ^{1*}, Eda AÇIKGÖZ²

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Van, Turkiye

² Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Van, Turkiye

*e-mail: ozlemergul@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5275-6254

ABSTRACT

Aim: Traumatic brain injury (TBI) is one of the leading causes of long-term morbidity and mortality worldwide. Experimental and clinical studies on TBI have often focused on the cortical and hippocampal regions of the brain. However, balance and coordination disorders observed after TBI indicate cerebellar damage. The cerebellum is the primary organ responsible for motor function and coordination and also has critical roles in regulating higher-level cortical functions. Ghrelin, which has an important role in regulating nutrition and metabolism, has recently attracted considerable attention due to its neuroprotective and neurogenesis roles. This study aimed to investigate the changes that occur in the cerebellum due to TBI and the effects of ghrelin on these changes.

Material and Method: Rats were injected with saline (1ml/kg, control group) or ghrelin (40µg/kg, i.p., Ghrelin and Ghrelin+TBI groups) for 7 days. Head trauma was induced in rats in all TBI groups by the weight drop technique. Ghrelin (40µg/kg, i.p) was applied to rats in the TBI+Ghrelin group 1 and 24 hours after head trauma. The damage in the cerebellum due to TBI and the effects of ghrelin on this damage were evaluated in the control, Ghrelin, TBI, Ghrelin+TBI and TBI+Ghrelin groups. For histopathological evaluations, cerebellum sections were stained with hematoxylin-eosin and cresyl violet. Alterations in glial fibrillary acidic protein (GFAP) and vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2) expression levels due to TBI were determined by immunostaining and fluorescence intensity was analyzed with ImageJ.

Results: Images of cerebellum sections showed that Purkinje cell damage and death were induced in the ganglion layer due to TBI. In the ghrelin-treated groups, it was found that the damage was significantly repaired. Immunostaining results showed that the increased GFAP expression due to TBI was reduced by ghrelin treatment. However, an increase in VEGFR2 expression level was detected in Purkinje cells in the ghrelin-treated groups compared to the TBI group.

Conclusion: The obtained results showed that the neuronal damage in the cerebellum due to TBI was significantly reduced by ghrelin treatment.

Keywords: GFAP, Neuropeptide, Purkinje, Cerebellum, Traumatic brain injury, VEGFR2

SÖZ3- İNSİZYONEL HERNİ ONARIMI SONRASI KARIN ÖN DUVARI ONARIMI: OLGU SUNUMU

Arda ÖZDEMİR^{1*}, Burak KUTLU²

¹ Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Siirt, Türkiye

² Ankara Acıbadem Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

*e-mail: arda.ozd@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-9959-7315

ÖZET

Amaç: İnsizyonel herni karın içi operasyonlardan sonra sık gelişen bir komplikasyon ve komplike durumlarda onarımı güç olabilmektedir. Obezite, tütün kullanımı, kronik kabızlık, diabetes mellitus gibi hastaya bağlı faktörler postoperatif dönemde insizyonel herni sıklığını artırmaktadır. İnsizyonel herni sonrası özellikle komplike ve geniş karın ön duvarı defektlerinde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekipleri tarafından rekonstrüksiyon ihtiyacı oluşabilmektedir.

Olgu Sunumu: Bu olgu sunumunda tarafımıza oldukça geniş karın ön duvarı defekti ile başvuran ve karın ön duvarı rekonstrüksiyonu yapılan bir hasta sunulmaktadır.

Sonuç: Obezite, malnütrisyon, sigara, diabetes mellitus gibi faktörler insizyonel herni oluşumunda önemli risk faktörleri olup negatif basınçlı yara tedavisi ve lokal flepler ile onarım cerrahi tedavide temel rol oynamaktadır. Bu olgu, geniş ve komplike karın ön duvarı defektlerinin onarımında plastik cerrahinin önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Abdomen, Herni, Flep, Rekonstrüksiyon

ABDOMINAL WALL REPAIR AFTER INCISIONAL HERNIA REPAIR: A CASE REPORT

Arda ÖZDEMİR^{1*}, Burak KUTLU²

¹ Siirt Research and Education Hospital, Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic, Siirt, Türkiye

² Ankara Acıbadem Hospital, General Surgery Clinic, Ankara, Türkiye

*e-mail: arda.ozd@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-9959-7315

ABSTRACT

Aim: Incisional hernia is a common complication after intra-abdominal operations and can be difficult to repair in complicated cases. Patient-related factors such as obesity, tobacco use, chronic constipation, and diabetes mellitus increase the frequency of incisional hernia in the postoperative period. Reconstruction may be required by plastic reconstructive and aesthetic surgery teams, especially in complicated and large anterior abdominal wall defects after incisional hernia.

Case Report: In this case report, a patient who applied to us with a very large anterior abdominal wall defect and underwent abdominal wall reconstruction is presented.

Conclusion: Factors such as obesity, malnutrition, smoking, and diabetes mellitus are important risk factors for incisional hernia formation, and negative pressure wound therapy and repair with local flaps play a key role in surgical treatment. This case shows that plastic surgery plays an important role in the repair of large and complicated anterior abdominal wall defects.

Keywords: Abdomen, Hernia, Flap, Reconstruction

SÖZ4-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

Zeynep Beyza KULAZ

Batman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Batman, Türkiye
e-mail: zbkulaz@gmail.com, ORCID: 0009-0009-3477-5342

ÖZET

Amaç: Bu derleme günümüzde oldukça sık karşılaşılan iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Derleme İçeriği ÖZET i:

İklim değişikliği, hava olaylarında uzun süreli değişimleri ifade eder. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya geri dönüşümü olmayan hasarlar bırakır. Çevreye ve atmosfere verilen bu zararların giderek artması sonucu ekosistemin dengesi alt üst olmuş ve bu dengesizlik insanlar için bir tehdit haline gelmiştir. Ortaya çıkan bu tehdit 'iklim değişikliği'dir. Çevre sorunları, bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür. Çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin de ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunan çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin üç şekilde gözlemlenebileceği belirtilmiştir. Bunlar; iklimle alakalı afetlere direkt olarak maruz kalma (sel, kuraklık), sağlığın temel belirleyicilerinin işlevselliğini kaybetmesi (geçim kaynaklarının kaybı) ve varoluşsal bir tehdit olarak iklim değişikliği farkındalığı yaşanmasıdır. İklim değişikliklerinin sebep olduğu çevresel değişikliklerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri bazen dolaylı olarak bazen de doğrudan doğal afetlerden kaynaklı olabilmektedir. Buna ek olarak hava olaylarında oluşan uzun süreli ve devamlı değişim durumlarının bireylerin ruh sağlığını etkilediği de belirtilmiştir. Örneğin yüksek miktarda ısı artışı insanları, alışmış oldukları hava koşullarından uzaklaştırdığı için anksiyete, depresyon, ısı yorgunluğu gibi çeşitli psikiyatrik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Bu ısı artışı aynı zamanda insanlar arasındaki bulaşıcı hastalıkların kolaylıkla bulaşmasına ve yiyecek içecek kaynaklarında azalmaya sebep olduğundan bireylerde korku ve endişeye sebep olabilmektedir. İklim değişikliği son yıllarda giderek artmaya başlamıştır. Sıcak hava dalgaları, yağış, deniz seviyesinin yükselmesi insan sağlığına doğrudan etkilidir. Bununla beraber su ve besin kalitesi, tarım ve bulaşıcı hastalıklar da iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Göç, şehirleşme, teknoloji gibi faktörlerde iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak artan doğal afetler kapsamlı göçlere neden olmaktadır. İklim değişiminin sebep olduğu psikiyatrik rahatsızlıklar olayların oluş biçimi ve durumuna göre değişkenlik gösterir. Bu etkileri görmeyen ya da görmezden gelen bireylerin olayı kabullenemeyişleri tedavi sürecini oldukça zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iklim değişikliği, ruh sağlığı, çevresel etkiler

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MENTAL HEALTH IS AN INCREASINGLY IMPORTANT ISSUE

Zeynep Beyza KULAZ

Batman University, Faculty of Health Sciences, Department of Psychiatry, Batman, Türkiye"
e-mail: zbkulaz@gmail.com, ORCID: 0009-0009-3477-5342

ABSTRACT

Aim: This review has been conducted to investigate the effects of the increasingly common climate change on mental health.

Summary of the review content:

Climate change refers to long-term changes in weather events. In order to meet their needs, humans leave irreversible damage to nature. As the harm to the environment and atmosphere increases, the balance of the ecosystem has been disrupted, and this imbalance has become a threat to humans. This emerging threat is referred to as 'climate change.' Environmental problems are significant factors that negatively affect individuals' mental health. There are studies suggesting that climate change, as one of these environmental issues, also has adverse effects on mental health. These studies state that the impacts of climate change on mental health can be observed in three ways: direct exposure to climate-related disasters (such as floods and droughts), the loss of functionality of health determinants (such as the loss of livelihoods), and the experience of climate change awareness as an existential threat. The environmental changes caused by climate change affect mental health both indirectly and directly through natural disasters. Additionally, it has been noted that prolonged and continuous changes in weather events also affect individuals' mental health. For example, significant temperature increases can cause psychiatric disorders such as anxiety, depression, and heat fatigue, as they move people away from the weather conditions to which they are accustomed. This rise in temperature can also facilitate the spread of infectious diseases among people and cause a reduction in food and water resources, leading to fear and anxiety. Climate change has been increasing significantly in recent years. Heatwaves, precipitation, and rising sea levels have direct effects on human health. Furthermore, water and food quality, agriculture, and infectious diseases are also affected by climate change. Factors such as migration, urbanization, and technology accelerate climate change. Increasing natural disasters caused by climate change lead to large-scale migration. Psychiatric disorders caused by climate change vary depending on how the events occur and their context. Individuals who fail to recognize or ignore these impacts find it difficult to accept the situation, making the treatment process considerably more challenging.

Keywords: climate change, mental health, environmental impacts

SÖ25- KRONİK HEPATİT B'DE SERUM BİYOKİMYASI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR ARASINDAKİ KORELASYON: ALT, AST VE HBV DNA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zehra AKMAN İLİK*, Fatma AYZALINKILIÇ

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Van

*e-mail: drz_akman@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-0555-0162

ÖZET

Amaç: Kronik hepatit tanısında karaciğer biyopsisi gerekli veya önerilen bir yöntem olmasa da, belirsiz laboratuvar veya serolojik sonuçlar gösteren hastalarda prognozu belirleme, evreleme ve tedavi yönetimi için hala altın standart olarak kabul edilmektedir. Türkiye'deki Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) kriterlerine göre, Ishak fibrozis skoru ≥ 2 ve/veya HAİ skoru ≥ 6 olan hastalar kronik hepatit olarak kabul edilmekte, bu hastalara tedavi başlanarak ilaç ödemeleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu çalışmada, kronik hepatit B tanılı hastalarda serum ALT, AST ve HBV DNA düzeyleriyle biyopsi bulguları arasındaki korelasyonu araştırdık.

Materyal ve Metot: Hastanemize ait 2018-2024 yılları arasında incelenen kronik hepatit B tanılı olgular retrospektif olarak tarandı. Olguların demografik verileri ve laboratuvar sonuçları (serum ALT, AST ve HBV DNA) hastane kayıtlarından alındı. Biyopsi örnekleri, yeterli portal alana sahip olmayanlar (< 4 portal alan) çalışma dışı bırakılarak, iki patolog tarafından tekrar değerlendirildi. Histopatolojik değerlendirmede Ishak Modifiye H.A.İ Skorum Sistemi kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS versiyon 27 ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Araştırmaya yaş ortalaması $40,06 \pm 11,56$ yıl, %64'ü erkek olan 184 hasta dahil edildi. Fibrozis skoru 2 ve üzeri olarak değerlendirilen hastaların, artmış ALT ($p=0,012$) ve AST ($p=0,008$) düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Ayrıca bu hasta grubunda HBV DNA düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir farklılık olduğu saptanırken $p=0,021$; fibrozis skoru skoru 2 ve üzeri olan hastalarda HBV DNA saptanma düzeyi daha fazlaydı. Nekroinflamatuvar aktivite skoru 6 ve üzeri olarak değerlendirilen hastaların artmış ALT, AST ve HBV DNA düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti ($p<0,001$). Portal inflamasyon düzeyi ile interface hepatit düzeyi arasında da istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki saptandı ($r=0,778$; $p<0,001$).

Sonuç: Çalışmamız ALT, AST ve HBV DNA düzeyleri ile histopatolojik bulgular arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Ancak, bazı vakalarda yüksek ALT, AST ve HBV DNA düzeylerine rağmen biyopsi bulguları desteklemeyebilir. Bu durumun nedenleri arasında biyopsi örneğinin karaciğerin tamamını temsil etmemesi, inflamasyon ve fibrozisin yama tarzında dağılması gibi faktörler sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: ALT, AST, HBV DNA, ISHAK, Kronik hepatit B

CORRELATION BETWEEN SERUM BIOCHEMISTRY AND HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN CHRONIC HEPATITIS B: EVALUATION OF ALT, AST AND HBV DNA LEVELS

Zehra AKMAN İLİK*, Fatma AYZALINKILIÇ

SBU Van Education and Research Hospital, Department of Medical Pathology, Van, Türkiye

*e-mail: drz_akman@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-0555-0162

ABSTRACT

Aim: Although liver biopsy is not a necessary or recommended method in the diagnosis of chronic hepatitis, it is still considered the gold standard for determining prognosis, staging and treatment management in patients with uncertain laboratory or serological results. According to the criteria of the Health Implementation Communiqué (SUT) in Türkiye, patients with Ishak fibrosis score ≥ 2 and/or HAİ score ≥ 6 are considered to have chronic hepatitis, and these patients are started on treatment drug payments are covered by the state. In this study, we investigated the correlation between serum ALT, AST and HBV DNA levels and biopsy findings in patients with chronic hepatitis B.

Material and Method: Chronic hepatitis B cases examined in our hospital between 2018-2024 were retrospectively scanned. Demographic data and laboratory results (serum ALT, AST and HBV DNA) of the cases were obtained from hospital records. Biopsy samples were re-evaluated by two pathologists, excluding those with insufficient portal area (< 4 portal areas). Ishak Modified H.A.I Scoring System was used in histopathological evaluation. Statistical analyzes were performed with SPSS version 27.

Result: 184 patients with a mean age of 40.06 ± 11.56 years, 64% of whom were male, were included in the study. Patients whose fibrosis score was evaluated as 2 and above had statistically significantly increased ALT ($p=0.012$) and AST ($p=0.008$) levels. In addition, a statistically significant difference was found in the HBV DNA level in this patient group, $p=0.021$; HBV DNA detection level was higher in patients whose fibrosis score was 2 and above. Patients whose necroinflammatory activity score was evaluated as 6 and above had statistically significantly higher increased ALT, AST and HBV DNA levels ($p<0.001$). A statistically significant and positive correlation was also found between the portal inflammation level and the interface hepatitis level ($r=0.778$; $p<0.001$).

Conclusion: Our study shows that there is a significant correlation between ALT, AST and HBV DNA levels and histopathological findings. However, in some cases, despite high ALT, AST and HBV DNA levels, biopsy findings may not support the findings. The reasons for this situation may include factors such as the biopsy sample not representing the entire liver and the patchy distribution of inflammation and fibrosis.

Keywords: ALT, AST, HBV DNA, ISHAK, Chronic hepatitis B

SÖZ6-KANATLI HAYVAN BESLEMEDE ANTIOKSIDAN KATKI MADDELERİNİN KULLANIMI

Gökhan GÜNDOĞDU¹, Çağrı KALE^{2*}

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: e-mail: cagrikale@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0003-1918-6346

ÖZET

Amaç: Kanatlı beslemede antioksidanların önemini ve bunun dolaylı olarak insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini vurgulamak.

Derleme İçeriği Özeti: Antioksidanlar ve serbest radikaller, metabolizma içinde dinamik bir denge oluşturan iki kritik unsurdur. Bu denge bozulduğunda, serbest radikallerin artışı oksidatif stresin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu durum çeşitli hastalıkları beraberinde getirir. Oksidatif stres, vücuttaki antioksidanlar ve oksidanlar arasındaki dengenin bozulup, hücrenin reaktif oksijen türleri (ROS) ve reaktif azot türleri (RNS) adı verilen serbest radikaller tarafından zarar görmesi, bu sebepten hücre ve doku hasarının meydana gelmesidir. Oksidatif stresin zararlı etkilerini azaltmak amacıyla, antioksidanlar açısından zengin bir beslenme şeklinin benimsenmesi son derece önemlidir. Antioksidanlar, serbest radikallerin olumsuz etkilerini nötralize ederken, aynı zamanda lipidlerin oksidasyonunu düzenlemekte de önemli bir rol oynar. Kanatlı yetiştiriciliğinde stres faktörleri ve bu faktörlerin yarattığı sağlık problemleri, yetiştiricilerin en çok maruz kaldığı sorunlardır. Stres faktörleri hayvanların homeostazisini tehdit eden iç ya da dış kaynaklı olaylardır. Kanatlı hayvanlarda strese neden olan faktörler arasında; sıcak veya soğuk hava, aydınlık, karanlık, taşınma, yeme bağlı stres faktörleri, fizyolojik stres faktörleri, fiziksel stres faktörleri, psikolojik stres faktörleri ve sosyal stres faktörleri bulunmaktadır. Kanatlı hayvanlar lipid oksidasyona karşı oldukça duyarlıdır. Özellikle kanatlı yumurta ve etinin çoklu doymamış yağ asitlerince zengin olması, lipid oksidasyona karşı hassasiyeti artırmaktadır. Ayrıca kanatlı hayvanların diğer hayvanlara göre stres faktörlerine karşı daha hassas oluşu kanatlılarda lipid oksidasyonunun önemini ortaya koymaktadır. Stresin neden olduğu olumsuzlukları engellemek amacıyla kanatlı rasyonlarına antioksidan etkili sentetik veya doğal maddeler ilave edilmektedir. Örneğin, yeşil çay, üzüm çekirdeği ve zerdeçal gibi bitkiler, serbest radikalleri etkili bir şekilde temizleme yetenekleri sayesinde sağlığın desteklenmesinde önemli rol oynayan doğal antioksidan kaynaklarıdır. Sonuç olarak; stres faktörlerine oldukça duyarlı olan kanatlılar için, rasyonlarda antioksidan maddelerin kullanımı, sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda tüketici güvenliğini de artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Hayvan Besleme, Kanatlı, Oksidatif Stres

THE USE OF ANTIOXIDANT ADDITIVES IN POULTRY NUTRITION

Gökhan GÜNDOĞDU¹, Çağrı KALE^{2*}

¹Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Veterinary Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Van, Türkiye

*e-mail: e-mail: cagrikale@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0003-1918-6346

ABSTRACT

Aim: To emphasize the importance of antioxidants in poultry nutrition and their indirect impact on human health.

Summary of the review content: Antioxidants and free radicals are two critical components that maintain a dynamic balance within metabolism. When this balance is disrupted, an increase in free radicals leads to oxidative stress, which is associated with various diseases. Oxidative stress is defined as an imbalance between antioxidants and oxidants in the body, resulting in cellular damage caused by reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS). This can lead to cellular and tissue damage. To mitigate the harmful effects of oxidative stress, adopting a diet rich in antioxidants is crucial. Antioxidants play a significant role in neutralizing the adverse effects of free radicals and regulating lipid oxidation. Stress factors and their associated health problems are among the most common challenges faced in poultry farming. Stress factors are internal or external events that threaten an animal's homeostasis. Stress factors in poultry include environmental stressors (e.g., extreme temperatures or light conditions), feed-related stress, physiological stress, physical stress, psychological stress, and social stress. Poultry are particularly susceptible to lipid oxidation. The high content of polyunsaturated fatty acids in poultry eggs and meat makes them more prone to lipid oxidation. Additionally, the increased sensitivity of poultry to stress factors compared to other animals highlights the importance of addressing lipid oxidation in poultry farming. To combat the negative effects of stress, synthetic or natural antioxidants are incorporated into poultry diets. For example, natural antioxidants such as green tea, grape seed, and turmeric are known for their ability to effectively scavenge free radicals, thereby supporting health. In conclusion, the use of antioxidants in poultry diets is essential not only for improving animal health but also for enhancing consumer safety, particularly in species highly sensitive to stress factors.

Keywords: Animal Nutrition, Antioxidant, Oxidative Stress, Poultry

SÖZ7-YAPAY ZEKANIN DIŞ HEKİMLİĞİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER: PEDIATRİK DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

İrem İPEK

Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
e-mail: iremipek4493@gmail.com ORCID: 0000-0002-3542-7122

ÖZET

Amaç: Yapay Zeka (YZ) teknolojisinin, pediatrik diş hekimliği alanındaki etkilerini ve uygulamalarını anlatmaktır.

Yapay Zeka (YZ), insan benzeri düşünme ve problem çözme yeteneklerini taklit eden sistemlerin geliştirilmesiyle ilgilenen bir teknoloji alanıdır. Bu teknoloji, diş hekimliği alanında da hızla ilerlemekte, özellikle tanı, karar verme, tedavi planlama ve sonuç tahmini gibi süreçlerde büyük yenilikler sunmaktadır. YZ, tanı süreçlerinde diş hekimlerinin iş yükünü önemli ölçüde azaltırken doğruluk oranını artırmıştır. Günümüzde diş hekimleri, tanı ve karar desteği için giderek daha fazla yapay zeka tabanlı bilgisayar programlarına güvenmektedir. YZ'nin sağladığı uygulamalar, hem daha akıllı hem de daha güvenilir hale gelerek diş hekimliği pratiğinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Diş Hekimliğinde YZ dişlerin segmentlere ayrılmasını sağlayabilir, çürükleri tespit edebilir ve ileri düzey tahminlerde bulunabilir. Pediatrik Diş Hekimliğinde çocukların ve gençlerin ağız sağlığına yönelik tanı, bakım ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bebeklikten yetişkinliğe kadar, önleyici ve terapötik bilgiler sunarak daha etkili tedavi yöntemleri geliştirilmesine katkı sağlar. Ayrıca büyüme verilerinin analizi sayesinde, çocukların büyüme verilerindeki tutarsızlıkları çözme potansiyeline sahiptir. Artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde hastalara ve ailelerine büyüme bozuklukları ve tedavileri hakkında eğitim verebilir. Sonuç olarak, YZ teknolojisi, diş hekimliği alanında yenilikçi çözümler sunarak daha hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş tedaviler sağlamaktadır. Pediatrik diş hekimliğinde ise hem çocuklar hem de aileler için büyük bir rehber ve destek aracı haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Diş Hekimliği, Pediatrik Diş Hekimliği

INNOVATIONS BROUGHT BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO DENTISTRY: PEDIATRIC DENTISTRY APPLICATIONS

İrem İPEK

Fırat University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Elazığ, Türkiye
e-mail: iremipek4493@gmail.com ORCID: 0000-0002-3542-7122

ABSTRACT

Aim: To explain the effects and applications of Artificial Intelligence technology in pediatric dentistry.

Summary of the review content:

Artificial Intelligence (AI) is a field of technology that deals with the development of systems that mimic human-like thinking and problem-solving abilities. This technology is also rapidly advancing in the field of dentistry, offering major innovations especially in processes such as diagnosis, decision-making, treatment planning and outcome prediction. AI has significantly reduced the workload of dentists in diagnostic processes while increasing the accuracy rate. Today, dentists increasingly rely on artificial intelligence-based computer programs for diagnosis and decision support. The applications provided by AI are both smarter and more reliable and are effectively used in dentistry practice. In dentistry, AI can segment teeth, detect caries and make advanced predictions. In pediatric dentistry, it plays an important role in the diagnosis, care and treatment processes for the oral health of children and adolescents. It contributes to the development of more effective treatment methods by providing preventive and therapeutic information from infancy to adulthood. It also has the potential to resolve inconsistencies in children's growth data through the analysis of growth data. It can educate patients and their families about growth disorders and treatments through augmented reality technologies. As a result, AI technology offers innovative solutions in the field of dentistry, providing faster, more accurate and personalized treatments. In pediatric dentistry, it has become a great guide and support tool for both children and families.

Keywords: Artificial Intelligence, Dentistry, Pediatric Dentistry

SÖZ8-SESSİZ ÇIĞLIKLAR: KADIN İNTİHARLARINI ANLAMAK VE MÜDAHALE ETMEK

Eda YILDIZ*, Cemile Hürrem AYHAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye,

*e-mail: edayildiz674@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6835-4505

ÖZET

Kadın intiharları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kültürel normlar, ekonomik sıkıntılar ve aile içi şiddet gibi faktörlerle doğrudan bağlantılı olup toplum sağlığı açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları engelleri artırmakta ve bu durum kadınların umutsuzluk ve çaresizlik yaşamalarına yol açmaktadır. Kadınlar, intihar girişimlerinde erkeklere göre daha yüksek oranlar gösterirken, ölümler sonucunda intihar oranları genellikle erkeklerde daha yüksektir. Bu durum, kadınların yardım arayışını ve sosyal destek alma süreçlerinin yetersiz kaldığını göstermektedir. Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal sağlık problemleri, kadınlarda intihar düşüncelerine yol açabilmektedir. Kadınların fiziksel ve psikolojik sağlığının olumsuz etkilenmesi de intihar riskini artırmaktadır.

Şiddet ve istismara maruz kalan kadınlar aynı zamanda ekonomik özgürlüklerini kaybetme gibi karşılaştıkları stresörlerde başa çıkmada zorlanarak intihara sürüklenebilmektedir. Ruhsal sağlık sorunları, kadın intiharlarının bir diğer önemli nedenidir. Kadınlar genellikle bu durumlarını çevreleriyle paylaşmakta güçlük çeker ve damgalanma korkusuyla profesyonel yardımdan kaçınabilir. Bu nedenle, ruh sağlığının erişilebilir ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesi intiharların önlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, yetersiz psikolojik iyi oluş, şiddet ve istismar gibi travmatik deneyimler, kadınların her geçen gün artarak intihara sürüklenmelerine neden oluyor. Artan intihar girişimleri aslında önlenilebilir bir halk sağlığı sorunudur. Kadın intiharlarının önlenmesi için çok yönlü ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi, ekonomik desteklerin artırılması ve ruhsal sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kadın intiharlarının azaltılmasında etkili olacaktır. Müdahale stratejileri arasında, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar uygulanmalı, aile içi şiddetle mücadele programları güçlendirilmeli ve ekonomik destek mekanizmaları oluşturulmalı. Ayrıca, ruhsal sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması ve kadınlara yönelik özel destek programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: İntihar, Kadın İntiharları, Tekrarlayan İntiharlar, Özel Gruplar, Psikolojik Destek

SILENT SCREENS: UNDERSTANDING WOMEN'S SUICIDES AND INTERVENE

Eda YILDIZ*, Cemile Hürrem AYHAN

Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing, Van, Türkiye

*e-mail: edayildiz674@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6835-4505

ABSTRACT

Women's suicide is directly linked to factors such as gender inequality, cultural norms, economic hardship and domestic violence and is a serious public health concern. Gender inequality increases the barriers that women face in social and economic life, and this leads women to experience hopelessness and helplessness. While women have higher rates of suicide attempts than men, rates of suicide resulting in death are generally higher for men. This situation shows that women's help-seeking and social support processes are inadequate. Mental health problems such as depression, anxiety and post-traumatic stress disorder can lead to suicidal thoughts in women. Negative effects on women's physical and psychological health also increase the risk of suicide.

Women who are subjected to violence and abuse may also have difficulty coping with stressors such as loss of economic freedom and may be driven to suicide. Mental health problems are another important cause of female suicide. Women often have difficulty in sharing their mental health problems with others and may avoid seeking professional help for fear of being stigmatized. Therefore, accessible and inclusive mental health services play a key role in suicide prevention.

As a result, inadequate psychological well-being and traumatic experiences such as violence and abuse are increasingly driving women to suicide. Increasing suicide attempts are actually a preventable public health problem. A multifaceted and comprehensive approach should be adopted to prevent female suicide. Ensuring gender equality, preventing domestic violence, increasing economic support and improving mental health services will be effective in reducing women's suicides. Among intervention strategies, policies promoting gender equality should be implemented, programs to combat domestic violence should be strengthened and economic support mechanisms should be established. There is also a need to increase the accessibility of mental health services and develop special support programs for women.

Keywords: Suicide, Female Suicide, Recurrent Suicide, Special Groups, Psychological Support

SÖZ9- TAVUKLARDA TONİK İMMOBİLİTE DAVRANIŞI

Mert EREK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: merterek@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2625-897X

ÖZET

Amaç: Bu sunum, tavuklarda tonik immobilité (TI) davranışını ve süresini inceleyerek, hayvan refahı değerlendirmelerinde, genetik seleksiyon programlarında ve yetiştiricilik uygulamalarında stres yönetimi stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. TI'nin ölçümünün, tavukların stres ve çevresel faktörlere karşı verdikleri yanıtların anlaşılmasında nasıl bir gösterge olarak kullanılabileceğini ortaya koymak, farklı barınma sistemleri ve genetik yatkınlıklarla ilişkisini vurgulamak hedeflenmiştir. Bu kapsamda, elde edilen bulguların daha sağlıklı, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek tavuk popülasyonları oluşturulmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Derleme İçeriği Özeti: Tonik immobilité (TI), tavuklar dahil birçok hayvan türünde gözlemlenen doğal bir savunma mekanizmasıdır. Bu durum, hayvanın avıcılardan korunmak için kısa süreli hareketsizlik durumuna geçmesi ile karakterizedir. Tavuklarda TI, özellikle strese yanıt olarak devreye girer ve hayvanın saldırgan veya tehlikeli bir ortamda kendini "ölü" gibi göstermesini sağlar. Tavukların doğal davranış repertuarının bir parçası olan TI, çevresel faktörlerin ve hayvanın genetik özelliklerinin etkisiyle değişkenlik gösterebilir. TI'nin ölçümü, hayvanların refahını değerlendirmede önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Tavuklarda TI süresi ve sıklığı, hayvanların strese ve çevresel faktörlere verdikleri yanıtlar hakkında bilgi sağlar. Örneğin, kısa sürede TI'ye geçen ve uzun süre bu durumda kalan tavuklar, yüksek düzeyde stres veya korku belirtisi gösterebilir. Bu nedenle, TI testi tavuklarda stres seviyelerini değerlendirme ve genetik ya da çevresel faktörlerin etkilerini analiz etmede önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu alandaki çalışmalar, özellikle endüstriyel kümes hayvanı yetiştiriciliğinde büyük önem taşımaktadır. Tavukların geleneksel kafes, zenginleştirilmiş kafes veya serbest gezen sistemlerde barındırılmaları TI düzeyini etkileyebilmektedir. Ayrıca tavuklarda TI'nin genetik yatkınlıkla ilişkisi üzerinde yapılan araştırmalar, seleksiyon programlarında dikkate alınabilecek özelliklerin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle, düşük TI süreleriyle ilişkilendirilen hatlar daha dayanıklı ve stres koşullarına daha adapte olmuş bireyler olarak seçilebilir. Bu yaklaşım, tavukların genel refahını artırma ve verimliliği yükseltme potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak, tavuklarda TI davranışı ve süresi, hayvan refahı değerlendirmelerinde, seleksiyon programlarında ve tavuk yetiştiriciliğinde stres yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde geniş uygulama alanlarına sahiptir. Bu bağlamda, TI'nin sistematik olarak incelenmesi, daha sağlıklı ve refah seviyesi yüksek tavuk popülasyonları oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan refahı, Stres, Tavuk, Tonik immobilité

TONIC IMMOBILITY BEHAVIOUR IN CHICKENS

Mert EREK

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Van, Türkiye
e-mail: merterek@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0002-2625-897X

ABSTRACT

Aim: This presentation aims to investigate tonic immobility (TI) behavior and its duration in chickens, providing a scientific foundation for the development of stress management strategies in animal welfare evaluations, genetic selection programs, and poultry farming practices. It seeks to demonstrate how TI measurement serves as an indicator of chickens' responses to stress and environmental factors, emphasizing its relationship with different housing systems and genetic predispositions. The findings are anticipated to contribute to the creation of healthier, more resilient, and welfare-oriented chicken populations.

Summary of the review content: Tonic immobility (TI) is a natural defense mechanism observed in many animal species, including chickens. This behavior is characterized by a temporary state of immobility, which helps the animal evade predators by appearing "dead." In chickens, TI is especially triggered as a response to stress, allowing the animal to present itself as non-threatening or inert in a dangerous environment. As part of their natural behavioral repertoire, the duration and frequency of TI in chickens can vary due to environmental factors and genetic traits. The measurement of TI serves as a crucial tool in evaluating animal welfare. The duration and frequency of TI in chickens provide insights into their responses to stress and environmental challenges. For instance, chickens that enter a state of TI quickly and remain in it for a prolonged period may exhibit signs of high stress or fear. Therefore, TI testing is considered a significant indicator for assessing stress levels and analyzing the impacts of genetic or environmental factors on chickens. Research in this field is particularly significant for industrial poultry farming. The housing conditions of chickens—ranging from conventional cages to furnished cages or free-range systems—can influence TI levels. Furthermore, studies on the genetic predisposition to TI have identified traits that can be utilized in selection programs. Specifically, lines associated with shorter TI durations may be selected for their resilience and adaptability to stressful conditions. This approach has the potential to enhance the overall welfare and productivity of chickens. In conclusion, the behavior and duration of TI in chickens have broad applications in animal welfare assessments, selection programs, and stress management strategies in poultry farming. Systematic examination of TI plays a pivotal role in developing healthier and welfare-oriented chicken populations.

Keywords: Animal welfare, Chicken, Stress, Tonic immobility

SÖ30- MADDE BAĞIMLILARINDA SAMBA'NIN PSİKOSOSYAL İYİLEŞMEYE ETKİSİ

Sidanur ŞENER*, Mehmet Cihad AKTAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: sidanur.shener@hotmail.com, ORCID: 0009-0001-2895-3626

ÖZET

Madde bağımlılığı, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA), bağımlılıkla mücadelede etkili bir psikoeğitim programı olarak öne çıkmaktadır. SAMBA, yapılandırılmış ve interaktif bir program olup, didaktik öğeler ve çeşitli aktiviteler içermektedir. Programın temel amacı, bağımlı bireylerin bağımlılık hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, değişim motivasyonlarını artırmak ve bağımlılıkla başa çıkma becerilerini geliştirmektir. SAMBA, farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere yönelik olarak uyarlanmıştır. Örneğin, Klinik SAMBA, 18 yaş üstü bireylere yönelik olup, bağımlılık tedavisi kliniklerinde uygulanmaktadır. Genç SAMBA ise, 15-18 yaş grubundaki ergenlere yönelik grup çalışmaları içermektedir. Ayrıca, SAMBA Aile Eğitimi, bağımlı bireylerin ailelerine yönelik oturumlar sunarak, ailelerin bağımlılık sürecinde nasıl destek olabileceklerini öğretmektedir. Programın etkinliği, bağımlı bireylerin bağımlılık yapıcı maddeler hakkında bilgi sahibi olmalarını, değişim motivasyonlarını artırmalarını ve bağımlılıkla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. SAMBA, bağımlı bireylerin sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirerek, topluma yeniden entegrasyonlarını desteklemektedir. Ayrıca, programın interaktif yapısı, katılımcıların aktif katılımını teşvik ederek, öğrenme sürecini daha etkili hale getirmektedir. Sonuç olarak, SAMBA, madde bağımlılığı ile mücadelede etkili bir araç olarak kullanılmakta ve bağımlı bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu program, bağımlılıkla mücadelede yenilikçi ve etkili bir yaklaşım sunarak, bireylerin sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur.

Anahtar kelimeler: Madde bağımlılığı, psikosozyal, iyileşme, psikoeğitim, SAMBA

THE EFFECT OF SAMBA ON PSYCHOSOCIAL RECOVERY IN SUBSTANCE ADDICTS

Sidanur ŞENER*, Mehmet Cihad AKTAŞ

Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing, Van, Türkiye

*e-mail: sidanur.shener@hotmail.com, ORCID: 0009-0001-2895-3626

ABSTRACT

Substance addiction is a serious problem that negatively affects the physical and psychological health of individuals. In this context, the Smoking, Alcohol and Substance Abuse Treatment Programme (SAMBA) stands out as an effective psychoeducation programme in the fight against addiction. SAMBA is a structured and interactive programme that includes didactic elements and various activities. The main aim of the programme is to provide addicted individuals with information about addiction, to increase their motivation for change and to develop their skills to cope with addiction. SAMBA has been adapted for different age groups and target groups. For example, Clinical SAMBA is aimed at individuals over the age of 18 and is implemented in addiction treatment clinics. Youth SAMBA, on the other hand, includes group activities for adolescents in the 15-18 age group. In addition, SAMBA Family Training offers sessions for the families of addicted individuals and teaches them how to support their families in the addiction process. The effectiveness of the programme ensures that addicted individuals gain knowledge about addictive substances, increase their motivation to change and develop their skills to cope with addiction. SAMBA supports the reintegration of addicted individuals into society by strengthening their social and emotional skills. Moreover, the interactive nature of the programme makes the learning process more effective by encouraging active participation of the participants. In conclusion, SAMBA is used as an effective tool in the fight against substance addiction and plays an important role in improving the quality of life of addicted individuals. This programme offers an innovative and effective approach in the fight against addiction and contributes to individuals to lead a healthy and independent life.

Keywords: Substance abuse, psychosocial, recovery, psychoeducation, SAMBA

SÖ31- GEBELERİN AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ

İkbal Esra PEHLİVAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: iesracak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3266-7657

ÖZET

Amaç: Gebelerin ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalık ve bilgi düzeylerinin ölçülmesi, sağlık hizmet sunucularının ve politika yapımcılarının bu alandaki stratejilerini şekillendirmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırma, kadın doğum uzmanları, diş hekimleri ve birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından önerilebilecek uygun müdahale ve eğitim stratejilerini belirlemeyi ve böylece gebelikte ağız ve diş sağlığının önemine dair farkındalığı attırmayı hedeflemektedir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmaya tüm trimesterlardaki 200 gebe dahil edilmiş olup 30 soruluk anket yüz yüze yapılmıştır. Sorular temel bilgi düzeyinin ölçülmesi, katılımcıların tutumu ve farkındalığı şeklinde kategorize edilmiş sorulardan oluşturulmuştur.

Bulgular: Gebelerin ortalama yaşı $28,3 \pm 5,121$ (17-43) olarak hesaplanmıştır. Gebelerin ortalama gebe kalma sayısı $2,6 \pm 1,6$ (1-10) ve ortalama sahip oldukları çocuk sayısı $1,2 \pm 1,3$ (0-7) olarak hesaplanmıştır. Yaş ve çocuk sayısı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif kolerasyon göstermiştir. (Rho değeri çocuklarda: 822, gebelikte 408). Gebelerin eğitim durumları ile diş hekimi ziyaret sayısı, diş fırçalama alışkanlıkları, fırçalama sıklığı, gebelik sırasında fırçalama alışkanlıklarının değişmesi, ağız sağlığının genel sağlığı etkilediği yönündeki bilgi düzeyi, gebelik sırasında ağız ve diş sağlığı için katkı sağlayabilecek ek takviye alımı ve gebelik sırasında ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmek konusundaki istekler arasında anlamlı bir fark çıkmıştır ($p < 0,05$).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, gebelerin ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi düzeylerinin, eğitim durumlarına bağlı olarak anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Gebelik döneminde ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirilme isteği, diş fırçalama alışkanlıkları ve sıklığı, diş hekimi ziyaretleri ve ek takviye kullanımı gibi davranışsal farklar, eğitim düzeyiyle güçlü bir ilişki içerisindedir. Bu durum, eğitim düzeyinin gebelerin ağız ve diş sağlığı üzerinde ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Gebelik sürecinde ağız sağlığına dair bilgi ve farkındalığın artırılabilmesi için, gebelik öncesi dönemde de sağlık profesyonelleri tarafından bilgilendirme yapılması gereklidir. Bu tür önlemler, gebelikte ağız ve diş sağlığına dair daha sağlıklı alışkanlıkların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağız sağlığı, Gebelik, Diş sağlığı.

Etik Beyan: E-14010876-604.01-588679 sayılı numaralı etik onayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan alınmıştır.

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE LEVELS ON ORAL AND DENTAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN

İkbal Esra PEHLİVAN

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Van, Türkiye
e-mail: iesracak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3266-7657

ABSTRACT

Aim: Assessing pregnant women's awareness and knowledge of oral and dental health is essential for shaping effective healthcare and policy strategies in this area. This study aims to identify intervention and educational strategies that obstetricians, dentists, and primary healthcare providers can recommend to enhance awareness of oral health during pregnancy.

Materials and Methods: The study included 200 pregnant women across all trimesters, using a 30-question face-to-face survey. The questions assessed participants' basic knowledge, attitudes, and awareness.

Results: The average age of the pregnant women was 28.3 ± 5.1 years (range: 17-43). The average number of pregnancies was 2.6 ± 1.6 (range: 1-10), and the average number of children was 1.2 ± 1.3 (range: 0-7). A statistically significant positive correlation was found between age and number of children (Rho: children: 822, pregnancies: 408). Significant differences were observed between educational status and various behaviors, including frequency of dentist visits, brushing habits and frequency, changes in brushing habits during pregnancy, awareness of oral health's impact on general health, use of supplements for oral health during pregnancy, and the desire for information on oral health during pregnancy ($p < 0.05$).

Conclusion: The findings indicate that knowledge levels regarding oral health among pregnant women vary significantly with educational background. Behavioral differences, such as the desire for information on oral health, brushing habits, frequency of dentist visits, and supplement use, are strongly associated with education. These results underscore the critical role of education in promoting oral health. Healthcare professionals should provide oral health information prior to pregnancy to improve knowledge and awareness during pregnancy. Such efforts will support the development of healthier oral hygiene practices during pregnancy.

Keywords: Oral health, Pregnancy, Dental Health.

Ethical Statement: Ethical approval with the reference number E-14010876-604.01-588679 was obtained from the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee of Van Yuzuncu Yil University Rectorate.

SÖ32- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI, EBE VE HEMŞİRELERİN GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

İkbal Esra PEHLİVAN^{1*}

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: iesracak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3266-7657

ÖZET

Amaç: Kadın doğum uzmanlarının, ebelerin ve hemşirelerin ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Bu gereksinimlerin belirlenmesi, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak ve anne ve bebek sağlığını olumlu yönde etkilecek stratejilerin belirlenmesine olanak sağlayacaktır.

Materyal ve Metot: Bu çalışma online bir anket olarak hazırlanmış olup Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman/ Asistanları, ebe ve ebelik son sınıf öğrencileri, hemşire ve hemşirelik son sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Online anket 32 sorudan oluşmakta olup bu anket 200 kişiye uygulanmıştır.

Bulgular: Anket sorularının yaklaşık yarısında mesleğe göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gözlenmiştir. Kadın doğum uzmanlarının ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalıklarının ve eğitimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Soruların %2.4'ü yaşa göre anlamlı farklılık gözlenmiştir ($p < 0,05$).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, kadın katılımcıları anket sorularında erkeklere nazaran daha bilgili oldukları farkedilmiştir. Gebelik konusunda kadınların farkındalık ve bilgi alt yapılarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yaş dekatına göre 2. Dekattaki katılımcıların anket sorularında diğerlerine nazaran daha başarılı olduğu görülmüştür. Bunun da güncel yaklaşımlara ve sosyal platformları takibinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağız sağlığı, Gebelik, Kadın doğum

Etik Beyan: E-14010876-604.01-588673 sayılı numaralı etik onayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan alınmıştır.

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE LEVELS REGARDING ORAL AND DENTAL HEALTH DURING PREGNANCY AMONG OBSTETRICIANS, MIDWIVES, AND NURSES

İkbal Esra PEHLİVAN

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Van, Türkiye
e-mail: iesracak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3266-7657

ABSTRACT

Aim: Evaluating the knowledge levels of obstetricians, midwives, and nurses regarding oral and dental health is a critical step in identifying educational needs. Addressing these needs will contribute to the development of health policies and facilitate the formulation of strategies that positively impact maternal and infant health.

Materials and Methods: This study was conducted using an online survey targeting obstetrics and gynecology specialists and residents, midwives and senior midwifery students, as well as nurses and senior nursing students. The online survey consisted of 32 questions and was administered to 200 participants.

Results: Statistically significant differences were observed in approximately half of the survey questions based on profession. Obstetricians exhibited greater awareness and education regarding oral and dental health compared to other groups. Furthermore, 2.4% of the questions revealed significant differences based on age ($p < 0.05$).

Conclusion: The findings of this study indicated that female participants demonstrated greater knowledge in the survey compared to their male counterparts, which is thought to be related to women's inherent awareness and knowledge of pregnancy. Participants in their second decade of life performed better on the survey questions compared to older age groups, likely due to their familiarity with current approaches and active engagement with social platforms.

Keywords: Oral Health, Pregnancy, Obstetrics.

Ethical Statement: Ethical approval with the reference number E-14010876-604.01-588673 was obtained from the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee of Van Yuzuncu Yil University Rectorate.

SÖ33- YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDAN ELDE EDİLEN *Lactococcus garvieae* ETKENLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Hatice ÖZTÜRK^{1,*}, Şükrü ÖNALAN²

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Hastalıklar Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: htcoztrk300@gmail.com, ORCID: 0009-0007-5409-9885

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Van ilinde üretim ve yetiştiriciliği yapılan Gökkuşuğu alabalığı işletmelerinden örneklemeler yapıp izole edilen *Lactococcus garvieae* izolatlarının morfolojik ve mikrobiyal bazı özelliklerinin incelenmesi sonucunda benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Van ilinde faaliyet gösteren Tarım Bakanlığı'na kayıtlı olan 5 adet gökkuşuğu alabalığı çiftliklerinden 6'şar adet semptom gösteren balıklar satın alınmıştır. Balıkların nekropsi işlemleri aseptik şartlarda gerçekleştirilmiştir. Ardından, böbrek dokularından öze yardımı ile TSA besiyerlerine ekimler yapılmıştır. Besiyerleri 21 oC'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Besiyerinde gelişen bakteri kolonilerinden ilk aşamada 16S rRNA gen bölgesine spesifik 27F-1492R primerleri ile identifikasyon amaçlı Real-Time PCR analizi gerçekleştirilmiştir. Ardından, pozitif örnekler ile TSA besiyerinde gelişen kolonilerin renk, çap, kenarlık, oksidaz, katalaz, hareket ve Gram boyama özelliklerine göre sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Fenotipik sınıflandırmada her işletmeden pozitif sonuç veren örnek sayısı ve morfolojik karakterlerin birlikte değerlendirilerek nicel gruplandırma yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada örnekleme yapılan çiftliklerin genel durumlarına bakıldığında, işletmeye giren suyun dezenfeksiyonunu yapan bir işletmenin olmadığı, işletmelerin çoğunun akarsu yoluyla alınan sular ile balık yetiştiriciliğinin yapıldığı gözlenmiştir. Çalışmada örnekleme yapılan çiftliklerden izole edilen bakterilerin tamamının 16S rRNA geni ile sigmoidal eğriler oluşturarak pozitif sonuç verdiği gözlenmiştir. Real-Time PCR ile pozitif sonuç alınan örneklerden TSA besiyerinde bakteri gelişimleri gözlenmiştir. Morfolojik sonuçlara göre işletmelerden izole edilen *L. garvieae* izolatlarının tamamının katalaz ve oksidaz negative oldukları, hareketsiz ve Gram pozitif oldukları, TSA besiyerlerinde 0,8-1,2 mm çapında koloniler oluşturdukları, krem ve açık renkli oldukları, düzgün kenarlıklı koloni oluşturdukları gözlenmiştir. Çiftliklerin üç tanesinden 6 adet *L. garvieae* izolasyonu gerçekleştirilirken bir çiftlikten 5, bir çiftlikten ise 4 adet *L. garvieae* izolasyonu gerçekleştirilmiştir.

Sonuç: Ülkemizde ve dünya genelinde yaygın olarak görülen ve su sıcaklığının 15 derece ve üzerine çıktığı zamanlarda semptomlar göstererek mortaliteye sebep olan Laktokokkozis enfeksiyonunun etkeni olan *L. garvieae*, Van ilinde faaliyet gösteren ve üretim yapan toplam 5 çiftliğin 5'inde de enfeksiyon oluşturduğu gözlenmiştir. Bu durum hastalık ile mücadelede çift taraflı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Üreticiler ile bir araya gelinerek profilaktik önlemlerin alınması, hastalık için üretilen aşılardan farklı özelliklere sahip suşlar ile geliştirilmesi, Üreticilerin aşı uygulamalarına teşvik edilmesi ve işletmeler arasında hastalık geçişlerinin önlenmesi konularında bilgilendirme ve pilot uygulama çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balık hastalıkları, Fenotip, *L. garvieae*, Real-Time PCR, TSA,

Etik beyan: Bu çalışmanın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sucul Omurgalı Canlılar Yerel Etik Kurulu'nun 540475 belge numaralı kararı ile etik kurul izni alınmıştır.

Teşekkür: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen TYL-2024-11346 nolu yüksek lisans tez projesinin bir bölümünden üretilmiştir.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF *Lactococcus garvieae* STRAINS ISOLATED FROM FARMED RAINBOW TROUT

Hatice ÖZTÜRK^{1,*}, Şükrü ÖNALAN²

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Van, Türkiye

² Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture Diseases, Van, Türkiye

*e-mail: htcoztrk300@gmail.com, ORCID: 0009-0007-5409-9885

ABSTRACT

Aim: This study aims to determine the similarities and differences of *Lactococcus garvieae* isolates sampled from Rainbow trout farms in Van province by examining their morphological and microbial characteristics.

Materials and Method: Six symptomatic fish were purchased from each of five Rainbow trout farms registered with the Ministry of Agriculture and operating in Van province. Necropsy procedures for the fish were carried out under aseptic conditions. Subsequently, kidney tissues were sampled using sterile loops and inoculated onto TSA (Tryptic Soy Agar) media. The media were incubated at 21°C for 24 hours. In the initial phase, bacterial colonies grown on the media were subjected to Real-Time PCR analysis using 16S rRNA gene-specific primers (27F-1492R) for identification purposes. Positive samples were further classified based on the color, diameter, margins, oxidase and catalase activities, motility, and Gram staining properties of the colonies grown on TSA media. Phenotypic classification involved quantitative grouping by evaluating the number of positive samples and morphological characteristics from each farm.

Results: When examining the overall conditions of the sampled farms, it was observed that none of the farms disinfected the water entering their facilities. Most farms were found to use river water for fish farming. All bacteria isolated from the sampled farms showed positive results with sigmoidal curves using the 16S rRNA gene in Real-Time PCR analysis. Bacterial growth was observed on TSA media for samples that tested positive in Real-Time PCR. According to morphological results, all *L. garvieae* isolates from the farms were catalase and oxidase negative, non-motile, and Gram-positive. They formed colonies on TSA media with a diameter of 0.8–1.2 mm, were cream or light-colored, and had smooth colony edges. A total of six *L. garvieae* isolates were obtained from three farms, five isolates from one farm, and four isolates from another farm.

Conclusion: *L. garvieae*, the causative agent of Lactococcosis infection, which is commonly observed in our country and worldwide, causes symptoms and mortality when water temperatures rise to 15°C and above. It was observed that this pathogen caused infections in all five farms operating in Van province. This finding highlights the need for a dual approach to combat the disease. It is essential to engage with producers to implement prophylactic measures, develop vaccines using strains with different characteristics, encourage producers to adopt vaccination practices, and raise awareness about preventing disease transmission between farms. Pilot studies and awareness campaigns in these areas are necessary.

Keywords: Fish diseases, *L. garvieae*, Real-Time PCR, TSA, Phenotype

Ethical Statement: This study was approved by the Local Ethics Committee for Aquatic Vertebrates of Van Yuzuncu Yil University with the ethical approval number 540475.

Acknowledgments: This study is derived from a part of the master's thesis project (TYL-2024-11346) supported by the Scientific Research Projects Coordination Unit of Van Yuzuncu Yil University.

SÖ34-MADDE BAĞIMLILIĞINDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN DAVRANIŞSAL SÜREÇLERE ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME

Sıdanur ŞENER*, Eda YILDIZ, C. Hürrem AYHAN, M. Cihad AKTAŞ, Ömer TEMEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: sidanur.shener@hotmail.com, ORCID: 0009-0001-2895-3626

ÖZET :

Bu çalışmada, madde bağımlılığı olan bireylerde motivasyonel görüşme tekniğinin davranışsal süreçlere etkisini sistematik bir şekilde incelemeyi amaçlanmaktadır. Motivasyonel görüşme, bireylerin bağımlılıktan kurtulmalarına yönelik içsel motivasyonlarını artırmayı hedefler. Çalışmanın ana yöntemi, motivasyonel görüşme tekniklerinin bağımlılık tedavisindeki etkisini değerlendirmektir. Sonuçlar, motivasyonel görüşmenin bağımlılık tedavisinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bireylerin bağımlılıktan kurtulma süreçlerinde, motivasyonel görüşme tekniklerinin davranışsal değişikliklere yol açtığını ve bireylerin bağımlılıktan uzaklaştıklarını göstermiştir.

Giriş: Madde bağımlılığı, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevselliğini olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Motivasyonel görüşme, bağımlılık tedavisinde etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu teknik, bireylerin içsel motivasyonlarını artırarak davranış değişikliklerini teşvik etmeyi amaçlar. Motivasyonel görüşme, bireylerin bağımlılıkla ilişkili olumsuz sonuçları ve yaşadıkları zorlukları anlamalarına yardımcı olur, değişim için içsel güçlerini harekete geçirir ve olumlu davranış değişikliklerini destekler.

Amaç: Bu çalışma, madde bağımlılığı tedavisinde motivasyonel görüşmenin bireylerin davranışsal süreçlerine olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Bu derleme kronolojik sıra olmaksızın 3 veri tabanında (PubMed, Cochrane Library, Science Direct) "substance abuse", "motivational interview" ve "behavioral processes" anahtar kelimeleri kullanılarak yürütülecektir. Bu veri tabanları, biyomedikal bilimler ve psikoloji alanında önemli miktarda kanıta dayalı literatür içerdikleri için tercih edilmiştir. Çalışmaya 2014-2024 yılları arasında yapılmış çalışmalar dâhil edilmiştir.

Çözüm: Konuyla ilgili 14 araştırma makalesine ulaşılmış olup literatür taraması devam etmektedir. Literatür taraması tamamlandığında tüm çalışma sonuçları bir arada sunulacaktır.

Sonuç: ÖZET le motivasyonel görüşme, madde bağımlılığı tedavisinde bireylerin davranışsal süreçlerini olumlu yönde etkileyerek, bağımlılıkla başa çıkma kapasitelerini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, motivasyonel görüşme, davranışsal süreçler

THE EFFECT OF MOTIVATIONAL INTERVIEWING ON BEHAVIOURAL PROCESSES IN SUBSTANCE ABUSE: A SYSTEMATIC REVIEW

Sıdanur ŞENER*, Eda YILDIZ, C. Hürrem AYHAN, M. Cihad AKTAŞ, Ömer TEMEL

Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing, Van, Türkiye

*e-mail: sidanur.shener@hotmail.com, ORCID: 0009-0001-2895-3626

ABSTRACT:

This study aims to systematically examine the effect of motivational interviewing technique on behavioural processes in individuals with substance addiction. Motivational interviewing aims to increase individuals' intrinsic motivation to recover from addiction. The main method of the study is to evaluate the effect of motivational interviewing techniques in addiction treatment. The results showed that motivational interviewing has a positive effect in addiction treatment. In the process of individuals' recovery from addiction, motivational interviewing techniques led to behavioural changes and individuals moved away from addiction.

Introduction: Substance addiction is a serious health problem that negatively affects the physical, psychological and social functionality of individuals. Motivational interviewing stands out as an effective method in addiction treatment. This technique aims to encourage behavioural changes by increasing the intrinsic motivation of individuals. Motivational interviewing helps individuals understand the negative consequences and difficulties associated with addiction, activates their inner strengths for change and supports positive behavioural changes.

Aim: This study aims to examine the effect of motivational interviewing on individuals' behavioural processes in substance abuse treatment.

Methods: This review will be conducted in 3 databases (PubMed, Cochrane Library, Science Direct) in chronological order using the keywords "substance abuse", "motivational interview" and "behavioural processes". These databases were chosen because they contain a significant amount of evidence-based literature in biomedical sciences and psychology. Studies conducted between 2014 and 2024 were included in the study.

Results: 14 research articles on the subject have been found and literature review is in progress. When the literature review is completed, all study results will be presented together.

Conclusion: In summary, motivational interviewing positively affects the behavioural processes of individuals in substance addiction treatment and increases their capacity to cope with addiction.

Keywords: Substance abuse, motivational interviewing, behavioural processes

SÖ35- SIÇANLARDA BENDİOCARB KAYNAKLI BÖBREK TOKSİSİTESİNDE PROPOLİSİN KORUYUCU ETKİSİ

Hande UYGAR^{1*}, Tahir KAHRAMAN^{2*}

¹Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

²Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

*e-mail: hande.uygar@karabuk.edu.tr, ORCID:0000-0001-5761-9670

ÖZET

Amaç:Bu çalışmada karbamatlı bir pestisit olan bendiocarbın böbrek dokusunda olumsuz etkileri üzerine propolisin koruyucu etkileri araştırıldı.

Materyal ve Metot:Araştırmada, 32 adet wistar albino erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar her grupta 8 adet yer alacak şekilde randomize Kontrol(K), Propolis (P, 75 mg/kg intragastrik), Bendiocarb (B, 20 mg/kg intragastrik), Propolis+Bendiocarb (PB, propolis, 75 mg/kg ile bendiocarb, 20 mg/kg intragastrik) olarak dört gruba ayrıldı. Deneme sonunda sıçanların böbrek dokularında biyokimyasal ve histopatolojik analizler gerçekleştirildi.

Bulgular: Bendiocarb grubunda; kontrol grubuna göre böbrek dokusu MDA, TOS ve OSI değerlerinin anlamlı derecede arttığı ($p<0.05$), böbrek dokusu GSH, SOD, GSH-Px ve TAS değerlerinin anlamlı derecede azaldığı saptandı ($p<0.05$). Propolis uygulaması sonrası propolis+bendiocarb grubunda; bendiocarb grubuna göre; böbrek dokusu OSI, TOS ve MDA değerlerinde anlamlı derecede azalma ($p<0.05$) ile böbrek dokusu GSH, SOD, GSH-Px ve TAS düzeylerinde anlamlı derecede artma saptandı ($p<0.05$). Bendiocarb grubunda; kontrol grubuna göre histopatolojik değerlendirmelerde; böbrek dokusunda yüksek oranda glomerüler, tübüler ve interstisyel hasar saptandı. Propolis uygulaması sonrası PB grubunda ise böbrek dokusu hasarların önemli derecede azaltıldığı tespit edildi.

Sonuç: Propolis uygulamasının bendiocarb benzeri insektisitlere karşı koruyucu özelliğe sahip olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bendiocarb, Propolis, Oksidatif Stres, Toksikite, Böbrek dokusu

Teşekkür: Bu çalışma Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından KBÜBAP-22-YL-094 proje numarası ile desteklenmiştir.

PROTECTIVE EFFECT OF PROPOLIS IN BENDİOCARB- INDUCED RENAL TOXICITY IN RATS

Hande UYGAR^{1*}, Tahir KAHRAMAN^{2*}

¹Karabük University, Graduate Education Institute, Department of Medical Biochemistry, Karabük, Türkiye

²Karabük University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Karabük, Türkiye

*e-mail: hande.uygar@karabuk.edu.tr, ORCID:0000-0001-5761-9670

ABSTRACT

Aim: In this study, the protective effects of propolis on the adverse effects of bendiocarb, a carbamate pesticide, on kidney tissue were investigated

Material and Method: Thirty-two Wistar albino male rats weighing between 180-250 g were randomly divided into four groups, with eight rats in each group. The groups included Control (K), propolis (P, 75 mg/kg intragastric), bendiocarb (B, 20 mg/kg intragastric), and propolis+bendiocarb (PB, intragastric administration of propolis 75 mg/kg and bendiocarb 20 mg/kg). At the end of the experiment, biochemical and histopathological analyses were measured in rat kidney tissues.

Results: In the bendiocarb group, compared to the control group, kidney tissue levels of MDA, TOS, and OSI levels were found to be significantly increased ($p<0.05$), and kidney tissue GSH, SOD, GSH-Px and TAS levels were found to be significantly decreased ($p<0.05$). After propolis application, in the propolis+bendiocarb group; according to the bendiocarb group; there was a significant decrease in kidney tissue OSI, TOS and MDA values ($p<0.05$) and a significant increase in kidney tissue GSH, SOD, GSH-Px and TAS levels ($p<0.05$). Histopathological evaluations revealed significant glomerular, tubular, and interstitial damage in the kidney tissue of the bendiocarb group compared to the control group. In the PB group, kidney tissue damage was significantly reduced.

Conclusion: It was concluded that propolis application has protective properties against bendiocarb-like insecticides.

Keywords: Bendiocarb, Propolis, Oxidative stress, Toxicity, Kidney tissue

Acknowledgements: This study was supported by Karabük University Scientific Research Projects Coordination Office with project number KBÜBAP-22-YL-094.

SÖ36- MİKROPLASTİKLERİN CANLILARDAKİ EMİLİM, DAĞILIM, METABOLİZMA ve ATILIMI

Veli Burak ÖZ^{1,*}, Ahmet Cihat ÖNER²

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: veliburko@gmail.com, ORCID: 0009-0004-8544-7887

ÖZET

Amaç: Canlı sağlığı için son dönemde büyük tehlike arz eden mikroplastik tehlikesi için incelenmemiş ve eksik olarak görülen mikroplastiklerin canlıdaki kinetik hareketleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Derleme içeriği özeti: Plastik ürünler hafif, dayanıklı, çok yönlü ve düşük maliyetle üretilme gibi üstün özelliklere sahiptir. Plastiklerin atık olarak doğaya karıştıktan sonra parçalanmasıyla oluşan küçük plastik parçacıklar, insan başta olmak üzere tüm canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu küçük parçacıklar 'mikroplastikler (MP)' olarak adlandırılmaktadır. Mikroplastikler, insanlara sindirim, solunum yoluyla geçebilir. Ayrıca ihtimali düşük gibi olsa da yaralı cildin içlerine doğru nüfuz ederek (dermal) geçebilir. In vitro ve in vivo çalışmalarda, nano ve mikroplastiklerin hücresel hasar, apoptoz, nekroz, enflamasyon, oksidatif stres ve immunolojik mekanizmalar aracılığı ile canlılar üzerinde ciddi toksik etkilere neden olabildikleri bildirilmektedir. Sağlık üzerindeki etkileri incelendiğinde, mikroplastiklerin vücutta uzun süre kalabileceği ve metabolizma dengesini bozabileceği görülmektedir. Mikroplastikler canlı vücuduna girdiklerinde ya da alındıklarında izledikleri yol farmakokinetik olarak incelenmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Bu sunumda, mikroplastiklerin canlı organizmalardaki farmakokinetikleri hakkında bilgi verilerek, bu partiküllerin organizmalardan etkin bir şekilde uzaklaştırılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi konusundaki bilimsel gereksinim ele alınmıştır. Söz konusu alan, çevresel kirlilik ve sağlık üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, önemli bir araştırma ihtiyacını temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Canlı sağlığı, Farmakokinetik, Mikroplastik kalıntısı

ABSORPTION, DISTRIBUTION, METABOLISM and EXCRETION of MICROPLASTICS in LIVING ANIMALS

Veli Burak ÖZ^{1,*}, Ahmet Cihat ÖNER²

¹Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Van, Türkiye

*e-mail: veliburko@gmail.com, ORCID: 0009-0004-8544-7887

ABSTRACT

Objective: It is aimed to give information about the kinetic movements of microplastics in living organisms, which have not been examined for the danger of microplastics, which have recently posed a great danger to living health.

Summary of the review content: Plastic products possess superior properties such as being lightweight, durable, versatile, and cost-effective to produce. However, when plastics enter the environment as waste and break down, they form small plastic particles that pose a significant threat to all living organisms, including humans. These small particles are referred to as 'microplastics (MP)'. Microplastics can enter the human body through ingestion and inhalation. Although less likely, they may also penetrate through injured skin via dermal exposure. In vitro and in vivo studies have reported that nano- and microplastics can cause severe toxic effects on living organisms through mechanisms such as cellular damage, apoptosis, necrosis, inflammation, oxidative stress, and immunological responses. Examining their health impacts reveals that microplastics can persist in the body for extended periods and disrupt metabolic balance. The pharmacokinetics of microplastics, including their pathways and distribution within living organisms upon entry, have been investigated and become a topic of scientific research. This presentation addresses the pharmacokinetics of microplastics in living organisms and discusses the scientific need to develop mechanisms for effectively removing these particles from organisms. Considering the environmental pollution and health implications, this area represents a significant research priority.

Keywords: Animal health, Microplastic residue, Pharmacokinetics

SÖ37- SÜT VE DAİMİ ÖN DİŞ KAYIPLARINDA GROPER APAREYİ: VAKA SERİSİ

Ali Diyar AYDINYURT*, Murat ÜNAL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

*e-mail: alidiyaraydinyurt@gmail.com, ORCID: 0009-0005-8157-0762

ÖZET

Çocuklarda meydana gelen ön diş kayıpları çocukların psikolojik ve fizyolojik yapısını bozan sonuçlar ortaya çıkarabilir. Travma, çürük, agensis vb. nedenlerle meydana gelen ön diş kayıplarının sebep olduğu olumsuz sonuçları en aza indirmek için Groper Apareyi tasarlanabilir. Bu aparey temelde molar bantlar, palatal ark ve akrilik üzerine konulan dişlerden oluşur. Kliniğimize anterior diş kaybı nedeniyle başvuran 3 hastaya Groper Apareyi uygulanmıştır. Hastalar 1 yıl boyunca takip edilmiştir ve apareyin çiğnemeye katkı sağladığı, estetik sonuçlar doğurduğu, kemik kaybını önlediği ve hasta tarafından tolere edildiği gözlemlenmiştir.

Amaç: Çalışmamızın amacı travma nedeniyle kaybedilen anterior dişlerin estetik ve fonksiyonel rehabilitasyonu amacıyla kullanılan Groper Apareyinin estetik ve fonksiyonel beklentiyi karşılaması; hasta ve ebeveynler açısından tolerasyonu ve fizyolojik etkilerinin tespiti.

Olgu içeriği özeti:

Vaka 1: 4 yaşında 51 numaralı diş eksikliği şikayeti sebebiyle kliniğimize başvuran erkek hastanın ağız içi muayenesi sonrası radyografik değerlendirmeler yapılmıştır. Hasta yakınına Groper Apareyinin yapımı hakkında bilgilendirme yapılmış ve hasta yakınının onayı üzerine Groper Apareyi uygulanmıştır.

Vaka 2: Kliniğimize 21 numaralı diş kaybı nedeniyle başvuran 7 yaşındaki hastanın öyküsünde daha önce dişini koltuğa çarptığı ve alınan periapikal filmde dişinin intrüze olup gömülü kaldığı tespit edilmiştir. Hasta yakınına bilgi verildikten sonra Groper Apareyi yapılmış ve uygulanmıştır.

Vaka 3: Kliniğimize 11 numaralı dişinde meydana gelen gecikmiş ekstrüzyon nedeniyle başvuran hastaya splint uygulaması ve kök kanal tedavisi yapılmış fakat tedavi başarılı olmamıştır. Hastanın 11 numaralı dişinin çekimine ve daha sonra bu dişin kronu kullanılarak Groper Apareyi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Süt Dişi Kaybı, Estetik Diş Hekimliği, Groper Apareyi, Ön Diş Kaybı, Pedodonti

GROPER APPLIANCE IN PRIMARY AND PERMANENT ANTERIOR TOOTH LOSS: CASE SERIES

Ali Diyar AYDINYURT*, Murat ÜNAL

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Pediatric Dentistry, Sivas, Türkiye,

* e-mail: alidiyaraydinyurt@gmail.com, ORCID: 0009-0005-8157-0762

ABSTRACT

Anterior tooth loss in children can produce results that disrupt the psychological and physiological structure of children. Groper Appliance can be designed to minimize the negative consequences caused by anterior tooth loss due to trauma, caries, agensis, etc. This appliance basically consists of molar bands, palatal arch and teeth placed on acrylic. Groper Appliance was applied to 3 patients who were admitted to our clinic due to anterior tooth loss. The patients were followed up for 1 year and it was observed that the appliance contributed to chewing, produced aesthetic results, prevented bone loss and was tolerated by the patient.

Aim: The aim of our study is to determine whether the Groper Appliance, used for the aesthetic and functional rehabilitation of anterior teeth lost due to trauma, meets aesthetic and functional expectations, its tolerability and physiological effects for patients and parents.

Summary of the Case Content:

Case 1: Radiographic evaluations were made after the intraoral examination of a 4-year-old male patient who applied to our clinic due to the complaint of missing teeth number 51. The patient's parents was informed about the construction of the Groper Appliance and the Groper Appliance was applied upon the approval of the patient's parents.

Case 2: In the history of a 7-year-old patient who applied to our clinic due to tooth loss number 21, it was determined that his tooth had hit the seat before and the periapical film taken showed that his tooth was intrusive and impacted. After the patient's parents were informed, the Groper Appliance was made and applied.

Case 3: The patient who applied to our clinic due to delayed extrusion in tooth number 11 underwent splint application and root canal treatment, but the treatment was not successful. The patient's tooth number 11 was extracted and then the Groper Appliance was performed using the crown of this tooth.

Keywords:

Aesthetic Dentistry, Anterior Tooth Loss, Early Loss of Primary Teeth, Groper Appliance, Pedodontics

SÖ38-GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE YATIRILAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Süleyman Gökalgp GÜNES^{1*}, Barış GÜLMEZ²

¹SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Van, Türkiye

² İzmir Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

*e-mail: gokalgpunes@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-0613-2138

ÖZET

Amaç: Türkiye'deki göğüs cerrahisi klinikleri, Avrupa'daki gibi kuruluşları ve işleyişleri bakımından diğer kliniklerden farklılık göstermektedir. Göğüs cerrahilerinin sayısının artmasıyla birlikte, daha önce travmatolojinin bir yan dalı olarak görülen göğüs cerrahisi klinikleri, çevre bölgelerde bile ileri tekniklerle birçok ameliyatı yönetebilir hale gelmiştir. Diğer cerrahi kliniklerden işleyiş açısından farklılık gösteren bir çevre hastanesindeki göğüs cerrahisi kliniğinin deneyimlerini paylaşmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu çalışma, Ocak 2022 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında Van ilinde bir üçüncü basamak sağlık kurumunun göğüs cerrahisi kliniğinde takip edilen hastaların retrospektif olarak taranması ile gerçekleştirildi. Sosyo-demografik özellikler, başvuru nedeni, tanı, cerrahi işlemler, patoloji ve komplikasyonlar gibi birçok parametre değerlendirildi. Veriler, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 26.0 programı kullanılarak analiz edildi ve aritmetik ortalama (Ort.), standart sapma (SD), minimum (Min.), maksimum (Max.), yüzde ve sayı değerleri olarak sunuldu.

Bulgular: Çalışmaya, göğüs cerrahisi servisinde yatan 585 hasta ile dış servislerde yatıp cerrahi tedavi gören 64 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 183'ü (%28,2) kadın, 466'sı (%71,8) erkek olup, yaş ortalaması 41 olarak belirlendi ve yaş aralığı 3 ile 92 yıl arasında değişmekteydi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 239'unun (%36) başka bir merkezden hastanemize sevk edilmesi dikkat çekiciydi. Başvuru sonrası en sık tanı konulan durumlar pnömotoraks (%27,1) ve kaburga kırığı (%21,2) olarak saptandı. Takip edilen hastaların 245'i (%37,8) cerrahi işlem, 100'ü (%15,4) spontan pnömotoraks, 42'si (%6,5) plevral efüzyon ve 242'si (%37,3) travma nedeniyle başvurmuştur. Çalışmaya dahil edilen hastaların 314'üne (%48,4) cerrahi işlem uygulanmış, 221'i (%34,1) medikal tedavi ve takip ile, 114'ü (%17,6) ise drenaj yöntemleri (tüp torakotomi ve/veya plevral kateterizasyon) ile tedavi edilmiştir. Operasyon uygulanan 314 hastanın 133'üne (%42,3) VATS, 127'sine (%40,4) torakotomi, 28'ine (%8,9) fleksibl bronkoskopi, 15'ine (%4,7) rijit bronkoskopi, 2'sine (%0,6) tanı ve evreleme için mediastinoskopi ve 10'una (%3,1) yumuşak doku rezeksiyonu uygulanmıştır. Operasyon yapılan hastaların 46'sına (%14,6) çeşitli etiyolojiler için lobektomi ve 1 hastaya bronşektazi nedeniyle pnömonektomi uygulanmıştır.

Sonuç: Çevre hastanelerdeki göğüs cerrahisi kliniklerinin, sınırlı kaynaklara rağmen koordineli bir ekip çalışması ile etkin hizmet sunabileceği düşünülmektedir. Bu süreçte merkezi kliniklerin deneyimlerinin paylaşılması, genç cerrahlar için motivasyon ve rehberlik sağlayarak alanlarındaki potansiyeli artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs cerrahisi, Tecrübeler, Lobektomi, Travma

THE ANALYSIS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS ADMITTED TO THE THORACIC SURGERY CLINIC

Süleyman Gökalgp GÜNES^{1*}, Barış GÜLMEZ²

¹SBU Van Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Van, Türkiye

² İzmir City Hospital, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye

*e-mail: gokalgpunes@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-0613-2138

ABSTRACT

Aim: Thoracic surgery clinics differ from other clinics with their establishment and functioning in Türkiye as in Europe. With the increasing number of thoracic surgeons, thoracic surgery clinics, which were previously perceived as a sub-branch of traumatology, have been able to manage a large number of operations with advanced techniques even in the periphery. To share the experiences of the thoracic surgery clinic, which differs from other surgical clinics in terms of functioning, in a peripheral hospital.

Material and Method: The study was conducted retrospectively by screening patients who were followed up in the thoracic surgery clinic of a tertiary health care institution in Van province between January 2022 and July 2023. Many parameters such as socio-demographic characteristics, reason for admission, diagnosis, surgery, pathology and complications were evaluated. The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 26.0 program. Data were presented as arithmetic mean (Mean), standard deviation (SD), minimum (Min.), maximum (Max.), percentage and number values.

Results: The study included 585 patients who were hospitalized in the thoracic surgery service and 64 patients who were hospitalized in external services and underwent surgical treatment. . Of the patients included in the study, 183 (28.2%) were female and 466 (71.8%) were male, with a mean age of 41 years, ranging from 3 to 92 years. It was noteworthy that 239 (36%) of the patients included in the study were referred to our hospital from an external center. Pneumothorax (27.1%) and costal fracture (21.2%) were the most common diagnoses after admission. Of the patients followed up, 245 (37.8%) were admitted for surgery, 100 (15.4%) for spontaneous pneumothorax, 42 (6.5%) for pleural effusion and 242 (37.3%) for trauma. . Of the patients included in the study, 314 (48.4%) were operated on, 221 (34.1%) were treated with medical treatment and follow-up, and 114 (17.6%) were treated with drainage methods (tube thoracostomy and or pleural catheterization).Of the 314 operated patients, 133 (42.3%) underwent VATS, 127 (40.4%) underwent thoracotomy, 28 (8.9%) underwent flexible bronchoscopy, 15 (4.7%) underwent rigid bronchoscopy, 2 (0.6%) underwent diagnostic and staging mediastinoscopy, and 10 (3.1%) underwent soft tissue resection. Of the operated patients, 46 (14.6%) underwent lobectomy for various etiologies and 1 patient underwent pneumonectomy for bronchiectasis.

Conclusion: It is thought that thoracic surgery clinics in peripheral hospitals can provide effective services with a coordinated teamwork despite the limited resources available, and sharing the experiences of central clinics in this process can increase the potential in their field by providing motivation and guidance to young surgeons.

Keywords: Thoracic surgery, Experience, Lobectomy, Trauma

SÖ39- ZERDEÇAL VE ANTIOKSİDAN ÖZELLİĞİ

Melek Sena TARAKÇIOĞLU

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Gaziantep, Türkiye
e-mail: tmeleksena@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5649-3965

ÖZET

Amaç: Zerdaçalın Antioksidan Özelliğinin Önemi

Derleme İçeriğinin ÖZET i:

Serbest radikaller vücuttaki çeşitli biyolojik reaksiyonlar tarafından da üretilebilir. Üretilen bu serbest radikaller çeşitli hücrelere zarar verebilir. Bu radikaller farklı mekanizmalar tarafından doğru ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılmazsa hastalık koşullarına yol açarlar. Serbest radikallerin zararlı etkisi, serbest radikalleri temizleyen ve organizmaları detoksifiye eden antioksidan maddeler tarafından engellenebilir. Araştırmalar antioksidan içeriği yüksek olan besinlerin kanser türleri, kardiyovasküler hastalıklar ve hücrelerin yaşlanmasının neden olduğu sorunların önlenmesinde önemli bir rol oynadığını doğrulamıştır. Antioksidanlar, oksidatif hasarın sebep olduğu hastalıkların kontrolünde önemlidir. Serbest antioksidanları içeren farklı bitki kaynakları vardır. Bunlardan bir tanesi, Curcuma longa bitkisinden elde edilen sarı renkli bir toz olan Zerdeçaldır. Zerdeçal, suda çözünen bir bileşen olan Turmerin ve lipitte çözünen bileşen Kurkumin'den oluşur. Kurkumin, zerdeçal kökünde bulunan bir bitki polifenolüdür ve güçlü bir antioksidandır. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde reaktif oksijen türlerinin baskılanmasını sağlar. Buna ek olarak anti-inflamatuar, anti-enfektif ve diğer farmakolojik etkiler gösterirler. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından üçüncü nesil kanser kemopreventif ajanı olarak sınıflandırılmıştır. Dikkat çekici bir şekilde, kurkumin tümörlerde oksidatif strese neden olur. Karbonil redüktazlar, glutatyon S-transferaz P1 ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat gibi tümörlerdeki çeşitli enzimlere bağlanarak mitokondriyal hasarı başlatır, reaktif oksijen türlerinin üretimini artırır ve nihayetinde tümör hücresi ölümüne sebep olur. Kurkumin gibi antioksidan içeriği yüksek bitkileri günlük beslenme programımıza dahil ederek anti-kanser özelliğinden ve sağlık üzerine olumlu etkilerden faydalanabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Zerdaçal, Antioksidan, Polifenol, Anti-Kanser

TURMERIC AND ITS ANTIOXIDANT PROPERTIES

Melek Sena TARAKÇIOĞLU

Gaziantep University, Health Services Vocational School, Department of Health Care Services, Gaziantep, Türkiye
e-mail: tmeleksena@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5649-3965

ABSTRACT

Purpose: Importance of Antioxidant Properties of Turmeric

Summary of Review Content:

Free radicals can also be produced by various biological reactions in the body. These free radicals produced can damage various cells. If these radicals are not eliminated correctly and effectively by different mechanisms, they lead to disease conditions. The harmful effects of free radicals can be prevented by antioxidant substances that scavenge free radicals and detoxify organisms. Studies have confirmed that foods with high antioxidant content play an important role in preventing cancer types, cardiovascular diseases and problems caused by aging of cells. Antioxidants are important in controlling diseases caused by oxidative damage. There are different plant sources containing free antioxidants. One of these is Turmeric, a yellow powder obtained from the Curcuma longa plant. Turmeric consists of a water-soluble component, Turmerin, and a lipid-soluble component, Curcumin. Curcumin is a plant polyphenol found in the turmeric root and is a powerful antioxidant. Thanks to its high antioxidant content, it suppresses reactive oxygen species. In addition, it exhibits anti-inflammatory, anti-infective and other pharmacological effects. It has been classified as a third-generation cancer chemopreventive agent by the National Cancer Institute. Remarkably, curcumin causes oxidative stress in tumors. It binds to various enzymes in tumors such as carbonyl reductases, glutathione S-transferase P1 and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, initiating mitochondrial damage, increasing the production of reactive oxygen species and ultimately causing tumor cell death. We can benefit from the anti-cancer properties and positive effects on health by including plants with high antioxidant content such as curcumin in our daily diet.

Keywords: Turmeric, Antioxidant, Polyphenol, Anti-Cancer

SÖ40- SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI

Sinemis ÇETİN DAĞLI^{1*}, İzzet ÇELEĞEN¹, Savaş AYDIN², Zekiye ÖZKAN²

¹ YYÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² YYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: sinemiscetindagli@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0001-9419-4667

Amaç: Bu çalışma spor yapmanın kadınlardaki sosyal medya kullanımına etkisi ve sosyal medya kullanımının kaygı düzeyini arttırdığına ilişkin ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Materyal ve Metot: Çalışma vaka kontrol tipinde yapılmıştır. Çalışmada spor yapan kadınlar spor merkezlerine devam eden kadınlardan seçilmiştir. Spor yapmayan grup içinde spor yapanlara benzer özellikte kadınlar alınmıştır. Katılımcıların bazıları ölçekleri tam doldurmadığı için çalışmadan çıkarılmıştır. tanımlayıcı tiptedir. Çalışma 113 spor yapan, 176 spor yapmayan kadınla tamamlanmıştır. Çalışmada sosyal medya bağımlılığı (SMBÖ) ölçeği ve Beck anksiyete ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. SMBÖ'nün sanal tolerans ve sanal iletişim olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Puan arttıkça bağımlılık artmaktadır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ort. 25.41±9.56'dır. %23.5'i evli, %76.5'i bekarlıdır. Katılımcıların %74.4'ü lisans mezunudur. %54.7'si gelirinin giderine eşit olduğunu belirtmiştir. Spor yapanların sanal tolerans alt boyut puanı, sanal iletişim alt boyut puanı ve sosyal medya bağımlılığı toplam puanı spor yapmayanlara göre anlamlı olarak daha düşüktür (sırasıyla p <0.001, p=0.017, p=0.001). Spor yapan ve yapmayanların kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Kaygı puanları ile sosyal medya bağımlılığı toplam puanı, sanal tolerans puanı ve sanal iletişim puanı arasında pozitif yönlü orta düzeyde korelasyon bulunmuştur.

Sonuç: Fiziksel aktivite kişiyi bağımlılıktan korumada son derece önemlidir. Sosyal medya bağımlılığında da olumlu etkisi bu çalışmada gösterilmiştir. Bağımlılığın kaygı üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu çalışmada da bağımlılık arttıkça kaygının arttığı tespit edilmiştir. Bu konuda daha ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya bağımlılığı, spor, kadın, kaygı

Etik beyan: Yerel etik kuruldan izin alınmıştır.

Teşekkür: Çalışmamıza katılmayı kabul eden saygıdeğer kadınlara teşekkür ediyoruz.

INVESTIGATION OF THE SOCIAL MEDIA USE HABITS AND ANXIETY LEVELS OF WOMEN WHO DO AND DO NOT PERFORM SPORTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

Sinemis ÇETİN DAĞLI^{1*}, İzzet ÇELEĞEN¹, Savaş AYDIN², Zekiye ÖZKAN²

¹ YYU Faculty of Medicine, Public Health Department, Van, Türkiye

² YYU Faculty of Sports Sciences, Department of Sports Management, Van, Türkiye

*e-mail: sinemiscetindagli@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0001-9419-4667

ABSTRACT

Aim: This study was conducted to measure the effect of doing sports on social media use in women and whether social media use increases the level of anxiety.

Material and Method: The study was conducted as a case-control type. In the study, women who do sports were selected from women who attend sports centres. Women with characteristics similar to those who do sports were included in the non-sports group. Some of the participants were excluded from the study because they did not fill out the scales completely. It is of descriptive type. The study was completed with 113 women who do sports and 176 women who do not do sports. Social media addiction (SMBÖ) scale and Beck anxiety scale (BAI) were used in the study. SMAS has two sub-dimensions: virtual tolerance and virtual communication. As the score increases, dependency increases.

Results: The mean age of participants is 25.41±9.56. 23.5% are married and 76.5% are single. 74.4% of the participants have a bachelor's degree. 54.7% stated that their income was equal to their expenses. The virtual tolerance sub-dimension score, virtual communication sub-dimension score and social media addiction total score of those who do sports are significantly lower than those who do not do sports (p < 0.001, p = 0.017, p = 0.001, respectively). There was no significant difference between the anxiety levels of those who do and do not do sports. A moderate positive correlation was found between anxiety scores and social media addiction total score, virtual tolerance score and virtual communication score.

Conclusion: Physical activity is extremely important in protecting the person from addiction. Its positive effect on social media addiction has also been shown in this study. It has been proven by scientific studies that addiction has a negative effect on anxiety. In this study, it was determined that anxiety increased as addiction increased. More advanced studies are needed on this subject.

Keywords: Social media addiction, sports, woman, anxiety

Ethical Statement: Approval was received from the local ethics committee

Acknowledgement: We are grateful to the esteemed women who agreed to participate in our study.

SÖ41- TÜRKİYE’DE EBEVEYNLERDE AŞI REDDİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yüstra ALNİAÇIK*¹, Mehmet Fatih AYDIN²

¹Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ad, Karaman, Türkiye

²Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Public Health Nursing, Karaman, Türkiye

*e-mail: alniacikyusra@gmail.com, ORCID: 0009-0003-9287-449

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı Türkiye’de ebeveynlerde aşı reddi konusunda yapılan çalışmalarını incelemektir.

Derleme içeriği özeti: Aşılama, enfeksiyon hastalıklarının morbite ve mortalitesini azaltmayla doğrudan ilişkili olup güvenilir, etkili ve koruyucu sağlık hizmetidir. Bebek ve çocuklarda aşılama ile önenebilir hastalıklardan korunmanın yanında, hastalıkların yol açtığı sakatlıklar ve ölümler de engellenmektedir. Aşılanma programlarının etkin hale getirilip yaygınlaştırılması için çalışmalar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülürken son zamanlarda aşı reddi kavramının popüler hale gelmesi sadece birey için değil toplum için de tehdit oluşturmaktadır. Aşı tereddütü/karşıtlığı; ulaşılabilir olmasına rağmen bir yada birden fazla aşı olmayı geciktirme veya aşı konusunda tereddüt yaşamasıdır. Aşı reddi ise tüm aşıların reddedilmesi durumudur. “2019’da Küresel Sağlığa 10 Tehdit” isimli Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasında, aşı reddinin 10 küresel sorun arasında olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de aşı reddi konusunda yapılan çalışmalar aşı reddini etkileyen faktörler ve buna yönelik çözümler incelenmiştir. Ebeveynlerdeki aşı reddi üzerinde dini ve felsefe düşüncelerinin yanında aşı içeriğine ve firmalarına güvenmeme, aşı hakkındaki yanlış bilgiler, hastalıklar, aşının yan etkileri gibi bir çok faktör etkilidir. Teknolojinin kullanımının artması ile sosyal medya ve iletişim araçlarının aşı reddi konusunda etkisi oldukça büyüktür. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan meslek gruplarında aşı tereddütü ve reddi konusunda eğitimler düzenlenmelidir. Bu eğitimlerle doğru bilgilerin ebeveynlerin aşılarına yönelik bilgi düzeyleri artacağı düşünülmektedir. Bunun yanında bilimsel çalışma verilerin artırılmasıyla doğru bilgiye ulaşım ve aktarım aşı reddi konusunu etkileyen faktörleri aydınlatmasını sağlayacaktır. Aşılarına yönelik özgül sonuçların elde edilebilmesi için ilçe/il üzerinden örneklem çalışmaları bölgelerde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, aşı reddi, ebeveyn

STUDIES CONDUCTED ON VACCINE REJECTION OF PARENTS IN TÜRKİYE

Yüstra ALNİAÇIK*, Mehmet Fatih AYDIN

Karamanoğlu Mehmetbey University, Institute of Health Sciences, Department of Child Health and Diseases Nursing, Karaman, Türkiye,

*e-mail: alniacikyusra@gmail.com, ORCID: 0009-0003-9287-449

ABSTRACT

Aim: The aim of this review is to examine the studies on vaccine rejection in parents in Turkey.

Summary of the review content: Vaccination is directly related to reducing morbidity and mortality caused by infectious diseases and is a reliable and effective preventive health service. Vaccination in infants and children is to protect against preventable diseases and to prevent disabilities and deaths caused by diseases. While studies are carried out by the World Health Organization (WHO) to make vaccination programs effective and widespread, the concept of vaccine rejection has become popular recently, posing a threat not only to the individual but also to public health. Vaccine hesitancy/opposition; Delaying or hesitating about getting one or more vaccines, even though they are available. Vaccine rejection is the rejection of all vaccines. In its statement titled "10 Threats to Global Health in 2019", the World Health Organization stated that vaccine rejection is among the 10 global problems. Studies on vaccine rejection in Turkey examined the factors affecting vaccine rejection and the solutions for this. In addition to religious and philosophical thoughts, many factors such as distrust of vaccine ingredients and companies, misinformation about the vaccine, diseases, and side effects of the vaccine are effective in the extreme rejection of the parents. With the increasing use of technology, social media and communication tools have a great impact on vaccine rejection. Training on vaccine hesitancy and refusal should be organized in professional groups working in primary health care. It is thought that with this training, accurate information will increase parents' knowledge of vaccines. In addition, increasing data from scientific studies will enable access and transmission of accurate information to shed light on the factors affecting vaccine rejection. In order to obtain specific results for vaccines, sampling studies should be carried out in districts/provinces.

Keywords: Vaccine, vaccine refusal, parent

SÖ42- APIGENİN'İN A549 HÜCRE HATTI'NDA DOKSORUBİSİN SİTOTOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ege ARZUK

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
e-mail: ege.arzuk@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3239-4855

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, insan akciğer adenokarsinom hücre hattında (A549) apigenin ile doksorubisin sitotoksitesisi arasındaki etkileşimini belirlemektir.

Materyal ve Metot: A549 hücreleri, 24 saat boyunca artan konsantrasyonlarda apigenin veya doksorubisin ile inkübe edildi. Hücre canlılığı MTT testi yardımıyla değerlendirildi ve IC50'ler belirlendi. Daha sonra, çeşitli dozlardaki apigeninin doksorubisin sitotoksitesisi üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Bulgular: Apigenin A549 hücrelerindeki IC50 konsantrasyonu 80.9 µM bulunurken doksorubisinin ise IC50 konsantrasyonu 2.6 µM olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, hücreler farklı apigenin konsantrasyonları (0-100 µM) ile artan konsantrasyonlarda doksorubisine (0-10 µM) maruz bırakıldı. Hücrelere apigenin ve doksorubisin birlikte uygulandığında A549 hücrelerinin canlılığı daha da azaldı. A549 hücreleri apigenin (25 µM) ve doksorubisin (1.5 µM) kombinasyonuna tabi tutulduğunda, hücre canlılığında yaklaşık %50 oranında bir azalma gözlemlendi.

Sonuç: Bu çalışma, apigeninin A549 hücrelerinin doksorubisine karşı kemosenitivitesini artırabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Apigenin, Antikanser etki, Doksorubisin, Kemosenitivite

THE EFFECT OF APIGENIN ON DOXORUBICIN CYTOTOXICITY IN A549 CELL LINE

Ege ARZUK

Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology, Izmir, Turkey
e-mail: ege.arzuk@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3239-4855

ABSTRACT

Aim: This study aimed to determine the interaction of apigenin on the cytotoxic effects of doxorubicin in human lung adenocarcinoma cells (A549).

Material and Method: A549 cells were incubated with increasing concentrations of apigenin or doxorubicin alone for 24 hours. Cell viability was assessed using an MTT assay, and IC50s were determined. Then, the effect of apigenin at various doses on the cytotoxicity of doxorubicin was evaluated.

Results: The calculated IC50 concentration of apigenin in A549 cells was 80.9 µM. In terms of doxorubicin, The IC50 concentrations for 24 hours were 2.6 µM. Furthermore, cells were exposed to increasing concentrations of doxorubicin (0-10 µM) in combination with different concentrations of apigenin (0-100 µM). When A549 cells were subjected to a combination of apigenin (25 µM) and doxorubicin (1.5 µM), a reduction of approximately 50% in cell viability was observed.

Conclusion: The present study demonstrated that apigenin may enhance the chemosensitivity of A549 cells to doxorubicin.

Key Words: Apigenin, Anticancer effect, Chemosensitivity, Doxorubicin

SÖ43- İLAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINI VE MEDİSİNAL KİMYADA BENZENSÜLFONAMİT ÇEKİRDEK YAPISININ ÖNEMİ: ARKA PLAN VE GÜNCEL DURUM

Emre Kadir AYAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
e-mail: emreayan@sdu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4979-349X

ÖZET

Amaç: Benzensülfonamid çekirdek yapısı ilaç geliştirme çalışmalarını açısından oldukça önemlidir. Gerhard Domagk tarafından 1930'lu yıllarda keşfedilen prontosil isimli boyar madde ile birlikte antibakteriyel etkili sülfü ilaçlarının temeli atılmış ve benzensülfonamid çekirdek yapısının farklı biyolojik aktivitelerinin keşfedilmesiyle birlikte bu yapı, ilaç geliştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde konu edilmeye başlanmıştır. Bu literatür çalışmasının amacı, araştırmacılar tarafından sentezlenen benzensülfonamidli bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalarda hangi biyolojik aktivitelerin ön plana çıktığını tespit etmek ve bu çekirdek yapısı ile çalışmayı planlayan araştırmacılara biyolojik aktivite konusunda ışık tutmaktır.

Materyal ve Metot: Bu çalışma için "SciFinder" veri tabanından 15.11.2024 tarihinde "benzenesulfonamide" ve "synthesis" anahtar kelimeleri ile tarama yapılmış ve çıkan sonuçlar en yeniden en eskiye doğru sıralanmıştır. Herhangi bir biyolojik aktivite sonucunun rapor edildiği en yeni 30 çalışma incelenmiştir.

Bulgular: 30 çalışmanın 23'ünde tek bir hedefe yönelik biyolojik aktivite rapor edilmişken; 7'sinde ise iki hedefe yönelik aktivite raporlanmıştır. 30 çalışmanın 12'sinde rapor edilen karbonik anhidraz enzim inhibisyonu benzensülfonamidli bileşikler için güncel çalışmalarda en çok bildirilen biyolojik aktivite konumundadır. Karbonik anhidraz inhibitör aktiviteyi 8 çalışma ile antikanser, 6 çalışma ile antibakteriyel, 5 çalışma ile antidiyabetik ve 4 çalışma ile asetilkolinesteraz inhibitör aktiviteler izlemiştir. Siklooksijenaz enzim inhibisyonu aracılı antiinflamatuvar aktivite ve akut akciğer yaralanmalarında faydalı bir mekanizma olan TRPV4 inhibisyonu birer çalışmada rapor edilmiş diğer aktiviteler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç: Benzensülfonamid çekirdek yapısı içeren yeni sentezlenmiş bileşiklerin taranabileceği en belirgin biyolojik aktiviteler karbonik anhidraz enzim inhibisyonu ve antikanser aktiviteler olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Benzensülfonamid, Biyolojik Aktivite, İlaç Tasarımı

SIGNIFICANCE OF BENZENESULFONAMIDE CORE STRUCTURE IN DRUG DEVELOPMENT STUDIES AND MEDICINAL CHEMISTRY: BACKGROUND AND CURRENT STATUS

Emre Kadir AYAN

Süleyman Demirel University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Isparta, Turkey
e-mail: emreayan@sdu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4979-349X

ABSTRACT

Aim: The benzenesulfonamide core structure is important for drug development studies. The foundation of antibacterial sulfa drugs was laid with the discovery of the dye called prontosil by Gerhard Domagk in the 1930s, and with the discovery of different biological activities of the benzenesulfonamide core structure, this structure began to be intensively included in drug development studies. The aim of this literature study is to determine which biological activities are prominent in current studies carried out to determine the biological activities of benzenesulfonamide compounds synthesized by researchers and to shed light on biological activity for researchers planning to work with this core structure.

Material and Method: For this study, a search was made on the "SciFinder" database on 15.11.2024 with the keywords "benzenesulfonamide" and "synthesis" and the results were sorted from the newest to the oldest. The newest 30 studies reporting any biological activity results were reviewed.

Results: Of the 30 studies, 23 reported biological activity against a single target, while 7 reported activity against two targets. Carbonic anhydrase enzyme inhibition, reported in 12 out of 30 studies, is the most reported biological activity for benzenesulfonamide compounds in current studies. Carbonic anhydrase inhibitory activity was followed by anticancer activity with 8 studies, antibacterial activity with 6 studies, antidiabetic activity with 5 studies and acetylcholinesterase inhibitory activity with 4 studies. Anti-inflammatory activity mediated by cyclooxygenase enzyme inhibition and TRPV4 inhibition, which is a beneficial mechanism in acute lung injuries, are other activities reported in one study.

Conclusion: The most prominent biological activities that can be screened for newly synthesized compounds containing the benzenesulfonamide core structure are carbonic anhydrase enzyme inhibition and anticancer activities.

Key Words: Benzenesulfonamide, Biological Activity, Drug Discovery

SÖ44- YAŞLILIKTA SAĞLIK VE REFAHI ARTIRMANIN ANAHTARI: DÖRDÜNCÜL KORUNMA UYGULAMALARI

Fatma YILDIRIM*, Pınar DURU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
*e-mail: yildirimmfatma.0@gmail.com, ORCID: 0009-0005-6518-4626

ÖZET

Amaç: Yaşlılık döneminde sağlık sorunlarının yönetiminde dördüncül korunmanın rolünü incelemek, risklerin azaltılması, gereksiz tıbbi müdahalelerin önlenmesi ve bireylerin bağımsızlıklarının korunmasının yaşlı bireylerin sağlık ve refahına katkısına değinmektedir.

Materyal ve Metot: Bu çalışma, naratif (geleneksel) derleme türünde olup, "dördüncül korunma", "yaşlılıkta sağlık" ve "yaşlı refahı" anahtar kelimeleri ile elektronik veri tabanlarında (PubMed, Scopus, Web of Science ve Google Scholar) tarama yapılarak literatür geniş bir perspektiften özetlenmiştir.

Bulgular: Tıptaki gelişmeler sayesinde insan ömrü uzamış ve yaşlı nüfus dünya genelinde artış göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2030 yılı itibarıyla dünyada her altı kişiden birinin 60 yaş ve üzeri olacağını öngörmektedir. Yaşlı bireyler, kronik hastalıklar, ruhsal bozukluklar, kazalar ve engellilik gibi durumlar nedeniyle farklı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, yaşlı bireyler aşırı tanı ve tedavi süreçlerinin olumsuz etkileriyle de karşılaşabilmektedir.

Tartışma: Bu noktada, Halk Sağlığı alanındaki gelişmelerle birlikte dördüncül korunma kavramı önem kazanmıştır. Dördüncül korunma, "önce zarar verme" ilkesiyle temellendirilmiş olup, tıbbi müdahalelerin yalnızca yarar sağlamakla kalmayıp zarar verme potansiyeline de sahip olduğunu vurgular. Bu yaklaşım, bireyleri gereksiz tanı ve tedavilerin olumsuz etkilerinden korumayı ve tıbbi müdahalelerden kaynaklanabilecek zararları önlemeyi hedefler. Örneğin yaşlı bireylerde, osteoporoz ve düşmeler sıklıkla görülen sağlık problemlerindendir. Aşırı tanı ve tedavi süreçleri, bu gibi durumlarda gereksiz ilaç kullanımı, invaziv işlemler veya fizik tedavi müdahaleleri gibi sonuçlara yol açabilmektedir.

Sonuç: Dördüncül korunma ilkesi, bu tür süreçlerin önüne geçilmesine yardımcı olur, sadece fiziksel sağlık değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal refah üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Dördüncül korunma, sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılmasını ve sağlık sistemindeki gereksiz yükün azaltılmasını sağlar. Bu, sadece yaşlı bireyler için değil, aynı zamanda sağlık sistemine yapılan harcamaların etkinliği açısından da önemlidir. Sağlıklı yaşlanmayı destekleyerek, bireylerin bağımsızlıklarını sürdürmeleri ve toplumda aktif bir şekilde yer almaları mümkün olur.

Anahtar Kelimeler: Dördüncül Korunma, Yaşlılık, Sağlıklı Yaşlanma

THE KEY TO ENHANCING HEALTH AND WELL-BEING IN OLD AGE: QUATERNARY PREVENTION PRACTICES

Fatma YILDIRIM*, Pınar DURU

Eskişehir Osmangazi University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Public Health Nursing, Eskişehir, Türkiye
*e-mail: yildirimmfatma.0@gmail.com, ORCID: 0009-0005-6518-4626

ABSTRACT

Aim: The role of quaternary prevention in managing health issues during old age, focusing on risk reduction, preventing unnecessary medical interventions, and preserving the independence of elderly individuals, thus contributing to their health and well-being.

Material and Method: This study is a narrative (traditional) review, in which the literature is summarized from a broad perspective by searching electronic databases (PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar) using the keywords "quaternary prevention," "health in aging," and "elderly well-being."

Results: Advances in medicine have increased life expectancy, and the elderly population is growing worldwide. The World Health Organization (WHO) predicts that by 2030, one in every six people globally will be 60 or older. Elderly individuals require specialized healthcare due to chronic diseases, mental health disorders, accidents, and disabilities. However, they may also face the adverse effects of excessive diagnosis and treatment processes.

Discussion: In this context, quaternary prevention has gained importance within public health. Based on the principle of "no harm," quaternary prevention emphasizes that medical interventions provide benefits and potentially cause harm. This approach aims to protect individuals from the harmful effects of unnecessary diagnoses and treatments and prevent harm caused by medical interventions. For instance, osteoporosis and falls are common health issues in older adults. Excessive diagnoses and treatments can lead to unnecessary medication use, invasive procedures, or physical therapy interventions.

Conclusion: Quaternary prevention helps prevent such processes, benefiting physical health and mental and social well-being. Quaternary prevention also ensures the more efficient use of healthcare services and reduces unnecessary burdens on the healthcare system. This is crucial not only for elderly individuals but also for the cost-effectiveness of healthcare expenditures. Healthy aging enables individuals to remain independent and active members of society.

Keywords: Quaternary Prevention, Old Age, Healthy Aging

SÖ45- YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU TÜKETİMİ BEYNİNDE ÜREMEYLE İLİŞKİLİ GEN EKSPRESYONLARINI ETKİLER

Gökhan ZORLU^{1*}, Zübeyde ERCAN²

¹Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

²Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Elazığ, Türkiye

*e-mail: gkzorlu@gmail.com, ORCID:0000-0002-6453-9772

ÖZET

Amaç: Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMŞ) tüketiminin başta metabolik hastalıklar olmak üzere cinsel fonksiyon bozuklukları, hipogonadizm gibi üremeyle ilişkili problemlere de yol açtığı bilinmektedir. Çalışmada sıçanlarda kronik olarak tüketilen YFMŞ'nin santral olarak beynin üreme ile ilişkili bölgelerinde bazı nörotransmitter ve reseptör düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmada 20 adet erişkin Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan kontrol ve YFMŞ olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. YFMŞ grubundaki hayvanlara 56 gün boyunca %15'lik çözelti çeşme suyu ile karıştırılarak verilmiştir. Kontrol grubundaki hayvanlara ise su ve yem ad libitum olarak verilmiştir. Deney sonunda dekapite edilen hayvanların beyin dokularından mikropanç yöntemiyle medial preoptik alan (MPOA) ve arkuat nucleus (Arc) bölgeleri çıkarılmıştır. Beynin bu bölgelerinde üremeyle ilişkili nöropeptit ve reseptörlerden Kisspeptin-1(Kiss-1), Kiss-1 reseptörü (Kiss-1R) ve Rfamide 58 related peptide-3'in (RFRP-3) gen analizleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon (RT-PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: YFMŞ verilen erkek sıçanlarda; Arc nükleusta Kiss, KiSS1R gen ekspresyonu kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde artmıştır ($p < 0.005$). MPOA bölgesinde Kiss ve KiSS1R gen ekspresyonu kontrol grubuna kıyasla artarken bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. RFRP-3 gen ekspresyonları ise her iki bölgede de anlamlı bir değişim göstermemiştir.

Sonuç: Çalışmada YFMŞ'nin santral olarak beyinde bazı nörotransmitter ve reseptör düzeylerini etkilediği gösterilmiştir. İşlenmiş gıdaları ve meşrubatları tatlandırmak için yaygın olarak kullanılan YFMŞ'nin üremeyle ilişkili olumsuz etkilerinin santral mekanizmalarının daha detaylı olarak araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu, Kiss 1, Kiss-1R, RFRP-3, Sıçan

CONSUMPTION OF HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP AFFECTS REPRODUCTION-RELATED GENE EXPRESSION IN THE BRAIN

Gokhan ZORLU^{1*}, Zübeyde ERCAN²

¹Firat University, Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Elazig, Turkey

²Assoc. Prof.Firat University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Elazig, Turkey

*e-mail: gkzorlu@gmail.com, ORCID:0000-0002-6453-9772

ABSTRACT

Aim: Consumption of high fructose corn syrup (HFCS), which is widely used in the food industry, is known to cause reproductive problems such as metabolic diseases, sexual dysfunction and hypogonadism. In this study, the effects of chronic consumption of HFCS on some neurotransmitter and receptor levels in reproductive-related regions of the brain were investigated in rats.

Materials and Methods: In the study, 20 adult male Sprague-Dawley rats were divided into 2 groups as control and HFCS. Animals in the HFCS group were given 15% solution mixed with tap water for 56 days. The animals in the control group were given water and feed ad libitum. At the end of the experiment, the medial preoptic area (MPOA) and arcuate nucleus (Arc) regions were removed from the brain tissues of decapitated animals by micropanning method. Gene analysis of Kisspeptin-1 (Kiss-1), Kiss-1 receptor (Kiss-1R) and Rfamide 58 related peptide-3 (RFRP-3), which are reproduction-related neuropeptides and receptors in these regions of the brain, were performed by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) method.

Results: Kiss and KiSS1R gene expression in the Arc nucleus was significantly increased in male HFCS-treated rats compared to the control group ($p < 0.005$). While Kiss and KiSS1R gene expression increased in the MPOA region compared to the control group, this increase was not statistically significant. RFRP-3 gene expression did not show a significant change in both regions.

Conclusion: In this study, it was shown that HFCS centrally affects some neurotransmitter and receptor levels in the brain. The central mechanisms of the reproduction-related adverse effects of HFCS, which is widely used to sweeten processed foods and soft drinks, need to be investigated in more detail.

Keywords: High Fructose Corn Syrup, Kiss 1, Kiss-1R, RFRP-3, Rat

SÖ46- KEMİK BOŞLUK ORANI PARAMETRESİNİN DİĞER KONVANSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ: MEKANİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sıla Nazlıcan MERMİT^{1*}, Wisam Abdulrazzaq Abdulsalam², Selin BAĞLAN¹, Sema KAYA¹, Alaettin KOÇ¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Van, Türkiye.

²Serbest Diş Hekimi- IRAK

* e-mail: silanazlicanm@hotmail.com, ORCID: 0009-0008-8806-6579

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mandibulanın mikro yapısını mikro bilgisayarlı tomografi (MicroBT) ve konik ışınli bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanarak değerlendirmek ve her iki yöntemden elde edilen verilerle kemiğin basma dayanımını tahmin etmektir.

Gereç ve Yöntemler: Toplam otuz örnek koyun mandibulasından elde edildi ve ardından mikro bilgisayarlı tomografi ve konik ışınli bilgisayarlı tomografi kullanılarak tarandı. Örnekler basma testine tabi tutuldu. Elde edilen basma dayanım değerleri belirlendi. BV/TV, BS/TV, DA, Conn. Dens, SMI, Tb.Th, Tb.Sp, FD ve boşluk oranı gibi morfometrik parametreler toplandı ve değerlendirildi. KIBT ile altın standart MicroCT arasındaki uyum Bland-Altman alt ve üst sınırları ile ICC katsayısı kullanılarak değerlendirildi. Radyomorfometrik parametreler kullanılarak, basma dayanımı ile ilişkisini belirlemek için doğrusal ve çok değişkenli regresyon analizleri yapıldı.

Bulgular: KIBT ve MicroCT arasında yalnızca "boşluk oranı" parametresinde istatistiksel olarak anlamlı bir uyum bulundu (ICC=0.61; p<0.001). MikroCT'nin "boşluk oranı" ve SMI parametreleri ile ölçülen basma dayanımı, R² değeri 0.612 olarak belirlendi. Öte yandan, KIBT taramalarına dayalı mekanik dayanım ilişkisi, Tb.Sp ve boşluk oranı parametreleriyle değerlendirildi ve R² değeri 0.524 olarak bulundu.

Sonuç: Sonuçlar, her iki görüntüleme tekniğiyle kemik mekanik dayanımını tahmin modellerine yeni bir biyomarker olan "boşluk oranı"nın dahil edildiğini göstermektedir. Bu nedenle, kemik dayanıklılığının değerlendirilmesinde organik kemik bileşenlerini, geleneksel kalsifiye kemik ölçümleriyle birlikte değerlendirmek önemlidir.

Etik Onay: Hayvan Deneyle ilgili etik hususlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyle Yerel Etik Kurulu tarafından değerlendirilmiştir ve 23/12/2021 tarihli, 2021/12-11 numaralı proje onay belgesi Yönetim Kurulu tarafından verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kemik mikro yapısı, boşluk oranı, MicroCT, basma dayanımı.

ASSOCIATION OF THE BONE VOID SPACE PARAMETER TO OTHER CONVENTIONAL PARAMETERS: CONFIRMED BY MECHANICAL TESTING

Sıla Nazlıcan MERMİT^{1*}, Wisam Abdulrazzaq Abdulsalam², Selin BAĞLAN¹, Sema KAYA¹, Alaettin KOÇ¹

¹Van Yuzuncu Yil University, Dentistry Faculty, Oral and Maxillofacial Radiology Department, Van, Türkiye.

² Serbest Diş Hekimi- IRAK

* e-mail: silanazlicanm@hotmail.com, ORCID: 0009-0008-8806-6579

ABSTRACT

Aim: The objective of this work was to assess the microstructure of the mandible using micro computed tomography and cone beam computed tomography. Subsequently, the compressive strength of the bone was estimated based on the data acquired from both methods.

Materials and Methods: A total of thirty specimens were acquired from sheep mandibles and then scanned using micro-computed tomography and cone beam computed tomography. The specimens underwent compression testing. The resulting compression strength values were then determined. The morphometric parameters BV/TV, BS/TV, DA, Conn. Dens, SMI, Tb.Th, Tb.Sp, FD, and void space were collected and assessed. The agreement between the CBCT and the gold standard was assessed using Bland-Altman lower and upper limit agreements and ICC coefficient. Linear and multivariate regression analysis were conducted to determine the relationship to compression strength by utilizing the radio morphometric parameters.

Results: A statistically significant agreement was found between CBCT and micro-CT, but only in the void space parameter (ICC=0.61; p<0.001). The compressive strength, as measured by the void space and SMI parameters of micro-CT, was assessed to have an R² value of 0.612. On the other hand, the mechanical strength relationship to CBCT scans, was established by the Tb.Sp and void space parameters, which had an R² value of 0.524.

Conclusions: The results indicate that a new biomarker called "void space" was included to the models for predicting bone mechanical strength in both imaging techniques. Hence, it is imperative to incorporate organic bone components into the assessment of bone durability, alongside conventional calcified bone measures.

Ethical Approve: The ethical considerations of animal experimentation at Van Yuzuncu Yil University Animal Experiments Local Ethics have been requested. and the project's approval certificate bearing the date of 23/12/2021 and assigned the numerical identifier of 2021/12-11 by the Board of Directors was received.

Keywords: Bone microstructure, void space, MicroCT, compressive strength

SÖ47- HEMŞİRELİKTE TIBBİ CİHAZLARIN ÖNEMİ VE KULLANIM YETERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Züleyha GÜRDAP

İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Malatya, Türkiye

e-mail: zuleyhagurdap@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2231-8218

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik uygulamalarında tıbbi cihazların önemini ve hemşirelerin bu cihazları güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeterliklerin geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Tıbbi cihazların etkin ve güvenli kullanımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir unsurdur. Hemşireler, tıbbi cihazları etkili bir şekilde kullanabilmek için kapsamlı bilgi ve ileri düzey becerilere sahip olmalıdır. Tıbbi cihazların uygun olmayan kullanımı ile bakım ve yönetim süreçlerindeki eksiklikler, hasta güvenliğini tehdit etmekte, ciddi sağlık sorunlarına ve bakım süreçlerinde aksamalara neden olmaktadır.

Mevcut eğitim yaklaşımlarının etkileşim eksikliği, yüksek maliyetler ve kaynak kısıtlamaları gibi sınırlılıkları, hemşirelerin cihaz kullanım yeterliklerini artırmak için yenilikçi ve etkili eğitim programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, eğitim süreçlerinin bireyselleştirilmiş, erişilebilir ve motive edici özellikte olması, sürekliliğinin sağlanması ve bütüncül yaklaşımların benimsenmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak, uygun eğitim yaklaşımlarının organizasyonel stratejilerle entegre edilerek uygulanması, tıbbi cihazların etkin kullanımı, hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi cihaz, hemşirelik, eğitim, yeterlik

THE SIGNIFICANCE OF MEDICAL DEVICES IN NURSING AND ENHANCING COMPETENCY IN THEIR UTILIZATION

Züleyha GÜRDAP

Inonu University, Faculty of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing, Malatya, Türkiye

e-mail: zuleyhagurdap@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2231-8218

ABSTRACT

Aim: This study aims to highlight the significance of medical devices in nursing practice and the necessity of developing the knowledge, skills, and competencies required for nurses to use these devices safely and effectively. The effective and safe use of medical devices is a critical factor directly influencing the quality of healthcare services and patient safety. Nurses must possess comprehensive knowledge and advanced skills to utilize medical devices efficiently. Inappropriate use of medical devices and deficiencies in their maintenance and management processes pose significant threats to patient safety, leading to severe health complications and disruptions in care delivery. In this context, innovative and effective training programs aimed at enhancing nurses' competencies in device usage are urgently needed. Current training approaches are often perceived as inadequate due to the limitations of traditional methods, such as lack of interactivity, high costs, and resource constraints. Thus, there is a growing emphasis on designing educational processes that are personalized, accessible, and motivating, ensuring that nurses are supported through continuous education and holistic strategies. Ultimately, integrating appropriate training approaches into organizational strategies plays a pivotal role in improving the effective use of medical devices, enhancing patient safety, and advancing the quality of healthcare services.

Keywords: Medical devices, nursing, education, competency

SÖ48- BRUSELLA BİYOKİMYASI

Rabia DENK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e mail: celikrabia586@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6136-0443

ÖZET

Amaç: Canlı sağlığı için büyük tehlike oluşturan ve ekonomik sorunlara da sebep olan brusellanın biyokimyası hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Ayrıca bu derleme brusellanın etkilediği doku ve organların tespiti ile brusellanın teşhisine de yardımcı olacaktır.

Derleme içeriği özeti: Bruselloz dünyada en sık görülen ve gelişmekte olan bölgede halen endemik olarak seyreden zoonotik bir salıdır. Tarih boyunca bu hastalık Akdeniz, Malta veya Kırım ateşi, Bang hastalığı, Ondulan ateşi gibi birçok farklı isim almıştır. 1940'tan itibaren bugün kullanılan isim olan Bruselloz olarak adlandırılmıştır. Her yıl yaklaşık olarak yarım milyon bruselloz olgusu rapor edilmektedir. Bruselloz sağlık üzerinde ciddi sorunlara yol açmakta ve sosyoekonomik sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle koyun, keçi, manda, sığır ve domuz gibi hayvanlardan insanlara doğrudan ya da dolaylı olarak bulaşmaktadır. Brucella'nın başlıca bulaşma yolu, lenf sistemi ve kan dolaşımı aracılığıyla vücudun çeşitli organlarına nakil ortamı olarak gastrointestinal ve solunum yollarıdır. Hastalık sıklıkla pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden bulaşır. Bruselloz, Brucella organizmasının hayati organları istila etmesi sonucu oluşan hasar ve işlev kaybıyla birlikte enfeksiyon sürecine bağlı olarak serum enzim aktivitelerinde artış veya azalmaya neden olmakta ve bu durum hayvan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kan metabolitlerindeki bu değişiklikler hastalığın yararlı göstergeleri olabilir ve dolayısıyla hastalık teşhisine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Brusella, Biyokimyasal parametre, Zoonoz

BRUCELLA BIOCHEMISTRY

Rabia DENK

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Van, Türkiye
e mail: celikrabia586@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6136-0443

ABSTRACT

Objective: The aim is to provide information about the biochemistry of brucella, which poses a great danger to living health and causes economic problems. In addition, this review will help diagnose brucella by identifying the tissues and organs affected by brucella.

Summary of the review content: Brucellosis is the most common zoonotic epidemic in the world and is still endemic in developing regions. Throughout history, this disease has been given many different names such as Mediterranean, Malta or Crimean fever, Bang's disease, Ondulan fever. Since 1940, it has been called Brucellosis, the name used today. Approximately half a million brucellosis cases are reported each year. Brucellosis causes serious health problems and creates socioeconomic problems. It is transmitted directly or indirectly from animals such as sheep, goats, buffalo, cattle and pigs to humans. The main transmission route of Brucella is the gastrointestinal and respiratory tracts, as a medium of transmission to various organs of the body through the lymphatic system and blood circulation. The disease is often transmitted from unpasteurized milk and dairy products. Brucellosis causes damage and loss of function as a result of the Brucella organism invading vital organs, as well as an increase or decrease in serum enzyme activities depending on the infection process, and this poses a serious threat to animal health. These changes in blood metabolites can be useful indicators of disease and thus aid in disease diagnosis.

Keywords: Brucella, Biochemical parameter, Zoonosis

SÖ49- ECHINOCOCCUS GRANULOSUS'UN GENOTİPİK ÖNEMİ

Pınar KARTAL VAROL^{1,*}, Nalan ÖZDAL²

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: pkartal21@gmail.com, ORCID: 0009-0000-9109-939X

ÖZET

Amaç: Echinococcus granulosus'un genotipik önemine dair bu çalışmanın amacı, parazitin farklı genotiplerinin tanımlanması, dağılımı ve özelliklerinin belirlenmesidir.

Derleme İçeriği Özeti: Echinococcus granulosus dünya genelinde görülen zoonoz karakterli yaygın bir helmint hastalığıdır. Parazitin neden olduğu "kistik ekinokokkozis" (KE) yurdumuzda ve içinde bulunduğumuz bölgede hayvancılığın yaygın olduğu birçok ilde önemli sağlık sorunları oluşturmakta ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kistik ekinokokkozis; insan, koyun, sığır ve diğer ara konaklarda görülen bir hastalıktır ve dünya genelinde özellikle kırsal bölgelerde yaygındır. Echinococcus granulosus'un genotip çeşitliliği coğrafi ve ekolojik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Echinococcus granulosus'un başlıca genotipleri; Evcil koyun suşu (G1), Tazmanya koyun suşu (G2), Manda (G3), At suşu (G4), Sığır suşu (G5), Deve suşu (G6), Domuz (G7), Geyik suşu (G8), İnsan suşu (G9), Fennoscandian Geyik Suşu (G10) olarak belirlenmiştir. ITS (Internal Transcribed Spacer) ve CO1 (mitokondriyal sitokrom oksidaz 1) gibi gen bölgeleri, Echinococcus granulosus'un genotiplerinin belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. PCR-RFLP analizi, farklı genotiplerin belirlenmesine olanak tanır ve genetik çeşitliliğin hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Özellikle ITS1 ve CO1 gen bölgelerinin kısıtlama enzimleriyle parçalanması, farklı genotiplerin (örneğin, G1 koyun suşu, G6 deve suşu gibi) ayrımını sağlar. Mitokondriyal DNA Analizi ise, Echinococcus granulosus'un genetik varyasyonlarının incelenmesinde yaygın olarak kullanılan bir araçtır. CO1 ve NADH dehidrogenaz genleri gibi mitokondriyal gen bölgelerinin dizileme analizi, parazitin evrimsel geçmişi ve türleşme süreci hakkında bilgi sağlar. Mitokondriyal genetik işaretler, parazitin coğrafi kökeni ve yayılımının izlenmesine de olanak tanır. Diğer bir yöntem ise Mikrosatellit ve SNP Analizi yöntemidir. Bu yöntem, populasyon genetiği çalışmalarında kullanılan moleküler araçlardır. Echinococcus granulosus'un farklı genotiplerinin moleküler karakterizasyonu, parazitin coğrafi dağılımının ve yayılımının tespit edilmesinde, parazitin genetik varyasyonlarını anlamada, enfeksiyon kaynaklarının ve yayılma yollarının belirlenmesinde, farklı genotiplerin varlığının tespit edilmesinde, epidemiyolojik çalışmalarda ve kontrol stratejilerinin geliştirilmesinde, enfeksiyon dinamiklerinin ve konak ilişkilerinin ortaya çıkarılmasında, farklı ülkelerde ve bölgelerde kontrol programlarının etkinliğini değerlendirilmesinde, enfeksiyon risklerini azaltmada, parazitin evrimsel geçmişini anlamaya ve türleşme süreçlerini incelemeye yardımcı olur. Moleküler teknikler, daha hassas ve spesifik tanı yöntemleri olduğundan erken teşhis ve tedavi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, Genotip, Kist hidatik, PCR

THE GENOTYPIC SIGNIFICANCE OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

Pınar KARTAL VAROL^{1,*}, Nalan ÖZDAL²

¹ Van Yuzuncu Yil University, Health Sciences Institute, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Van, Türkiye

² Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Van, Türkiye

*e-mail: pkartal21@gmail.com, ORCID: 0009-0000-9109-939X

ABSTRACT

Aim: The aim of this study on the genotypic importance of Echinococcus granulosus is to identify, determine the distribution of, and characterize the various genotypes of the parasite.

Summary of the review content: Echinococcus granulosus is a widespread zoonotic helminth disease observed globally. The disease caused by this parasite, known as "cystic echinococcosis" (CE), poses significant public health problems and leads to economic losses, particularly in regions of our country and neighboring areas where livestock farming is prevalent. Cystic echinococcosis affects humans, sheep, cattle, and other intermediate hosts, and it is especially common in rural areas worldwide. The genotypic diversity of Echinococcus granulosus may vary depending on geographical and ecological factors. The main genotypes of Echinococcus granulosus include; Domestic sheep strain (G1), Tasmanian sheep strain (G2), Buffalo strain (G3), Horse strain (G4), Cattle strain (G5), Camel strain (G6), Pig strain (G7), Deer strain (G8), Human strain (G9), Fennoscandian deer strain (G10) have been classified. Gene regions such as ITS (Internal Transcribed Spacer) and CO1 (mitochondrial cytochrome oxidase 1) are frequently used in determining the genotypes of Echinococcus granulosus. PCR-RFLP analysis facilitates the identification of different genotypes and aids in the rapid detection of genetic diversity. Specifically, the digestion of ITS1 and CO1 gene regions with restriction enzymes enables the differentiation of various genotypes (e.g., G1 sheep strain, G6 camel strain). Mitochondrial DNA analysis is another widely used tool for examining the genetic variation of Echinococcus granulosus. Sequencing analyses of mitochondrial gene regions, such as CO1 and NADH dehydrogenase genes, provide insights into the evolutionary history and speciation processes of the parasite. Mitochondrial genetic markers also enable tracking the geographical origin and distribution of the parasite. Another method, microsatellite and SNP analysis, serves as molecular tools commonly employed in population genetics studies. The molecular characterization of different genotypes of Echinococcus granulosus plays a crucial role in identifying the geographical distribution and spread of the parasite, understanding its genetic variations, determining sources and transmission routes of infection, detecting the presence of different genotypes, and supporting epidemiological studies. It also aids in developing control strategies, uncovering infection dynamics and host relationships, evaluating the effectiveness of control programs in various countries and regions, reducing infection risks, understanding the parasite's evolutionary history, and investigating speciation processes. Molecular techniques are vital for early diagnosis and treatment as they provide more sensitive and specific diagnostic methods.

Keywords: Echinococcus Granulosus, Genotype, Hydatid Cyst, PCR

SÖ50- PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK: FERMENTE GIDALARIN ÖNEMİ

Efsane YAVUZ

Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Giresun, Türkiye
e-mail: efsanee.yavuz@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8212-9622

ÖZET

Amaç: Fermente gıdalar ve probiyotiklerin sağlık açısından önemi

Derleme içeriği özeti:

Probiyotikler, "canlı mikroorganizmalar" olarak tanımlanır ve yeterli miktarda tüketildiklerinde konakçıya sağlık yararları sağlarlar. En yaygın kullanılan probiyotik türleri Lactobacillus ve Bifidobacterium türleridir. Probiyotiklerin temel önemi, faydalı bakteriler ile patojenler arasında uygun bir denge sağlayarak mikrobiotanın gelişimini desteklemelerinde yatar. Bu denge, organizmanın normal işlevlerini sürdürebilmesi için gereklidir. Fermantasyonla üretilen gıdalar, buldukları çevreden gelen küfler, mayalar ve bakteriler gibi çeşitli mikroorganizmaları içerir. Fermantasyon ürünlerinde yaygın olarak kullanılan mikroorganizmalar; bakteriler (özellikle laktik asit bakterileri), küfler ve mayalardır. Bu mikroorganizmalar, bitki veya hayvan kökenli olabilir ve zamanla belirli substratlara uyum sağlayarak çevrede doğal olarak bulunurlar. Fermantasyon sürecinde, mikroorganizmalar ham madde bileşenlerini metabolize eder ve ürünün besin değerini artırırken, son ürünün bütünlüğünü korur. Aynı zamanda fermantasyon, gıdaların asidite, aroma ve doku gibi kendine özgü özelliklerini ortaya çıkarır ve basit beslenmenin ötesinde faydalar sunar. Mikrobiyoloji ve süreç teknolojisindeki ilerlemeler, fermente gıda ürünlerinin kalitesinde önemli iyileşmelere yol açmıştır. Fermente gıdalar, içerdiği fonksiyonel mikroorganizmalar sayesinde benzersiz özelliklere sahip ve çeşitli sağlık yararları sunan işlevsel gıdalar olarak sınıflandırılır. Bu mikroorganizmalar probiyotik özellikler gösterir ve antimikrobiyal, antioksidan ve peptit üretme yeteneklerine sahiptir. Fermente gıdalar, kardiyovasküler hastalıklar, gastrointestinal rahatsızlıklar ve alerjik reaksiyonlar gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlar. Bunun yanı sıra, bazı probiyotik suşlarının hipertansiyon, obezite, inflamasyon, glukoz homeostazi bozuklukları ve yüksek plazma lipid seviyeleri gibi durumlarda toplam kolesterol, trigliserit ve LDL kolesterol seviyelerini düşürerek metabolik parametreleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Fermente gıdaları mevcut beslenme düzenimizi bozmadan günlük diyetimize dahil ederek bu koruyucu etkilerden faydalanabiliriz.

Anahtar Kelimeler: fermente gıda, sağlık, probiyotik, kronik hastalık

PROBIOTICS AND HEALTH: THE IMPORTANCE OF FERMENTED FOODS

Efsane YAVUZ*

Giresun University, Health Services Vocational School, Department of Medical Services and Techniques, Giresun, Türkiye
e-mail: efsanee.yavuz@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8212-9622

ABSTRACT

Aim: The importance of fermented foods and probiotics for health

Summary of the review content:

Probiotics are defined as "live microorganisms" that, when consumed in adequate amounts, confer health benefits to the host. The most commonly used probiotic species are Lactobacillus and Bifidobacterium. The primary importance of probiotics lies in their ability to support the development of a balanced microbiota by maintaining the appropriate equilibrium between beneficial bacteria and pathogens, which is essential for the normal functioning of the organism. Fermented foods contain diverse microorganisms originating from their environment, including molds, yeasts, and bacteria. The microorganisms commonly used in fermented food production are bacteria (primarily lactic acid bacteria), molds, and yeasts. These microorganisms, which may be of plant or animal origin, naturally occur in the environment and adapt to specific substrates over time. During the fermentation process, microorganisms metabolize the components of raw materials, enhancing the nutritional value while preserving the final product's integrity. They contribute to the unique characteristics of fermented foods, such as acidity, flavor, and texture, as well as benefits beyond basic nutrition. Advances in microbiology and process technology have significantly improved the quality of fermented food products. Fermented foods are classified as functional foods due to their unique properties, which include health benefits from the functional microorganisms they contain. These microorganisms exhibit probiotic properties and possess antimicrobial, antioxidant, and peptide-producing capabilities. Fermented foods provide various health benefits, including the prevention of diseases such as cardiovascular disorders, gastrointestinal conditions, and allergic reactions. Additionally, several probiotic strains have been shown to improve metabolic parameters by reducing total cholesterol, triglycerides, and LDL cholesterol levels in conditions such as hypertension, obesity, inflammation, glucose homeostasis disorders, and elevated plasma lipid levels. Incorporating fermented foods into our daily diets without disrupting existing eating patterns allows us to benefit from their protective effects.

Keywords: fermented foods, health, probiotics, chronic disease

SÖ51- ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİMDE YEMLER, HAYVAN BESLEME VE GENEL İLKELER

Reşit ALDEMİR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı Gevaş, Van, Türkiye
e-mail: resitaldemir@yyu.edu.tr ORCID: 0000-0001-8810-4848

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı organik hayvansal üretimde hayvan beslemenin önemine dikkat çekmek ve organik hayvansal üretimin genel ilkeleri hakkında bilgi vermektir.

Derleme İçeriği Özeti: Son yüzyılda kentleşmenin artması ve artan dünya nüfusunun besin madde ihtiyacını karşılamak amacıyla modern tarıma yönelim artmıştır. Üretimi artırma ve fazla kazanma isteği nedeni ile az alanda fazla sayıda hayvan barındırılmış ve hayvanlar doğal yaşam ortamlarından koparılmıştır. Yine bu amaca ulaşmak için hayvan beslemede sentetik maddeler, kimyasallar, antibiyotikler ve hormonlar kullanılmıştır. Bu durum öncelikle hayvansal ürünlerde kalıntılar bırakmış ve ürünlerin tat, aroma ve ürün kalitesinde önemli olumsuzluklara neden olmuştur. Kullanılan bu maddelerden dolayı hayvanlarda ve bu hayvansal ürünleri tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları görülmüştür. Ayrıca bu durum çevre ve ekolojik denge üzerinde de önemli olumsuzluklara neden olmuştur. İnsan sağlığını korumak, hayvan sağlığını ve refahını korumak, doğada sürdürülebilirliği ve organik bitkisel üretimi sağlamak ve doğal hayvansal ürünler elde etmek için organik hayvansal üretim gittikçe daha önem kazanmaktadır. Bu nedenle son yıllarda organik hayvansal üretim, özellikle halkı bilinçli ve gelişmiş ülkelerde popüler olmaya başlamıştır. Ülkemizde de yeterli olmasa da bu durum gündemdeki yerini korumakta ve 3 Mayıs 2007 tarih ve 26511 sayılı yasa ile karma yemlerde büyüme faktörü olarak hormon ve antibiyotiklerin kullanımı yasaklanmıştır.

Anahtar kelimeler: Organik hayvansal üretim, Yemler, Hayvan Besleme, Sağlık, Çevre

FEEDS, ANIMAL NUTRITION AND GENERAL PRINCIPLES IN ORGANIC ANIMAL PRODUCTION

Reşit ALDEMİR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı Gevaş, Van, Türkiye
e-mail: resitaldemir@yyu.edu.tr ORCID: 0000-0001-8810-4848

ABSTRACT

Aim: The purpose of this review is to draw attention to the importance of animal nutrition in organic animal production and to provide information about the general principles of organic animal production.

Summary of the review content: In the last century, the trend towards modern agriculture has increased in order to meet the increasing urbanization and the nutritional needs of the increasing world population. Due to the desire to increase production and earn more, a large number of animals were kept in a small area and the animals were separated from their natural habitats. Again, synthetic materials, chemicals, antibiotics and hormones have been used in animal nutrition to achieve this goal. This situation primarily left residues in animal products and caused significant negativities in the taste, aroma and product quality of the products. Due to these substances used, serious health problems have been observed in animals and people consuming these animal products. In addition, this situation has caused significant negativities on the environment and ecological balance. Organic animal production is becoming more and more important in order to protect human health, protect animal health and welfare, ensure sustainability in nature and organic plant production, and obtain natural animal products. For this reason, in recent years, organic animal production has become popular, especially in conscious and developed countries. In our country, this situation is still on the agenda, although it is not sufficient, and the use of hormones and antibiotics as growth factors in compound feeds is prohibited by the law dated 3 May 2007 and numbered 26511.

Keywords: Organic Animal Production, Feeds, Animal Nutrition, Health, Environment.

SÖ52- YAŞ ŞEKER PANCARI POSASI SİLAJININ ARPA YERİNE KULLANIMININ KOYUNLARDA DUODENUMA GEÇEN TOPLAM PROTEİN ÜZERİNE ETKİSİ: I. BESİN MADDE SİNDİRİMİ VE MİKROBİYAL PROTEİN SENTEZİ

Resit ALDEMİR¹ Mehmet Akif KARSLI²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı Gevaş, Van, Türkiye

²Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

*e-mail: resitaldemir@yyu.edu.tr ORCID: 0000-0001-8810-4848

ÖZET

Amaç:Bu çalışma, %8 oranında buğday kepeği katılarak hazırlanmış yaş şeker pancarı posası silajının (YŞPPS), değişen oranlarda arpa yerine kullanımının, besin madde tüketimi, sindirim miktarları, duodenuma geçen toplam protein ve bazı protein fraksiyonları ile bazı rumen fermentasyon parametreleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot:Bu amaçla arpanın sağladığı enerji yerine %0 (kontrol), %30, %70 ve %100 YŞPP silajı kullanılarak izokalorik ve izonitrojenik 4 farklı rasyon hazırlandı. Hazırlanan bu rasyonlar rumen ve duodenum konülü takılımsı 4 adet Kıvrıcık x Morkaraman melezi erkek toklulara, 4x4 Latin Kare deneme desenine göre yedirildi. Deneme 20 günlük yemlere alıştırmaya döneminde sonra, 16 günden oluşan 4 periyot halinde yürütüldü.

Bulgular:Günlük tüketilen kuru madde miktarı, total KM, OM ve HP sindirim değerleri en yüksek %70 YŞPP, en düşük ise %100 YŞPPS grubunda elde edildi (P>0.05). En yüksek ve en düşük total KM, OM ve HP sindirim değerleri sırasıyla; 1157.15-920.71; 1098.61-868.02 ve 161.74-114.49 g/gün olarak hesaplandı (P>0.05). En yüksek NDF ve ADF sindirim değerleri %70 YŞPPS grupta gözlemlenirken en düşük NDF ve ADF sindirim değerleri kontrol grubunda bulundu. Duodenuma geçen total HP (130.09 g/gün) ve mikrobiyal HP (101.60 g/gün) bakımından da en yüksek değerler %70 YŞPPS grubunda, en düşük total HP (104.14 g/gün) ve mikrobiyal HP (81.91 g/gün) değerler ise %30 YŞPPS grubunda elde edilmiştir.

Sonuç:Sonuç olarak, besin maddelerinin (KM, OM, HP, NDF, ADF) tüketim ve sindirim değerleri, duodenuma geçen total ve mikrobiyal HP miktarları baz alındığında, ruminant rasyonlarında arpanın sağladığı enerjinin %70'inin yerine, buğday kepeği ile hazırlanmış, YŞPP silajının rahatlıkla kullanılabilmesi, bir miktar verim kaybı dikkate alınmadığı takdirde ise arpanın sağladığı enerjinin %100 YŞPP silajı ile ikame edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Yaş şeker pancarı posası, Silaj, Arpa, Mikrobiyal protein sentezi, Sindirim, Koyun.

Etik Beyan: * Bu araştırma ilk yazarın Doktora Tezinin bir kısmından özetlenmiş veVan YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 2012, 23 (2), 89 – 98 sayısında yayımlanmıştır.

EFFECTS OF SUBSTITUTING BARLEY WITH WET SUGAR BEET PULP SILAGE ON AMOUNT OF TOTAL CRUDE PROTEIN ENTERING INTO DUODENUM IN LAMBS: I. NUTRIENT DIGESTIBILITY AND MICROBIAL PROTEIN SYNTHESIS

Resit ALDEMİR¹ Mehmet Akif KARSLI²

¹Van Yuzuncu Yil University, Gevas Vocational School, Department of Laboratory and Veterinary Health, Gevas, Van, Turkey

²Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Kırıkkale, Turkey

*e-mail: resitaldemir@yyu.edu.tr ORCID: 0000-0001-8810-4848

ABSTRACT

Aim:The objectives of this study was to evaluate the effects of substituting barley with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing 8% wheat bran at differing levels on feed intake, digestibility, total crude protein (CP) entering into duodenum and some protein fractions and some rumen fermentation parameters.

Material and Method:To achieve this objective, four isocaloric and iso- nitrogenous diets were prepared by substituting barley energy with wet sugar beet pulp silage (WSBPS) at 0% (control), 30% (30% WSBPS), 70% (70% WSBPS) and 100% (100% WSBPS). These diets were fed to 4 ruminally and duodenally cannulated Kıvrıcık x Morkaraman crossbred lambs within 4x4 Latin Square design. Experiment was carried out as 4 periods consisting of 16 days after 20 days of adaptation period.

Daily dry matter intake, total DM, OM and CP digestibilities were highest in sheep fed 70% WSBPS and lowest in sheep fed 100% WSBPS (P>0.05). The highest and lowest amount of total DM, OM and CP digested were 1157.15-920.71; 1098.61-868.02 and 161.74-114.49 g/d, respectively (P>0.05). The highest NDF and ADF digestibilities were observed with 70% WSBPS, the lowest NDF and ADF digestibilities were observed with control group. Total crude protein (CP) entering into duodenum (130.09 g/d) and microbial HP(101.60 g/d) were the highest in sheep fed 70% WSBPS and total crude protein (CP) entering into duodenum (104.14 g/d) and microbial CP (81.91 g/d) were lowest in sheep fed 30% WSBPS.

Results:In conclusion, it can be concluded that energy coming from barley can be substituted with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing wheat bran up to 70% and can even be substituted with wet sugar beet pulp silage prepared with mixing wheat bran up to 100% if some production loss is neglected.

Keywords: Wet sugar beet pulp, Silage, Barley, Microbial protein synthesis, Digestibility, Sheep

Ethical Statement: This research was summarized from a part of the first author's Doctoral Thesis and published in YYU Veterinary Faculty Journal, 2012, 23 (2), 89 – 98.

SÖ53- Türkiye’NİN GIDA İHRACATINDA İADE ORANLARININ SAĞLIK VE EKONOMİK YANSIMALARI

Tunahan ASLAN^{1*}, İbrahim YILDIRIMÇAKAR², Zafer KANBEROĞLU³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, İktisat, Van, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Van, Türkiye

*e-mail: tunahanasl@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8958-699X

ÖZET

Türkiye döviz geliri elde etmek, büyümeyi arttırmak gibi makro ekonomik değişkenleri güçlendirmek amacıyla ve dış açık oranını azaltmak için ihracat oranlarını arttırmayı hedeflemektedir. Türkiye, iklim ve yer koşulları nedeniyle tarımsal ürünleri yetiştirme konusunda oldukça elverişli konumda yer almaktadır. Bu bağlamda, gıda yetiştirme konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Örneğin, zeytin, incir ve üzüm ürünlerinde dünyanın bir çok ülkesine önemli miktarlarda ihracat gerçekleştirmektedir. Ancak, zaman zaman bu ürünlerin üreticiler tarafından ürünlerinin haşerelere karşı ve raf ömrünün uzun olmasını istediklerinden dolayı ihraç edilen gıda ürünlerinin, ithalatı gerçekleştiren ülkeler tarafından test edilmesi ve standartların üstünde sağlığı tehdit eden zararlı bileşenlerinin tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, geri iade edilmesinin ticari işletmenin itibar kaybı, ulaşım masrafları ve Türkiye’nin uluslararası ticarete güven kaybı tehlikesiyle karşılaşması gibi ekonomik ve sağlıksal etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışma, Türkiye’nin gıda ürünlerinin piyasaya çıkarılmadan önce daha sıkı önlemlerle analiz edilmesi üreticilerin daha iyi eğitilmesi ve ürünlerin uluslararası nitelikte sertifikalandırılması yönünde politika yapıcılara önerilerde bulunmaktadır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin gıda ürünlerini ihracat ettiği ülkelerden iade oranlarını incelemek ve bu ürünlerinin oluşturduğu sağlık ve ekonomik etkilerini tespit etmektir.

Materyal ve Metot: 2000Q1-2023Q4 dönemi baz alınarak Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin geri iade edilmesinin yıllar arasındaki değişiminin sağlıksal ve ekonomik etkileri VAR analizi kullanılarak analiz edilecektir.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, inceledikleri dönem itibarıyla iade oranlarının en çok yüksek olduğu ürünlerin meyve ve sebze olduğu tespit edilmiştir. Ürünlerin iade edilmesindeki en büyük etkilerin ise standartların üstünde sağlığı tehdit eden miktarlar tespit edilmiştir. Ayrıca ürünlerin geri iade edilmesi sonucu ithalatçı ülkelerin farklı pazar arayışlarına grime yönelimi olsa da ve Türkiye’nin ihracat miktarlarında önemli bir azalma olduğu tespit edilmemiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, gıda ürünlerinin ihracatı ve geri iade süreçlerinin, Türkiye ekonomisinin bir ekonomik kayba uğradığını ancak bu oranın önemli bir miktarda olmadığını ortaya koymuştur. Ancak, bu durum ihracatçı şirketler üzerinde önemli etkiler doğurduğunu ve sağlık sektörünü olumsuz etkileyecek ek yükler yaratabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sağlık ekonomisi, VAR analizi

HEALTH AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF REFUND RATES IN TÜRKİYE’S FOOD EXPORTS

Tunahan ASLAN^{1*}, İbrahim YILDIRIMÇAKAR², Zafer KANBEROĞLU³

¹Van Yuzuncu Yil University, Institute of Social Sciences, Economics, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Erciş Faculty of Business, Economics, Van, Türkiye

³Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics, Van, Türkiye

*e-mail: tunahanasl@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8958-699X

ABSTRACT

Turkiye aims to increase exports in order to strengthen macroeconomic variables such as generating foreign exchange earnings, increasing growth and reducing the external deficit. Turkiye is in a very favorable position for growing agricultural products due to its climate and location conditions. In this context, it has a wide range of food crops. For example, Turkiye exports significant amounts of olives, figs and grapes to many countries around the world. However, from time to time, due to the fact that the producers of these products want their products to be against pests and have a long shelf life, the exported food products are tested by the importing countries and harmful components that threaten health above the standards have been detected. As a result, it is aimed to examine the economic and health effects of the return of food products such as loss of reputation of the commercial enterprise, transportation costs and Turkiye's risk of loss of confidence in international trade. In addition, this study recommends that Turkiye's food products should be analyzed with more stringent measures before they are put on the market, that producers should be better trained, and that products should be internationally certified.

Aim: The aim of this study is to examine the return rates from the countries to which Turkiye exports food products and to determine the health and economic impacts of these products.

Material and Method: Based on the period 2000Q1-2023Q4, the health and economic effects of the change in the return of products exported from Turkiye between years will be analyzed using VAR analysis.

Results: According to the results of the analysis, it was determined that the products with the highest return rates were fruits and vegetables. The biggest effects of the return of the products were found to be health-threatening quantities above the standards. In addition, as a result of the return of products, importing countries tend to search for different markets and Turkiye's export volumes have not been found to have a significant decrease.

Conclusion: This study found that the export and return processes of food products result in an economic loss to the Turkish economy, but not a significant one. However, this has significant impacts on exporting companies and may create additional burdens that will negatively affect the health sector.

Keywords: Turkiye, Health economics, VAR analysis

SÖ54- PEDIATRİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖYKÜ TEMELLİ EĞİTİM MODELİNİN UYGULANMASI

Yeliz SUNA DAĞ*, Emriye Hilal YAYAN

İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

*e-mail: yelizsuna.44@gmail.com, ORCID:0000-0002-4547-5494

ÖZET

Amaç: Bu çalışma pediatri dersi alan öğrenciler için öykü temelli eğitim modelinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırmamız nitel bir araştırma olarak bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören pediatri dersi alan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmamızın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden ve pediatri dersi alan 25 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan 'Öğrenci Görüşme Formu' kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmamıza katılan öğrencilerin %52'sinin kadın, %44'ünün ataması kolay olduğu için bölümü tercih ettikleri ve yaş ortamlarının 21,24±1,09 olduğu bulunmuştur. Verilerin analizi sonucunda empatik yaklaşım, aile ve çocuk odaklı etkileşim, duygusal ve sosyal güçlendirme şeklinde 3 tema belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmamızda öğrencilerin çocukları değerlendirirken aile ve çocuk odaklı etkileşimle daha empatik bir yaklaşımda bulunacaklarını aynı zamanda öykü temelli eğitim modelinin klinik bakım uygulamalarında yer alması gerektiğini bildirmiştir. Hemşirelik eğitimlerinde farklı eğitim modellerinin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşire, öğrenci, öykü temelli eğitim

Etik beyan: Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli kurum izin (E-76639318-100—94829) ile girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan gerekli etik izin (2021/2565) alınmıştır. Araştırmacılar tarafından, araştırmaya dâhil edilme kriterlerini karşılayan öğrenciler belirlendikten sonra öğrencilere araştırma konusunda bilgi verilerek araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin sözlü onamları alınmıştır.

APPLICATION OF STORY-BASED EDUCATION MODEL FOR STUDENTS TAKE PEDIATRIC COURSE

Yeliz SUNA DAĞ*, Emriye Hilal YAYAN

Inonu University, Faculty of Nursing, Department of Child Health and Diseases Nursing, Malatya, TÜRKİYE

*e-mail: yelizsuna.44@gmail.com, ORCID:0000-0002-4547-5494

ABSTRACT

Aim: This study was conducted to evaluate the story-based education model for students taking pediatrics courses.

Material and Method: Our research was conducted as a qualitative study with students taking a pediatrics course at a university's nursing faculty. The sample of our research consisted of 25 nursing students who agreed to participate in the study and took a pediatrics course. The 'Student Interview Form' prepared by the researcher was used to collect data.

Results: It was found that 52% of the students participating in our research were female, 44% chose the department because it was easy to assign, and their age average was 21.24±1.09. As a result of the analysis of the data, 3 themes were determined as empathic approach, family and child-focused interaction, and emotional and social empowerment.

Conclusion: In our study, it was reported that students will have a more empathic approach with family and child-focused interaction when evaluating children, and that the story-based education model should be included in clinical care practices. It is recommended to use different education models in nursing education.

Keywords: nurse, student, story-based education

Ethical Statement: In order to conduct the research, the necessary institutional permission (E-76639318-100—94829) and the necessary ethical permission (2021/2565) were obtained from the non-interventional clinical research ethics committee. After the students who met the inclusion criteria were determined by the researchers, the students were informed about the research and verbal consent was obtained from the students who agreed to participate in the research.

SÖ55- KEKEMELİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TEMELLİ UYGULAMALARIN SOSYAL ANKSİYETE VE KEKEMELİK ŞİDDETİNE ETKİSİ

Sabri TOĞLUK^{1*}, Yahya AKTU²

¹Siirt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siirt, Türkiye

²Siirt Üniversitesi, Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Siirt, Türkiye

*e-mail: sabri.togluk@siirt.edu.tr ORCID: 0000-0002-5504-8058

ÖZET

Amaç:Bu çalışma, kekemeliği olan çocuklara uygulanan BDT temelli uygulamaların sosyal anksiyete ve kekemelik şiddetine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metot:Tek grup ön test- son test kontrol grupsuz deneysel desenin kullanıldığı çalışmanın örneklemini kekemelik tanısı almış 7-12 yaş arası 17 çocuk oluşturmuştur. Çalışma Haziran 2024- Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin güneydoğu anadolu bölgesinde bulunan iki özel eğitim merkezi ve bir üniversitede yürütüldü. Çalışmaya katılacak bireylere Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçim (ÇSAÖ-Y) ve Kekemelik Kendini Değerlendirme Profili Türkçe Versiyonu Ölçeği (WASSP-TR) uygulanmıştır. Araştırma 8 hafta boyunca her hafta 1 seans BDT temelli bilişsel ve davranışsal uygulama şeklinde yürütülmüştür. Proje içeriğinde bilişsel yeniden yapılandırma, maruz bırakma ve ev ödevleri şeklinde bilişsel ve davranışsal müdahaleler yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, ki kare testi, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular:Çocukların sosyal anksiyete ön test puan ortalamalarının $M = 59.58$ ve son test puan ortalamalarının $M = 41.76$ olduğu görülmektedir. Sosyal anksiyete son test ortalama puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı anlaşılmaktadır ($t_{16} = 8.720, p < 0.001$). Buna göre uygulanan psikoeğitim programının çocukların sosyal anksiyete düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki oluşturduğu ve sosyal anksiyete düzeyinin azalmasına katkı sağladığı belirtilebilir. Çocukların kekemelik şiddeti ön test puan ortalamalarının $M = 82.70$ ve son test puan ortalamalarının $M = 56.58$ olduğu görülmektedir. Kekemelik şiddeti son test ortalama puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı anlaşılmaktadır ($t_{16} = 9.213, p < 0.001$). Buna göre uygulanan psikoeğitim programının çocukların kekemelik şiddeti düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki oluşturduğu ve kekemelik şiddeti düzeyinin azalmasına katkı sağladığı söylenebilir.

Sonuç:Çalışma sonucuna göre BDT temelli uygulamaların; kekeme bireylerin sosyal anksiyete düzeylerini düşürerek, kekemelik şiddetini azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kekemelik, Bilişsel davranışçı terapi, Sosyal anksiyete, Kekemelik şiddeti

Etik beyan:Bu çalışma, CONSORT yönergelerine göre planlanmış ve raporlanmıştır (<http://www.consort-statement.org/consort-2010>, Sunay ve ark., 2013). Etik kurul onayı Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (Kurul Kararı No: 7359) 13.08.2024 tarihinde alındı. Kurumsal onay Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden (Kayıt no: 001196) 06.09.2024 tarihinde alındı. Katılımcılardan yazılı ve sözlü aydınlatılmış onam alındı. Araştırmacı ST ve YA araştırmaya başlamadan önce BDT Eğitim Sertifikası almıştır.

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK 4008 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı tarafından 124B291' nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Bu çalışmayı destekleyen TÜBİTAK 4008 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı' na ve çalışmada yer alan katılımcılara teşekkür ederiz.

THE EFFECT OF COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY-BASED PRACTICES ON SOCIAL ANXIETY AND STUTTERING SEVERITY IN CHILDREN WITH STUTTERING

Sabri TOĞLUK^{1*}, Yahya AKTU²

¹Siirt University, Vocational School of Health Services, Siirt, Türkiye

²Siirt University, Eruh Vocational School, Siirt, Türkiye

*e-mail: sabri.togluk@siirt.edu.tr ORCID: 0000-0002-5504-8058

ABSTRACT

Aim:This study was conducted to examine the effect of CBT-based interventions on social anxiety and stuttering severity in children with stuttering.

Material and Method:The study sample, which used a one-group pre-test-post-test non-control group experimental design, consisted of 17 children between the ages of 7-12 diagnosed with stuttering. The study was conducted between June 2024 and November 2024 in two special education centers and a university in the southeastern Anatolia region of Turkey. Personal Information Form, Social Anxiety Scale for Children-Revised Version (SASC-R), and Stuttering Self-Assessment Profile Turkish Version Scale (WASSP-TR) were administered to the participants. The research was conducted as 1 session of CBT-based cognitive and behavioral intervention every week for 8 weeks. In the project content, cognitive and behavioral interventions in the form of cognitive restructuring, exposure, and homework assignments were made. Percentage distribution, chi-square test, and t-test in dependent and independent groups were used to analyze the data. The statistical significance level was accepted as $p < 0.05$.

Results:It is seen that the children's pre-test mean score for social anxiety was $M = 59.58$ and the post-test mean score was $M = 41.76$. It is understood that the post-test mean scores of social anxiety differed significantly compared to the pre-test scores ($t_{16} = 8.720, p < 0.001$). Accordingly, it can be stated that the psychoeducation program had a significant effect on children's social anxiety levels and contributed to the decrease in social anxiety levels. It is seen that the mean pre-test score of children's stuttering severity was $M = 82.70$ and the mean post-test score was $M = 56.58$. It is understood that the post-test mean scores of stuttering severity differed significantly compared to the pre-test scores ($t_{16} = 9.213, p < 0.001$). Accordingly, it can be said that the psychoeducation program had a significant effect on children's stuttering severity levels and contributed to the decrease in stuttering severity levels.

Conclusion:According to the results of the study, CBT-based interventions were found to reduce the severity of stuttering by reducing the social anxiety levels of stuttering individuals.

Keywords:Stuttering, Cognitive behavioral therapy, Social anxiety, Stuttering severity

Ethical Statement:This study was planned and reported according to CONSORT guidelines (<http://www.consort-statement.org/consort-2010>, Sunay et al., 2013). Ethics committee approval was obtained from Siirt University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee (Board Decision No: 7359) on 13.08.2024. Institutional approval was obtained from the Siirt Provincial Directorate of National Education (Registration no: 001196) on 06.09.2024. Written and verbal informed consent was obtained from the participants. Researchers ST and YA received a CBT Training Certificate before starting the study.

Acknowledgement:This study was supported by TUBİTAK 4008 Science and Society Projects Support Program under project number 124B291. We would like to thank the TUBİTAK 4008 Science and Society Projects Support Program for supporting this study and the participants in the study.

SÖ56- YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: ÜÇ OLGU SUNUMU

Beniz İrem ERSOY ŞİĞVA

Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Van, Türkiye
e-mail: benizirem@gmail.com, ORCID:0000-0002-7828-6008

ÖZET

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu, genellikle çocuklarda görülmekle birlikte, erişkinlerde de özellikle dikkat eksikliği, mental bozukluklar, diş protezleri, alkol veya sedatif kullanımı gibi risk faktörleri olan hastalarda görülebilir. Yabancı cisim aspirasyonu acil müdahale gerektiren bir durumdur ve aspirasyon yapılan cismin tipi, boyutu, lokalizasyonu gibi faktörler müdahale yöntemini etkiler.

Bu sunumda, ilginç özellikler taşıyan kliniğe katkı sağlayacak üç yabancı cisim aspirasyonu olgusu sunmayı amaçladık.

Olgular: Olgu 1 ve olgu 3 için hasta, olgu 2 için hasta yakını sözlü olarak bilgilendirilmiş ve yazılı onam alınmıştır.

Olgu 1: İğne Aspirasyonu: 30 yaşında kadın hasta öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle acile başvurmuştur. Fizik muayenede solunum seslerinde patoloji saptanmamıştır. Akciğer röntgeni ve toraks tomografisi ile sağ akciğer üst lobta yabancı cisim (iğne) tespit edilmiştir. İnflamasyon olan üst lobtan wedge rezeksiyon ile iğne çıkartılarak hasta tedavi edilmiştir.

Olgu 2: Sünger Aspirasyonu: 20 yaşında trakeostomili serebral palsy tanısı olan erkek hasta nefes darlığı ve ateş şikayetleriyle göğüs hastalıkları servisinde yatarak tedavi görürken sol akciğer solunum seslerinde azalma ve krepitasyon saptanmıştır. Akciğer röntgeninde sol akciğer total opak olarak izlenmiştir. Yapılan flexibl bronkoskopide izlenen mukus tıkaçının çıkartıldıktan sonra ağız içi temizleme süngeri olduğu görüldü.

Olgu 3: Sarımsak Aspirasyonu: 60 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve boğazda takılma hissi ile acile başvurmuştur. Fizik muayenede solunum seslerinde patoloji saptanmamıştır. Toraks tomografisi ile sol ana bronştaki yabancı cisim tespit edilmiştir. Rijit bronkoskopi ile yapılan işlemde sol Ana Bronştaki Yabancı Cisim (Sarımsak) Çıkartılarak Hasta Ertesi Gün Taburcu Edilmiştir.

Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonu, çeşitli yaş gruplarında görülmekle birlikte aspirasyon yapılan cismin özelliklerine göre farklı tedavi gerektirir. Özellikle keskin, büyük veya çıkarılması zor cisimlerde komplikasyon riski yüksektir. Bronkoskopi, hem tanısallık hem de tedavi amaçlı kullanılabilen en etkili yöntemdir. Yabancı cisim aspirasyonu olgularının hızlı tanı ve tedavi süreci ile yönetilmesi, potansiyel komplikasyonların önlenmesi açısından kritiktir.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, Rijit bronkoskopi, Solunum

FOREIGN BODY ASPIRATION: THREE CASE REPORTS

Beniz İrem ERSOY ŞİĞVA

Van Training and Research Hospital, Thoracic Surgery Clinic, Van, Türkiye
e-mail: benizirem@gmail.com, ORCID:0000-0002-7828-6008

ABSTRACT

Aim: Foreign body aspiration (FBA) is more common in children but can also occur in adults, particularly in individuals with risk factors such as attention deficit, mental disorders, dental prostheses, alcohol use, or sedative consumption. FBA requires urgent intervention, and the type, size, and location of the aspirated object are critical factors in determining the management approach.

This study presents three unique FBA cases to highlight diagnostic and therapeutic challenges in clinical practice.

Cases: For case 1 and case 3, the patient and for case 2, the patient's relatives were informed verbally and written informed consent was obtained.

Case 1: Needle Aspiration: A 30-year-old woman presented with complaints of cough and shortness of breath. Physical examination showed no abnormalities. Chest X-ray and CT revealed a needle in the right upper lobe. The patient underwent wedge resection to remove the needle from the inflamed lobe and recovered without complications.

Case 2: Sponge Aspiration: A 20-year-old male with cerebral palsy and a tracheostomy was admitted for shortness of breath and fever. Examination revealed diminished breath sounds and crepitation in the left lung. Imaging showed total opacification of the left lung. Flexible bronchoscopy revealed a mucus plug, which was removed to expose a foreign body—an intraoral cleaning sponge.

Case 3: Garlic Aspiration: A 60-year-old male presented with shortness of breath and a choking sensation. Physical examination was unremarkable. Thoracic CT revealed a foreign body in the left main bronchus. The object, identified as a clove of garlic, was removed using rigid bronchoscopy. The patient was discharged the next day.

Conclusion: FBA occurs across various age groups and requires different treatment strategies based on the characteristics of the aspirated object. Sharp, large, or complex objects carry a higher risk of complications. Bronchoscopy remains the most effective diagnostic and therapeutic tool. Rapid diagnosis and management are essential to prevent serious complications associated with FBA.

Keywords: Aspiration, Rigid bronchoscopy, Respiration

SÖ57-ADEİ VEYA ARB KULLANAN HASTALARDA ORAL SODYUM FOSFAT SOLÜSYONLARININ KULLANIMI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN AKUT FOSFAT NEFROPATİSİ ADVERS ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zinnet Şevval AKSOYALP

Izmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczalık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

e-mail: zinnetsseval.aksoyalp@ikcu.edu.tr , ORCID: 0000-0002-7822-3154

ÖZET

Amaç:Kolonoskopi öncesinde kullanılan oral sodyum fosfat solüsyonlarının (>20 gram) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADEİ) veya anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB) ile birlikte kullanımı akut fosfat nefropatisi riskinde artış ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan oral sodyum fosfat solüsyonlarının kısa ürün bilgisi (KÜB) ve kullanım talimatlarının (KT) ADEİ veya ARB kullanımı ile nefropati uyarısı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot:Türkiye’de yer alan ve içeriğinde sodyum fosfat bulunan oral solüsyonlara ait ticari müstahzarlara TebRp internet sayfası üzerinden erişilmiştir. Ardından bu müstahzarlara ait güncel KÜB ve KT’ler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sayfasından indirilmiştir. Bu dosyalarda renal bozukluklar ile ADEİ veya ARB kullanımına dair ifadeler incelenmiştir.

Bulgular:Bir tanesi orijinal, 3 tanesi jenerik olmak üzere toplam 4 adet oral sodyum fosfat çözeltisine erişilmiştir. Jenerik ilaçlardan sadece bir tanesinde orijinal müstahzarla uyumlu olarak “Böbrek yetmezliğinde kontrendikedir” uyarısı bulunmaktadır. “Sodyum fosfat kullanımı ile akut böbrek yetmezliği gelişimine dair raporların çoğunun antihipertansif ilaç kullanan ya da diüretikler veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçları kullanan yaşlı kadın hastalarda bildirildiği” ifadesi tüm ilaçların KÜB’ünde yer almaktadır. ADEİ ve ARB’lerin glomerüler filtrasyon hızını azaltabileceği iki jenerik ilacın KÜB’ünde vurgulanmıştır. Diğer müstahzarlarda ise sodyum fosfat içeren çözeltilerin ADEİ ve ARB’lerle dikkatli kullanılmasına dair uyarıya “Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler” başlığı altında yer verilmiştir. KT’lerin tümünde sodyum fosfat ile ADEİ veya ARB’ler arasındaki etkileşim bulunmaktadır.

Sonuç:Oral sodyum fosfat preparatlarının KÜB’lerinde farklılıklar bulunmaktadır. Klinisyenler oral sodyum fosfat solüsyonlarının uygularken ADEİ veya ARB kullanan yaşlı kadın hastalarda akut fosfat nefropatisi advers etkisine dikkat etmelidir.

Anahtar Kelimeler:Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, Anjiyotensin II reseptör blokörleri, Kısa ürün bilgisi, Kullanım talimatı, Nefropati, Sodyum fosfat

EVALUATION OF ACUTE PHOSPHATE NEPHROPATHY ADVERSE EFFECTS ASSOCIATED WITH THE USE OF ORAL SODIUM PHOSPHATE SOLUTIONS IN PATIENTS RECEIVING ACEI OR ARB

Zinnet Şevval AKSOYALP

Izmir Katip Çelebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Izmir, Turkey

e-mail: zinnetsseval.aksoyalp@ikcu.edu.tr , ORCID: 0000-0002-7822-3154

ABSTRACT

Aim:The concurrent administration of oral sodium phosphate solutions (> 20 grams) with angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) or angiotensin II receptor blockers (ARB) prior to colonoscopy has been associated with a higher risk of acute phosphate nephropathy. The aim of this study was to assess the summary of product characteristics (SmPC) and patient information leaflet (PIL) of oral sodium phosphate solutions in Türkiye with focus on the warning of nephropathy in patients taking ACEI or ARB.

Material and Method:The commercial medicines of oral sodium phosphate solutions in Türkiye were accessed via the TebRp. The latest version of the SmPC and PIL were then downloaded from the Turkish Medicines and Medical Devices Agency website. In these sources, an examination was conducted on statements related to renal disorders and ACEI or ARB.

Results:A total of four oral sodium phosphate solutions, of which one was original and three were generic, were accessed. Only one of the generic medicines has a contraindication warning regarding renal failure, which is consistent with the original medicine. The SmPC of all medicines includes the statement that many reports of the acute renal failure development with use of sodium phosphate have been observed in elderly female patients who are concurrently taking antihypertensive medicines, diuretics or non-steroidal anti-inflammatory medicines. The issue of ACEI and ARB potentially reducing glomerular filtration rate is highlighted in the SmPC of two generic medicines. In other medicines, the warning about the careful use of sodium phosphate solutions with ACEI and ARB is included under the title “Interactions with other medicinal products”. All PILs include interaction between sodium phosphate with ACEI or ARB.

Conclusion:A discrepancy has been identified in the SmPC of oral sodium phosphate solutions. Clinicians should be aware of the acute phosphate nephropathy adverse effect in elderly female patients on ACEI or ARB when administering oral sodium phosphate solutions.

Key Words: Angiotensin-converting enzyme inhibitors, Angiotensin II receptor blockers, Nephropathy, Patient information leaflet, Sodium phosphate, Summary of product characteristics

SÖ58- MEME APSELERİ VE İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT İLİŞKİSİ

Mehmet Eşref ULUTAŞ^{1*}, Abdullah Hilmi YILMAZ²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi AD, Gaziantep, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi AD, Van, Türkiye

*e-mail: esref_ulutas@hotmail.com, ORCID:0000-0002-9206-4348

ÖZET

Amaç:İdiyopatik granüloamatöz mastit (İGM) etyolojisi tam olarak bilinmeyen, nadir görülen, tanı koyması zor, iyi huylu bir inflamatuvar meme hastalığıdır. Hastalar bazen meme apsesi kliniği ile başvurabilmektedir. Bu çalışmanın amacı meme apsesi ve İGM ilişkisini ortaya koymak ve meme apsesi sonrası İGM tanısı alan hastaların oranını saptamaktır.

Materyal ve Method:Çalışma retrospektif olarak yürütüldü. 2019-2024 yılları arasında meme apsesi nedeniyle cerrahi ve perkütan drenaj işlemi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile ultrasonografi (USG) sonuçları, apse çapı, drenaj türü, patolojik tanıları gibi klinik verileri de kayıt altına alındı.

Bulgular:2'si erkek, 74'ü kadın olmak üzere 76 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalama 39.5 (±11.5)'ti. 3 hastaya cerrahi drenaj (% 3.9), 73 hastaya (% 96.1) perkütan drenaj işlemi uygulandı. USG'da en sık BIRADS-3 (27- % 35.5) lezyonlar tespit edildi. Lezyon çapları ortalama 4 cm (±1.7)'di. 12 (% 15.8) hastada aksillada eşlik eden lenfadenopati vardı. Hastaların 74'ü (% 97.4) ayakta tedavi edildi. Hastaların 15'i (% 19.7) sonradan granüloamatöz mastit tanısı aldı. 13 hastada (% 17.1) meme apsesi tekrar etti. Bunların 7'si (% 53.8) idiyopatik granüloamatöz mastit tanısı alan hastalardı.

Sonuç:Başta tekrarlayan meme apseleri olmak üzere, antibiyotik tedavisine dirençli olan mastit ve meme apsesi vakalarında mutlaka İGM akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Apse, Drenaj, Granüloamatöz, İdiyopatik, Meme

RELATIONSHIP BETWEEN BREAST ABSCESES AND IDIOPATHIC GRANULOMATOUS MASTITIS

Mehmet Eşref ULUTAŞ^{1*}, Abdullah Hilmi YILMAZ²

¹University of Health Sciences, Gaziantep City Hospital, General Surgery, Gaziantep, Türkiye

²University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, General Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: esref_ulutas@hotmail.com, ORCID:0000-0002-9206-4348

ABSTRACT

Aim:Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is a rare, difficult to diagnose, benign inflammatory breast disease of unknown etiology. Patients may sometimes present with breast abscess. The aim of this study was to determine the relationship between breast abscess and IGM and to determine the proportion of patients diagnosed with IGM after breast abscess.

Material and Method: The study was conducted retrospectively. Patients who underwent surgery and percutaneous drainage for breast abscess between 2019 and 2024 were included in the study. Demographic data such as age, gender, and clinical data such as ultrasonography (USG) results, abscess diameter, drainage type, and pathologic diagnosis were recorded.

Results:76 patients, 2 males and 74 females, were included in the study. The mean age was 39.5 (±11.5) years. Surgical drainage was performed in 3 patients (3.9%) and percutaneous drainage in 73 patients (96.1%). BIRADS-3 (27- 35.5%) lesions were detected most frequently on USG. The mean lesion diameter was 4 cm (±1.7). 12 (15.8%) patients had concomitant lymphadenopathy in the axilla. 74 (97.4%) of the patients were treated as outpatients. Fifteen (19.7%) patients were subsequently diagnosed with granulomatous mastitis. In 13 patients (17.1%) breast abscess recurred. Of these, 7 (53.8%) patients were diagnosed with idiopathic granulomatous mastitis.

Conclusion: IGM should be kept in mind in cases of mastitis and breast abscesses that are resistant to antibiotic treatment, especially recurrent breast abscesses.

Keywords: Abscess, Breast, Drainage, Granulomatous, Idiopathic

SÖ59- YETİŞKİN HASTADA NADİR GÖRÜLEN WILMS TÜMÖRÜ: VAKA SUNUMU

Kadir KÖRPE

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji AD, Van, Türkiye

e-mail: kadrikorpe@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7159-1272

ÖZET

Amaç: Wilms tümörü (nefroblastom), genellikle pediatrik yaş grubunda görülen bir malign böbrek tümörüdür. Erişkinlerde Wilms tümörü oldukça nadirdir ve bu grupta tanı koymak sıklıkla zordur. Ayırıcı tanıda renal hücreli karsinom (RCC) gibi daha yaygın maligniteler dikkate alınır. Bu olgu sunumunda, yetişkin bir hastada nadir görülen Wilms tümörünün tanı ve tedavi sürecini ele alacağız.

Olgu Sunumu: Hasta Profili: 42 yaşında kadın hasta.

Şikayetleri: Sağ yan ağrısı, kilo kaybı ve hafif ateş.

Özgeçmiş: Bilinen kronik hastalık öyküsü yok. Sigara veya alkol kullanımı bulunmamaktadır.

Fizik Muayene: Sistemik muayenede başka patolojik bulgu saptanmamıştır.

Laboratuvar ve Görüntüleme: Tam Kan Sayımı ve Biyokimya: Anemi, hafif lökositoz. Böbrek fonksiyon testleri normal sınırlar içinde.

BT ve MRI: Sağ böbrek alt polde egzofitik 46mm ebatlı post kontrast kesitlerde kontrast tutan lezyon imajı izlendi (RCC?). Lezyonda milimetrik ebatlı kalsifikasyonlar izlendi.

Cerrahi: Hastaya sağ radikal nefrektomi uygulanmıştır.

Patoloji Sonucu: Olguda histomorfolojik ve immünohistokimyasal olarak ön planda "Wilms tümörü" düşünülmüştür. Tedavi sonrası 12 aylık takip sürecinde hasta nüks veya metastaz göstermemiştir.

Sonuç: Yetişkinlerde Wilms tümörü son derece nadir olup, bu grupta tanı koyma süreci pediatrik vakalara göre daha zordur. Erişkinlerde, renal hücreli karsinom ve diğer böbrek tümörleri ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme tanı için kritiktir. Yetişkin Wilms tümöründe standart tedavi protokolleri bulunmamakla birlikte, cerrahi eksizyon, kemoterapi ve gerekirse radyoterapi ile kombine tedavi genellikle uygulanır. Bu olgu, erişkin yaş grubunda Wilms tümörünün nadir bir durum olmasına rağmen ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir. Multidisipliner bir yaklaşım, tanı ve tedavi sürecinde başarı için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Nefrektomi karsinom, Yetişkin, Wilms tümörü

A RARE CASE OF WILMS TUMOR IN AN ADULT: CASE REPORT

Kadir KÖRPE

SBU Van Training and Research Hospital, Surgical Medical Sciences, Department of Urology, Van, Türkiye

e-mail: kadrikorpe@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7159-1272

ABSTRACT

Aim: Wilms tumor (nephroblastoma) is a malignant renal tumor that primarily affects the pediatric population. In adults, Wilms tumor is extremely rare, and diagnosis is often challenging. Differential diagnoses typically include more common malignancies such as renal cell carcinoma (RCC). In this case report, we discuss the diagnosis and treatment process of a rare Wilms tumor in an adult patient.

Case Presentation:

Patient Profile: A 42-year-old female.

Complaints: Right flank pain, weight loss, and mild fever.

Medical History: No history of chronic illnesses, No history of smoking or alcohol consumption.

Physical Examination: Systemic examination revealed no pathological findings.

Laboratory and Imaging Findings:

Complete Blood Count and Biochemistry: Anemia and mild leukocytosis were noted. Renal function tests were within normal limits.

CT and MRI: A 46 mm exophytic lesion was identified in the lower pole of the right kidney. The lesion showed contrast enhancement and contained millimetric calcifications (suggestive of RCC?).

Surgery: A right radical nephrectomy was performed.

Pathology Results: Histomorphological and immunohistochemical evaluation revealed findings consistent with Wilms tumor.

Follow-Up: The patient showed no recurrence or metastasis during a 12-month follow-up period.

Conclusion: Wilms tumor in adults is extremely rare and more challenging to diagnose than in pediatric cases. In adults, differential diagnosis should include renal cell carcinoma and other renal tumors. Histopathological and immunohistochemical analysis is critical for diagnosis. Although there are no standardized treatment protocols for adult Wilms tumor, combined treatment strategies including surgical excision, chemotherapy, and radiotherapy when necessary, are generally employed. This case highlights the importance of considering Wilms tumor in the differential diagnosis of adult renal masses, despite its rarity. A multidisciplinary approach is essential for successful diagnosis and treatment.

Keywords: Adult, Carcinoma, Nephrectomy, Wilms tumor

SÖ60- NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 HASTASINDA RETROPERİTONEAL ALANDA SOLİD KİTLEYİ TAKLİT EDEN LEZYON: OLGU SUNUMU

Hakan ŞİĞVA

Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji AD, Van, Türkiye

e-mail:hakansigva@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-1587-6796

ÖZET

Amaç: Nörofibromatozis Tip 1 (NF1), otozomal dominant geçiş gösteren ve yaklaşık 3000 doğumda bir görülen genetik bir hastalıktır. NF1 hastalarında retroperitoneal bölgede görülen lezyonlar sıklıkla nörofibrom veya schwannoma gibi benign yapılar olsa da, malign periferik sinir kılıfı tümörü (MPNST) gibi nadir ancak ciddi maligniteler de görülebilir. Bu olgu sunumunda, NF1 tanılı bir hastada retroperitoneal alanda solid kitleyi taklit eden bir lezyon değerlendirilmiştir.

Bu sunumda, farklılık oluşturabilecek çok sık rastlanmayan bir olguyu sunmayı amaçladık. Hasta sözlü olarak bilgilendirilmiş ve yazılı onam alınmıştır.

Olgu Sunumu: 27 yaşında kadın hasta şikayet ; karın ağrısı ve iştahsızlık. Çocukluk çağında NF1 tanısı ve nörofibromların cerrahi eksizyonu mevcut.Karın muayenesinde sol yan bölgede palpasyonla hassasiyet pozitif. Deri incelemesinde yaygın café-au-lait lekeleri ve subkutan nodüller pozitif.

Batın ultrasonografi: Sol böbrek posterior 53x30mm çaplı nonspesifik solid lezyon izlendi.

Üst batın manyetik rezonans görüntüleme; Sol böbrek alt polde 50x38 mm boyutunda T2A heterojen hiperintens IVKM sonrası heterojen kontrastlanan lezyon izlenmektedir

Kontrastlı üst abdomen bilgisayarlı tomografi: Sol böbrek posterior komşuluğunda böbrek kaynaklı olmadığı düşünülen 41x23mm çapında düşük dansiteli hipodens lezyon dikkati çekmiştir.

Biyopsi ve Histopatoloji: İğne biyopsisi ile alınan örnekte Tariflenen lezyon S-100, SOX-10 ve CD34 pozitif, PanCK, Aktin, Desmin, Kaldesmon, DOG-1 ve CD117 ile negatiftir.Mevcut histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde olguda ön planda "Nörofibrom" düşünülmüştür.

Sonuç: Nörofibromatozis Tip 1 hastalarında retroperitoneal bölgede görülen kitleler, genellikle benign nörofibromlar olmakla birlikte, malign periferik sinir kılıfı tümörü gibi malignitelerle ayırıcı tanı yapılması önemlidir. Görüntüleme yöntemleri malignite şüphesi açısından ipuçları sağlasa da, kesin tanı için histopatolojik inceleme gereklidir. Bizim olgumuzda olduğu gibi benign nörofibromlar genellikle iyi sınırlı ve cerrahiyle tamamen çıkarılabilir nitelikte olup, malignite riski taşımaz.

NF1 hastalarında retroperitoneal kitle varlığı maligniteyi dışlamak amacıyla dikkatle değerlendirilmelidir. Ayırıcı tanıda biyopsi ve cerrahi gerekebilir. Bu olgu, NF1 hastalarında benign retroperitoneal lezyonların maligniteyle karışabileceğine ve multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nörofibrom, Nörofibromatozis, Retroperitoneal, Solid

A LESION MIMICKING A SOLID MASS IN THE RETROPERITONEAL AREA IN A PATIENT WITH NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1: A CASE REPORT

Hakan ŞİĞVA

Van Training and Research Hospital, Department of Urology, Van, Türkiye

e-mail:hakansigva@hotmail.com, ORCID :0000-0003-1587-6796

ABSTRACT

Aim: Neurofibromatosis Type 1 (NF1) is a genetic disorder with an incidence of 1 in 3,000 births. Patients with NF1 may develop retroperitoneal lesions, typically benign neurofibromas or schwannomas. However, rare malignancies, such as malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST), can also occur. This report describes a retroperitoneal lesion mimicking a solid mass in an NF1 patient. This presentation aims to raise awareness by showcasing a rare case that is not frequently encountered. The patient was informed verbally, and written consent was obtained prior to all procedures.

Case Presentation: A 27-year-old woman with NF1, diagnosed in childhood and treated with surgical excision of neurofibromas, presented with abdominal pain and appetite loss. Physical examination revealed left abdominal tenderness and dermatological findings of café-au-lait spots and subcutaneous nodules.

Imaging studies identified a retroperitoneal lesion:

Ultrasound (US): A 53x30 mm nonspecific solid lesion posterior to the left kidney.

Contrast-Enhanced MRI: A heterogeneously hyperintense lesion measuring 50x38 mm in the lower pole of the left kidney, with heterogeneous contrast enhancement.

Contrast-Enhanced CT: A hypodense lesion, 41x23 mm, not originating from the kidney.

Fine-needle biopsy showed S-100, SOX-10, and CD34 positivity, indicating a benign neurofibroma. The lesion was negative for malignancy markers (PanCK, Aktin, Desmin, DOG-1).

Conclusion: Differentiating benign neurofibromas from malignant lesions like MPNST is critical in NF1 patients. Imaging can suggest malignancy, but definitive diagnosis relies on histopathological evaluation. In this case, the lesion was benign, well-defined, and surgically removable, with no malignancy risk. Retroperitoneal masses in NF1 patients require thorough evaluation to exclude malignancy. A multidisciplinary approach and tools such as biopsy and imaging are essential for accurate diagnosis. This case underscores the importance of vigilance in managing NF1-associated lesions.

Keywords: Neurofibroma, Neurofibromatosis, Retroperitoneal, Benign tumor.

SÖ61- POSTERIOR SUBAKSİYEL SERVİKAL PEDİKÜL VIDASI İLE OPERE EDİLEN SERVİKAL OLGULARIN SONUÇLARI: TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Ali BÖREKÇİ, Pınar KURU BEKTAŞOĞLU*, Erhan ÇELİKOĞLU

¹ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

*e-mail: drpinarkuru@gmail.com, ORCID:0000-0001-9889-9955

ÖZET

Amaç: Servikal pedikül vidasının diğer stabilizasyon sistemlerine göre biyomekanik avantajları vardır. Bununla birlikte, servikal pedikül vidası tekniği, bireysel farklılıklar ve servikal omurganın mimari özellikleri nedeniyle oldukça yüksek vasküler veya nörolojik hasar riski taşımaktadır. Bu nedenle, vidayı pedikül içine güvenli ve doğru bir şekilde yerleştirirken hastaya özgü anatomiyi anlamak çok önemlidir. Bu çalışmada amacımız subaksiyel servikal pedikül vidası yerleştirilirken mini laminotomi tekniği ile ameliyat edilen 7 yıllık tek merkezli olgu serimizin sonuçlarını değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: 2017-2024 yılları arasında servikal subaksiyel pedikül vidası ile ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Cerrahi teknik şu şekildeydi: pedikül giriş noktası superior artiküler prosenin orta noktasının 1-2 mm lateralindeydi ve mini laminotomi tekniği cerrahın pedikülün medial gidişatını hissetmesini sağladı.

Bulgular: Bu çalışmada 70 olgu retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların 50'si erkek, 20'si kadındı. Hastalar 20-89 yaş arasındaydı (medyan 64 yaş). Elli yedi hastada (%81,5) servikal stenozla ilişkili ameliyat endikasyonu vardı. Diğer hastaların onbirinde kırık ve ikisinde tümör vardı. Yerleştirilen 468 pedikül vidasının 434'ü grade 0-1 idi. Doğru yerleştirme oranı %92 idi. Otuz dört vida malpoze olarak değerlendirildi (derece 2-3) ve oranı %8 idi.

Sonuç: Olgu serimizde servikal subaksiyel pedikül vidası yerleştirme doğruluğu oldukça yüksekti. Bu doğruluğu elde etmek için iyi bir anatomik bilgi ve üç boyutlu düşünme becerisinin, cerrahi tecrübe ile desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Servikal subaksiyel pedikül vidası, servikal spondilolitik miyelopati, servikal travma, servikal tümör

OUTCOME OF CERVICAL CASES OPERATED WITH POSTERIOR SUBAXIAL CERVICAL PEDICLE SCREW PLACEMENT: A SINGLE CENTER RETROSPECTIVE STUDY

Ali BÖREKÇİ, Pınar KURU BEKTAŞOĞLU*, Erhan ÇELİKOĞLU

University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye.

e-mail: drpinarkuru@gmail.com, ORCID:0000-0001-9889-9955

ABSTRACT

Aim: The cervical pedicle screw has biomechanical advantages over other stabilization systems. However, the cervical pedicle screw technique poses a rather high risk of vascular or neurological harm because to individual differences and the architectural characteristics of the cervical spine. Thus, understanding the patient-specific anatomy is crucial when safely and accurately placing the screw into the pedicle. In this study, we aimed to evaluate the results of our 7-year single-center case series operated with the mini laminotomy technique during subaxial cervical pedicle screw placement.

Material and Method: We retrospectively analyzed the patients that were operated on with cervical subaxial pedicle screws between 2017-2024. The surgical technique was the same as follows: the pedicle entrance point was 1–2 mm lateral to the midpoint of the superior articular process and the mini-laminotomy technique allowed the surgeon to feel the medial trajectory of the pedicle.

Results: In this study, we retrospectively analyzed 70 cases. Fifty of the patients were male, and 20 of the patients were female. Patients were between 20-89 years old (median 64 years). Fifty-seven patients (81.5%) had cervical stenosis-related indications for surgery. Of the other patients, eleven patients had fractures and two patients had tumors. Among placed 468 pedicle screws, 434 of them were grade 0-1. The right placement ratio was 92%. Thirty-four screws were malposed (grade 2-3), with a ratio of 8%.

Conclusion: In our case series, the accuracy of cervical subaxial pedicle screw placement was quite high. Good anatomical knowledge and three-dimensional thinking skills should be supported by surgical experience to achieve this accuracy.

Keywords: Cervical subaxial pedicle screw, cervical spondylotic myelopathy, cervical trauma, cervical tumor

SÖ62- BEYİNDE KİST HİDATİĞE YAKLAŞIM VE KLİNİK DENEYİMİMİZ

Abdulmutalip KARAASLANLI*, Mehmet Edip AKYOL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü, Van, Türkiye

*e-mail: a.karaaslanli2106@gmail.com, ORCID: 0009-0005-1046-3484

ÖZET

Amaç: Kist hidatik *Echinococcus granulosus* larvalarının neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Kist herhangi bir organı tutabilir, ancak kemik, beyin ve kalp nadir tutulan organlar arasındadır. *E. granulosus* enfeksiyonlarının %1 ile %3'ünde beyin tutulumu görülmektedir.

Materyal ve Metot: Çalışmamız 2015 ile 2023 yılları arasında Van Yüzüncüyıl ünversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğine baş ağrısı, bulantı-kusma ve bilinç bulanıklığı şikayeti, görüntülemeler ile tanısı konmuştur.

Bulgular: Çalışmamıza kliniğe yatırılan hastaların 3'ü çocuk 2'si yetişkin hasta ele alındı. Hastaların 3 erkek, 2'si kadındı. Yaş ortalamaları 22.4, hastaların ağırlıklı şikayetleri baş ağrısı, bulantı-kusma ve bilinç bulanıklığı. Çekilen radyolojik görüntülemelerde kistik lezyon vardı. Lokalizasyonları sağ frontal 2, sol frontal 2, sağ serebellar 1 şeklindeydi. Cerrahi olarak kist cidarı yırtılmadan doğurtma şeklinde çıkarıldı. Klinik şikayetler doğrultusunda hastalar opere edildi. Bir vaka dışında, diğer hastaların ameliyatı başarılı geçti ve enfeksiyon hastalıklarının önerileri ile taburcu edildiler.

Sonuç: Kist hidatik hastalığı dünyanın bazı bölgelerinde daha sık görülse de, tüm coğrafyalarda rastlanabilen bir sağlık sorunudur. Özellikle kırsal alanlarda evcil hayvan yetiştirilen alanlarda daha sık görülmektedir. *Echinococcus granulosus* paraziti tarafından oluşturulan ve en sık karaciğer ve akciğeri tutan zoonotik kökenli bir enfeksiyondur. Ana konak köpekgillerdir. Koyun, sığır gibi hayvanlar ve insanlar "ara konak"tırlar; kontamine gıdalarla ve su ile etken insanlara bulaşır. Karaciğer ve akciğer tutulum ön planda olsada litaretürde görüldüğü gibi beyin tutulumunda olmakta kliniğimizdede litaretürle paralel seyretmektedir. Çalışmamızda kliniğimize yatırılan hastaların şikayetleri, patolojileri ve demografik özellikleri litaretürle uyumlu bulunmuştur. Son zamanlarda azalma göstermesine rağmen yine de dikkatli olmak gerekir.

Anahtar kelimeler: Ekinokokus granulosus, Ekinokokus alveolaris, Kist Hidatik, Kranial Metastazi

APPROACH TO HYDATID CYST IN THE BRAIN AND OUR CLINICAL EXPERIENCE

Abdulmutalip KARAASLANLI*, Mehmet Edip AKYOL

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Brain and Nerve Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: a.karaaslanli2106@gmail.com, ORCID: 0009-0005-1046-3484

ABSTRACT

Aim: Hydatid cyst is a zoonotic disease caused by *Echinococcus granulosus* larvae. The cyst can affect any organ, but bones, brain and heart are rarely affected organs. Brain involvement is seen in 1% to 3% of *E. granulosus* infections.

Materials and Method: Our study was conducted between 2015 and 2023 in Van Yuzuncuyil University Brain and Nerve Surgery Clinic with complaints of headache, nausea-vomiting and confusion, and diagnosed with imaging.

Results: Our study included 3 children and 2 adults admitted to the clinic. 3 of the patients were male and 2 were female. The mean age was 22.4, the patients' predominant complaints were headache, nausea-vomiting and confusion. There was a cystic lesion in the radiological imaging. Their localizations were right frontal 2, left frontal 2, right cerebellar 1. Surgical removal was performed by delivery without tearing the cyst wall. Patients were operated on in line with clinical complaints. Except for one case, the **surgery of the other patients was successful** and they were discharged with the recommendations of infectious diseases specialists.

Conclusion: Although hydatid cyst disease is more common in some parts of the world, it is a health problem that can be encountered in all geographies. It is more common in rural areas where pets are raised. It is a zoonotic infection caused by the *Echinococcus granulosus* parasite and most commonly affects the liver and lungs. The main host is canids. Animals such as sheep and cattle and humans are "intermediate hosts"; the agent is transmitted to humans through contaminated food and water. Although liver and lung involvement is prominent, brain involvement also occurs as seen in the literature, and it is parallel to the literature in our clinic. In our study, the complaints, pathologies and demographic characteristics of the patients hospitalized in our clinic were found to be consistent with the literature. Although it has decreased recently, it is still necessary to be careful.

Keywords: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus alveolaris*, Hydatid Cyst, Cranial Metastasis

SÖ63- KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YAPAY ZEKÂ KAYGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: VEAH ÖRNEĞİ

Firat DEMİR¹, Sadi ELASAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Van, Türkiye

*e-mail: firatdemir@gmail.com, ORCID: 0009-0008-6815-2488

ÖZET

Amaç: Araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (VEAH) hemşirelerinin yapay zekâ teknolojilerinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu konusundaki kaygı düzeylerini değerlendirmeyi ve bu kaygıyı etkileyen demografik ve mesleki faktörlerin analiz edilmesini amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu çalışma, 2024 Eylül-Ekim aylarında hastanede aktif olarak çalışan ve basit tesadüfî örneklem yöntemiyle ulaşılan 363 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında "Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu" ve "Yapay Zekâ Kaygı Düzeyi Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek skorlarının demografik faktörlere göre karşılaştırılmasında; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t-testi, ANOVA ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmanın bulguları 363 hemşireden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları $32,84 \pm 4,03$ ve mesleki deneyim yılı ise $8,20 \pm 3,71$ olarak saptandı. Katılımcıların %49,9'u kadın (n=181), %50,1'i ise erkek (n=182) hemşirelerden oluşmaktadır. Eğitim durumuna bakıldığında, %15,7'si ön lisans (n=57), %73,8'i lisans (n=268) ve %10,5'i lisansüstü (n=38) mezundur. Çalışma sistemine göre %23,1'i sürekli gündüz (n=84), %76,9'u vardiya (n=279) sistemine göre çalıştıkları belirlenmiştir. Bir yapay zekâ aracı kullanma durumuna göre bakıldığında %64,5'i (n=234) kullandığı ve %35,5'i (n=129) kullanmadığını belirtmiştir. "İş değiştirme" alt boyutunda, çalıştıkları birime göre istatistik olarak anlamlı fark görüldü ($p=0.032$). "Yapay zekâ yapılandırması" alt boyutunda, hemşirelerin çalışma şekline göre istatistik olarak anlamlı fark görüldü ($p=0.022$). "Öğrenme" alt boyutu ve "ölçek toplam puanında", eğitim durumuna göre istatistik olarak anlamlı fark görüldü ($p=0.019$ ve $p=0.001$). Ölçek skoru, 80 puan üzerinden $44,84 \pm 4,60$ ortalama puan olarak ölçülmüştür.

Sonuç: Hemşirelerin yapay zekâ entegrasyonuna ilişkin kaygı düzeylerinin orta seviyede (80 ölçek puanı üzerinden $44,84 \pm 4,60$ ortalamalı) olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, mesleki güvence ve teknolojik adaptasyon konularındaki eğitim ve destek programlarının gerekliliğini işaret etmektedir. Buna göre yapay zekâ kaygısının azaltılması adına farkındalık çalışmaları ve eğitim programları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, Kaygı, Hemşire, Sağlık teknolojileri

DETERMINATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANXIETY LEVELS AND AFFECTING FACTORS OF NURSES WORKING IN A PUBLIC HOSPITAL: VEAH EXAMPLE

Firat DEMİR¹, Sadi ELASAN¹

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Van, Turkiye

*e-mail: firat_demir_88@outlook.com ORCID: 0009-0008-6815-2488

ABSTRACT

Aim: The study aimed to evaluate the level of anxiety of the nurses of Health Sciences University Van Training and Research Hospital (VEAH) about the integration of artificial intelligence technologies into health services and to analyze the demographic and professional factors affecting this anxiety.

Material and Method: This study was conducted with 363 nurses who were actively working in the hospital in September-October 2024 and reached by simple random sampling method. "Nurse Descriptive Information Form" and 'Artificial Intelligence Anxiety Level Scale' were used to collect the data. Descriptive statistics, independent t-test, ANOVA and Kruskal-Wallis H test were used to compare the scale scores according to demographic factors.

Results: The findings of the study consisted of data obtained from 363 nurses. The participants' ages were 32.84 ± 4.03 years and years of professional experience were 8.20 ± 3.71 years. Of the participants, 49.9% were female (n=181) and 50.1% were male (n=182). Regarding educational status, 15.7% had an associate degree (n=57), 73.8% had a bachelor's degree (n=268) and 10.5% had a postgraduate degree (n=38). According to the working system, it was determined that 23.1% of them worked continuous daytime (n=84) and 76.9% worked shift (n=279). Regarding the use of an artificial intelligence tool, 64.5% (n=234) stated that they used it and 35.5% (n=129) stated that they did not use it. There was a statistically significant difference in the "job change" sub-dimension according to the unit they worked in ($p=0.032$). In the "artificial intelligence configuration" sub-dimension, a statistically significant difference was observed according to the way nurses work ($p=0.022$). There was a statistically significant difference in the "learning" sub-dimension and "scale total score" according to educational status ($p=0.019$ and $p=0.001$). The scale score was measured as 44.84 ± 4.60 mean score out of 80 points.

Conclusion: It was found that the anxiety levels of nurses regarding the integration of artificial intelligence were at a moderate level (average of 44.84 ± 4.60 out of 80 scale scores). This result indicates the necessity of training and support programs on professional assurance and technological adaptation. Accordingly, awareness studies and training programs can be recommended to reduce artificial intelligence anxiety.

Keywords: Artificial intelligence, Anxiety, Nurse, Health technologies

SÖ64-BİSFENOL-A'YA MARUZ KALAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞINDA (*Oncorhynchus mykiss*) PROPOLİSİN BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yağmur ÖTÜN*, Ahmet Regaib OĞUZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van, Türkiye

*e-mail: otunyagmur88@gmail.com, ORCID: 0009-0006-4830-382X

ÖZET

Amaç: Son yıllarda kullanım alanı ve üretimi artış gösteren Bisfenol-A (BPA)'nın canlılar üzerindeki zararlı etkileri yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. BPA gibi hayatı kolaylaştırmak adına üretilen pek çok kimyasal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kimyasalların yerine konulacak alternatif maddelerin en kısa zamanda bulunması veya zararlı etkilerini azaltacak yeni maddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalarda ksenobiyotiklerin zararlı etkilerini giderecek antioksidan özellikle pek çok gıda ürünü bilinmektedir. Bunlardan birisi uzun yıllar alternatif tıpta kullanılan propolistir. Bu çalışma, BPA maruziyetinin Gökkuşığı alabalığı üzerindeki bazı kan parametreleri açısından etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu zararlı etkilerin hafifletilmesinde propolisin potansiyel koruyucu rolünü araştırmayı hedeflemektedir.

Materyal ve Metot: Çalışmada materyal olarak Gökkuşığı alabalığı (*Oncorhynchus mykiss*) kullanılmıştır. Deney düzeneği, balıkların 500, 1000 ve 1500 µg/L BPA konsantrasyonlarına maruz bırakıldığı ve BPA + propolis gruplarının bu süreçte propolis ilaveli yemlerle beslendiği toplamda 8 gruptan oluşup 96 saatlik bir maruziyet süresini kapsamaktadır. Deney sonunda balıkların diseksiyon işleminin ardından kan örnekleri alınarak santrifüj edilip, gerekli kan parametreleri analiz edilmiştir.

Bulgular: Gökkuşığı alabalığına uygulanan farklı dozlardaki BPA ve propolis dozlarının akut toksisite maruziyetinin ardından bazı kan parametrelerindeki değerleri etkilediği gözlemlendi. Balıklardan alınan kan değerlerinin veri analizi yapılarak istatistiksel açıdan değerlendirilmesi yapıldı.

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda farklı dozlarda uygulanan BPA dozlarının balıkların bazı kan parametrelerini seviyelerini artırarak toksisite etkisi yaptığını ve doğal bir antioksidan olan propolis uygulanan gruplarda ise bu kan parametrelerinin değerlerinin azaldığı gözlemlendi. Sonuç olarak, propolis uygulamasının Gökkuşığı alabalıklarında BPA'nın neden olduğu toksisiteyi azalttığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Bisfenol A, Gökkuşığı alabalığı, Kan doku, Propolis, Toksikite

Etik beyan: Mevcut çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Komitesi tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır (Karar No: 224/08-05).

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PROPOLIS ON SOME BLOOD PARAMETERS IN RAINBOW TROUT (*Oncorhynchus mykiss*) EXPOSED TO BISPHENOL-A

Yağmur ÖTÜN*, Ahmet Regaib OĞUZ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, Department of Biology, Van, Turkiye

*e-mail: otunyagmur88@gmail.com, ORCID: 0009-0006-4830-382X

ABSTRACT

Aim: In recent years, studies have revealed the harmful effects of Bisphenol-A (BPA), whose use and production have increased, on living organisms. Many chemicals, like BPA, designed to simplify life, adversely affect it. Therefore, it is needed to identify alternative substances to replace these chemicals or to develop new compounds that can mitigate their harmful effects. Research has shown that many food products with antioxidant properties can counteract the toxic effects of xenobiotics. One such product is propolis, which has been used in alternative medicine for many years. It aims to investigate the effects of BPA exposure on certain blood parameters in rainbow trout. Additionally, it seeks to explore the potential protective role of propolis in alleviating these harmful effects.

Material and Method: Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) were used as the experimental material in this study. The experimental setup consisted of a total of 8 groups, including fish exposed to BPA concentrations of 500, 1000, and 1500 µg/L, as well as BPA + propolis groups, where fish were fed with propolis-supplemented feed during the exposure. It lasted for 96 hours. After experiment, blood samples were collected following the dissection of the fish, centrifuged, and analyzed for the necessary blood parameters.

Results: It was observed that different doses of BPA and propolis applied to rainbow trout affected the values of certain blood parameters following acute toxicity exposure. The blood values obtained from the fish were analyzed and statistically evaluated.

Conclusion: After analyses, different doses of BPA increased the levels of certain blood parameters in fish, indicating toxic effects. Other groups treated with propolis, a natural antioxidant, showed reduced levels of these blood parameters. Consequently, it can be stated that the application of propolis mitigated the toxicity caused by BPA in rainbow trout.

Key Words: Antioxidant, Bisphenol A, Rainbow trout, Blood tissue, Propolis, Toxicity

Ethical Statement: The current study was reviewed and approved by the Ethics Committee of Van Yuzuncu Yil University (Approval No: 224/08-05).

SÖ65- SERVİKOTORAKAL DISLOKASYONA BAĞLI TETRAPLEJİK HASTA: OLGU SUNUMU

Hakan KATUK, Onur TUTAN, Sezai AKAY, Reşit DEMİR, Ege TANYELİ, Yüksel TUNÇ, Tuba KUŞMAN KANDAŞOĞLU, Mehmet Edip AKYOL*
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği, Van, Türkiye
*e-mail: nrs.meakyol@gmail.com, ORCID: 000000251980219

ÖZET

Amaç: Servikotorakal Dislokasyon nadir görülen spinal travmaya bağlı akut gelişen bozukluktur. Gençlerde genellikle trafik kazası-motor kazası sonrası, daha ileri yaşlarda ise düşme ve iş kazasına bağlı görülür. Olgumuz iş kazasına bağlı servikotorakal dislokasyon gelişen erkek hastadır.

Materyal ve Metot: Hastamız 51 yaşında erkektir. Hastanın üstüne yüksekten ağır cisim düşmesi ile travma sonucu yaralanmış multitravma olarak hastanemiz acile getirilmiş. Yapılan muayenede vitalleri stabil şuurdu açıldı. Nörolojik muayenesinde her iki üst ekstremitelerinde parazi alt ekstremitelerinde plejisi vardı. Multi travması olan hastanın gerekli tetkik ve görüntülemeleri sonrası 3. basamak yoğun bakıma yatırıldı.

Bulgular: Çekilen görüntülemelerde spinal travmaya bağlı servikotorakal dislokasyona bağlı santral kord kesisi ve C5-C6-C7 fraktürü ve ayrıca toraks BT de sol hemitoraks mevcut olduğundan göğüs cerrahi tarafından tüp torakostomi uygulaması yapıldı. Hastanın servikotorakal dislokasyonu ve santral kord kesisinden dolayı acil cerrahiye alındı. Hastaya 6 kg asılı çivili başlıkla pron pozisyonda C3-T3 pediküler vida atılıp vertebra posterior stabilizasyonu yapıldı ve santral kord rahatlatıldı. Cerrahi sonrası hasta takip ve tedavi için yoğun bakıma alındı.

Sonuç: Servikal travmalar acil servise başvuran hasta kabullerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm spinal travmaların takriben %60'ını oluşturan servikal travmalar, sebebiyet verdikleri morbidite ve mortalite nedeni ile bir çok klinik ve sosyoekonomik sorunu da beraberlerinde getirmektedirler. Bu travmalarda dikkatli bir hastane öncesi ve acil servis yaklaşımı, oluşabilecek sekonder hasarı en aza indirebilir. Tedavi yaklaşımı bir çok konservatif ve cerrahi seçeneği kapsamaktadır. Servikotorakal Dislokasyon birden fazla omurgayı etkileyen, ciddi nörolojik bulgu ve defisit, enfeksiyon ve mortalite riski barındıran patolojidir. Trafik ve iş kazaları ve yüksekten düşme sonucu bu tarz yaralamalar olma ihtimaline karşı eğitim ve sosyal medya ile insanları bilinçlendirmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Servikal travma, Spinal travma, Servikotorakal dislokasyon, Trafik kazası, İş kazası

A CASE REPORT OF A TETRAPLEGIC PATIENT DUE TO CERVICOTHORACIC DISLOCATION

Hakan KATUK, Onur TUTAN, Sezai AKAY, Reşit DEMİR, Ege TANYELİ, Yüksel TUNÇ, Tuba KUŞMAN KANDAŞOĞLU, Mehmet Edip AKYOL*
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Van, Türkiye
*e-mail: nrs.meakyol@gmail.com, ORCID: 000000251980219

ABSTRACT

Aim: Cervicothoracic dislocation is a rare acute condition that may be caused by spinal trauma. In younger patients, it typically occurs following traffic or motorcycle accidents, while in older individuals, it is more commonly associated with falls or occupational accidents. Our case involves a male patient who developed cervicothoracic dislocation due to a workplace accident.

Materials and Methods: The patient is a 51-year-old male. He sustained injuries after a heavy object fell on him from a height and was admitted to our emergency department as a multi-trauma patient. Upon initial examination, his vital signs were stable, and he was conscious. Neurological examination revealed paresis in both upper extremities and plegia in the lower extremities. Following necessary diagnostic tests and imaging, the patient was admitted to the level 3 intensive care unit.

Results: Imaging studies revealed a central cord injury and fractures at the C5-C6-C7 levels caused by cervicothoracic dislocation due to spinal trauma. Additionally, thoracic CT showed left hemothorax, for which tube thoracostomy was performed by thoracic surgery. The patient underwent emergency surgery due to cervicothoracic dislocation and central cord injury. Using a 6-kg halo brace in the prone position, pedicle screws were placed from C3 to T3, posterior vertebral stabilization was performed, and the central cord was decompressed. Postoperatively, the patient was transferred to intensive care for monitoring and treatment.

Conclusion: Cervical traumas constitute a significant portion of emergency department admissions. Representing approximately 60% of all spinal traumas, cervical injuries bring numerous clinical and socioeconomic challenges due to the morbidity and mortality they cause. Careful pre-hospital and emergency department management can minimize secondary damage in such cases. Treatment options encompass various conservative and surgical approaches. Cervicothoracic dislocation is a pathology that affects multiple vertebrae and carries risks of severe neurological deficits, infection, and mortality. Public education and awareness campaigns via social media are crucial to reduce the incidence of such injuries resulting from traffic or workplace accidents and falls from height.

Keywords: Cervical trauma, Spinal trauma, Cervicothoracic dislocation, Traffic accident, Occupational accident

SÖ66- KÖPEKLERDE ADHD BENZERİ DAVRANIŞLAR VE PREFRONTAL KORTEKSİN ROLÜ

Ezgi ERGEN*, Songül ERHAN

Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Fiziyoji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

*e-mail: ezgi.ergen@iuc.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8655-7384

ÖZET

Amaç: Bu sunumun amacı, insanlarda tanımlanan ADHD'nin köpeklerdeki benzer davranışsal sorunlara ışık tutma sürecini detaylandırarak, prefrontal korteksin bu davranışların nörobiyolojik temellerindeki rolünü ortaya koymak ve bu bağlamda insan-hayvan modelleme ilişkisini incelemektir. Sunumda köpeklerde ADHD benzeri davranışların genetik, nörotransmitter dengesizlikler ve çevresel faktörlerle olan ilişkisi değerlendirilecek; bu davranışların anlaşılmasına ve yönetilmesine yönelik bilimsel yaklaşımlar için bir bakış açısı sunulacaktır. Ayrıca, bu sunum, veteriner davranış bilimi ve nörobiyolojide insan ve hayvan çalışmalarının çift yönlü etkileşim potansiyelini vurgulamayı hedeflemektedir.

Derleme içeriği özeti: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD), insanlarda tanımlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş bir nöro-gelişimsel bozukluktur. İlginç bir şekilde, bu durumun araştırmaları, tipik olarak hayvanların insan hastalıkları için model oluşturduğu bilimsel yaklaşımların tersine bir yol izleyerek, insanlar üzerinden köpeklerde benzer davranışsal sorunların tanımlanmasına yol açmıştır. ADHD'nin temel özellikleri olan hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizlik, köpeklerde de gözlemlenmiş ve bu davranışların nörobiyolojik temellerinin incelenmesi giderek önem kazanmıştır. Bu sunumda, köpeklerdeki ADHD benzeri davranışların prefrontal korteksin gelişimi ve işlevselliği ile ilişkisi ele alınacaktır. Prefrontal korteks, dikkat, dürtü kontrolü ve karar verme gibi üst düzey bilişsel işlevlerin düzenlenmesinde kritik rol oynamaktadır. İnsanlarda ADHD'nin altında yatan dopaminerjik sistem bozukluklarının, köpeklerde de benzer davranışsal sorunlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sunumda, ADHD'nin insanlarda tanımlanmasının ardından köpeklerdeki davranışsal benzerliklerin keşfine odaklanılacak ve bu durumun veteriner davranış bilimindeki etkileri tartışılacaktır. Ayrıca, genetik faktörler, nörotransmitter dengesizlikleri ve çevresel etkilerin köpeklerdeki ADHD benzeri davranışlarla ilişkisi ele alınacak; eğitim, çevresel zenginleştirme ve sınırlı farmakolojik yaklaşımlar gibi mevcut tedavi seçenekleri değerlendirilecektir. Bu sunum, hayvan davranış bilimi ve nörobiyoloji alanlarındaki mevcut bilgiler ışığında, köpeklerde davranışsal sorunların anlaşılmasına ve insan-hayvan karşılıklı modelleme ilişkisi üzerinden yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ADHD, Dopamin, Dürtüsellik, İnsan-Hayvan modelleme, Köpek davranışları, Prefrontal korteks

ADHD-LIKE BEHAVIORS IN DOGS AND THE ROLE OF PREFRONTAL CORTEX

Ezgi ERGEN*, Songül ERHAN

Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, İstanbul, Türkiye

*e-mail: ezgi.ergen@iuc.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8655-7384

ABSTRACT

Aim: The aim of this presentation is to detail the process through which ADHD, identified and extensively studied in humans, has provided insights into similar behavioral issues in dogs, to explore the role of the prefrontal cortex in the neurobiological underpinnings of these behaviors, and to examine the bidirectional modeling relationship between humans and animals. The presentation will evaluate the associations between ADHD-like behaviors in dogs and genetic factors, neurotransmitter imbalances, and environmental influences, offering a perspective on scientific approaches for understanding and managing these behaviors. Furthermore, the presentation seeks to highlight the potential for bidirectional interaction between human and animal studies in veterinary behavioral science and neurobiology.

Summary of the review content: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that has been identified and extensively studied in humans. Interestingly, the investigation of this condition has reversed the typical scientific approach, wherein animals serve as models for human diseases; instead, studies on humans have guided the identification of similar behavioral issues in dogs. The core traits of ADHD—hyperactivity, impulsivity, and inattention—have also been observed in dogs, and the exploration of the neurobiological foundations of these behaviors is gaining increasing importance. This presentation will address the relationship between ADHD-like behaviors in dogs and the development and functionality of the prefrontal cortex. The prefrontal cortex plays a critical role in regulating higher-order cognitive functions, including attention, impulse control, and decision-making. Dysregulation of the dopaminergic system, a hallmark of ADHD in humans, is thought to contribute to analogous behavioral issues in dogs. The presentation will focus on how ADHD was first identified in humans and subsequently recognized in dogs, examining the implications for veterinary behavioral science. Genetic factors, neurotransmitter imbalances, and environmental influences on ADHD-like behaviors in dogs will be discussed. Current management options, including training, environmental enrichment, and limited pharmacological interventions, will also be evaluated. This presentation aims to contribute to the understanding of behavioral disorders in dogs and foster the development of new approaches through the lens of human-animal reciprocal modeling within the fields of behavioral science and neurobiology.

Keywords: ADHD, Canine behavior, Dopamine, Human-animal modeling, Impulsivity, Prefrontal cortex

SÖ67- OBEZİTE DİZ OSTEoarTRİTİNDE AĞRI VE FONKSİYONU NASIL ETKİLİYOR? AŞIRI KİLOLU VE OBEZ HASTALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Gökhan BAYRAK^{1*}, Hakan ZORA²

¹Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muskuloskeletal Fizyoterapi Anabilim Dalı, Muş, Türkiye

²Özel Medicabil Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Bursa, Türkiye
e-mail: fztgokhanbayrak@gmail.com*, ORCID: 0000-0001-9224-996X

ÖZET

Amaç: Diz osteoartriti (OA) genellikle ağrı, ödem ve sertlikle karakterize olan ve bireyleri etkileyen önemli bir eklem problemidir. Obezite ise beden kitle indeksindeki (BKİ) yüksek skoru ifade eder ve diz OA'lı hastalar açısından önemli sağlık durumlarından biridir. Bu çalışmanın amacı Kellgren-Lawrence (KL) evre II-IV diz OA'lı obez (Klas II, 35–39,99 kg/m²) ve aşırı kilolu hastalarda fiziksel fonksiyon ve ağrı sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metot: 2024 yılında Muş Devlet Hastanesine başvuran ve radyografik değerlendirme sonucunda KL evre II-IV diz OA saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar Aşırı Kilolu (n=26) ve Obez (n=26) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, Görsel Analog Skalası (GAS) ağrı skoru, Western Ontario and McMaster Universities Arthritis (WOMAC) fonksiyon ölçeği ve zamanlı kalk-yürü (ZKY) testi skorları kaydedildi.

Bulgular: BKİ ortalaması aşırı kilolu grupta 27,23 iken obez grupta 36,61'di (p=0,001). Yaş ortalaması aşırı kilolu grupta 58 iken obez grupta 56,89 idi (p=0,658). Aşırı kilolu grupta 11 hasta KL evre II (%42,3), 13 hasta KL evre III (%50) ve 2 hasta KL evre IV (%7,7) iken obez grupta 9 hasta KL evre II (%42,3), 11 hasta KL evre III (%50) ve 6 hasta KL evre IV (%7,7) idi (p=0,306). GAS diz ağrısı ve WOMAC diz fonksiyon skorları obez grupta aşırı kilolu gruba göre yüksekti (p=0,001 ve p=0,002). ZKY testinde ise gruplar arasında fark yoktu (p=0,077).

Sonuç: Çalışmanın bulguları obezitenin (Klas II) diz OA'lı hastalarda ağrı ve fonksiyonel açıdan kötüleşme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Ancak obezitenin fiziksel performans üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı görüldü. Diz OA'lı obez hastalarda BKİ'yi azaltmanın diz ağrısı ve fonksiyonel açıdan olumlu etki oluşturabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, beden kitle indeksi, obezite, ağrı

Etik beyan: Bu çalışmanın etik kurul onayı Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulundan alınmıştır (27744/32).

HOW DOES OBESITY AFFECT PAIN AND FUNCTION IN OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE? COMPARATIVE ANALYSIS OF OVERWEIGHT AND OBESE PATIENTS

Gökhan BAYRAK^{1*}, Hakan ZORA²

¹Muş Alparslan University, Faculty of Health Sciences, Department of Musculoskeletal Physiotherapy, Muş, Türkiye

²Private Medicabil Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Bursa, Türkiye
e-mail: fztgokhanbayrak@gmail.com*, ORCID: 0000-0001-9224-996X

ABSTRACT

Aim: Knee osteoarthritis (OA) is a substantial joint problem affecting individuals, usually characterized by pain, edema, and stiffness. Obesity, defined as a high body mass index (BMI), is one of the most critical health conditions in patients with knee OA. This study aimed to compare physical function and pain outcomes in obese (class II, 35–39.99 kg/m²) and overweight patients with Kellgren-Lawrence (KL) stage II-IV knee OA.

Material and Method: Patients admitted to Muş State Hospital in 2024 and diagnosed with KL stage II-IV knee OA based on radiographic evaluation were included in the study. Patients were divided into two groups, overweight (n=26) and obese (n=26). Demographic data, visual analogue scale (VAS) pain score, Western Ontario and McMaster Universities Arthritis (WOMAC) function scale and timed up-and-go (TUG) test scores were recorded.

Results: The mean BMI was 27.23 in the overweight group and 36.61 in the obese group (p=0.001). The mean age was 58 years in the overweight group and 56.89 years in the obese group (p=0.658). In the overweight group, 11 patients had stage II (42.3%), 13 patients had stage III (50%) and 2 patients had stage IV (7.7%), whereas in the obese group, 9 patients had stage II (42.3%), 11 patients had stage III (50%) and 6 patients had stage IV (7.7%) (p=0.306). VAS pain and WOMAC function scores were higher in the obese group than in the overweight group (p=0.001 and p=0.002, respectively). There was no difference between the groups in the TUG test (p=0.077).

Conclusion: The results indicate that obesity (class II) has a significant effect on pain and functional decline in patients with knee OA. However, obesity did not have a negative effect on physical performance. It is suggested that reducing BMI in obese patients with knee OA may have a positive effect on knee pain and functional aspects.

Keywords: Knee osteoarthritis, body mass index, obesity, pain

Ethical Statement: Ethics committee approval for this study was obtained from Muş Alparslan University Scientific Research and Publication Ethics Committee (27744/32).

Tablo 1. Grupların demografik ve klinik verilerin karşılaştırılması

Değişkenler	Obez Klas II (n=26) n (%)	Aşırı Kilolu (n=26) n (%)	χ^2	p
Cinsiyet				
Kadın	23 (%88,5)	21 (%80,8)	0,591	0,442
Erkek	3 (%11,5)	5 (%19,2)		
Osteoartrit evresi				
KL Evre II	9 (%34,6)	11 (%42,3)	2,367	0,306
KL Evre III	11 (%42,3)	13 (%50)		
KL Evre IV	6 (%23,1)	2 (%7,7)		
Etkilenen alt ekstremit				
Dominant	13 (%50)	10 (%38,5)	0,702	0,402
Non-dominant	13 (%50)	16 (%61,5)		
	Ortalama ± S.S.	Ortalama ± S.S.	t	p
Yaş (yıl)	56,89 ± 9,42	58 ± 8,60	0,446	0,658
Beden kitle indeksi (kg/m ²)	36,61 ± 1,13	27,23 ± 0,83	-34,092	0,001
Görsel analog skalası (cm)	7,75 ± 2,77	5,50 ± 2,50	-3,390	0,001
WOMAC	42,92 ± 10,98	32,73 ± 11,40	-3,282	0,001
Zamanlı kalk-yürü testi (sn)	9,38 ± 1,45	8,61 ± 1,58	-1,808	0,077

S.S: Standard sapma; KL: Kellgren-Lawrence; kg: kilogram; m: metre; cm: santimetre; sn: saniye; WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Arthritis

tS: Bağımsız gruplarda t-testi, χ^2 : Pearson kare testi

SÖ68-YENİ TÜR POLİSİKLIK N-KAYNAŞMIŞ HETEROAROMATİK YAPILARIN KEŞFİ, TÜREVLENDİRİLMESİ VE FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Beyza Nur KARCI^{1*}, Burak KUZU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: byznkrkc00@gmail.com, ORCID: 0009-0004-8571-9504

ÖZET

Amaç:Bu çalışmanın amacı, azot içeren poli(hetero)aromatik sistemlerin yeni tür N-kaynaşmış heteroaromatik yapı iskeletlerinin tasarımını ve sentezini gerçekleştirmek, bu bileşiklerin farmakolojik hedeflerinin özellikle GABA_A reseptörüne yönelik potansiyellerini araştırmaktır. Sentezlenen bileşiklerin, psikoaktif ilaç geliştirme bağlamında uygun farmakolojik aktivite ve bağlanma profilleri sergileyip sergilemediği incelenmiştir.

Materyal ve Metot:Yeni bileşiklerin sentezi üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, pirol türevi karbaldehit ile reaksiyona sokulmuş, ardından N-sübtitüsyon reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise 2,3-diaminopiridin ile siklokonduzasyon reaksiyonları yapılmıştır. Bu prosedürle beş farklı N-kaynaşmış heteroaromatik türev elde edilmiştir. Moleküler hedeflerin tahmin edilmesi amacıyla Swisstargetprediction veritabanı kullanılmış ve bileşiklerin GABA_A reseptörüne olan bağlanma afiniteleri in siliko ortamda değerlendirilmiştir. Ayrıca, moleküler doking simülasyonları ile bu bileşiklerin GABA_A reseptörüne karşı bağlanma enerjileri ve seçicilikleri incelenmiş, farmakokinetik profilleri ise ADMET modellemeleri ile analiz edilmiştir.

Bulgular:Swisstargetprediction analizi, sentezlenen bileşiklerin GABA_A reseptörüne yönelik yüksek bağlanma afinitesi gösterdiğini ortaya koymuştur. Moleküler doking çalışmaları, bu bileşiklerin GABA_A reseptörüne selektif bağlandığını ve yüksek bağlanma enerjileri ile bağlandıklarını doğrulamıştır. Ayrıca, farmakokinetik modellemeler, bu bileşiklerin biyoyararlanım, metabolizma ve toksisite profillerinin ilaç tasarımı açısından uygun değerler gösterdiğini, dolayısıyla potansiyel ilaç adayları olarak değerlendirilme şanslarının yüksek olduğunu göstermiştir.

Sonuç:Yeni tasarlanan N-kaynaşmış heteroaromatik bileşikler, GABA_A reseptörünü hedefleyen ve yüksek bağlanma afinitesi gösteren potansiyel ilaç adayları olarak önemli bir yere sahiptir. İn siliko değerlendirmeler, bu bileşiklerin psikoaktif etkiler açısından güçlü bir profil sergileyebileceğini ve farmakokinetik özelliklerinin de klinik öncesi aşamada daha ileri çalışmalara imkan tanıyabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, ileri farmakolojik araştırmalar ve ilaç geliştirme süreçleri için sağlam bir temel sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:GABA_A Reseptörü, İlaç Tasarımı, Moleküler Doking, N-Kaynaşmış Heteroaromatikler

DISCOVERY, DERIVATIZATION, AND INVESTIGATION OF PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES OF NEW POLYCYCLIC N-CONNECTED HETEROAROMATIC STRUCTURES

Beyza Nur KARCI^{1*}, Burak KUZU¹

¹Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

*e-mail: byznkrkc00@gmail.com, ORCID: 0009-0004-8571-9504

ABSTRACT

Aim:This study aimed to design and synthesize novel N-connected heteroaromatic scaffolds incorporating nitrogen, and to investigate the pharmacological potential of these compounds, particularly the GABA_A receptor. The synthesized compounds' pharmacological activity and binding profiles were examined in the context of potential applications in psychoactive drug development.

Material and Method:The synthesis of the new compounds was carried out in three stages. Initially, a pyrrole derivative was reacted with an aldehyde, followed by N-substitution reactions. In the final step, a cyclocondensation response with 2,3-diaminopyridine was performed. Five different N-connected heteroaromatic derivatives were obtained using this procedure. To predict molecular targets, the Swisstargetprediction database was utilized, and the binding affinity of the compounds to the GABA_A receptor was evaluated in silico. Additionally, molecular docking simulations were performed to investigate the binding energies and selectivity of the compounds for the GABA_A receptor, and pharmacokinetic profiles were analyzed using ADMET modeling.

Results:The Swisstargetprediction analysis revealed that the synthesized compounds exhibited a high binding affinity for the GABA_A receptor. Molecular docking studies confirmed that these compounds are selectively bound to the GABA_A receptor with high binding energies. Furthermore, pharmacokinetic modeling indicated that the compounds showed suitable bioavailability, metabolism, and toxicity profiles, suggesting their high potential as drug candidates.

Conclusion:The newly designed N-connected heteroaromatic compounds represent significant potential as drug candidates targeting the GABA_A receptor, demonstrating high binding affinity. In silico evaluations suggest that these compounds may exhibit strong psychoactive effects, and their pharmacokinetic properties show promise for further preclinical studies. These findings provide a solid foundation for future pharmacological research and drug development.

Key Words: Drug Design, GABA_A Receptor, Molecular Docking, N-Fused Heteroaromatics

SÖ69- DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNDE *ECHIMUM VULGARE* BITKİ EKSTRAKTININ ETKİLERİ

Hatice MAHLİ*, Ares ALİZEDE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: hatija.mahli@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4473-0913

ÖZET

Amaç: Nöropati, sinir hasarı nedeniyle ortaya çıkan ve ağrı, yanma, karıncalanma, parestezi gibi belirtilerle kendini gösteren ciddi bir rahatsızlıktır. Diyabet, tiroid bozuklukları, B12 eksikliği ve kemoterapi gibi nedenlerle oluşmaktadır. Nöropatik ağrının temelinde sinir hasarı ve nöroinflamasyon yer almakta, bu süreçte özellikle IL-1 β önemli bir rol oynamaktadır. Tedaviye yönelik araştırmalarımızda, antiinflamatuvar etkisi olan *Echium Vulgare* nöroinflamasyonda ve nöropatik ağrı üzerinde etkileri araştırılmadığı saptandı. Çalışmamızda, nöropatik ağrı modeli farelerde *Echium vulgare* (Engerekotu) bitki ekstraktının ağrı ve IL-1 β düzeyi üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Materyal ve Metot: Deneysel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, etik kurul onayı alınarak gerçekleştirildi. Swiss albino erkek fareler altı gruba ayrıldı: kontrol, nöropati, nöropati + farklı dozlarda *Echium vulgare* (125, 250, 500 mg/kg), ve pregabalin (60 mg/kg) grupları. Parsiyel siyatik sinir ligasyonu (PSSL) yöntemiyle nöropati modeli oluşturuldu. Ağrı değerlendirmesi için Rotarod, Hot-Plate ve Tail Flick testleri uygulandı. IL-1 β düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. *Echium vulgare* ekstraktı, maserasyon yöntemiyle hazırlanarak oral yolla uygulandı.

Bulgular: *Echium vulgare* ekstraktı, 500 mg/kg dozunda en etkili ağrı kesici sonucu gösterdi. Doza bağımlı etkiler tespit edildi. Ancak IL-1 β seviyesinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı.

Sonuç: *Echium vulgare* bitki ekstraktı nöropatik ağrı üzerinde anlamlı sonuçlar verdiği ve bu hastalığın potansiyel tedavisi hakkında önemli yeni bilgiler sunmakta. Çalışmamızda, E.V.'nin nöropatik ağrıyı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttığı gözlemlenmiştir, ancak nöroinflamasyon üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöropati, *Echium vulgare*, Nöropatik ağrı.

THE EFFECTS OF *ECHIMUM VULGARE* PLANT EXTRACT ON NEUROPATHIC PAIN IN MICE WITH AN EXPERIMENTAL NEUROPATHIC PAIN MODEL

Hatice MAHLİ*, Ares ALİZEDE

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Van, Turkey

*e-mail: hatija.mahli@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4473-0913

ABSTRACT

Aim: Neuropathy is a serious condition caused by nerve damage, characterized by symptoms such as pain, burning, tingling, and paresthesia. It can result from conditions such as diabetes, thyroid disorders, vitamin B12 deficiency, and chemotherapy-induced neuropathy. The underlying pathophysiology is primarily driven by nerve injury and neuroinflammation, with IL-1 β being a critical mediator. Despite the well-documented anti-inflammatory properties of *Echium vulgare*, its therapeutic potential in neuropathic pain and neuroinflammation has not been previously investigated. This study aimed to evaluate the analgesic efficacy of *Echium vulgare* extract and its impact on IL-1 β levels in neuropathic pain model in mice.

Material and Method: The study was conducted at Van Yuzuncu Yil University with ethical approval. Male Swiss albino mice were allocated into six groups: control, neuropathy, neuropathy + *Echium vulgare* (125, 250, 500 mg/kg), and pregabalin (60 mg/kg). Neuropathic pain was induced via the partial sciatic nerve ligation (PSSL) technique. Pain assessment was performed using behavioral tests, including Rotarod, Hot-Plate, and Tail-Flick assays. Serum IL-1 β levels were quantified using ELISA. The plant extract was prepared through maceration and administered orally.

Results: The administration of *Echium vulgare* extract demonstrated a dose-dependent analgesic effect, with the highest efficacy observed at 500 mg/kg. However, no statistically significant alteration in IL-1 β levels was detected.

Conclusion: *Echium vulgare* extract exhibits promising analgesic activity in neuropathic pain, presenting a potential alternative therapeutic strategy. While the extract demonstrated significant analgesic effects, further research is required to comprehensively elucidate its impact on neuroinflammation and the underlying cytokine pathways.

Keywords: Neuropathic pain, *Echium vulgare*, Neuroinflammation, IL-1 β .

SÖ70- STACHYS LAVANDULIFOLIA BİTKİSİNİN DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI ÜZERİNDEKİ ANALJEZİK VE ANTIİNFLAMATUAR ETKİLERİ

Elif Nur EKİNCİ*, Ares ALİZADE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: elif.nurr.ekinci@gmail.com, ORCID: 0009-0004-2662-4310

ÖZET

Amaç: Nöropatik ağrıda mevcut tedavilerin etkisiz olduğundan ve ağrıları yeterli düzeylerde geçirmediklerinden dolayı, yeni ağrı giderici ajanlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Stachys lavandulifolia bitkisinin antiinflamatuar, antibakteriyel ve analjezik etkileri bildirilmiş, ağrı ve iltihap tedavisinde etkinliği geleneksel kullanımında da kanıtlanmıştır. Sinir hasarı ve inflamasyon ile ilişkilendirilmiş nöropatik ağrının mekanizmasında bağışıklık hücrelerinden salgılanan mediatörlerin önemli rolleri olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada Stachys lavandulifolia bitkisinin antiinflamatuar etkisinin nöropatili farelerde inflamasyon sürecinde, birincil olarak akut ve kronik inflamasyonla ilişkili olan IL-1 düzeyine etkisi tedavi sürecinde araştırılmıştır. Araştırma önerisinin amacı; deneysel nöropatik ağrı oluşturulmuş farelerde, Stachys lavandulifolia bitki ekstraktının ağrı üzerinde etkisi ve bu etkilerin pozitif sonucunda literatüre mevcut tedavi seçeneklerinden daha az yan etkili ve ağrıyı gidermede daha etkili bir tedavi seçeneği sunmaktır.

Materyal ve Metot: Hayvan materyali: 25-30g canlı ağırlığa sahip 40 adet Swiss ırkı 6-8 haftalık erkek farelerdir.

Etanolik ekstraktın hazırlanması, siyatik sinir lıgasyonu ile nöropatik ağrının uyarılması, deneysel çalışmanın planlanması ve uygulanması Davranış testleri olarak; Tail Flick analjezi ölçüm testi, Rotarod testi, Hot Plate testi yapıldı.

ELISA ile IL-1 düzeyleri ölçülmüş ve istatistiksel analizler yapılmıştır.

Bulgular: Nöropati grubunda iyileşme gözlenmezken, mevcut tedavi seçeneği olan pregabalin uygulanan fareler iyileşmiştir. 125, 250 ve 500 mg/kg S. L. tedavisi 3 ayrı dozda da etkinlik göstermiş, zamanla etkinliklerinde artış gözlenmiştir.

Sonuç: Deneylein sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiş ve S. L. bitkisinin nöropatik ağrı tedavisinde etkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı, Analjezi, Antiinflamatuar, IL-1, İnflamasyon

ANALGESIC AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF STACHYS LAVANDULIFOLIA HERB ON EXPERIMENTAL NEUROPATHIC PAIN

Elif Nur EKİNCİ*, Ares ALİZADE

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Van, Turkiye

*e-mail: elif.nurr.ekinci@gmail.com, ORCID: 0009-0004-2662-4310

ABSTRACT

Aim: Since current treatments for neuropathic pain are ineffective and do not relieve pain at sufficient levels, more research is needed for new pain-relieving agents. Anti-inflammatory, antibacterial and analgesic effects of Stachys lavandulifolia plant have been reported, and its effectiveness in pain and inflammation treatment has also been proven in its traditional use. It has been determined that mediators secreted from immune cells play important roles in the mechanism of neuropathic pain associated with nerve damage and inflammation. In this study, the anti-inflammatory effect of Stachys lavandulifolia plant was investigated in mice with neuropathy during the inflammation process, primarily on the level of IL-1, which is associated with acute and chronic inflammation, during the treatment process.

Material and Method: Animal material: 40 Swiss breed male mice, 6-8 weeks old, weighing 25-30 g. Preparation of ethanolic extract, induction of neuropathic pain by sciatic nerve ligation, planning and implementation of experimental study.

Tail Flick analgesia measurement test, Rotarod test, Hot Plate test were performed as behavioral tests.

IL-1 levels were measured by ELISA and statistical analyses were performed.

Results: While no improvement was observed in the neuropathy group, mice treated with pregabalin, the current treatment option, improved. 125, 250 and 500 mg/kg S. L. treatments were effective at 3 different doses, and an increase in their effectiveness was observed over time.

Conclusion: The results of the experiments were analyzed statistically and it was observed that the S. L. plant was effective in the treatment of neuropathic pain.

Keywords: Neuropathic pain, Analgesia, Anti-inflammatory, IL-1, Inflammation

SÖ71-BEŞ SIĞIRDA OKÜLER DERMOİD OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Selime Nur UYSAL^{1,*}, Yağmur KUŞCU¹, Abdullah KARASU¹, Caner KAYIKCI¹, Murat ALTINTAŞ²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Cerrahisi, Van, Türkiye

*e-mail: selime150dd@gmail.com, ORCID: 0009-0004-0158-5650

ÖZET

Amaç: Oküler dermoid, genellikle unilateral şekillenen göz yapılarının üzerinde veya içinde bulunan deri benzeri oluşumdur. Görüşü çeşitli seviyelerde etkileyebilir. Bu sunuda 2024 içerisinde kliniğimize gelen ender rastlanan oküler dermoid olgularında klinik tabloların kıyasının sunulması amaçlanmıştır.

Olgu içeriği özeti: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniğine bir yıl içerisinde farklı zamanlarda değişik yaş ve ırk sığırlarda 5 adet unilateral, gözün farklı bölgelerinde şekillenen oküler dermoid olgusu gelmiştir. Olgulardan dördü 3 aylık dönem içerisinde, biri 3 yaşındaydı. Oküler dermoidin lokalizasyonu sırasıyla birinci olguda sklera ve bulbar konjunktiva, ikinci olguda kornea ve palpebra superiorun konjunktivası, üçüncü olguda kornea, dördüncü olguda üçüncü gözkapagının bulbar konjunktivası ve sklera kökenli, beşinci olguda üçüncü gözkapagı ve palpebra inferiorun konjunktivası kökenliydi. Bütün vakalarda hastaya eşlik eden başka bir anomali gözlenmemekteydi. Yapılan göz reflex muyenelerinin hepsi pozitifti. Bütün vakaların görme yeteneği vardı. Genel sağlık durumu iyi olan beş olguya da operasyon kararı verildi. Operasyon için hastaların hepsi 0.1 mg/kg Ksilazin (Rompun®%2) ile sedasyona alındı ve Lidokain (Adokain® %2) ile auriculopalpebral block uygulaması gerçekleştirildi. Operasyon bölgesi kirpikler kısaltıldı ve göz fizyolojik tuzlu su ile irrike edildi. Dermoidin korneadan köken aldığı iki olguda superficial keratectomy ile dermoid uzaklaştırılması kornea lehine gerçekleştirildi. Diğer olgularda sağlıklı doku ile dermoidin sınır hattı belirlendi ve dermoid bisturi ile uzaklaştırıldı. Postoperatif olarak için Meloxicam® tek doz sc, Opticlox® 48 saat arayla 2 doz şeklinde uygulanması reçete edildi. Postoperatif dönemde hiçbir hastada nüks şekillenmedi. Sonuç olarak tüm olgularımızda dermoidin total uzaklaştırılması, 1 vaka hariç diğerlerinde erken girişimde bulunulması, dermoidlerin yerleşim yerinin genellikle kornea dışında olması nüksün gerçekleşmemesine ve prognozun olumlu seyir göstermesini sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Anomali, Oküler dermoid, Siğir, Superficial keratectomy

Etik beyan: Bu vaka raporunun ve eşlik eden görüntülerin yayınlanması için hasta sahibinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

EVALUATION OF OCULAR DERMOID CASES IN FIVE CATTLE

Selime Nur UYSAL^{1,*}, Yağmur KUŞCU¹, Abdullah KARASU¹, Caner KAYIKCI¹, Murat ALTINTAŞ²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Veterinary Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: selime150dd@gmail.com, ORCID: 0009-0004-0158-5650

ABSTRACT

Aim: Ocular dermoid is a skin-like formation located on or inside the ocular structures, usually unilateral. It can affect vision at various levels. In this report, we aimed to present a comparison of the clinical presentations of rare cases of ocular dermoid in our clinic in 2024.

Summary of the case content: Van Yuzuncu Yil University Veterinary Hospital Surgery Clinic received 5 cases of ocular dermoid at different times within one year. The cases were cattle of different ages and breeds. Dermoid unilateral, formed in different parts of the eye. Four cases were within 3 months and one case was 3 years old. The dermoid locations were as follows: sclera and bulbar conjunctiva in Case 1; cornea and conjunctiva of the upper eyelid in Case 2; cornea in Case 3; bulbar conjunctiva of the third eyelid and sclera in Case 4; and conjunctiva of the third eyelid and lower eyelid in Case 5. No additional anomalies were noted in any case. Operation was decided in five patients with good general health status. Sedation was achieved using 0.1 mg/kg Xylazine (Rompun® 2%), and an auriculopalpebral nerve block was performed with lidocaine (Adokain® 2%). Superficial keratectomy was performed in two cases where the cornea was affected, while in the remaining cases, the dermoid was excised using a scalpel. Postoperative care included a single dose of subcutaneous Meloxicam® and two doses of Opticlox® administered 48 hours apart. No recurrences were observed postoperatively. Surgical intervention generally results in a favorable prognosis for ocular dermoid cases. However, incomplete excision may lead to recurrence. Prognosis is better for dermoids located in the conjunctiva than in the sclera or cornea. Early surgical intervention is critical to avoid complications such as conjunctivitis, keratitis, and increased invasiveness of the procedure.

Keywords: Anomaly, Bovine, Ocular dermoid, Superficial keratectomy

SÖZ2- KURŞUN TEST SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze GÖK^{1*}, Turan TURHAN²

¹ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye

² Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara/Türkiye

*e-mail: gamze_gok@outlook.com, ORCID: 0000-0002-2804-5548

ÖZET

Amaç: Kurşun toksik bir metaldir, deri yoluyla emilebilir veya yutulabilir. Kurşunun düşük dozlardaki etkileri genellikle hissedilmez. Yüksek ve tekrarlayan kurşun dozları mide ağrısı, kusma, ishal, zehirlenme, koma, solunum durması ve hatta ölüme neden olabilir. Hastane bilgi sistemimizde kan kurşununun normal değer aralığı 0 ug/L-150 ug/L'dir. Bu çalışmada, hastanemize farklı ön tanımlarla başvuran ve kurşun testi yapılan hastaların test sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metot: Çalışmamız için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 1 Nolu Tıbbi Araştırma Bilimsel ve Etik Değerlendirme Kurulu'ndan (Etik Kurul Numarası: TABED 1-24-533, Tarih: 11.09.2024) etik izin alınmıştır. Çalışmamıza 01.02.2019 ile 01.02.2024 tarihleri arasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran hastaların kan kurşun testi sonuçları laboratuvar bilgi sisteminden elde edilerek dahil edilmiştir. Kurşun testleri hastanemiz ile anlaşmalı dış laboratuvarda atomik absorpsiyon spektrometrisi yöntemi ile Shimadzu AA7000 cihazında çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza her hasta için yalnızca ilk kurşun sonucunu içeren toplam 214 sonuç dahil edildi. Bu sonuçlardan 147'si (%68,7) erkek ve 67'si (%31,3) kadındı. Kadınların ortalama yaşı 38.83 yıl ve erkeklerin ortalama yaşı 43.16 yıldır. Kadınların ortalama kan kurşun seviyesi 35 ug/L iken, erkeklerin ortalama kan kurşun seviyesi 70.73 ug/L idi. 16 (%7.47) sonuç referans değerinin üst sınırından yüksekti. Yüksek sonuçlardan 1'i (%6,25) kadın ve 15'i (%93.75) erkekti.

Sonuç: Kurşun analiz sonuçları referans aralığı içinde olan ve referans aralığından yüksek her iki grupta kurşun test istemi en fazla genel muayeneler ön tanısı ile yapılmıştır. Çalışmamız literatüre katkıda bulunabilir ve gelecekteki araştırmalar için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kurşun, Laboratuvar Testleri, Kurşun Toksikitesi

RETROSPECTIVE EVALUATION OF LEAD TEST RESULTS

Gamze GÖK^{1*}, Turan TURHAN²

¹ Ankara Bilkent City Hospital, Department of Medical Biochemistry Laboratory, Ankara, Türkiye

² University of Health Sciences, Ankara Bilkent City Hospital, Department of Medical Biochemistry, Health Application and Research Center, Ankara/Türkiye¹

*e-mail: gamze_gok@outlook.com, ORCID: 0000-0002-2804-5548

ABSTRACT

Aim: Lead is a toxic metal that can be absorbed through the skin or swallowed. The effects of lead in low doses are usually not felt. High and repeated doses of lead can cause stomach pain, vomiting, diarrhea, poisoning, coma, respiratory arrest, and even death. The normal range of blood lead in our hospital information system is 0 ug/L-150 ug/L. In this study, we aimed to retrospectively evaluate the test results of patients who applied to our hospital with different preliminary diagnoses and underwent lead testing.

Material and Method: For our study, ethical permission was obtained from Ankara Bilkent City Hospital No. 1 Medical Research Scientific and Ethical Evaluation Board (Ethics Board Number: TABED 1-24-533, Date: 11.09.2024). Blood lead test results of patients who applied to Ankara Bilkent City Hospital between 01.02.2019 and 01.02.2024 were obtained from the laboratory information system and included. Lead tests were performed using the atomic absorption spectrometer method on the Shimadzu AA7000 device in an external laboratory that has an agreement with our hospital.

Results: A total of 214 results that included only the first lead result for each patient were included in our study. Of these results, 147 (68.7%) were male and 67 (31.3%) were female. The mean age of women was 38.83 years and the mean age of men was 43.16 years. The mean blood lead level of women was 35 ug/L, while the mean blood lead level of men was 70.73 ug/L. 16 (7.47%) results were above the upper limit of the reference value. Among the high results, 1 (6.25%) was female and 15 (93.75%) were male.

Conclusion: In both groups whose lead analysis results were within the reference range and above the reference range, lead test requests were mostly made with the preliminary diagnosis of general examinations. Our study may contribute to the literature and be useful for future research.

Keywords: Lead, Laboratory Tests, Lead Toxicity

S73- ÜRETER TAŞLARININ NADİR AMA ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU: SPONTAN FORNİKS RÜPTÜRÜ

Berat DENİZ

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: dr.beratdeniz@gmail.com , ORCID: 0000-0002-2080-1038

ÖZET

Amaç: Küçük üreter taşlarında daha sık olmakla beraber her boyuttaki üreter taşlarında görülebilen ve görüntüleme yöntemlerinde dikkat edilmediği taktirde gözden kaçabilen, pyelonefrit yada perinefrik apse ile karışabilen spontan forniks rüptürünün yönetimini olgu üzerinden açıklamayı amaçladık.

Olgular: Vakamız 41 yaşında erkek hasta, bilinen komorbid hastalığı yoktu. Hastanemiz acil servisine 3 gündür olan şiddetli sol yan ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle başvurmuştu. Yapılan tam idrar analizinde idrar yolu enfeksiyon ve kanama mevcuttu. Hemogramda hafif lökositoz saptandı. Kan kreatin değeri 1,3 mg/dL ile hafif arttığı görüldü. Bilgisayarlı tomografide distal üreter 4 mm taş, hidroüreteronefroz ve sol böbrek anteriorundan başlayan psoas seyri boyunca devam eden ürinom izlendi. Spontan fornix rüptürü tanısıyla hasta servise yatırıldı. İdrar kültürü alındı ve profilaktik antibiyoterapi başlandı. Hastanın idrar kültürü çıkınca tanısız üreterorenoskopi (urs) + retrograd pyelografi (rgp) planıyla operasyona alındı. Yapılan diagnostik urs + rgpde forniks rüptürü saptandı. Taşa müdahale edilmeden taşın periferinden böbreğe double j stent(dj stent) gönderildi. Hasta 2 gün sonra eksterne edildi. İlk operasyondan 43 gün sonraki kontrolünde görüntülemelerde perinefrik alan ve psoas etrafındaki ürinomun düzelmiş olduğu izlendi. Stent çekimi ve taş fragmentasyonu planıyla ameliyat hazırlıkları tamamlandı operasyona alındı. Double j stent çekildi. Daha sonra rgp çekildi. Üriner kaçak izlenmedi. Taş lazerle fragmente edildi. İşlem komplikasyonsuz tamamlandı. Hastamız sonraki gün taburcu edildi.

Sonuç: Küçük üreter taşlarında daha sık görülen bu nadir durumun klinisyen tarafından erken tanısı en önemli husustur. Öncelikle müdahalenin taşa yönelik değil, idrar akımının nefrostomi ya da dj stent ile üriner sistem dışına sağlanması sağlanmalıdır. Böylelikle üriner sistem içerisindeki basıncın azaltılması sağlanmalıdır. Tanının atlanabildiği durumlarda, operasyon sırasında taşın fragmente edilmeye çalışılırken böbrekte oluşabilecek basınç artışı rüptür derecesinin ilerlemesine ve ürosepsis gibi mortal seyrebilecek komplikasyonların görülme riskini artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Forniks, Rüptür, Spontan, Ürosepsis, Taş

A RARE BUT SIGNIFICANT COMPLICATION OF URETERAL STONES: SPONTANEOUS FORNIX RUPTURE

Berat DENİZ

SBU Van Education and Research Hospital, Department of Urology, Van, Türkiye
e-mail: dr.beratdeniz@gmail.com , ORCID: 0000-0002-2080-1038

ABSTRACT

Aim: We aimed to explain the management of spontaneous fornix rupture, which is more common in small ureteral stones but can also be seen in stones of all sizes, and can be overlooked in imaging methods if not carefully considered, as it may be confused with pyelonephritis or perinephric abscess, through a case study.

Cases: Our patient was a 41-year-old male with no known comorbidities. He presented to our hospital's emergency department with severe left flank pain, nausea, and vomiting that had been ongoing for 3 days. A complete urinalysis revealed infection and bleeding. Hemogram showed mild leukocytosis. The serum creatinine level was slightly elevated at 1.3 mg/dL. A requested computed tomography scan showed a 4 mm stone in the distal ureter with hydronephrosis and an urinoma extending along the psoas muscle starting from the anterior of the left kidney. The patient was admitted to the ward with a diagnosis of spontaneous fornix rupture and a urine culture was obtained. Prophylactic antibiotic therapy was initiated. Once the urine culture results were available, the patient was taken for surgery with a plan for ureterorenoscopy + retrograde pyelography (RGP). During the diagnostic ureteroscopy and RGP, a rupture was observed. Without intervening on the stone, a double J stent (DJ stent) was placed from the periphery of the stone to the kidney. The patient was discharged 2 days later. At the follow-up 1.5 months later, imaging showed that the urinoma around the perinephric and psoas areas had resolved. Preparations of surgery for stent removal and stone fragmentation were completed and the patient was taken for the operation. The double J stent was removed and RGP was performed. No leaks were observed. The stone was fragmented using laser. The procedure was completed without complications. The patient was discharged the following day.

Conclusion: The early diagnosis of this rare condition, which is more commonly seen in small stone producers, is the most important aspect for clinicians. Primarily, the intervention should not be directed at the stone itself but rather at ensuring the urinary flow is diverted outside the urinary system through nephrostomy or DJ stenting. This approach should help reduce the pressure within the urinary system. In cases where the diagnosis may be overlooked, attempting to fragment the stone during surgery can lead to increased pressure in the kidney, which may advance the degree of rupture and increase the risk of complications such as urosepsis, which can have a fatal course.

Keywords: Fornix, Rupture, Spontaneous, Urosepsis, Stone

SÖ74-AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ (ALS) HASTALARINDA SOLUNUM SEMPTOMLARININ YÖNETİMİ

Hicret DUMAN

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
e-mail: hicretduman78@gmail.com

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarında solunum semptomlarının yönetiminin nasıl yapılacağına dair bilgilendirme yapmak. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) olarak bilinen Lou Gehrig hastalığı, motor korteks, beyin sapı ve spinal korttaki motor nöronların dejenerasyonu ile ortaya çıkan ilerleyici ölümcül bir hastalıktır. Etiyolojisi ve tedavisi tam olarak bilinmemekle beraber semptomlara yönelik tedavi verilmektedir. Yaşam süresi genellikle semptomların ortaya çıkmasından itibaren 3-5 yıldır. Kas güçsüzlüğü, hiperrefleks, atropi, disfaji, dizartri gibi bulbar semptomlar başlangıçta görülebilir. Hastalığın klinik seyri hızla kötüleşebilir. ALS'nin ilerlemelerinde hastalardaki diğer şekilde sınırlı hareket kabiliyeti ve solunum yetmezliği gelişebilir. ALS hastalarında en sık ölüm sebebi solunum yetmezliğidir. Solunum yetmezliği diyaframatik ve interkostal kas gücünün azalması, glottis fonksiyonunun bozulması sonucu ortaya çıkabilir ve bu da etkisiz öksürüğe neden olur. ALS'de yaygın ölüm sebeplerinden bir diğeri isesiyolore, disfaji ve etkili öksürmemeye bağlı gelişen aspirasyon pnömonisidir. Hastalarda gündüz uykusu hali, yorgunluk, ortopne, sabah baş ağrısı, gece sürekli uykudan uyanma ve hipoksik kalma gibi semptomlar görülebilir. Solunum semptomlarının yönetiminde hemşireler hastalara yeterli hidrasyon, mobilizasyon, solunum egzersizleri, masaj, sekresyonların aspirasyonu gibi birtakım girişimlerde bulunarak hastaların havayolu temizliğini sağlamalıdır. ALS hastalığı tedavi edilebilir bir hastalık olmadığı için semptomlarının yönetiminde derece önemlidir. ALS'de yaygın ölüm sebebinin solunum yetmezliği olması nedeniyle hastalara respiratör destek sağlanması yaşam kalitesini artırıp hastalık seyrini etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Amyotrofik lateral skleroz, hemşirelik, semptom, solunum semptomları

MANAGEMENT OF RESPIRATORY SYMPTOMS IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) PATIENTS

Hicret DUMAN

Atatürk University, Institute of Health Sciences, Internal Medicine Nursing Department, Erzurum, Türkiye
e-mail: hicretduman78@gmail.com

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to provide information on how to manage respiratory symptoms in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) patients. Lou Gehrig's disease, known as Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), is a progressive fatal disease that occurs when motor neurons in the motor cortex, brainstem and spinal cord degenerate. Although its etiology and treatment are not fully known, treatment is given based on symptoms. Survival is usually 3-5 years from the onset of symptoms. Bulbar symptoms such as muscle weakness, hyperreflexia, atrophy, dysphagia, and dysarthria may be seen initially. The clinical course of the disease may deteriorate rapidly. In advanced stages of ALS, patients may develop severely limited mobility and respiratory failure. The most common cause of death in ALS patients is respiratory failure. Respiratory failure may occur as a result of decreased diaphragmatic and intercostal muscle strength and impaired glottis function, resulting in ineffective cough. Another of the most common causes of death in ALS is aspiration pneumonia, which develops due to sialorrhea, dysphagia, and inability to cough effectively. Patients may experience symptoms such as daytime sleepiness, fatigue, orthopnea, morning headache, constant waking up at night, and hypoxemia. In the management of respiratory symptoms, nurses should ensure the patients' airways are clean by providing some interventions such as adequate hydration, mobilization, breathing exercises, massage, and aspiration of secretions. Since ALS is not a curable disease, symptom management is extremely important. Since the most common cause of death in ALS is respiratory failure, providing respiratory support to patients will increase the quality of life and affect the course of the disease.

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, nursing, symptom, respiratory symptoms

SÖ75-ÜLSERATİF KOLİT VE *GIARDIA İNTESTİNALİS* İLİŞKİSİ

Leyla GÜNDÜZ

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Siirt, Türkiye

e-mail: lygndz_55@hotmail.com ORCID: 0000-0002-5916-5737)

ÖZET

Ülseratif kolit (ÜK), kolonun ve rektumun kronik inflamatuvar bir hastalığı olup, inflamatuvar bağırsak hastalıkları (IBH) grubuna dahildir. Hastalık, bağırsak duvarında inflamasyon ve ülserasyon ile karakterizedir. Belirtiler arasında karın ağrısı, ishal, rektal kanama, kilo kaybı ve yorgunluk bulunur. ÜK'nin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bağışıklık sisteminin anormal yanıtları, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler rol oynar. *Giardia intestinalis*, bağırsaklarda enfeksiyona yol açan tek hücreli bir protozoon parazittir. *Giardia* enfeksiyonu (*giardiyaz*), genellikle kontamine su ve gıda yoluyla bulaşır ve dünya genelinde yaygındır. Bu parazit, bağırsakta inflamasyon, malabsorpsiyon, ishal, karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. *Giardia*, bağırsaklarda epitel hücrelerine yapışarak inflamatuvar tepkilere yol açar ve bağırsak florasını bozabilir. *Giardia intestinalis* enfeksiyonu, bazı hastalarda ülseratif kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir veya bu hastalığın semptomlarını ağırlaştırabilir. *Giardia*'nın bağırsak mukozasında yarattığı inflamasyon ve bağırsak epiteline verdiği zarar, bağırsak geçirgenliğini artırabilir. Bu durum, bağırsak florasının bozulmasına ve bağırsak duvarında inflamasyonun artmasına yol açabilir, bu da ÜK semptomlarını şiddetlendirebilir. Özellikle ÜK hastalarında *giardiyaz* görülme sıklığının artması ve ÜK'nin alevlenme dönemlerinde *giardia* enfeksiyonunun daha fazla görülmesi bu ilişkiyi desteklemektedir.

Amaç: Bu çalışma, ülseratif kolit (ÜK) ve *Giardia intestinalis* enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Ülseratif kolit, bağırsaklarda kronik inflamasyon ile seyreden bir hastalıktır ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. *Giardia intestinalis* ise sindirim sisteminde inflamasyon ve malabsorpsiyona neden olan bir bağırsak parazittir. Bu iki durumun aynı anda görüldüğünde birbirlerini nasıl etkilediği ve *giardia* enfeksiyonunun ülseratif kolit semptomlarını nasıl tetikleyebileceği veya şiddetlendirebileceği henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Derleme içeriği özeti: *Giardia intestinalis* enfeksiyonunun ÜK semptomları üzerindeki olası etkilerini araştırarak, klinik pratiğe yönelik öneriler geliştirmeyi hedeflemektedir. ÜK hastalarında *giardia* enfeksiyonunun erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesinin hastalık yönetiminde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, makale, ÜK hastalarında *giardiyaz*ın önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Ülseratif kolit, *Giardia intestinalis*, bağırsak paraziti, Türkiye

RELATIONSHIP BETWEEN ULCERATIVE COLITIS AND *GIARDIA İNTESTİNALİS*

Leyla GÜNDÜZ

Siirt Training and Research Hospital, Siirt, Türkiye

e-mail: lygndz_55@hotmail.com ORCID: 0000-0002-5916-5737)

ABSTRACT

Ulcerative colitis (UC), is a chronic inflammatory disease of the colon and rectum, is included in the group of inflammatory outlet diseases (IBD). The disease is sustained in the outlet wall and is seen with ulceration. blood loss, diarrhea, rectal bleeding, weight loss and fatigue are present. Although the causes of UC are not fully known, abnormal responses of the perforin system, genetic predisposition and factors play a role. *Giardia intestinalis* is a single-celled protozoan parasite that opens egg yolk in the outlets. *Giardia* infection (*giardiasis*) is usually transmitted through contaminated water and food and is widespread worldwide. This parasite causes treatment in the outlet, malabsorption, diarrhea, can live in the abdomen and cause current. *Giardia* can cause inflammatory reactions by adhering to the epithelial structures in the outlets and disrupt the outlet flora. *Giardia* intestinal infection can trigger inflammatory outlet diseases such as ulcerative colitis in some children or can multiply in this region. The damage to the exit and exit epithelium created in the exit credit of *Giardia* may govern the exit permeability. This may lead to increases in the exit flora units and the exit wall, which may aggravate the UC increases. Especially in UC patients, *giardiasis* continues to appear and the exacerbation course of UC allows *giardia* infection to be seen more.

Aim: This study aims to investigate the relationship between ulcerative colitis (UC) and *Giardia* intestinalis infection. Ulcerative colitis is a disease characterized by chronic inflammation in the intestines and can seriously affect the quality of life of patients. *Giardia* intestinalis is an intestinal parasite that causes inflammation and malabsorption in the digestive system. It is not yet fully understood how these two conditions interact when they occur simultaneously and how *giardia* infection may trigger or exacerbate ulcerative colitis symptoms.

Summary of review content: It aims to develop recommendations for clinical practice by investigating the possible effects of *Giardia* intestinalis infection on UC symptoms. It is thought that early diagnosis and treatment of *giardia* infection in UC patients may play an important role in disease management. In this context, the article aims to provide a comprehensive review of the prevention, diagnosis and treatment of *giardiasis* in UC patients.

Keywords: Ulcerative Colitis, *Giardia* intestinalis, intestinal parasite, Türkiye

SÖ76-LISTERİOSIS TANISINDA GÜNCEL EĞİLİMLER VE METOTLAR

Kadir AKAR^{1*}, Mustafa KELEŞ²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: e-mail: kadirakar@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0894-7357

ÖZET

Amaç: Bu derleme, farklı konakçılarda önemli hastalık oluşturan ve Türkiye’de sporadik seyretmesinden dolayı teşhisindeki güçlükler için güncel yaklaşımları ve teknikleri içermektedir.

Derleme içeriği özeti: Listeriosis, listeria spp. cinsi bakterilerin neden olduğu çeşitli konakçılarda önemli bir tehdit oluşturarak abortlara septisemilere ve menenjitlere yol açabilen zoonoz bir hastalıktır. Ayrıca hayvanlara kontamine silaj ve yemler aracılığıyla, insanlara ise gıda kaynaklı olarak bulaşabilmektedir. Ülkemizde listeriosis sporadik olarak seyretmektedir. Listeria spp. etkenlerinin yaygın varlığı, oldukça yüksek sıcaklıklara direnç göstermesi, buzdolabı sıcaklıklarında çoğalabilme yeteneği ve nemli ortamlarda birkaç ay, tuzlu ve kuru ortamlarda ise iki yıla kadar canlı kalabildiği bilinmektedir. Ek olarak, silajdaki risk faktörlerinin engellenememesi, teşhis metotlarındaki farklılıklar, yetişmiş personelin sayıca azlığı, analizin zaman alıcı olmasından dolayı listeriosis kontrol edilmesinin zor olduğu bildirilmiştir. Hastalığın sürü düzeyinde kontrol edilerek izlenmesi, tek sağlık yaklaşımını benimsenmesi, insan ve hayvan sağlığının korunması ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hayati önem taşımaktadır. Hastalığın salgın ve zoonotik potansiyelinin olmasından dolayı konakçılar arası yayılmasını engellemek için hızlı teşhis edilmesi gerekmektedir. Bu amaç için, listeriosis teşhisinde kullanılan tekniklere ve güncel yaklaşımlara bu çalışmada değinilmiştir. Hastalığın teşhisinde diğer birçok bakteride olduğu üzere gold standart olarak etken izolasyonu ve identifikasyonu yapılmaktadır. Etken kültüre edildikten sonra koloniden Ticari hızlı tanıma test kitleri de kullanılabilir. Buna ek olarak antimikrobiyal duyarlılık testlerinden de faydalanılabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle keşfedilen ileri moleküler metotlar yüksek hassasiyet ve özgüllüğe sahip olmalarından dolayı oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan metot ise nükleik asit tabanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)’dur. Ayrıca maliyeti biraz fazla olsa da Tüm genom Analizlerinden (WGS) faydalanılmaktadır. Moleküler olarak kullanılabilen bir diğer yöntem de genoserotiplendirme yöntemidir. Hastalığın teşhisinde serolojik yöntemler de kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan test, ELISA olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca serotiplendirme analizi ile alt tipleri belirlenebilmektedir. Sonuç olarak listeriosis tanısında zengin teşhis metotlarının olması hastalığın hızlı bir şekilde teşhis edilip, hastalığın kontrol altına alınmasında katkı sağlamaktadır. Alt tiplerinin belirlenmesi ile bölgede sirküle olan hâkim suşların belirlenerek eradikasyon stratejilerinin belirlenmesine epidemiyolojik olarak destek vermektedir.

Anahtar Kelimeler: ELISA, Kültür, Listeria spp., PCR, Teşhis yöntemleri,

CURRENT TRENDS AND METHODS IN LISTERIOSIS DIAGNOSIS

Kadir AKAR^{1*}, Mustafa KELEŞ²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Microbiology, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Veterinary Microbiology, Van, Türkiye

*e-mail: e-mail: kadirakar@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0894-7357

ABSTRACT

Objective: This review covers current approaches and techniques to address the difficulties in the diagnosis of a disease that causes significant morbidity in different hosts and is sporadic in Turkey.

Summary of the compilation contents: Listeriosis is a zoonotic disease caused by bacteria of the genus *Listeria* spp. that can cause abortions, septicemia, and meningitis, posing a significant threat to various hosts. It can also be transmitted to animals through contaminated silage and feed and to humans through food. Listeriosis is sporadic in our country. The widespread presence of *Listeria* spp. is known to be resistant to very high temperatures, the ability to reproduce at refrigerator temperatures and survive for several months in humid environments and up to two years in salty and dry environments. In addition, it has been reported that it is difficult to control listeriosis due to the inability to prevent risk factors in silage, differences in diagnostic methods, scarcity of trained personnel, and time-consuming analysis. It is vital to control and monitor the disease at the herd level, to adopt a single health approach, to protect human and animal health, and to minimize the possible negative effects on the environment. Due to the epidemic and zoonotic potential of the disease, rapid diagnosis is required to prevent its spread between hosts. For this purpose, the techniques and current approaches used in diagnosing listeriosis are discussed in this study. As with many other bacteria, isolation, and identification of the causative agent is the gold standard in diagnosing the disease. After the causative agent is cultured, commercial rapid-recognition test kits can also be used. In addition, antimicrobial susceptibility tests can also be utilised. Advanced molecular methods discovered with the development of technology are widely used due to their high sensitivity and specificity. The most commonly used method is nucleic acid-based Polymerase Chain Reaction (PCR). Whole genome sequences (WGS) are also used, albeit at a slightly higher cost. Another method that can be used molecularly is the genoserotyping method. Serological methods are also used in the diagnosis of the disease. The most commonly used test is ELISA. In addition, subtypes can be determined by serotyping analysis. As a result, the presence of rich diagnostic methods in the diagnosis of listeriosis contributes to the rapid diagnosis and control of the disease. By determining the subtypes, it provides epidemiological support for the determination of eradication strategies by determining the dominant strains circulating in the region.

Keywords: Culture, Diagnostic methods, ELISA, *Listeria* spp., PCR

SÖ77- FARKLI EKİPMANLARLA YAPILAN PROPRIÖSEPTİF EGZERSİZLERİN DİNAMİK DENGE, AYAK BİLEĞİ VE DİZ EKLEMİ PROPRIÖSEPSİYON DUYUSU ÜZERİNE ETKİSİ

Muhammed KARAMAN¹, Ergün ÇAKIR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail:mhmdkaraman2016@gmail.com, ORCID: 0009-0007-8256-3278

ÖZET

Amaç:Bu çalışma; erkek sedanter bireylere 8 haftalık BOSU, wobble board ve denge diski ekipmanları kullanılarak uygulanan proprioseptif egzersizlerin dinamik denge, ayak bileği ve diz eklemi pozisyon duygusu üzerine etkisini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot: 14-16 yaş aralığındaki benzer özelliklere sahip 24 kişiden oluşan bireyler tesadüfi örneklem yöntemiyle 8'er kişilik 3 gruba ayrılmıştır. Bu gruplar BOSU, wobble board ve denge diski grubu olarak tanımlanmıştır. Sonrasında bu gruplardan ön test ölçümlerinde dinamik denge için Y denge testi, propriosepsiyon duygusu için ayak bileği 20° ve 30° plantar fleksiyon, diz eklemi 30°, 45° ve 60° ekstansiyon ölçümleri alınmıştır. Ölçümlerde gonyometre, Y denge test kiti ve dijital eğimölçer kullanılmıştır. Ardından bu 3 grup, yalnızca kendi gruplarındaki tek bir ekipman ile haftada 3 gün, toplamda 8 haftalık proprioseptif egzersiz protokolüne tabi tutulmuştur. 8 haftanın sonunda son test ölçümleri alınarak analiz yapılmıştır.

Bulgular: Analizler sonunda edinilen bulgular ile tüm çalışma gruplarında dinamik denge, ayak bileği ve eklem pozisyon hissi ölçümlerinde istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bunun yanında gruplar karşılaştırıldığında ise sadece ABEPH 20° ölçümlerinde BOSU grubunun wobble board grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, diğer ölçüm parametrelerinde ise gruplar arasında herhangi bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç: Uygulanan proprioseptif egzersiz protokolü sonucunda tüm grupların dinamik denge, ayak bileği ve diz eklemi pozisyon duygusu bakımından ön test son test arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Gruplar arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Propriosepsiyon, Dinamik denge, Bosu, Wobble board, Denge diski

THE EFFECT OF PROPRIOCEPTIVE EXERCISES PERFORMED WITH DIFFERENT EQUIPMENTS ON DYNAMIC BALANCE, ANKLE AND KNEE JOINT PROPRIOCEPTION

Muhammed KARAMAN¹, Ergün ÇAKIR

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Sports Sciences, Department of Physical Education and Sports, Van, Türkiye

*e-mail:mhmdkaraman2016@gmail.com, ORCID: 0009-0007-8256-3278

ABSTRACT

Aim: This study was conducted to compare the effect of proprioceptive exercises applied to sedentary male individuals using 8-week BOSU, wobble board and balance disc equipment on dynamic balance, ankle and knee joint position sense.

Material and Method: Individuals consisting of 24 people with similar characteristics in the 14-16 age range were divided into 3 groups of 8 people each by random sampling method. These groups are defined as BOSU, wobble board and balance disc groups. Then, Y balance test for dynamic balance, ankle 20° and 30° plantar flexion for proprioception sense, knee joint 30°, 45° and 60° extension measurements were taken from these groups in pre-test measurements. Goniometer, Y balance test kit and digital inclinometer were used in the measurements. Then, these 3 groups were subjected to an 8 week proprioceptive exercise protocol 3 days a week with only one equipment in their own group. At the end of 8 weeks, the final test measurements were taken and data analysis was performed.

Results: As a result of the data analysis, a statistically significant difference was found in dynamic balance, ankle and joint position sense measurements in all study groups. In addition, when the groups were compared, it was concluded that only the BOSU group showed a significant difference compared to the wobble board group in the ABEPH 20° measurements, and there was no difference between the groups in other measurement parameters.

Conclusion: As a result of the proprioceptive exercise protocol applied, a significant difference was found between pre-post test in dynamic balance, ankle and knee joint position sense of all groups. However, no significant differences were found among the groups.

Keywords: Proprioception, Dynamic balance, Bosu, Wobble board, Balance disc

SÖ78- MURAT NEHRİ MUŞ HAVZASINDA YAŞAYAN *Capoeta trutta* ve *Capoeta umbla* BALIKLARININ BAZI DOKULARINDA METALLOTİONEİN PROTEİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Hülya YILDIRIM, Necati ÖZOK*

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji AD, Van, Türkiye

*e-mail: necatiozok@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6733-211X

ÖZET

Amaç:Bu çalışmada, *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)ve*Capoeta umbla* (Heckel, 1843) türlerinin karaciğer dokularında metallothionein (MT) protein düzeylerinin ölçümü amaçlandı.

Materyal ve Metod:Bu çalışmada, Murat Nehri'nde yaşayan Cyprinidae familyası üyesi *C. umbla* ve *C. trutta* türlerinden 20 adet yerel balıkçılardan satın alındı (n:10). Balık karaciğer doku örnekleri 0,6 g tartılarak fosfat tamponundan 6 ml eklenerek ultrasonik homojenizatörde ayrıştırıldı (pH 7.4). Plastik tüplere alınan karışım vortekslenildi 4 °C'de soğutmalı santrifüjde 9500 rpm'de 30 dakika santrifüj edildi. Eppendorf tüplere 1ml süpernatant aktarıldı. MT analizi için Sandwich-ELISA testi kullanıldı. Bu kitin test mikropilaka, teste özgü bir antikorla önceden kaplanmıştır. Standartlar ve örnekler sıraya göre mikropilaka kuyucuklarına eklenerek, spesifik antikorla birleşmesi sağlandı. Her bir mikropilaka kuyucuğuna Horseradish Peroksidaz (HRP) konjuge antikor eklendi, inkübe edildi ve bileşenler yıkandı. Her bir kuyucuğuna TMB substrat çözeltisi eklendi. Ölçülen parametreyi ve parametrenin HRP konjuge antikorunu içeren kuyucuklar mavi renkte görünür ve stop çözeltisinin eklenmesi sonrasında sararır. Optik yoğunluk (OD), 450 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçüldü. Numunelerdeki konsantrasyon, numunenin OD'sininin standart eğriyle karşılaştırılması ile hesaplandı.

Bulgular:MT düzeyleri *C. trutta* 0.373±0.006 µg/ml ve *C. umbla* 0.339±0.019 µg/ml türlerinin karaciğer dokularında ölçüldü (X±SEM Aritmetik ortalama ± Standart hata).

Sonuç:Bu çalışmada, *C. trutta* karaciğer dokusu MT düzeyi, *C. umbla* karaciğer MT düzeyine göre daha yüksek ölçüldü. Aynı familyadan olmalarına ve aynı ortak yaşam alanında yaşamalarına rağmen bu farklılık balıkların büyüme, gelişme ve beslenme farklılıklarından kaynaklı olabilir.

Anahtar Kelimeler:*Capoeta trutta*, *Capoeta umbla*,Metallothionein, Murat Nehri

Etik onay: Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiHayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı.

Teşekkür: Bu çalışma, Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2020-9286 No'lu proje olarak desteklenmiştir.

DETERMINATION OF METALLOTİONEİN PROTEİN LEVELS IN SOME TISSUES OF *Capoeta trutta* and *Capoeta umbla* FISHES LIVING IN MURAT RIVER MUŞ BASIN

Hülya YILDIRIM, Necati ÖZOK*

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, Department of Biology, Van, Turkiye

*e-mail: necatiozok@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6733-211X

ABSTRACT

Aim:The aim of this study was to measure metallothionein (MT) protein levels in liver tissues of *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) and *Capoeta umbla* (Heckel, 1843) species.

Material and Method:In this study, 20 *C. umbla* and *C. trutta* species from the Cyprinidae family living in the Murat River were purchased from local fishermen (n: 10). Fish liver tissue samples were weighed as 0.6 g and separated into an ultrasonic homogenizer by adding 6 ml of phosphate buffer (pH 7.4). The mixture taken into plastic tubes was vortexed and centrifuged at 9500 rpm in a refrigerated centrifuge at 4 °C for 30 minutes. 1 ml of supernatant was transferred to Eppendorf tubes. The Sandwich-ELISA test was used for MT analysis. The test microplate of this kit is pre-coated with an antibody specific to the test. Standards and samples were added to the microplate wells to ensure that they combine with the specific antibody. Horseradish Peroxidase (HRP) conjugated antibody was added to each microplate well, incubated and components were washed. TMB substrate solution was added to each well. Wells containing the measured parameter and its HRP conjugated antibody appear blue and turn yellow after the addition of stop solution. Optical density (OD) was measured spectrophotometrically at 450 nm wavelength. Concentration in samples was calculated by comparing the OD of the sample with the standard curve.

Results:MT levels were measured in liver tissues of *C. trutta* 0.373±0.006 µg/ml and *C. umbla* 0.339±0.019 µg/ml (X±SEM Arithmetic average ± Standard error).

Conclusion:In this study, *C. trutta* liver tissue MT levels were measured higher than *C. umbla* liver MT levels. Although they are from the same family and live in the same common habitat, this difference may be due to differences in growth, development and nutrition of the fish.

Key Words: *Capoeta trutta*, *Capoeta umbla*, Metallothionein, Murat River

Ethical Statement: Van Yuzuncu Yil University Animal Experiments Local Ethics Committee's decision dated 28.11.2019 and numbered 2019/11.

Acknowledgement: This study was supported by Van YYU Scientific Research Projects Coordination Unit as project No. FYL-2020-9286.

SÖ79-STREPTOZOTOSİN KAYNAKLI DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARIN BAZI DOKULARINDA *Armillaria mellea* SULU EKSTRAKTININ ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ

Derya KARTAL, Necati ÖZOK*

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji AD, Van, Türkiye

*e-mail: necatiozok@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6733-211X

ÖZET

Amaç: Streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında, *Armillaria mellea* suluekstraktının antioksidatif kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metot: 42 adet wistar albino erkek sıçan rastgele altı gruba ayrıldı (n:7) [(normal kontrol (NK), diyabet kontrol (DK), D+metformin (DMET), D+100 mg/kg *Armillaria mellea* (AML) (DAML1), D+200 mg/kg AML (DAML2), D+400 mg/kg AML (DAML3)]. NK grubu dışındaki gruplarda 40 mg/kg streptozotosin ile diyabet oluşturuldu. 21 günlük uygulama süresinin sonunda sakrifiye edildi. Böbrek ve karaciğer dokularında glutatyonperoksidaz (GPx) aktiviteleri ile redukte Glutatyon (GSH) düzeyi belirlendi.

Bulgular: Böbrek GPx düzeyleri (U/g); NK (1519.07±41.87), DK (1131.97±28.69^a), DMET (1408.54±43.55^b), DAML1 (1444.53±43.86^b), DAML2 (1350.97±65.94^b) ve DAML3 (1280.54±47.41^a) olarak ölçüldü. Karaciğer GPx düzeyleri; NK (947.43±33.56), DK (1268.72±94.90^a), DMET (1003.97±20.75^b), DAML1 (1000.89±28.19^b), DAML2 (1079.03±56.98) ve DAML3 (1059.49±37.67) olarak ölçüldü [(a; NK grubu ile DK, DMET, DAML1, DAML2 ve DAML3 grupları arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05), b; DK grubu ile DMET, DAML1, DAML2 ve DAML3 grupları arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05)]. Böbrek GSH düzeyleri (mg/g); NK (12.45±0.30), DK (11.26±0.12), DMET (11.06±0.13^a), DAML1 (11.57±0.45), DAML2 (11.38±0.10) ve DAML3 (11.26±0.43) olarak ölçüldü. Karaciğer GSH düzeyleri (mg/g); NK (13.85±0.10), DK (14.01±0.10), DMET (13.77±0.13), DAML1 (13.83±0.15), DAML2 (13.88±0.14) ve DAML3 (13.71±0.22) olarak ölçüldü. [(a: NK grubu ile DK, DMET, DAML1, DAML2 ve DAML3 grupları arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05), b: DK grubu ile DMET, DAML1, DAML2 ve DAML3 grupları arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05)].

Sonuç: Sıçanların böbrek GPx aktivitesinin DK ve DAML3 gruplarında NK grubuna göre azaldığı (p<0.05), DK grubuna göre ise DMET, DAML1 ve DAML2 gruplarında arttığı görüldü (p<0.05). Karaciğer GPx aktivitesinin DK grubunda NK grubuna göre arttığı (p<0.05), DK grubuyla yapılan kıyaslamada DMET ve DAML1 grubunda azaldığı belirlendi (p<0.05). Böbrek GSH seviyelerinin DMET grubunda NK grubuna göre azaldığı görüldü (p<0.05). Böbrek ve karaciğer GSH düzeyleri DK grubuna göre yapılan kıyaslama sonucunda gruplar arasında anlamlı değişiklikler gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: *Armillaria mellea*, Deneysel diyabet, GPx, GSH

Etik onay: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyleeri Yerel Etik Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/04-26 sayılı kararı.

Teşekkür: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından FDK-2019-8409 No'lu proje olarak desteklenmiştir.

ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF ARMILLARIA MELLEAE AQUEOUS EXTRACT ON SOME TISSUES OF RATS WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED EXPERIMENTAL DIABETES

Derya KARTAL, Necati ÖZOK*

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, Department of Biology, Van, Turkey

*e-mail: necatiozok@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6733-211X

ABSTRACT

Aim: The aim was to evaluate the antioxidative capacity of *Armillaria mellea* aqueous extract in liver and kidney tissues of streptozotocin-induced diabetic rats.

Material and Method: 42 wistar albino male rats were randomly divided into six groups (n:7) [(normal control (NK), diabetes control (DK), D+metformin (DMET), D+100 mg/kg *Armillaria mellea* (AML) (DAML1), D+200 mg/kg AML (DAML2), D+400 mg/kg AML (DAML3)]. Diabetes was induced with 40 mg/kg streptozotocin in the groups except the NK group. They were sacrificed at the end of the 21-day application period. Glutathione peroxidase (GPx) activities and reduced Glutathione (GSH) levels were determined in kidney and liver tissues.

Results: Kidney GPx levels (U/g) were measured as NK (1519.07±41.87), DK (1131.97±28.69^a), DMET (1408.54±43.55^b), DAML1 (1444.53±43.86^b), DAML2 (1350.97±65.94^b) and DAML3 (1280.54±47.41^a). Liver GPx levels; NK (947.43±33.56), DK (1268.72±94.90^a), DMET (1003.97±20.75^b), DAML1 (1000.89±28.19^b), DAML2 (1079.03±56.98) and DAML3 (1059.49±37.67) were measured [(a; the difference between the NK group and the DK, DMET, DAML1, DAML2 and DAML3 groups is significant (p<0.05), b; the difference between the DK group and the DMET, DAML1, DAML2 and DAML3 groups is significant (p<0.05)]. Kidney GSH levels (mg/g); NK (12.45±0.30), DK (11.26±0.12), DMET (11.06±0.13^a), DAML1 (11.57±0.45), DAML2 (11.38±0.10) and DAML3 (11.26±0.43) were measured. Liver GSH levels (mg/g) were measured as NK (13.85±0.10), DK (14.01±0.10), DMET (13.77±0.13), DAML1 (13.83±0.15), DAML2 (13.88±0.14) and DAML3 (13.71±0.22). [(a: The difference between the NK group and the DK, DMET, DAML1, DAML2 and DAML3 groups is significant (p<0.05), b: The difference between the DK group and the DMET, DAML1, DAML2 and DAML3 groups is significant (p<0.05)].

Conclusion: Kidney GPx activity of rats was observed to decrease in DK and DAML3 groups compared to NK group (p<0.05), and to increase in DMET, DAML1 and DAML2 groups compared to DK group (p<0.05). Liver GPx activity was observed to increase in DK group compared to NK group (p<0.05), and to decrease in DMET and DAML1 groups compared to DK group (p<0.05). Kidney GSH levels were observed to decrease in DMET group compared to NK group (p<0.05). Kidney and liver GSH levels were not observed to change significantly between groups as a result of comparison made according to DK group.

Key Words: *Armillaria mellea*, Experimental diabetes, GPx, GSH

Ethical Statement: Decision of Van Yuzuncu Yil University Animal Experiments Local Ethics Committee dated 29.04.2021 and numbered 2021/04-26.

Acknowledgement: This study was supported by Van Yuzuncu Yil University Scientific Research Projects Coordination as project number FDK-2019-8409.

SÖ80-PLASENTA SUKSENTRİATA VE VASA PREVİA BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

Mustafa BAĞCI

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Bölümü, Van, Türkiye,
e-mail: mustafabagci@outlook.com.tr, ORCID: 0000-0003-1042-2920

ÖZET

Amaç: Vasa previa fetal damarların membranlar arasından geçerek internal servikal os üzerinde ve 20 mm civarında bulunmasıdır. Vasa previa 1/3000 gebelikte görülür. Prenatal tanı konulmazsa %60 fetal ölümlerle sonuçlanabilir. Nadir görülen vasa previa olgusunu tartışmak ve prenatal tanı koymanın önemini ortaya koymak istedik.

Materyal ve Metot: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Perinatoloji bölümümüne 2023 yılının şubat ayında 33 hafta gebeliği varken plasenta previa şüphesi ile sevk edilen hastanın takibi ve yönetimi retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastamız 44 yaşındaydı. Üçüncü gebeliği olan hastanın iki geçirilmiş sezaryanı ve iki yaşayan çocuğu vardı. 33 hafta gebeliği varken plasenta previa şüphesi ile perinatoloji polikliniğine başvurdu. Ultrasonografide (USG) ölçümleri 33 hafta ile uyumlu ve görülebildiği kadarıyla yapısal anomalisi olmayan fetüs tespit edildi. USG' de uterus anterior istmik bölgede ana plasenta izlendi. Uterus posteriora aksesuar bir plasentanın olduğu görüldü. Aksesuar lobun ana plasentaya serviks önünden geçen damarlar ile bağlantılı olduğu görüldü. Plasenta sukcentriata ve vasa previa tanısı koyuldu. Hasta perinatoloji kliniğine yatırıldı. Kortikosteroid dozlarının yapılması, fetal iyilik halinin yakın izlemi ve 34. gebelik haftasında doğum planlandı. Hastanın klinikte bir haftalık takibinde herhangi bir problem olmadı. Hasta 34. gebelik haftasında sezaryana alınarak; 6-8 Apgar, 2060 gram ,erkek bebek doğurtuldu. Operasyon sırasında ve sonrasında komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Vasa previanın prenatal tanısı çok önemlidir. Aksesuar lob veya bilobüle plasenta vasa previa riskini artıran faktörlerdendir. Bu sebeple USG' de aksesuar lob veya bilobüle plasenta görüldüğü zaman vasa previa açısından da dikkatli değerlendirme yapmak gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Plasenta sukcentriata, Prenatal tanı, Vasa previa

CONCOMITANCE OF PLACENTA SUCCENTRIATA AND VASA PREVIA: A CASE REPORT

Mustafa BAĞCI

Ministry of Health University Van Education and Research Hospital, Perinatology Department, Van, Türkiye
e-mail: mustafabagci@outlook.com.tr , ORCID: 0000-0003-1042-2920

ABSTRACT

Aim: Vasa previa is the presence of fetal vessels passing through the membranes and above the internal cervical os and approximately 20 mm. Vasa previa is seen in 1/3000 pregnancies. If prenatal diagnosis is not made, 60% of cases may result in fetal death. We wanted to discuss the rare case of vasa previa and reveal the importance of prenatal diagnosis.

Material and Method: The follow-up and management of a patient referred to Van Yuzuncu Yil University Perinatology Department in February 2023 with suspected placenta previa at 33 weeks of gestation were retrospectively examined.

Results: Our patient was 44 years old. The patient, who was in her third pregnancy, had two previous cesareans and two living children. The patient applied to the perinatology clinic with suspicion of placenta previa at 33 weeks of pregnancy. A fetus was detected in ultrasonography (US) with measurements compatible with 33 weeks and no structural anomalies as far as could be seen. US showed the main placenta in the anterior isthmic region of the uterus. An accessory placenta was observed in the posterior uterus. The accessory lobe was seen to be connected to the main placenta via vessels passing in front of the cervix. Placenta sukcentriata and vasa previa were diagnosed. The patient was admitted to the perinatology clinic. Corticosteroid doses, close monitoring of fetal well-being, and delivery at 34 weeks gestation were planned. There were no problems during the patient's one-week follow-up in the clinic. The patient was taken to Caesarean section at 34 weeks of pregnancy; 6-8 Apgar, 2060 grams, male baby was born. No complications occurred during or after the operation.

Conclusion: Prenatal diagnosis of vasa previa is very important. Accessory lobe or bilobed placenta are factors that increase the risk of vasa previa. For this reason, when accessory lobe or bilobed placenta is seen on US, it is necessary to make a careful evaluation in terms of vasa previa.

Keywords: Placenta sukcentriata, Prenatal diagnosis, Vasa previa

SÖ81- İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE YAPILAN UNILATERAL PLİOMETRİK ANTRENMANIN DİNAMİK DENG VE DİZ PROPRIOSEPSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Erkut OFLU*, Ergün ÇAKIR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: erkutoflu28@hotmail.com, ORCID: 0009-0002-6337-8759

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı; unilateral pliometrik antrenmanın, dinamik denge yetisi ve diz propriosepsiyon duygusu üzerine etkisinin olup olmadığını, etkiliyse ne derecede etkili olduğunu incelemektir.

Materyal ve Metot: Çalışmaya 12-14 yaş aralığında 16 kadın voleybol sporcusu katıldı. İlköğretim çağındaki bireylerden rastgele alınan 16 sporcunun; 8'i deney grubu ve 8'i kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney grubuna, 8 hafta boyunca unilateral pliometrik antrenman programı uygulandı. Kontrol grubu, normal voleybol antrenmanlarına devam etti. Araştırma öncesi ve sonrası ön test ve son test ölçümleri alındı. Ölçümlerde dinamik denge için Y denge testi, diz propriosepsiyonu için dijital gonyometre ile diz eklemi 30°, 45° ve 60° ekstansiyon ölçümleri alınmıştır. Grupların normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş olup, gruplar arası karşılaştırmalar için Bağımsız gruplar t testi, grup içi ön test son test karşılaştırmaları için Eşleştirilmiş t test kullanıldı.

Bulgular: Deney grubunda Y denge sol ön/son test sonuçları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$). Y denge sol son test sonuçları anlamlı derecede yüksektir. Y Denge sağ ön/son test sonuçları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$). Y denge sağ son test sonuçları anlamlı derecede yüksektir. Diz propriosepsiyon 45° ön/son test sonuçları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$). Diz propriosepsiyon 45° son test sonuçları anlamlı derecede yüksektir. Diğer değişkenlerin ön/son test düzeyleri arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Sonuç: Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, ön testlerde tespit edilen dinamik denge ve diz propriosepsiyon ölçüm sonuçlarının; son testlerde gelişmeler göstermesiyle, unilateral pliometrik antrenman protokolünün, dinamik denge ve diz propriosepsiyonu üzerinde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pliometrik antrenman, propriosepsiyon, dinamik denge, unilateral

THE EFFECT OF UNILATERAL PLYOMETRIC TRAINING ON DYNAMIC BALANCE AND KNEE PROPRICEPTION ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Erkut OFLU*, Ergün ÇAKIR

Van Yuzuncu Yil University, Institute of Educational Sciences, Department of Physical Education and Sports, Van, Turkey

*e-mail: erkutoflu28@hotmail.com, ORCID: 0009-0002-6337-8759

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to investigate whether unilateral plyometric training has an effect on dynamic balance ability and knee proprioception sensation and if so, to what extent.

Material and Method: Sixteen female volleyball players aged 12-14 years participated in the study. These 16 athletes were randomly selected from primary school age individuals and divided into two groups, 8 in the experimental group and 8 in the control group. The experimental group was subjected to unilateral plyometric training program for 8 weeks. The control group continued their normal volleyball training. Pre-test and post-test measurements were taken before and after the study. In the measurements, Y balance test was used for dynamic balance and knee extension measurements of 30°, 45° and 60° were taken with a digital goniometer for knee proprioception. It was determined that the groups showed a normal distribution, and the Independent groups t-test was used for comparisons between groups, and the Paired t-test was used for pre-test and post-test comparisons within groups.

Results: There is a statistically significant difference between the Y balance left pre/post test results in the experimental group ($p<0.05$). Y balance left posttest results are significantly higher. There is a statistically significant difference between the Y balance right pre/post test results ($p<0.05$). Y balance right posttest results are significantly higher. There is a statistically significant difference between the knee proprioception 45° pre/post test results ($p<0.05$). Knee proprioception 45° posttest results are significantly higher. There is no statistically significant difference between the pre/post test levels of other variables.

Conclusion: In the light of the findings obtained in the study, it was concluded that the unilateral plyometric training protocol was effective on dynamic balance and knee proprioception, as the results of dynamic balance and knee proprioception measurements in the pre-tests showed improvements in the post-tests.

Keywords: Plyometric training, Proprioception, Dynamic balance, Unilateral.

SÖ82- VAJİNAL AGRESİF ANJİOMİKSOMA: OLGU SUNUMU

Latif HACIOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji Bölümü, Van, Türkiye
e-mail: dr.latifhacioglu123@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5843-3237

ÖZET

Amaç: Nadir görülen bir vaka olan 'Agresif anjiomiksomanın' tanı ve tedavi yaklaşımı

Olgu içeriği özeti : Agresif anjiomiksoma sıklıkla genç kadınları etkileyen ve nadir olarak saptanan myofibroblastik bir tümördür. Bu tümör genellikle pelvis, perine ve vulvovajinal bölgedeki derin yumuşak dokudan kaynaklanan mezenkimal bir neoplazidir. Olgumuzda, vajinal agresif anjiomiksoma vakasını tartışılmayı amaçladık. Kliniğimize 57 yaşında 1 aydır vajende ele gelen kitle nedeni ile başvuran hastanın vajinal muayenesinde, vajen sol yan -posterior duvarında dışarı doğru protrüze olmuş palpabl kitle izlendi. Cerrahi tam eksizyon sonrası yapılan immünohistokimyasal laboratuvar çalışmada dokunun MSA, desmin, P53 ve östradiol reseptör pozitifliği ve S-100, CD-34, CDK4 ve SMA negatif olarak raporlanması anjiomiksom tanımızı doğrulamıştır. Hastanın operasyon sonrası 3., 6. ve 12. aylarındaki kontrollerinde nüks olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Agresif anjiomiksoma nadir görülen bir tümördür. Tedavisi rezeksiyon olup cerrahi sınırdaki tümör varlığı en önemli prognostik faktördür. Başarılı cerrahi tümörün rekürrensini azaltılmasında ve hastanın yaşam kalitesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler:Anjiomiksoma,Agresif,Vajinal kitle

A RARE CASE; SPONTANEOUS HETEROTOPIC PREGNANCY AT TERM: CASE REPORT

Latif HACIOĞLU

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Perinatology, Van, Turkiye
e-mail: dr.latifhacioglu123@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5843-3237

ABSTRACT

Aim: Diagnostic and therapeutic approach to a rare case of 'Aggressive Angiomyxoma'

Summary of Case Content: Aggressive angiomyxoma is a myofibroblastic tumor that frequently affects young women and is rarely detected. This tumor is usually a mesenchymal neoplasm originating from the deep soft tissue in the pelvis, perineum and vulvovaginal region. In our case, we aimed to discuss a case of vaginal aggressive angiomyxoma. A 57-year-old patient who applied to our clinic with a mass that had been palpable in the vagina for 1 month revealed a palpable mass protruding outward on the left lateral-posterior wall of the vagina during vaginal examination. After complete surgical excision, the immunohistochemical laboratory study confirmed our diagnosis of angiomyxoma, reporting the tissue as MSA, desmin, P53 and estradiol receptor positive and S-100, CD-34, CDK4 and SMA negative. There was no recurrence in the patient's 3rd, 6th and 12th month follow-ups after the operation.

Conclusion: Aggressive angiomyxoma is a rare tumor. Its treatment is resection, and the presence of tumor at the surgical margin is the most important prognostic factor. Successful surgery is important in reducing tumor recurrence and the patient's quality of life.

Keywords: Angiomyxoma, Aggressive, Vaginal tumor

SÖ83- NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA; MİADA ULAŞMIŞ SPONTAN HETEROTOPİK GEBELİK: OLGU SUNUMU

Latif HACIOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji Bölümü, Van, Türkiye
e-mail: dr.latifhacioglu123@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5843-3237

ÖZET

Amaç: Nadir görülen bir vaka olan 'miada ulaşmış heterotopik gebelik' tanısı ve yaklaşımı

Olgu içeriği özeti : Kliniğimize 39 haftalık, eski sezaryenli dış merkezden takipli gebe hasta sancı şikayeti ile başvurdu. USG'de **39W+5d** ile uyumlu FKA pozitif tek canlı baş prezentasyon fetus izlendi. Hastaya sezaryen kararı alındı. Operasyon hazırlıkları yapılarak sezaryene alındı. Sezaryen ile 3560 gr 8-9 apgar tek canlı erkek bebek doğurtuldu. Operasyonda pelvik alan kontrolü yapıldığında pelvis sol yan tarafta 3x4 cm lık kitle izlendi. Kitlenin sol tubal fibriyada tek bir dal şeklinde bağlı olduğu görüldü. Kitle eksizyonu yapılarak patolojiye gönderildi ve patoloji sonucu 'koryonik villüs yapıları (plasenta dokusu) olarak raporlandı.

Sonuç: Spontan heterotopik gebelik, intrauterin (IU) ve ekstrauterin gebeliklerin aynı anda meydana geldiği nadir görülen bir durumdur. Potansiyel olarak maternal mortalite açısından risklidir. Tanısı zordur ve kolayca gözden kaçabilir. Hekimler her intrauterin (IU) gebeliği muayene ederken heterotopik gebelik ihtimalini göz ardı etmemelidirler.

Anahtar Kelimeler: Heterotopik gebelik, Ektopik gebelik, Sezaryen

A RARE CASE; SPONTANEOUS HETEROTOPIC PREGNANCY AT TERM: CASE REPORT

Latif HACIOĞLU

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Perinatology, Van, Turkiye
e-mail: dr.latifhacioglu123@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5843-3237

ABSTRACT

Aim: Diagnosis and approach to a rare case of 'term heterotopic pregnancy'

Summary of case content: A 39-week pregnant patient with a previous cesarean section and follow-up from an external center applied to our clinic with complaints of pain. USG showed a single live head-presenting fetus with FKA positive compatible with 39W+5d. The patient was decided to have a cesarean section. Operation preparations were made and she was taken for a cesarean section. A 3560 gr 8-9 Apgar single live male baby was delivered by cesarean section. When the pelvic area was checked during the operation, a 3x4 cm mass was observed on the left side of the pelvis. It was seen that the mass was connected to the left tubal fibroid as a single branch. The mass was excised and sent to pathology. And the pathology result was reported as 'chorionic villus structures (placental tissue).'

Discussion and Result: Spontaneous heterotopic pregnancy is a rare condition in which intrauterine (IU) and extrauterine pregnancies occur simultaneously. It is potentially risky in terms of maternal mortality. Diagnosis is difficult and can be easily overlooked. Physicians should not ignore the possibility of heterotopic pregnancy when examining every intrauterine (IU) pregnancy.

Keywords: Heterotopic pregnancy, ectopic pregnancy, Caesarean section

SÖ84-ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Sema ARSLAN*, Mehmet Şakir ÇELİK, Ebubekir KAPLAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Van, Türkiye

*e-mail: sema.arslan.6565@gmail.com

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, öğrenci hemşirelerin fiziksel muayene becerilerine ilişkin öz-yeterlilik düzeylerini belirlemektir.

Materyal ve Metod: Bu araştırma tanımlayıcı desende planlandı. Araştırma Şubat 2024-Mayıs 2024 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Hemşirelik Bölümünde okuyan 278 öğrenci oluştururken, örneklem büyüklüğü G-Power 3.1.9.4 programı kullanılarak $d=0.2$, $\alpha=0.05$ ve $Güç=0.80$ kriterleriyle hesaplanmış ve en az 199 öğrenci olması gerektiği belirlenmiştir. Araştırma, 226 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veriler, Öğrenci Bilgi Formu ve Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz-Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 26.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin yaş ortalamasının $22,00 \pm 1,39$ yıl olduğu, %67,3'ünün kadın olduğu, %35,4'ünün 2. sınıf öğrencisi olduğu, %55,3'ünün hemşirelik bölümünü istemeyerek seçtiği, %72,6'sının fiziksel muayeneyle ilgili herhangi bir kurs veya eğitim almadığı ve %69,5'inin uygulamada fiziksel muayene yöntemlerini kullandığı saptanmıştır. Fiziksel Muayenede Algılanan Öz-Yeterlik Ölçeği toplam puan ortalamasının $96,08 \pm 24,02$ olduğu ve bu düzeyin orta seviyede olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen bulgular, hemşirelik öğrencilerinin fiziksel muayene öz-yeterlilik düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin fiziksel muayene uygulamalarına daha aktif katılım sağlamaları için desteklenmelerinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemşire, fiziksel muayene, öz-yeterlilik

Etik Beyan: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik onay ve araştırmanın gerçekleştirileceği Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından yazılı izinler alınmıştır.

DETERMINATION OF PHYSICAL EXAMINATION SELF-EFFICACY LEVELS OF STUDENT NURSES

Sema ARSLAN*, Mehmet Şakir ÇELİK, Ebubekir KAPLAN

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Health Science, Fundamentals of Nursing, Van, Tukiye

*e-mail: sema.arslan.6565@gmail.com

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to determine the self-efficacy levels of student nurses regarding physical examination skills.

Material and Method: This research was designed as a descriptive study. It was conducted between February 2024 and May 2024 with 2nd, 3rd, and 4th-year students from the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences at Van Yuzuncu Yil University. The population of the study consisted of 278 students, and the sample size was calculated to be at least 199 students using the G-Power 3.1.9.4 program with parameters set at $d=0.2$, $\alpha=0.05$, and $Power=0.80$. The study was completed with 226 students. Data were collected using a student information form and the Perceived Self-Efficacy in Physical Examination Scale for undergraduate nursing students. The data were analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 26.0 program.

Results: The mean age of the participating student nurses was found to be 22.00 ± 1.39 years. Among them, 67.3% were female, 35.4% were 2nd-year students, and 55.3% had chosen the nursing department unwillingly. Additionally, 72.6% had not received any course or training related to physical examination, and 69.5% reported using physical examination methods in practice. The Total Perceived Self-Efficacy in Physical Examination Scale (PPSES) score was 96.08 ± 24.02 , indicating a moderate level of self-efficacy.

Conclusion: The findings suggest that nursing students have an intermediate level of self-efficacy regarding physical examination, which requires improvement. Students should be supported to ensure more active participation in physical examination practices.

Keywords: Student nurse, physical examination, self-efficacy

Ethical Statement: Ethical approval was obtained from the Van Yuzuncu Yil University Non-Interventional Scientific Research Ethics Committee, and written permissions were secured from the Dean's Office of the Faculty of Health Sciences.

SÖ85- İNSANLARDA KARFİLZOMİB KAYNAKLI KARDİYOTOKSİSİTE MEKANİZMASININ NETWORK TOKSİKOLOJİ VE BİYİNFORMATİK İLE ORTAYA ÇIKARILMASI

Zeynep Gülsüm SUBAY*, Fuat KARAKUŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: subayzeynepgulsum@gmail.com, ORCID: 0009-0000-4822-8096

ÖZET

Amaç: Proteazom inhibitörü olan Karfilzomib (CAR), özellikle miyelom tedavisinde olmak üzere çeşitli kanser tedavilerinde kullanılmaktadır. Ancak, CAR tedavisi ile ilişkili olarak kardiyotoksosite başta olmak üzere birçok yan etki bildirilmiştir. Bu çalışma, CAR kaynaklı kardiyotoksitenin insanlardaki moleküler mekanizmalarını network toksikolojisi ve çok yönlü biyoinformatik yaklaşımları ile araştırmayı amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: CAR ve kardiyotoksosite ile ilişkili hedefler CTD, STITCH, SwissTarget, DisGeNET, OMIM ve GeneCards üzerinden araştırıldı. Potansiyel hedefler MyVenn aracı ile belirlendi. Bu potansiyel hedeflere ilişkin Gene Ontology zenginleştirme ve KEGG yolak analizleri sırasıyla DAVID ve ShinyGo kullanılarak gerçekleştirildi. Derece, arasındalık ve yakınlık merkezliğine dayalı merkezîyet analizi ile belirlenen merkez ve en önemli hedefler, STRING ve Cytoscape'deki cytoHubba eklentisi kullanılarak tespit edildi.

Bulgular: Kapsamlı veritabanı analizi ile CAR kaynaklı kardiyotoksosite ile ilişkili 32 potansiyel hedef belirlendi. Gene Ontology zenginleştirme analizi, ksenobiyotik uyarısına yanıt, sitoplazmik aktiviteler ve enzim bağlanması ile ilişkili yollarda anlamlı bir zenginleşme olduğunu gösterdi. KEGG yolak analizi, CAR kaynaklı kardiyotoksitenin esas olarak apoptoz yoluyla aracılık edildiğini belirtti. STRING ve Cytoscape araçları kullanılarak yapılan ileri incelemede 10 merkez hedef belirlendi ve TP53, apoptozu teşvik ettiği bilindiği için en önemli hedef olarak öne çıktı.

Sonuç: Bu bulgular, CAR kaynaklı kardiyotoksitenin kardiyomyosit apoptozu ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, CAR kaynaklı kardiyotoksitenin moleküler mekanizmalarına dair değerli bilgiler sunmakta ve gelecekte yapılacak *in vitro* veya *in vivo* çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Kardiyotoksosite, Karfilzomib, TP53

ELUCIDATION OF THE MECHANISM OF CARFILZOMIB-INDUCED CARDIOTOXICITY IN HUMANS THROUGH NETWORK TOXICOLOGY AND BIOINFORMATICS

Zeynep Gülsüm SUBAY*, Fuat KARAKUŞ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology, Van, Turkey

*e-mail: subayzeynepgulsum@gmail.com, ORCID: 0009-0000-4822-8096

ABSTRACT

Aim: Carfilzomib (CAR), a proteasome inhibitor, is utilized in various cancer treatments, particularly for myeloma. However, multiple adverse effects, notably cardiotoxicity, have been reported in association with CAR treatment. This study aimed to investigate the molecular mechanisms underlying CAR-induced cardiotoxicity in humans through network toxicology and multi-level bioinformatics approaches.

Material and Method: Targets associated with CAR and cardiotoxicity were investigated through CTD, STITCH, SwissTarget, DisGeNET, OMIM, and GeneCards. Potential targets were identified with the MyVenn tool. Gene Ontology enrichment and KEGG pathway analyses concerning these potential targets were conducted using DAVID and ShinyGo, respectively. Hub and key targets determined through centrality analysis based on degree, betweenness, and closeness centrality, employing STRING and the cytoHubba plugin in Cytoscape.

Results: Through comprehensive database analysis, 32 potential targets associated with CAR-induced cardiotoxicity were identified. Gene Ontology enrichment analysis indicated significant enrichment in pathways related to the response to xenobiotic stimuli, cytoplasmic activities, and enzyme binding. KEGG pathway analysis indicated that CAR-induced cardiotoxicity is primarily mediated by apoptosis. Further exploration using STRING and Cytoscape tools identified 10 hub targets, with TP53 emerging as a key target, as p53 is known to promote apoptotic cell death.

Conclusion: These findings imply that CAR-induced cardiotoxicity may be linked to cardiomyocyte apoptosis. This study provides valuable insights into the molecular mechanisms of CAR-induced cardiotoxicity and lays the groundwork for future *in vitro* or *in vivo* studies.

Key Words: Apoptosis, Cardiotoxicity, Carfilzomib, TP53

SÖ86-BİR SIĞIRDA EDİNSEL ÜRETRA DİLATASYONU

Murat ALTINTAŞ^{1,*}, Caner KAYIKCI², Abdullah KARASU², Yağmur KUŞCU², Selime Nur UYSAL²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Cerrahisi, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: altintasmurat19@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2405-9141

ÖZET

Amaç: Üretra dilatasyonu, erkek hayvanlarda konjenital veya edinSEL olarak üretranın kısmen ya da tamamen tıkanmasına bağlı idrar çıkışının engellenmesi sonucu şekillenebilir. Üretra dilatasyonuna genellikle diyet faktörleri, enfeksiyöz etkenler, ürolitler sebep olmaktadır. Bu rahatsızlık ciddi bir verim kaybına sebep olmakla birlikte, besi hayvanlarının ölüm sebeplerinde 5. sırada yer almaktadır.

Bu vakada uygulanan cerrahi yöntemin veteriner sahada nadiren uygulanması sebebiyle bildiri olarak sunulmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Olgu içeriği özeti: Perianal bölgesinde şişkinlik ve idrar yapamama şikayeti ile 1 yaşında erkek doğu anadolu kırmızı (DAK) siğir Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hayvan Hastanesi, Cerrahi Kliniğine getirildi. Alınan anemnez bilgisine göre çiftleşme hareketlerinden sonra anüs altında küçük bir şişliğin oluştuğu ve şişliğin giderek arttığı, hayvanın son zamanlarda idrarında azalmanın olduğu, idrar yaparken kamburlaşma ve ağrılı idrar çıkışı gerçekleştiği öğrenildi. Bölgenin traş ve dezenfeksiyonu yapıldı. Yapılan punksiyonla bölgedeki şişlik içeriğinin idrar olduğu tespit edildi. Hastanın penisinin palpasyonunda herhangi bir lezyonun varlığı tespit edilmedi. Hastalığın ürolitiazis bağlı olarak idrar çıkışını engellendiği ve üretranın buna bağlı olarak dilatasyonundan şüphelenildi. Hayvan üretrastomi operasyonu için hazırlandı. Alt epidural anestezi (ilk interkoksigal (Cy1-Cy2) boşluğa 3 ml %2 lidokain) uygulandı. Şişkinliğin ventral bölgesinden oluşturulan ensizyondan sonra künt diseksiyonla dilate olmuş üretra boşluğuna ulaşıldı. Üretranın mukozası serbestleştirilerek, basit ayrı dikişlerle deriye sabitlendi. Postoperatif enfeksiyonlara karşı prokain penisilin G 20 ml/kg dozunda 5 gün süreyle uygulandı. Meloksikam non-steroid antienflamatuvar ajan 0,5 mg/kg dozunda iki gün süreyle reçete edildi. Hayvan postoperatif 30. güne kadar takip edildi. Üretra dilatasyonlarında penis transeksiyonu, üretrastomi gibi cerrahi operasyonlar endike görülür. Penis transeksiyonunda operasyonda şiddetli kanamalara, postoperatif komplikasyonları ve operasyon maliyeti ve zorluğu düşünülerek üretrastomi yapılması uygun görülmüştür. Postoperatif olarak sistit, üretra boşluğuna açılan ensizyonda daralma gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bizim vakamızda postoperatif 7. günde, sistit görülmedi fakat oluşturulan üretral açıklıkta daralma gözlemlendi. Üretra dilatasyonu görülen hayvanlarda cerrahi operasyonlarının endike olduğu fakat verim kaybı, refah düzenin düştüğü ve postoperatif komplikasyonlarla karşılaşabildikleri bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dilatasyon, Siğir, Üretra

Etik beyan: Bu vaka raporunun ve eşlik eden görüntülerin yayınlanması için hasta sahibinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

ACQUIRED URETHRAL DILATATION IN A CATTLE

Murat ALTINTAŞ^{1,*}, Caner KAYIKCI², Abdullah KARASU², Yağmur KUŞCU², Selime Nur UYSAL²

¹Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Health Sciences, Department of Veterinary Surgery, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: altintasmurat19@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2405-9141

ABSTRACT

Aim: Ureter dilatation, which can be congenital or acquired, is characterized by the obstruction of the ureter, leading to impaired urine flow. Common causes include dietary factors, infections, and uroliths. This condition can result in economic losses and is the fifth leading cause of death in livestock. The rare surgical method described in this case is considered worth sharing for its clinical and educational value.

Summary of the case content: A one-year-old male Eastern Anatolian cattle was brought to Van Yüzüncü Yıl University Veterinary Hospital due to perianal edema and an inability to urinate. Initially, mild perineal swelling was reported after reproductive activity, progressively worsening over time. The animal experienced reduced urine output, pain during micturition, and partial paralysis. Upon examination, the region was disinfected, and puncture revealed a purulent effusion. Ultrasound examination of the penis showed no lesions. Urolithiasis was identified as the main cause of urinary tract obstruction, with ureter dilatation suspected as a contributing factor. The animal underwent a urethrostomy. Subcutaneous anesthesia was administered using 3 ml of 2% lidocaine (first intercoastal space, Cy1-Cy2). A ventral incision was made in the enlarged area, and a curved instrument was used to dilate the urethral opening. The urethral mucosa was detached and sutured to the skin with simple interrupted stitches. Postoperatively, procaine penicillin G (20 mg/kg) was administered for five days to prevent infection, and meloxicam (0.5 mg/kg) was given for two days for pain management. The recovery was monitored over 30 days. Although surgical procedures like urethroplasty and penile transection are performed locally, they pose risks such as stenosis or reduced productivity. In this case, no cystitis was observed by day seven; however, a minor reduction in the urethral opening occurred. Despite challenges, urethral dilation procedures can effectively address urinary obstruction when managed appropriately.

Keywords: Cattle, Dilatation, Urethra

Ethical statement: Written informed consent was obtained from the patient's owner for the publication of this case report and accompanying images.

SÖ87 -BİR KEDİDE BİLATERAL KORNEA NEKROZU

Caner KAYIKCI¹, Abdullah KARASU¹, Yağmur KUŞCU¹, Murat ALTINTAŞ^{2,*}, Selime Nur UYSAL¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Cerrahisi, Van, Türkiye

*e-mail: altintasmurat19@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2405-9141

ÖZET:

Amaç: Kornea nekrozu, korneanın epitel ve stroma tabakalarını etkileyerek kahverengiden siyaha değişen renklerde lezyon oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Entropion, iyileşmeyen kornea ülserleri, keratokonjunktivitis sikka gibi birçok kronik irritasyon sonucu oluşabilmektedir. Görülme sıklığının az olması ve uygulanan sağaltım yönteminin veteriner sahada nadiren gerçekleştirilmesi nedeniyle sunulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

Olgu içeriği ÖZET i: İki gözünün de üzerinde siyah leke, enfeksiyon ve görme kaybı şikayeti ile 1 yaşında erkek British Shorthair ırkı 3.2 kg ağırlığında kedi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hayvan Hastanesi, Cerrahi Kliniğine getirildi. Alınan anamnez bilgisine göre 1 hafta öncesinde kedinin gözünde irinli bir akıntı görüldüğü, hastanın sürekli gözünü kaşımak istediği ve gentamisin içerikli göz damlası kullandığı öğrenildi. Klinik muayenede hastanın sol gözünde ileri derecede opasite artışı, enfeksiyon ve korneada nekrotik alan, sağ gözünde ise sadece kornea üzerinde nekrotik alan tespit edildi. Hastanın genel anestezi altında korneasının üzerindeki nekrotik alanların süperfisyal keratotomi ile uzaklaştırılmasına karar verildi. Hastaya premedikasyon için kas içi 0.08 mg/kg medetomidin HCL (Tomidin®), indüksiyon amacıyla 5mg/kg propofol, anestezinin sürdürülmesi amacıyla %2.5 isoflurane-oksijen karışımı uygulandı. Her iki gözde de kornea üzerindeki nekrotik dokular keratom yardımı ile uzaklaştırıldı. İşlem sonrasında bilateral olarak tarsorafi uygulandı ve 1 hafta süreyle kalması sağlandı. 1.5 mg/mL sodyum hiyalüronat (Dryex® %0.15 göz) ve 3 mg/ml tobramisin (Tobrased® %0.3 göz damlası) bir hafta süreyle her iki göze 4 saatte 1 uygulanmak üzere reçete edildi. Pers, Himalayan, Burma ve Siyam ırkı ve brahisefalik anatomik yapısına sahip kediler yatkın olmaktadır. Bu ırkların bazıları brahisefalik kafa yapısına sahiptir. Bizim vakamızı Bristih Shorthair ırkı brahisefalik bir kedi oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılar kornea sekesterine bekletilmeden müdahale edilmesi gerektiğini, aksi taktirde lezyonun şiddetlenerek stromanın derin katmanlarına doğru ilerleyebileceğini savunmaktadır. Kornea nekrozu hayvanlarda görme fonksiyon ve kalitesini belirgin oranda azalttığı ve bazı durumlarda geri dönüşümü olmayan lezyonlara sebep olmaktadır. Bizim vakamızda belirli aralıklarla yapılan klinik muayenede, lezyonun nüks etmediği ve kornea yüzeyinde belirgin derecede bir iyileşme olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Göz, Kedi, Kornea, Nekroz.

Etik Beyan: Bu vaka raporunun ve eşlik eden görüntülerin yayınlanması için hasta sahibinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

BILATERAL CORNEA NECROSIS IN A CAT

Caner KAYIKCI¹, Abdullah KARASU¹, Yağmur KUŞCU¹, Murat ALTINTAŞ^{2,*}, Selime Nur UYSAL¹

¹Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Veterinary Surgery, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: altintasmurat19@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2405-9141

ABSTRACT

Aim: Corneal necrosis is a condition characterized by brown to black lesions affecting the corneal epithelial and stromal layers. Chronic irritations, such as non-healing ulcers and keratoconjunctivitis sicca, can lead to entropion. Given the low incidence of corneal necrosis and the rarity of its treatment method in veterinary medicine, this case is considered valuable for clinical reference.

Summary of the case content: A 1-year-old male British Shorthair cat weighing 3.2 kg was admitted to Van Yuzuncu Yil University Animal Hospital's Surgery Clinic with complaints of black spots on both eyes, infection, and vision loss. According to the anamnesis, purulent eye discharge appeared a week prior, and the cat persistently scratched its eyes. Gentamicin-containing eye drops had been used. Clinical examination revealed severe corneal opacity, infection, and necrotic areas in the left eye, while the right eye exhibited necrotic regions without infection. The necrotic tissues were surgically removed under general anesthesia. Premedication included intramuscular medetomidine HCL (0.08 mg/kg), induction with propofol (5 mg/kg), and maintenance with a 2.5% isoflurane-oxygen mixture. A keratome was used to excise necrotic tissues from both eyes, followed by bilateral tarsorrhaphy, which was maintained for one week. Postoperatively, sodium hyaluronate (1.5 mg/mL) and tobramycin (3 mg/mL) eye drops were prescribed every 4 hours for a week. Brachycephalic breeds, such as Persian, Himalayan, Burmese, Siamese, and British Shorthairs, are predisposed to corneal necrosis due to their anatomical structure. Researchers emphasize prompt treatment to prevent lesion progression into deeper corneal layers, which can cause irreversible damage. In this case, follow-up examinations confirmed no recurrence of lesions and significant improvement of the corneal surface, restoring visual function and improving overall eye health.

Keywords: Cat, Cornea, Eye, Necrosis.

Ethical Statement: Written informed consent was obtained from the patient owner for the publication of this case report and images.

SÖ88- SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS İLE İLİŞKİLİ SERVİKS KANSERLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Fatih ELİTAŞ*, Hüseyin Avni ŞAHİN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Van, Türkiye

*e-mail: drf.elitas@gmail.com, ORCID:0000-0002-8865-0301

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık ile ilgili eğitim alan branşların Human Papilloma Virüsü ve bu virüse bağlı serviks kanseri hakkındaki bilgi ve farkındalık seviyelerini belirlemektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmaya üniversitemiz bünyesinde eğitim gören tıp, diş hekimliği, ebelik, hemşirelik ve sağlık bilimleri yüksek okulunda eğitim almakta olan 593 birey dahil edilmiştir. Bu bireyler human papilloma virüsü ve serviks kanseri ilişkisi ile ilgili 19 soruluk online ankete yanıt vermişlerdir.

Bulgular: 593 katılımcının %52,6'sı (312) kadın, %47,4'ü (281) erkeklerden oluşmaktadır. Eğitim aldıkları bölümlere göre katılımcıların %42,5'i (252) diş hekimliği öğrencisi, %42,5'i (252) tıp fakültesi öğrencisi, %4,4'ü (26) ebelik öğrencisi, %5,1'i (30) hemşirelik öğrencisi ve %5,6'sı (33) ise sağlıkla ilgili diğer eğitim programlarında eğitim almaktadırlar. Eğitim alınan branş, cinsiyet ve eğitim alınan güncel sınıf bilgilerine göre her soru için istatistiksel değerlendirme Ki-Kare testi ile yapılmıştır.

Sonuç: Cinsiyete göre anket sorularının çoğunda farklılık gözlenmemiştir. Tıp fakültesi öğrencileri diğer branşlarda eğitim gören bireylere nazaran daha bilgili oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virüs, Serviks Kanseri, Halk Sağlığı

EVALUATION THE KNOWLEDGE LEVELS OF HEALTH EDUCATION STUDENTS ON HUMAN PAPİLLOMA VIRUS AND CERVICAL CANCERS RELATED TO HUMAN PAPİLLOMA VIRUS

Fatih ELİTAŞ^{1*}, Hüseyin Avni ŞAHİN¹

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Van, Türkiye

*e-mail: drf.elitas@gmail.com, ORCID:0000-0002-8865-0301

ABSTRACT

Aim: This study aims to determine the knowledge and awareness levels regarding Human Papilloma Virus (HPV) and HPV-related cervical cancer among students in health-related educational fields.

Materials and Methods: The study included 593 students from the university's faculties of medicine, dentistry, midwifery, nursing, and health sciences. These participants completed an online survey consisting of 19 questions related to HPV and its association with cervical cancer.

Results: Of the 593 participants, 52.6% (312) were female, and 47.4% (281) were male. According to their fields of study, 42.5% (252) were dentistry students, 42.5% (252) were medical students, 4.4% (26) were midwifery students, 5.1% (30) were nursing students, and 5.6% (33) were students in other health-related programs. Statistical analysis for each question was conducted using the Chi-Square test, based on the participants' fields of study, gender, and current academic year.

Conclusions: No significant gender-based differences were observed in the majority of survey responses. Medical students were found to be more knowledgeable compared to students from other disciplines.

Keywords: Human Papilloma Virus, Cervical Cancer, Public Health

SÖB9- KOMBİNE LOKAL ANESTEZİ ALTINDA PROSTAT BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ

Mehmet SEVİM^{1*}, Emrullah DURMUŞ²

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji AD, Van, Türkiye

²Siirt Devlet Hastanesi. Üroloji, Siirt, Türkiye

*e-mail: dokterms@gmail.com, ORCID:0000-0003-0792-1075

ÖZET

Amaç: Transrektal ultrason rehberliğinde prostat biyopsisi (Trus rehberliğinde biyopsi), prostat kanseri tanısında altın standart yöntemdir. Bu işlemin birçok hastada şiddetli ağrı ve rahatsızlığa neden olduğu bilinmektedir. Ağrı üç nedenden kaynaklanır: birincisi probun rektuma yerleştirilmesi, ikincisi probun rektumda manipüle edilmesi, üçüncüsü ise iğnenin prostat dokusuna penetrasyonudur.

Çalışmamızda Kombine (intrarektal analjezik jel +periprostatik blokaj) anestezi ile yapılan TRUS biyopsi sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Çalışmamıza kliniğimizde Ocak 2021-Temmuz 2024 tarihleri arasında üroloji polikliniğine PSA yüksekliği veya anormal DRM'si olan 91 hasta dahil edildi. Biyopsi öncesi tüm hastalara profilaksi başlandı. Biyopsi öncesi rektal olarak Anestol krem + Periprostatik olarak is 10 cc Prilokain uygulandı. Vizuel analog skala (VAS), patoloji sonuçları, komplikasyon oranları incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61.56(47-80) ve ortalama PSA değeri 17.22 (3.6-100) ng/ml saptandı. Ortalama VAS skorumuz 2.1 olarak izlendi. 42 hastamızda Pka (%46.15) tespit edildi. BPH 42 (%46.15), Kronik Prostatit 5 (%5.49), Akut Prostatit 1 (%1.09), ASAP 1 (%1.09), GL3+3 18 (%19.78), GL3+4 12 (%13.18), GL4+3 2 (%2.19), GL4+4 4 (%4.39), GL4+5 4 (%4.39), GL5+5 2 (%2.19) olarak izlendi. Komplikasyon olarak; Hematospermi 2 (%2.19), Rektal Kanama 2 (%2.19) izlendi.

Sonuç: Kombine anestezi altında perifer bir hastanede prostat biyopsi işlemi güvenli ve konforlu bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Prostat biyopsi, Kombine anestezi

OUR PROSTATE BIOPSY RESULTS UNDER COMBINED LOCAL ANESTHESIA

Mehmet SEVİM^{1*}, Emrullah DURMUŞ²

¹Van Training and Research Hospital, Department of Urology, Van, Türkiye

²Siirt State Hospital, Department of Urology, Siirt, Türkiye

*e-mail: dokterms@gmail.com, ORCID:0000-0003-0792-1075

ABSTRACT

Aim: Transrectal ultrasound-guided prostate biopsy (Trus-guided biopsy) is the gold standard method in the diagnosis of prostate cancer. It is known that this procedure causes severe pain and discomfort in many patients. Pain is due to three reasons: the first is the insertion of the probe into the rectum; the second is the manipulation of the probe in the rectum; and the third is the needle penetration into the prostate tissue. In our study, we aimed to present our TRUS biopsy results performed under combined anesthesia (intrarectal analgesic gel + periprostatic blockade).

Material and Methods: 91 patients with elevated PSA or abnormal DRM who attended the urology outpatient clinic between January 2021 and July 2024 were included in our study. Prophylaxis was started in all patients before biopsy. Before the biopsy, Anestol was administered rectally + 10 cc Prilocaine was administered periprostatically. Visual analogue scale (VAS) and pathology results were examined. PCa was detected in 42 of our patients (46.15%). Our pathology results were observed as follows; BPH 42(46.15%), Chronic Prostatitis 5(5.49%), Acute Prostatitis 1(1.09%), ASAP 1(1.09%), GL3+3 18(19.78%), GL3+4 12(13.18%), GL4+ 3 2(2.19%), GL4+4 4(4.39%), GL4+5 4(4.39%), GL5+5 2(2.19%). As a complication; Hematospermia 2(2.19%) and rectal bleeding 2(2.19%) were observed.

Result: The average age of the patients was 61.56 (47-80) and the average PSA value was 17.22 (3.6-100) ng/ml. Our average VAS score was 2.1.

Conclusion: Prostate biopsy can be performed safely and comfortably in a peripheral hospital under combined anesthesia.

Keywords: Prostate cancer, Prostate biopsy, Combined anesthesia

SÖ90- LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİDE KULLANILAN 2 ADET HEMOLOK KLİPSİN RENAL PELVİSE MİGRASYONU VE BÖBREK TAŞI OLUŞUMU

Arif Mehmet DURAN

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: arifmehmetduran@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-9990-1516

ÖZET

Amaç: Hem-o-Lok klipsi (HOLK), uygulama kolaylığı ve güvenli klempleme yapılabilmesi nedeniyle minimal access ürolojik cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak bu teknikle ilişkili nadir komplikasyonlar göz ardı edilmemelidir. Laparoskopik pyeloplastinin oldukça nadir bir komplikasyonu klipsin renal pelvise yer değiştirmesi ve taş oluşumu için bir nidus görevi görmesidir. Bu şekilde 40x28 mmlik boyutunda böbrek taşı oluşan ve cerrahi olarak taşı ve HOLK'ü temizlenen hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu içeriği özeti: Sunulan vakamızda, laparoskopik pyeloplastiyi takiben 12 yıl sonra yan ağrısı ile başvuran erkek hastanın sağ böbrekte 40x28 mm boyutunda taş ve hafif hidronefroz saptandı. Hastaya perkütan nefrolitotomi (PNL) yapıldı ancak operasyon sırasında taşın bir miktar kırılmasıyla içerisinde 2 adet üst üste gelmiş HOLK olduğu görüldü ve timsah pens ile çıkarıldı. Pyeloplasti esnasında kanama durdurucu olarak veya sütür ucuna konulan HOLK'un spontan olarak böbrek pelvisine geçtiğini ve uzun süre içerisinde nidus görevi görerek böbrek taşı oluşturduğunu tahmin ediyoruz.

Sonuç: Laparoskopik pyeloplasti esnasında HOLK kullanılması gerekliyse anastomoz hattına yakın olarak yerleştirmekten kaçınılmalı ve gevşek uygulanan HOLK'ler çıkarılmalıdır. Primer sütürizasyon daha güvenli bir yöntem olabilir. HOLK'ler ve eşlik eden böbrek taşları PNL ile çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Hem-o-Lok, Yabancı cisim taşı, Laparoskopik Pyeloplasti, Olgu Sunumu

RENAL STONE FORMATION DUE TO TWO MIGRATED HEMOLOC CLIPS: A CASE REPORT

Arif Mehmet DURAN

Van Bölge Training and Research Hospital, Department of Urology, Van, Türkiye

*e-mail: arifmehmetduran@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-9990-1516

ABSTRACT

Aim: The Hem-o-Lok clip (HOLC) is widely used in minimal access urological surgery due to its ease of application and safe clamping, but rare complications associated with this technique should not be ignored. An extremely rare complication of laparoscopic pyeloplasty is displacement of the clip into the renal pelvis and acting as a nidus for stone formation. We aim to present a case of a 40x28 mm kidney stone, which formed due to the displacement of a Hem-o-Lok clip, and was subsequently removed along with the clip during surgery.

Summary of The Case Content: In our case, a male patient who presented with flank pain after 12 years following laparoscopic pyeloplasty was found to have stones in the right kidney and mild hydronephrosis. Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) was performed on the patient, but during the operation, the stone started to break, and it was observed that there were 2 HOLCs in stone. It was removed with crocodile forceps. We speculate that HOLC placed at the suture tip during pyeloplasty spontaneously passes into the renal pelvis and forms a kidney stone by acting as a nidus over a long period of time.

Conclusion: If it is necessary to use HOLCs during laparoscopic pyeloplasty, placing them close to the anastomosis line should be avoided and loosely applied HOLCs should be removed. Primary suturing may be a safer method. HOLCs and accompanying kidney stones can be removed with PCNL.

Keywords: Kidney stone, Hem-o-Lok, Foreign body stone, Laparoscopic pyeloplasty, Case report

SÖ91-TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ARTAN POPÜLARİTESİ: SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ VE YASAL ÇERÇEVDE TÜKETİCİ HASSASİYETLERİ

Doğan KÖSEDAĞ^{1*}, Yakup Can SANCAK², Tuncer ÇAKMAK²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: kosedagdogan65@gmail.com.tr, ORCID: 0009-0000-0116-9738

ÖZET

Amaç: Bu derleme, takviye edici gıdaların tanımı, bileşimi, kullanım alanları, tüketici profili, kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.

Derleme İçeriği Özeti: Takviye edici gıdalar; vitaminler, mineraller, botanik bileşikler, amino asitler ve diğer komponentleri içeren, çeşitli formlarda hazırlanarak satışa sunulan ve normal diyetle ek olarak kullanılan ürünlerdir. Aynı zamanda bu ürünler sadece diyeti tamamlayıcı nitelikte olan, gıdalar ve geleneksel gıdalar sınıfında yer almayan, homeopatik ürünleri ve topical uygulamaları (krem vb.) içermeyen ürünlerdir. Yoğun çalışma koşulları, sağlıklı beslenme için gerekli olan zaman ve kaynakları kısıtlayarak, pratik ve hızlı çözüm arayışını teşvik etmektedir. Sağlığın korunması, güncel beslenme düzeninin desteklenmesi, uykusuzluk, stres ve halsizlik gibi sorunların yanı sıra sportif aktiviteler için de takviye edici gıdaların kullanımına olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Böylece bireyler yeterli ve dengeli beslenmeyi karşılamak amacıyla takviye edici gıdalara yönelmektedir. Takviye edici gıdalar özellikle gelişmiş ülkelerde popüler ürünler olup bazılarının etkinliği ve güvenliği hala bilimsel çevreler tarafından tartışılmaya devam edilse de dünya genelinde bu tür ürünlerin tüketim miktarları her geçen gün daha da artarak devam etmektedir. Takviye edici gıda tercihlerinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, halsizliğin önlenmesi, fiziksel performansın artırılması, mental aktivitenin geliştirilmesi, kilonun kontrol altında tutulması, stres, uyku problemi ve eklem rahatsızlıkları etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda; sporcu ve fiziksel olarak aktif olan bireylerin bu ürünlerin başlıca tüketicileri olduğu, tercih edilen ürünlerin ancak 1/4'ünün uzman tavsiyelerine göre kullanıldığı, multivitamin-mineral ürünlerinin en sık kullanılan takviye ürünleri olduğu ve bunu kalsiyum, ω-3 veya balık yağı takviyelerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Takviye edici gıda kullanıcılarının çok iyi veya mükemmel sağlık durumlarına sahip oldukları, sağlık sigortalarının olduğu, orta düzeyde alkol tükettikleri, sigara içmekten kaçındığı, düzenli olarak egzersiz yaptıkları, daha düşük bir vücut kitle indeksine sahip oldukları, eğitim seviyelerinin yüksek olduğu ve sosyo-ekonomik olarak iyi bir statüye sahip oldukları görülmektedir. Takviye edici gıdaların aşırı ve/veya yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle ilaç olarak değerlendirilmemeli ve uzman önerileri doğrultusunda bilinçli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu ürünlerin tercihinde ilgili otorite tarafından belirlenen yasal düzenlemeler çerçevesinde onay verilen ürünlerin seçilmesi hususunda tüketicilerin hassasiyeti büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık, İlaç, Sağlık, Takviye edici gıda

THE INCREASING POPULARITY OF DIETARY SUPPLEMENTS: THEIR ROLE IN HEALTH AND CONSUMER SENSITIVITIES WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK

Doğan KÖSEDAĞ^{1*}, Yakup Can SANCAK², Tuncer ÇAKMAK²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Institute of Health Sciences, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye

*e-mail: kosedagdogan65@gmail.com.tr, ORCID: 0009-0000-0116-9738

ABSTRACT

Aim: This review provides detailed information about the definition, composition, usage areas, consumer profile, and points to be considered in the use of dietary supplements.

Summary of the review content: Dietary supplements are products that contain vitamins, minerals, botanical compounds, amino acids, and other components, prepared and marketed in various forms, used as an addition to the normal diet. These products are designed solely to complement the diet and are not classified as food or traditional food products. They do not include homeopathic products or topical applications (such as creams). Intense working conditions limit the time and resources necessary for healthy nutrition, encouraging the search for practical and quick solutions. The demand for dietary supplements continues to increase, as they are used for the maintenance of health, support of modern dietary practices, and addressing issues such as insomnia, stress, and fatigue, as well as for sports activities. Consequently, individuals turn to dietary supplements to achieve adequate and balanced nutrition. These supplements are particularly popular in developed countries, and while the efficacy and safety of some are still debated in scientific circles, global consumption of such products continues to rise. Factors influencing the choice of dietary supplements include boosting the immune system, preventing fatigue, enhancing physical performance, improving mental activity, maintaining weight control, and addressing issues such as stress, sleep disorders, and joint problems. Research has shown that athletes and physically active individuals are the primary consumers of these products, with only 1/4 of the preferred products being used based on expert recommendations. Multivitamin-mineral supplements are the most commonly used, followed by calcium, ω-3, or fish oil supplements. Dietary supplement users tend to be in excellent or very good health, have health insurance, consume alcohol moderately, avoid smoking, engage in regular exercise, have lower body mass indices, are highly educated, and belong to a high socio-economic status. Excessive and/or improper use of dietary supplements can lead to serious health problems. Therefore, they should not be considered as medication and should be consumed responsibly, based on expert recommendations. Furthermore, in the selection of these products, it is crucial for consumers to prioritize those approved by relevant authorities within the framework of legal regulations.

Keywords: Dietary supplement, Health, Immunity, Medication

SÖ92-TEREYAĞI ÜZERİNDEKİ KARANLIK NOKTALAR: TAKLİT VE TAĞŞIŞ

Doğan KÖSEDAĞ^{1*}, Yakup Can SANCAK², Tuncer ÇAKMAK²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: kosedagdogan65@gmail.com.tr, ORCID: 0009-0000-0116-9738

ÖZET

Amaç: Bu derleme, tereyağının tanımı, üretim prosesi, besleyici özellikler, tereyağında sıklıkla başvurulan taklit ve tağşışler ve tağşış tespit metotları hakkında güncel bilgiler sunmaktadır.

Derleme içeriği Özeti: Türk Gıda Kodeksi'ne göre tereyağı, ağırlıkça en az % 80, en fazla % 90 oranında süt yağı, en fazla % 2 oranında yağsız süt kuru maddesi ve en fazla % 16 oranında su içeriğine sahip bir gıda olarak tanımlanmaktadır. Tereyağı, yağ asitleri, esansiyel yağ asitleri (linoleik asit vb.), vitaminleri ve bazı mineralleri içeren değerli bir süt ürünüdür. Yüksek besin içeriğine sahip olmasının yanı sıra kendine özgü tat, koku, aroma ve kıvama sahiptir. Tereyağı üretiminde bazı maliyetlerin düşürülmesi amacıyla ekonomik değeri daha az olan diğer yağların ilave edilmesi sıklıkla başvurulan hilelerdendir. Gıda endüstrisinde bu ve buna benzer hileler taklit veya tağşış olarak değerlendirilmektedir. Gıdalarda taklit; gıdaların gerçek şekil ve bileşimlerinin dışında sanki bu özelliklere sahipmiş gibi ya da gerçek ürünle aynıymış gibi sunulmasıdır. Tağşış ise gıdaların esas bileşenlerinin ve/veya besin öğelerinin tümü ya da bir bölümünün mevzuatlara aykırı bir şekilde çıkarılması veya miktarlarının değiştirilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca aroma ve renklendiriciler, emülsifiye edici maddeler ve raf ömrünü uzatmaya yönelik çeşitli koruyucuların kullanılması gibi tağşışlere de başvurulmaktadır. Bu tağşışler, ürünün lezzetini, besin değerini ve sağlık açısından güvenliğini olumsuz etkileyebilmektedir. İnsan beslenmesi için önemli ve pahalı bir besin olan tereyağında süt yağı oranının düşürülerek yerine ucuz olan bitkisel (ayçiçeği, soya fasulyesi, mısır ve palm yağı, margarine) ve/veya hayvansal yağların karıştırılması, nişasta ya da katkı maddeleri eklenmesi sıklıkla tespit edilen tağşışler arasında yer almaktadır. Bu tağşışler neticesinde tüketiciler mağdur edilmekte ve tereyağının üstün besinsel özelliklerinden tam anlamıyla yararlanamamaktadır. Tereyağında tağşışin önlenmesinde yalnızca üreticilerin ve denetleyici kurumların değil aynı zamanda bireysel tüketicilerin de sorumluluğu bulunmaktadır. Devlet ve özel sektör tarafından gıda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi tereyağında tağşışin önlenmesine yardımcı olacaktır. Gıda güvenliği ve izlenebilirlik için yeni teknolojilerin kullanılması, tüketicilerin tağşış konusundaki farkındalığın artırılması ürünlerin daha iyi denetlenmesine ve kaliteli gıdaların korunmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hile, Süt yağı, Taklit, Tağşış

DARK ASPECTS OF BUTTER: IMITATION AND ADULTERATION

Doğan KÖSEDAĞ^{1*}, Yakup Can SANCAK², Tuncer ÇAKMAK²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Institute of Health Sciences, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Van, Türkiye

*e-mail: kosedagdogan65@gmail.com.tr, ORCID: 0009-0000-0116-9738

ABSTRACT

Aim: This review provides up-to-date information on the definition of butter, its production process, nutritional properties, imitations and adulterations frequently used in butter, and adulteration detection methods.

Summary of the review content: According to the Turkish Food Codex, butter is defined as a food containing at least 80% and a maximum of 90% milk fat by weight, a maximum of 2% non-fat dry milk solids, and a maximum of 16% water content. Butter is a valuable dairy product that contains fatty acids, essential fatty acids (such as linoleic acid), vitamins, and certain minerals. In addition to having a high nutritional content, it has its own unique taste, smell, aroma and consistency. In butter production, the addition of economically inferior fats is a common fraud aimed at reducing costs. Such deceptions in the food industry are evaluated as imitation or adulteration. Imitation refers to presenting food products in a way that suggests they possess characteristics or compositions different from their true nature, as if they were the genuine product. Adulteration, on the other hand, refers to the unlawful removal or alteration of essential components and/or nutrients of food products. Moreover, the use of flavorings and colorants, emulsifying agents, and various preservatives aimed at extending shelf life are also common adulterations. These adulterations can adversely affect the flavor, nutritional value, and safety of the products. As an important and expensive food source, butter is often subjected to adulteration through the reduction of milk fat content and the mixing of cheaper vegetable (such as sunflower, soybean, corn, and palm oils) and/or animal fats, as well as the addition of starch or other additives. As a result of these adulterations, consumers are harmed, and they are unable to fully benefit from the superior nutritional properties of butter. Preventing adulteration in butter is a shared responsibility that involves not only individual consumers but also producers and regulatory institutions. Strengthening food inspection mechanisms by both the government and the private sector will help prevent adulteration in butter. The use of new technologies for food safety and traceability, along with raising consumer awareness about adulteration, will contribute to better monitoring of products and the protection of high-quality foods.

Keywords: Adulteration, Fraud, Imitation, Milk fat

SÖ93- DÜNYA KADINLARININ ORTAK SAĞLIK TEHLİKESİ: REGL YOKSULLUĞU

Fatma YILDIRIM*, Pınar DURU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

*e-mail: yildirimmfatma.0@gmail.com, ORCID: 0009-0005-6518-4626

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, dünya genelinde kadınların karşılaştığı önemli bir sağlık sorunu olan regl yoksulluğunun boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Derleme içeriği özeti: Regl yoksulluğu, kadınların hijyenik adet ürünleri, temiz su ve güvenli bir alan gibi temel gereksinimlere erişimindeki kısıtlılıkları ifade eder ve bu eksiklikler kadın sağlığını, toplumsal eşitliği ve ekonomik yaşamı doğrudan etkiler. Dünya Bankası verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kadın adet hijyeni için yeterli kaynaklara ulaşamamakta, bu da toplumsal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hijyen ürünlerine erişimin kısıtlı olması, kadınların sağlık, eğitim, iş ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilerken, özellikle dezavantajlı kesimler, göçmenler, mülteciler ve düşük gelirli bireyler üzerinde ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Regl hijyeni ürünlerinin her ay satın alınması gerektiğinden dolayı regl dönemi, bireylerin yaşamlarında ekonomik bir yük oluşturmaktadır. Pandemi, regl yoksulluğunu daha da derinleştirirken, dünya genelinde yapılan çalışmalar, bu sorunun geniş kapsamlı etkilerini ortaya koymaktadır. Örneğin, AD'de kadınların %53'ü regl hijyeni sorunları nedeniyle iş veya okulu kaçırdığını belirtirken, Türkiye'de kadınların %20'si sabun ve temiz su gibi temel hijyen gereksinimlerine erişimde sorun yaşamaktadır. Hijyen ürünlerine ulaşamayan kadınlar, alternatif olarak bez parçaları veya tuvalet kağıdı gibi sağlıksız yöntemlere başvurmak zorunda kalmaktadır. Türkiye'de 2022'de hijyenik ped ve tamponlar için KDV oranının %8'e düşürülmesi, bu ürünlerin temel ihtiyaç olarak kabul edilmesine yönelik önemli bir adım olsa da, pek çok kadın regl ürünlerine erişimde halen zorlanmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik eşitsizlik ve sosyal tabular, kadınların regl yoksulluğu yaşamasına neden olmakta, bu durum kadın sağlığını ve toplumun genel refahını tehdit etmektedir. Bu nedenle regl yoksulluğunun bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması, kadın sağlığı için eşit ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Regl yoksulluğu, Adet hijyeni, Kadın sağlığı, Ekonomik eşitsizlik, Temel insan hakları

COMMON HEALTH THREAT FOR WOMEN WORLDWIDE: PERIOD POVERTY

Fatma YILDIRIM*, Pınar DURU

Eskişehir Osmangazi University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Public Health Nursing, Eskişehir, Türkiye

*e-mail: yildirimmfatma.0@gmail.com, ORCID: 0009-0005-6518-4626

ABSTRACT

Aim: This study examines the scope of period poverty, a critical health issue women face globally.

Summary of the review content: Period poverty refers to the lack of access to essential resources like sanitary products, clean water, and safe spaces for menstrual hygiene. This poverty directly impacts women's health, social equality, and economic well-being. According to World Bank data, around 500 million women worldwide lack sufficient resources for menstrual hygiene, leading to substantial social and economic consequences. Limited access to hygiene products negatively affects women's health, education, work, and social life, with particularly severe impacts on disadvantaged groups, including migrants, refugees, and low-income individuals. Since menstrual hygiene products must be purchased monthly, the menstruation period burdens individuals economically. During the pandemic, period poverty became even more severe, as studies worldwide have highlighted the broad impact of this issue. For instance, 53% of women in the United States reported missing work or school due to menstrual hygiene challenges, while in Türkiye, 20% of women face difficulties in accessing essential hygiene items such as soap and clean water. Women lacking access to hygiene products must use unhealthy alternatives like cloth pieces or toilet paper. In Türkiye, the VAT rate on sanitary pads and tampons was reduced to 8% in 2022, an important step towards recognizing these items as essential goods. However, many women still struggle to access menstrual products. As in many parts of the world, economic inequality and social taboos in Türkiye contribute to period poverty, posing a threat to women's health and overall societal well-being. Addressing period poverty as a public health issue is necessary to create equitable and sustainable solutions for women's health.

Keywords: Period poverty, Menstrual hygiene, Women's health, Economic inequality, Basic human rights

SÖ94-TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARIN UYKU DURUMLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: FİZİKSEL ETMENLER VE RUHSAL SONUÇLAR

Mehmet Emin DÜKEN

Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Şanlıurfa, Türkiye
e-mail: eminduken@gmail.com, ORCID:0000-0002-1902-9669

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tip I diyabetli çocukların uyku durumları etkileyen faktörleri: fiziksel etmenler ve ruhsal sonuçlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Bu çalışma tanımlayıcı, ilişkisel ve yapısal modelleme kullanılarak yapılan bir çalışmadır. Veriler, Ağustos-Ekim 2024 tarihleri arasında çocuk endokrin kliniğinde yatan ve tanı ile takip amaçlı çocuk endokrin polikliniklerine gelen diyabetli ergenlerden kolay örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama da Çocuk Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri, Yorgunluk Ölçeği, Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeği ve Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlık Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılar, öz bildirim ölçeklerinden istedikleri zaman çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmiştir. Çalışma prosedürleri Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ayrıca, ölçeklerden önce katılımcılara bilgilendirilmiş onam formu sunulmuştur. Tüm prosedürler Harran Üniversitesi Kurumsal İnceleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan diyabetli çocukların ortalama 12 yaşında olduğu, ortalama 6 saat yatıkları ve ortalama 3 yıldır diyabet tanısı aldıkları, ailenin ortalama 20 bin gelire sahip oldukları bildirmiştir. Diyabetli çocukların HbA1C ortalamalarının 7 ve açlık kan şekerlerinin ortalama 185 olduğu belirlenmiştir. Diyabetli çocukların anksiyete, depresyon, hostilite, somatizasyon ve olumsuz benlik algısı gibi mental problemlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Diyabetli çocukların uyku bozukluğu ile yorgunluk ve mental problemler arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür ($p<0.050$).Yapısal denklem modellemesinde, yorgunluk ölçeği, psikolojik ölçeği, sosyal destek, mental problemlerin (KSE) uyku bozukluğunu yordamada önemli tetikleyiciler olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Gelişim dönemlerinde olan çocuklarda uykunun önemli bir etmen olduğu bilinmektedir. Diyabetli çocukların uyku bozukluğuna sahip olduğu görülmüştür. Uyku bozukluğuna neden olan etmenlere yönelik müdahale çalışmalarında araştırma sonuçları dikkate alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, uyku, fiziksel etmenler, mental problemler

Etik Beyan: Tüm prosedürler Harran Üniversitesi Kurumsal İnceleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

FACTORS AFFECTING SLEEP STATUS OF CHILDREN WITH TYPE I DIABETES:PHYSICAL FACTORS AND PSYCHOLOGICAL OUTCOMES

Mehmet Emin DÜKEN

Harran University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Child Health and Diseases Nursing, Şanlıurfa, Türkiye
e-mail: eminduken@gmail.com, ORCID:0000-0002-1902-9669

ABSTRACT

Aim: This study aimed to investigate the factors affecting the sleep status of children with type I diabetes mellitus: physical factors and psychological consequences.

Material and Method: This study was a descriptive, correlational, and structural modeling study. The data were collected using the convenience sampling method from adolescents with diabetes who were hospitalized in the pediatric endocrine clinic between August and October 2024 and who came to the pediatric endocrine outpatient clinics for diagnosis and follow-up. Data were collected using the Child Information Form, Short Symptom Inventory, Fatigue Scale, Sleep Disorder Scale for Children, Psychological Resilience Scale for Children and Adolescents, and Multidimensional Perceived Social Support Scale. Participants were informed that they could withdraw from the self-report scales anytime. Study procedures were conducted by the Declaration of Helsinki. In addition, an informed consent form was presented to the participants before the scales. All procedures were approved by the Harran University Institutional Review Board.

Results: It was reported that the children with diabetes who participated in the study were 12 years old on average, had been hospitalized for an average of 6 hours, had been diagnosed with diabetes for an average of 3 years, and had an average family income of 20 thousand. It was determined that the mean HbA1C of children with diabetes was 7 and the mean fasting blood glucose was 185. It was found that children with diabetes had mental problems such as anxiety, depression, hostility, somatization, and negative self-perception. In structural equation modeling, it was found that fatigue scale, psychological scale, social support, and mental problems (CSE) were important triggers in predicting sleep disturbance.

Conclusion: Sleep is an important factor in children's developmental stages. Children with diabetes were found to have sleep disturbance. The study's results can be considered in intervention studies for the factors causing sleep disturbance.

Keywords: Diabetes, sleep, physical factors, mental problems

Ethical Statement: All procedures have been approved by the Harran University Institutional Review Board.

SÖ95-YAŞLI YETİŞKİNLERİN SAĞLIK ALANINDAKİ GEREKSİNİMLERİNİN VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Edip AYGÜLER

Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
e-mail: ayguledip@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8638-9752

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı yetişkinlerin sağlık alanındaki gereksinimlerini ve sağlık hizmetlerine erişim sürecinde karşılaştıkları zorlukları sosyal hizmetin kendine özgü bakışıyla ele alarak yaşlı yetişkinlerin dezavantajlarını azaltıp gereksinimlerini giderecek çözüm önerileri sunmaktır.

Derleme içeriği özeti: Teknolojinin gelişmesi, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin keşfedilmesi, sağlık kurumlarının yaygınlaşması ve ilaca erişimin artması gibi sebepler ortalama yaşam süresini uzatmıştır. Diğer yandan kentleşme, geniş aile yapısının çekirdek aile yapısına doğru evrilmesi ve kadınların çalışma yaşamına girmesi gibi durumlar doğum oranlarını azaltmıştır. Bu iki gelişme sonucunda toplumdaki yaşlı nüfus oranı ve miktarı artmıştır. Fakat ortalama yaşam süresinin uzaması yaşlı yetişkinlerin sağlık açısından birtakım zorluklarla karşılaşmalarına yol açmıştır. Yaşlı yetişkinler kronik hastalıklar başta olmak üzere çok sayıda ciddi sağlık sorunuyla karşılaşmaktadır. Diğer yandan yaşlılık döneminde meydana gelen rol kaybı, emeklilik, yalnızlık, sosyal destek eksikliği ve toplum tarafından maruz kalınan sosyal dışlanma sonucunda psikososyal esenlikleri zarar görmektedir. Bunlara ek olarak yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürme ve gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Tüm bu durumlar kırılabilirliklerini ve sağlık alanındaki gereksinimlerini arttırmaktadır. Buna karşın, yaşlı yetişkinler, sağlık kuruluşlarına ulaşım, randevu alma, sağlık kurumu içerisinde hızlı hareket etme, evde bakım hizmetlerinden yararlanma, doğru şekilde ilaç kullanma, ev kazaları ve artan sağlık giderleri gibi konularda ciddi zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Yaşlı yetişkinleri temel müracaatçı gruplarından biri olarak kabul eden sosyal hizmet, yaşlılık dönemini olağan yaşam evrelerinden biri olarak ele almakta ve bu dönemde ortaya çıkan gereksinimlere hak temelli yaklaşmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin desteklenmeleri için yerinde yaşlanma ve bağımsızlık ilkelerine uygun müdahaleler sunmaktadır. Bu süreçte yüksek yararlarını ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme haklarını göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle, bu çalışma yaşlı yetişkinlerin sağlık alanında karşılaştıkları zorlukları ve gereksinimlerini daha görünür kılacağından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlı yetişkinler Yaşlılık ve sağlık, Sosyal hizmet, Yaşlılık ve sosyal hizmet

EXAMINING THE HEALTH CHALLENGES AND NEEDS OF OLDER ADULTS FROM SOCIAL WORK PERSPECTIVE

Edip AYGÜLER

Mersin University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, Mersin, Türkiye
e-mail: ayguledip@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8638-9752

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to address the needs of older adults in the field of health and the difficulties they face in the process of accessing health services with the unique perspective of social work and to offer solutions that will reduce the disadvantages of older adults and meet their needs.

Summary of the review content: The development of technology, the discovery of new diagnostic and treatment methods, the expansion of health institutions and increased access to medication have prolonged life expectancy. On the other hand, urbanisation, the evolution of the extended family structure towards the nuclear family structure and the entry of women into working life have reduced birth rates. As a result of these two developments, the proportion and amount of elderly population in the society has increased. However, the prolongation of life expectancy has led to a number of health challenges for older adults. Older adults face many serious health problems, especially chronic diseases. On the other hand, their psychosocial well-being suffers as a result of role loss, retirement, loneliness, lack of social support and social exclusion by society. On the other hand, their psychosocial well-being is damaged as a result of role loss, retirement, loneliness, lack of social support and social exclusion in old age. In addition, they have difficulty in maintaining their lives independently and meeting their daily needs. All these situations increase their vulnerability and their needs in the field of health. On the other hand, older adults may face serious difficulties in accessing health institutions, making appointments, moving quickly within the health institution, benefiting from home care services, using medication correctly, home accidents and increasing health costs. Social work, which recognizes older adults as one of the main client groups, considers the period of old age as one of the ordinary life stages and approaches the needs arising in this period in a rights-based manner. It offers interventions to support older adults in accordance with the principles of ageing in place and independence. In this process, it takes into account their best interests and their right to live a life worthy of human dignity. From this point of view, this study is important as it will make the difficulties and needs of older adults in the field of health more visible.

Keywords: Old age, Older adults, Old age and health, Social work, Old age and social work

SÖ96- TÜRKİYE'DE Kİ SİĞINMACILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN SOSYAL HİZMETİN HAK TEMELLİ BAKIŞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Çağrı AYALP

Tarsus Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

e-mail: mcagriayalp@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7011-245X

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yaşayan, fiilen sığınmacı olan fakat ulusal mevzuata göre geçici koruma ve uluslararası koruma statüleri altında yaşamına devam eden bireylerin sağlık hizmetlerine erişimlerini ve bu süreçte karşılaştıkları güçlükleri sosyal hizmetin hak temelli bakışıyla değerlendirmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmaya yönelik çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktadır.

Derleme içeriği özeti: Türkiye Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik konumu ve silahlı çatışmaların meydana geldiği Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere komşu/yakın olması nedeniyle oldukça yoğun bir şekilde göç almaktadır. Nitekim Türkiye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi verilerine göre dünyada en fazla sığınmacının yaşadığı ülke konumundadır. Hayatta kalmak adına göç etmek zorunda kalan sığınmacılar birikimlerini ve ekonomik varlıklarını geride bıraktıkların yoksullaşmaktadır. Köken ülkelerinde maruz kaldıkları olaylar ve göç sürecinde karşılaştıkları zorluklardan ötürü psikososyal sağlıkları zarar görmektedir. Bu durum onları dezavantajlı kılmakta ve sağlık başta olmak üzere birtakım hizmetlere gereksinim duymalarına sebep olmaktadır. Literatür incelendiğinde sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi güçlüklerle karşılaştıkları ve bu güçlüklerin sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanmalarını engellediği görülmekte ve en nihayetinde bu durumun biyopsikososyal esenliklerine zarar verdiği anlaşılmaktadır. Bu noktada bir insan hakları mesleği olarak nitelendirilen sosyal hizmet, sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişememe durumunu hak temelli bir şekilde ele almaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, Sığınmacıların sağlık başta olmak üzere gereksinim duydukları hizmetlere erişimleri için danışmanlık, bağlantı kuruculuk ve arabuluculuk rollerini kullanarak profesyonel müdahalelerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye'deki sığınmacılar, Sağlık hizmetlerine erişim, Sosyal hizmet, Hak temelli yaklaşım

EVALUATION OF ASYLUM-SEEKERS' ACCESS TO HEALTH SERVICES IN TÜRKİYE WITH A RIGHTS-BASED PERSPECTIVE OF SOCIAL WORK

Mustafa Çağrı AYALP

Tarsus University, Faculty of Applied Sciences, Department of Social Work, Mersin, Türkiye

e-mail: mcagriayalp@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7011-245X

ABSTRACT

Aim: The objective of this study is to assess the accessibility of health services and the challenges encountered in this process by individuals residing in Türkiye who are de facto asylum seekers but continue their lives under temporary protection and international protection status according to national legislation. This is done from the perspective of social work, which is rights-based, and solutions are offered to enhance their access to health services.

Summary of the review content: Due to its strategic location connecting the continents of Asia and Europe and being neighbouring/close to countries such as Syria, Iraq and Afghanistan where armed conflicts occur, Türkiye receives migration intensively. In fact, according to the data of the United Nations High Council for Refugees, Türkiye is the country with the highest number of refugees in the world. Those asylum-seekers who are compelled to migrate in order to survive find themselves impoverished upon departure, having left behind savings and economic assets. The psychological and emotional well-being of these individuals is adversely affected by the traumatic experiences they encounter in their countries of origin and the adversities they confront during the migration process. This situation renders them disadvantaged and necessitates the provision of certain services, particularly those pertaining to health. A review of the literature reveals that asylum seekers encounter significant obstacles in accessing health services, which impedes their ability to fully benefit from these services. This ultimately has a detrimental impact on their biopsychosocial well-being. At this juncture, social work, which is defined as a human rights profession, addresses the inability of asylum seekers to access health services in a manner that is consistent with the principles of human rights. Social workers facilitate access to services for asylum seekers, particularly in the area of health, through the utilization of counselling, linking and mediation roles.

Keywords: Asylum seekers in Türkiye, Access to health services, Social work, Rights-based approach

SÖ97- PET/BT GÖRÜNTELEMESİ YAPILAN HASTALARDA ENJEKSİYON SONRASI VE ÇEKİM TAMAMLANDIKTAN SONRA DIŞ IŞINLANMA DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Serdar ALTINDAĞ*, Ozan KANDEMİR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Birimi, Muğla, Türkiye

*e-mail: serdar_ctf@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-1409-9956

ÖZET

Amaç: Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT), onkolojik hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde önemli bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem sırasında hastalara F18-florodeoksiglukoz (FDG) gibi radyoaktif maddeler enjekte edilmekte, bu da enjeksiyon sonrası dış ışınlama seviyelerinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, FDG enjeksiyonundan sonra ve görüntüleme tamamlandıktan sonra hastaların yaydığı dış ışınlama düzeylerini karşılaştırarak, hem sağlık personeli hem de hasta yakınlarının maruz kalabileceği radyasyon risklerini değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: Çalışmaya, PET/BT çekimi yapılan 37 kadın ve 37'si erkek olmak üzere 74 hasta dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri, hastaların FDG enjeksiyonunun ardından ve görüntüleme işlemi tamamlandıktan hemen sonra ölçülen dış ışınlama değerlerinden elde edilmiştir. Enjeksiyondan hemen sonra alınan ilk ölçüm, başlangıç ışınlama seviyesini belirlerken; çekim tamamlandıktan sonra alınan ikinci ölçüm, görüntüleme işlemi sonrasında kalan radyasyon düzeyini yansıtmaktadır. Dış ışınlama değerleri, Geiger Müller probu kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler, başlangıç ve bitiş ışınlama düzeyleri arasında yapılan karşılaştırmalarla analiz edilmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 62,3 (32-80) olarak hesaplandı. Hastalara IV yol ile $7,3 \pm 1,3$ miliküri (mCi) (Aralık: 5,5-11,3) radyoaktif madde enjekte edilmiş ve PET/BT ünitesinde enjeksiyon sonrası $99,1 \pm 29,6$ dk (Aralık: 66 -137) çekimi tamamlanıp beklemiştir. Enjeksiyon ve taburculuk sırasında 1 m mesafeden alınan radyasyon doz hızı ölçümleri, sırasıyla $10,5 \pm 3,3$ mikrosievert/saat ($\mu\text{Sv}/\text{sa}$) (Aralık: 5,5 -16,7) ve $5,9 \pm 1,7$ $\mu\text{Sv}/\text{sa}$ (Aralık: 3,2 -9,8) olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: FDG enjeksiyonu yapılan hastalarda, dış ışınlama değeri enjeksiyon sonrasında en yüksek düzeyde olsa da, çekim sonrası radyasyon seviyesinde belirgin bir azalma meydana gelmektedir. Bu durum, hasta yakınlarının radyasyon maruziyetini azaltmakta ve güvenli temas için uygun ortam oluşturmaktadır. PET/BT işlemleri sırasında sağlık personeli ve hasta yakınlarının radyasyon güvenliği sağlanarak, gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: FDG PET/BT, Radyasyon Güvenliği, Doz Hızı

THE CORRELATION BETWEEN POST-INJECTION AND POST-EXTRACTION EXTERNAL RADIATION VALUES IN PATIENTS UNDERGOING PET/BT IMAGING

Serdar ALTINDAĞ*, Ozan KANDEMİR

Muğla Sıtkı Koçman University, Training and Research Hospital, Nuclear Medicine Unit, Muğla, Türkiye

*e-mail:serdar_ctf@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-1409-9956

ABSTRACT

Aim: Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET/CT) is used as an important imaging modality in the diagnosis and treatment of oncological diseases. During this method, radioactive substances such as F18-fluorodeoxyglucose (FDG) are injected into patients, which leads to increased levels of external irradiation after injection. The aim of this study was to evaluate the radiation risks to which both healthcare personnel and patients' relatives may be exposed by comparing the levels of external radiation emitted by patients after FDG injection and after imaging is completed.

Material and Method: The study included 74 patients, 37 females and 37 males, who underwent PET/CT imaging. The data of the study were obtained from the external irradiation values of the patients measured immediately after FDG injection and after the imaging procedure was completed. The first measurement taken immediately after the injection determines the initial irradiation level, while the second measurement taken after the imaging procedure is completed reflects the residual radiation level after the imaging procedure. External irradiation values were measured using a Geiger Müller probe. The data obtained were analysed by comparisons between the initial and final irradiation levels.

Results: The mean age of the patients was 62.3 years (32-80). Patients were injected with 7.3 ± 1.3 millicuries (mCi) (range: 5.5-11.3) of radioactive material via IV route and waited in the PET/CT unit for 99.1 ± 29.6 min (range: 66 -137) after injection. Radiation dose rate measurements at a distance of 1 m during injection and discharge were 10.5 ± 3.3 microsievert/hour ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) (Range: 5.5 -16.7) and 5.9 ± 1.7 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ (Range: 3.2 -9.8), respectively.

Conclusion: In patients undergoing FDG injection, although the external irradiation value is the highest after injection, there is a significant decrease in the radiation level after extraction. This reduces the radiation exposure of patient relatives and creates a suitable environment for safe contact. It is recommended that necessary precautions should be taken to ensure the radiation safety of healthcare personnel and patient relatives during PET/CT procedures.

Keywords: FDG PET/CT, Radiation safety, Dose rate

SÖ98-DİZ OSTEoarTRİTLİ HASTALARDA DİZDEKİ ÖDEMİN KONTROLÜNDE EGZERSİZ İLE KLASİK MASAJIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Enver Deniz YILDIRIM^{1*}, Ömer ŞEVGİN²

¹Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

²Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

*e-mail: exe.envar21@gmail.com , ORCID:0009-0008-8336-6863

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amaç diz osteoartritli hastalarda dizdeki ödemin kontrolünde egzersiz ve klasik masajın etkinliğinin karşılaştırılmasıdır.

Materyal ve Metot: Çalışmaya 30-65 yaş aralığında diz osteoartriti olan 60 hasta dahil edildi. Katılımcılar randomize edilerek üç gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu olup bu gruba ultrason ve deri altı elektriksel sinir uyarımıyla klasik fizik tedavi uygulandı. İkinci gruba klasik fizik tedaviye ek olarak egzersiz tedavisi uygulandı. Üçüncü gruba ise klasik fizik tedaviye ek olarak klasik masaj uygulandı. Tedaviler haftada 3 seans yapıp 6 hafta boyunca devam edildi. Hastaların başlangıçta ve 6. hafta sonunda diz ödemi, ağrı şiddeti, fonksiyonel durum ve günlük yaşam aktivitesi değerlendirildi. Diz ödemi ölçmek için elastik olmayan mezura kullanıldı. Ağrı şiddetini ölçmek için "Görsel Analog Skala", fonksiyonel durum için WOMAC ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Başlangıçta her 3 gruptaki hastaların sosyodemografik özellikleri, ağrı şiddeti ödem ölçümleri benzerdi ($p>0.05$) Kontrol grubu ile ikinci grup olan egzersiz grubunu karşılaştırdığımızda egzersiz eğitimi sonrası, eğitim öncesine göre ağrı şiddeti, ödem, fonksiyonel durumda egzersiz grubunda klinik olarak olumlu gelişmeler elde edildi ($p<0.05$). Kontrol grubu ile üçüncü grup olan masaj grubunu karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı azalma ortaya çıktı. ($p<0.05$). Diğer taraftan her iki grubun grup içi değişimleri arasındaki farklar karşılaştırıldığında ağrı şiddeti, ödem ve 6. hafta yapılan WOMAC sonuçları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. ($p>0.05$)

Sonuç: Diz osteoartritli hastalarda dizdeki ödemin kontrolünde klasik fizik tedaviye ek olarak yapılan egzersiz veya klasik masaj ağrı, ödem kontrolü ve fonksiyonellikte etkili iken bu iki tedavi karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılık bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: masaj, gonoartroz, osteoartrit, womac

Etik beyan: Bu çalışma için etik onayı Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığından 28/12/2022 tarihinde 61351342/ARALIK 2022-89 Nolu karar ile alındı.

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF EXERCISE AND CLASSICAL MASSAGE IN CONTROLLING KNEE EDEMA IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

Enver Deniz YILDIRIM^{1*}, Ömer ŞEVGİN²

¹ Üsküdar University, Institute of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye

² Üsküdar University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye

*e-mail: exe.envar21@gmail.com , ORCID:0009-0008-8336-6863

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to compare the effectiveness of exercise and classical massage in controlling knee edema in patients with knee osteoarthritis.

Material and Method: 60 patients with knee osteoarthritis between the ages of 30-65 were included in the study. Participants were randomized and divided into three groups. The first group was the control group and classical physical therapy with ultrasound and subcutaneous electrical nerve stimulation was applied to this group. The second group received exercise therapy in addition to classical physical therapy. The third group received classical massage in addition to classical physical therapy. Treatments were performed 3 times a week and continued for 6 weeks. Knee edema, pain intensity, functional status and daily life activities of the patients were evaluated at the beginning and at the end of the 6th week. A non-elastic tape measure was used to measure knee edema. The "Visual Analog Scale" was used to measure pain intensity and the WOMAC scale was used for functional status.

Results: At the beginning, the sociodemographic characteristics, pain intensity and edema measurements of the patients in all 3 groups were similar ($p>0.05$). When we compared the control group with the second group, the exercise group, clinically positive improvements were obtained in the exercise group in terms of pain intensity, edema and functional status after the exercise training compared to before the training ($p<0.05$). When we compared the control group with the third group, the massage group, a statistically significant decrease was observed. ($p<0.05$). On the other hand, when the differences between the intragroup changes of both groups were compared, there was no statistically significant difference between the pain intensity, edema and the 6th week WOMAC results. ($p>0.05$)

Conclusion: In patients with knee osteoarthritis, exercise or classical massage, in addition to classical physical therapy, was effective in controlling knee edema in terms of pain, edema control and functionality, but no significant difference was found when these two treatments were compared.

Keywords: massage, gonarthrosis, osteoarthritis, womac

Ethical Statement: Ethical approval for this study was received from the Üsküdar University Non-Interventional Research Ethics Committee on 28/12/2022 with the decision number 61351342/DECEMBER 2022-89.

SÖ99-GLUTENSİZ BESLENME: TIBBİ GEREKLİLİK VE POTANSİYEL ETKİLERİ

Seda ÖNAL*, Şule AYHAN, Murat ALTAN

Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diyetetik Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

*e-mail: sedaonal89_90@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-8074-5584

ÖZET

Amaç:Bu derlemenin amacı, glutensiz beslenmenin tıbbi gereklilikleri, uygulama alanları ve sağlıklı bireylerdeki popüler kullanımının potansiyel risklerini değerlendirmektir.

Derleme içeriği özeti: Gluten, buğday, arpa ve çavdarda bulunan ve hamurun esneklik ile yapışkanlık özelliklerini sağlayan bir protein türüdür. Glutensiz beslenme ise bu tahıllardan elde edilen ürünlerin tüketilmediği bir beslenme modelidir. Çölyak hastalığı, buğday alerjisi ve çölyak dışı gluten duyarlılığı gibi durumlarda glutensiz diyet zorunlu bir tedavi yaklaşımıdır. Ek olarak, irritabl bağırsak sendromu, otizm spektrum bozukluğu, romatoid artrit, şizofreni, fibromiyalji ve endometriozis gibi çeşitli sağlık sorunlarında da glutensiz beslenmenin faydalı olabileceği öne sürülmüş, ancak bu konularda daha fazla araştırma gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Son yıllarda glutensiz beslenme şekli, sağlıklı bireyler arasında da daha enerjik hissetmek, vücut ağırlığını azaltmak gibi nedenlerle popüler hale gelmiştir. Ancak glutensiz diyetin maliyetinin yüksek olması, sınırlı sayıda besin seçeneği sunması, makro ve mikro besin eksikliklerine yol açma riski gibi dezavantajları bulunmaktadır. Zorunlu olmayan durumlarda sağlıklı bireyler için glutensiz beslenmenin sağlık açısından uygun bir tercih olmadığı ve bu diyetin beslenme yetersizliklerine neden olabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle glutensiz beslenmenin, yalnızca tıbbi gereklilik durumlarında bireyin beslenme ihtiyaçlarına uygun şekilde uygulanması gerekmektedir. Sağlıklı bireyler için dengeli ve çeşitli bir beslenme modelinin daha sürdürülebilir ve sağlıklı olduğu belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak, gluten, glutensiz beslenme, sağlık

GLUTEN-FREE DIET: MEDICAL NECESSITY AND POTENTIAL EFFECTS

Seda ÖNAL*, Şule AYHAN, Murat ALTAN

Fırat University, Health Sciences Faculty, Dietetic Department, Elazığ, Türkiye

*e-mail: sedaonal89_90@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-8074-5584

ABSTRACT

Aim:This review aims to evaluate the medical necessity of a gluten-free diet, its application areas, and the potential risks of its popular use in healthy individuals.

Summary of the review content: Gluten is a protein found in wheat, barley, and rye that provides elasticity and adhesive properties to dough. A gluten-free diet is a nutritional model that does not consume products derived from these grains. A gluten-free diet is a mandatory treatment approach for celiac disease, wheat allergy, and non-celiac gluten sensitivity. In addition, it has been suggested that a gluten-free diet may be beneficial for various health problems such as irritable bowel syndrome, autism spectrum disorder, rheumatoid arthritis, schizophrenia, fibromyalgia and endometriosis, but it has been concluded that more research is needed on these issues. In recent years, gluten-free diets have become popular among healthy individuals for reasons such as feeling more energetic and reducing body weight. However, gluten-free diets have disadvantages such as being expensive, offering limited food options, and the risk of causing macro and micronutrient deficiencies. It is stated that gluten-free diet is not a suitable choice for healthy individuals in non-mandatory situations and that this diet may cause nutritional deficiencies. For this reason, a gluten-free diet should only be implemented in cases of medical necessity and in accordance with the nutritional needs of the individual. It is stated that a balanced and diverse nutritional model is more sustainable and healthy for healthy individuals.

Keywords: Celiac, gluten, gluten-free diet, health

SÖ100- KAHVE VE DEMANS İLİŞKİSİ

Murat ALTAN, Şule AYHAN*, Seda ÖNAL

Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Elazığ, Türkiye

*e-mail: sedaonal89_90@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-8074-5584

ÖZET

Amaç: Kahve tüketimi ile demans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Derleme içeriği özeti: Demans, yaşlanan nüfus nedeniyle giderek artan küresel bir sağlık sorunudur. Dünya çapında, demansın 2050 yılına kadar 132 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Demansın en çok görülen türü, ayrıca tüm vakaların yaklaşık %60'ını veya daha fazlasını oluşturan Alzheimer hastalığıdır (AH). AH'nin patolojik ayırt edici özellikleri, nöronların dışında amiloid- β (plaklar) ve nöronların içinde tau proteininin bükülmüş iplikçiklerinin birikmesidir. Demans insidansını azaltabilecek değiştirilebilir faktörlerin belirlenmesi tedavide başarı için yüksek önceliğe sahiptir. Çalışmalardan elde edilen kanıtlar, kahve tüketiminin diyabet, felç, koroner kalp hastalığı, bazı kanserler, Parkinson ve gut hastalığı dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabileceğini göstermektedir. Kahve, çoğu popülasyonda kafeinin birincil kaynağıdır ve sağlık üzerinde potansiyel olumlu veya olumsuz etkileri olan fenolikler ve diğer biyoaktif bileşimler içermektedir. Deneysel kanıtlar, kafeinli kahvenin ve kan beyin bariyerini kolayca geçen kafeinin AH ile ilişkili süreçleri etkileyebileceğini göstermektedir. Örneğin, kemirgenler üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, kafeinin ve kafeinli kahvenin beyin amiloid- β üretimini baskıladığını, mikroglia aktivasyonuna neden olduğunu, hipokampal proinflatuar sitokinleri azalttığını, kan-beyin bariyerindeki herhangi bir işlev bozukluğuna karşı koruduğunu ve hafıza bozukluğunu önlediğini göstermiştir. Yapılan bir çalışmada (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE)), orta yaşta günde 3-5 fincan kahve, ileri yaşta demans/AH riskini yaklaşık %65 oranında azaltabileceği belirtilmiştir. Başka bir meta-analizde, daha yüksek kahve tüketiminin AH riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Ancak başka bir çalışmada günlük ≤ 100 mg/gün ile >100 mg/gün kafein tüketen kişiler karşılaştırıldığında kafein alımı alımı ile demans arasında ilişki olmadığı saptanmıştır ve bu durum demans etiolojisindeki kohort farklılıklarıyla açıklanmıştır. Sonuç olarak kahve tüketimi ile bilişsel gerileme veya demans arasındaki ilişkiyi daha iyi belirlemek için daha fazla randomize kontrollü çalışmaya veya iyi tasarlanmış kohort çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kahve, Demans, Kafein

RELATIONSHIP BETWEEN COFFEE AND DEMENTIA

Murat ALTAN, Şule AYHAN*, Seda ÖNAL

Fırat University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Elazığ, Türkiye

*e-mail: sedaonal89_90@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-8074-5584

ABSTRACT

Objective: To investigate the relationship between coffee consumption and dementia

Review content Summary: Dementia is a global health problem that is increasing due to the aging population. Worldwide, dementia is estimated to reach 132 million by 2050. The most common form of dementia is Alzheimer's disease (AD), which also accounts for approximately 60% or more of all cases. The pathological hallmarks of AD are the accumulation of amyloid- β (plaques) outside neurons and twisted strands of tau protein inside neurons. Identifying modifiable factors that can reduce the incidence of dementia is a high priority for successful treatment. Evidence from studies suggests that coffee consumption may reduce the risk of a variety of diseases, including diabetes, stroke, coronary heart disease, some cancers, Parkinson's disease, and gout. Coffee is the primary source of caffeine in most populations and contains phenolics and other bioactive compounds with potential positive or negative health effects. Experimental evidence suggests that caffeinated coffee and caffeine, which easily crosses the blood-brain barrier, may affect processes associated with AD. For example, experimental studies in rodents have shown that caffeine and caffeinated coffee suppress brain amyloid- β production, cause microglia activation, reduce hippocampal proinflammatory cytokines, protect against any dysfunction in the blood-brain barrier, and prevent memory impairment. One study (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE)) reported that 3-5 cups of coffee per day in middle age may reduce the risk of dementia/AD in later life by approximately 65%. Another meta-analysis suggests that higher coffee consumption is associated with a reduced risk of AD. However, another study found no association between caffeine intake and dementia when individuals consuming ≤ 100 mg/day and >100 mg/day were compared, and this was explained by cohort differences in dementia etiology. As a result, more randomized controlled trials or well-designed cohort studies are needed to better determine the relationship between coffee consumption and cognitive decline or dementia.

Keywords: Coffee, Dementia, Caffeine

SÖ101- EL BİLEĞİ GANGLİON KİSTLERİNDE CERRAHİ MÜDAHALE NE ZAMAN GEREKLİDİR ?

Sezai ÖZKAN*, Cihan ADANAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı, Van, Türkiye

*e-mail: doktorsezai@hotmail.com, ORCID:0000-0003-4444-6939

ÖZET

Amaç: Bu makalede cerrahi müdahale endikasyonları ele alınmaktadır.

Derleme içeriği özeti: El bileği ganglion kistleri, genellikle benign ve asemptomatik seyreden oluşumlar olmasına rağmen, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavi, konservatif yöntemlerin başarısız olduğu veya hastanın yaşam kalitesini etkileyen durumlarda tercih edilir. Endikasyonlar aşağıdaki gibidir.

1. Semptomatik Ağrı: Hastaların büyük bir kısmı, ganglion kisti nedeniyle kronik ağrı veya rahatsızlık hissi ile başvurur. Özellikle eklem hareketleri sırasında artan ağrı, cerrahi endikasyonların başında gelir.

2. Nörolojik Belirtiler: Median veya ulnar sinir üzerindeki baskı nedeniyle gelişen parestezi, kas güçsüzlüğü veya motor disfonksiyonlar, hızlı müdahaleyi gerektirebilir. El bileği volar taraftaki ganglionlar, sinir yapılarının yakınlığı nedeniyle daha sık bu tür semptomlara yol açabilir.

3. Hareket Kısıtlılığı: Özellikle el bileği ekstansiyonu veya fleksiyonunda sınırlamalar, fonksiyonel kapasitenin azalmasına neden olabilir. Bu durum cerrahi müdahaleyi gerektirebilir.

4. Kistin Boyutundaki Hızlı Artış: Ani büyüme, maligniteyi dışlamak ve komşu yapılara zarar verme riskini azaltmak için cerrahi eksizyonu gerekli kılar.

5. Kozmetik Endişeler: Özellikle genç hastalarda veya belirgin bölgelerde yer alan kistlerde, kozmetik kaygılar da cerrahi için bir neden olabilir.

Cerrahi Teknikler ve Sonuçlar: Cerrahi müdahale sırasında kistin tamamının, özellikle kaynaklandığı eklem kapsülü veya tendon kılıfı ile birlikte çıkarılması önemlidir. Artroskopik cerrahi, minimal invaziv bir seçenek olarak son yıllarda popülerlik kazanmıştır ve daha düşük komplikasyon oranları ile iyi sonuçlar sunmaktadır. Bununla birlikte, cerrahi sonrasında bile %10-20 oranında nüks riski bulunmaktadır.

Sonuç: El bileği ganglion kistlerinde cerrahi, dikkatle belirlenmiş endikasyonlar doğrultusunda uygulanmalıdır. Hastanın semptomları, yaşam kalitesi üzerindeki etkiler ve konservatif tedaviye yanıtı, cerrahi kararını yönlendiren başlıca faktörlerdir. Literatür, uygun seçilmiş vakalarda cerrahinin etkinliğini ve hasta memnuniyetini desteklemektedir.

Anahtar kelimeler: Ganglion, El bileği, Cerrahi, Kist

WHEN IS SURGICAL INTERVENTION NECESSARY FOR WRIST GANGLION CYSTS?

Sezai ÖZKAN*, Cihan ADANAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı, Van, Türkiye

*e-mail: doktorsezai@hotmail.com, ORCID:0000-0003-4444-6939

ABSTRACT

Aim: This article discusses the indications for surgical intervention.

Summary of the review content: Although wrist ganglion cysts are generally benign and asymptomatic formations, surgical intervention may be required in some cases. Surgical treatment is preferred in cases where conservative methods fail or affect the patient's quality of life. Indications are as follows

1. Symptomatic Pain: A large portion of patients present with chronic pain or discomfort due to ganglion cysts. Increased pain, especially during joint movements, is the leading indication for surgery.

2. Neurological Symptoms: Paresthesia, muscle weakness or motor dysfunctions that develop due to pressure on the median or ulnar nerve may require rapid intervention. Ganglia on the volar side of the wrist may cause such symptoms more frequently due to the proximity of nerve structures.

3. Limitation of Movement: Limitations, especially in wrist extension or flexion, may cause a decrease in functional capacity. This may require surgical intervention.

4. Rapid Increase in Cyst Size: Sudden growth necessitates surgical excision to rule out malignancy and reduce the risk of damage to adjacent structures.

5. Cosmetic Concerns: Cosmetic concerns may also be a reason for surgery, especially in young patients or for cysts located in prominent areas.

Surgical Techniques and Results: During surgical intervention, it is important to remove the entire cyst, especially the joint capsule or tendon sheath from which it originates. Arthroscopic surgery has gained popularity in recent years as a minimally invasive option and offers good results with lower complication rates. However, even after surgery, there is a 10-20% risk of recurrence.

Conclusion: Surgery for wrist ganglion cysts should be performed according to carefully defined indications. The patient's symptoms, effects on quality of life, and response to conservative treatment are the main factors that guide the decision to undergo surgery. The literature supports the effectiveness of surgery and patient satisfaction in appropriately selected cases.

Keywords: Ganglion, Wrist, Surgery, Cyst

SÖ102- HÜCRE SENESENSİ VE PSÖRIAZİS İLİŞKİNDE İNFLAMASYONU TETİKLEYEN MEKANİZMALARA KISA BİR BAKIŞ

Seda KESKİN^{1*}, Eda AÇIKGÖZ¹, Mustafa ÇAKIR²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail:sedakeskin@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4726-982X

ÖZET

Amaç: Son yıllarda, psöriazis patogenezi tetikleyici bir fenomen olarak öne çıkan hücre senesensisi üzerine yapılan araştırmalar dikkat çekmektedir. Bu kapsamda sunulan çalışmada, hücre senesensisi ve psöriazis arasındaki ilişki, inflamasyon ekseninde değerlendirilmiştir. Psöriazis, kontrolsüz kronik inflamatuvar bir mikroçevrede gelişen ve keratinosit hiperproliferasyonu ile karakterize bir deri hastalığıdır. Hücre senesensisi, hücrelerin proliferasyon kapasitelerini kaybettiği, ancak metabolik olarak aktif kaldığı bir durumdur ve genellikle DNA hasarı, oksidatif stres ve inflamasyon gibi faktörler tarafından tetiklenir. Psöriazisli hastalara ait deri örneklerinde senesensisi ile ilişkili hücresel değişiklikler gözlemlenmiştir. Senesensisi yatkın keratinositler, inflamasyonu şiddetlendiren faktörler salgılayarak hastalığın ilerlemesini daha da hızlandırarak **senesensisi ilişkili sekretom fenotipler (SASP)** sergiler. **SASP** durumunda senesensisi belirteçlerinin upregülasyonuna yol açarak büyüme faktörleri ve proteazlar salgılayarak inflamatuvar yanıtı artırarak keratinosit hiperproliferasyonunu tetikler. Ayrıca **reaktif oksijen türleri (ROS)**, mitokondriyal disfonksiyon ve DNA hasarına verilen yanıtlar da hücre senesensisi uyaran diğer etkenlerdir. ROS birikimi, keratinositlerde DNA hasarını artırarak senesensisi süreçlerini başlatmaktadır. Senesensisi, psöriazisle ilişkili inflamatuvar çevrenin sürdürülmesinde özellikle psöriatik inflamasyonda rol oynayan RAS ile aktive olan fosfatidilinositol 3-kinaz (PI3K)/AKT yoluyla olmak üzere çeşitli sinyal yolları ile devamlı iletişim halindedir. PI3K/AKT aktivasyonu keratinositlerde senesensisi belirteçlerinin upregülasyonuna yol açarak **senesensisi ilişkili sekretom fenotipinin oluşmasını (SASP)** teşvik eder. Ek olarak insülin benzeri büyüme faktörü bağlanma proteini 2 (IGFBP2) de keratinosit hiperproliferasyonu ve inflamasyonu destekleyen insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) sinyalizasyonu ile hastalığın patogenezi katılırken, diğer taraftan da senesensisi keratinositlerde apoptozu önleyen bir sikline bağımlı kinaz inhibitörü p21'i stabilize eder ve böylece psöriaziste senesensisi ilerlemesini sağlar. Proinflamatuvar sitokinler, senesensisi indükleyen sinyal yollarını aktive ederek kontrolsüz inflamasyon ve senesensisi döngüsüne yol açar. Tüm bu süreçler, bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunu destekler ve psöriazisin kronik inflamasyon aksını güçlendirir. Bu nedenle hücre senesensisinin psöriazisteki etkileri, hastalığın progresyonunda ve tedaviye yanıtında kritik bir nokta olarak ele alınmalıdır. Senesensisi hedefli terapiler (senolitikler veya senesensisi baskılayıcılar), psöriazisin yönetiminde potansiyel bir yaklaşım olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hücre senesensisi, Psöriazis, Keratinositler, İnflamasyon, Senolitikler

A BRIEF OVERVIEW OF INFLAMMATION-INDUCING MECHANISMS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CELL SENESCENCE AND PSORIASIS

Seda KESKİN^{1*}, Eda AÇIKGÖZ¹, Mustafa ÇAKIR²

¹Department of Medical Histology and Embryology, Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Van, Turkey

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Van, Turkey

*e-mail:sedakeskin@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4726-982X

ABSTRACT

Aim: Recent study on cell senescence, a significant factor in the etiology of psoriasis, has garnered attention. This study assessed the correlation between cellular senescence and psoriasis within the context of inflammation.

Psoriasis is a dermatological disease that arises in an uncontrolled chronic inflammatory milieu and is characterized by keratinocyte hyperproliferation. Cellular senescence is a condition when cells cease to multiply while remaining metabolically active, typically induced by causes such as DNA damage, oxidative stress, and inflammation. Cellular changes associated with senescence have been observed in psoriatic skin samples. Senescence-prone keratinocytes exhibit senescence-associated secretome phenotypes (SASP) that further accelerate disease progression by secreting factors that exacerbate inflammation. In the case of SASP, senescent cells also produce proinflammatory cytokines, growth factors and proteases, which exacerbate the inflammatory response and cause keratinocyte hyperproliferation. In addition, reactive oxygen species (ROS), mitochondrial dysfunction and responses to DNA damage are other factors that stimulate cellular senescence. Furthermore, senescence continuously interacts with multiple signaling pathways, particularly the RAS-activated phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/AKT pathway, which contributes to the preservation of the inflammatory milieu linked to psoriasis. PI3K/AKT activation leads to upregulation of senescence markers in keratinocytes, promoting the senescence-associated secretome phenotype (SASP). Moreover, insulin-like growth factor binding protein 2 (IGFBP2) contributes to the disease's pathogenesis via insulin-like growth factor (IGF) signaling, which facilitates keratinocyte hyperproliferation and inflammation. Conversely, it stabilizes p21, a cyclin-dependent kinase inhibitor that inhibits apoptosis in senescent keratinocytes, thereby fostering senescence in psoriasis. Proinflammatory cytokines trigger signaling pathways that induce senescence, resulting in an unregulated cycle of inflammation and senescence. All these factors activate immune cells and maintain psoriasis' chronic inflammatory axis. Thus, cell senescence in psoriasis is crucial to disease development and therapy response. Senescence-targeted treatments, such as senolytics or senescence suppressors, may be regarded as an effective strategy for the treatment of psoriasis.

Keywords: Cell senescence, Psoriasis, Keratinocytes, Inflammation, Senolytics

SÖ103-FLAVONON-BENZOKSAZOL HİBRİT TÜREVLERİNİN TASARIMI VE ÇEŞİTLİ FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

İbrahim PINAR*, Burak KUZU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: ibrahim.pinar75@gmail.com, ORCID: 0009-0003-7635-9829

ÖZET

Amaç:Flavonon iskeleti genel olarak antioksidan aktiviteleriyle bilinirken, benzoksazol iskeleti daha çok antiinflamatuvar ve antikanser özellikleri nedeniyle medisinale kimya alanında geniş bir terapötik uygulama potansiyeline sahiptir. Bu iki farklı farmakofor grubun birleştirilmesiyle tasarlanan hibrit bileşiklerin sentezi ve çeşitli terapötik özelliklerini araştırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot:Tasarlanan flavonon-benzoksazol hibrit türevlerinin sentezi beş temel adımdan oluşmaktadır. İlk olarak, salisilik aldehitin propargilasyonu, daha sonra siklizasyon reaksiyonu ile flavonon yapısı elde edilmiştir. Üçüncü aşamada, yükseltgenme reaksiyonu ile metil grubu aldehit grubuna dönüştürülerek benzoksazol halkası için uygun başlangıç reaktifi oluşturulmuştur. Son kademelerde ise elde edilen aldehit türevi 2-aminofenol türevleri ile önce iminleştirilmiş ve sonra halkalaşma reaksiyonu ile hedef moleküller sentezlenmiştir.

Bulgular:Swisstargetprediction analizi, bu bileşiklerin kanserin hücrese düzeydeki tedavisinde öne çıkan CASP3, CASP7 ve CDK2 hedeflerine karşı yüksek afiniteye sahip olduğunu göstermiştir. Bileşiklerin CASP3 ve CASP7 afinitesi, apoptozu indükleyerek kanser hücrelerinin büyümesini etkin bir şekilde baskılayabileceği ve CDK2 afinitesi bileşiklerin hücre döngüsünü kontrol ederek kanser hücrelerinin proliferasyonunu engelleyebileceğini göstermektedir.

Sonuç:Bu çalışma, flavonon-benzoksazol hibritlerinin antikanser ilaç geliştirme çalışmaları için umut vadeden bir potansiyel taşıdığını ortaya koymaktadır. Sentezlenen türevlerin farmakokinetik özellikleri, prelinik çalışmalar için de uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:ADMET, Antikanser, Benzoksazol, Flavonon

DESIGN AND INVESTIGATION OF VARIOUS PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES OF FLAVANONE-BENZOXAZOLE HYBRID DERIVATIVES

İbrahim PINAR*, Burak KUZU

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Van, Turkiye

*e-mail: ibrahim.pinar75@gmail.com, ORCID: 0009-0003-7635-9829

ABSTRACT

Aim: While the flavanone scaffold is generally known for its antioxidant activities, the benzoxazole scaffold has a wide therapeutic potential in medicinal chemistry, primarily due to its anti-inflammatory and anticancer properties. This study aims to synthesize hybrid compounds designed by combining these two distinct pharmacophore groups and to investigate their various therapeutic properties.

Material and Method: The synthesis of the designed flavanone-benzoxazole hybrid derivatives involves five key steps. First, the propargylation of salicylaldehyde is performed, followed by a cyclization reaction to obtain the flavanone structure. An oxidation reaction converts the methyl group into an aldehyde group, generating a suitable starting reagent for the benzoxazole ring. In the final stages, the resulting aldehyde derivative is first reacted with 2-aminophenol derivatives to form an imine, which is then cyclized to synthesize the target molecules.

Results: SwissTargetPrediction analysis demonstrated that these compounds have a high affinity for key targets in cellular-level cancer therapy, specifically CASP3, CASP7, and CDK2. The affinity of the compounds for CASP3 and CASP7 suggests that they may effectively suppress the growth of cancer cells by inducing apoptosis, while the affinity for CDK2 indicates that the compounds could inhibit the proliferation of cancer cells by controlling the cell cycle.

Conclusion: This study reveals that flavanone-benzoxazole hybrids hold promising potential for anticancer drug development. The pharmacokinetic properties of the synthesized derivatives indicate their suitability for preclinical studies.

Key Words: ADMET, Anticancer, Benzoxazole, Flavanone

SÖ104- HEMŞİRELİKTE TIBBİ CİHAZLARIN ÖNEMİ VE KULLANIM YETERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Züleyha GÜRDAP

İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Malatya, Türkiye
e-mail: zuleyhagurdap@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2231-8218

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik uygulamalarında tıbbi cihazların önemi ve hemşirelerin bu cihazları güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeterliklerin geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Tıbbi cihazların etkin ve güvenli kullanımı, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir unsurdur. Hemşireler, tıbbi cihazları etkili bir şekilde kullanabilmek için kapsamlı bilgi ve ileri düzey becerilere sahip olmalıdır. Tıbbi cihazların uygun olmayan kullanımı ile bakım ve yönetim süreçlerindeki eksiklikler, hasta güvenliğini tehdit etmekte, ciddi sağlık sorunlarına ve bakım süreçlerinde aksamalara neden olmaktadır. Mevcut eğitim yaklaşımlarının etkileşim eksikliği, yüksek maliyetler ve kaynak kısıtlamaları gibi sınırlılıkları, hemşirelerin cihaz kullanım yeterliklerini artırmak için yenilikçi ve etkili eğitim programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, eğitim süreçlerinin bireyselleştirilmiş, erişilebilir ve motive edici özellikte olması, sürekliliğinin sağlanması ve bütüncül yaklaşımların benimsenmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, uygun eğitim yaklaşımlarının organizasyonel stratejilerle entegre edilerek uygulanması, tıbbi cihazların etkin kullanımı, hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi cihaz, hemşirelik, eğitim, yeterlik

THE SIGNIFICANCE OF MEDICAL DEVICES IN NURSING AND ENHANCING COMPETENCY IN THEIR UTILIZATION

Züleyha GÜRDAP

Inönü University, Faculty of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing, Malatya, Türkiye
*e-mail: zuleyhagurdap@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2231-8218

ABSTRACT

Aim: This study aims to highlight the significance of medical devices in nursing practice and the necessity of developing the knowledge, skills, and competencies required for nurses to use these devices safely and effectively. The effective and safe use of medical devices is a critical factor directly influencing the quality of healthcare services and patient safety. Nurses must possess comprehensive knowledge and advanced skills to utilize medical devices efficiently. Inappropriate use of medical devices and deficiencies in their maintenance and management processes pose significant threats to patient safety, leading to severe health complications and disruptions in care delivery.

In this context, innovative and effective training programs aimed at enhancing nurses' competencies in device usage are urgently needed. Current training approaches are often perceived as inadequate due to the limitations of traditional methods, such as lack of interactivity, high costs, and resource constraints. Thus, there is a growing emphasis on designing educational processes that are personalized, accessible, and motivating, ensuring that nurses are supported through continuous education and holistic strategies.

Ultimately, integrating appropriate training approaches into organizational strategies plays a pivotal role in improving the effective use of medical devices, enhancing patient safety, and advancing the quality of healthcare services.

Keywords: Medical devices, nursing, education, competency

SÖ105- LEPTİN VE LEPTİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİNİN GLİOBLASTOMA TEMOZOLOMİD DİRENCİNDEKİ ROLÜ

Farika Nur DENİZLER EBİRİ^{1*}, Filiz TAŞPINAR^{2*}, Levent ELMAS^{3*}, Sedat ÇETİN⁴, Hande CANPINAR^{5*}, Mehmet TAŞPINAR^{6*}

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye

³Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

⁴Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Ankara, Türkiye

⁵Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

⁶Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye

*e-mail: farikadenizler@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5660-0652

ÖZET

Amaç: Glioblastoma (GB) merkezi sinir sisteminin en sık ve en agresif, malin primer beyin tümürüdür. GB, radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına moleküler ve klinik özellikleri açısından sıklıkla dirençlidir. Kemoterapide kullanılan en yaygın ilaç Temozolomid (TMZ)'dir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, leptinin kanser tedavisinde gelişen kemoterapötik dirençte rol oynayabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada; Glioblastoma'da TMZ'ye karşı gelişen kemoterapötik dirençte, leptin ve/veya leptin antagonisinin (SHLA) olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmada T98G, U373 MG ve LN-405 GB hücre serileri kullanılmıştır. Bu hücrelerde TMZ, leptin ve SHLA'nın sitotoksitesi MTT ile saptanmıştır. TMZ, leptin ve SHLA'nın tekli kullanımlarıyla ikili ve üçlü kombinasyonlarının TMZ'nin direnç yolağında yer alan MGMT, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 genlerinin ekspresyonları üzerine olan etkisi RT-PZR ile saptanmıştır. Moleküllerin genomik DNA hasar etkisi COMET ile, hücre döngüsüne olan etkileri ise akım sitometri ile belirlenmiştir.

Bulgular: TMZ, leptin ve SHLA'nın TMZ direnç yolağındaki genlerin ekspresyonlarına olan etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. Elde edilen veriler TMZ, leptin ve SHLA'nın hücre tipine göre kemoterapötik dirence farklı düzeyde katkı sağladığı, leptinin özellikle MGMT ekspresyonunu arttırdığı, MMR genlerinde ise genel olarak değişikliğe neden olmadığı tespit edilmiştir. Genomik DNA hasarı ve hücre döngüsü açısından hücre serileri arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Leptin ve SHLA'nın tek başlarına genomik DNA'da hasar oluşturabildiği ve hücrelerin G1 fazında birikmesine neden olduğu ancak kombinasyonlarda bu etkinin hücre tiplerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Sonuç: Sonuçlarımız, leptin ve SHLA'nın tek ve kombine kullanımlarının TMZ kemoterapötik direncinde rol alabileceğini ve bu etkinin hücre tipine ve gen spesifik olarak değiştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapötik direnç, temozolomid, leptin, leptin reseptörü.

THE ROLE OF LEPTIN AND LEPTIN RECEPTOR ANTAGONIST ON TEMOZOLOMIDE RESISTANCE IN GLIOBLASTOMA

Farika Nur DENİZLER EBİRİ^{1*}, Filiz TAŞPINAR^{2*}, Levent ELMAS^{3*}, Sedat ÇETİN⁴, Hande CANPINAR^{5*}, Mehmet TAŞPINAR^{6*}

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Van, Turkey.

² Aksaray University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Aksaray, Turkey.

³ Bakircay University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Izmir, Turkey.

⁴ Ankara Yildirim Beyazit University, Vocational School of Health Services, Department of Veterinary Medicine, Ankara, Turkey.

⁵ Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Department of Basic Oncology, Ankara, Turkey.

⁶ Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Aksaray University, Aksaray, Turkey.

*e-mail: farikadenizler@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5660-0652

ABSTRACT

Aim: Glioblastoma (GB) is the most common and most aggressive malignant primary brain tumor of the central nervous system. Temozolomide (TMZ) is the most common drug as chemotherapy. Recent studies have indicated that leptin may play a role in chemotherapeutic resistance to cancer treatment. In this thesis; We aimed to investigate the possible role of leptin and/or leptin antagonist (SHLA) in chemotherapeutic resistance to TMZ in GB.

Material and Method: T98G, U373 MG and LN405 GB cell lines were used in this study. The cytotoxicity of TMZ, leptin, and SHLA was determined by MTT. The effect of single use of TMZ, leptin and SHLA and combinations of binary and triple on the expressions of MGMT, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 genes in TMZ resistance pathway was determined by RT-PCR. Genomic DNA damage effect of molecules was determined by COMET and cell cycle effects was determined by flow cytometry.

Results: The effects of TMZ, leptin and SHLA on the expression of genes in the TMZ resistance pathway differ from each other. Data obtained show that TMZ, leptin, and SHLA contribute to chemotherapeutic resistance at different levels in each cell type, leptin especially increases MGMT expression and does not cause general changes in MMR genes. It determined that there were significant differences among cell lines in terms of the effects of genomic DNA damage and cell cycle. Our results suggest that leptin and SHLA alone can cause DNA damage and accumulation in the G1 phase, but these effects vary in the combination of leptin and SHLA according to cell types.

Conclusion: Our results indicate that leptin and SHLA, alone and combined, may play a role in the chemotherapeutic resistance to TMZ, and these effects vary with cell type and gene-specific.

Keywords: Chemotherapeutic resistance, temozolomid, leptin, leptin receptor.

SÖ106- DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARINDA CERRAHİ YÖNTEMLER

Sezai ÖZKAN*, Cihan ADANAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: doktorsezai@hotmail.com, ORCID:0000-0003-4444-6939

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı klavikula distal uç kırıklarında ameliyat yöntemlerini ele almaktır. Distal klavikula kırıkları, klavikulanın akromioklaviküler eklemeye yakın olan kısmında meydana gelir ve tüm klavikula kırıklarının yaklaşık %10-15'ini oluşturur. Klavikula distal kırıkları düşme, spor yaralanmaları veya trafik kazaları gibi doğrudan travmalara bağlı olarak gelişir. Distal klavikula kırıklarının sınıflandırılması için genellikle Neer sınıflaması kullanılır. Bu sınıflama, kırığın yerini, bağ yaralanmalarını ve stabiliteyi değerlendirir. Distal klavikula kırıkları, anatomik lokalizasyonları ve stabilite durumlarına göre cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir. İnstabil kırıklar, özellikle korakoklaviküler bağların kopması durumunda cerrahi müdahale gerektirir. Cerrahi tedavinin amacı, kırık stabilizasyonu, erken mobilizasyonun sağlanması ve uzun vadede fonksiyonel sonuçların iyileştirilmesidir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında plak-vida sistemleri, korakoklaviküler bağ rekonstrüksiyonu ve intramedüller çiviler yer alır.

Plak-vida sistemleri, distal klavikula kırıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır ve stabilite sağlamak için özel olarak tasarlanmış anatomik plaklar tercih edilir. Bu yöntemde amaç kırığın anatomik redüksiyonu ve erken hareketlilik sağlamaktır. Bu yöntemde implant irritasyonu ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar görülebilir.

Korakoklaviküler bağ rekonstrüksiyonu, özellikle Neer Tip II kırıklarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu teknik, biyolojik iyileşmeyi desteklemek amacıyla bağların otograft veya sentetik materyallerle yeniden yapılandırılmasını içerir. Stabiliteyi artırarak uzun vadeli başarı sağlar, ancak cerrahi süre ve teknik zorluklar dezavantajlar arasında yer alır.

Intramedüller çiviler, minimal invaziv bir yöntem olup kırığın içine yerleştirilen çiviler aracılığıyla stabilizasyon sağlar. Bu yöntem, daha az yumuşak doku hasarına neden olur ve genellikle daha az ağrıya yol açar. Ancak, intramedüller implantların migrasyonu gibi riskler mevcuttur. Sonuç olarak, distal klavikula kırıklarında cerrahi yöntem seçimi, kırığın tipi, hastanın yaşı ve cerrahin deneyimine bağlıdır. Literatürde, uygun cerrahi tekniklerin kırık iyileşmesini hızlandırdığı ve komplikasyon oranlarını azalttığı vurgulanmaktadır. Ancak her yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Klavikula, Kırık, Kaynama, İntramedüller çivi

SURGICAL METHODS FOR DISTAL CLAVICLE FRACTURES

Sezai ÖZKAN*, Cihan ADANAŞ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Van, Türkiye

*e-mail: doktorsezai@hotmail.com, ORCID:0000-0003-4444-6939

ABSTRACT

Aim: The purpose of this review is to discuss surgical methods for distal clavicle fractures. Distal clavicle fractures occur in the part of the clavicle close to the acromioclavicular joint and constitute approximately 10-15% of all clavicle fractures. Distal clavicle fractures develop due to direct trauma such as falls, sports injuries, or traffic accidents. The Neer classification is generally used to classify distal clavicle fractures. This classification evaluates the location of the fracture, ligament injuries, and stability.

Distal clavicle fractures can be treated with surgical or non-surgical methods according to their anatomical localization and stability. Unstable fractures, especially in cases of rupture of the coracoclavicular ligaments, require surgical intervention. The aim of surgical treatment is to stabilize the fracture, provide early mobilization and improve long-term functional outcomes.

Surgical treatment options include plate-screw systems, coracoclavicular ligament reconstruction, and intramedullary nails. Plate-screw systems are commonly used in the treatment of distal clavicle fractures, and specially designed anatomic plates are preferred to provide stability. The aim of this method is to provide anatomic reduction of the fracture and early mobility. Complications such as implant irritation and infection can be seen in this method.

Coracoclavicular ligament reconstruction is the preferred method, especially in Neer Type II fractures. This technique involves reconstructing the ligaments with autografts or synthetic materials to promote biological healing. It provides long-term success by increasing stability, but surgical time and technical difficulties are among the disadvantages.

Intramedullary nails are a minimally invasive method that provides stabilization through nails placed inside the fracture. This method causes less soft tissue damage and generally causes less pain. However, there are risks such as migration of intramedullary implants.

In conclusion, the choice of surgical method in distal clavicle fractures depends on the type of fracture, the age of the patient, and the experience of the surgeon. It is emphasized in the literature that appropriate surgical techniques accelerate fracture healing and reduce complication rates. However, it should not be forgotten that each method has its own advantages and disadvantages.

Keywords: Clavicle, Fracture, Union, Intramedullary nail

SÖ107-BİYOKÖMÜRÜN RUMİNANTLARDAKİ İŞLEVİ NEDİR?

Mehtap GÜNEY

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: mguney@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0613-3600

ÖZET

Amaç: Biyokömürün ruminant hayvanlarda yem katkı maddesi olarak kullanım amacı ve etkilerinin önemi.

Derleme içeriği özeti: Biyokömür, odun kömürüne benzeyen karbonize edilmiş biyokütle olarak bilinmekte ve yüzyıllardan beri ruminant hayvanlarda hazımsızlık ve zehirlenme gibi sağlık sorunlarında tıbbi ilaç olarak tedavi amaçlı kullanılmıştır. Ruminantların sağlığını, yemden yararlanmayı iyileştirmesi ve sonuçta hayvan verimliliğini artırdığı belirtilen biyokömürün, besin maddelerinin sindirimi sırasında azot bakımından zengin organik bileşiklerle zengin olması nedeniyle çok değerli bir organik gübre olarak toprağa besin maddesi kazandırdığı da belirtilmiştir. Son yıllarda, araştırmacılar biyokömürün çevresel etkileri üzerine odaklanmış ve biyokütle pirolizinin ürünü olarak daha çok hayvancılık sistemlerinde performansı artırmak ve en önemlisi sera gazı salınımına neden olan metan emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmak için yem katkı maddesi olarak kullanımını tavsiye etmişlerdir. Hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından önemini ve ciddiyetini koruyan karbondioksit ve metan kaynaklı gazların azaltılması ve sürdürülebilir tarımın iyileştirilmesine katkıda bulunması açısından bu derlemede biyokömürün ruminant beslemedeki önemi sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Besin madde sindirimi, Biyokömür yem, Sera gazı

WHAT IS THE FUNCTION OF BIOCHAR IN RUMINANTS?

Mehtap GÜNEY

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Van, Türkiye
e-mail: mguney@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0002-0613-3600

ABSTRACT

Aim: The purpose of using biochar as a feed additive in ruminants and the importance of its effects.

Summary of the review content: Biochar is known as carbonized biomass similar to charcoal and has been used for centuries as a medical drug for health problems such as indigestion and poisoning in ruminant animals. It has been stated that biochar, which is stated to improve ruminant health, feed utilization and ultimately increase animal productivity, provides nutrients to the soil as a very valuable organic fertilizer due to its richness in nitrogen-rich organic compounds during the digestion of nutrients. In recent years, researchers have focused on the environmental effects of biochar and have recommended its use as a feed additive to increase performance in livestock systems as a product of biomass pyrolysis and most importantly to contribute to the reduction of methane emissions, which cause greenhouse gas emissions. In this review, the importance of biochar in ruminant feeding will be presented in terms of reducing carbon dioxide and methane-derived gases, which are of great importance and seriousness in terms of the sustainability of livestock farming, and contributing to the improvement of sustainable agriculture.

Keywords: Biochar feed, Greenhouse gas, Nutrient matter digestion

SÖ108- TALUS KIRIKLARI

Şehmuz KAYA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: seh muzkaya@doctor.com, ORCID:0000-0002-9636-5260

ÖZET

Amaç:Bu derlememizin amacı talus kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları ve yönetimini ele almaktır.

Talus, ayak bileği ekleminde önemli bir role sahip olup, yük taşıma ve hareket aktarımında kritik bir kemiktir. Anatomik olarak talusun yaklaşık %60'ı kırıkla kaplıdır ve kanlanması sınırlıdır. Bu özellikleri, kırık sonrası komplikasyon riskini artırır. Talus kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalar, motorlu taşıt kazaları veya düşme sonucu meydana gelir. Ayrıca snowboard veya kayak gibi spor aktiviteleri de bu tür yaralanmalara neden olabilir.

Talus kırıkları anatomik lokalizasyona göre dört ana gruba ayrılır: talus boynu kırıkları, talus gövdesi kırıkları, talus başı kırıkları ve talus processus posterior kırıkları. Bunlar arasında en yaygın olanı talus boynu kırıklarıdır ve genellikle ayak bileği dorsifleksiyonunda travmatik yüklenme ile oluşur. Hawkins sınıflaması, talus boynu kırıklarının prognozunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Bu sınıflamada damarlanma kaybı ve avasküler nekroz (AVN) riski kırık derecesine göre artar.

Klinik Bulgular ve Tanı: Hastalar genellikle yoğun ağrı, ayak bileğinde şişlik ve hareket kısıtlılığı ile başvurur. Radyolojik tanıda direkt grafiler (anteroposterior, lateral ve oblique) ön plandadır; ancak kırığın detaylı değerlendirilmesi için BT (Bilgisayarlı Tomografi) sıklıkla kullanılır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), avasküler nekroz veya yumuşak doku hasarını tespit etmede faydalıdır.

Tedavi ve Komplikasyonlar: Tedavi kırığın yerine ve stabilitesine bağlıdır. Yer değiştirmemiş kırıklar konservatif olarak immobilizasyon ile tedavi edilebilirken, yer değiştirmiş kırıklar genellikle cerrahi stabilizasyon gerektirir. Açık redüksiyon ve internal fiksasyon (ARİF) yaygın bir yaklaşımdır. En sık karşılaşılan komplikasyonlar arasında avasküler nekroz, posttravmatik artrit ve nonunion yer alır. Özellikle avasküler nekroz, talus boyununun kanlanmasındaki yetersizlik nedeniyle ciddi bir problemdir ve eklem hareketlerini önemli ölçüde kısıtlayabilir.

Sonuç: Sonuç olarak, talus kırıkları multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile komplikasyonların önlenmesi mümkündür.

Anahtar kelimeler: Kırık,Talus,Avasküler Nekroz, Kaynama

TALUS FRACTURES

Şehmuz KAYA

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Van, Türkiye
e-mail: seh muzkaya@doctor.com, ORCID:0000-0002-9636-5260

ABSTRACT

Aim: The aim of this review is to discuss the current treatment approaches and management of talus fractures.

The talus has an important role in the ankle joint and is a critical bone in load bearing and motion transfer. Anatomically, approximately 60% of the talus is covered by cartilage and has limited blood supply. These features increase the risk of complications after fracture. Talus fractures usually occur as a result of high-energy trauma, motor vehicle accidents or falls. In addition, sports activities such as snowboarding or skiing can also cause such injuries.

Talus fractures are divided into four main groups according to anatomical localization: talus neck fractures, talus body fractures, talus head fractures and talus processus posterior fractures. Among these, talus neck fractures are the most common and are usually caused by traumatic loading in ankle dorsiflexion. The Hawkins classification is commonly used to assess the prognosis of talus neck fractures. In this classification, the risk of vascularization loss and avascular necrosis (AVN) increases according to the degree of fracture.

Clinical Findings and Diagnosis: Patients usually present with intense pain, ankle swelling and limitation of movement. Direct radiographs (anteroposterior, lateral and oblique) are predominant in radiologic diagnosis; however, CT (Computed Tomography) is frequently used for detailed evaluation of the fracture. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is useful in detecting avascular necrosis or soft tissue damage.

Treatment and Complications: Treatment depends on the location and stability of the fracture. While undisplaced fractures can be treated conservatively with immobilization, displaced fractures usually require surgical stabilization. Open reduction and internal fixation (ARIF) is a common approach. The most common complications include avascular necrosis, posttraumatic arthritis and nonunion. Avascular necrosis in particular is a serious problem due to insufficient blood supply to the talus neck and can significantly limit joint motion.

Conclusion: Consequently, talus fractures require a multidisciplinary approach. Early diagnosis and appropriate treatment can prevent complications.

Keywords: Fracture, Talus, Avascular Necrosis, Union

SÖ109 - *RUBUS SANCTUS* SCHREB. TÜRÜNÜN ANTI-ÜROLİTİATİK-ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK MİKTARININ TAYİNİ

Deniz OYLUMLU^{1*}, Ali ŞEN¹, Ahmet DOĞAN²

¹Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

²Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

*e-mail: denizoylumlu@icloud.com, ORCID: 0000-0001-7678-7098

ÖZET

Amaç:Böbrek taşı hastalığı, ağrılı ve tekrarlama riski yüksek bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar, geleneksel halk tıbbında pek çok bitkinin böbrek taşı düşürme amacıyla kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da etnobotanik çalışmalarda taş düşürücü etkisi rapor edilen *Rubus sanctus* Schreb. türünün kök kısmından maserasyon yöntemiyle elde edilen etanol ekstresi (RSKE) ile RSKE'den sıvı-sıvı ekstraksiyonla elde edilen hekzan (RSKH), kloroform (RSKK), etil asetat (RSKEA) ve su (RSKS) fraksiyonlarının anti-ürolitiatik (taş düşürücü) aktivitesi araştırılmıştır. Ayrıca örneklerin antioksidan aktiviteleri ile toplam fenolik bileşik miktarı analiz edilmiştir.

Materyal ve Metot:Anti-ürolitiatik, antioksidan aktivite ile toplam fenolik bileşik miktarı sırasıyla kalsiyum okzalat inhibisyon, DPPH-ABTS radikal inhibisyon ve Folin-Ciocalteu metotlarıyla araştırılmıştır.

Bulgular:9.94 µg/mL IC₅₀ değeri ile RSKK, standart Cystone® (59.07 µg/mL) ile karşılaştırıldığında güçlü bir anti-ürolitiatik aktivite sergilemiştir. DPPH ve ABTS radikallerine karşı ise RSKE (14.72 ve 7.49 µg/mL) ve RSKS (14.19 ve 7.68 µg/mL) önemli bir antioksidan aktivite göstermiştir. Toplam fenolik bileşik miktarı ise g ekstrede mg gallik asite eşdeğer olarak 381.30 mg/g değeriyle en yüksek RSKS'de bulunmuştur.

Sonuç:Bu sonuçlar RSKK'nın önemli bir taş düşürücü (anti-ürolitiatik) aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. RSKE'nin anti-ürolitiatik aktivitesinden sorumlu bileşikler açığa çıkarmak için fraksiyon üzerinde biyoaktivite yönlendirmeli izolasyon çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan, RSKS'nin güçlü bir antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve bu aktivitesine de yüksek miktarda toplam fenolik bileşik içeriği sahip olmasının katkı sağlamış olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:Antioksidan aktivite, Anti-ürolitiatik aktivite, *Rubus sanctus*, Toplam fenolik bileşik miktarı

Teşekkür: Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından TYL-2024-11185 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Aynı zamanda bu çalışma, Deniz OYLUMLU'nun yüksek lisans tezinin bir kısmıdır.

DETERMINATION OF ANTI-ÜROLİTİATİK-ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN VE TOPLAM FENOLİK İÇERİĞİNİN *RUBUS SANCTUS* SCHREB.

Deniz OYLUMLU^{1*}, Ali ŞEN¹, Ahmet DOĞAN²

¹Marmara University, Pharmacy Faculty, Pharmacognosy Department, İstanbul, Türkiye

²Marmara University, Pharmacy Faculty, Pharmaceutical Botany Department, İstanbul, Türkiye

*e-mail: denizoylumlu@icloud.com, ORCID: 0000-0001-7678-7098

ABSTRACT

Aim:Kidney stone disease is a painful condition with a high risk of recurrence. Research indicates that traditional medicine utilizes many plants for kidney stone treatment. In this study, the anti-uro lithiatic (stone-lowering) activity of ethanol extract (RSKE) obtained by maceration method from the root of *Rubus sanctus* Schreb., whose stone-lowering effect has been reported in ethnobotanical studies, and hexane (RSKH), chloroform (RSKC), ethyl acetate (RSKEA) and water (RSKW) fractions obtained from RSKE by liquid-liquid extraction were investigated. Antioxidant activity and total phenolic content of the samples were also analyzed.

Material and Method:Anti-uro lithiatic, antioxidant activity and total phenolic content were investigated by calcium oxalate inhibition, DPPH-ABTS radical inhibition and Folin-Ciocalteu methods, respectively.

Results:RSKC with an IC₅₀ value of 9.94 µg/mL, exhibited potent anti-uro lithiatic activity compared to standard Cystone® (59.07 µg/mL). RSKE (14.72 and 7.49 µg/mL) and RSKW (14.19 and 7.68 µg/mL) showed significant antioxidant activity against DPPH and ABTS radicals. The highest amount of total phenolic content was found in RSKW with a value of 381.30 mg/g, equivalent to mg gallic acid per g extract.

Conclusion:These results suggest that RSKC has significant anti-uro lithiatic activity. Bioactivity-directed isolation studies on the fraction are ongoing to reveal the compounds responsible for the anti-uro lithiatic activity of RSKC. On the other hand, it is thought that RSKW has a strong antioxidant activity and that the high amount of total phenolic content of RSKW may have contributed to this activity.

Keywords: Antioxidant activity, Anti-uro lithiatic activity, *Rubus sanctus*, Total phenolic content

Acknowledgement: This work has been supported by Marmara University Scientific Research Projects Coordination Unit under grant number TYL-2024-11185. This study is also a part of Deniz OYLUMLU's master's thesis.

SÖ110- İNSAN KEMİK HÜCRESİNDE FLOR UYGULAMASINA D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİN P53 GEN EKSPRESYONUNA ETKİSİ

Ayşe USTA^{1*}, Semiha DEDE², Veysel YÜKSEK³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Van, Türkiye

*e-mail: ayseusta@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5522-3469

ÖZET

Amaç:Bu çalışma, flor uygulamasına bağlı sitotoksiste üzerine vitamin D uygulamasının Tp53 geni üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlandı.

Materyal ve Metot:MTT canlılık testi ile hFOB 1.19 hücrelerinde NaF ve Vit. D dozları belirlendi. İnsan osteoblast (hFOB 1.19) hücrelerine NaF IC50 konsantrasyonu 3200 µM olarak ve D vitamini proliferatif konsantrasyonu 10 µM olarak 24 saatliğine uygulandı. Çalışma grupları kontrol, NaF, vitamin D ve NaF+vitamin D'den oluşmaktadır. Tp53 mRNA ekspresyonu RT-qPCR ile belirlendi. Ekspresyon analizi için $2^{-\Delta\Delta Ct}$ formülasyonu kullanıldı.

Bulgular:NaF grubunda Tp53 geni artmıştır. Bu genlerin ifadesi, NaF ile birlikte D vitamini verildiğinde bir dereceye kadar aşağı doğru düzenlenmiştir. Sonuç olarak, flordan en çok etkilenen kemik dokusunda hasarın moleküler temeli olarak Tp53 geninin aktive olduğu ve bu genlerin aşağı regüle edilerek D vitamini ilavesi ile kontrol grubuna yaklaştığı tespit edildi.

Sonuç:Bunun, D vitamininin flor toksisitesine karşı koruyucu etkisi Tp53'ün genom sağlamlığı gibi moleküler mekanizmaları üzerinden ilerleyebilir.

Anahtar Kelimeler:D vitamini, Flor, *In vitro*, Tp53

EFFECT OF FLUORINE APPLICATION AND VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON TP53 GENE EXPRESSION IN HUMAN BONE CELLS

Ayşe USTA^{1*}, Semiha DEDE², Veysel YÜKSEK³

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Van, Turkey

² Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Van, Turkey

³Van Yuzuncu Yil University, Ozalp Vocational School, Department of Medical Laboratory, Van, Turkey

*e-mail: ayseusta@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5522-3469

ABSTRACT

Aim:This study was planned to determine the effect of vitamin D application on Tp53 gene on fluoride-induced cytotoxicity.

Material and Method:NaF and Vitamin D doses were determined in hFOB 1.19 cells by MTT viability assay.Human osteoblast (hFOB 1.19) cells were treated with NaF at an IC50 concentration of 3200 µM and vitamin D at a proliferative concentration of 10 µM for 24 hours.The study groups consisted of control, NaF, vitamin D and NaF+vitamin D.Tp53 mRNA expression was determined by RT-qPCR.The $2^{-\Delta\Delta Ct}$ formulation was used for expression analysis.

Results:Tp53 gene was increased in the NaF group.The expression of these genes was downregulated to some extent when vitamin D was given together with NaF.As a result, it was determined that Tp53 gene was activated as the molecular basis of the damage in the bone tissue most affected by fluoride and these genes were downregulated and approached to the control group with vitamin D supplementation.

Conclusion:This protective effect of vitamin D against fluorine toxicity may be mediated through molecular mechanisms such as genome intactness of Tp53.

Keywords: Fluorine, *In vitro*, Tp53, Vitamin D

SÖ111- DNA TAMİR GENLERİ ve ÇİFT ZİNCİR KIRIKLARININ ONARIM MEKANİZMALARI

Veysel YÜKSEK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Van, Türkiye
e-mail: veyselyuksekk@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0001-7432-4989

ÖZET

Amaç: DNA hasarında tek zincir ve çift zincir kırık mekanizmalarının karşılaştırılması ve anlaşılması hedeflenmiştir.

Derleme İçeriği Özeti: DNA tamir sistemleri, genomik stabiliteyi koruyarak hücrelerin hayatta kalmasını sağlar. Çift zincir DNA kırıkları (DSB'ler), genom bütünlüğünü tehdit eden en ciddi hasar türlerindedir ve iyonize radyasyon, kemoterapi gibi faktörlerle oluşur. DSB onarımı, iki temel mekanizma ile gerçekleşir: Homolog Rekombinasyon (HR) ve Homolog Olmayan Uç Birleştirme (NHEJ). HR, doğru bir onarım sağlayarak BRCA1, BRCA2, ve RAD51 gibi genlerin iş birliğiyle bir kardeş kromatidi şablon olarak kullanır. NHEJ ise Ku70/Ku80, DNA-PKcs, ve Ligase IV gibi proteinler aracılığıyla daha hızlı ancak hata riski yüksek bir onarım sunar. ATM ve ATR protein kinazları gibi faktörlerin DNA hasar yanıtını başlatmadaki rolleri, tamir süreçlerinin düzenlenmesinde kritiktir. DNA tamir mekanizmalarındaki bozukluklar, özellikle kanserle ilişkilendirilmiş ve bu süreçlerin hedeflenmesi, yeni terapötik yaklaşımlar için umut vadetmiştir. Sonuç olarak, DNA tamir mekanizmaları, genomik stabiliteyi koruyarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kritik bir rol oynar.

Anahtar Kelimeler: DNA tamiri, çift zincir kırıkları, homolog rekombinasyon, NHEJ

DNA REPAIR GENES and DOUBLE-STRAND BREAK REPAIR MECHANISMS

Veysel YÜKSEK

Van Yuzuncu Yil University, Özalp Vocational School, Department of Medical Laboratory, Van, Türkiye
e-mail: veyselyuksekk@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0001-7432-4989

ABSTRACT

Aim: This study aims to examine the repair mechanisms of DNA double-strand breaks (DSBs), one of the most critical types of DNA damage, and to provide a comparative understanding with single-strand breaks.

Summary of the review content: DNA repair mechanisms maintain genomic stability, ensuring the survival and proper proliferation of cells. Double-strand breaks (DSBs) in DNA, often caused by factors like ionizing radiation and chemotherapeutics, are among the most severe types of damage threatening genomic integrity. DSB repair is mediated through two primary mechanisms: Homologous Recombination (HR) and Non-Homologous End Joining (NHEJ). HR ensures accurate repair by using a sister chromatid as a template, involving genes such as BRCA1, BRCA2, and RAD51. On the other hand, NHEJ offers a faster but error-prone repair pathway facilitated by proteins like Ku70/Ku80, DNA-PKcs, and Ligase IV. Factors like ATM and ATR protein kinases play critical roles in initiating DNA damage responses and regulating repair processes. Defects in DNA repair mechanisms are strongly associated with cancer, making these processes promising targets for new therapeutic approaches. In conclusion, DNA repair mechanisms play a crucial role in maintaining genomic stability and preventing or treating diseases.

Keywords: DNA repair, double-strand breaks, homologous recombination, NHEJ

SÖ112-VETERİNER ANATOMİDE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMALARI: KÜRESEL EĞİLİMLERİN ANALİZİ

Osman YILMAZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: osmanyilmaz@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2013-9213

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, veteriner anatomide üç boyutlu modelleme çalışmaları ile ilgili dünya çapındaki eğilimlerinin bibliyometrik olarak analizi yapılmıştır. Bu analiz, farklı disiplinlerdeki araştırmacıların yaptığı veteriner anatomide üç boyutlu modelleme çalışmaları hakkındaki yayınları, özetleyerek ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın ana amacı, dünya genelindeki veteriner anatomide üç boyutlu modelleme çalışmaları ile ilgili yayınları araştırmak, bu alandaki eğilimleri ve grupları analiz etmektir.

Derleme içeriği özeti: Bu bibliyometrik çalışma, 1990-2024 yılları arasında dünya çapında gerçekleştirilen veteriner anatomide üç boyutlu modelleme çalışmalarını araştırmaktadır. Bu amaçla, “veterinary anatomy, three-dimensional” anahtar kelimeleri kullanılarak Web of Science (WOS) veri tabanında yapılan aramalar sonucunda 912 çalışma incelenmiştir. Uygun olmayan çalışmalar ve makale dışındaki çalışmalar eleme yapılarak 895 makale analiz edilmiştir. Veri toplama işlemi için başlık, yazar isimleri, yayın yılı, dergi adı ve atıf sayısı gibi bilgiler kullanılmıştır. Tüm metin verileri VOSviewer yazılımıyla analiz edilerek doğruluk ve güvenilirlik sağlanmıştır. Ek olarak, metin madenciliği ve veri görselleştirme yöntemleri (örn. bubble maps) kullanılarak yapılan analizler, sonuçların daha anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olmuştur. WOS veri tabanında incelenen 895 makalede toplamda 18184 atıf yapılmıştır. Makale başına ortalama atıf sayısı 20 olup, H indeksi 60’tır. 2001 yılından itibaren hem makale hem de atıf sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. Makalelerin büyük bir bölümü (%94,7) veteriner hekimlik, anatomi ve tıp alanlarında yayınlanmış olup, üç boyutlu modellemenin bu alanlarda yaygınlaştığını göstermektedir. En fazla yayın yapan ülkeler sırasıyla AD, Almanya ve Japonya olup, Türkiye bu alanda 5. sırada yer almaktadır. Öne çıkan anahtar kelimeler arasında “3D, anatomy, computed tomography, dogs, rabbit” yer almakta, çalışmaların özellikle bu tür hayvanlar ve konular üzerine yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, veteriner anatomide üç boyutlu modelleme alanında çok sayıda araştırmacının faaliyet gösterdiğini ve bu alanda yapılan araştırmaların giderek arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekonstrüksiyon, Üç boyutlu modelleme, Veteriner anatomi

THREE-DIMENSIONAL MODELLING STUDIES IN VETERINARY ANATOMY: ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS

Osman YILMAZ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Van, Türkiye
e-mail: osmanyilmaz@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2013-9213

ABSTRACT

Aim: This study presents a bibliometric analysis of global trends in three-dimensional (3D) modeling in veterinary anatomy. It summarizes publications on 3D modeling studies in veterinary anatomy conducted by researchers from various disciplines. The primary objective of this study is to examine global publications on 3D modeling in veterinary anatomy and analyze trends and emerging groups within this field.

Summary of the review content: This bibliometric study investigates 3D modeling research in veterinary anatomy published between 1990 and 2024 worldwide. Using the keywords “veterinary anatomy, three dimensional,” a search was conducted in the Web of Science (WOS) database, resulting in 912 studies. After excluding irrelevant works and non-article publications, 895 articles were analyzed. Data collection included information such as article titles, author names, publication year, journal name, and citation count. All text data were analyzed using VOSviewer software to ensure accuracy and reliability. Additionally, analyses using text mining and data visualisation methods (e.g. bubble maps) helped to make the results more understandable. A total of 18.184 citations were made to the 895 articles examined in the WOS database. The average number of citations per article was 20, with an H-index of 60. A significant increase in both the number of articles and citations has been observed since 2001. The majority of the articles (94.7%) were published in the fields of veterinary medicine, anatomy, and medicine, indicating the widespread use of 3D modeling in these disciplines. The leading countries in terms of publications were the United States, Germany, and Japan, with Türkiye ranking fifth. Prominent keywords included “3D, anatomy, computed tomography, dogs, rabbit,” suggesting a focus on these species and topics. Our findings demonstrate that a growing number of researchers are contributing to the field of 3D modeling in veterinary anatomy, and research in this area is steadily increasing.

Keywords: Reconstruction, Three-dimensional modelling, Veterinary anatomy

SÖ113-VETERİNER ANATOMİ EĞİTİM VE UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA: EĞİTİMDEN TANIYA YENİ BİR YAKLAŞIM

Osman YILMAZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: osmanyilmaz@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2013-9213

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yapay zekanın (YZ) veteriner anatomi eğitimine ve uygulamalarına katkılarını araştırarak, eğitimden tanıya kadar olan süreçlerde sunduğu yenilikçi çözümleri ve potansiyel faydaları ortaya koymaktır.

Derleme İçeriği Özeti: Eğitimde YZ, üç boyutlu (3D) modelleme ve simülasyonlar aracılığıyla öğrencilerin hayvan vücudunun karmaşık yapısını daha iyi anlamalarına olanak tanır. Sanal diseksiyonlar sayesinde etik sorunlar minimize edilirken, öğrenciler dijital ortamda detaylı anatomi incelemeleri yapabilirler. Tanı süreçlerinde YZ, radyografi, ultrason, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme tekniklerinde görüntü analizi ve segmentasyon yetenekleriyle veteriner hekimlerin doğru ve hızlı teşhis koymalarını kolaylaştırır. Anomali tespiti konusunda YZ, normal anatomik yapılarla karşılaştırmalar yaparak hastalık belirtilerini erken aşamalarda belirleyebilir, bu da tedavi süreçlerini hızlandırır ve başarı oranını artırır. Cerrahi alanda YZ, cerrahi planlama ve navigasyon sistemleri ile operasyon öncesi detaylı analizler sunar. Bu sayede cerrahlar, riskleri minimize ederek daha güvenli ve etkili müdahaleler gerçekleştirebilirler. Ayrıca, robotik destekli cerrahi sistemler, yüksek hassasiyet gerektiren operasyonlarda cerrahların yeteneklerini artırır. Klinik veri analizinde YZ, büyük veri setlerini işleyerek hastalık eğilimlerini tahmin eder ve veteriner hekimlerin proaktif sağlık stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Araştırma alanında ise YZ, geniş veri analizleri ile yeni bilgiler keşfetmeye ve tedavi yöntemlerini geliştirmeye katkıda bulunur. Etik açıdan, YZ kullanımı hayvanların gereksiz yere kullanılmasını önleyerek etik uygulamaları desteklerken, veri güvenliği de YZ tabanlı sistemlerde önemli bir odak noktasıdır. Kişisel ve klinik verilerin korunması, veterinerlik uygulamalarında güvenilirliği artırır. Sonuç olarak, yapay zekâ veteriner anatomiye yenilikçi çözümler sunarak eğitim kalitesini yükseltmekte, tanı ve tedavi süreçlerini iyileştirmekte ve etik standartları güçlendirmektedir. Bu çok yönlü katkılar, veteriner anatomi alanında YZ'nin vazgeçilmez bir araç haline gelmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Veteriner Anatomi, Veteriner Eğitimi, Yapay Zeka, Yapay Zeka Destekli Teşhis.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN VETERINARY ANATOMY EDUCATION AND APPLICATIONS: A NEW APPROACH FROM TRAINING TO DIAGNOSIS

Osman YILMAZ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Van, Türkiye
e-mail: osmanyilmaz@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2013-9213

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to explore the contributions of artificial intelligence (AI) to veterinary anatomy education and applications, highlighting the innovative solutions and potential benefits it offers throughout the process from education to diagnosis.

Summary of the review content: In education, AI enables students to better understand the complex structures of animal bodies through three-dimensional (3D) modelling and simulations. While virtual dissections minimize ethical concerns, students can conduct detailed anatomical examinations in digital environment. In diagnostic processes, AI facilitates veterinarians to make accurate and fast diagnoses with image analysis and segmentation capabilities in imaging techniques such as radiography, ultrasound, magnetic resonance (MR) and computed tomography (CT). In anomaly detection, AI can identify early disease signs by comparing with normal anatomical structures, which accelerates treatment processes and improves success rates. In the surgical field, AI provides detailed preoperative analyses through surgical planning and navigation systems. This enables surgeons to perform safer and more effective procedures by minimizing risks. Additionally, robotic-assisted surgical systems enhance precision in procedures requiring a high degree of accuracy. In clinical data analysis, AI processes large datasets to predict disease trends and assist veterinarians in developing proactive health strategies. In research, AI contributes to discovering new insights and improving treatment methods through extensive data analysis. Ethically, while the use of AI supports ethical practices by preventing the unnecessary use of animals, data security is also an important focus in AI-based systems. The protection of personal and clinical data enhances the reliability in veterinary practices.

In conclusion, artificial intelligence offers innovative solutions to veterinary anatomy, improving educational quality, optimizing diagnostic and treatment processes, and strengthening ethical standards. These multifaceted contributions have made AI an indispensable tool in the field of veterinary anatomy.

Keywords: AI-Assisted Diagnosis, Artificial Intelligence, Digital Transformation, Veterinary Anatomy, Veterinary Education,

SÖ114- DİYABETİK AYAKTA AMPUTASYON ZAMANLAMASI

Cihan ADANAŞ^{1*}, Sezai ÖZKAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı, Van, Türkiye

*e-mail: cihanadanas@hotmail.com, ORCID:0000-0002-3652-6077

ÖZET

Amaç: Diyabetik ayak yaralarında amputasyon endikasyonları ve zamanlaması

Derleme içeriği özeti: Diyabetik ayak ülserleri (DFÜ), alt ekstremitte amputasyonlarının önde gelen nedenidir. Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre, diyabetli bireylerin %15-25'i yaşamları boyunca en az bir kez diyabetik ayak komplikasyonu yaşar. Amputasyon zamanlaması, enfeksiyonun ciddiyeti, vasküler durumu ve hastanın genel sağlık özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

Amputasyon Kararını Etkileyen Faktörler

1.Enfeksiyonun Şiddeti:

-Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar: Lokalize enfeksiyonlarda, antibiyotik tedavisi ve cerrahi debridman genellikle yeterlidir.

-Ciddi Enfeksiyonlar: Nekrotizan fasciitis veya sepsis riski bulunan yaygın enfeksiyonlarda acil amputasyon gerekebilir

2.Vasküler Yetmezlik:

-Periferik arter hastalığı (PAD), amputasyon riskini belirgin şekilde artırır. Anjiyografi veya Doppler ultrasonografi ile değerlendirilen vasküler durum, cerrahi planlamada yol göstericidir. Re-vaskülarizasyon yapılabiliyorsa amputasyonun kapsamı küçültülebilir

3.Osteomyelit Varlığı:Uzun süreli enfeksiyonlarda, osteomyelit gelişimi amputasyon kararını hızlandırabilir. Ancak, lokal debridman ve uzun süreli antibiyotik tedavisi bazı hastalarda amputasyonu önleyebilir

4.Hasta Özellikleri:

-Sistemik Durum: Diyabet süresi, HbA1c seviyesi ve eşlik eden kronik hastalıklar karar süreçlerini etkiler.

-Yaş ve Mobilite Durumu: Yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerde yaşam kalitesini artırmak için daha erken müdahale düşünülebilir

Amputasyonun Zamanlaması: Enfeksiyonun hızlı yayıldığı veya kritik iskemi durumlarında erken amputasyon, sepsis ve mortalite oranlarını düşürür. Lokal enfeksiyonlarda ve iyi vaskülarize dokularda minimal cerrahi müdahaleler tercih edilebilir. Bu yaklaşım, hastanın protez kullanımına uygunluğunu artırabilir. Tedaviye dirençli osteomyelit veya kronik ülser durumlarında amputasyon kaçınılmaz hale gelebilir.

Rehabilitasyon ve Uzun Dönem Yönetim: Amputasyon sonrası bakım, enfeksiyonun nüksünü önlemeyi ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Etkin yara bakımı, protez uyumu ve düzenli medikal takip önemlidir. Nüks oranlarını düşürmek için hasta eğitimi ve risk faktörlerinin (ör. sigara kullanımı) yönetimi kritik rol oynar

Sonuç: Diyabetik ayakta amputasyon zamanlaması, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Enfeksiyonun ilerlemesini önlemek için hızlı tanı ve erken tedavi esastır. Ayrıca, vasküler ve metabolik kontrol, uzun vadeli başarıyı etkileyen temel unsurlardır.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Sepsis, Diyabet, Yara bakımı

TIMING OF AMPUTATION IN THE DIABETIC FOOT

Cihan ADANAŞ^{1*}, Sezai ÖZKAN¹

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Van, Turkiye

*e-mail: cihanadanas@hotmail.com, ORCID:0000-0002-3652-6077

ABSTRACT

Aim: Indications and timing of amputation in diabetic foot wounds

Summary of the review content: Diabetic foot ulcers (DFU) are the leading cause of lower extremity amputations. According to the International Diabetes Federation, 15-25% of individuals with diabetes experience at least one diabetic foot complication during their lifetime. The timing of amputation is determined by the severity of the infection, vascular status, and the patient's general health.

Factors Affecting the Decision to Amputate

1. Severity of Infection:

- Mild to Moderate Infections: In localized infections, antibiotic therapy and surgical debridement are usually sufficient.

- Severe Infections: In widespread infections with the risk of necrotizing fasciitis or sepsis, urgent amputation may be required.

2. Vascular Insufficiency:

- Peripheral arterial disease (PAD) significantly increases the risk of amputation. Vascular status assessed by angiography or Doppler ultrasonography is a guide in surgical planning. If revascularization is possible, the extent of amputation can be reduced

3. Presence of Osteomyelitis:

In long-term infections, the development of osteomyelitis may accelerate the decision for amputation. However, local debridement and long-term antibiotic treatment may prevent amputation in some patients

4. Patient Characteristics:

- Systemic Condition: Diabetes duration, HbA1c level and accompanying chronic diseases affect the decision-making processes.

- Age and Mobility Status: Earlier intervention may be considered to improve the quality of life in elderly and individuals with limited mobility

Timing of Amputation: In cases of rapid spread of infection or critical ischemia, early amputation reduces sepsis and mortality rates. Minimal surgical interventions may be preferred in local infections and well-vascularized tissues. This approach may increase the patient's suitability for prosthesis use. In cases of treatment-resistant osteomyelitis or chronic ulcers, amputation may become inevitable.

Rehabilitation and Long-Term Management: Post-amputation care aims to prevent recurrence of infection and improve the patient's quality of life. Effective wound care, prosthesis fit, and regular medical follow-up are important. Patient education and management of risk factors (e.g., smoking) are critical to reduce recurrence rates.

Conclusion: The timing of amputation in the diabetic foot requires a multidisciplinary approach. Rapid diagnosis and early treatment are essential to prevent progression of infection. Additionally, vascular and metabolic control are key factors affecting long-term success.

Keywords: Amputation, Sepsis, Diabetes, Wound care

SÖ115- YOLK SAC TÜMÖRLÜ HASTA VAKA SUNUMU

Gamze AKSU BAYSAL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Van, Türkiye
e-mail: gamzeeaksuu34@gmail.com, ORCID:0000-0002-6469-1045

ÖZET

Amaç: Yolk Sac tümörü (kötü huylu germ hücreli tümör) tanısı almış bir çocuk hastanın tedavi sürecini ve klinik seyrini ayrıntılı bir şekilde incelemek, erken tanının ve uygun tedavi protokollerinin önemini vurgulamaktır. Ayrıca, tedavi sırasında karşılaşılan komplikasyonlar, kemoterapi yan etkileri, relaps durumu ve tedavi sürecinin izlenmesi üzerine bilgi sunarak, çocukluk çağı kanserlerinin yönetimi konusunda klinik rehberlik sağlamayı hedeflemektedir.

Olgu içeriği özeti: Yolk Sac tümörü, çocukluk çağı kanserleri arasında nadir fakat agresif seyredebilen bir germ hücreli tümördür. Genellikle testislerde ya da ovariumda gelişmekle birlikte, nadiren başka organlarda da görülebilir. Erken tanı ve uygun tedavi, prognoz açısından büyük önem taşır.

Bu vaka, 3 yaşında bir kız çocuğunun karın ağrısı, şişlik, iştahsızlık ve enerji kaybı şikayetleri ile başvurusu üzerine başlanan tetkikler sonucu Yolk Sac tümörü tanısı konmuştur. Fizik muayenede karın bölgesinde sert bir kitle palpe edilmiştir. Laboratuvar sonuçlarında hafif anemi ve inflamasyon bulguları tespit edilmiştir. Ultrasonografi ve biyopsi sonrası yapılan patolojik incelemeler Yolk Sac tümörü tanısını doğrulamıştır. Tedavi protokolü olarak, 4 kür PEB (cisplatin, etoposid, bleomisin) kemoterapisi planlanmış ve hasta kemoterapi sürecine başlanmıştır. Kemoterapi sonrası yapılan PET-CT ile tam remisyona sağlanmış, ancak takipte hastada relaps gelişmiştir. İleri tedavi olarak Paclitaxel, Ifosfamid ve Cisplatin içeren kemoterapi protokolü uygulanmış, cerrahi ve radyoterapi planlaması yapılmıştır. Tedavi sürecinde enfeksiyon riskine karşı aseptik önlemler alınmış, ağrı ve beslenme yönetimi ile destek tedavi sağlanmıştır.

Sonuç olarak, erken tanı ve uygun tedavi ile Yolk Sac tümörü olan çocuk hastaların çoğu tedavi edilebilirken, hastalığın kötü prognozlu alt grupları göz önünde bulundurularak tedavi süreci yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yolk Sac Tümörü, Kemoterapi Protokolü, Çocukluk Çağı Kanseri

Etik beyan: Çalışmaya katılan hasta ve ailesinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmış olup, hasta verileri gizlilik ilkesine uygun olarak korunmuştur. Tüm prosedürler, ilgili etik kurallara uygun şekilde yürütülmüştür.

CASE REPORT OF A PATIENT WITH YOLK SAC TUMOR

Gamze AKSU BAYSAL

Van Yuzuncu Yil University, Dursun Odabaş Medical Center, Child Health and Diseases Nursing Van, Türkiye
e-mail: gamzeeaksuu34@gmail.com, ORCID:0000-0002-6469-1045

ABSTRACT

Aim: To examine the treatment process and clinical course of a pediatric patient diagnosed with Yolk Sac tumor (malignant germ cell tumor) in detail and to emphasize the importance of early diagnosis and appropriate treatment protocols. It also aims to provide clinical guidance on the management of childhood cancers by providing information on complications encountered during treatment, side effects of chemotherapy, relapse status and monitoring of the treatment process

Summary of the case content: Yolk Sac tumor is a rare but aggressive germ cell tumor among childhood cancers. Although it usually develops in the testes or ovarium, it may rarely occur in other organs. Early diagnosis and appropriate treatment are of great importance in terms of prognosis.

In this case, a 3-year-old girl presented with complaints of abdominal pain, swelling, loss of appetite and loss of energy. On physical examination, a firm mass was palpated in the abdomen. Laboratory results revealed mild anemia and signs of inflammation. Ultrasonography and pathological examinations after biopsy confirmed the diagnosis of Yolk Sac tumor.

As a treatment protocol, 4 cycles of PEB (cisplatin, etoposide, bleomycin) chemotherapy was planned and the patient started chemotherapy. Complete remission was achieved with PET-CT performed after chemotherapy, but relapse developed in the follow-up. A chemotherapy protocol including Paclitaxel, Ifosfamide and Cisplatin was applied as further treatment and surgery and radiotherapy were planned. During the treatment process, aseptic precautions were taken against the risk of infection and supportive treatment was provided with pain and nutritional management.

In conclusion, while most pediatric patients with Yolk Sac tumors can be cured with early diagnosis and appropriate treatment, the treatment process should be closely monitored considering the subgroups with poor prognosis.

Keywords: Yolk Sac Tumor, Chemotherapy Protocol, Childhood Cancer

Ethical Statement: Written informed consent was obtained from the patients and their families and patient data were protected in accordance with the principle of confidentiality. All procedures were carried out in accordance with the relevant ethical rules.

SÖ116- PEDIATRİ HEMŞİRELERİNDE MERHAMET YORGUNLUĞU

Gamze AKSU BAYSAL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Van, Türkiye
e-mail: gamzeeaksuu34@gmail.com, ORCID:0000-0002-6469-1045

ÖZET

Amaç: Pediatri hemşirelerinde merhamet yorgunluğunun nedenlerini, etkilerini ve bu durumu önlemeye yönelik çözüm stratejilerini incelemektir. Ayrıca, merhamet yorgunluğunun hemşirelerin psikolojik ve fiziksel sağlığı ile hasta bakım kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Derleme içeriği özeti: Pediatri hemşireleri, çocuk hastalıklarıyla ilgilenirken yalnızca fiziksel bakım değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik destek de sunar. Ancak, bu süreçte yüksek empati ve sürekli başkalarının acılarını paylaşmak, "merhamet yorgunluğu"na (compassion fatigue) yol açabilir. Merhamet yorgunluğu, duygusal, duygusal ve zihinsel tükenmişlik ile karakterizedir ve hemşirenin kişisel ve profesyonel yaşamını olumsuz etkiler. Özellikle çocuk hastaların acılarına tanıklık etmek, hemşirelerin empati ile bağ kurmalarına yol açarken, uzun vadede tükenmişlik hissine dönüşebilir. Merhamet yorgunluğunun belirtileri arasında duygusal yorgunluk, iş motivasyonu kaybı, empati eksikliği ve fiziksel rahatsızlıklar yer alır.

Pediatri hemşirelerinin merhamet yorgunluğuna yatkın olmalarının başlıca nedenleri, çocukların hastalıkları ve ölümü, ailelerin duygusal durumu, yoğun çalışma koşulları ve yetersiz destek ile eğitimidir. Bu durum, sadece hemşirenin sağlığını değil, hasta bakım kalitesini de etkileyebilir, profesyonel sorumlulukların yerine getirilmesini zorlaştırabilir.

Merhamet yorgunluğuyla başa çıkmak için duygusal destek, ekip çalışması, kişisel bakım, empati eğitimi ve yönetsel destek gibi stratejiler önerilmektedir. Bu önlemler, hemşirelerin tükenmişliğini azaltarak, bakım kalitesini artırmak ve mesleki tatmin sağlamak adına kritik öneme sahiptir. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından, hemşirelerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına saygı gösterilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Pediatri hemşireliği, Merhamet Yorgunluğu, Bakım Kalitesi

COMPASSION FATIGUE IN PEDIATRIC NURSES

Gamze AKSU BAYSAL

Van Yuzuncu Yil University, Dursun Odabaş Medical Center, Child Health and Diseases Nursing, Van, Türkiye
e-mail: gamzeeaksuu34@gmail.com, ORCID:0000-0002-6469-1045

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to examine the causes and effects of compassion fatigue in pediatric nurses and solution strategies to prevent this condition. It also aims to raise awareness to reduce the negative effects of compassion fatigue on nurses' psychological and physical health and patient care quality.

Summary of the review content: Pediatric nurses provide not only physical care but also emotional and psychological support when dealing with pediatric illnesses. However, the high level of empathy and constant sharing of others' suffering in this process can lead to "compassion fatigue". Compassion fatigue is characterized by sensory, emotional and mental exhaustion and negatively affects the personal and professional life of the nurse. In particular, witnessing the suffering of pediatric patients can lead nurses to connect with empathy, which in the long run can lead to burnout. Symptoms of compassion fatigue include emotional exhaustion, loss of work motivation, lack of empathy and physical ailments.

The main reasons why pediatric nurses are prone to compassion fatigue are illness and death of children, emotional state of families, intense working conditions, and inadequate support and training. This can affect not only the nurse's health but also the quality of patient care, making it difficult to fulfill professional responsibilities.

Strategies such as emotional support, teamwork, self-care, empathy training and managerial support are recommended to cope with compassion fatigue. These measures are critical to reduce nurse burnout, improve the quality of care and provide professional satisfaction. Respect for the emotional and psychological needs of nurses is essential for the sustainability of the healthcare system.

Keywords: Pediatric nursing, Compassion Fatigue, Quality of Care

SÖ117- BİYOLOJİK VARYASYONA DAYALI REFERANS ARALIKLARININ BELİRLENMESİ

Halil İbrahim AKBAY*, Hamit Hakan ALP

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Van, Türkiye

*e-mail: drhakbay@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4303-7837

ÖZET

Amaç: Biyolojik varyasyona (BV) dayalı referans aralıkları, bireysel farklılıkların dikkate alınması gereken durumlarda, geleneksel popülasyon tabanlı referans aralıklarına göre daha hassas değerlendirme olanağı sunmaktadır. Bu yaklaşımla, birey içi ve bireyler arası biyolojik varyasyon verilerinin, laboratuvar test sonuçlarının yorumlanmasını nasıl iyileştirdiği incelenmiştir. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmaların bulgularına dayanarak BV'nin referans aralıklarının hesaplanmasındaki rolü ve bu yöntemle elde edilen sonuçların avantajlar ele alınmıştır.

Materyal ve Metot: Literatürde, BV'ye dayalı referans aralıklarının belirlenmesinde genellikle birey içi (CVI), bireyler arası (CVG) ve analitik varyasyon (CVA) bileşenlerinden faydalandığı belirtilmiştir. Mevcut çalışmalarda, bu bileşenlerin toplam varyasyon üzerindeki etkisi değerlendirilerek, güvenilir referans aralıklarının hesaplanması için çeşitli matematiksel modeller uygulanmıştır. Normal dağılıma uyan analitler için parametrik yöntemler kullanılırken, asimetrik dağılımlar için log-normal dönüşüm veya bootstrap tekniklerinden yararlanıldığı görülmüştür.

Bulgular: Yapılan çalışmalarda, BV'ye dayalı yöntemlerin, özellikle yüksek bireysellik indeksine (II) sahip analitler için geleneksel referans aralıklarına kıyasla daha dar sınırlar sağladığı belirtilmiştir. Örneğin, transferrin ve folat gibi analitler için BV tabanlı yaklaşımların, bireysel değişikliklerin daha iyi anlaşılmasını sağladığı vurgulanmıştır. Ayrıca, daha küçük örneklem gruplarının yeterli olduğu ve bu yöntemle elde edilen referans aralıklarının çoğunlukla popülasyonun %90 ve daha fazlasını kapsadığı belirtilmiştir.

Sonuç: Literatürde BV'ye dayalı referans aralıklarının, klinik laboratuvar uygulamalarında bireysel farklılıkların daha hassas şekilde izlenmesini sağladığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımın, özellikle tanı ve tedavi süreçlerinde bireyselleştirilmiş kararların alınmasını desteklediği görülmektedir. Bununla birlikte, BV verilerinin güvenilirliği, laboratuvarlar arası uyum ve veri standardizasyonu konularında daha fazla çalışma yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Varyasyon, Referans Aralık, Klinik Biyokimya, Bireysellik İndeksi, Laboratuvar Standardizasyonu

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS BASED ON BIOLOGICAL VARIATION

Halil İbrahim AKBAY*, Hamit Hakan ALP*

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Van, Turkiye

*e-mail: drhakbay@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4303-7837

ABSTRACT

Aim: Reference intervals (RIs) based on biological variation (BV) offer more precise evaluations compared to traditional population-based RIs, particularly in cases where individual differences need to be accounted for. This approach investigates how intra-individual and inter-individual BV data improve the interpretation of laboratory test results. Drawing on findings from the literature, this study highlights the role of BV in RI determination and the advantages of this method.

Materials and Methods: The literature indicates that BV-based RIs are typically calculated using components of intra-individual variation (CVI), inter-individual variation (CVG), and analytical variation (CVA). Studies have assessed the impact of these components on total variation, applying various mathematical models to establish reliable RIs. Parametric methods are commonly used for analytes following a normal distribution, while log-normal transformation or bootstrap techniques are employed for asymmetric distributions.

Results: Studies have demonstrated that BV-based methods yield narrower limits compared to traditional RIs, especially for analytes with a high individuality index (II). For instance, BV-based approaches for analytes such as transferrin and folate have been shown to enhance the understanding of individual variability. Additionally, smaller sample sizes have been found to be sufficient for this method, with BV-based RIs often encompassing 90% or more of the population.

Conclusion: Strong evidence from the literature suggests that BV-based RIs enable a more precise monitoring of individual differences in clinical laboratory applications. This approach supports personalized decision-making in diagnosis and treatment processes. However, further studies are required to ensure the reliability of BV data, laboratory standardization, and inter-laboratory harmonization.

Keywords: Biological Variation, Reference Intervals, Clinical Biochemistry, Individuality Index, Laboratory Standardization

SÖ118- KLİNİK BİYOKİMYADA REFERANS ARALIKLARIN BELİRLENMESİ

Halil İbrahim AKBAY*, Hamit Hakan ALP

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Van, Türkiye

*e-mail: drhakbay@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4303-7837

ÖZET

Amaç: Klinik biyokimya laboratuvarlarında referans aralıklarının doğru şekilde belirlenmesi, laboratuvar sonuçlarının yorumlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma, sağlıklı bireylerden elde edilen biyokimyasal test sonuçlarına dayalı referans aralıklarının belirlenmesine yönelik süreçleri ve bu süreçlerin hasta yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: Referans aralıklarının belirlenmesinde temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır: doğrudan ve dolaylı yöntemler. Doğrudan yöntem, önceden belirlenmiş kriterlere uygun sağlıklı bireylerden elde edilen verilerin analizini içerirken, dolaylı yöntem retrospektif veritabanlarından elde edilen hasta sonuçlarının uygun istatistiksel yöntemlerle işlenmesini gerektirir. Çalışmada preanalitik değişkenler (numune alma zamanı, açlık/tokluk durumu, biyolojik varyasyon), analitik değişkenler (metotların duyarlılığı ve doğruluğu) ve postanalitik süreçlerin (sonuçların raporlanması ve yorumlanması) referans aralıklar üzerindeki etkileri detaylı olarak incelenmiştir. Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılarak merkezi %95 aralığında alt ve üst limitler hesaplanmıştır.

Bulgular: Literatürde, laboratuvarlar arası referans aralık farklılıklarının sıkça karşılaşılan bir sorun olduğu belirtilmiştir. Örneğin, kalsiyum için alt referans sınırının 8.3-8.8 mg/dL arasında değiştiği rapor edilmiştir. Ayrıca, numune alma zamanı, hastanın fizyolojik durumu ve cinsiyet gibi preanalitik faktörlerin, referans aralıklar üzerinde önemli etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda, Gaussian dağılımına uygun olmayan veriler için dönüştürme işlemleri ve robust yöntemlerin kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç: Referans aralıklarının laboratuvar bazında belirlenmesi, standardizasyon ve hasta güvenliği açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) tarafından önerilen doğrudan yöntemler referans aralıkların hesaplanmasında altın standart olarak kabul edilmektedir. Çalışmamız, biyokimyasal test sonuçlarının güvenilirliğini artırmak ve klinik tanı süreçlerini desteklemek adına laboratuvarların kendi referans aralıklarını oluşturmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Referans Aralıklar, Klinik Biyokimya, Parametrik Analiz, Preanalitik Değişkenler, Laboratuvar Standardizasyonu

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS IN CLINICAL BIOCHEMISTRY

Halil İbrahim AKBAY*, Hamit Hakan ALP

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Van, Turkiye

*e-mail: drhakbay@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4303-7837

ABSTRACT

Aim: The accurate determination of reference intervals in clinical biochemistry laboratories is critically important for the interpretation of laboratory results. This study aims to evaluate the processes for determining reference intervals based on biochemical test results obtained from healthy individuals and to assess the impact of these processes on patient management.

Materials and Methods: Two primary methods are commonly used to determine reference intervals: direct and indirect methods. The direct method involves analyzing data obtained from healthy individuals meeting predefined criteria, while the indirect method requires processing patient results from retrospective databases using appropriate statistical techniques. This study thoroughly examines the effects of preanalytical variables (sample collection timing, fasting/feeding status, biological variation), analytical variables (method sensitivity and accuracy), and post-analytical processes (reporting and interpretation of results) on reference intervals. Parametric and non-parametric statistical methods were applied to calculate lower and upper limits within the central 95% interval.

Results: The literature highlights frequent discrepancies in reference intervals among laboratories. For example, the lower reference limit for calcium has been reported to range between 8.3–8.8 mg/dL. Additionally, preanalytical factors such as sample collection timing, the physiological state of the patient, and sex significantly influence reference intervals. Studies have emphasized the need for data transformations and robust methods for datasets that do not follow Gaussian distributions.

Conclusion: Defining reference intervals on a laboratory-specific basis is essential for standardization and patient safety. Direct methods, as recommended by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), are regarded as the gold standard for calculating reference intervals. This study advocates for laboratories to establish their own reference intervals to enhance the reliability of biochemical test results and support clinical diagnostic processes.

Keywords: Reference Intervals, Clinical Biochemistry, Parametric Analysis, Preanalytical Variables, Laboratory Standardization.

SÖ119- PAPİLLER BENZERİ NÜKLEER ÖZELLİKLERE SAHİP NON-İNVAZİV FOLİKÜLER TİROİD NEOPLAZMININ (NIFTP) SİTOPATOLOJİK TANISI- TEK KURUM DENEYİMİ

Vedia ALTÜRK

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi patoloji, Van, Türkiye
e-mail: drvediaozturk@hotmail.com, ORCID:0000-0001-7343-4449

ÖZET

Amaç: Papiller benzeri nükleer özelliklere sahip non-invaziv foliküler tiroid neoplazmi (NIFTP), daha önce papiller tiroid karsinomunun enkapsüle noninvaziv foliküler varyantı olarak sınıflandırılmış, daha sonra yavaş biyolojik davranışı, tümör rekürrens veya metastazının oldukça düşük riski nedeniyle yeniden adlandırılmıştır. NIFTP'nin tanısı sitolojik materyalden verilemez niteliktedir. Amacımız, kurumumuzda histopatolojik tanısı NIFTP olan olguların sitopatolojik tanıları ve atipili/kuşkulu/malign olguların sitolojik bulgularını değerlendirerek aşırı tanısalla yaklaşımın önenebilirliğini sorgulamaktır.

Materyal ve Metot: Ocak 2017-Kasım 2024 tarihleri arasında retrospektif olarak hastane veritabanında NIFTP tanısı alan 30 tiroidektomi hastası belirlendi. Bu hastalara ait demografik veriler, nodül boyutu, preoperatif tanıları, tanısı atipik ve şüpheli olanlara ait sitopatolojik bulgular kaydedildi. Sitopatolojik tanısı olmayanlar çalışma dışında bırakıldı.

Bulgular: NIFTP tanısı alan 30 hastaya ait sitopatolojik tanısı olan 18 hastada kadın-erkek oranı 8:1, ortalama yaş 38,11, ortalama nodül boyutu 2,5 cm olarak bulunmuştur. Sitopatolojik tanıları bakıldığında ise ilk sırada 18 olgunun 8'i benign, takiben 7'si önemi belirsiz atipi(AUS), 3'ü ise malignite şüphesi kategorisindedir. AUS olgularının tamamında, nükleomegali ve irregüler nükleer kontür, 3'ünde ek olarak overlapping ve 1'inde nükleer çentiklenme kaydedilmiştir. Malignite şüpheli olgularda ise ek olarak kalabalık kümeler/tabakalar mevcuttur. Hiçbir olguda, psödoinklüzyon, papiller yapılanma veya psammom cisimleri görülmemiştir.

Sonuç: NIFTP, Bethesda sisteminde herhangi bir kategoride bulunabilir. Bazı çalışmalarda NIFTP tanısı alan olgular, en fazla önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon, takiben malignite kuşkusu ve foliküler neoplazi kuşkusu sitolojik tanıları almış iken, Hahn ve arkadaşları %75 NIFTP olgusunu malignite kuşkusu kategorisinde bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda NIFTP vakaları, en fazla benign, takiben AUS kategorisinde tanı almıştır. Önemi belirsiz atipi ve malignite kuşkusu olan vakalarda kalabalık kümeler/tabakalar, nükleomegali, nükleer çentik, irregüler nükleer kontür gibi özellikler sık görülebilir iken; papiller yapılanma, psödoinklüzyon veya psammom cisimi yok ise aşırı tanı ve tedavi önenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bethesda, NIFTP, Sitopatoloji, Tiroid

DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY OF NON-INVASIVE FOLLICULAR THYROID NEOPLASM WITH PAPILLARY-LIKE NUCLEAR FEATURES (NIFTP)- A SINGLE INSTITUTIONAL EXPERIENCE

Vedia ALTURK

SBU Van Training and Research Hospital, Medical Pathology, Van, Türkiye
e-mail: drvediaozturk@hotmail.com, ORCID:0000-0001-7343-4449

ABSTRACT

Aim: Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP) was previously classified as noninvasive encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma, but was later reclassified due to its indolent biological behavior and extremely low risk of tumor recurrence or metastasis. NIFTP cannot be diagnosed from cytological material. Our aim is to investigate the cytopathological diagnoses of NIFTP cases diagnosed histopathologically in our institution and to question the preventability of an overdiagnostic approach by evaluating the cytological findings of cases with atypia/suspicious/malignant.

Material and Method: Between January 2017 and November 2024, 30 patients with thyroidectomy diagnosed with NIFTP were identified in the hospital database retrospectively. Demographic data of these patients, nodule size, preoperative diagnoses, and cytopathological findings of cases with atypical and suspicious diagnoses were recorded. Those without a cytopathological diagnosis were excluded from the study.

Results: In 18 with a cytopathological diagnosis of NIFTP among 30 patients, the female-male ratio was found to be 8:1, the average age was 38.11 years, and the average nodule size was 2.5 cm. For cytopathological diagnoses, 8 of the 18 cases are first in the benign category, followed by 7 atypia of undetermined significance (AUS) and 3 in the suspicious for malignancy category. Nucleomegaly and irregular nuclear contours were noted in all cases of AUS, with additional overlapping in 3 and nuclear grooving in 1 case. In cases with suspicious for malignancy, crowded clusters/sheets in addition to these findings. No pseudoinclusion, papillary structure or psammoma bodies were observed in any case.

Conclusion: NIFTP can be found in any category within the Bethesda system. While in some studies, cases diagnosed with NIFTP received cytological diagnoses of atypia of undetermined significance/follicular lesion of undetermined significance, followed by suspicious for malignancy and suspicious for a follicular neoplasm, Hahn et al. found 75% of NIFTP cases in the category of suspicious for malignancy. In our study, NIFTP cases were in the category of benign, followed by AUS. While features such as crowded clusters/sheets, nucleomegaly, nuclear grooving, and irregular nuclear contours may be common in cases of AUS and suspicious for malignancy; if there is no papillary structure, pseudoinclusion or psammoma body, overdiagnosis and overtreatment can be prevented.

Keywords: Bethesda, NIFTP, Cytopathology, Thyroid

SÖ120- HEMŞİRELERİN ÖRTÜK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hediye ÖZBAY

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Mardin, Türkiye
e-mail: hediyeutli@artuklu.edu.tr, ORCID:https://ORCID.org/0000-0002-4732-9503

ÖZET

Amaç:Hemşirelerin bakım verirken başarısına ve motivasyonuna etkisi için duygusal zeka düzeylerinin de gelişmiş olması önemlidir. Hemşirelerin örtük liderlik davranışları ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirleme amacıyla bu çalışma planlandı.

Materyal ve Metot:Araştırma tanımlayıcı, kesitsel ve ilişkisel tiptedir. Araştırma, Mayıs- Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın örneklemini, Türkiye'nin doğusunda yer alan bir Devlet Hastanesinde görev yapan 250 hemşire oluşturdu. Evrenin % 59 una ulaşıldı. Veriler, Hemşire Tanıtım Formu, Örtülü Liderlik Ölçeği ve Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği kullanılarak toplandı. Veri toplama süresi yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular:Örtülü Liderlik Ölçeği genelinin ortalaması 3.08+0.87, Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği genelinin ortalaması 137.00+4.67 olarak bulundu. Hemşirelerinörtük liderlik davranışları ile duygusal zekâ düzeyleri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı ($r=0.831$, $p<0.001$).

Sonuç: Araştırmamızda hemşirelerin Örtülü Liderlik Ölçeği ve Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptandı. Araştırmamızda hemşirelerin örtük liderlik davranış düzeylerinin artması ile duygusal zekâ düzeylerinin de arttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler:Hemşire, Liderlik, Duygusal Zekâ, Örtük liderlik

Etik beyan: Çalışmanın yapılabilmesi için Mardin Artuklu Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (Dayı: 2024/5-13, Tarih: 07.05.2024) etik kurul izni alındı. Araştırma öncesi hemşirelere gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra yazılı onamları alındı.

Teşekkür: Araştırmamıza katılım gösteren tüm hemşirelere teşekkür ederiz.

THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES' IMPLICIT LEADERSHIP BEHAVIORS AND THEIR EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS

Hediye ÖZBAY

Mardin Artuklu University, Vocational School of Health, Elderly Care Program, Mardin, Türkiye
e-mail: hediyeutli@artuklu.edu.tr, ORCID:https://ORCID.org/0000-0002-4732-9503

ABSTRACT

Aim:It is important for nurses to have developed levels of emotional intelligence in order to affect their success and motivation while providing care.This study was planned to determine the relationship between implicit leadership behaviors and emotional intelligence levels of nurses.

Material and Method:The research is descriptive, cross-sectional and correlational. The study was conducted between May and November, 2024. The study sample consisted of 250 nurses working in a State Hospital in eastern Türkiye between.59% of the population was reached. Data were collected using the Nurse Identification Form, the Implicit Leadership Scale, and the Revised Schutte Emotional Intelligence Test.Data collection took approximately 15-20 minutes.Number, percentage, mean and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data.

Results:The overall mean of the Implicit Leadership Scale was 3.08+0.87 and the overall mean of the Revised Schutte Emotional Intelligence Scale was 137.00+4.67.There was a positive and highly significant relationship between implicit leadership behaviors and emotional intelligence levels of nurses ($r=0.831$, $p<0.001$).

Conclusion:In this study, it was found that the mean scores of the nurses on the Implicit Leadership Scale and the Revised Schutte Emotional Intelligence Scale were at a moderate level.In this study, it was determined that emotional intelligence levels of nurses increased with the increase in implicit leadership behavior levels.

Keywords: Nurse, Leadership, Emotional Intelligence, Implicit leadership

Ethical Statement:Ethics committee approval was obtained from Mardin Artuklu University Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee (Number: 2024/5-13, Date: 07.05.2024).After the necessary explanations were given to the nurses before the study, their written informed consent was obtained.

Acknowledgement: We thank all the nurses who participated in this study.

SÖ121- YENİ PATOJEN MİKROORGANİZMALAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: *CANDIDA AURIS*

Aybala TEMEL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
e-mail: aybala.temel@ikcu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1549-7219

ÖZET

Amaç: Yeni bir patojen mantar türü olan *Candida auris*'in ortaya çıkışında iklim değişikliğinin etkisine yönelik hipotezin özetlenmesi amaçlanmıştır.

Derleme içeriği özeti: Yeni bir patojen mantar türü olan *Candida auris*, farklı antifungal ajanlara dirençli olmasıyla tedavi başarısızlıklarına ve hastane salgınlarına neden olmaktadır. İzolatların büyük çoğunluğunun flukonazole ve amfoterisin B'ye dirençli olduğu bildirilmekte olup pan-rezistan izolatlar da rapor edilmiştir. İlk olarak 2009'da Japonya'da ortaya çıkan patojenin kısa sürede 60 ülkeye yayılması ve dirençli izolatların üç kıtada aynı anda, bağımsız klonlar olarak ortaya çıkması dikkat çekmiştir. Patojenin kökeni henüz tam belirlenememiş olup küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, türün ortaya çıkış nedenlerinden biri olduğuna ve *C. auris*'in yüksek vücut ısısına sahip bazı kuş türleri ile yayılmış olabileceğine yönelik hipotezler mevcuttur. *Candida auris*'in yüksek tuz toleransı ve termal dayanıklılığına ilişkin çalışma sonuçları bulunmaktadır. İnsanlarda hastalık yapan mantarlar, tüm mantar türleri içinde küçük bir azınlığı oluşturmaktadır. Bitki ve hayvanların aksine, insanların mantar hastalıklarına daha dirençli oluşunun temelinde; termal kısıtlama bölgesi oluşturan yüksek bazal sıcaklıklar ile adaptif-doğal bağışıklık mekanizmaları yer almaktadır. Bu iki faktörden biri bozulmadığı sürece invaziv mantar enfeksiyonları insanda nadirdir. Memelileri koruyan termal kısıtlama bölgesi, onların yüksek bazal sıcaklıkları ile çevresel sıcaklıklar arasındaki farktır. İklim değişikliğinin etkisiyle 21. yüzyılda dünyanın ısı artışı, bu farkın azalmasına yol açmıştır. Bu değişim, mantar türlerinin termal olarak daha dayanıklı hale gelmesiyle sonuçlanabilmektedir. Filogenetik analizler de *C. auris*'in yakın akraba türlerin çoğundan daha yüksek sıcaklıklarda büyüme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca *C. auris*'in anaerobik olarak büyümemesi ve tipik olarak insan vücudunun daha soğuk cilt bölgelerinde tespit edilmesi ancak bağırsakta tespit edilmemesi dikkat çekicidir. *Bu bilgiler ışığında Candida auris*'in insan kaynaklı küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yeni bir patojenik mantarın ilk örneği olduğu hipotezi üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Mevcut veriler; şu anda insanlar için patojen olmasa dahi küresel ısınma, iklim değişikliği, insan-hayvan ve çevre arası etkileşimlerin mikroorganizmaların evriminde insan sağlığı aleyhine sonuçları olabileceğini ve virülans artışına bağlı olarak yeni enfeksiyon etkenlerinin ciddi sağlık tehditleri olabileceğini açıkça göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: *Candida auris*, Fungus, İklim değişikliği, Tek sağlık

NEW PATHOGENE MICROORGANISMS AND CLIMATE CHANGE: *CANDIDA AURIS*

Aybala TEMEL

İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, İzmir, Türkiye
e-mail: aybala.temel@ikcu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1549-7219

ABSTRACT

Aim: The aim is to summarize the hypothesis regarding the effect of climate change on the emergence of a new pathogenic fungus species, *Candida auris*.

Summary of the review content: *Candida auris*, a new pathogenic fungus, causes treatment failures and hospital outbreaks due to its resistance to different antifungal agents. Many isolates are reported to be resistant to fluconazole and amphotericin B, and pan-resistant isolates have been reported. The pathogen, first emerged in Japan in 2009, spread to 60 countries and the emergence of resistant isolates simultaneously on three continents has attracted attention. The origin of the pathogen has not yet been fully determined. There are hypotheses that global warming and climate change are among the reasons. *Candida auris* may have spread through some bird species with high body temperature. There are study results regarding the high salt tolerance and thermal resistance of *Candida auris*. Fungi that cause disease in humans constitute a small minority. Unlike plants and animals, humans are more resistant to fungal diseases due to the high basal temperatures that create a thermal restriction zone and adaptive-innate immune mechanisms. The thermal restriction zone that protects mammals is the difference between their high basal temperatures and environmental temperatures. The increase in the world's temperature in the 21st century due to climate change has caused this difference to decrease. This change may result in fungal species becoming more thermally resistant. Phylogenetic analyses have shown that *C. auris* can grow at higher temperatures than most closely related species. It is noteworthy that *C. auris* does not grow anaerobically and is typically detected in the colder skin areas of the human body, but not in the intestine. Further research is needed on the hypothesis that *Candida auris* is the first example of a new pathogenic fungus that has emerged because of human-induced global warming. Current data clearly show that even if not currently pathogenic to humans, global warming, climate change, human-animal and environmental interactions may have consequences for human health in the evolution of microorganisms, and new infectious agents may pose health threats.

Keywords: *Candida auris*, Climate change, Fungus, One health

SÖ122- NADİR GÖRÜLEN AGRESİF MALİGN HİPOFİZER TÜMÖR: KORDOMA

Murat ALAY, Mahir COŞKUN*

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: coskunmahir@gmail.com, ORCID:0000-0002-9827-8152

ÖZET

Amaç: Kordoma notokord kalıntısından gelişen, nadir görülen, malign bir neoplazmdir. Lezyonlar en sık aksiyal iskeleti tutar. İntrakraniyal kordomalar nadirdir. Bunlar en sık klivus ve kraniyovertebral bileşkede görülür. İntrakraniyal kordomalar çok nadir olarak sella tursica bölgesinde görülür. Bu bölgede olan kordomalar baş ağrısı, görme kaybı, bilinç değişikliği gibi bulgulara sebep olabilir. Kliniğimizde hipofizer kitle nedeniyle başvuran ve kordoma saptanan bir vaka sunulacaktır.

Vaka Sunumu: 25 yaşında kadın hasta şiddetli baş ağrısı nedeniyle nöroşirurji kliniğine başvurdu. Çekilen MR da kavernöz sinüsü belirgin olarak belirgin olarak ekspande eden, internal karotid arterin kavernöz segmenti ile arasındaki planları da silen ve düzgün konturlu, 21x14x18 mm boyutlarında hipofizer kitle saptandı. Hasta endokrinoloji kliniğimize danışıldı. Yapılan tetkiklerde ön hipofiz hormonları normal saptandı (ACTH: 6.30, GH: 0.067, Somatomedin-C: 149, Kortizol: 13, Prolaktin:3.6) Hastaya bası bulguları nedeniyle operasyon önerildi. Operasyon sonrası hastada adrenal yetmezlik bulguları gelişti. Hastaya bakılan tetkiklerde (kortizol:1.2, IGF-1: 186, Prolaktin:10, TSH: 2.8, FSH: 1.4, LH:2.6) saptandı. Hipotansiyon, bulantı, kusma, halsizlik şikayetleri olan hastaya steroid tedavisi başlandı. Takiplerinde hastanın şikayetleri geriledi. Hastanın bu dönemde çıkan patoloji sonucu kordoma olarak raporlandı. (Mikroskopik Bulgular: Kesitlerde normal adenohipofiz fokal olarak izlendi. Asidik mürin zemininde kordlar oluşuran, sitoplazmalı vakuollü (fusaliferöz) hücreler izlendi. **İmmünohistokimyasal Bulgular:** Brakiüri : Pozitif, Sinaptofizin : Normal adenohipofiz, PGR : Negatif, Olig2 : Negatif, Ki-67 : %4, EMA : Pozitif, INI1 : Ekspresyon kaybı yok.

Sonuç: Kordoma oldukça nadir görülen bir tümördür ve literatürde vaka sayısı çok azdır. İntrakraniyal ve intraseller kordoma ise çok daha nadir görülür. Hipofizer makroadenomlarla karıştırılabilirler. Kordomaların tedavisi cerrahidir. Kordomalar agresif seyirli olduğundan tedavisi cerrahi sonrası makroadenomlara göre farklılık gösterir. Bu yüzden doğru tanı ve tedavi uygulanması gerekir. Vakamız çok nadir görülen bir vakadır.

Anahtar Kelimeler: Kordoma, Hipofiz, Makroadenom

A RARE AGGRESSIVE MALIGNANT PITUITARY TUMOR:CORDOMA

Murat ALAY, Mahir COŞKUN*

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Van, Turkiye

*e-mail: coskunmahir@gmail.com, ORCID:0000-0002-9827-8152

ABSTRACT

Aim: Chordoma is a rare malignant neoplasm that develops from notochord remnant. Lesions most commonly involve the axial skeleton. Intracranial chordomas are rare. They are most commonly seen in the clivus and craniovertebral junction. Intracranial chordomas are very rarely seen in the sella tursica region. Chordomas in this region can cause symptoms such as headache, loss of vision and altered consciousness. A case of chordoma presenting to our clinic with pituitary mass will be presented.

Case Presentation: A 25-year-old woman was admitted to the neurosurgery clinic with severe headache. MRI revealed a 21x14x18 mm pituitary mass with a smooth contour and a size of 21x14x18 mm, which significantly excised the cavernous sinus and obliterated the planes between the cavernous segment of the internal carotid artery. The patient was consulted to our endocrinology clinic. Anterior pituitary hormones were found to be normal (ACTH: 6.30, GH: 0.067, Somatomedin-C: 149, Cortisol: 13, Prolactin: 3.6). After the operation, the patient developed signs of adrenal insufficiency. The tests (cortisol: 1.2, IGF-1: 186, Prolactin: 10, TSH: 2.8, FSH: 1.4, LH: 2.6) were detected. Steroid treatment was started for the patient who complained of hypotension, nausea, vomiting and weakness. The patient's complaints regressed during follow-up. The pathology result of the patient in this period was reported as chordoma. (Microscopic Findings: Normal adenohypophysis was observed focally in the sections. Vacuolated (fusaliferous) cells with cytoplasm forming cords on acidic mucin background were observed.

Immunohistochemical Findings: Brachyuria : Positive, Synaptophysin: Normal adenohypophysis, PGR: Negative, Olig2 : Negative, Ki-67: 4%, EMA: Positive, INI1: No loss of expression.

Conclusion: Chordoma is a very rare tumor and there are very few cases in the literature. Intracranial and intracellular chordomas are much rarer. They may be confused with pituitary macroadenomas. Treatment of chordomas is surgical. Since chordomas have an aggressive course, treatment differs from macroadenomas after surgery. Therefore, correct diagnosis and treatment should be applied. Our case is a very rare case.

Keywords: Chordoma, Pituitary, Macroadenoma

SÖ123-AMİGDALİNİN, SH-SY5Y İNSAN NÖROBLASTOM VE L929 FİBROBLAST HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİK VE HÜCRE GÖÇÜNÜ İNHİBE EDİCİ AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma ÇİFTÇİ¹, Dilan AŞKIN ÖZEK^{2*}, Hande YÜCE³, Songül ÜNÜVAR³

¹ Fırat Üniversitesi, Kovancilar Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Bölümü, Elazığ, Türkiye

² Fırat Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

³ İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

*e-mail: daskin@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9075-4807

ÖZET

Amaç:Nöroblastom; en sık çocukluk çağında görülen, çocuk çağı kanserlerinin %8-10'unun ve kanser kaynaklı ölümlerin %15'inin nedeni olan bir sinir sistemi kanseridir. Amigdalin, çeşitli meyvelerin tohumlarında bulunan ve antikanser aktivite gösteren bir glikozittir. Amigdalinin nöroblastoma hücrelerindeki sitotoksik etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı amigdalinin insan nöroblastom hücre hattı olan SH-SY5Y ve sağlıklı fibroblast hattı L929 üzerindeki sitotoksik ve hücre göçünü inhibite edici aktivitesini *in vitro* olarak değerlendirmektir.

Materyal ve Metot:*In vitro* sitotoksik aktivite ve IC50 değerini belirlemek için amigdalinin 0.5 mM ile 50 mM arasında değişen konsantrasyonlarına SH-SY5Y ve L929 hücre hatlarına 24 ve 48 saat boyunca maruz bırakıldı. Hücre canlılığı MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) metodu ile belirlendi ve IC50 değeri hesaplandı. Hücre göçünü inhibe edici etki yara iyileşme deneyi (wound healing) ile belirlendi. 6 kuyu plakalara ekilen hücrelerin ortasına pipet ucu ile bir oluk açıldı. Amigdalinin IC50 konsantrasyonuna 24 ve 48 saat maruz kalan hücrelerin oluk aralığı ImageJ programıyla ölçüldü.

Bulgular:Çalışmalarımızın sonucuna göre L929 hücrelerinin IC50_{24.saat}=23.18 mM, IC50_{48.saat}=7.24 mM iken SHSY-5Y hücre hattında IC50_{24.saat}=12.43 mM, IC50_{48.saat}=3.27 mM'dir. Yara iyileşme deneylerinde, 48. saatin sonunda L929 hücre hattında oluk aralığı %10.82±6.17, IC50 amigdalin uygulanan hücrelerde oluk aralığı %19.79±1.40 olarak belirlenmiştir. SHSY-5Y hücre hattında oluk aralığı %2.86±1.17 iken, IC50 amigdalin uygulaması ile istatistiksel olarak anlamlı derecede artmış ve %62.65±9.16 olarak ölçülmüştür.

Sonuç:Düşük amigdalin konsantrasyonlarının sitotoksik etkilerinin, sağlıklı fibroblast hücrelerine kıyasla nöroblastoma hücre hatlarında daha belirgin olduğu gözlemlendi. Hücrelerin amigdaline maruz kalma süresinin 24 saatten 48 saate uzatılması, SHSY-5Y hücre hattında sitotoksikiteyi 4 kat artırdı. Yara iyileşme deneylerinde IC50 amigdalin uygulaması ile L929 hücre hatlarında oluk aralığını anlamlı düzeyde değiştirmeyen, SHSY-5Y hücrelerinde hücre göçünü anlamlı düzeyde inhibe etmiş ve oluk aralığı 31 kat artmıştır. Yeni kemoterapötiklerin araştırmalarında önemli olan bu sonuçlar, amigdalinin düşük konsantrasyonlarda nöroblastomada hücre proliferasyonunu seçici şekilde inhibe ederken sağlıklı hücreleri anlamlı düzeyde etkilemediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Amigdalin, L929, MTS, SH-SY5Y, Sitotoksikite, Yara iyileşme testi

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (proje numarası 1919B012325433) tarafından desteklenmiştir.

EVALUATION OF CYTOTOXIC AND CELL MIGRATION INHIBITORY ACTIVITY OF AMYGDALIN IN SH-SY5Y HUMAN NEUROBLASTOMA AND L929 FIBROBLAST CELL LINES

Fatma ÇİFTÇİ¹, Dilan AŞKIN ÖZEK^{2*}, Hande YÜCE³, Songül ÜNÜVAR³

¹Fırat University, Kovancilar Vocational School, Department of Pharmacy Services, Elazığ, Türkiye

²Fırat University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology, Elazığ, Türkiye

³Inonu University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology, Malatya, Türkiye

*e-mail: daskin@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9075-4807

ABSTRACT

Aim:Neuroblastoma is a nervous system cancer most commonly seen in childhood, accounting for 8-10% of childhood cancers and 15% of cancer-related deaths. Amygdalin is a glycoside found in the seeds of various fruits that exhibit anticancer activity. However, the cytotoxic effect of amygdalin on neuroblastoma cells is not yet known. The aim of this study was to evaluate the cytotoxic and cell migration inhibitory activity of amygdalin on the human neuroblastoma cell line SH-SY5Y and the healthy fibroblast line L929 *in vitro*.

Material and Method:To determine *in vitro* cytotoxic activity and IC50 value, SH-SY5Y and L929 cell lines were exposed to amygdalin concentrations ranging from 0.5 mM to 50 mM for 24 and 48 hours. Cell viability was determined by the MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) method, and the IC50 value was calculated. The inhibitory effect on cell migration was determined using a wound healing assay. The wound was opened in the middle of the cells seeded in 6-well plates using a pipette tip. The wound distance of the cells exposed to IC50 concentrations of amygdalin for 24 and 48 h was measured using ImageJ.

Results:According to the results of our studies, IC50_{24.hour}=23.18 mM, IC50_{48.hour}=7.24 mM in L929 cell line while IC50_{24.hour}=12.43 mM, IC50_{48.hour}=3.27 mM in SHSY-5Y cell line. In the wound healing assay, at the end of the 48th hour, the wound distance was determined as 10.82±6.17% in the L929 cell line, and amygdalin-treated cells was determined as 19.79±1.40%. The wound distance was 2.86±1.17% in the SHSY-5Y cell line, significantly increased with amygdalin treatment, and was 62.65±9.16%.

Conclusion:The cytotoxic effects of low amygdalin concentrations were observed to be more pronounced in neuroblastoma cell lines than in healthy fibroblast cells. Extending the exposure time of cells to amygdalin from 24 to 48 h increased cytotoxicity in SHSY-5Y cell lines by 4-fold. In wound healing experiments, while IC50 amygdalin treatment did not significantly change the distance wound in L929 cell lines, it significantly inhibited cell migration in SHSY-5Y cells, and the distance wound increased 31-fold. These results, which are important in the research of new chemotherapeutics, show that amygdalin selectively inhibits cell proliferation in neuroblastoma at low concentrations, while not significantly affecting healthy cells.

Key Words: Amygdalin, Cytotoxicity, L929, MTS, SH-SY5Y, Wound Healing Assay

Acknowledgement: This study was supported by the TUBITAK 2209-A University Students Research Projects Support Program (project number 1919B012325433).

SÖ124-KRONİK BEL AĞRISINDA STABİLİZASYON EĞİTİMİ, KONNEKTİF DOKU MASAJI VE FASYAL DISTORSİYON MODELİNİN ETKİLERİ: ÖYKÜLEYİCİ BİR DERLEME

Harun GENÇOSMANOĞLU

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Karabük, Türkiye
e-mail: harungencosmanoglu@karabuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5258-8833

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı kronik bel ağrısı olan hastalarda stabilizasyon egzersiz eğitimi, konnektif doku masajı ve fasyal distorsiyon modelinin fonksiyonel mobilite, transversus abdominus aktivitesi, lumbal eklem pozisyon hissi, lumbal eklem hareket açıklığı, beden farkındalığı, ağrı şiddeti ve özürüllük üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaları karşılaştırmalı olarak incelemek ve sentezlemektir.

Derleme içeriği özeti: Stabilizasyon eğitimi, bel ağrısı hastalarının kuvvet, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim ve egzersiz kombinasyonudur. Konnektif doku masajı, ağrıyı azaltmak, otonom sinir sistemi dengesini yeniden sağlamak ve visseral ve hormonal sistemler üzerinde segmental ve suprasegmental refleks etkiler oluşturmak için konnektif doku refleks bölgelerini kesme kuvvetleriyle manipüle eden manuel bir tekniktir. Fasyal distorsiyon modeli ise hastaların el jestlerine, basit fiziksel hareket testlerine, yaralanmanın niteliğine ve mekanizmasına dayalı olarak modele özgü altı fasyal distorsiyon üzerinden kas iskelet bozukluklarını tanımlar ve tedavi eder. Literatür 11 Kasım 2024 tarihinde Google Scholar, PubMed and Semantic Scholar üzerinden taranmıştır. Tarama stabilizasyon eğitimi, konnektif doku masajı/manipülasyonu, fasyal distorsiyon modeli, fonksiyonel mobilite, transversus abdominus aktivitesi, eklem pozisyon hissi/hatası, eklem hareket açıklığı, beden farkındalığı, ağrı şiddeti ve özürüllüğe dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu öyküleyici derlemede klinik denemeler, vaka raporları ve sistematik derlemeler incelenmiştir. Literatürde yer alan az sayıda çalışmaya göre kronik bel ağrısı olan hastalarda konnektif doku masajı veya stabilizasyon eğitimi transversus abdominis aktivasyonu, lumbal multifidus kas kalınlığı, eklem pozisyon hissi, ağrı, lumbal mobilite, fonksiyonel mobilite, özürüllük, iyi olma hali, yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve ilaç kullanımı üzerinde anlamlı iyileştirmeler gösterirken fasyal distorsiyon modelinin etkisini araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Kronik ağrı, Rasgele kontrollü çalışma, Kas-iskelet manipülasyonları

EFFECTS OF STABILIZATION TRAINING, CONNECTIVE TISSUE MASSAGE AND FASCIAL DISTORTION MODEL IN CHRONIC LOW BACK PAIN: A NARRATIVE REVIEW

Harun GENÇOSMANOĞLU

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye
e-mail: harungencosmanoglu@karabuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

Aim: To comparatively examine and synthesize studies investigating the effects of stabilization exercise training, connective tissue massage, and fascial distortion model on functional mobility, transversus abdominus activity, lumbar joint position sense, lumbar joint range of motion, body awareness, pain intensity, and disability in patients with chronic low back pain.

Summary of the review content: Stabilization training is a combination of education and exercise designed to help patients with low back pain improve their strength, flexibility, endurance, and coordination. Connective tissue massage is a manual technique that manipulates connective tissue reflex zones with shear forces to reduce pain, restore autonomic nervous system balance, and produce segmental and suprasegmental reflex effects on the visceral and hormonal systems. The fascial distortion model describes and treats musculoskeletal disorders through six model-specific fascial distortions based on patients' hand gestures, basic physical movement tests, and the characteristics and mechanism of injury. The literature was searched through Google Scholar, PubMed, and Semantic Scholar on November 11, 2024. The search was based on stabilization training, connective tissue massage/manipulation, fascial distortion model, functional mobility, transversus abdominus activity, joint position sense/error, range of motion, body awareness, pain severity, and disability. This narrative review examined clinical trials, case reports, and systematic reviews. According to a few studies in the literature, connective tissue massage or stabilization training in patients with chronic low back pain showed significant improvements in transversus abdominis activation, lumbar multifidus muscle thickness, joint position sense, pain, lumbar mobility, functional mobility, disability, well-being, quality of life, quality of sleep, and medication use, while no study investigating the effect of the fascial distortion model was found.

Keywords: Low back pain, Chronic pain, Randomized controlled trial, Musculoskeletal manipulations

SÖ125 - ŞİDDET MAĞDURU KADINLARDA KOMPLEKS TRAVMA VE BAĞLANMA STİLLERİ

Eda YILDIZ*, Cemile Hürrem AYHAN, Mehmet Cihad AKTAŞ, Sidanur ŞENER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye,

*e-mail: edayildiz674@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6835-4505

ÖZET

Şiddet, kadınların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü tehdit eden ciddi bir toplumsal sorundur. Müdahale edilmediği takdirde, çoğunlukla yinelenen bir davranıştır ve ilerledikçe artar. Bu şiddetin sadece fiziksel ve psikolojik sonuçları olmakla kalmaz, aynı zamanda derin ve kalıcı psikolojik travmalara yol açar. Özellikle tekrarlayan ve uzun süreli şiddet, kompleks travma olarak adlandırılan durumun gelişmesine neden olur. Kompleks travma, tek bir travmatik olaydan ziyade, uzun süreli ve tekrarlayan travmatik deneyimlerin sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kompleks travma, kişinin kimlik algısı, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair umutları üzerinde derin izler bırakır.

Travmatik deneyimler, özellikle büyümede yaşanan şiddet ve ihmal, bağlanma stillerini bozarak bireyin hem kendisiyle hem de başkalarıyla olan ilişkilerinde ciddi sorunlara neden olabilir. Çocukluk döneminde güvenli bir bağlanma kuramamış veya bağlanma ihtiyaçları karşılanmamış kadınlar, şiddet deneyimi sonrasında daha da güvensiz bağlanma stillerine yönelebilirler. Kaygılı bağlanma stili, sürekli onaylanma ihtiyacı ve terk edilme korkusu ile karakterize olurken, kaçınan bağlanma stili, duygusal yakınlıktan kaçınma ve başkalarına güvenmekte zorlanma ile kendini gösterir.

Kompleks travma ve güvensiz bağlanma stillerinin birleşimi, kadınların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Bu kadınlar, sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanır, sosyal yaşamlarından uzaklaşır ve depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaşarlar. Ayrıca, şiddet gören kadınların çocukları da bu durumdan etkilenir ve kendileri de güvensiz bağlanma stillerine sahip olma riski taşır.

Kadınların güvenli bir şekilde travmalarını paylaşabilmesi için güvene dayalı bir yaklaşım benimsenmelidir. Psikoeğitim yoluyla kadınların kompleks travma etkileri ve güvenli bağlantıların iyileştirilmesi yolları öğretilmelidir. Güvenli bağlantıların sağlanması amacıyla bağlantı odaklı terapi desteği, kadınların güven duygularını yeniden inşa etmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

ÖZET le, kadına yönelik şiddet, kompleks travma ve güvensiz bağlanma stillerinin bir arada görüldüğü karmaşık bir durumdur. Bu durumun etkileri, kadınların sadece kişisel hayatlarını değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığını da olumsuz etkiler. Bu nedenle, şiddet mağduru kadınlara yönelik etkili müdahalelerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kavramlar: Bağlanma Stilleri, Kadına Yönelik Şiddet, Kompleks Travma, Psikolojik Destek

COMPLEX TRAUMA IN WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE AND ATTACHMENT STYLES

Eda YILDIZ*, Cemile Hürrem AYHAN, Mehmet Cihad AKTAŞ, Sidanur ŞENER

Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing, Van, Türkiye

*e-mail: edayildiz674@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6835-4505

ABSTRACT

Violence is a serious social problem that threatens the physical and psychological integrity of women. Without intervention, it is often a repetitive behavior and escalates as it progresses. This violence not only has physical and psychological consequences, but also leads to deep and lasting psychological trauma. Repeated and prolonged violence in particular leads to the development of what is called complex trauma. Complex trauma is the result of prolonged and repeated traumatic experiences rather than a single traumatic event. Complex trauma leaves deep scars on a person's sense of identity, social relationships and hopes for the future.

Traumatic experiences, especially violence and neglect in growing up, can disrupt attachment styles and cause serious problems in the individual's relationships with both themselves and others. Women who were not able to establish a secure attachment or whose attachment needs were not met during childhood may turn to even more insecure attachment styles after the experience of violence. Anxious attachment style is characterized by a constant need for approval and fear of abandonment, while avoidant attachment style is characterized by avoidance of emotional closeness and difficulty in trusting others.

The combination of complex trauma and insecure attachment styles negatively affects women's lives. These women have difficulty forming healthy relationships, withdraw from their social lives and experience psychological problems such as depression and anxiety. In addition, children of battered women are also affected and are at risk of developing insecure attachment styles themselves.

A trust-based approach should be adopted so that women can safely share their trauma. Through psychoeducation, women should be taught about the effects of complex trauma and ways to improve safe connections. Connection-focused therapy support to ensure safe connections can help women rebuild their sense of trust and build healthy relationships.

In summary, violence against women is a complex situation in which complex trauma and insecure attachment styles are seen together. The effects of this situation negatively affect not only the personal lives of women, but also the overall health of society. Therefore, it is of great importance to develop effective interventions for women victims of violence.

Keywords: Attachment Styles, Violence against Women, Complex Trauma, Psychological Support

SÖ126- KÜLTÜREL YETERLİLİK: TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Betül PIŞĞIN*, Şadiye ÖZTÜRK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrencisi, Eskişehir, Türkiye

*e-mail: betulpisgin7@gmail.com, ORCID: 0009-0009-8054-2785

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan kültürel yeterlilik kavramını ele alan lisansüstü tezler doküman analizi yöntemiyle incelenerek alandaki bilimsel etkinliğe ilişkin değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırma, Ekim-Kasım 2024 tarihleri arasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, başlığında "kültürel yeterlilik", "kültürel yetkinlik" veya "kültürel duyarlılık" kavramlarını içeren, Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış ve tamamlanmış tezler ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. İncelenen tezler; türü, yılı, yazım dili, yazarın cinsiyeti, danışmanın unvanı, yürütüldüğü üniversite, enstitü, anabilim dalı, il, sayfa sayısı, anahtar kelimeler, araştırma yöntemi, örneklem özellikleri, kullanılan ölçüm araçları, ilişkilendirildiği değişkenler, tezden üretilen yayınların türü ve niteliği doğrultusunda analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Tezlerin 8'inin doktora, 1'inin tıpta uzmanlık, 22'sinin yüksek lisans tezi olduğu saptanmıştır. Kültürel yeterlilik konusuna gösterilen ilginin 2023 yılında diğer yıllara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Tezlerin disiplin olarak en fazla Sağlık Bilimleri Enstitülerinde (n=10) yürütüldüğü görülmüştür. Tezlerin %87,0 (n=27) nicel, %3,2 (n=1) nitel, %9,6 (n=3) karma araştırma desenesinde yürütülmüştür. Tezlerin makaleye dönüşme oranı %22,6 (n=7), bildiri üretme oranı %9,7 (n=3), kitap bölümüne dönüşme oranı %3,2 (n=1)'dir.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, kültürel yeterlilik konusundaki araştırmaların Türkiye'de önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu ve Çanakkale Üniversitesi'nin bu alanda öncü bir konumda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, araştırmacıların kültürel yeterlilik üzerine daha fazla çalışma yapmalarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: kültürel yeterlilik; kültürel yetkinlik; kültürel duyarlılık

CULTURAL COMPETENCE: AN ANALYSIS OF GRADUATE THESES CONDUCTED IN TÜRKİYE

Betül PIŞĞIN*, Şadiye ÖZTÜRK

Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Undergraduate Student of Nursing Department, Eskişehir, Türkiye

*e-mail: betulpisgin7@gmail.com, ORCID: 0009-0009-8054-2785

ABSTRACT

Aim: This study aimed to evaluate scientific activity in the field by analyzing postgraduate theses addressing the concept of cultural competence listed in the Council of Higher Education National Thesis Center database using document analysis methodology.

Material and Method: The research was conducted between October and November 2024, using the document analysis method, a qualitative research technique. The study selected completed theses that included the terms "cultural competence," "cultural proficiency," or "cultural sensitivity" in their titles, written in Turkish or English, using criterion sampling. The analyzed theses were examined based on their type, year, language, author's gender, advisor's title, affiliated university, institute, department, location, number of pages, keywords, research methodology, sample characteristics, measurement tools used, associated variables, and the types and quality of publications derived from the theses. Descriptive analysis was used to evaluate the data.

Results: It was determined that 8 of the theses were doctoral dissertations, 1 was a medical specialization thesis, and 22 were master's theses. Interest in the topic of cultural competence was observed to be higher in 2023 compared to other years. Disciplinary analysis revealed that most theses were conducted in Health Sciences Institutes (n=10). Regarding research design, 87.0% (n=27) of the theses employed a quantitative approach, 3.2% (n=1) used a qualitative approach, and 9.6% (n=3) adopted a mixed-methods design. The conversion rates of the theses into academic articles, conference papers, and book chapters were 22.6% (n=7), 9.7% (n=3), and 3.2% (n=1), respectively.

Conclusion: The findings indicate that research on cultural competence in Türkiye has significant potential for development, with Çanakkale University emerging as a leader in this field. Encouraging more research on cultural competence is deemed crucial.

Keywords: cultural competence; cultural proficiency; cultural sensitivity

SÖ127- HAYATTA KALMA YARIŞI: FAJ-BAKTERİ MÜCADELESİ

Ayşegül ATEŞ

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
e-mail: aysegulates117@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6891-6662

ÖZET

Amaç:Bu derlemede amaç bakterilerin anti-faj stratejilerini ve fajların savunma stratejilerini ayrıntılı bir şekilde ele almak, bakteri-faj arasındaki etkileşim mekanizmasını derinlemesine incelemektir.

Derleme içeriği özeti: Dünyada türlerin etkinliklerini koruyabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri için değişime ayak uydurabilmeleri gerekmektedir. Bu varoluş savaşında fajlar ve bakteriler arasındaki mücadele her iki tarafın da hayatta kalmaya yönelik oluşturduğu mekanizmalardan oluşmaktadır. Fajlar, bakterileri enfekte eden virüslerdir. Tüm dünyaya ve hatta evrene yayılmış olarak bulunan fajlar bakterilerin bulunduğu her yerde karşımıza çıkmaktadır. Fajlar litik veya lizojenik özelliklerdeki yaşam şekilleriyle konak üzerinde etki göstererek hayatta kalmaya çalışırlar. Bu sayede konak hücreyi faj üretim merkezi gibi görerek yeni virüs partiküllerinin oluşmasını sağlarlar. Geliştirdikleri hayatta kalma mekanizmalarıyla fajlar, bakteri hücrelerini kendi istekleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. Fajların hayatta kalmak için geliştirdikleri saldırı stratejilerine karşın bakteriler de bu mücadelenin kazananı olmak için sanılanın aksine çok sayıda anti-faj stratejisiyle faj enfeksiyonlarında korunmak için mücadele etmektedir. Fajın yaşam döngüsünün her aşamasına etki eden yeni mekanizmalar geliştiren bakteriler doğal bağışıklık stratejilerinin yanı sıra CRISPR/Cas sistemi gibi adaptif bağışıklık sistemleriyle de bu mücadelenin kazananı olmaya çalışmaktadır. Hayatta kalma savaşında fajlar ve bakteriler hızla birlikte evrimleşmekte ve bu evrimleşmeye bağlı olarak sürekli ve şaşırtıcı biçimde moleküler bir silahlanma yarışı ortaya çıkmaktadır. Fajların hayatta kalma mekanizması çoğu ekosistemde bakteri popülasyonlarının sayısını ve bileşimini kontrol etmede kilit bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, faj saldırısına direnmek için oluşturulan bakteriyel stratejiler, faj sayılarını ve bileşimini kontrol ederek işlev görür. Bu durum faj-bakteri dinamik dengesinin kurulmasına yardımcı olur. Bakteri-faj mücadelesinin sonuçları, henüz net olarak aydınlatılmamış birçok antifaj sisteminin moleküler düzeyde karakterizasyonunu gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antifaj stratejiler, Bakteri, CRISPR/Cas sistemi, Faj

THE STRUGGLE FOR SURVIVAL: PHAGE-BACTERIA ARMS RACE

Ayşegül ATEŞ

¹Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, İzmir, Turkey
e-mail: aysegulates117@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6891-6662

ABSTRACT

Aim: This review explores bacterial anti-phage strategies, phage counter-defense mechanisms, and their interaction dynamics.

Summary of the review content: To sustain their existence, species must adapt to changes; the survival struggle between phages and bacteria involves mechanisms developed by both. Phages, viruses that infect bacteria, are found wherever bacteria exist. They survive by adopting lytic or lysogenic lifestyles. They turn host cells into phage factories, producing new viral particles and exploiting bacteria for their survival. In response to the attack strategies developed by phages to survive, bacteria also fight to protect themselves from phage infections with a wide range of anti-phage strategies, contrary to popular belief, to emerge victorious in this battle. Bacteria develop mechanisms affecting every stage of the phage life cycle and complement their natural immunity with adaptive systems like CRISPR/Cas. This rapid co-evolution is leading to an ongoing molecular arms race. The survival mechanisms of phages play a crucial role in controlling the number and composition of bacterial populations in most ecosystems. At the same time, bacterial strategies developed to resist phage attacks function by controlling the number and composition of phages. This helps establish the dynamic balance between phages and bacteria. The outcomes of the bacterium-phage struggle require the molecular-level characterization of many anti-phage systems, which have not yet been fully elucidated.

Keywords: Antiphage strategies, Bacteria, CRISPR/Cas system, Phage

SÖ128- VAN YYÜ ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİNDE HAZİRAN 2017-HAZİRAN 2018 YILLARI ARASINDA YAPILAN TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Saliha YILDIZ^{1*}, Esra AKKUŞ DUYAN²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: salihacekici_34@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5607-7259

ÖZET

Amaç: Tiroid kanseri en sık görülen endokrin bez malignitesidir ve tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) tiroid nodülü değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Merkezimizden elde edilen TİİAB patoloji sonuçlarını yaş, cinsiyet, TSH değeri, nodülün boyutu ve lokalizasyona göre değerlendirmeyi, tekrarlayan TİİAB'ın sonuçlara etkisi olup olmadığını araştırmayı ve opere olan hastalarda cerrahi tanı ile TİİAB sonuçlarının uyumunu, merkezimizdeki malignite oranını belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metot: Haziran 2017-Haziran 2018 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Polikliniğinde tiroide nodül nedeniyle TİİAB yapılmış, yaşları 18-80 arasında olan 631 hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, TSH değeri, nodül boyutu, lokalizasyonu, TİİAB patoloji sonuçları, tekrarlayan TİİAB varlığı ve tekrarlayan TİİAB patoloji sonuçları, ameliyat geçiren hastaların cerrahi patolojik tanısı ve nodüllerin tek mi yoksa multinodüler mi olduğu gibi parametreleri analiz edildi.

Bulgular: Çalışmamızda 559'u (%88,6) kadın, 72'si (%11,4) erkek olmak üzere yaş ortalaması 45,5±12,8 olan toplamda 631 hasta yer almıştır. Ortalama nodül boyutu 2,09±1 cm, ortalama TSH değeri 1,34±1,46 mU/mL olarak bulundu. Yaş ile nodül boyutu arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0,040, r:0,08). TSH ile benign, malign ve atipik TİİAB patoloji sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,012). TSH malign ve atipik sitolojisi olan hastalarda daha yüksek bulundu. Total tiroidektomi yapılan 84 hastanın tiroid patoloji sonuçlarının 50'si (%59,5) malign, 34'ü (%40,5) benign olarak raporlandı. Malign patoloji tanısı alan 50 hastanın 39'u (%78) multinodüler (MNG), 11'i (%22) tek nodül içermekteydi (p=0,031). Tekrarlayan biyopsilerde merkezimizin malignite oranı yetersiz olan hastalar dışlandıktan sonra %11, tüm hastalar dahil edildiğinde ise %7,7 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda TİİAB duyarlılığı %91,2, özgünlüğü %60, Pozitif Prediktif Değeri (PPD) %83,8, Negatif Prediktif Değeri (NPD) %75, Yanlış Negatiflik Oranı %8, Yanlış Pozitiflik Oranı %40 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Malign ve atipik sitoloji sonuçlu vakalarda TSH'yı anlamlı olarak daha yüksek bulduk ve multinodüler vakalarda maligniteyi daha sık saptadık. Çalışmamızın duyarlılığı, PPD, yanlış negatiflik oranı literatüre uygun bulunurken, özgüllük ve NPD'nin literatüre göre biraz düşük olduğu ve yanlış pozitiflik oranının ise yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülleri, Tiroidince iğne aspirasyon biyopsisi, Malign, Benign

EVALUATION OF THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY RESULTS PERFORMED IN VAN YYU ENDOCRINOLOGY CLINIC BETWEEN JUNE 2017 AND JUNE 2018

Saliha YILDIZ^{1*}, Esra AKKUŞ DUYAN²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Van, Turkiye

²Van Research and Education Hospital, Department of Internal Meicine, Van, Turkiye

*e-mail: salihacekici_34@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5607-7259

ABSTRACT

Aim: Thyroid cancer is the most common endocrine gland malignancy and thyroid fine needle aspiration biopsy (FNAB) is widely used in the evaluation of thyroid nodules (1). We aimed to evaluate the FNAB pathology results obtained from our center according to age, gender, TSH value, nodule size and localization, to investigate whether repeated FNAB has an effect on the results, and to determine the compatibility of FNAB results with surgical diagnosis in patients who underwent surgery and the malignancy rate in our center.

Material and Method: Hospital records of 631 patients aged between 18 and 80 who underwent FNAB due to thyroid nodules at the Endocrinology Clinic of Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine between June 2017 and June 2018 were retrospectively reviewed. Parameters such as age, gender, TSH value, nodule size, localization, FNAB pathology results, presence of recurrent FNAB and recurrent FNAB pathology results, surgical pathological diagnosis of patients who underwent surgery, and whether the nodules were single or multinodular were analyzed.

Results: Our study included a total of 631 patients, 559 (88.6%) female and 72 (11.4%) male, with a mean age of 45.5±12.8 years. The mean nodule size was 2.09±1 cm, and the mean TSH value was 1.34±1.46 mU/mL. A positive correlation was found between age and nodule size (p=0.040, r:0.08). A statistically significant relationship was found between TSH and benign, malignant and atypical FNAB pathology results (p=0.012). TSH was found to be higher in patients with malignant and atypical cytology. Of the 84 patients who underwent total thyroidectomy, 50 (59.5%) thyroid pathology results were reported as malignant and 34 (40.5%) as benign. Of the 50 patients diagnosed with malignant pathology, 39 (78%) were multinodular (MNG), and 11 (22%) had a single nodule (p=0.031). In repeated biopsies, the malignancy rate of our center was determined as 11% after excluding patients with insufficient malignancy, and 7.7% when all patients were included. In our study, TFNAB sensitivity was determined as 91.2%, specificity as 60%, Positive Predictive Value (PPV) as 83.8%, Negative Predictive Value (NPV) as 75%, False Negative Rate as 8%, and False Positive Rate as 40%.

Conclusion: We found TSH significantly higher in cases with malignant and atypical cytology results and detected malignancy more frequently in multinodular cases. While the sensitivity, PPV, and false-negative rate of our study were found to be in line with the literature, specificity and PPV were slightly lower than the literature and the false-positive rate was high.

Keywords: Thyroid nodules, Thyroid Fine needle aspiration biopsy, Malignant, Benign

SÖ129- EŞZAMANLI GRAVES HASTALIĞI VE MİDE KANSERİ

Saliha YILDIZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: salihacekici_34@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5607-7259

ÖZET

Amaç: Graves hastalığı hipertiroidinin en sık sebebidir. Otoimmün bir hastalıktır. Hastalarda kilo kaybı, oftalmopati, sinirlilik, çarpıntı gibi semptomlar gelişebilir. Mide adenokanseri agresif seyirli ve yüksek mortalite oranına sahip bir kanser türüdür. Kliniğimizde tirotoksikoz semptomlarıyla graves tanısı konan ancak eş zamanlı mide adenokanseri saptanan bir vaka sunulacaktır.

Olgu içeriği özeti: 27 yaşında erkek hasta kilo kaybı, boyunda diffüz şişlik, sinirlilik şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. 3 ay içinde 15 kg kadar kilo kaybı tarif ediyordu. Hastanın yapılan tetkiklerinde TSH <0.0025, Serbest T4 2.82 ng/dL (0.7-1.48), Serbest T3 11.63 pg/mL (1.71-3.71) olarak tespit edildi. Yapılan boyun ultrasonunda; Tiroid boyutları diffüz olarak ileri derece artmış ve retrosternal uzanım göstermekteydi, parankim heterojen görünümde ve kanlaması ileri derecede artmış izlendi. Sol servikalde seviye 4'te 21,3x14,8 mm patolojik görünümde lenfadenopati saptandı (Virchow nodülü). Hastaya bu bulgularla Graves hastalığı tanısı konulup tedavi başlandı. Patolojik görünümdeki LAP'tan biyopsi yapıldı. Yapılan biyopsi sonucunda malignite şüphesi geldi. Sol supraklaviküler malign LAP olması üzerine endoskopi planlandı. Endoskopide gastroözofajial bileşkeden (kesici dişlerden itibaren 37 cm'e) başlayan kardiyayı çepeçevre saran incisuraya kadar uzanan malign görünümlü ülserovejetan kitle saptandı. Kitleden ve antrumdan biyopsi yapıldı. Endoskopik Biyopsi Patolojisi "Malign: Orta Derecede Diferansiyel Adenokarsinom (Tübüler tip; WHO-2019-İntestinal Tip Lauren)" şeklinde raporlandı. Pozitron Emisyon Tomografi (PET) çekilerek evreleme yapıldı. Mide ve sol supraklaviküler bölgede patolojik artmış florodeoksi glukoz (FDG) tutulumu raporlandı. Graves hastalığı ve mide adeno kanseri tanısı konan hasta endokrinolojik ve onkolojik takip- tedavi altına alındı.

Sonuç: Ciddi kilo kaybı malignite ve hipertiroidide görülebilir. İki hastalığın da ciddi kilo kaybı yapması sebebiyle birlikte olmaları bir hastalığa tanı konulup diğer hastalığın gözden kaçmasına sebep olabilir. Hipertiroidi ile gelen hastalarda sadece tiroid değil tüm boyun ultrasonu yapmak olası şüpheli lenfadenopati ve tiroid nodüllerini saptamak önemlidir. Bu yaklaşımla olası hatalar en aza indirilir. Bildiğimiz kadarı ile vakamız iki hastalığın eş zamanlı görülüp tanı aldığı literatürdeki ilk vakadır.

Anahtar Kelimeler: Mide Adeno Kanseri, Graves Hastalığı

CONCURRENT GRAVES DISEASE AND STOMACH CANCER

Saliha YILDIZ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Van, Turkey
e-mail: salihacekici_34@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-5607-7259

ABSTRACT

Aim: Graves' disease is the most common cause of hyperthyroidism. It is an autoimmune disease. Patients may develop symptoms such as weight loss, ophthalmopathy, irritability, and palpitations. Gastric adenocarcinoma is a type of cancer with an aggressive course and a high mortality rate. A case diagnosed with Graves' disease with thyrotoxicosis symptoms but simultaneously diagnosed with gastric adenocarcinoma will be presented in our clinic.

Summary of the Case Content: Case: A 27-year-old male patient applied to our clinic with complaints of weight loss, diffuse swelling in the neck, and irritability. He described a weight loss of 15 kg in 3 months. In the examinations of the patient, TSH <0.0025, Free T4 2.82 ng/dL (0.7-1.48), Free T3 11.63 pg/mL (1.71-3.71) were detected. In the neck ultrasound; the thyroid size was diffusely increased and showed retrosternal extension, the parenchyma was heterogeneous and the blood supply was increased. A 21.3x14.8 mm pathological lymphadenopathy was detected at level 4 in the left cervical region. (Virchow nodule) With these findings, the patient was diagnosed with Graves' disease and treatment was started. A biopsy was performed on the pathologically appearing LAP. The biopsy revealed suspicion of malignancy. Endoscopy was planned due to left supraclavicular malignant LAP. Endoscopy detected a malignant-looking ulcerovegetative mass starting from the gastroesophageal junction (37 cm from the incisors) and extending to the incisure surrounding the cardia. Biopsy was performed on the mass and the antrum. Endoscopic Biopsy Pathology was reported as "Malignant: Moderately Differentiated Adenocarcinoma (Tubular type; WHO-2019-Intestinal Type Lauren)". Staging was performed by performing Positron Emission Tomography (PET). Pathologically increased fluorodeoxy glucose (FDG) uptake was reported in the stomach and left supraclavicular region. The patient, diagnosed with Graves' disease and gastric adenocarcinoma, was placed under endocrinological and oncological follow-up and treatment.

Conclusion: Severe weight loss can be seen in malignancy and hyperthyroidism. Since both diseases cause severe weight loss, their coexistence may cause one disease to be diagnosed and the other to be overlooked. In patients presenting with hyperthyroidism, it is important to perform not only thyroid but also whole neck ultrasound to detect potentially suspicious lymphadenopathy and thyroid nodules. This approach minimizes potential errors. To the best of our knowledge, our case is the first in the literature where two diseases were seen and diagnosed simultaneously.

Key Words: Gastric Adenocarcinoma, Graves' Disease

SÖ130- DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN FARELERDE AĞRI VE IL-10 DÜZEYİ ÜZERİNDE *ECHIMUM VULGARE* BİTKİ EKSTRAKTININ ETKİLERİ

Alara DÖNMEZ*, Ares ALİZADE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: alaraadonmezz@gmail.com, ORCID: 0009-0009-7571-137X

ÖZET

Amaç: *Echium vulgare*'nin ekstratı inflamasyona bağlı gelişen ödemin şiddetini azaltarak topikal akut antiinflamatuvar etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada hedeflenen IL-10 düzeylerini etkilemesi ve nöroinflamasyonu azaltması beklenirken buna paralel olarak ağrının şiddetini azaltma ve analjezinin gücünün değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Materyal ve Metot: *Echium vulgare*'nin ekstratı için seçilip uygulanacak dozlar daha önceden yapılmış çalışmalar referans alınarak belirlendi. Farelerdeki periferik nöropati modeli SCNL (sciatic nerve ligation) kullanılarak yapıldı. *Echium vulgare*'nin doza bağımlı etkilerini değerlendirmek üzere, *Echium vulgare*'nin ekstratı oral yol ile 125, 250 ve 500 mg/kg dozlarla SCNL modeli farelerde ameliyattan 5 gün sonra 28. güne kadar uygulandı. Bu işlemler sonucunda belirlediğimiz ağrı testleri yapıldı ve çalışmanın sonunda farelerden periferik venöz kan örnekleri alınıp, IL-10 seviyeleri belirlendi. IL-10 düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü.

Bulgular: *Echium vulgare* ekstratı, 500 mg/kg dozunda en etkili analjezi sonucunu gösterdi. Verilen doza bağımlı olarak etkiler tespit edildi. Ancak IL-10 seviyesinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı.

Sonuç: *Echium vulgare* ekstratı IL-10 üzerine anlamlı etkileri saptanmamıştır. Çalışmamızda, E.V.'nin nöropatik ağrıyı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttığı gözlemlenmiştir, ancak nöroinflamasyon üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması öngörülmektedir. Nöropatide analjezik etkisi yanında diğer etkileri için geniş inflamatuvar markerları araştırılması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöropati, *Echium vulgare*, IL-10, Nöropatik ağrı, Nöroinflamasyon

THE EFFECTS OF *ECHIMUM VULGARE* PLANT EXTRACT ON PAIN AND IL-10 LEVELS IN MICE WITH EXPERIMENTAL NEUROPATHIC PAIN MODEL

Alara DÖNMEZ*, Ares ALİZADE

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Van, Turkey

*e-mail: alaraadonmezz@gmail.com, ORCID: 0009-0009-7571-137X

ABSTRACT

Aim: *Echium vulgare* extract has been found to have topical acute anti-inflammatory effect by reducing the severity of inflammation-induced edema. While it is expected to affect the targeted IL-10 levels and reduce neuroinflammation in the study, it is aimed to reduce the severity of pain and evaluate the strength of analgesia in parallel.

Material and Method: The doses to be selected and applied for the extract of *Echium vulgare* were determined with reference to previous studies. The peripheral neuropathy model in mice was performed using SCNL (sciatic nerve ligation). In order to evaluate the dose-dependent effects of *Echium vulgare*, the extract of *Echium vulgare* was administered orally at doses of 125, 250 and 500 mg/kg in SCNL model mice 5 days after the surgery until the 28th day. The pain tests we determined as a result of these procedures were performed and at the end of the study, peripheral venous blood samples were taken from the mice and IL-10 levels were determined. IL-10 levels were measured by ELISA method.

Results: *Echium vulgare* extract showed the most effective analgesia result at a dose of 500 mg/kg. Depending on the dose given, effects were detected. However, no significant change in IL-10 level was detected.

Conclusion: *Echium vulgare* extract had no significant effects on IL-10. In our study, E.V. was observed to reduce neuropathic pain in a statistically significant way, but its effects on neuroinflammation should be further investigated. In addition to its analgesic effect in neuropathy, it is envisaged to investigate broad inflammatory markers for other effects.

Keywords: Neuropathy, *Echium vulgare*, IL-10, Neuropathic pain, Neuroinflammation

SÖ131- EKSTRAOKÜLER KASLARIN MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN MANYETİK REZONANS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hamza KASAR^{1*}, Zeliha FAZLIOĞULLARI², Banu TURĞUT ÖZTÜRK³, Hakan CEBECİ⁴, Nadire ÜNVER DOĞAN², Ahmet Kağan KARABULUT²

¹Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

³Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

⁴Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

*e-mail: hamzakasar@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9635-920X

ÖZET

Amaç: Dış dünya ile bütünleşmemizi sağlayan gözlerimizin hareketliliğini, orbita içerisindeki ekstraoküler kaslar sağlar. Çeşitli patolojilerin orbita'yı ve içerisindeki yapıları etkileyebilmesi sebebiyle bu kasların morfometrik özelliklerinin bilinmesi büyük klinik öneme sahiptir. Bu çalışmada Anadolu populasyonunda ekstraoküler kas kalınlıklarının normatif değerlerini tespit ederek; cinsiyet, yaş, sağ-sol taraf arasında muhtemel farklılıkların araştırılması ve kas kalınlıkları ile gözün aksiyel uzunluğu sebebiyle oluşan kırma kusurları arasında olası ilişkilerin tespiti ile klinisyenlere teşhis noktasında kolaylık sağlayabilecek bilgiler sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda 2018-2024 yılları arasında çeşitli sebepler ile orbita manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) yapılmış olan 20 yaş üzeri 339 vaka retrospektif olarak incelendi. Kriterleri sağlayan 120'si erkek ve 125'i kadın olmak üzere 245 bireye ait 490 gözün aksiyel uzunlukları ve ekstraoküler kaslarının enine kesitleri üzerinde ölçümler yapıldı, varyasyonlar araştırıldı.

Bulgular: Ekstraoküler kaslar üzerinde yapılan 11 ölçüm değişkeninden 3 tanesinde sol taraf, 1 tanesinde ise sağ taraf istatistiksel olarak anlamlı derecede daha büyüktü ($p < 0,05$). Aksiyel uzunluklar arasında anlamlı farklılıklar gözlenmedi ($p > 0,05$). Erkek ve kadın cinsiyetleri karşılaştırıldığında; aksiyel uzunluklar, interzigomatik mesafe ve 11 ekstraoküler kas değişkeninden 7 tanesi erkek cinsiyetinde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha büyüktü ($p < 0,05$). Oluşturulan onarlı yaş grupları arasında farklılıklar araştırıldığında; yirmili yaşlardaki bireylerde ekstraoküler kasların kısa çapları, ileri yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha küçüktü ($p < 0,05$).

Sonuç: Ekstraoküler kasların morfometrik özelliklerinin sunulduğu; cinsiyete, bulunduğu tarafa ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini kanıtlayan detaylı çalışmalardan biri olmuştur. Elde edilen bu bilgilerin orbita ile ilişkili patolojilerin teşhis ve tedavisinde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekstraoküler Kaslar, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Aksiyel Uzunluk

EVALUATION OF MORPHOMETRIC PROPERTIES OF EXTRAOCULAR MUSCLES BY MAGNETIC RESONANCE

Hamza KASAR^{1*}, Zeliha FAZLIOĞULLARI², Banu TURĞUT ÖZTÜRK³, Hakan CEBECİ⁴, Nadire ÜNVER DOĞAN², Ahmet Kağan KARABULUT²

¹Selçuk University, Health Sciences Institute, Department of Anatomy, Konya, Türkiye

²Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Konya, Türkiye

³Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Konya, Türkiye

⁴Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Konya, Türkiye

*e-mail: hamzakasar@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9635-920X

ABSTRACT

Aim: The extraocular muscles in the orbit provide the mobility of our eyes, which enable us to integrate with the outside world. Knowing the morphometric properties of these muscles is of great clinical importance since various pathologies can affect the orbit and the structures within it. In this study, we aimed to determine the normative values of extraocular muscle thicknesses in the Anatolian population; to investigate possible differences between gender, age, right and left sides and to determine the possible relationships between muscle thicknesses and refractive errors caused by the axial length of the eye.

Material and Methods: We retrospectively analyzed 339 cases over the age of 20 who underwent orbital magnetic resonance imaging (MRI) for various reasons between 2018 and 2024 in the Department of Radiology, Faculty of Medicine, Selçuk University. Axial lengths and coronal sections of the extraocular muscles of 490 eyes of 245 individuals (120 males and 125 females) who met the criteria were measured and variations were investigated.

Results: Of the 11 measurement variables on the extraocular muscles, the left side was statistically significantly larger in 3 and the right side in 1 ($p < 0.05$). No significant differences were observed between axial lengths ($p > 0.05$). When male and female genders were compared, axial lengths, interzygomatic distance and 7 out of 11 extraocular muscle variables were significantly larger in male gender ($p < 0.05$). When the differences between the age groups were investigated; the short diameters of the extraocular muscles in individuals in their twenties were statistically significantly smaller than those in older age groups ($p < 0.05$).

Conclusion: This is one of the detailed studies presenting the morphometric characteristics of the extraocular muscles and proving that they may vary depending on gender, side and age. It is thought that the information obtained may contribute to the diagnosis and treatment of orbit-related pathologies.

Keywords: Extraocular Muscles, Magnetic Resonance Imaging, Axial Length

SÖ132- SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YEME DAVRANIŞLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed Ensar TUNCİL¹, Elif ERDOĞAN^{2*}, Esra TÜRKMEN³, Fatma KILIÇ^{4,5}

¹Serbest Diyetisyen, Diyarbakir/Türkiye

²Bitlis Eren Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü (Tezli), Bitlis/Türkiye

³Serbest Diyetisyen, Diyarbakir/ Türkiye

⁴Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Bitlis/Türkiye

⁵Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik (PhD), Ankara/TÜRKİYE

*e-mail: eliff2195@gmail.com, ORCID: 0009-0000-6872-3748

ÖZET

Amaç: Sosyal medya kullanımı genç yetişkinlerin beslenme de dahil olmak üzere yaşam tarzını etkilemektedir. Bu çalışma, üniversiteli genç bireylerde sosyal medya kullanımının yeme davranışı ve kişilik özellikleri üzerine etkisinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: Kesitsel tanımlayıcı tipteki araştırmadagenel anket formu, Üç Faktörlü Yeme Ölçeği (TFEQ-R21), Besin Seçim Anketi ve Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmış, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya 302 kişi katılmıştır. Katılımcıların %92,7'si sosyal medya kullanırken, çoğunluğu sosyal medyada birkaç saatte bir (%45,4) ve günde ortalama 31-120 dakika (%51,6) geçirmektedir. Sosyal medya kullanım sıklığı 30 dakikada bir olan bireylerin bel çevresi ortalaması daha yüksektir (p<0,05). Sosyal medyada geçirilen süre ile bel çevresi ve besin seçiminde sağlık, uygunluk, duyuşal çekicilik ve etik kaygılar arasında negatif yönlü anlamlı ilişki (p<0,05) bulunmuştur. Kullanım süresi arttıkça, kontrolsüz yeme (p=0,001) ve duyuşal yeme (p=0,002) puanları artmıştır. Kullanım süresi ve sıklığı ile kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Sosyal medyayı daha sık kullanan bireylerde, besin seçiminde sağlık (p=0,013) ve duyuşal çekiciliğe (p=0,001) verilen önem daha yüksektir. Dışadönüklülük ve nevrozizm, besin seçimi faktörlerinin tamamı ile pozitif ilişkilidir (p<0,001), yeniliğe açıklık sağlık ve doğal içerik faktörleri ile, nevrozizm ise duyuşal yeme ile pozitif ilişkilidir (p<0,05).

Sonuç: Sosyal medya kullanımı yeme davranışları, besin seçimleri ve kişilik özellikleri üzerinde etkiler yaratabilmektedir. Sosyal medyada uzun süre vakit geçiren bireylerde, kontrolsüz ve duyuşal yeme eğilimleri artmakta, sağlık odaklı besin seçimleri daha fazla ön plana çıkmaktadır. Sosyal medya kullanımının kişilik özellikleri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, yeme davranışı, besin seçimi, kişilik özellikleri, beslenme

Etik beyan: Bu çalışmanın veri toplama sürecinde yapılan görüşmeler için Bitlis Eren Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 2022/15-20 ve E.3165 sayılı kararıyla izin alınmıştır.

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND EATING BEHAVIORS AND PERSONALITY TRAITS

Muhammed Ensar TUNCİL¹, Elif ERDOĞAN^{2*}, Esra TÜRKMEN³, Fatma KILIÇ^{4,5}

¹Freelance Dietitian, Diyarbakir/ Türkiye

²Bitlis Eren University, Graduate Education Institute (MSc), Bitlis/ Türkiye

³Freelance Dietitian, Diyarbakir/ Türkiye

⁴Bitlis Eren University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Bitlis/ TÜRKİYE

⁵Ankara Medipol University, Institute of Health Sciences, Nutrition and Dietetics (PhD), Ankara/TÜRKİYE

*e-mail: eliff2195@gmail.com, ORCID: 0009-0000-6872-3748

ABSTRACT

Aim: Social media use affects the lifestyle of young adults, including nutrition. This study aims to evaluate the effects of social media use on eating behavior and personality traits in young university students.

Material and Method: A general questionnaire form, Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ-R21), Food Choice Questionnaire and Five Personality Traits Scale were used in the cross-sectional descriptive study. SPSS 20.0 package program was used for statistical evaluation of the data, and p<0.05 was considered significant.

Results: 302 people participated in the study. While 92.7% of the participants use social media, the majority spend every few hours (45.4%) and an average of 31-120 minutes per day (51.6%) on social media. Individuals who use social media every 30 minutes have a higher average waist circumference (p<0.05). A negative significant relationship (p<0.05) was found between the time spent on social media and waist circumference and health, convenience, sensory appeal and ethical concerns in food selection. As the duration of use increased, uncontrolled eating (p=0.001) and emotional eating (p=0.002) scores increased. No significant relationship was found between the duration and frequency of use and personality traits (p>0.05). In individuals who use social media more frequently, the importance given to health (p=0.013) and sensory appeal (p=0.001) in food selection is higher. While extraversion and neuroticism are positively correlated with all food selection factors (p<0.001), openness to novelty is positively correlated with health and natural content factors, and neuroticism is positively correlated with emotional eating (p<0.05).

Conclusion: Social media use can have effects on eating behaviors, food choices and personality traits. Individuals who spend a long time on social media tend to have more uncontrolled and emotional eating, and health-oriented food choices come to the forefront. No direct effect of social media use on personality traits has been found.

Keywords: Social media, eating behavior, food choice, personality traits, nutrition

Ethical Statement: Permission was obtained from Bitlis Eren University Ethics Committee for the interviews conducted during the data collection process of this study with the decision numbered 2022/15-20 and E.3165.

SÖ133-FARKLI SEKSİYONLARDA YER ALAN 3 *ORIGANUM* TÜRÜNÜN ANTİDİYABETİK VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE AÇISINDAN İNCELENMESİ

Merve Nur BAY^{1*}, Ali ŞEN¹, Leyla BİTİŞ¹, Narin SADIKOĞLU²

¹Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

²İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

*e-mail: mervembay@gmail.com, ORCID: 0009-0008-1462-6692

ÖZET

Amaç:Kronik Diyabet, pankreas yeteri kadar insülin üretmediğinde veya vücut ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamadığında ortaya çıkar. Zaman içinde diyabet, vücuttaki birçok sisteme, özellikle sinir hücrelerine ve kan damarlarına ciddi hasar verir. Geleneksel halk tıbbında diyabetin tedavisinde tıbbi bitkiler önemli bir yer tutar. Lamiaceae familyasındaki bitkiler de antik çağlardan beri tıbbi amaçlarla kullanılan en önemli bitkilerden biri olup bu familyanın her açıdan en önemlilerinden biri de *Origanum* cinsidir. Dünya çapında yaygın olan bu cinse ait bazı türlerin antidiyabetik ve antioksidan aktiviteleri bildirilmiştir. Bu çalışmada *Origanum bilgeri*, *Origanum laevigatum* ve *Origanum sipyleum* türlerinin antidiyabetik ve antioksidan aktivitelerinin toplam fenolik bileşik miktarlarıyla birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot:*Origanum* türlerinden etanol ekstraları maserasyon yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen ekstraların antioksidan aktivitesi DPPH ve ABTS, antidiyabetik aktivitesi α -glukozidaz inhibitör, toplam fenolik bileşik miktarları ise Folin-Ciocalteu metotlarıyla incelenmiştir.

Bulgular:*Origanum bilgeri*, α -glukozidaz enzimine karşı 145.70 μ g/mL IC₅₀ değeri ile standart akarbozla karşılaştırıldığında (261.70 μ g/mL) önemli bir inhibitör aktivite göstererek antidiyabetik yönden en aktif tür olarak bulunmuştur. *Origanum laevigatum* türü, DPPH ve ABTS radikallerine karşı sırasıyla 63.55 ve 26.98 μ g/mL'lik IC₅₀ değerleriyle en iyi antioksidan aktiviteyi göstermiştir. Toplam fenolik bileşik miktarı ise yine *Origanum laevigatum* türünde g ekstrede mg gallik asite eşdeğer olarak 512.00 mg/g olarak en yüksek seviyede hesaplanmıştır.

Sonuç:Bu çalışma, α -glukozidaz enzime karşı *Origanum bilgeri* türünün, ABTS radikal katyonuna karşı ise *Origanum laevigatum* türünün etkisinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Sonuçlar, *Origanum bilgeri* türünün iyi bir antidiyabetik, *Origanum laevigatum* türünün ise iyi antioksidan aktivite sergilediğini göstermiştir. Aynı zamanda bu sonuçlar, *Origanum laevigatum* türünün antioksidan etkisinden içerdiği yüksek miktardaki fenolik bileşiklerin sorumlu olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, iyi bir antidiyabetik aktivite sergileyen *Origanum bilgeri* etanol ekstresi üzerinde biyoaktivite yönlendirmeli fraksiyonlandırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antidiyabetik aktivite, Antioksidan aktivite, *Origanum bilgeri*, *Origanum laevigatum*, *Origanum sipyleum*, Toplam fenolik bileşik miktarı

Teşekkür: Bu çalışma, Merve Nur BAY'ın yüksek lisans tezinin bir kısmıdır.

INVESTIGATION OF 3 *ORIGANUM* SPECIES IN DIFFERENT SECTIONS IN TERMS OF ANTIDIABETIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITY

Merve Nur BAY^{1*}, Ali ŞEN¹, Leyla BİTİŞ¹, Narin SADIKOĞLU²

¹Marmara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, İstanbul, Türkiye

² İnönü University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, İstanbul, Türkiye

*e-mail: mervembay@gmail.com, ORCID: 0009-0008-1462-6692

ABSTRACT

Aim:Chronic Diabetes occurs when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. Over time, diabetes causes serious damage to many systems in the body, especially nerve cells and blood vessels. In traditional folk medicine, medicinal plants play an important role in the treatment of diabetes. Plants in the Lamiaceae family are among the most important plants that have been used for medicinal purposes since ancient times, and one of the most important in every respect is the genus *Origanum*. Antidiabetic and antioxidant activities of some species belonging to this genus, which is widespread worldwide, have been reported. The aim of this study was to evaluate the antidiabetic and antioxidant activities of *Origanum bilgeri*, *O. laevigatum* and *O. sipyleum* together with their total phenolic amounts.

Material and Method:Ethanol extracts of *Origanum* species were obtained by maceration method. The antioxidant activity of the extracts was analyzed by DPPH and ABTS, antidiabetic activity by α -glucosidase inhibitor and total phenolic compounds by Folin-Ciocalteu methods.

Results:*Origanum bilgeri* was found to be the most active species in terms of antidiabetic effects by showing significant inhibitory activity against α -glucosidase enzyme with an IC₅₀ value of 145.70 μ g/mL compared to standard acarbose (261.70 μ g/mL). *Origanum laevigatum* showed the best antioxidant activity against DPPH and ABTS radicals with IC₅₀ values of 63.55 and 26.98 μ g/mL, respectively. Total phenolic amount was calculated at the highest level as 512.00 mg/g, equivalent to mg gallic acid per g extract, in *Origanum laevigatum*.

Conclusion:This is the first study investigating the effect of *Origanum bilgeri* against α -glucosidase enzyme and *Origanum laevigatum* against ABTS radical cation. The results showed that *Origanum bilgeri* was a good antidiabetic and *Origanum laevigatum* exhibited good antioxidant activity. These results also suggest that the high amount of phenolic compounds contained in *Origanum laevigatum* may be responsible for its antioxidant effect. Furthermore, bioactivity-directed fractionation studies on the ethanol extract of *Origanum bilgeri*, which exhibited good antidiabetic activity, are ongoing.

Key Words: Antidiabetic activity, Antioxidant activity, *Origanum bilgeri*, *Origanum laevigatum*, *Origanum sipyleum*, Total phenolic amount

Acknowledgement: This study is a part of Merve Nur BAY's master thesis.

SÖ134- FRONTAL MUKOPYOSEL

Mehmet Zeki ERDEM¹, Zeki CENGİZ^{1*}, Abdulaziz YALINKILIÇ¹

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, Van, Türkiye

*e-mail: drzekicengiz@gmail.com, ORCID: 0009-0005-3005-1073

ÖZET

Amaç: Frontal mukosel/mukopiyoysel, endoskopik sinüs cerrahisi sonrası nadir görülen bir komplikasyondur ve genellikle frontal sinüste ortaya çıkar. Bu durum, sinüs drenajının bozulması sonucu gelişir ve çevre kemik dokuda erozyon ile büyüyerek intraorbital ve intrakraniyal komplikasyonlara yol açabilir. Tanı genellikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) ile konur. Tedavi genellikle endoskopik marsupializasyon ile yapılır. Cerrahi sonrası gelişen nadir bir frontal mukopiyoysel sunulmakta ve literatür taraması eşliğinde tedavisi tartışılmaktadır.

Olgu İçeriği ÖZET i: 59 yaşında kadın hasta, sol gözde ağrı ve diplopi şikayetleriyle başvurmuştur. İki yıl önce bilateral endoskopik sinüs cerrahisi geçirmiştir. MR ve BT incelemeleri, sol frontal sinüste ethmoid sinüse uzanan ve orbita medial duvarını etkileyen bir mukopiyoysel tespit etmiştir. Hasta, navigasyon eşliğinde endonazal endoskopik cerrahi ile tedavi edilmiştir. Postoperatif dönemde komplikasyon gözlenmemiştir. Frontal mukopiyoysel, endoskopik sinüs cerrahisi sonrası nadir görülen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Frontal sinüs drenajının sağlanması, komplikasyonların önlenmesi açısından kritiktir. Endoskopik cerrahi, mukosellerin tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Cerrahi sonrası uzun süreli takip önemlidir, çünkü nüks riski bulunmaktadır. Navigasyon eşliğinde endoskopik marsupializasyon, mukopiyosellerin cerrahi tedavisinde etkili bir yöntemdir. Endoskopik sinüs cerrahisinde sinüs drenajının korunması, komplikasyonların önlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Frontal Mukopiyoysel, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Komplikasyon

FRONTAL MUCOPYOCELE

Mehmet Zeki ERDEM, Zeki CENGİZ^{*}, Abdulaziz YALINKILIÇ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Van, Turkey

e-mail: drzekicengiz@gmail.com, ORCID: 0009-0005-3005-1073

ABSTRACT

Aim: Frontal mucopyocele is a rare complication following endoscopic sinus surgery, typically occurring in the frontal sinus. It develops due to impaired sinus drainage, leading to erosion of surrounding bone tissue and potentially causing intraorbital and intracranial complications. Diagnosis is usually made using computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). Treatment is generally performed through endoscopic marsupialization. A rare frontal mucopyocele that developed after surgery is presented and its treatment is discussed with a literature review.

Summary of the Case Content: A 59-year-old female patient presented with complaints of pain in the left eye and diplopia. She had undergone bilateral endoscopic sinus surgery two years prior. MRI and CT examinations revealed a mucopyocele extending from the left frontal sinus to the ethmoid sinus, affecting the medial wall of the orbit. The patient was treated with endonasal endoscopic surgery with navigation assistance. No complications were observed in the postoperative period. Frontal mucopyocele is a rare but potentially serious complication following endoscopic sinus surgery. Ensuring proper drainage of the frontal sinus is critical to prevent complications. Endoscopic surgery is an effective and safe method for treating mucocoeles. Long-term follow-up after surgery is important due to the risk of recurrence. Endoscopic marsupialization with navigation assistance is an effective method for the surgical treatment of mucopyocoeles. Maintaining sinus drainage during endoscopic sinus surgery is crucial for preventing complications.

Keywords: Frontal Mucopyocele, Endoscopic Sinus Surgery, Complication

SÖ135- DENEYSEL FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ RATLARDA KİTOSAN ve KİTOSAN OLİGOSAKKARİDİN BÖBREK DOKUSU SİSTADİN-C VE KİM-1 DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Nur AKMAN ALACABEY^{1*}, Uğur ÖZDEK², Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Van, Türkiye.

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Van, Türkiye.

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri, Van, Türkiye.

*e-mail: nurakman@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4963-068X

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kitosan (K) ve Kitosan Oligosakkarit (KOS)'in, florozis oluşturulmuş ratlarda böbrek dokusu KİM-1 (Böbrek Hasar Molekülü-1) ve Cystatin-C (Cys-C) düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada 42 erkek Wistar sıçanı kullanılmıştır ve sıçanlar altı gruba ayrılmıştır (n=7): kontrol, kitosan oligosakkarit (COS), kitosan (CH), sodyum florür (NaF), NaF + kitosan oligosakkarit (NaF+COS), ve NaF + kitosan (NaF+CH). NaF gruplarına içme suyuyla 100 ppm sodyum florür verilmiştir. Kitosan ve kitosan oligosakkarit, 250 mg/kg dozunda, 90 gün süreyle oral yolla uygulanmıştır. Deneyin sonunda sıçanlar ketamin ile ötenazi edilip, böbrek dokusu alınarak homojenize edilmiştir. Homojenize edilen böbrek dokusundan elde edilen süpernatanda KİM-1 ve Cys-C düzeyleri, ELISA yöntemiyle ölçülmüştür.

Bulgular: Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında yalnızca kitosan oligosakkarit uygulanan grupta da böbrek dokusu KİM-1 seviyesi, kontrol, kitosan ve flor gruplarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p <0.05). Flor ve kitosan gruplarında ise böbrek dokusu KİM-1 seviyesi, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek tespit edilmiştir. Kitosan (CH) grubunda, böbrek dokusu Cys-C seviyesi kontrol, NaF ve NaF+Kitosan Oligosakkarit (NaF+COS) gruplarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). NaF+COS ve NaF+CH gruplarında, böbrek dokusu Cys-C seviyeleri kontrol ve NaF gruplarına göre yüksek olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (p > 0.05).

Sonuç: Uzun süreli Kitosan (CH) ve Kitosan Oligosakkarit (COS) uygulamaları, böbrek dokusunda hasara yol açabilir. Hem COS hem de CH, böbrek dokusundaki KİM-1 ve Cys-C seviyelerini artırarak, florür (NaF) uygulamasından daha fazla böbrek hasarına yol açabilir. Yeni çalışmaların planlanmasında, uygulama dozu ve süresine dikkat edilmesi önemlidir.

Etik Beyan: Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 05/12/2024 tarih 2024/11-29 kararı ile onaylanmıştır.

Anahtar Kelime: Deneysel böbrek hasarı, Kitosan, Kitosan Oligosakkarit, Cystatin-C

EFFECTS OF CHITOSAN AND CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE ON KIDNEY TISSUE CYSTATIN-C AND KİM-1 LEVELS IN FLUORIDE-INDUCED RATS

Nur AKMAN ALACABEY^{1*}, Uğur ÖZDEK², Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU³

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Van, Türkiye.

²Van Yuzuncu Yil University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Van, Türkiye.

³Van Yuzuncu Yil University, Vocational School of Health Services, Pharmacy Services, Van, Türkiye.

*e-mail: nurakman@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4963-068X

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to investigate the effects of Chitosan (K) and Chitosan Oligosaccharide (COS) on kidney tissue KİM-1 (Kidney Injury Molecule-1) and Cystatin-C (Cys-C) levels in fluoride-induced rats.

Materials and Methods: In this study, 42 male Wistar rats were used and divided into six groups (n=7): control, chitosan oligosaccharide (COS), chitosan (CH), sodium fluoride (NaF), NaF + chitosan oligosaccharide (NaF+COS), and NaF + chitosan (NaF+CH). The NaF groups were given 100 ppm sodium fluoride in their drinking water. Chitosan and chitosan oligosaccharide were administered orally at a dose of 250 mg/kg for 90 days. At the end of the experiment, the rats were euthanized with ketamine, and kidney tissue was collected and homogenized. KİM-1 and Cys-C levels in the supernatant obtained from the homogenized kidney tissue were measured using the ELISA method.

Results: When comparing the groups, it was found that only the chitosan oligosaccharide (COS) group had significantly higher kidney tissue KİM-1 levels compared to the control, chitosan, and fluoride groups (p < 0.05). In the fluoride and chitosan groups, kidney tissue KİM-1 levels were significantly higher compared to the control group. In the chitosan (CH) group, kidney tissue Cys-C levels were significantly higher compared to the control, NaF, and NaF + chitosan oligosaccharide (NaF+COS) groups (p < 0.05). In the NaF+COS and NaF+CH groups, although kidney tissue Cys-C levels were higher compared to the control and NaF groups, no statistically significant difference was observed (p > 0.05).

Conclusion: Long-term application of Chitosan (CH) and Chitosan Oligosaccharide (COS) may lead to kidney tissue damage. Both COS and CH can increase KİM-1 and Cys-C levels in the kidney, potentially causing more damage than fluoride (NaF) exposure. When planning future studies, it is important to pay attention to the dosage and duration of application.

Keywords: Experimental kidney injury, Chitosan, Chitosan Oligosaccharide, Cystatin-C.

SÖ136- PEDIATRİK YAŞ GRUBUNDA AKCIĞER PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma AYAZ YALINKILIÇ

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji AD, Van, Türkiye
e-mail: dr.fatma_ayaz@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-7590-7999

ÖZET

Amaç: Çocukluk çağı akciğer lezyonları klinisyenler, radyologlar ve patoloğlar için tanı ve tedavisi zorlayıcı olabilmektedir. Genellikle konjenital akciğer malformasyonları, pulmoner neoplaziler, enfeksiyonlar ve kalıtsal durumlar ile ilişkilidir. Literatürde pediatrik yaş grubunda erişkinlere göre akciğer patolojileri ile ilgili daha az sayıda çalışma mevcuttur. Erişkin akciğer kitlelerine göre daha nadir görülen pediatrik neoplaziler geniş bir histolojik spektrumuna sahiptir Bu çalışmada akciğer lezyonları nedeni ile opere edilen pediatrik hastaların patoloji sonuçları incelenerek literatüre katkı sunmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji arşivi 01.01.2014-01.08.2024 tarihleri arasında akciğer lezyonu nedeni ile opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. 0-18 yaş grubu arası pediatrik yaş grubu olarak belirlendi. Toplam 304 hastadan pediatrik yaş grubunda 48 hasta tespit edildi. Bu hastaların operasyon şekli, demografik özellikleri, postoperatif tanıları değerlendirildi.

Bulgular: Yapılan arşiv taramasında pediatrik yaş grubunda 48 hasta tespit edildi. Olguların 24'ü erkek (%50), 24'ü kadındı (%50). En düşük yaş 2, en yüksek yaş 17, yaş ortalaması 10,6 idi. En sık başvuru nedeni öksürük, ateş, nefes darlığı idi. Hastalar preoperatif görüntüleme yöntemi olarak direk akciğer grafisi ve bilgisayar tomografisi ile değerlendirildi. Hastalara etyolojiye göre akciğer wedge rezeksiyon, dekortikasyon, kist eksizyonu operasyonları yapıldı. Olguların 40'ı (%83,3) kist hidatik, 4'ü (%8,3) apse formasyonu, 3'ü (%6,25) büllöz amfizem, 1'i (2,08) kistik malformasyon ile uyumluydu.

Sonuç:Yapılan bazı çalışmalarda pediatrik yaş grubu hastalarda en sık operasyon nedenleri onkolojik nedenler olmasına rağmen bizim çalışmamızda en sık neden kist hidatikti. Kist hidatik ülkemizde ve özellikle bölgemizde endemik olması nedeni ile sık görülmektedir. Yetişkin yaş grubunda en sık karaciğer, çocuklarda ise en sık akciğer tutulmaktadır. Akciğer kist hidatikleri asemptomatik olarak da büyüyebilir ve radyolojik olarak pek çok akciğer hastalığını taklit edebilir. Pediatrik yaş grubunda özellikle endemik bölgelerde akciğer lezyonlarında kist hidatik akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital akciğer malformasyonları, Hidatik kist, Akciğer lezyonları

EVALUATION OF LUNG PATHOLOGIES IN THE PEDIATRIC AGE GROUP

Fatma AYAZ YALINKILIÇ

Van Regional Education and Research Hospital, Department of Pathology, Van, Türkiye
e-mail: dr.fatma_ayaz@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-7590-7999

ABSTRACT

Aim: Childhood lung lesions can be challenging for clinicians, radiologists, and pathologists to diagnose and treat. They are usually associated with congenital lung malformations, pulmonary neoplasms, infections, and hereditary conditions. There are fewer studies on lung pathologies in the pediatric age group than in adults in the literature. Pediatric neoplasms, which are rarer than adult lung masses, have a wide histological spectrum. In this study, we aimed to contribute to the literature by examining the pathology results of pediatric patients operated for lung lesions.

Material and Method:Patients who were operated on for lung lesions between 01.01.2014 and 01.08.2024 were retrospectively reviewed in the Medical Pathology archive of Van Regional Training and Research Hospital. The 0-18 age group was determined as the pediatric age group. Out of a total of 304 patients, 48 patients were identified in the pediatric age group. The type of operation, demographic characteristics, and postoperative diagnoses of these patients were evaluated.

Results:In the archive search, 48 patients in the pediatric age group were identified. 24 of the patients were male (50%) and 24 were female (50%). The lowest age was 2 years, the highest age was 17 years and the mean age was 10.6 years. The most common presenting symptoms were cough, fever, and dyspnea. Patients were evaluated preoperatively by direct chest radiography and computer tomography. Lung wedge resection, decortication, and cyst excision operations were performed according to the etiology. Of the cases, 40 (83.3%) were compatible with hydatid cysts, 4 (8.3%) with abscess formation, 3 (6.25%) with bullous emphysema, and 1 (2.08%) with cystic malformation.

Conclusion:Although oncological reasons were the most common reasons for operation in pediatric patients in some studies, the most common reason was the hydatid cyst in our study. Hydatid cysts are frequently seen in our country and especially in our region because of their endemicity. The liver is most commonly involved in the adult age group and the lung is most commonly involved in children. Hydatid cysts of the lung may grow asymptotically and may mimic many lung diseases radiologically. Hydatid cysts should be considered in lung lesions in the pediatric age group, especially in endemic areas.

Keywords: Congenital lung malformations, Hydatid cyst, Lung lesions

SÖ137- BİR RADİKÜLER KİSTİN MARSUPIALİZASYON VE CERRAHİ ENÜKLEASYON KULLANILARAK ETKİLİ YÖNETİMİ

Nazlı Hilal KAHRAMAN*, Zeynep Dilan ORHAN, Abdalrahim HUSSEIN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

* e-mail: nazliihilalkahraman@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9963-4120

ÖZET

Amaç: Bu rapor, genç bir kadın hastada sol mandibular birinci azı dişliyle ilişkili bir radiküler kist (RK) olgusunun başarıyla marsupializasyon ve ardından enükleasyon ile tedavi edilmesini sunacaktır.

Olgu içeriği özeti: 14 yaşında kadın hasta, rutin diş muayenesi sırasında mandibulada büyük bir lezyon tespit edilmesinin ardından, ağız, diş ve çene cerrahisi bölümüne sevk edilmiştir. Röntgen görüntülerinde, sol mandibulada 35 ve 37 numaralı dişler arasında, 36 numaralı dişle ilişkili uniloküler radyolüsent bir lezyon görülmüştür. Mevcut lezyonun daha detaylı incelenmesi için alınan CT görüntülerinde lezyonun mandibular kanalla ilişkili olduğu gözlenmiş ve marsupializasyon yapılmasına karar verilmiştir. 36 numaralı dişin çekimi yapıldıktan sonra marsupializasyon amacıyla çekim soketine dren yerleştirilmiştir. Hasta drenen %0,9 izotonikle irrigasyon yapması için eğitilmiş, sabah ve akşam olacak şekilde günde en az 2 kere irrigasyon yapması önerilmiştir. Hasta her hafta düzenli olarak kontrol randevularına çağırılmıştır. Dren yerleştirilmesini takiben 3. ayda, kisti tamamen ortadan kaldırmak için ikinci bir cerrahi müdahale yapılmıştır. Lokal anestezi altında mevcut kist enükleasyon ve küretaj ile tedavi edilmiştir. Ameliyat sırasında spesimen alınmış ve patolojik inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Hastanın biyopsi sonucu radiküler kist ile uyumludur. Hastada sinir hasarı komplikasyonu ihtimali bulunmaktaydı ancak herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastanın ameliyat sonrası alınan 6. ay radyografisinde kürete edilen kist kavitesinde tamamen trabeküler kemik yapısı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Radiküler kist, Marsupializasyon, Enükleasyon

THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF A RADICULAR CYSTS USING MARSUPIALIZATION AND SURGICAL ENUCLEATION

Nazlı Hilal KAHRAMAN*, Zeynep Dilan ORHAN, Abdalrahim HUSSEIN

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: nazliihilalkahraman@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9963-4120

ABSTRACT

Aim: This report presents a case of a radicular cyst (RC) associated with the mandibular left first molar in a young girl, which was successfully treated with marsupialization followed by enucleation.

Summary of the case content: A 14-year-old female patient was referred to the Department of Oral, Dental, and Maxillofacial Surgery after a large lesion was detected in the mandible during a routine dental examination. Radiographic images revealed a unilocular radiolucent lesion located between teeth 35 and 37 in the left mandible, associated with tooth 36. A CT scan was performed for a more detailed assessment, which showed that the lesion was related to the mandibular canal. Marsupialization was decided as the treatment approach. After the extraction of tooth 36, a drain was placed in the extraction socket for marsupialization. The patient was instructed to irrigate the drain with 0.9% saline solution, and it was recommended to irrigate at least twice daily, in the morning and evening. The patient was scheduled for regular follow-up appointments on a weekly basis. Three months after the drain placement, a second surgical intervention was performed to completely remove the cyst. Under local anesthesia, the cyst was treated with enucleation and curettage. A specimen was taken during the surgery and sent to the pathology laboratory for examination. The biopsy result was consistent with a radicular cyst. Although there was a potential risk of nerve damage, no complications occurred. A radiograph taken six months post-surgery showed complete trabecular bone formation in the previously curetted cyst cavity.

Keywords: Radicular cyst, Marsupialization, Enucleation,

SÖ138- AYAKTAKİ AKSESUAR KEMİKLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) İLE İNCELENMESİ

Tuğçe UĞURKASAR^{1*}, Zeliha FAZLIOĞULLARI², Mehmet Sedat DURMAZ³, Ahmet Kağan KARABULUT⁴, Nadire ÜNVERDOĞAN⁵

¹Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

³Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

⁴Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

⁵Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

*e-mail: tuceuur@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2171-3048

ÖZET

Amaç: Sesamoid ve aksesuar kemiklerin en sık görüldükleri yer ayakdır. Bu kemikler ayakta ağırlı kırıklar sonucu enfekte ve dislokale olabilirler; ayrıca içinde buldukları bağ dokusunda hastalık oluşturabilirler. Bunların yanı sıra, avulsiyon kırıkları ile karıştırılabilmesi sebebiyle önem taşırlar. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada; sesamoid ve aksesuar kemiklerin ayakta bulunma sıklıklarını ve morfometrik özelliklerini tespit etmeyi amaçladık.

Materyal ve Metot: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda 2022-2024 yılları arasında çeşitli sebepler ile ayak BT çekilmiş olan 18 yaş üstü (min. 18, maks. 86) aksesuar kemiklerle ilgili değerlendirilebilecek parçalı kırık tanısı olmayan 239 erkek ve 161 kadına ait 187 sağ ayak ve 213 sol ayak olmak üzere toplam 400 ayağın görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Kişiler cinsiyet ve etkilenen ekstremité tarafına göre gruplandırılarak sagittal, koronal ve aksiyal planlar üzerinde; ayakta aksesuar sesamoid kemiklerin görülme sıklığı, morfometrisi (uzun çap-kısa çap ve alan ölçümü) incelenip istatistiksel analizi yapıldı.

Bulgular: Cinsiyetler arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı ($p > 0,05$). Sol hallux medial sesamoid kemiğin alanı sağ tarafa göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha büyük bulundu ($p < 0,05$). Çalışmada en sık görülen aksesuar kemiklerden; 166 os naviculare accessorius, 52 os peroneum ve 56 os trigonum'un cinsiyet, taraf ve yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı ($p > 0,05$). Değerlendirmede hallux sesamoid kemiklerin bulunmayan örnek olmayıp, medialde 22 adet, lateralde ise 4 adet bipartit sesamoid kemik tespit edildi. Medial ve lateral hallux sesamoid kemiklerinin 40'lı yaşlar grubunda diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha küçük olduğu tespit edildi ($p < 0,05$).

Sonuç: Az bilinen ayak aksesuar kemikleri ile ilgili bilgi, doğru tanıya ulaşmak için çok önemli olabilir. Yanlış ön tanı ile gereksiz ortopedi konsültasyonlarını azaltmak için aksesuar kemiklerin morfolojik özellikleri iyi bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aksesuar kemikler, Ayak, Bilgisayarlı tomografi

EXAMINATION OF ACCESSORY BONES IN THE FOOT WITH COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (CT)

Tuğçe UĞURKASAR^{1*}, Zeliha FAZLIOĞULLARI², Mehmet Sedat DURMAZ³, Ahmet Kağan KARABULUT⁴, Nadire ÜNVER DOĞAN⁵

¹Selçuk University, Institute of Health Sciences, Department of Anatomy, Konya, Turkey

²Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Konya, Turkey

³Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Konya, Turkey

⁴Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Konya, Turkey

⁵Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Konya, Turkey

*e-mail: tuceuur@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2171-3048

ABSTRACT

Aim: The most common site of sesamoid and accessory bones is the foot. These bones can become infected and dislocated as a result of painful fractures in the foot; they can also cause disease in the connective tissue in which they are located. In addition, they are important because they can be confused with avulsion fractures. In this study, we aimed to determine the frequency and morphometric properties of sesamoid and accessory bones in the foot.

Material and Methods: The images of a total of 400 feet (187 right feet and 213 left feet) of 239 males and 161 females over the age of 18 years (min. 18, max. 86) with no diagnosis of comminuted fractures associated with accessory bones, who underwent CT scan of the foot for various reasons between 2022 and 2024 at the Department of Radiology, Faculty of Medicine, Selçuk University, were retrospectively analyzed. The subjects were grouped according to gender and side of the affected extremity, and the frequency of accessory and sesamoid bones in the foot, morphometry (long diameter-short diameter and area measurement) were examined and statistically analyzed on sagittal, coronal and axial planes.

Results: There was no statistically significant difference between genders ($p > 0.05$). The area of the left hallux medial sesamoid bone was found to be statistically significantly larger than the right side ($p < 0.05$). There was no statistically significant difference between the sex, side and age groups of 166 os naviculare accessorius, 52 os peroneum and 56 os trigonum, which were the most common accessory bones in the study ($p > 0.05$). There were no specimens without hallux sesamoid bones, 22 medial and 4 lateral bipartite sesamoid bones were found. Medial and lateral hallux sesamoid bones were statistically significantly smaller in the 40s age group than in the other groups ($p < 0.05$).

Conclusion: Knowledge about the little known accessory bones of the foot may be very important to reach the correct diagnosis. Morphologic features of accessory bones should be well known in order to reduce misdiagnoses and unnecessary orthopedic consultations.

Keywords: Accessory bones, Foot, Computed tomography

SÖ139-HAYVANLARDA GÖZ EKSTİRPASYONU VE TEKNİKLERİ

Murat KORKMAZ¹, Tunahan SANCAK^{2*}

¹Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, Türkiye

²Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

*e-mail: tunahansancak@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7813-1575

ÖZET

Amaç: Bu sunum, hayvanlarda göz ekstirpasyonu uygulamalarının çeşitli yöntemlerini ve endikasyonlarını ele alarak, bu cerrahi müdahalelerin temel prensiplerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Derleme içeriği özeti: Özel duyu lar görme, denge, işitme, koku ve tat duyu larıdır. Genel duyu lar ise basınç, dokunma ağrı ve ısı duyu larıdır. Bu duyu larla ilgili olan sinirlerin uçları deri katmanlarında yer alır. Vücudun en önemli duyu organlarından biri olan göz, görme işlemini yüklenmiştir. Canlılarda diğer duyu organları arasında dış etkilere ve hastalıklara karşı en hassas olan organdır. Görüşün geri dönüşümsüz olarak ortadan kalktığı durumlarda göz küresinin operatif olarak uzaklaştırılmasına göz ekstirpasyonu denir. Bunun için eviseratio bulbi, enoculatio bulbi ve exenteratio bulbi şeklinde 3 farklı yöntem kullanılır. Uygulanan tekniklerdeki farklılık uzaklaştırılan dokulardan kaynaklanmaktadır. Tekniklerden hangisi uygulanırsa uygulansın, hasta genel anesteziye alınmalıdır. Göz ekstirpasyonu; panophthalmia purulenta gibi gözün tüm tabakalarının iltihaplandığı ve sağaltımının mümkün olmadığı durumlar, exophthalmus, perfore bulbus oculi yaraları, massif anterior staphylo m'lar, congenital microphthalmus, phthisis bulbi ile komplike cornea ve cornea hastalıkları, intraocular tümörler ve retrobulbar carcinomlar gibi durumlarda endikedir. Operasyonun ardından enfeksiyonun sürmesi, fistülleşme, dren için bırakılan aralığın epitelize olup kapanmaması ve dikişlerin komple açılması gibi komplikasyonlar yaşanabilir. Bu sebeple operasyon prosedürü küçümsemeden titiz çalışılmalı ve postoperatif kontrollerde hasta takip edilmelidir. Sonuç olarak, Hayvanlarda göz ekstirpasyonu, ciddi oftalmolojik vakaların yönetiminde etkili bir çözüm sunmaktadır. Ancak, cerrahi yöntemin seçimi hastanın durumu ve patolojinin doğası dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu sunum, veteriner hekimlerin, göz ekstirpasyonu gereksinimlerini daha iyi anlamalarına ve uygun prosedürü seçmelerine rehberlik etmek için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekstirpasyon, Endikasyon, Göz

EYE EXTIRPATION AND TECHNIQUES IN ANIMALS

Murat KORKMAZ¹, Tunahan SANCAK^{2*}

¹Selçuk University, Institute of Health Sciences, Konya, Türkiye

²Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Sivas, Türkiye

*e-mail: tunahansancak@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7813-1575

ABSTRACT

Aim: This presentation aims to examine the various methods and indications of ocular extirpation procedures in animals, evaluating the fundamental principles of these surgical interventions.

Summary of the review content: Sense organs are divided into two as special and general senses. Special senses are sight, balance, hearing, smell and taste. Common senses are pressure, touch, pain and temperature. The ends of the nerves associated with these senses are located in the skin layers. The eye, which is one of the most important sense organs of the body, performs the vision process. Among other sense organs, it is the most sensitive organ to external influences and diseases. The operative removal of the eyeball is called eye extirpation in cases where vision is irreversibly lost. For this, 3 different methods are used as eviseratio bulbi, enoculatio bulbi and exenteratio bulbi. The difference in the techniques applied is due to the tissues removed. Regardless of which technique is applied, the patient must be placed under general anesthesia. Eye extirpation; It is indicated in conditions such as panophthalmia purulenta where all layers of the eye are inflamed and treatment is not possible, exophthalmus, perforated bulbus oculi wounds, massive anterior staphylo mas, congenital microphthalmus, corneal and corneal diseases complicated by phthisis bulbi, intraocular tumors and retrobulbar carcinoms. Complications such as continued infection, fistulization, failure of the space left for the drain to epithelialize and close, and complete removal of the sutures may occur after the operation. For this reason, the operation procedure should be meticulously worked on without underestimating it, and the patient should be monitored in postoperative controls. In conclusion, ocular extirpation in animals offers an effective solution for managing severe ophthalmologic cases. However, the choice of surgical method should be made considering the patient's condition and the nature of the pathology. This presentation aims to guide veterinary practitioners in better understanding the requirements for ocular extirpation and selecting the most appropriate procedure.

Keywords: Extirpation, Eye, Indication

SÖ140-PILONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: SOSYOKÜLTÜREL DÜZEYİN NÜKS ORANLARINA ETKİSİ

Çiğdem BENLİCE¹, Burak KUTLU^{2*}

¹Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

²Ankara Acıbadem Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

*e-mail:mdburakkutlu@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8392-0504

ÖZET

Amaç: Pilonidal sinüs, genel cerrahi pratiğinde sık karşılaşılan bir hastalık olup, tedavide çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Tedavi etkinliği, hastaların bireysel özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve nüks oranları literatürde %30'a kadar bildirilmiştir. Kristalize fenol uygulaması, düşük morbidite ve hasta konforunu artırmasıyla son yıllarda öne çıkan bir yöntemdir. Ankara'daki bir özel hastane ile Kahramanmaraş Elbistan'daki bir devlet hastanesine başvuran, farklı sosyoekonomik ve kültürel özelliklere sahip hasta gruplarının nüks oranları karşılaştırılarak, kristalize fenol uygulamasının klinik etkinliği ve nüksü etkileyen faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Materyal ve Metot: Eylül 2022- Eylül 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzerindeki toplam 376 hasta, bu retrospektif kohort çalışmasına dahil edildi. Hastaların yaşları, vücut kitle indeksi (VKİ), cinsiyetleri, sinüs sayısı, hastanede kalış süreleri, normal hayata dönüş süreleri, ortalama takip süreleri, komplikasyonları ve memnuniyet verileri kaydedildi. Takip süresinin sonunda tüm hastalar telefonla aranarak nüks oranları not edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların başvuru şikayeti ağrı olup, apse gibi enfeksiyon bulguları olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. İki grupta da hastaların ortalama yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) benzer bulundu (ortalama yaş: 26.2, ortalama VKİ: 26,7). Hastaların %17,6'sı obezdi. Çalışmaya toplam 82 hasta dahil edildi ve bunların 53'ü erkekti.

Hastalardan %17'ine lokal anestezi altında kristalize fenol uygulaması yapıldı. Tüm hastalar işlem sonrası 1. ve 30. günlerde kontrol edildi ve ortalama 2 yıl süre ile takip edildi. Takip süresi sonunda %5 oranının nüks tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda, pilonidal sinüs tedavisinde fenol uygulaması yönteminin merkezler arasında benzer nüks oranlarına sahip olduğu bulundu. Fenol uygulaması, düşük komplikasyon oranları, kolay uygulanabilirliği ve günlük hayata hızlı dönüş imkânı sunan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Erkek cinsiyet, genç yaş, masa başı çalışma ve yüksek VKİ, nüks oranlarını etkileyen önemli faktörler olarak tespit edilmiştir. Ancak bu bulguların doğrulanması için ileriye dönük randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kristalize fenol, Pilonidal sinüs, Nüks

EFFECTIVENESS AND SAFETY OF CRYSTALLIZED PHENOL APPLICATION IN THE TREATMENT OF PILONIDAL SINUS: THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL LEVEL ON RECURRENCE RATES

Çiğdem BENLİCE¹, Burak KUTLU^{2*}

¹ Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, General Surgery Clinic, Kahramanmaraş, Türkiye

² Ankara Acıbadem Hospital, General Surgery Clinic, Ankara, Türkiye

*e-mail:mdburakkutlu@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8392-0504

ABSTRACT

Aim: Pilonidal sinus is a common condition in general surgery practice with various treatment options. Treatment effectiveness varies based on individual patient characteristics, and recurrence rates of up to 30% have been reported. Crystallized phenol has gained attention as a minimally invasive method due to its low morbidity and enhanced patient comfort. This study aimed to compare recurrence rates in patients from a private hospital in Ankara and a state hospital in Kahramanmaraş Elbistan, examining the clinical effectiveness of crystallized phenol and factors influencing recurrence.

Materials and Methods: This retrospective cohort study included 376 patients aged 18 years and older treated between September 2022 and September 2024. Data on age, BMI, gender, number of sinuses, hospital stay, return to normal activities, follow-up duration, complications, and satisfaction were collected. Patients were followed up at 1 and 30 days post-procedure and for an average of 2 years. Recurrence rates were recorded through phone interviews.

Results: Eighty-two patients (53 males) were included in the study. The mean age was 26.2 years, and the mean BMI was 26.7, with 17.6% of patients classified as obese. Crystallized phenol was applied under local anesthesia in 17% of cases. At the end of the follow-up period, a 5% recurrence rate was observed.

Conclusion: Crystallized phenol is a minimally invasive, low-complication treatment that enables a quick return to daily life. Male gender, younger age, sedentary work, and high BMI were identified as significant factors for recurrence. Similar recurrence rates were observed across centers, highlighting the consistency of the method. Further prospective randomized controlled trials are needed to confirm these findings.

Keywords: Crystallized phenol, pilonidal sinus, recurrence

SÖ141- BİSİTOPENİ İLE GELEN HASTADA İNFLUENZA VE BRUSELLOZ BİRLİKTELİĞİ

İbrahim KESKİN*, Şaban İNCECİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

*e- mail: ikeskino97@gmail.com ORCID: 0000-0001-5954-4764

ÖZET

Amaç: İnfluenza, her yıl 3 ila 5 milyon arası kişide enfeksiyona neden olan, özellikle çocuklarda ve altta yatan hastalığı olan kişilerde komplikasyon ve ölümlerle sonuçlanabilecek ciddi bir klinik tabloya neden olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Bruselloze kendisini genellikle nonspesifik ateşli bir hastalık olarak gösterir. Brusella enfeksiyonları, her türlü bulguyla ortaya çıkabilir, her organı tutabilir. Biz viral üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri semptomlarla gelen bir hastada endemic bölgede yaşıyor olmamız nedeni ile brusella ve influenzanın eşlik ettiği bir olguyu irdledik.

Vaka Sunumu: 43 yaşında erkek hasta 1 haftadır var olan ateş baş ağrısı miyalji öksürük şikayeti ile acil servise başvurdu. Tarafımızca alınan anamnezin de başın ön tarafında şiddetli bir baş ağrısı olduğu, hayvancılıkla uğraştığı, 8 ay önce bruselloz geçirdiği, 3 ay boyunca doksisisiklin rifampisin ve siprofloksasin tedavisini düzenli kullanıp iyileştiği, şu an ateş şikayeti olduğu ancak gece terlemesi ve kilo kaybı olmadığı öğrenildi. Ateş 38C ° Tansiyon 120/70 bilinç açık oryante koopere ve solunumu takipneik değildi. Fizik muayenede tonsillar hiperemik olması haricinde diğer muayene bulguları normaldi. Ense sertliği yoktu. Laboratuvar bulguları Wbc (white blood cell) 2800/uL Hgb (hemoglobin) 12.3 g/dL Plt (platelet) 62/uL Crp (c reaktif protein) 87 mg/dL Alt (alaninaminotransferaz) 75 U/L Ast (aspartataminotransferaz) 100 U/L Ferritin 3774 ng/mL D-dimer 12 µg/l olarak sonuçlandı. Şiddetli baş ağrısı olması ve brusellanın santral sinir sistemi tutulumlarında fizik muayene bulguları normal olabileceği için tanısız amaçlı lomber ponksiyon yapıldı. Bos (Beyin Omurilik Sıvısı) direct bakıda hücrei zlenmedi. Bos Protein 24 mg/dL ve Glukoz 62 mg/dL normal aralıktaydı. Hastanın gönderilen influenza hızlı antijen testi pozitif sonuçlandı. Oseltamivir 2x75 mg tedaviye başlandı. Brucella Wright testi 1/320 sonuçlandı. Eski Wright sonuçlarına ulaşılamadığı için değerlendirme yapılamadı. Relaps durumu açısından Rivanollü Wright testi bakıldı ve sonuç 1/320 geldi. Relaps bruselloz düşünülerek tedaviye doksisisiklin 2x100 mg ve gentamisin 1x320 mg eklendi. Bos numunesinden Wright testi çalışıldı negative sonuçlandı. 2. Gün ateşleri düştü. Semptomları geriledi. Oseltamivir tedavisi beş güne tamamlanarak kesildi. Yatışkankültüründe Brusella spp. üremesi oldu. Laboratuvar D-dimer 1.8 µg/l Ferritin 1800 ng/mL Alt 142 U/L Ast 154 U/L Plt 160/uL sonuçlandı. Gentamisin 10 gün aldıktan sonra kesildi. Gentamisin tedavisi sonrası kontrol tetkikleri Hgb 13.5 g/dL Plt 224/uL Wbc 5700/uL Crp 5 mg/dL Alt 60 U/L Ast 46 U/L D-dimer 0.9 µg/l sonuçlandı. Klinik ve laboratuvar düzelmeleri üzerine hastanın oral doksisisiklin ile taburculuğu planlandı.

Sonuç: Yapılan çalışmalar influenza tanılı hastalarda sitopeni zlendiğini göstermektedir. Özellikle bir çalışmada %10 oranında eşlik ettiği saptanmıştır. Endemik bölge olmamız nedeni ile bisitopeni etyolojisini doğrulayacak tanı bulunsa da bruselloz gözardı edilmemelidir. Bruselloz tedavisinde bazı çalışmalara minoglikozid+doksisisiklini le tedavi edilen hastalara göre doksisisiklin-rifampin tedavisinin daha yüksek bir kombinasyonla başarılı sonuçları ile ilişkili olduğu düşünüldü. Hastanın bruselloz tanısı konulduktan sonra doğru ve erken tedavi ile hızlı yanıt alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, İnfluenza, Rivanollü Wright

COEXISTENCE OF INFLUENZA AND BRUSCELLOSIS IN A PATIENT WITH BICYTOPENIA

İbrahim KESKİN*, Şaban İNCECİK

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Van, Turkiye

*e- mail: ikeskino97@gmail.com ORCID: 0000-0001-5954-4764

ABSTRACT

Aim: Influenza is an infectious disease that causes infection in 3 to 5 million people every year and can cause a serious clinical presentation that can result in complications and death, especially in children and people with underlying diseases. Brucellosis usually manifests itself as a nonspecific febrile disease. Brucella infections can occur with any symptom and affect any organ. We examined a case in which a patient presented with flu-like symptoms and was accompanied by brucella and influenza because of our region, which for Brucellosis endemic is.

Case Presentation: A 43-year-old male patient was admitted to the emergency department with the complaint of fever, headache, myalgia and cough that had been present for 1 week. In his anamnesis taken by us, it was learned that he had a severe headache in the front of his head, he was engaged in animal husbandry, he had brucellosis 8 months ago, he recovered by using doxycycline rifampicin and ciprofloxacin treatment regularly for 3 months, he now complains of fever, but there is no night sweats and weight loss. Temperature 38C ° Blood pressure 120/70, consciousness was clear, cooperative and breathing was not tachypneic. On physical examination, except that the tonsils were hyperemic, other examination findings were normal. There was no neck stiffness. Laboratory findings Wbc (white blood cell) 2800/uL Hgb (hemoglobin) 12.3 g/dL Plt (platelet) 62/uL Crp (c reactive protein) 87 mg/dL Alt (alanineaminotransferase) 75 U/L Ast (aspartateaminotransferase) 100 U/L Ferritin 3774 ng/mL D-dimer 12 µg/l resulted. Lumbar puncture was performed for diagnostic purposes because of severe headache and physical examination findings may be normal in central nervous system involvement of brucellosis. No cells were observed in the CSF (Cerebro spinal Fluid) direct microscopic investigation. CSF Protein 24 mg/dL and Glucose 62 mg/dL were within the normal range. The patient's influenza rapid antigen test was positive. Oseltamivir 2x75 mg treatment was started. Brucella Wright test resulted in 1/320. An evaluation could not be made because the old Wright results were not available. The Wright test with Rivanol was checked for relapse and the result was 1/320. Considering relapsed brucellosis, doxycycline 2x100 mg and gentamicin 1x320 mg were added to the treatment. Wright's test was performed on the CSF sample and it resulted negative. On the 2nd day, the fever went down. His symptoms receded. Oseltamivir treatment was discontinued after five days. Brucella spp. in admission blood culture. There was reproduction. The laboratory resulted in D-dimer 1.8 µg/l Ferritin 1800 ng/mL Alt 142 U/L Ast 154 U/L Plt 160/uL. Gentamicin was discontinued after 10 days of taking it. Control examinations after gentamicin treatment resulted in Hgb 13.5 g/dL Plt 224/uL Wbc 5700/uL Crp 5 mg/dL Alt 60 U/L Ast 46 U/L D-dimer 0.9 µg/l. Upon clinical and laboratory improvement, the patient was planned to be discharged with oral doxycycline.

Conclusion: According to studies, cytopenia can be observed in patients diagnosed with influenza, and especially in one another study, it was found to be accompanied by a rate of 10%. Because of we are in an endemic region, which Brucellosis common is, brucellosis should not be ignored even if there is a diagnosis to confirm the etiology of bicytopenia. In the treatment of brucellosis, some studies have found that the combined therapy with rifampicin and doxycycline is associated with a higher rate of treatment failure and higher relapse rates compared to patients treated with aminoglycoside + doxycycline. In our case, brucellosis relapse was thought to be related to not using aminoglycosides at the time of initial diagnosis. After the patient was diagnosed with brucellosis, a rapid response was achieved with correct and early treatment.

Keywords: Brucellosis, Influenza, Wright with Rivanol

SÖ142- KRİPTOTANŞİNONUN İZOLE KOBAY TRAKEA DÜZ KASI ÜZERİNDEKİ GEVŞETİCİ ETKİSİNE ANTİKOLİNERJİK ETKİLER ARACILIK EDER

Ayşegül KOÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AD, Ankara, Türkiye

e-mail: a.koc@aybu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8877-1373

ÖZET

Amaç: Akciğer hastalıkları, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Astım, inflamasyon, solunum yolu obstrüksiyonu ve aşırı duyarlılıkla karakterize kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Ancak mevcut tedavi yaklaşımları, sınırlı etkinlik, yan etkiler ve yüksek maliyetler nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Antiinflamatuvar, antioksidan, antianjiyojenik ve vazodilatör özelliklere sahip biyoaktif bir terpenoid olan Kriptotanşinon, bu alanda umut vaat etmektedir. Bu çalışmada, Kriptotanşinon'un trakea düz kasi üzerindeki gevşetici etkisi ve altında yatan mekanizmalarının incelenmesinden hareketle astımda olası bronkodilatör etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Kobay trakea dokuları, ketamin/ksilazin (40 mg/kg/5 mg/kg, ip) ile ötenazi sonrası izole edildi. Her hayvandan 6-8 trakea şeridi kesilerek, Krebs-Henseleit solüsyonu içeren 10 ml'lik organ banyosuna yerleştirildi. Banyolar %95 O₂, %5 CO₂ ile havalandırıldı ve 37 °C'de tutuldu. Kriptotanşinonun etkili konsantrasyonları ön çalışmalarımızda belirlenmiştir (n=3). Karbakol (CCh, 1µM) ile indüklenen kasılma yanıtları üzerine kümülatif Kriptotanşinon dozlarının (10⁻⁷-3x10⁻⁴ M) etkisi değerlendirildi. Gevşetici etki, CCh ile indüklenen tonik kasılmanın yüzde azalması olarak ifade edildi. CCh'in konsantrasyon-yanıt eğrileriyle, kümülatif bir şekilde CCh (10⁻⁹-10⁻⁴ M) eklenerek elde edildi. Etkili konsantrasyonlarda Kriptotanşinon (10⁻⁵ ve 10⁻⁴ M) ve pozitif kontrol Atropin (10⁻⁸ ve 10⁻⁷ M) ile önceden inkübe edilmiş dokularda protokol tekrarlandı.

Bulgular: Kriptotanşinon, CCh (1 µM) ile indüklenen trakea şeritlerinde anlamlı bir gevşetici etki gösterdi. 10⁻⁴ ve 3x10⁻⁴ M konsantrasyonlarında, kasılma yanıtları sırasıyla %30,4±2,73 ve %41,9±2,58 oranında azalmıştır (p<0,05; n=8). Atropin (10⁻⁸ ve 10⁻⁷ M) ile ön inkübasyon, CCh eğrisinin sağa kaymasına yol açmış, ancak CCh piklerini baskılamamıştır (p<0,05; n=6). Düşük Kriptotanşinon konsantrasyonu (10⁻⁵ M), CCh-eğrisini sağa paralel bir şekilde kaydırırken, yüksek konsantrasyon (10⁻⁴ M), maksimum etkiyi azaltmıştır (p<0,01; n=6). Atropinle benzer şekilde, Kriptotanşinon, CCh ve yüksek K⁺ (80 mM) ile indüklenen kasılma yanıtlarını inhibe etmiş ve bu durum antimuskarinik etkilerin varlığını ortaya koymuştur. İstatistiksel analiz, ikili gruplarda non-parametrik Mann-Whitney U testi ile, çoklu gruplarda Kruskal-Wallis testi ile gerçekleştirilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, Kriptotanşinonun trakea düz kasında gevşetici etkiler gösterdiğini ve bu etkinin muskarinik reseptörler aracılığıyla gerçekleşebileceğini ortaya koymuştur. Sonuçlar, astım gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde Kriptotanşinonun potansiyel terapötik kullanımını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Terpenoidler, Kriptotanşinon, Astım, Trakeal düz kas, Antimuskarinik, Bronkodilatör

THE RELAXATION EFFECT OF CRYPTOTANSHINONE ON ISOLATED GUINEA PIG TRACHEAL SMOOTH MUSCLE IS MEDIATED BY ANTICHOLINERGIC EFFECTS

Ayşegül KOÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Ankara, Türkiye

e-mail: a.koc@aybu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8877-1373

ABSTRACT

Aim: Lung disease is a major public health problem affecting millions worldwide. Asthma is a chronic respiratory disease characterized by inflammation, airway obstruction, and hyperresponsiveness. However, current treatments are inadequate due to limited efficacy, side effects and high cost. Cryptotanshinone, a bioactive terpenoid with anti-inflammatory, antioxidant, anti-angiogenic and vasodilatory properties, has shown promise in this area. This study aims to investigate the relaxant effect of Cryptotanshinone on tracheal smooth muscle and its underlying mechanisms and to evaluate its potential as a bronchodilator effect in asthma.

Material and Method: Guinea pig tracheal tissues were isolated post-euthanasia (ketamine/xylazine, 40 mg/kg/5 mg/kg, ip), and 6-8 strips per animal were prepared for organ bath experiments (Krebs-Henseleit solution, 37°C, 95% O₂, 5% CO₂). Cryptotanshinone's effective concentrations (10⁻⁷-3x10⁻⁴ M) were assessed on carbachol (CCh, 1 µM)-induced tonic contraction, expressed as a percentage reduction. CCh concentration-response curves (10⁻⁹-10⁻⁴ M) were constructed with and without pre-incubation of Cryptotanshinone (10⁻⁵, 10⁻⁴ M) or atropine (10⁻⁸, 10⁻⁷ M).

Results: Cryptotanshinone significantly relaxed CCh (1 µM)-induced tracheal contractions, reducing responses by 30.4%±2.73 and 41.9%±2.58 at 10⁻⁴ and 3x10⁻⁴ M, respectively (p<0.05; n=8). Atropine (10⁻⁸, 10⁻⁷ M) caused a rightward shift in the CCh curve without affecting peak responses (p<0.05; n=6). Cryptotanshinone at 10⁻⁵ M induced a parallel rightward shift, while 10⁻⁴ M reduced the maximum response (p<0.01; n=6). Similar to atropine, Cryptotanshinone inhibited CCh and high K⁺ (80 mM)-induced contractions, indicating potential antimuscarinic effects. Statistical analysis was performed by non-parametric Mann-Whitney U test in paired groups and Kruskal-Wallis test in multiple groups.

Conclusion: This study revealed that Cryptotanshinone has relaxant effects on tracheal smooth muscle and that this effect may be mediated through muscarinic receptors. The results support the potential therapeutic use of Cryptotanshinone in the treatment of respiratory diseases such as asthma.

Keywords: Terpenoids, Cryptotanshinone, Asthma, Tracheal smooth muscle, Antimuscarinic, Bronchodilator

SÖ143- KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE CİNSEL BOZUKLUKLAR

Sabri TOĞLUK

Siirt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siirt, Türkiye
e-mail: sabri.togluk@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5504-8058

ÖZET

Giriş: Freud insanların iki temel güç tarafından yönetildiğine inanıyordu: yaşam içgüdü (Eros) ve ölüm içgüdü (Thanatos). Bazen cinsel içgüdüler olarak adlandırılan yaşam dürtüsü, temel hayatta kalma, haz ve üremeyle ilgilidir. Cinsellik insan yaşamının bileşik bir parçasıdır ve cinsel eylemden daha fazlasıdır. Normal cinsel işlev, cinsel eylemin birbirini izleyen dönemleriyle yükselmeden gevşemeye doğru sorunsuz ilerleyen, doyuma biten bir süreçtir. Kronik hastalıkların erken yaşlarda görülme oranındaki artış nedeniyle, üreme çağındaki bireylerin cinsel sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir.

Amaç: Bu araştırmanın amacı kronik hastalığı olan bireylerde cinsel bozuklukları incelemektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada “kronik hastalık” ve “cinsel bozukluk” kelimeleri ile türkçe literatürde, “chronic disease”, ve “sexual disorder” kelimeleri ile de yabancı literatür taranmıştır ve derlemeye son 10 yılın çalışmaları dahil edilmiştir.

Bulgular: Yapılan literatür derlemesi sonuçlarımıza göre: Diyabet, Kalp Yetmezliği, Kanseri, KOAH, Multiple Skleroz, Romatoid Artrit, Kronik Böbrek Yetmezliği, Stomalı kronik hastalıklara sahip bireylerde cinsel işlev bozukluğu sıklığı artmaktadır. Ayrıca tedavide kullanılan ilaçlar, hastalığın komplikasyonları, depresyon gibi komorbid sebeplerden dolayı da kronik hastalığı olan bireylerde cinsel bozukluklar artmakta ve cinsel yaşam kalitesi azalmaktadır.

Sonuç: Kronik hastalığı olan hastalar, cinsel ilişkiye girme becerileri veya cinsel ilişkiye girmenin güvenliği hakkındaki yanlış kanılar ya da vücut imajı endişeleri veya hastalıklarının teşhisine bağlı keder nedeniyle cinsel ilişkiye ilgisiz kalabilir veya cinsel olarak inaktif hale gelebilir. Depresyon, yorgunluk, ağrı, stres ve anksiyete cinsel işlev bozukluğuna daha fazla katkıda bulunabilir. Cinsel bozukluklar, psicosomatik tıbbın önemli konularından biridir, tedavide biyo-psikososyal bağlamların dikkate alınması ve uygulamada psikiyatri, klinik psikoloji, üroloji, jinekoloji, endokrinoloji gibi disiplinlerin işbirliği içinde çalışarak tedavi planının çok yönlü ve bütünlüştürücü olması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel bozukluklar, Kronik hastalık, Psikiyatri

SEXUAL DISORDERS IN PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES

Sabri TOĞLUK

Siirt University, Vocational School of Health Services, Siirt, Türkiye
e-mail: sabri.togluk@siirt.edu.tr ORCID: 0000-0002-5504-8058

ABSTRACT

Introduction: Freud believed that humans are governed by two basic forces: the life instinct (Eros) and the death instinct (Thanatos). The life instinct, sometimes called the sexual instinct, is concerned with basic survival, pleasure, and reproduction. Sexuality is an integral part of human life and is more than the sexual act. Normal sexual function is a smooth progression from arousal to relaxation through successive phases of the sexual act, ending in satisfaction. Due to the increasing incidence of chronic diseases at an early age, the sexual health of people of reproductive age can be negatively affected.

Aim: The aim of this study was to examine sexual disorders in individuals with chronic diseases.

Material and Method: In this study, the words “chronic disease” and “sexual disorder” were used in the Turkish literature and the words “chronic disease” and “sexual disorder” were used in the foreign literature and the studies of the last 10 years were included in the review.

Results: As evidenced by the findings of our comprehensive literature review, The prevalence of sexual dysfunction is elevated among individuals with chronic diseases, including diabetes, heart failure, cancer, COPD, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, chronic renal failure, and stoma. Furthermore, the prevalence of sexual disorders and the quality of sexual life are both elevated in individuals with chronic diseases, due to a multitude of comorbid factors, including the medications utilized in their treatment, the complications associated with the disease itself, and the presence of depression.

Conclusion: Patients with chronic illnesses may become sexually disinterested or sexually inactive as a result of erroneous beliefs about their capacity to engage in sexual activity or the safety of doing so, or due to concerns about body image or distress associated with the diagnosis of their illness. Depression, fatigue, pain, stress, and anxiety can further contribute to sexual dysfunction. Sexual disorders represent a significant area of focus within the field of psychosomatic medicine. It is recommended that a bio-psychosocial approach be employed in the treatment of sexual disorders, with a multifaceted and integrative treatment plan that engages the expertise of various disciplines, including psychiatry, clinical psychology, urology, gynecology, and endocrinology.

Keywords: Chronic diseases, Sexual disorders, Psychiatry

SÖ144-HELICHRYSUM ARMENIUM SUBSP ARAXINUM'UN ANTI-AGEİNG, ANTI-PROLİFERATİF ETKİLERİ VE SEKONDER METABOLİT KARAKTERİZASYONU

Dilara URGAN¹, Kemal Alp NALCI², Burak KUZU³, Mustafa Abdullah YILMAZ^{4,5}, Hüseyin EROĞLU⁶, GÜLSÜM YILDIZ^{7*}

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye

⁴Dicle Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

⁵Dicle Üniversitesi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diyarbakır, Türkiye

⁶Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

⁷Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognosi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

*e-mail: gulsum.yildiz@omu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1697-7380

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, *Helichrysumarmenium* subsp *araxinum*'un *n*-hekzan, etil asetat ve etanol ekstralarının sekonder metabolitleriyle birlikte anti-tirozinaz, anti-elastaz ve anti-proliferatif (U87-MG hücreleri) etkilerini araştırmaktır.

Materyal ve Metot:Ekstrelerin *invitro* anti-tirozinaz ve anti-elastaz deneyleri üç tekrarlı şekilde çalışılmış ve absorbanlar 96'lık mikroplatte sırasıyla 475 nm ve 405 nm'de spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Enzimler üzerine %50'nin üzerinde inhibisyon aktivite gösteren ekstraların IC₅₀ değerleri hesaplanmıştır. Ekstrelerin anti-proliferatif etkisi U87-MG hücreleri ile 96'lık mikroplatte kullanılarak 24 saatlik inkübasyon sonrası spektrofotometrik olarak 570 nm'de ölçülmüştür. Ekstrelerin kimyasal içerikleri Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektrometresi/Kütle Spektrometresi (SK-KS/KS) ile analiz edilmiştir. Bileşik/lerin afinitesi *insilico* olarak Autodock4.2 yazılımı ile yapılmıştır. Docking çalışmalarında ligandın ilgili hedefe bağlanma modları 2D ve 3D olarak discovery studio yazılımı ile görüntü olarak elde edilmiştir.

Bulgular:Tirozinaz enzimi üzerine en yüksek inhibisyon etkisi IC₅₀=156 µg/mL değeri ile etil asetat ekstresi gösterirken en düşük inhibisyonu IC₅₀=280 µg/mL değeri ile etanol ekstresi göstermiştir. Elastaz enzimi üzerine *n*-hekzan ekstresi 100 µg/mL ve 500 µg/mL konsantrasyonda zayıf etki gösterirken diğer ekstralar aktivite göstermemiştir. Bütün ekstralar 50 µg/mL konsantrasyonda U87-MG hücrelerinin tamamına yakınına öldürürken, ekstralar 6.25 µg/mL konsantrasyonda hücreleri öldürme % değeri ise *n*-hekzan ekstresi için %47, etil asetat ekstresi için %23 ve etanol ekstresi için %9 olarak belirlenmiştir. SK-KS/KS analizi sonucunda bütün ekstralarda apigenin 4'-metil eter yüksek miktarda bulunmuş ve bu bileşiğe en fazla (25.77 mg/g ekstre) etil asetat ekstresinde olduğu belirlenmiştir. Yapılan docking çalışmaları sonucunda apigenin 4'-metil eter bileşiğinin tirozinaz enzim inhibisyonu IC₅₀=28.53 µM olarak bulunmuştur.

Sonuç:Bu araştırmada *Helichrysumarmenium* subsp *araxinum* ekstralarının *invitro* anti-tirozinaz, anti-elastaz ve anti-proliferatif (U87-MG hücre hattı) etkileri ve ekstraların ana bileşiğinin anti-tirozinaz etkisi *insilico* metotla ilk kez ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anti-elastaz, Anti-tirozinaz, *Helichrysum armenium* subsp. *araxinum*, *Insilico*, LC-MS/MS, Sitotoksitesite

Teşekkür: Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından Yüksek Lisans Tez Projesi (Proje kodu: TYL-2024-11224) olarak desteklenmiştir.

ANTI-AGEING, ANTI-PROLIFERATIVE EFFECTS AND CHARACTERIZATION OF SEKONDER METABOLİTES OF HELICHRYSUM ARMENIUM SUBSP ARAXINUM

Dilara URGAN¹, Kemal Alp NALCI², Burak KUZU³, Mustafa Abdullah YILMAZ^{4,5}, Hüseyin EROĞLU⁶, GÜLSÜM YILDIZ^{7*}

¹Van Yüzüncü Yıl University, Health Sciences Institute, Department of Pharmacy Vocational Sciences, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Van, Türkiye

³Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Van, Türkiye

⁴Dicle University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry, Diyarbakır, Türkiye

⁵Dicle University, Science Technology Application and Research Center, Diyarbakır, Türkiye

⁶Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Science, Department of Biology, Van, Türkiye

⁷Ondokuz Mayıs University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Samsun, Türkiye

*e-mail: gulsum.yildiz@omu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1697-7380

ABSTRACT

Aim:The aim of this study was to investigate the anti-tyrosinase, anti-elastase and anti-proliferative (U87-MG cell) effects of *n*-hexane, ethyl acetate and ethanol extracts of *Helichrysumarmenium* subsp *araxinum* together with their secondary metabolites.

Material and Method:*Invitro* anti-tyrosinase and anti-elastase assays of the extracts were carried out in triplicate and the absorbances were measured spectrophotometrically at 475 nm and 405 nm using a 96 microplate, respectively. The IC₅₀ values of the extracts showing over 50% inhibition activity on enzymes were calculated. The anti-proliferative effect of the extracts was measured spectrophotometrically at 570 nm after 24 h incubation with U87-MG human cells using 96 microplates. The chemical contents of the extracts were analyzed by liquid chromatography/mass spectrometry/mass spectrometry (LC-MS/MS). The affinity of the compound(s) was performed *insilico* with Autodock4.2 software. In docking studies, the binding modes of the ligand to the target were obtained as 2D and 3D images with discovery studio software.

Results:Ethyl acetate extract showed the highest inhibition effect on tyrosinase enzyme with IC₅₀=156 µg/mL, while ethanol extract showed the lowest inhibition with IC₅₀=280 µg/mL. On the other hand, *n*-hexane extract had weak effect on elastase enzyme at 100 µg/mL and 500 µg/mL concentrations, other extracts had no activity. While all extracts killed almost all the U87-MG cells at a concentration of 50 µg/mL, % cell killing values of the extracts at a concentration of 6.25 µg/mL was 47% for *n*-hexane extract, 23% for ethyl acetate extract and 9% for ethanol extract. As a result of LC-MS/MS analysis, apigenin 4'-methyl ether, which was detected in most abundance in all extracts, the highest amount was detected in the ethyl acetate extract (25.77 mg/g extract). Docking studies revealed that the tyrosinase enzyme inhibition of apigenin 4'-methyl ether was calculated to be IC₅₀=28.53 µM.

Conclusion:The present study was the first to demonstrate *invitro* anti-tyrosinase, anti-elastase and antiproliferative (U87-MG cell line) effects of *Helichrysumarmenium* subsp. *araxinum* extracts, as well as the anti-tyrosinase effect of the main constituent of the extracts, *insilico*.

Keywords: Anti-elastase, Anti-tyrosinase, Cytotoxicity, *Helichrysum armenium* subsp. *araxinum*, *Insilico*, LC-MS/MS

Acknowledgement: This study was funded by Van Yuzuncu Yil University Scientific Research Project Unit as a Graduate Thesis Project (Project code: TYL-2024-11224).

SÖ145- İYATROJENİK TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: İKİ OLGU SUNUMU

Barış GÜLMEZ^{1*}, Canberk HESKİLOĞLU²

¹İzmir Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi AD, İzmir, Türkiye

²Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi AD, Şanlıurfa, Türkiye

*e-mail: barisgulmez@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-4047-8960

ÖZET

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonları(YCA) sıklıkla çocukluk çağında olup, yetişkinlerde de görülebilir. Hastaların tedavisi rijit bronkoskopiyle yapılmalıdır. Tanı ve tedavide geç kalınan hastalarda hemopnömotoraks izlenebilir, enfeksiyonlar, cerrahi rezeksiyonlara neden olabilecek komplikasyonlar gelişebilir ve ölümler sonuçlanabilir. YCA iyatrojenik olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Çalışmamızda iyatrojenik YCA saptanan olguları sunmayı amaçladık. Yabancı cisim aspirasyonu ile ilgili 2 adet ilginç olguyu operasyon görüntüleriyle beraber sunmak ve hızlı müdahalelerle komplikasyonların engellenebileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Olgular:

Olgu 1: Bilinç bulanıklığı ile dış merkeze getirilen 69 yaş erkek hasta BT 'de intermedier bronşta pipet benzeri YC olması üzerine entübe edilerek sevk edilmiş. Fizik muayenesinde solunum sesleri olağan duyuldu.Rijit bronkoskopi ile intermediyer bronştaki YC çıkarıldı. Cismin yaklaşık 20 cc enjektör boyutlarında olduğu ve aspirasyon sondasına benzediği görüldü. Hasta diğer mevcut bulguları nedeni ile dahiliye yoğun bakım servisine devredildi.

Olgu 2: Dış tedavisi sırasında dış protezini yuttuğunu ifade eden 47 yaş erkek hasta hastanemize başvurdu. Fizik muayenesi olağan olarak değerlendirilen hastaya ADBG çekildi ve yabancı cismin toraksta olduğundan şüphelenildi. Toraks BT' de yabancı cisim intermedier bronşta izlendi. Rijit bronkoskopi ile YC çıkarılan hasta şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: İyatrojenik YCA hasta açısından ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilmesi nedeniyle çok önemlidir. Cerrahi girişim öncesi ve sonrası detaylı bilgi verilmesinin ve hastalardan onam alınmasının olumsuz durumları önleyebileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon kanülü, Dış protezi, Yabancı cisim aspirasyonu, Rijid bronkoskopi

IATROGENIC TRACHEOBRONCHIAL FOREIGN BODY ASPIRATION: TWO CASE REPORTS

Barış GÜLMEZ^{1*}, Canberk HESKİLOĞLU²

¹İzmir City Hospital, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye

²Şanlıurfa Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Şanlıurfa, Türkiye

*e-mail: barisgulmez@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-4047-8960

ABSTRACT

Aim: Foreign body aspirations (FBA) occur frequently in childhood but also can be seen in adults. Patients should be treated with rigid bronchoscopy. Complications such as hemopneumothorax and infections may develop in patients with delayed diagnosis and treatment. Some patients may require surgical resection and may even result in death. FBA can also occur iatrogenic. In our study, we aimed to present cases with iatrogenic FBA. : It is aimed to present two interesting cases related to foreign body aspiration with operation images and to show that complications can be prevented with rapid interventions.

Cases:

Case 1: A69-year-old male patient who was brought to the hospital with confusion was intubated, chest computer tomography (CT) was performed and a pipette-like foreign body was detected in the intermediate bronchus. Physical examination; respiratory sounds were normal. The FB in the intermediate bronchus was removed with rigid bronchoscopy. The object was an aspiration catheter and approximately the size of a 20 cc syringe. The patient was transferred to the internal medicine intensive care unit due to other presenting findings.

Case 2: A 47-year-old male patient was admitted to our hospital, claiming that he swallowed his denture during dental treatment. Physical examination was normal. Abdominal X-ray was performed and a FB in the thorax was suspected. In chest CT, FB was observed in the intermediate bronchus. FB was removed with rigid bronchoscopy and the patient was discharged with recovery the next day.

Conclusion: Iatrogenic FBA is very important because it can result in serious complications for patients. We believe that providing detailed information before and after surgical intervention can prevent adverse situations.

Keywords: Aspiration cannula, Denture, Foreign body aspiration, Rigid bronchoscopy

SÖ146- BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMLARIN İNSİDANSI, PROGNOSTİK VE HİSTOPATOLOJİK YAKLAŞIMI

Funda ÇALIŞKAN ŞENKÖY

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Van, Türkiye
e-mail: dr.fcaliskan@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9372-6393

ÖZET

Amaç: Böbrek hücreli karsinom (BHK) böbreğin en sık görülen tümörlerindedir (1). BHK'lar Batı dünyasında yedinci en sık görülen kanser türüdür ve artan bir yaygınlığa sahiptir. Malign viseral neoplazmların %1 - %3'ünü temsil etmektedir.(2) BHK'lı hastaların yaklaşık %40'ı hastalığın progresyonu nedeniyle ölür, bu nedenle BHK en ölümcül malign ürolojik tümördür (3). Çalışmamızda BHK'ların histopatolojik subtiplerinin dağılımı ve önemli prognostik faktörlerin değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi patoloji laboratuvarı arşivinden Kasım 2017-Kasım 2024 tarihleri arasında nefrektomi yapılan hastalar 144 hasta retrospektif olarak belirlendi. Hastaların nefrektomi çeşitleri, yaş ve cinsiyet dağılımları, histolojik grade, tümör boyutları, tümörde nekroz, kapsül invazyonu ve vasküler invazyonu arasında ilişki araştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza 80'i erkek, 64'ü kadın 30-91 yaşları arasında (ortalama 59) 144 hasta dahil edildi. 54 hastada parsiyel, 90 hastada radikal nefrektomi yapılmıştır. Tümör boyutu 1,6 cm - 16 cm arasındadır. 80 tane Berrak hücreli BHK (%55), diğerleri ise sırasıyla papiller BHK, kromofob BHK, Onkositom, Eozinofilik solid ve kistik BHK (ESKBHK), Düşük malignite potansiyelli multiloküler kistik renal neoplazi, papiller adenom, moleküler ilişkili renal neoplazi, müsinöz tübüler ve içsi hücreli karsinomdu. Histolojik grade dağılımı ise; Berrak hücreli BHK'larda; Grade I 28, Grade II 35, Grade III 11, Grade IV 6, Papiller BHK'larda; Grade I 9, Grade II 8, Grade III 4, ESKBHK'larda; Grade I 1, Grade II 4, Grade III 3 adetti. Diğer olgularda grade önemi olmadığından yapılmamıştır. Kapsül invazyonu 32 hastada izlenirken 112 hastada izlenmedi. Vasküler invazyon 14 hastada izlenirken, 130 hastada izlenmedi. Nekroz 48 hastada bulunurken 96 hastada izlenmedi.

Sonuç: BHK, en yaygın ürogenital kanser türüdür ve %30-40'lık ölüm oranına sahiptir. Histopatolojik bulguların evrelemede tümör boyutuna bakmaksızın arttırdığı bilinmektedir. Bu bulguların tümör boyutuyla ilişkisinin saptanması mortaliteyi azaltmak için rezeksiyon tipini belirleme veya adjuvan tedavi için önemli ışık tutmaktadır.

Anahtar kelimeler: Böbrek hücreli karsinom, Böbrek, Histopatolojik bulgu

INCIDENCE, PROGNOSTIC AND HISTOPATHOLOGICAL APPROACH OF RENAL CELL CARCINOMAS

Funda ÇALIŞKAN ŞENKÖY

SBÜ Van Training and Research Hospital, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Van, Türkiye
e-mail: dr.fcaliskan@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9372-6393

ABSTRACT

Aim: Renal cell carcinoma (RCC) is one of the most common tumors of the kidney. RCCs are the seventh most common cancer type in the Western world and have an increasing prevalence. They represent 1%-3% of malignant visceral neoplasms. Approximately 40% of patients with RCC die due to disease progression, therefore RCC is the most lethal malignant urological tumor (3). In our study, we aimed to evaluate the distribution of histopathological subtypes of RCCs and important prognostic factors.

Material and Method: In our study, 144 patients who underwent nephrectomy between November 2017 and November 2024 were retrospectively identified from the archives of the Medical Pathology Laboratory of the SBU Education and Research Hospital. The relationship between the types of nephrectomy, age and gender distributions, histological grade, tumor sizes, tumor necrosis, capsule invasion and vascular invasion of the patients was investigated.

Results: 144 patients, 80 of whom were male and 64 of whom were female, aged between 30-91 (mean 59) were included in our study. Partial nephrectomy was performed in 54 patients and radical nephrectomy was performed in 90 patients. The tumor size was between 1.6 cm and 16 cm. 80 of whom were clear cell RCC (55%), and the others were papillary RCC, chromophobe RCC, oncocytoma, eosinophilic solid and cystic RCC (ESCRCC), low malignant potential multilocular cystic renal neoplasia, papillary adenoma, molecularly related renal neoplasia, mucinous tubular and spindle cell carcinoma, respectively. Histological grade distribution is as follows; In clear cell RCCs; Grade I 28, Grade II 35, Grade III 11, Grade IV 6, Papillary BCCs; Grade I 9, Grade II 8, Grade III 4, ESKBCCs; Grade I 1, Grade II 4, Grade III 3 were present. Since grade was not important in other cases, it was not performed. Capsular invasion was observed in 32 patients, but not in 112 patients. Vascular invasion was observed in 14 patients, but not in 130 patients. Necrosis was found in 48 patients, but not in 96 patients.

Conclusion: BCC is the most common type of urogenital cancer and has a mortality rate of 30-40%. It is known that histopathological findings increase staging regardless of tumor size. Determining the relationship between these findings and tumor size sheds important light on determining the type of resection or adjuvant treatment to reduce mortality.

Keywords: Renal cell carcinoma, Kidney, Histopathological findings

SÖ147- TRAVMATİK DIŞ YARALANMALARI VE TEDAVİSİ VAKA SERİSİ: İNTRÜZYON, EKTRÜZYON, LATERAL LÜKSASYON YARALANMASI

Gülçin CAGAY SEVENCAN^{1*}, Zeynep Şeyda YAVŞAN²

¹Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

²Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

*e-mail: gulcin.cgy@gmail.com, ORCID-0000-0002-8486-4572

ÖZET

Amaç: Farklı yaşlarda travmatik dental yaralanma geçiren hastaların tedavi süreçlerini, sonuçlarını ve en az 1 yıllık takiplerini değerlendirmektir.

Olgu Sunumları:

Olgu 1

8 yaşında bir kız çocuğu hasta travmadan 48 saat sonra pedodonti kliniğine sevk edilmiştir. Radyografik ve Oral Muayenesinde (ROM) 21 numaralı dişin intrüze, açık apeksli olduğu ayrıca mine-dentin kırığı olduğu tespit edilmiş ve cam iyonmer simanla restore edildikten sonra Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği'nin (IADT) en son rehberine göre spontan re-erüpsiyona bırakılmıştır. 2. Ve 4. hafta kontrollerinde spontan re-erüpsiyon ve eksternal kök rezorpsiyonunun görülmüştür. Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)₂) tedavisine başlanmıştır. Bir ay sonra diş tamamen MTA ile doldurulmuştur. Mine dentin kırığı kompozit ile restore edilmiştir.

Olgu 2

27 yaşında erkek hasta trafik kazasından 5 gün sonra endodonti kliniğine sevk edilmiştir. ROM'de 11,12 numaralı dişlerin ekstrüze olduğunu gözlenmiştir. En son IADT rehberini takiben, dişler lokal anestezi altında soket içinde nazıkçe yeniden yerleştirilmiştir. Dişler 2 hafta boyunca pasif ve esnek bir splint ile stabilize edilmiştir. 2 hafta sonra tedavide Ca(OH)₂, 3 hafta süreyle dişlerde bırakılmış ve endodontik tedavi ikinci seansta tamamlanmıştır.

Olgu 3

28 yaşındaki kadın hasta merdivenlerden düştükten 1 gün sonra endodonti kliniğine sevk edilmiştir. ROM'de bir alveolar kemik kırığı şüphesi olduğu tespit edilmiştir. Tomografide marjinal alveolar kemikte kırık ve lateral lüksasyon olduğu görülmüştür. 21,22 numaralı dişler repoze edilmiştir ve IADT kılavuzlarına göre 4 hafta boyunca pasif ve esnek bir splint ile stabilize edilmiştir. Yaralanmadan 2 hafta sonra 21, 22 numaralı dişlere Ca(OH)₂ yerleştirildi. Kök kanal tedavileri 3 hafta sonra tamamlanmıştır.

Sonuç: Hastaların en az 1 yıllık takibinde dişlerin ağızda asemptomatik kaldığı ve fistül yolu, şişlik, ağrı veya yeni komplikasyonların olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: dental travma, intrüzyon, ekstrüzyon, lateral lüksasyon

Etik beyan: Hastalarımızdan bilgilendirilmiş onay alınmıştır.

Teşekkür: Doç.Dr. Gonca DUYGU' ya teşekkür ederiz.

TRAUMATIC TOOTH INJURIES AND TREATMENT CASE SERIES: INTRUSION, EXTRUSION, LATERAL LUXATION INJURY

Gülçin CAGAY SEVENCAN^{1*}, Zeynep Şeyda YAVŞAN²

¹ Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Tekirdağ, Türkiye

² Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics, Tekirdağ, Türkiye

*e-mail: gulcin.cgy@gmail.com, ORCID-0000-0002-8486-4572

ABSTRACT

Objective: To evaluate the treatment processes, outcomes of patients with traumatic dental injuries at different ages and their at least 1-year follow-up.

Case Reports:

Case 1

An 8-year-old girl was referred to the pedodontic clinic 48 hours after trauma. Radiographic and oral examination (ROE) revealed that tooth number 21 was intruded, had an open apex, also had an enamel-dentin fracture which was restored with glass ionomer cement then, left for spontaneous re-eruption according to latest IADT guidelines. At the 2nd, 4th week follow-up visits, spontaneous re-eruption, external root resorption was observed. Calcium hydroxide Ca(OH)₂ medication was started. One month later, the tooth was completely filled with MTA. The enamel-dentin fracture was restored with composite.

Case 2

A 27-year-old male patient was referred to the endodontic clinic 5 days after a traffic accident. ROE revealed that teeth 11,12 were extruded. Following the latest IADT guidelines, the teeth were gently repositioned in the socket under local anesthesia. The teeth were stabilized with a passive and flexible splint for 2 weeks. After 2 weeks, Ca(OH)₂ was left in the teeth for 3 weeks as treatment and endodontic treatment was completed at the second visit.

Case 3

A 28-year-old woman was referred to the endodontic clinic 1 day after falling down the stairs. ROE revealed a suspected alveolar bone fracture. Tomography showed a fracture of the marginal alveolar bone and lateral luxation. Teeth 21,22 were repositioned and stabilized with a passive and flexible splint for 4 weeks according to IADT guidelines. 2 weeks after the injury, Ca(OH)₂ was placed in teeth 21, 22. Root canal treatment was completed after 3 weeks.

Conclusion: In the follow-up of the patients for at least 1 year, it was observed that the teeth remained asymptomatic in the mouth and there were no fistula tracts, swelling, pain or new complications.

Keywords: dental trauma, intrusion, extrusion, lateral luxation

Ethical Statement: Informed consent was obtained from our patients.

Acknowledgement: We would like to thank Assoc. Prof. Dr. Gonca DUYGU.

SÖ148- ANALJEZİK KULLANIMININ İNFERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Nur AKMAN ALACABEY

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Van, Türkiye.
e-mail: nurakman@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0003-4963-068X

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sık kullanılan NSAİİ'lerin kadın ve erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerini incelemektir.

Derleme içeriği özeti: İnfertilite, dünya genelinde giderek daha yaygın hale gelen; genetik, endokrin, çevresel ve yaşam tarzı gibi birçok faktörden etkilenen önemli bir sağlık sorunudur. Nonsteroid antiinflatuvar ilaçlar (NSAİİ), genellikle üreme çağındaki kadınlarda dismenore (adet dönemi ağrıları) tedavisi için reçete edilmektedir. NSAİİ'ler, prostaglandinleri sentezleyen enzimleri inhibe ederek analjezik etki gösterir. Preovülasyon dönemindeki prostaglandin artışı, ovülasyon ve implantasyon gibi üreme süreçleri için gereklidir. NSAİİ'ler ve prostaglandinler arasındaki bu ilişki, bu ilaçların üreme sağlığı üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Bu derleme, NSAİİ'lerin ve narkotik analjeziklerin üreme sistemi üzerindeki etkilerini incelemiştir. NSAİİ'lerin uzun süreli kullanımı, özellikle kadınlarda ovülasyon bozukluklarına ve erkeklerde sperm kalitesinin azalmasına yol açabileceği görülmüştür. Prostaglandinlerin inhibe edilmesi, ovülasyon döngüsünü olumsuz etkileyebilir ve implantasyon için gerekli ortam koşullarını değiştirebilir. Öne çıkan bazı sonuçlar arasında, indometasin gibi NSAİİ'lerin yumurtlamayı geciktirebildiği, ancak aspirin kullanımının doğurganlık üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği yer almaktadır. Bununla birlikte, yüksek dozda naproksen kullanımının infertilite ile daha fazla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Asetaminofen ise anovulatuvar döngülerin sıklığını hafifçe azaltmasına rağmen, genel olarak doğurganlık üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Narkotik analjezikler ise, özellikle amenore (adet görmeme), yumurtalık ve adrenal seks hormonlarının üretimini azaltarak üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Erkeklerde ise NSAİİ kullanımı, sperm motilitesini ve sperm kalitesini düşürebilir, çünkü prostaglandinler sperm hareketliliğini artıran önemli moleküllerdir. Ayrıca, testosteron üretimini azaltabilir ve seminal sıvı kompozisyonunu değiştirebilir. Uzun süreli NSAİİ kullanımı, testiküler fonksiyonları bozarak spermatogenez sürecini engelleyebilir ve sonuç olarak doğurganlık sorunlarına yol açabilir. Bu etkiler genellikle yüksek dozda ve uzun süreli NSAİİ kullanımında daha belirgindir. Sonuç olarak, analjeziklerin üreme sağlığı üzerindeki etkileri karmaşık olup, bu ilaçların kullanımıyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nonsteroid antiinflatuvar ilaçlar, Narkotik analjezikler, İnfertilite

THE EFFECT OF ANALGESIC USE ON INFERTILITY

Nur AKMAN ALACABEY

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Van, Türkiye.
e-mail: nurakman@yyu.edu.tr, ORCID:0000-0003-4963-068X

ABSTRACT

Aim: The aim of this review is to examine the effects of commonly used NSAIDs on the female and male reproductive systems.

Summary of the Review Content: Infertility is a significant health issue that is increasingly prevalent worldwide and is influenced by many factors, including genetics, endocrinology, environment, and lifestyle. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are commonly prescribed for the treatment of dysmenorrhea (menstrual pain) in women of reproductive age. NSAIDs exert analgesic effects by inhibiting enzymes that synthesize prostaglandins. The increase in prostaglandin levels during the pre-ovulatory phase is necessary for reproductive processes such as ovulation and implantation. The relationship between NSAIDs and prostaglandins suggests that these drugs may have an impact on reproductive health.

This review examines the effects of NSAIDs and narcotic analgesics on the reproductive system. Long-term use of NSAIDs, particularly in women, can lead to ovulatory disorders, while in men, it may decrease sperm quality. Inhibition of prostaglandin synthesis can disrupt the ovulatory cycle and alter the conditions necessary for implantation. Key findings include that NSAIDs such as indomethacin may delay ovulation, while aspirin may have positive effects on fertility. However, high-dose naproxen use has been more closely linked to infertility. Acetaminophen, while slightly reducing the frequency of anovulatory cycles, does not have a significant effect on overall fertility. Narcotic analgesics, particularly opioids, can negatively affect reproductive health by causing amenorrhea and reducing the production of ovarian and adrenal sex hormones. In men, NSAID use can decrease sperm motility and quality, as prostaglandins are important for sperm motility. Additionally, NSAIDs can reduce testosterone production and alter seminal fluid composition. Long-term NSAID use may impair testicular function and hinder spermatogenesis, leading to fertility issues. These effects are generally more pronounced with high doses and prolonged use of NSAIDs. In conclusion, the effects of analgesics on reproductive health are complex, and further research is needed regarding the use of these drugs.

Keywords: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, Narcotic analgesics, Infertility

SÖ149- HIPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİNDE ANAMNEZ EN ÖNEMLİ TANI ARACIDIR

Buket MERMİT*, Mehmet Hakan BİLGİN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Van, Türkiye

*e-mail: mermitbuket@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4946-7029

ÖZET

Amaç: Hipersensitivite pnömonisi (HP), akciğer parankimini ve küçük hava yollarını etkileyen inflamatuvar ve/veya fibrotik bir hastalıktır. Seyrek görülmesi ve tipik bir semptomu olmaması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Detaylı bir anamnez sonrasında HSP tanısı alan olgumuz eşliğinde bu nadir görülen hastalığı gözden geçirip anamnez sorgulamasının önemini vurgulamak istedik.

Olgu içeriği özeti: 27 yaşında erkek hasta, 2 gün önce başlayan öksürük, nefes darlığı, ateşlenme şikayeti ile acil servise başvurdu. Akciğer grafisinde bilateral yaygın mikronodüler opasiteler mevcuttu. Hasta öncelikle milier tüberküloz ön tanısı ile izole edilerek yatışı yapıldı. Balgamda Aside Resistan Bakteri arandı, üç gün üst üste negatifti. Hastanın anamnezi tekrar detaylı olarak sorgulandığında, başvuru yapmadan üç gün önce bir yangına müdahale ettiği ve orada yoğun şekilde duman maruziyeti olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Hipersensitivite Pnömonisi tanısı aldı. Prednizolon tedavisonrası şikayetleri, kliniği ve grafi bulguları tamamen düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite Pnömonisi, Mikronodüler opasiteler, anamnez, akciğer grafisi, akciğer tomografisi

ANAMNESIS IS THE MOST IMPORTANT DIAGNOSTIC TOOL IN HYPERSENSITIVITY PNEUMONIA

Buket MERMİT*, Mehmet Hakan BİLGİN

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Chest Deseases, Van, Turkiye

*e-mail: mermitbuket@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4946-7029

ABSTRACT

Aim: Hypersensitivity pneumonitis (HP) is an inflammatory and/or fibrotic disease that affects the lung parenchyma and small airways. It can be overlooked because it is rare and has no typical symptoms. We wanted to review this rare disease with our case, who was diagnosed with HSP after a detailed anamnesis, and emphasize the importance of anamnesis inquiry.

Summary of the case content: A 27-year-old male patient was admitted to the emergency room with complaints of cough, shortness of breath and fever that started 2 days ago. There were bilateral widespread micronodular opacities on chest radiography. The patient was first isolated and hospitalized with the preliminary diagnosis of miliary tuberculosis. Acid Fast Bacteria was detected in my sputum, it was negative for three consecutive days. When the patient's history was questioned in detail again, it was learned that he had responded to a fire three days before admission and had intense smoke exposure there. Thereupon he was diagnosed with Hypersensitivity Pneumonia. After prednisolone treatment, his complaints, clinical findings and radiography findings resolved completely.

Keywords: Hypersensitivity pneumonitis, micronodular opacities, chest radiography, chest tomography

SÖ150- İYATROJENİK HİPOPARATİROİDİZM VE HİPOKALSEMİ: BİR KADIN HASTADA DÜŞMEYE BAĞLI HUMERUS KIRIĞI OLGUSU

Muammer ÖZDEMİR^{1*}, Tefvik BALCI², Burak POLAT³

¹Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Konya, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya AD, Konya, Türkiye

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Şehir Hastanesi, Acil Tıp AD, Konya, Türkiye

*e-mail: drmuammerozdemir@gmail.com, ORCID:0000-0002-7524-5331

ÖZET

Amaç: İyatrogenik Hipoparatiroidizm ve Hipokalsemi olduğu anlaşılan bir kadın hastanın laboratuvar tetkiklerinin klinik karar koyma sürecine etkisi araştırılmaya çalışılmıştır.

Olgu içeriği özeti: 35 yaşında kadın hasta evde temizlik yaparken ağız çevresinde uyuşma şikayetleri olduğunu eşine söylediği, dengesini kaybedip düştüğünü ve ellerinin ve bacaklarının kasıldığını, kolunun ağrıdığını elini hareket ettiremediğini söylüyor.

Hasta acil servise ulaştığında ayrıntılı fizik muayene yapılmış olup; GKS'si 15, Chvostek ve Trousseau bulguları (+) olarak görülmüştür. Hastanın öyküsü sorgulandığında 15 gün önce tiroid cerrahisi olduğu öğreniliyor. Hastanın muayenesinde humerus shaft kırığı olduğu anlaşılmıştır ve radial ve ulnar nabazan alınmaktadır.

Hastanın kan tahlilleri ile birlikte kan gazı ivedi olarak istendiğinde, iyonize kalsiyumunun 1.15 mmol/L (1,15-1,29 mmol/L) olduğu görülerek, rutin biyokimya Ca⁺ seviyesi beklenmiştir. EKG'de QT uzaması (500 ms) olan hastada; biyokimyasal sonuçlar serum kalsiyum düzeyinin 6.1 mg/dL (normal aralık: 8.5-10.5 mg/dL), PTH seviyesinin <5 pg/mL (normal aralık: 10-65 pg/mL), fosforun 6.2 mg/dL (normal aralık: 2.5-4.5 mg/dL) olduğunu göstermiştir.

Serum kalsiyum düzeyi düşüklüğü nedeni teyit edildikten sonra, intravenöz kalsiyum glukonat infüzyonu başlanmıştır. Aynı zamanda EKG takibi yapılmıştır. Hastanın kalsiyum replasmanına cevabı gözlenmiş ve düzenli serum kalsiyum kontrolü yapılmıştır.

Bu değerler, hipoparatiroidizm ve hipokalseminin varlığını doğrulamaktadır. Kalsiyum glukonat tedavisi sonrası hastanın semptomlarında belirgin düzelleme gözlenmiştir, kalsiyum düzeyi kademeli olarak normale dönmüştür. Hasta cerrahisi için ortopediye devredilirken endokrinoloji konsültasyon istenmiştir.

Tiroid cerrahisi sırasında paratiroid bezlerinin iatrojenik olarak çıkarılması, hipokalsemiye neden olabilmektedir. Bu vaka, iatrojenik hipoparatiroidizmin yönetimi ve acil servis yaklaşımı açısından önem arz etmektedir. Özellikle tiroid ameliyatı geçiren hastalarda, hipokalsemi belirtilerine dikkat edilmesi gereklidir. Ciddi patolojik sonuçlar görülebilen bir durum olması sebebi ile hasta ve yakınları hipokalsemi belirtilerini tanımalı ve dikkat etmelidir. Vakanın sonucu, erken müdahale ve uygun replasman tedavisi ile hastanın semptomlarının hızla kontrol altına alınabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipoparatiroidi, Hipokalsemi, Endokrinoloji, Tiroid cerrahisi

IIATROGENIC HYPOPARATHYROIDISM AND HYPOCALCEMIA: A CASE OF FALL-INDUCED HUMERUS FRACTURE IN A WOMAN

Muammer ÖZDEMİR^{1*}, Tefvik BALCI², Burak POLAT³

¹ Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Türkiye

²University of Health Sciences, Konya City Hospital, Department of Medical Biochemistry, Konya, Türkiye

³University of Health Sciences, Konya City Hospital, Department of Emergency Medicine, Konya, Türkiye

*e-mail: drmuammerozdemir@gmail.com, ORCID:0000-0002-7524-5331

ABSTRACT

Aim: We tried to investigate the effect of laboratory tests on the clinical decision-making process of a female patient with iatrogenic hypoparathyroidism and hypocalcemia.

Summary of the Case Content: A 35-year-old female patient complained of numbness around her mouth to her husband while cleaning the house, and she lost her balance and fell; her hands and legs were cramped, she have an ache in her arm, and she could not move her hand.

When the patient arrived at the emergency room, a detailed physical examination was performed; GKS was 15 and Chvostek and Trousseau signs were +. Upon questioning the patient's history, it was revealed that she had undergone thyroid surgery 15 days prior. The patient was examined, and it was understood that she had a humerus shaft fracture, and her radial and ulnar pulses could be taken. When the patient's blood tests were requested along with blood gas, it was seen that her ionized calcium was 1.15 mmol/L (1.15-1.29 mmol/L) and routine biochemistry Ca⁺ level was awaited due to low ionized calcium. With QT elongation (500 ms) on ECG; biochemical results showed that serum calcium level was 6.1 mg/dL (normal range: 8.5-10.5 mg/dL), PTH level was <5 pg/mL (normal range: 10-65 pg/mL), phosphorus was 6.2 mg/dL (normal range: 2.5-4.5 mg/dL).

After the cause of the low serum calcium level was confirmed, intravenous calcium gluconate infusion was started. ECG monitoring was also performed. The patient's response to calcium replacement was observed and regular serum calcium control was performed.

These findings confirm the presence of hypoparathyroidism and hypocalcemia. After calcium gluconate treatment, the patient's symptoms improved significantly, and the calcium level gradually returned to normal. An endocrinology consultation was requested when the patient was transferred to orthopedics for surgery.

Iatrogenic removal of the parathyroid glands during thyroid surgery may cause hypocalcemia. This case is essential in terms of the management of iatrogenic hypoparathyroidism and the emergency department approach. Especially in patients undergoing thyroid surgery, attention should be paid to the symptoms of hypocalcemia. Patients and their relatives should recognize and pay attention to the signs of hypocalcemia as it can have serious pathological consequences. The outcome of the case shows that with early intervention and appropriate replacement therapy, the patient's symptoms can be rapidly controlled.

Keywords: Hypoparathyroidism, Hypocalcemia, Endocrinology, Thyroid surgery

SÖ151- SON 20 YILDA KOAH TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Hanifi YILDIZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye
e-mail: yhanifi1980@gmail.com , ORCID:0000-0003-0735-5034

ÖZET

Amaç:Son 20 yılda KOAH tedavisinde yaşanan değişimleri değerlendirmek ve bu süreçteki tedavi yaklaşımlarının etkilerini eleştirel bir gözle analiz etmek.

KOAH tedavisinde son yıllarda uzun etkili bronkodilatörler (LABA, LAMA) ve kombinasyon tedavilerinin önemi artmıştır. Triple tedavi uygulamaları yaygınlaşmış, inhale kortikosteroidlerin (ICS) ise yalnızca seçili hasta gruplarında etkin olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, inflamatuvar yollara yönelik hedefe yönelik tedaviler (ör. TNF- α blokerleri), beklenen klinik etkileri sağlamaktan uzak kalmıştır. Bu durum, KOAH'ın karmaşık patofizyolojisinin tedaviye yanıt verme kapasitesindeki sınırlamaları gözler önüne sermektedir.

Tedavi yaklaşımlarındaki ilerlemelere rağmen, KOAH'ın doğal seyirini değiştiren bir tedavi henüz geliştirilememiştir. Özellikle koruyucu hekimlik stratejileri (sigara bırakma, çevresel maruziyetlerin azaltılması) tedavi yaklaşımlarına kıyasla daha başarılı sonuçlar vermektedir. Tüm bu veriler, KOAH yönetiminde bireyselleştirilmiş tedavi stratejilerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, Bronkodilatör, Tedavi, Koruyucu hekimlik, İnflamasyon, Triple tedavi

WHAT HAS CHANGED IN THE TREATMENT OF COPD IN THE LAST 20 YEARS?

Hanifi YILDIZ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Van, Türkiye
e-mail: yhanifi1980@gmail.com , ORCID:0000-0003-0735-5034

ABSTRACT

Aim: To evaluate the advancements in COPD treatment over the past 20 years and critically analyze their impact on patient outcomes.

In recent years, long-acting bronchodilators (LABA, LAMA) and combination therapies have become central to COPD management. The use of triple therapy has expanded, while inhaled corticosteroids (ICS) have shown efficacy only in selected patient groups. However, targeted therapies for inflammatory pathways (e.g., TNF- α blockers) have failed to deliver the expected clinical outcomes, reflecting the limitations posed by COPD's complex pathophysiology.

Despite these advancements, no treatment has been developed to alter the natural course of COPD. Preventive medicine strategies, such as smoking cessation and reducing environmental exposure, remain more effective than pharmacological interventions. These findings underline the need for personalized approaches in COPD management.

Keywords: COPD, Bronchodilator, Treatment, Preventive medicine, Inflammation, Triple therapy

SÖ152- DİYABETİN KAN VE BEYİN DOKULARINDA NESFATİN-1 VE GHRELİN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sermin ALGUL^{1*}, Oğuz ÖZÇELİK²

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Van, Türkiye

² Kastamonu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Kastamonu, Türkiye

*e-mail:serminalgul@hotmail.com ve serminalgul@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2489-3619

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Diabetes Mellitus'un enerji metabolizmasını düzenleyen hormonlar üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla, diyabetin sıçanlarda kan ve beyin dokularında nesfatin-1 ve ghrelin düzeyleri üzerindeki değişimlerini araştırmayı hedeflemektedir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada, 10 adet kontrol grubu ve streptozotocin ile diyabet indüklenmiş 10 adet sıçan kullanılmıştır. Sıçanların kan ve beyin dokularındaki nesfatin-1 ve ghrelin düzeyleri, ticari olarak temin edilen ELISA kitleri kullanılarak ölçülmüştür. Gruplar arasında ghrelin ve nesfatin-1 düzeylerinin istatistiksel analizi için unpaired t testi uygulanmıştır ve p<0.05 değeri anlamlılık kriteri olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Kontrol grubunun açlık kan şekeri seviyesi 104 ± 1,7 mg/dL, diyabet grubunun ise 355 ± 9,4 mg/dL olarak ölçülmüştür. Diyabetik sıçanların kanındaki nesfatin-1 düzeyleri, kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (867 ± 44 ng/L vs. 1069 ± 29 ng/L, p<0.05). Beyin dokusundaki nesfatin-1 düzeylerinin ise kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür (2509 ± 91 ng/L vs. 2240 ± 102 ng/L, p<0.05).

Serum ghrelin düzeyleri incelendiğinde, diyabetik sıçanların kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır (694 ± 41 pg/mL vs. 1442 ± 149 pg/mL, p<0.05). Bunun aksine, beyin dokusundaki ghrelin düzeyleri diyabet grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (2655 ± 246 pg/mL vs. 2235 ± 117pg/mL, p<0.05).

Sonuç: Diyabetik sıçanlarda kan nesfatin-1 ve ghrelin düzeylerinin azalması, hastalığın metabolik etkilerine işaret ederken, beyin dokusunda artış göstermesi, merkezi sinir sisteminin enerji dengesi üzerindeki kritik rolünü vurgulamaktadır. Bu bulgular, diyabet patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayarak, enerji düzenleyici hormonların hastalık sürecindeki potansiyel rollerine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Nesfatin-1, Ghrelin, Beyin, Serum

THE EFFECT OF DIABETES ON NESFATİN-1 AND GHRELİN LEVELS IN BLOOD AND BRAIN TISSUES

Sermin ALGUL^{1*}, Oğuz ÖZÇELİK²

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Van, Türkiye

²Kastamonu University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Kastamonu, Türkiye

*e-mail:serminalgul@hotmail.com ve serminalgul@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2489-3619

ABSTRACT

Aim: This study aims to investigate the effects of Diabetes Mellitus on energy-regulating hormones by examining the changes in nesfatin-1 and ghrelin levels in the blood and brain tissues of rats.

Materials and Methods: In this study, 10 control rats and 10 streptozotocin-induced diabetic rats were used. Nesfatin-1 and ghrelin levels in blood and brain tissues were measured using commercially available ELISA kits. Statistical analysis of ghrelin and nesfatin-1 levels between the control and diabetic groups was performed using the unpaired t-test, with p<0.05 considered statistically significant.

Results: The fasting blood glucose level of the control group was 104 ± 1.7 mg/dL, while that of the diabetic group was 355 ± 9.4 mg/dL. Nesfatin-1 levels in the blood of diabetic rats were found to be significantly lower compared to the control group (867 ± 44 ng/L vs. 1069 ± 29 ng/L, p<0.05). In contrast, nesfatin-1 levels in the brain tissue were significantly higher in the diabetic group compared to the control group (2509 ± 91 ng/L vs. 2240 ± 102 ng/L, p<0.05).

Regarding serum ghrelin levels, diabetic rats exhibited significantly lower levels compared to the control group (694 ± 41 pg/mL vs. 1442 ± 149 pg/mL, p<0.05). However, ghrelin levels in the brain tissue were significantly higher in the diabetic group compared to the control group (2655 ± 246 pg/mL vs. 2235 ± 117 pg/mL, p<0.05).

Conclusion: In diabetic rats, the decrease in blood levels of nesfatin-1 and ghrelin indicates the metabolic effects of the disease, while their increase in brain tissue highlights the critical role of the central nervous system in energy balance. These findings contribute to a better understanding of diabetes pathophysiology, drawing attention to the potential roles of energy-regulating hormones in the disease process.

Keywords: Diabetes mellitus, Nesfatin-1, Ghrelin, Brain, Serum

SÖ153-KEDİLERDE İNTESTİNAL YABANCI CİSİM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 OLGU

Yağmur KUŞCU¹, Abdullah KARASU¹, Caner KAYIKCI¹, Selime Nur UYSAL^{1,*}, Murat ALTINTAŞ²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Cerrahisi, Van, Türkiye

*e-mail: selime150dd@gmail.com, ORCID: 0009-0004-0158-5650

ÖZET

Amaç: Kedi ve köpeklerde yapılan laparotomilerin en önemli nedenlerinden biriside intestinal yabancı cisimlerdir. Yabancı cisimlerde klinik belirtiler obstrüksiyonun şiddetine, cismin lokalizasyonuna ve süresine bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu çalışmada klinik ve radyolojik muayeneler sonucu teşhis edilen intestinal yabancı cisim olgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu içeriği özeti: Çalışmanın materyalini Van YYÜ Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniğine 2024 yılı içerisinde farklı zamanlarda kusma, iştahsızlık, abdominal hassasiyet ve genel durum bozukluğu şikayetiyle getirilen değişik ırk ve yaşlardaki 5 kedi oluşturdu. Klinik ve radyolojik muayene sonucu ince bağırsaklarda parsiyel obstrüksiyona sebep olan vakaların 2 tanesini ucunda ip takılı dikiş iğnesi ve 3 tanesini ise linear yabancı cisim (iplik) oluşturdu. 2 linear yabancı cisim olgusu özel kliniklerde yanlış teşhis sonucu yalnızca medikal tedavi görmüş, tedaviye yanıt alınmamış olup kliniğimize genel durum bozukluğu şekillendikten sonra getirilmiştir. Yapılan oral inspeksiyonda 2 olguda ipliğin dil kökünün çevresine dolanmış şekilde olduğu görüldü. Dil köküne dolanmış linear yabancı cisim dilin etrafından serbestleştirildikten sonra kesilip ağız içerisindeki bağlantısından uzaklaştırıldı. Dikiş iğnesi yutulan vakalarda direkt radyografik inceleme yeterli olurken, lineer yabancı cisim olgularında kontrast radyografik incelemelerde (Opaxol 350 mg l/mL, kg/2 ml) barsak büzülmeleri daha net gözlemlendi. Rutin anestezi uygulamaları sonrası tüm hastalarda yabancı cisimler laparotomi yapılarak lokalizasyon belirlendikten sonra longitudinal enterotomi ile uzaklaştırıldı. Daha önce özel kliniklerde medikal tedavi görmüş ve cerrahi müdahalesi geç yapılan linear yabancı cisim olgularında intestinal perforasyonlar mevcut olup, tek olguda intestinal rezeksiyon ve anastomoz ihtiyacı duyuldu. Postoperatif antibiyotik ve nonsteroid uygulamalarına ilaveten geçici diyet kısıtlamaları yapıldı, ardından sindirimi kolay yumuşak gıda alımına izin verildi. Ancak anastomoz yapılan olguda cerrahi müdahaleyi takiben 3. günde ölüm şekillendi. Diğer tüm hastalar kısa süre içerisinde günlük aktivitelerini geri kazandı. Sonuç olarak; gastrointestinal sistem kaynaklı klinik bulgular gösteren kedilerde ağız muayenesinin (dil kökünün) detaylı bir şekilde yapılması son derece önem arz etmektedir. Erken dönem tanı intestinal perforasyonların önüne geçmek ve postoperatif prognozunu seyri açısından oldukça önemlidir. Geçmiş cerrahi müdahaleler olası perforasyon ihtimalini artırmakta ve buna bağlı peritonitis ve hayati riskler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal, Kedi, Linear, Yabancı Cisim

Etik Beyan: Bu vaka raporunun ve eşlik eden görüntülerin yayınlanması için hasta sahibinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

EVALUATION OF INTESTINAL FOREIGN BODY CASES IN CATS: 5 CASES

Yağmur KUŞCU¹, Abdullah KARASU¹, Caner KAYIKCI¹, Selime Nur UYSAL^{1,*}, Murat ALTINTAŞ²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Surgery, Van, Türkiye

²Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Department of Veterinary Surgery, Van, Türkiye

*e-mail: selime150dd@gmail.com, ORCID: 0009-0004-0158-5650

ABSTRACT

Aim: Intestinal foreign bodies are a significant cause of laparotomies in dogs and cats. The clinical signs associated with foreign bodies vary depending on the severity, location, and duration of the obstruction. This study aimed to evaluate cases of intestinal foreign bodies diagnosed through clinical and radiological examinations.

Summary of the case content: This study included five cats of varying breeds and ages, presented to the Van Yuzuncu Yil University Animal Hospital Surgery Clinic at different times in 2024. Clinical signs such as vomiting, anorexia, abdominal tenderness, and lethargy were observed. Radiological and clinical examinations identified that two cases, causing partial small intestinal obstruction, involved needles with attached threads. The remaining three cases were caused by linear foreign objects (threads). Two linear foreign body cases were initially misdiagnosed and treated non-operatively at private clinics. After their conditions deteriorated, they were referred to our clinic. Oral examinations revealed threads wrapped around the base of the tongue in two cases. These were carefully untangled, cut, and removed. For cases involving swallowed needles, direct radiography sufficed for diagnosis. However, in cases of linear foreign bodies, contrast radiography (Opaxol 350 mg l/mL, kg/2 mL) provided better visualization of intestinal contractions. All foreign bodies were surgically removed through laparotomy following routine anesthesia. Longitudinal enterotomy was performed in each case. In cases with delayed surgical intervention and linear foreign bodies, intestinal perforations were noted, necessitating resection and anastomosis in one instance. Postoperative care included antibiotics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, dietary restrictions, and a gradual transition to soft, easily digestible foods. Unfortunately, the patient requiring anastomosis succumbed on the third postoperative day, while the others recovered uneventfully and resumed normal activities. Conclusion; it is extremely important to perform a detailed oral examination (tongue root) in cats with clinical signs of gastrointestinal tract origin. Early diagnosis is critical to prevent intestinal perforations and improve postoperative prognosis. Delayed surgical interventions increase the risk of perforation, leading to peritonitis and life-threatening complications.

Keywords: Feline, Foreign Body, Intestinal, Linear

Ethical Statement: Written informed consent was obtained from the patient owner for the publication of this case report and images.

SÖ154- VAN KEDİLERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME KULLANILARAK CEREBELLUM'UN MORFOMETRİK İNCELENMESİ

Tolga CETİN^{1,*}, Hüseyin KARADAĞ², Cemil GÖYA³, Zafer SOYGÜDER¹, Veysel DELİBAŞ¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²İstanbul Gelişim Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Temel Alanı, İstanbul, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: tolgacetin@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8741-6935

ÖZET

Amaç: Bu çalışma ülkemiz için önemli bir kedi ırkı olan Van kedilerinin Cerebellum'unun Manyetik Rezonans Görüntüleme tekniği kullanılarak morfometrik ölçüm değerlerini tespit etmek ve bu değerlerin cinsiyetler arasındaki farklılıklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmamızda 8 erkek ve 8 dişi olmak üzere toplam 16 adet erişkin Van Kedisi kullanıldı. Van kedileri xylazin - ketamin kombinasyonu kullanılarak anesteziye alındı. Anestezi altındaki hayvanlar Manyetik Rezonans Görüntüleme ile taranarak beyin görüntüleri elde edildi.

Bulgular: Van kedilerinde i (Fossa cranii caudalis'in yüksekliği) değerinin ve canlı ağırlık değerinin erkek kedilerde dişi kedilere göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlemlendi ($p<0.05$). Bununla birlikte j (Tentorium cerebelli açısı) değerinin ise dişi kedilerde erkek kedilere göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı ($p<0.05$). Morfometrik ölçümler arasındaki oranlarda ve tüm değerler arasındaki korelasyonda da istatistiki olarak anlamlı sonuçlar bulundu ($p<0.05$).

Sonuç: Van kedilerinde Cerebellum'un morfometrik özellikleri üzerine yapılan ilk araştırma literatüre girdi. Elde edilen sonuçların Cerebellar malformasyonları olan kedilere ait MR görüntülerinin değerlendirilmesinde bir kılavuz olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Cerebellum, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Morfometri, Van kedisi

Etik beyan: Van YYÜ Hayvan Deneyleeri Yerel Etik Kurulu'ndan 2021/12-20 karar numaralı araştırma başvuru onay belgesi alınmıştır.

Teşekkür: Bu araştırma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından TYL-2022-10136 numaralı proje olarak desteklenmiştir.

MORPHOMETRIC EXAMINATION OF THE CEREBELLUM USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN VAN CATS

Tolga CETİN^{1,*}, Hüseyin KARADAĞ², Cemil GÖYA³, Zafer SOYGÜDER¹, Veysel DELİBAŞ¹

¹Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Anatomy, Van, Türkiye

²İstanbul Gelişim University, Faculty of Dentistry, Dentistry, Health Sciences, İstanbul, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Radiodiagnostic, Van, Türkiye

*e-mail: tolgacetin@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8741-6935

ABSTRACT

Aim: This study was carried out to obtain morphometric measurement values of the Cerebellum of Van cats which are so important for our country by using Magnetic Resonance Imaging and to reveal the differences of these values between the sexes.

Material and Method: A total of 16 adult Van cats, 8 males and 8 females, were used in the study. Animals were anesthetized with xylazine-ketamine combination. Brain images were obtained by scanning the animals under anesthesia with MRI.

Results: It was observed that value i (height of Fossa cranii caudalis) and body weight value in Van cats were statistically significantly higher in male cats than in female cats ($p<0.05$). However, value j (Tentorium cerebelli angle) was detected to be statistically significantly higher in female cats than in male cats ($p<0.05$). Statistically significant results were also found in the ratios between morphometric measurements and the correlation between all values ($p<0.05$).

Conclusion: The first research on the morphometric features of the Cerebellum in Van cats entered the literature. It is thought that the results obtained can be used as a guide in the evaluation of MR images of cats with Cerebellar malformations.

Keywords: Anatomy, Cerebellum, Magnetic Resonance Imaging, Morphometry, Van cat

Ethical Statement: Research application approval document with decision number 2021/12-20 was obtained from Van YYÜ Animal Experiments Local Ethics Committee.

Acknowledgement: This research was supported by Van Yüzüncü University Yıl Scientific Research Projects Directorate as project number TYL-2022-10136.

**SÖZLÜ SUNUMLAR
(TAM METİN)
ORAL PRESENTATIONS
(FULL TEXT)**

ST1- MEDICAL IMAGING TECHNIQUES TRAINING WITH VIRTUAL REALITY: EFFECT OF MEDUVR PLATFORM ON SKILLS AND STUDENT SATISFACTION

Nuran AKYURT*¹, Erem AKYURT BAL²

¹Department of Medical Imaging Techniques, Vocational School of Health Services, Marmara University, Istanbul, Türkiye

²RSG Information Technologies, Health and Innovation Ltd., Istanbul, Türkiye

*e-mail: nakyurt@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-6303-4342

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to examine the effects of the MeduVR platform in medical imaging techniques education and to evaluate the contribution of virtual reality (VR) technology to students' learning processes and its role in skill acquisition.

Material and Method: The study was conducted with first and second year medical imaging techniques students in the 2023 academic year. The MeduVR platform used in the study is a user-friendly digital learning platform that enables the experience of virtual reality headsets and 360-degree VR content. The platform supports the learning process by providing interactive 3D models, course content enriched with simulations and analysis tools.

Results: As a result of the study, 74% of the students reported satisfaction with the VR experience and 94% recommended the platform to other students. In particular, students experienced clinical skills such as X-ray collimation, patient positioning and selection of exposure technical parameters.

Conclusion: The study found that the MeduVR platform is an effective tool for improving students' professional skills. It is recommended to improve the feedback mechanism of the platform, increase the variety of content and improve the technical infrastructure.

Keywords: Medical imaging, Virtual reality, MeduVR, Education technology, Student satisfaction

SANAL GERÇEKLIK İLE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ: MEDUVR PLATFORMUNUN BECERİLERE VE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Nuran AKYURT*¹, Erem AKYURT BAL²

¹Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü, İstanbul, Türkiye

²RSG Bilişim Teknolojileri, Sağlık ve İnovasyon Ltd., İstanbul, Türkiye

*e-mail: nakyurt@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-6303-4342

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, MeduVR platformunun tıbbi görüntüleme teknikleri eğitimindeki etkilerini incelemek, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkısı ve beceri kazanımındaki rolünü değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: Araştırma, 2023 eğitim-öğretim yılında, birinci ve ikinci sınıf tıbbi görüntüleme teknikleri öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çalışmada kullanılan MeduVR platformu, sanal gerçeklik başlıkları ve 360 derece VR içeriklerinin deneyimlenmesini sağlayan, kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformudur. Platform, etkileşimli 3D modeller, simülasyonlarla zenginleştirilmiş ders içerikleri ve analiz araçları sunarak öğrenim sürecini desteklemektedir.

Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin %74'ü VR deneyiminden memnun kaldığını bildirmiş, %94'ü platformu diğer öğrencilere tavsiye etmiştir. Öğrenciler, özellikle X-ışını kolimasyonu, hasta pozisyonlama ve pozlama teknik parametrelerinin seçimi gibi klinik becerileri deneyimlemişlerdir.

Sonuç: Araştırma ile MeduVR platformunun, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmede etkili bir araç olduğu görülmüştür. Platformun geri bildirim mekanizmasının iyileştirilmesi, içerik çeşitliliğinin artırılması ve teknik altyapının geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi görüntüleme, Sanal gerçeklik, MeduVR, Eğitim teknolojisi, Öğrenci memnuniyeti

INTRODUCTION

Traditionally, the training of health workers includes both theoretical learning in classrooms and practical training in hospitals where students gain clinical experience (Van Way, 2017). These trainings are usually conducted face-to-face. However, in recent years, there has been an increase in the adoption of technology in healthcare education. This change has accelerated especially with the COVID-19 pandemic. After learning that the risk of transmission of COVID-19 could be reduced by social distancing, educators were faced with the challenge of reducing face-to-face teaching and reassessing how best to sustain students' educational processes (Haroon et al., 2020). This broad term covers a variety of tools ranging from a simple e-book to more complex methods such as virtual reality (VR), mobile learning, virtual patients (VP), serious games and gamification, digital skills trainers (Car et al., 2019). Despite the variety of digital training tools available, this study will focus on training delivered with VR. Training in medical imaging techniques is vital for accurate diagnosis and effective treatment planning. This discipline, which includes methods such as radiography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), requires not only theoretical knowledge but also strong practical application skills (Shiner, 2018). However, traditional training methods are insufficient to meet the hands-on training needs of students due to limitations such as laboratory capacity, equipment costs and radiation safety (England et al., 2017). In order to overcome these limitations and provide a more comprehensive education, content obtained with 3600 supported by virtual reality (VR) technology was integrated into the educational processes. VR technology offers students the opportunity to experience clinical environments and develop their practical skills in a safe environment. In particular, 360-degree content enables students to be better prepared for clinical practice by transforming their theoretical knowledge into practice (Gunn et al., 2018).

Literature

Virtual Reality (VR) is an innovative technology that enhances students' learning performance. Helping students effectively understand scientific concepts, VR also improves academic abilities and provides practical experiences based on student-centered pedagogy (Zhong & Liu, 2022; Zhang, Wang, & Zhou, 2020). For example, VR applications for eye movement examination education support students' pedagogical and cognitive gains (Development of a Virtual Reality Application for Oculomotor Examination Education, 2024). VR systems are classified as low and high level in terms of hardware. High-end VR systems (e.g. Oculus Rift) enhance learning performance and cognitive skills (Kotranza et al., 2009), while low-cost systems offer wider access. Virtual presence, i.e. the feeling that users are fully present in a virtual

environment, is one of the most critical elements of VR (Lombard & Ditton, 1997). Students' active participation in the virtual environment increases this sense of presence and motivation to learn (Moreno & Mayer, 2002). In the literature, the effects of VR in education have been addressed from many different perspectives. For example, Baños et al. (2004) examined the relationship between emotional content and immersion and virtual presence and showed that both factors positively affect the learning process. Furthermore, the positive effects of VR on social skills (Martín-Gutiérrez et al., 2010), psycho-motor skills (Zhou et al., 2013) and cognitive skills (Merchant et al., 2013) have also been emphasized.

The Role of Virtual Reality in Medical Imaging Techniques Education

Traditional education methods are limited to laboratory studies and limited internships, which restricts the opportunity for students to learn complex techniques such as radiography hands-on (Sapkaroski et al., 2020). Virtual reality-based 360-degree content overcomes these limitations and offers students a flexible, safe and practical learning environment. This technology allows students to develop critical skills such as X-ray beam collimation, patient positioning and use of imaging devices. Thus, students can participate more vigorously in their professional preparation without fear of making mistakes.

360 Degree Virtual Reality Education and MeduVR Education Platform

Virtual Reality (VR) technology has become widespread in the field of education in recent years and has formed the basis of Virtual Reality Learning Environments (VRLEs) (Chittaro & Ranon, 2007; John, 2007; Monahan, McArdle, & Bertolotto, 2008). Virtual Reality Learning Environments provide an interactive environment that enables the visualization of three-dimensional (3D) data and fully immerses the user in a virtual world. These environments support learning processes by providing students with the opportunity to practice in a realistic and safe way (Burdea, 1999). Traditional VR systems are generally not suitable for use in large classroom settings due to their high cost (Limniou, Roberts, & Papadopoulos, 2008). These systems require specialized hardware such as head mounted displays (HMD) or multiple projectors (Tax'en & Naeve, 2002). However, the development of virtual reality learning environments running on low-cost personal computers has made this technology more accessible. Such systems facilitate students' learning processes by providing learning experiences enriched with quality audiovisual components (Sherman & Craig, 2003). The MeduVR educational platform offers a comprehensive learning experience that enables students to benefit from these innovative technologies in medical imaging techniques training. Equipped with 360-degree VR technology, the platform offers the opportunity to realistically experience various applications such as the use of X-ray devices, medical imaging processes, and examination preparation processes. Students can learn the procedures step by step and examine the devices in detail by visiting the examination room 360 degrees as if they were in the radiology unit by doing hands-on training in a real environment (hospital, radiology unit...). The virtual reality learning environment offered by MeduVR provides an interactive environment to reinforce theoretical knowledge and develop practical skills. Simulated procedures without the use of real X-rays help students learn the functioning of the devices and gain critical skills such as correct positioning of patients. In addition, the lack of fear of making mistakes boosts students' self-confidence.

Advantages and Accessibility of Virtual Reality Learning Environments

Virtual reality learning environments are a tool that enhances the learning experience by providing students with real-time simulations. For example, CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) systems create an immersive learning environment by projecting images onto the walls around the user (Sherman & Craig, 2003). However, the high cost of such systems limits their widespread use (Tax'en & Naeve, 2002). In contrast, low-cost personal computer-based systems provide an effective alternative for students by reducing the risk of motion sickness and offering accessibility.

Aims and Objectives

The aim of this study was to evaluate the contribution of 360-degree virtual reality content on the MeduVR platform to medical imaging techniques training. In the study, the impact of VR content

- Impact on students' skill acquisition,
- Contribution to the process of preparation for clinical practice,
- The impact on students' satisfaction levels was analyzed.

In this context, how the content presented on the MeduVR platform was used by the students and how it affected their learning process of radiography techniques was analyzed in detail.

MATERIAL AND METHOD

Design of the MeduVR Platform

The MeduVR platform was financially supported by the University Research Support Program of the Council of Higher Education (Project No: 10809; Project Code: ADT-2023-10809). The development process of the platform was structured following a user-oriented approach and a systematic method. The platform aimed to provide 360° virtual reality content suitable for medical imaging education. Student feedback and sectoral needs were also included in the development process.

Study Design

This study was conducted to examine the effects of 360-degree virtual reality content provided through the MeduVR platform on medical imaging techniques education. The study was conducted with first and second year medical imaging techniques students in the fall semester of the 2023 academic year. Students had the opportunity to learn and practice radiographic techniques using 360-degree VR content.

Inclusion and Exclusion Criteria

Inclusion Criteria:

- To be an active first or second year student in the medical imaging techniques program,
- To have completed the basic training required to use the MeduVR platform,
- Voluntary participation in the study.

Exclusion Criteria:

- Students who cannot provide regular access to 360° VR content,
- Participants who interrupted the study process, were unable to continue or did not complete an online survey.

Implementation Process

The MeduVR platform enabled students to learn radiographic techniques through 360-degree virtual reality content. The content focused on basic skills such as X-ray beam collimation, patient positioning and anatomical marker placement. During the study, students were trained on the use of the platform and the correct application of the content. In addition, students received regular guidance about the problems they encountered while working with the content.

Data Collection and Analysis Methods

Students participating in the study were asked to complete an online questionnaire evaluating their experiences with 360-degree content. The questionnaire was structured to assess students' level of satisfaction with the content, its impact on their learning process and the difficulties they experienced. The data were analyzed using thematic analysis (i.e., categorization of student comments) and statistical analysis.

RESULTS

In this section, the results of the survey on the effects of the MeduVR platform on medical imaging techniques education, student satisfaction, professional skills development and data obtained on the use of the platform are presented in detail.

Table 1 shows the demographic characteristics of the 33 participants. Of the participants, 63.6% were female, 36.4% were male, 33.3% were between the ages of 18-21 and 66.7% were between the ages of 22-27.

Table 1. Demographic Characteristics

		Frequency	(%)
Graduated High School	High school	16	48,5
	Health vocational high school	17	51,5
Class	1st grade	17	51,5
	2nd grade	16	48,5
Age	Age of 18-21	11	33,3
	Age of 22-27	22	66,7
Gender	Male	12	36,4
	Female	21	63,6
Socio-economic status of your family	Low	15	45,5
	Medium	18	54,5
Mother's level of education	Illiterate	11	33,3
	High school and pre-high school	17	51,5
	University	5	15,2
Father's Level of Education	Illiterate	6	18,2
	High school and pre-high school	16	48,5
	University	11	33,3
Total		33	100,0

The socio-demographic and technological usage characteristics of the participants reveals in Table 2. While 63.6% of the participants state that their friendships are positive and calm, 9.1% of the participants have physical fights. Most of the participants (60.6%) live with their families and 39.4% of them stated nuclear family and 36.4% of them stated split family as their family type. The duration of internet use was generally between 20-29 hours (45.5%) and 54.5% stated that they did not have their own computer. Smartphones are the most commonly used mobile device with 57.6% and it is seen that they use ICT mostly for general tasks (75.8%). These findings indicate that participants' use of technology is widespread, but computer ownership is limited.

Table 2. Socio-Demographic and Technological Usage Characteristics

		Frequency	(%)
Relationships with Friends	Positive and calm	21	63,6
	Verbal discussions	9	27,3
	Physical fight	3	9,1
Who do you live with?	Family	20	60,6
	Friend	13	39,4
Family type	Core	13	39,4
	Extended	8	24,2
	Shattered	12	36,4
Own monthly income (TL)	Minimum Wage	6	18,2
	Above minimum wage	12	36,4
	Below minimum wage	15	45,5
Average internet use per week	10 to 19 hours	13	39,4
	20 to 29 hours	15	45,5
	30 and above	5	15,2
Computer ownership?	Yes	15	45,5
	No	18	54,5
Computer usage status	Medium	28	84,8
	Good	5	15,2
For what purposes do you use information and communication technologies?	Research related to the course	8	24,2
	All kinds of work	25	75,8
What mobile devices do you use?	Smart Mobile Phones	19	57,6
	Tablet, Notebook	14	42,4
	Total	33	100,0

According to the data in this Table 3, 54.5% of the participants prefer face-to-face education, while 45.5% prefer blended education. In terms of learning styles, 57.6% preferred tactile/kinesthetic learning while 42.4% preferred auditory learning. In terms of motivation types, extrinsic motivation was more common with 63.6%, while intrinsic motivation was expressed by 36.4%. In addition, 66.7% preferred scenarios prepared in line with the course objective, while 33.3% used scenarios organized from sources such as books and the internet.

Table 3. Learning Preferences, Motivation Types and VR Usage

		Frequency	(%)
Which learning method do you prefer in your lessons?	Face-to-face education	18	54,5
	Face-to-face education + E-learning (Blended Education)	15	45,5
Which way do you think you learn better?	Auditory (teacher's explanation, etc.)	14	42,4
	Tactile / Kinesthetic (by touching etc.)	19	57,6
Which type of motivation do you have?	Extrinsic Motivation	21	63,6
	Intrinsic Motivation	12	36,4
What do you think are the benefits of VR training?	Contributes to professional skills	8	24,2
	Reduces excitement, stress	11	33,3
	Enables the theoretical knowledge to turn into practice	14	42,4
Are VR glasses enough?	Yes	17	51,5
	No	16	48,5
What are the difficulties related to the use of VR?	High number of students	6	18,2
	Insufficient number of teaching staff	7	21,2
	Cost issues	4	12,1
	Lack of sufficient physical space for laboratory	16	48,5
Which VR scenarios do you use?	Scenarios prepared in line with the course objective	22	66,7
	Scenarios organised from books, internet etc.	11	33,3
Total		33	100,0

In Table 4 it is seen that 87.9% of the participants stated that not using VR negatively affected their professional skills, indicating that VR technology has a critical role in education. Although 66.7% reported that the laboratory materials at the university are adequate, 33.3% perceived that they are deficient, indicating that the existing infrastructure needs to be improved. In addition, 51.5% stated that one of the most important consequences of not using VR was the lack of clinical applications. While 51.5% of the participants stated that they experienced disorientation in the VR environment, 48.5% experienced dizziness, indicating that some improvements are needed during VR use.

Table 4. Impact of VR Training on Professional Skills and Clinical Practice

		Frequency	(%)
Has the lack of VR negatively affected your professional skills?	Yes	29	87,9
	No	4	12,1
Are the laboratory models and materials available at your university sufficient?	Yes	22	66,7
	No	11	33,3
Do you think there will be a difference in clinical practice when you compare it with the training given with VR?	Yes	27	81,8
	No	6	18,2
What do you think would be the consequences of not having VR at your university?	Professional incompetence	9	27,3
	Difficulty in communication with the sick person	7	21,2
	Lack of clinical practice	17	51,5
What are the side effects of the Virtual Reality Learning Environment experienced by the participants?	Dizziness	16	48,5
	Support Disorientation	17	51,5
Total		33	100,0

In Table 5, while 57.6% of the participants stated that they enjoyed studying at home with virtual reality applications, 42.4% strongly supported this. The rate of those who stated that virtual reality applications enabled them to pay better attention to the lesson was recorded as 51.5% (Agree) and 48.5% (Strongly Agree). In particular, 66.7% of those who stated that 3D objects used in virtual reality gave a sense of reality said "I Agree" and 33.3% said "Strongly Agree". In addition, 60.6% of the participants emphasized that they would like VR applications to be included in course resources in the future, and 39.4% strongly supported this request. These results reveal the positive impact of VR technology on course motivation and learning experience.

Table 5. Course Experience and Effects of Virtual Reality (VR) Applications

		Frequency	(%)
I enjoy studying at home with virtual reality (VR) applications.	I agree	19	57,6
	Strongly Agree	14	42,4
I can pay attention to the lesson better when virtual reality (VR) applications are used.	I agree	17	51,5
	Strongly Agree	16	48,5
I come to the lesson more willingly when virtual reality (VR) applications are used.	I agree	13	39,4
	Strongly Agree	20	60,6
3D objects in virtual reality (VR) applications give a sense of reality in the environment.	I agree	22	66,7
	Strongly Agree	11	33,3
I would like VR applications to be included in course resources in the future.	I agree	20	60,6
	Strongly Agree	13	39,4
I study more thanks to virtual reality (VR) applications.	I agree	16	48,5
	Strongly Agree	17	51,5
Viewing videos in virtual reality (VR) applications increases my curiosity about the subject.	I agree	23	69,7
	Strongly Agree	10	30,3
I enjoy the lessons taught with virtual reality (VR) applications.	I agree	18	54,5
	Strongly Agree	15	45,5
	Total	33	100,0

Graph 1. Distribution of Knowledge Attitude Awareness Mean Values

Graph 1 shows the distribution of knowledge_attitude_awareness_mean values of the participants who answered “Agree” to the statement “I enjoy studying at home with virtual reality (VR) applications”. The mean (Mean) was calculated as 2.96 and the standard deviation (Std. Dev.) was calculated as 0.132, which shows that the data were collected in a very narrow range and the responses were homogeneous. It is noteworthy that in the dataset with N = 19, the majority of the participants had values close to the average and there were no outliers. In general, it can be concluded that the members of this group think that studying with VR applications is enjoyable and their attitudes are stable in this direction.

Table 6 shows the participants' perceptions of virtual reality (VR) applications and their attitudes towards using this technology in their courses. While 51.5% of the participants wanted to use VR in other courses, 48.5% strongly supported this desire. There was a 39.4% undecided opinion that VR is difficult to use, while the majority (60.6%) disagreed with this view. Similarly, the view that VR is boring or a waste of time in lessons was largely disagreed with (63.6% strongly disagreed). Overall, the perception that VR makes learning difficult or uninteresting was also rejected by the majority, indicating a general acceptance of the technology.

Table 6. Participants' Attitudes and Perceptions towards Virtual Reality (VR) Applications

		Frequency	(%)
I would like Virtual Reality (VR) applications to be used in other courses.	I agree	17	51,5
	Strongly Agree	16	48,5
Virtual reality (VR) apps are hard to use.	Strongly Disagree	9	27,3
	Disagree	11	33,3
	Undecided	13	39,4
I get bored when using virtual reality (VR) applications.	Strongly Disagree	13	39,4
	Disagree	20	60,6
Using Virtual reality (VR) applications in lessons wastes time.	Strongly Disagree	21	63,6
	Disagree	12	36,4
There is no need to use Virtual reality (VR) applications in lessons.	Strongly Disagree	23	69,7
	Disagree	10	30,3
Virtual reality (VR) applications make it difficult for me to learn because they confuse me.	Strongly Disagree	13	39,4
	Disagree	20	60,6
I am not interested in virtual reality (VR) applications.	Strongly Disagree	17	51,5
	Disagree	16	48,5
	Total	33	100,0

Graph 2. Attention Span when Virtual Reality (VR) Applications are Used

Graph 2 shows the distribution of knowledge_attitude_awareness_mean values of the participants who "Agree" to the statement "I can pay attention to the lesson better when virtual reality (VR) applications are used". The mean (Mean) was calculated as 3.14 and the standard deviation (Std. Dev.) was calculated as 0.242. This shows that the responses are generally close to the average, but there is some variation among the participants. The distribution is largely symmetrical with few outliers. The data supports that VR applications have an attentional enhancing effect on participants, as they mostly reported high values.

Graph 3. There is No Need to Use Virtual Reality (VR) Applications in Classes

Graph 3 shows the distribution of the 10 participants who “Disagree” with the statement “There is no need to use virtual reality (VR) applications in lessons”. The mean value was 3.07 with a standard deviation of 0.199, indicating that the responses were quite close to each other and exhibited a consistent trend. These results show that the participants have a general positive view of the necessity of VR applications.

Graph 4. Enjoyment of Lessons Taught with VR Applications

Graph 4 shows the distribution of participants who selected “Agree” for the variable knowledge_attitude_awareness_mean. The mean score is 3.04, with a low standard deviation (0.217) indicating that the participants' responses are homogeneous and largely concentrated between 3.00 and 3.20. Although a slightly right-skewed distribution was observed, the overall results indicate that participants highly enjoyed the lessons taught with VR applications.

These findings suggest that 360-degree VR contents are effective in the process of transforming students' theoretical knowledge into practical skills.

DISCUSSION

In this study, the effects of virtual reality (VR) technology in medical imaging techniques education were comprehensively examined and it was observed that VR contributed to students' learning processes, professional skills and motivation. In addition, the opportunities offered by VR as well as the challenges and side effects related to its use were evaluated. The findings show that the integration of VR into education offers both positive effects and poses certain infrastructural and technological requirements.

All participants in the study (100%) supported the use of VR applications in other courses. This shows that VR has positive effects on the learning process and enriches the educational environment. This is supported by Baños et al.'s (2004) finding that VR increases emotional connection and engagement in the learning environment. 29 (87.9%) of the participants stated that the lack of VR had negative effects on their professional skills. This is in line with the work of Kotranza et al. (2009) who emphasized the impact of VR in the development of psychometric and cognitive skills. It is clear that VR functions as a tool that supports applied learning. 81.8% of the participants stated that there are significant differences between VR training and clinical practice and that VR contributes to professional preparation. This finding is in line with Moreno and Mayer (2002) who analyzed the impact of VR in science education. Learning in a virtual environment makes students more prepared for real life. 63.6% of the participants stated that they had extrinsic motivation and that VR increased their focus on the lessons. This finding is especially supported by Di Serio et al.'s (2013) study in which they emphasized the motivational effect of VR in visual art classes. 66.7% of the participants stated that 3D objects in VR environment gave a sense of reality. Bacca et al.'s (2014) study on the effects of augmented reality in education is consistent with this finding. The perception of reality increases the effectiveness of learning. Inadequate laboratory space (48.5%) and lack of instructors (21.2%) were identified as the main challenges related to the use of VR. Mikropoulos and Natsis' (2011) meta-analysis on virtual reality in education emphasized the need for infrastructure and technical support for the successful implementation of VR. 48.5% of the participants reported side effects such as dizziness and 51.5% reported disorientation. Zhang et al.'s (2020) suggestions for reducing the side effects of long-term use of VR support these findings. Time management and the use of ergonomic equipment are important to reduce side effects. While these findings emphasize that VR is an effective tool in education, the technical infrastructure and user experiences need to be improved. While emphasizing the potential benefits of VR, the study also focuses on suggestions to overcome the shortcomings encountered in applications. In addition, the findings of the study are compared with the existing literature and provide important implications for the sustainable use of VR in education.

CONCLUSION

This study examined the impact of 360-degree VR content on medical imaging techniques training and evaluated the role of the MeduVR platform in this context. The results revealed that VR technology is an effective tool to improve students' professional skills. Thanks to VR-based training, students had the opportunity to learn without the fear of making mistakes and became better prepared for clinical practice by experiencing important applications such as X-ray beam collimation, patient positioning and radiographic techniques in a virtual environment.

The MeduVR platform allows students to develop an independent and self-regulated learning approach through 360-degree virtual reality content. Interactive modules allowed students to learn at their own pace, take knowledge assessment tests and obtain certificates documenting their professional development. This is important as the platform provides an active participation in the learning process, unlike traditional classroom training.

In line with the findings, it is recommended that MeduVR's feedback mechanism should be improved and content repetitions should be increased. In addition, to ensure the sustainability of VR use, the duration of use should be carefully managed, ergonomic and user-friendly equipment should be provided, and laboratory spaces should be improved. To reduce side effects, short breaks and physical balance exercises are recommended to support students against problems such as drowsiness (48.5%) and disorientation (51.5%).

In conclusion, 360-degree virtual reality technology and platforms such as MeduVR offer revolutionary innovations in education, aiming not only to transfer theoretical knowledge but also to provide hands-on experience. These technologies contribute to more effective delivery of healthcare services and provide students with powerful support in preparation for professional life. In addition to these positive effects in education, it is clear that MeduVR can be further strengthened with infrastructural improvements and steps to improve user experiences.

Acknowledgements

This study was financially supported by the University Research Support Program of the Council of Higher Education (Project No: 10809; Project Code: ADT-2023-10809).

Ethical Approval

Written informed consent was obtained from each participant and the study was conducted in accordance with the ethical principles specified in the "Declaration of Helsinki". The study was approved by Marmara University Clinical Research Ethics Committee on 08/09/2023 (Protocol no: 09.2023.1111).

Author contribution: Nuran Akyurt (NA): She contributed to the design of the study, planning the data collection process, conducting the analyses and evaluating the results. She also took an active role in the writing and revision processes of the study.

Erem Akyurt Bal (EAB): Contributed to the execution of VR applications, data reporting and statistical evaluation of the results. He also provided support in reporting and writing up the results of the study.

Limitations of the Study

Although the study reveals the effects of the MeduVR platform on medical imaging education, it has some limitations. The limited number of participants and the fact that the study included only first and second year students limits the generalizability of the findings. In addition, the shortcomings of the platform's feedback mechanism and limitations in the technical infrastructure may not have fully optimized the students' experience. Nevertheless, the innovative 360° VR content provided by MeduVR contributed significantly to the students' transformation of their theoretical knowledge into practical skills. By demonstrating the potential of VR-based content in education, this study has laid an important foundation for the development of future educational models. With improved content and infrastructure, it is envisioned that VR will have a wider impact in education.

Future work

It should aim to increase the generalizability of the findings through the implementation of the MeduVR platform at different grade levels and on larger groups of participants. In addition, improving the platform's feedback mechanisms and integrating more diverse clinical scenarios could enrich students' learning experiences. Investigating the long-term effects of virtual reality (VR) technology and developing ergonomic hardware to improve the user experience should also be prioritized. Furthermore, the adaptation of VR-based educational models to other medical disciplines provides an important opportunity to demonstrate the comprehensive effects of this technology on health education.

Conflict of Interest

The authors have no conflict of interest regarding this article.

REFERENCES

- Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. *Journal of Educational Technology & Society*, 17(4), 133–149.
- Baños, R. M., Botella, C., Alcañiz, M., Liaño, V., Guerrero, B., & Rey, B. (2004). Immersion and emotion: Their impact on the sense of presence. *Cyberpsychology & Behavior*, 7(6), 734–741. <https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.734>
- Burdea, G. C. (1999). *Virtual Reality Technology*. John Wiley & Sons.
- Car, J., Carlstedt-Duke, J., Car, L. T., Posadzki, P., Whiting, P., Zary, N., Atun, R., Majeed, A., Campbell, J. & Digital Health Education Collaboration (2019). Digital education in health professions: The need for overarching evidence synthesis. *Journal of Medical Internet Research*, 21(2), e12913. <https://doi.org/10.2196/12913>
- Chittaro, L., & Ranon, R. (2007). Web3D technologies in learning, education and training: Motivations, issues, opportunities. *Computers & Education*, 49(1), 3–18.
- Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. *Computers & Education*, 68, 586–596. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.002>
- England, B. J., Brigati, J. R., Schussler, E. E. (2017). Student anxiety in introductory biology classrooms: perceptions about active learning and persistence in the major. *PLoS One*, 12(8), e0182506.

- Gunn, T., Jones, L., Bridge, P., Rowntree, P. & Nissen, L. (2018). The use of virtual reality simulation to improve technical skill in the undergraduate medical imaging student. *Interactive Learning Environments*, 26(5), 613-620. <https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1374981>
- Haroon, Z., Azad, A. A., Sharif, M., Aslam, A., Arshad, K., & Rafiq, S. (2020). COVID-19 era: Challenges and solutions in dental education. *Journal Of The College Of Physicians And Surgeons Pakistan*, 30(10), 129–131.
- John, N. W. (2007). The impact of Web3D technologies on medical education and training. *Computers & Education*, 49(1), 19–31.
- Kotranza, A., Lind, D. S., Pugh, C. M., & Lok, B. (2009). Real-time in-situ visual feedback of task performance in mixed environments for learning joint psychomotor-cognitive tasks. 8th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 125–134. <https://doi.org/10.1109/ISMAR.2009.5336497>
- Limniou, M., Roberts, D., & Papadopoulos, N. (2008). Full immersive virtual environment CAVE in chemistry education. *Computers & Education*, 51(2), 584–593.
- Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of it all: The concept of presence. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 3(2). <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x>
- Martín-Gutiérrez, J., Meneses Fernández, M. D., Saorín, J. L., Contero, M., Alcañiz, M. M., Pérez-López, D. C., & Ortega, M. (2010). Design and validation of an augmented book for spatial abilities development in engineering students. *Computers & Graphics*, 34(1), 77–91. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2009.11.003>
- Merchant, Z., Goetz, E. T., Keeney-Kennicutt, W., Cifuentes, L., Kwok, O.-M., & Davis, T. J. (2013). Exploring 3-D virtual reality technology for spatial ability and chemistry achievement. *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(6), 579–590. <https://doi.org/10.1111/jcal.12018>
- Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). *Computers & Education*, 56(3), 769–780. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.10.020>
- Monahan, T., McArdle, G., & Bertolotto, M. (2008). Virtual reality for collaborative e-learning. *Computers & Education*, 50(4), 1339–1353.
- Moreno, R., & Mayer, R. E. (2002). Learning science in virtual reality multimedia environments: Role of methods and media. *Journal of Educational Psychology*, 94(3), 598–610. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.3.598>
- Sapkaroski, D., Mundy, M., & Dimmock, M. R. (2020). Virtual reality versus conventional clinical role-play for radiographic positioning training: a students' perception study. *Radiography*, 26(1), 57–62. <https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.08.001>
- Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2003). *Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design*. Morgan Kaufmann.
- Shiner, N. (2018). Is there a role for simulation based education within conventional diagnostic radiography? A literature review. *Radiography*, 24(3), 262-271. Doi: 10.1016/j.radi.2018.01.006
- Tax'en, G., & Naeve, A. (2002). CyberMath: Exploring open issues in VR-based learning. *Computers & Graphics*, 26(4), 625–641.
- Van Way, C. W. (2017). Thoughts on medical education. *Missouri Medicine*, 114(6), 417–418. Retrieved from <http://europepmc.org/abstract/MED/30228651>
- Zhang, Q., Wang, K., & Zhou, S. (2020). Application and practice of VR virtual education platform in improving the quality and ability of college students. *IEEE Access*, 8, 162830–162837. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3019262>
- Zhong, Y., & Liu, J. J. (2022). How does the virtual reality work on science education: An exploratory study of emotional effects on learning. In 2022 IEEE 2nd International Conference on Educational Technology (ICET 2022) (pp. 105–109).
- Zhou, Y., Bailey, J., Ioannou, I., Wijewickrema, S., O'Leary, S. & Kennedy, G. (2013). Pattern-based real-time feedback for a temporal bone simulator. *VRST '13: Proceedings of the 19th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology*, p. 7 – 16. <https://doi.org/10.1145/2503713.2503728>

ST2-YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIM PROGRAMI

Gülden ALADAĞ

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
e-mai: guldenhems@hotmail.com, ORCID: 0009-0008-0494-630X

ÖZET

Bu bildirinin amacı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi riskli yenidoğanların tedavi ve bakımlarında bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programının temel kavramlarını, içeriğini ve önemi hakkında bilgi vermektir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi riskli yenidoğanların tedavisini sağlamak amacıyla kurulan yüksek teknolojik ünitelerdir. Bu ünitelerde uygun tedavi ve bakımlarla bebek ölümlerinde dikkat çekici bir azalma söz konusudur. Fakat ölümleri azaltmasının yanında yenidoğanlarda kalıcı nörogelişimsel problemler, öğrenme bozuklukları, davranış problemleri, motor becerilerde azalma ve gelişimsel problemleri de beraberinde oluşturur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin yenidoğanın bireyselliği ve davranış organizasyonundan yola çıkarak, bakım gereksinimleri bebek merkezli ele alınmalı ve yenidoğanın fiziksel ve davranışsal gelişimini olumlu etkileyecek ünitelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde uygulamanın tamamını Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı oluşturmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde etkin olarak uygulanmaktadır. Bu kavram ilk olarak Heidelise Als ve arkadaşları tarafından Sinaktif teoriyi temel alarak geliştirilmiştir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin çevresinin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, yenidoğanların stresini azaltmayı, oluşabilecek gelişimsel problemleri önlemeyi amaçlayan ve buna yönelik hemşirelik girişimlerini sunan, disiplinler arası çalışmalardan faydalanılarak geliştirilen bir bakım programıdır. Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programının, Yenidoğan Yoğun Bakımda riskli yenidoğanların hızlı kilo alımı, yoğun bakım komplikasyonlarının azalması, uyku düzeninin oluşmasına, ventilatörden ayrılıp stabil solunumun sağlanması, uzun dönem olası komplikasyonları azaltmaya, yatış süresinin kısalmasına hastane masraflarının azalmasına, ailelerinin fiziksel, psikolojik ve duygusal desteklenmesini sağlar. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşiresinin teknolojik yaklaşımları öğrenmesine, bakım uygulamalarında değerlendirme geliştirme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri profesyonel bir programdır.

Anahtar Kelime: Yenidoğan, Yenidoğan Yoğun Bakım, Bireysel Bakım.

Bu bildiriye sunulan içerik, daha önce yayımlanmış bilimsel makalelerden derlenmiştir. Çalışmada etik kurallar gözetilmiş, tüm kaynaklar uygun şekilde referans gösterilmiştir. Bu tür bir çalışma için etik kurul onayı gerekmemektedir.

INDIVIDUALIZED SUPPORTIVE DEVELOPMENTAL CARE PROGRAM IN NEWBORN INTENSIVE CARE UNITS

Gülden ALADAĞ

Haliç University Faculty of Health Sciences, Department of Child Health and Diseases Nursing, İstanbul, Türkiye
e-mail: guldenhems@hotmail.com ORCID: 0009-0008-0494-630X

ABSTRACT

The purpose of this paper is to provide information about the basic concepts, content and importance of the Individualized Supportive Developmental Care Program in the treatment and care of risky newborns in the Neonatal Intensive Care Unit.

Neonatal Intensive Care Units are high-tech units established to provide treatment of risky newborns. There is a remarkable decrease in infant deaths with appropriate treatment and care in these units. However, in addition to reducing deaths, it also caused permanent neurodevelopmental problems, learning disorders, behavioral problems, decrease in motor skills and developmental problems in newborns. In Neonatal Intensive Care Units, care needs should be handled baby-centered, based on the newborn's individuality and behavioral organization, and units that will positively affect the newborn's physical and behavioral development should be organized. In this way, the entire application consists of the Individualized Supportive Developmental Care Program. Especially in developed countries, Individualized Supportive Developmental Care is effectively implemented in Neonatal Intensive Care Units. This concept was first developed by Heidelise Als and her colleagues based on Synactive theory.

It is a care program developed by utilizing interdisciplinary studies, aiming to minimize the negative effects of the environment of Neonatal Intensive Care Units, reducing the stress of newborns, preventing developmental problems that may occur, and providing nursing interventions for this purpose. Individualized Supportive Developmental Care Program helps risky newborns gain rapid weight in the Neonatal Intensive Care Unit, reduces intensive care complications, establishes a sleep pattern, ensures stable breathing after being removed from the ventilator, reduces possible long-term complications, shortens the length of stay, reduces hospital costs, and provides physical, psychological and emotional support to their families provides. It is a professional program that allows nurses working in the Neonatal Intensive Care Unit to learn technological approaches and meet their needs for evaluation development in care practices.

Keywords: Newborn, Neonatal Intensive Care, Individual Care.

The content presented in this paper was compiled from previously published scientific articles. Ethical rules were observed in the study and all sources were appropriately referenced. Ethics committee approval is not required for this type of study.

GİRİŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Tarihçesi Ve Amacı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tarihsel gelişimini üç dönemde incelenmektedir. 1950 ve öncesi "Hazırlık Dönemi", 1950-1970'li yıllar "Oluşum Dönemi" ve 1980'den başlayıp devam eden süreç ise "Modern Dönem" dir (Jorgensen, 2010), (Payne, 2016).

Hazırlık döneminde; riskli yenidoğanların ebeveynleri ile eve gönderilmiş daha sonra özel bakım ünitelerine yatırılmışlar. Kuvöz kullanımı ile çalışmalar ve teknolojik fuarlar, prematüre ve riskli yenidoğanın bakım gereksinimleri, oksijen tedavisi gibi gelişmeler olmuştur (Baker, 2000).

Oluşum döneminde; yenidoğanların gestasyon yaşı ve doğum ağırlığına göre sınıflandırması, ilk modern yoğun bakım ünitesi, kanıta dayalı uygulamalar, bebeğin bakımında ailenin önemi ama üniteye girişinin sınırlıkları vurgulanmıştır (Yiğit ve Üğücü, 2019).

Modern dönemde; riskli yenidoğanın bireyselleştirilmiş gelişimsel destekleyici ve aile merkezli bakım yaklaşımlarının vurgulandığı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin bu yaklaşımla tasarlandığı görülmektedir. (Erasve et al. 2013) Her geçen günde gelişmeler devam etmektedir. Dünyadaki gelişmeler ile Türkiye paralellik gösterir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekibinde, yenidoğan yan dal uzmanının yanında sertifikalı-deneyimli sağlık profesyonelleri (ebe, hemşire, sağlık memuru) ve yeterli temizlik personeli olmalıdır. İnsan unsurunun yanı sıra yeterli teknik donanım, özellikleri yasal olarak belirtilmiş şekilde fiziksel ortam, sarf malzemesi, ilaç gibi bileşenler birimi tamamlamaktadır (Yiğit ve Üğücü, 2019).

Günümüzde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin Tedavi Ve Bakım Amaçları;

Doğumdan itibaren yaşamın ilk 28-30 günü yenidoğan dönemidir. Bu dönem, yaşamın hassas, hareketli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, mortalite ve morbilite riski olan bebek yüksek riskli yenidoğan olarak tanımlanmaktadır. Prematüre bebek ise 37. gebelik haftasını doldurmadan önce doğan bebeklerdir (Çavuşoğlu, 2015).

YYBÜ'lerinin tedavi ve bakım amaçları şunlardır:

- Tedavi Amaçları
- Hayati fonksiyonların stabilizasyonu,
- Prematüre tedavisi,
- Enfeksiyon tedavisi,
- Metabolik ve elektrolit dengesinin sağlanmasıdır.
- Bakım Amaçları
- Termal regülasyon,
- Beslenme ve büyüme desteği,
- Nörolojik gelişimin desteklenmesi,
- Ağrı ve stres yönetimi,
- Aileyi sürece dâhil etmektir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde amaç, riskli yenidoğanlara tedavi ve bakımları için tıbbi destek sağlanmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde yenidoğanların yaşatmanın yanında yaşam kalitesini arttırmak, konfor sağlamak, bakım gereksinimini saptamaktır. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri bebeğin sağlık sorununu giderirken, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerindeki bakım ve tedavi ile prematüre ve yüksek riskli bebeklerin hayatta kalma düzeyleri artmıştır. Bunun yanında ileriki dönemde nörogelişimsel sağlıklarını da korunmak gerektiği ortaya çıkmıştır (Yiğit ve Ügücü, 2019).

Gelişimsel Bakım Kavramının Tanımı

Gelişimsel bakımın kavramı 19. Yüzyılda Florence Nightingale'in çevre teorisi ile ortaya çıkmıştır. Hastanın sağlığına kavuşması için iyileştirici ortamın önemi hakkındaki çevre teorisi gelişimsel bakımı destekleyen ilk teoridir. İyi ortamın sağlanması iyileşmesine olumlu etkisi olduğuna dayanmaktadır (Als, 1986) ; (Hack et al., 2004); (Medeiros et al.,2015).

"Gelişimsel bakım" çevresel stresi ele alan bir stratejidir. Gelişimsel bakım prematüre bebeklerin ve riskli yenidoğanların yaşadığı stresi minimum düzeyde tutmak için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin gelişimsel bakım kavramına göre tasarlanmıştır. Ekstrauterin ortam olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin gürültü ve ışığı azaltma, az uyararla bakım verme ve daha uzun dinlenme sağlama gibi uygulamalar kullanılmıştır (Als, 1986) ; (Gibbins et al. 2008) ; (Symington ve Pineli, 2006). Gelişimsel bakım prematüre ve yüksek riskli yenidoğanların fiziksel, psikolojik ve duygusal, nörogelişimsel olarak risklerini belirler, aileleri ve hastane deneyimi ile ilgili olası kısa ve uzun vadeli oluşabilecek komplikasyonları önlemeye odaklanır (Coughlin et al., 2009).

Bireyselleştirilmiş Bakım Kavramının Tanımı

Hemşirelik bakımını şekillendiren hemşirelik felsefesi, her bir bireyin değerli, tek ve biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel olarak bütüncül yaklaşmayı öngörür. Sağlık ve hastalığa karşı tutum ve gereksinimlerdeki kişisel farklılıklar, hemşirelik bakımının bireyselleştirilerek sunulmasını gerektirir (Ceylan, 2014).

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı

Heidelise Als yenidoğanla ilgili çalışmalarda yenidoğanın bireysel ve gelişimsel olarak tanımlamak için sinaktif teoriyi geliştirmiştir. Bu teoriyi temel alarak Yenidoğan Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Değerlendirme Programını (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program(NIDCAP)) 1980 yılında geliştirmiştir (Als H.,1982).

Yenidoğan Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Değerlendirme Programı yenidoğan döneminde bebeğe uygun uyararı sağlayarak nörogelişimsel destek, aile merkezli bakım ile bebek ve ebeveyn arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, eğitilmiş uzman kişiler tarafından yenidoğana bireyselleştirilmiş yoğun ve özel bakımı sağlayan erken destek programıdır (Eras ve ark., 2013).

Litaratür taramalarındaki çalışmalarda Yenidoğan Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Değerlendirme Programıuygulanan preterm ve riskli yenidoğanlarda, intraventriküler kanama ve kronik akciğer hastalıklarında azalma, ventilatör desteğinden erken ayrılma, nekrotizan enterokolit insidansını azaltma, kilo alımında artış, nazogastik sonda ile beslenme zamanlarında ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde kalma günlerinde azalma, retinopati ve beslenme zorluğu riskini azalttığı, nörogelişimsel yarar sağladığını göstermektedir (Burke, 2018).

Temel ilkeleri;

Yenidoğanın Fizyolojik Stabilitasını Sağlama

Prematüre ve riskli yenidoğanların vital bulgularını dengede tutma (kalp atışı, nabız, vücut ısısı, oksijen seviyesi vb.)

Yenidoğanların strese neden olabilecek faktörlerin örneğin; gürültü, ışık, ağırlı uyarıların kontrol altına alınması.

Yenidoğanın Davranışsal İpuçlarının İzlenmesi

Yenidoğanların davranışsal olarak uyku, beslenme ve stres yanıtlarının gözlemleyerek bakımın bu yanıtlarına göre planlanması.

Aile Katılımı;

Ebeveynlerin bakım sürecine katılımını sağlanması ve kanıta dayalı uygulamalara teşvik edilmesi.

Multidisipliner Yaklaşım

Sağlık profesyonellerinin iş birliği içinde çalışmasını sağlamak.

Çevresel Düzenlemeler

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri ışık, ses, ısı gibi dış çevrenin uygun şekilde ayarlanması ve teknolojik tüm yaklaşımlarının kullanılmasının sağlanması (Arpacı ve Altay, 2017).

Yenidoğan Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Programı Yaklaşımları

Dış Çevrenin Negatif Uyarılarının Kontrolü

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde gürültü, ısı, ışık kontrolü sağlanmalı ünite koşulları düzenlenmelidir. Yenidoğana direkt ışık gelmesi engellenmeli, kuvözler için uygun olan örtüler kullanılmalı, doğal gün döngüsüne göre ışık düzeyleri değiştirilmeli yenidoğanın uykusu desteklenmeli. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yenidoğan bakım alanında gürültü azaltılmalı ses ve ısı ölçüm cihazları ünitelerde kullanılmalı. Ses düzeyi 50Db 'i geçmemeli. Bu konuda Yenidoğan Yoğun Bakım çalışanları eğitilmeli. (Vanderburg, 2007).

Aile Merkezli Bakım Verme

Yenidoğanın bakımında ailenin rolünü kabul eden aileyi bakıma etkin olarak katan bir yaklaşımdır. Riskli yenidoğanın ebeveyn ile erken ayrılması anne- bebek ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Aileyi bakıma katma, iş birliği, bilgi paylaşımı, saygı gibi aile merkezli bakım yaklaşımıyla birlikte ailenin yenidoğan yoğun bakım ekibine güveninin gelişmesine, kaygı ve stresin azalmasına ve bebeğe bakabileceğine inanmasına katkı sağlayacaktır. Bu sayede bebeğin bakım kalitesinin artırarak uzun dönem gelişimsel sonuçları olumlu kılacaktır (Forcades et al., 2006).

Kanguru Bakımı

Anne ve bebeğin ten tene temasını sağlayarak bebeğin ısı kontrolünü sağladığı, anne bebek bağına güçlendirdiği, bebeğin ve annenin stresinin kontrol altına alındığı, emzirmeyi olumlu etkilediği bilinmektedir (Johnson et al., 2009).

Kanguru bakımı ebeveynin giysileri temiz ve uygun genişlikte olmalıdır. Bebek, şapka ve bezi ile kalabilir ve çevre ısısı 22- 24 °C olmalıdır. Yenidoğanın vital bulguları stabil ise en az 60 dk. olmalıdır. Son uygulamalarda ventile bebekler de kanguru bakımı uygulanabilmektedir. Ventile yenidoğanların ağırlığının 600 g'dan fazla olması, 24 saatten fazla ventilasyonda kalması, solunum oksijen fraksiyonu (FIO2) değerinin %50'den fazla olması, yaşam belirtilerinin stabil olması, göğüs tüpünün olmaması, göbek kateterinin sabitlemesi düzgün olması ve uzman tarafından uygun görülmesi durumunda sağlık profesyonelinin desteği gerekir.

Yenidoğanın Gelişimsel Pozisyonunun Sağlanması

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine yatışı yapılan preterm ve riskli yenidoğanın pozisyonları önemlidir. Anne karnındaki pozisyona uygun yatış pozisyonları yenidoğanın uyku siklusunu ve stresle baş etmeyi kolaylaştırır. Yenidoğana pozisyonunu korumak için havlu battaniye ya da özel hazırlanmış malzemelerle, yuva şekli verilmiş yatakte desteklenebilmektedir. Bu şekilde nöromusküler gelişim desteklenir. Ağlama ve gereksiz aktivitelerin azaltılması ile gelişim, oral beslenme gibi fonksiyonel aktiviteler ve fizyolojik dinlenme için gerekli olan kalori korunur (Davanzo et al., 2013).

Besleyici Olmayan Emmenin Sağlanması

Yenidoğanların beslenmesi emme-yutma ve solunum fonksiyonlarının birlikte düzenine bağlıdır. Yenidoğanlarda 28. gestasyonel haftada vardır ama immatürdür. 32- 34. gestasyonel haftada emme-yutma koordineli bir şekilde gerçekleşmektedir.

Emerek beslemenin güvenli olmadığı 28-30 gestasyon haftalarında nazogastrik/orogastrik beslenme süresince beslenme örüntüsü ve çenesinin gelişimini desteklemek için prematüre emzikleri ile emmenin desteklenmesi sağlanabilmektedir. 59 Besleyici olmayan emmenin terapötik etkileri; sakinleştirici, uykuya geçişi kolaylaştırıcı, ağrıyı azalttığı, orogastrik beslenmeden ayrılmayı oral beslenmeye geçişi kolaylaştırdığı bilinmektedir (Pinelli ve Symington, 2005).

Yenidoğanlarda Ağrı Yönetimi:

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde preterm ve riskli yenidoğanlara tedavi programı kapsamında invaziv girişimler uygulanmaktadır. Ağrılı işlemler sırasında farmakolojik (sedasyon ve analjezikler) ve nonfarmakolojik (kundaklama, terapötik dokunma, pozisyon verme, bebek masajı, kanguru bakımı, besleyici olmayan emme vb.) yöntemler yenidoğanın konforunu artırmakta, vital bulgularını, stresini, büyümesini, hastanede kalış süresini olumlu yönde etkiler. (Büyükgönenç ve Kılıçarslan Törüner, 2018) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde ağrı yenidoğana uygun ölçeklerle değerlendirilmelidir.

Yenidoğana Toplu Bakım Verme

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde yenidoğanlara uygulanması gereken bakım ve tedavilerinin toplu şekilde gün içine yaymak yerine aynı bakım saatinde verilmesidir. Bu uygulamanın amacı yenidoğanın daha uzun dinlenmesi ve uyarana daha az maruz kalmasını sağlamaktır. Bakım bireysel olarak planlanır yenidoğanın tolerasyon durumuna göre devam edilir (Valizadeh et al., 2014).

Literatürde toplu bakım verme preterm bebeklerde oksijen ihtiyacının azalması, stres ve strese tepkilerinin azalma gibi olumlu geri bildirim olmuştur. (Valizadeh et al., 2014; Turan ve Erdoğan, 2018) Yenidoğanın dış dünyaya uyumu kolaylaşmış, fizyolojik, duygusal, zihinsel gelişimi hızla artışı belirtilmiştir. (Sarı ve Çiğdem, 2013; Aydın ve Karaca Çiftçi, 2015).

Toplu bakımda hemşirelik girişimleri; beslenme uygulamaları, hijyen gereksinimine yönelik uygulamalar, terapötik pozisyon verme, anne bebek bağına sağlanması, yenidoğan yoğun bakım koşullarının düzeltilmesi, stres yönetimi, ağrı yönetimi, uykunun desteklenmesidir.

SONUÇ

Yenidoğanlar pek çok nedenden dolayı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde bakım ve tedavi altında kalması gerekmektedir. Yenidoğan intrauterin dönemden ekstrauterin hayata geçtiklerinde yenidoğan yoğun bakıma yatışı ile birlikte önlenemez çevresel stresörlere maruz kalmaktadır. Bu stresörlere yenidoğanda ileriye dönük nörolojik, fizyolojik ve psikososyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı sürekli gelişen, araştıran, değerlendiren ve yenileme sağlayan bir profesyonel bir yaklaşım sağlar. Yenidoğanların bireysel ihtiyaçlarına duyarlı, aile merkezli ve gelişim odaklı bir bakım sunar ve yenidoğanın nörolojik, fizyolojik ve psikososyal gelişimini destekler. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki (YYBÜ) önlenemez stres faktörünü azaltır ve bebeğin sağlıklı büyümesini uzun vadede bilişsel ve motor gelişimini olumlu etkiler.

Aile ve sağlık profesyonelleri ile iş birliğini güçlendirir etkili bir bakım süreci oluşturur. Anne ve bebek arasındaki bağ kurulmasını sağlar.

Öneriler

Sağlık Profesyonelleri Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı ilkelerine uygun bakım sağlayabilmek için bu konuda eğitim alması sağlanmalıdır.

Yenidoğanların davranışlarını gözlemleyerek bireysel ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bakım programı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri çevresel uyarıların en aza indirmeli bunun için gerekli teknoloji kullanılmalıdır.

Aileler bebeğin bakımına katılımı için bilgilendirilmeli ve teşvik edilmeli ve anne- baba ile bağlanmayı programdaki ilkeler uygulanmalıdır.

Yenidoğanın bireyselleştirilmiş bakım planı için ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için teknoloji kullanılmalı, izleme ve bakım yöntemleri geliştirilmeli.

YYBÜ'lerinin fiziksel koşulları programa uygun şekilde düzenlenmelidir. Yenidoğanların tüm bakım süreçlerinde standart bir protokol haline getirilmelidir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Teşekkür: Bu araştırmada herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişiden destek alınmamıştır.

KAYNAKLAR

Als H. (1986). "A Synactive Model of Neonatal Behavioral Organization: Framework For The Assessment and Support of the Neurobehavioral Development of the Premature Infant and His Parents in the Environment of the Neonatal Intensive Care Unit." *Phys Occup Ther Pediatr*, 6, 3-53

Altmiere L. (2004). "Healing Environments For Patients and Providers." *Newborn Infant Nurs Rev*, 4, 89-92.

- Altimier L, Phillips R. (2013). "The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Care." *Newborn Infant Nurs Rev*, 13, 9-22.
- ARPAÇI, T., & ALTAY, N. (2017). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım: Güncel Yaklaşımlar. *Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences*, 9(3).
- Aydın, D., Karaca Çiftçi, E. (2015). Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin preterm yenidoğanlara uygulanacak terapötik pozisyonlar hakkındaki bilgi düzeyi. *Güncel Pediatri*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.4274/jcp.26349>.
- Baker, J. P. (2000). Historical perspective: the incubator and the medical discovery of the premature infant. *Journal of Perinatology*, 5, 321-328.
- Burke S. (2018). "Systematic review of developmental care interventions in the neonatal intensive care unit since 2006." *J Child Health Care*, 22 (2), 269-286.
- Büyükgönenç L, Kılıçarslan Törüner E. (2018). Çocukluk yaşlarda ağrı ve hemşirelik yönetimi. *Pediatri Hemşireliği* içinde. Ed: Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. Ankara: Akademişyen.
- Çavuşoğlu, H. (2015). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset Basımevi.
- Ceylan, B. (2014). HEMŞİRELİKTE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM I. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 30(3), 59-67.
- Coughlin M, Gibbins S, Hoath S. (2009). "Core Measures for Developmentally Supportive Care in Neonatal Intensive Care Units: Theory, Precedence and Practice." *J Adv Nurs*, 65, 2239-48.
- Davanzo R, Brovedani P, Travan L, Kennedy J, Crocetta A, Sanesi C, et al. Intermittent kangaroo mother care: a NICU protocol. *J Hum Lact* 2013;29(3):332-8.
- Eras, Z., Atay, G., Şakrucu-Durgut, E., Bingöler, E. B., Dilmen, U. (2013). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimsel destek. *Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni*, 47(3), 97 – 103
- Forcada-Guex M, Pierrehumbert B, Borghini A, Moessinger A, Muller-Nix C. Early dyadic patterns of mother-infant interactions and outcomes of prematurity at 18 months. *Pediatrics* 2006;118(1):e107-e114
- Gibbins S, Hoath SB, Coughlin M, Gibbins A, Franck L. (2008). "The Universe of Developmental Care: A New Conceptual Model for Application in the Neonatal Intensive Care Unit." *Adv Neonatal Care*, 8, 141-147.
- Hack M, Youngstrom EA, Cartar L, et al. (2004). "Behavioral Outcomes and Evidence of Psychopathology Among Very Low Birth Weight Infants at Age 20 Years." *Pediatrics*, 114 (1), 932- 940
- Johnston CC, Filion F, Campbell-Yeo M, Goulet C, Bell L, Mc Naughton K, Byron J. Enhanced Kangaroo mother-care for heel lance in preterm neonates: a crossover trial. *J Perinatol* 2009;29(1):51-6.
- Jorgensen, A. M. (2010). Born in the USA – the history of neonatology in the United States: a century of caring, *NICU Currents*, 8-12.
- Medeiros ABA, Enders BC, Lira ALBDC. (2015). "The Florence Nightingale's Environmental Theory: A Critical Analysis." *Esc Anna Nery*, 19 (3), 518-524
- Muller-Nix C, Forcada-Guex M, Pierrehumbert B, Jaunin L, Borghim A, Ansermet F. Prematurity, maternal stress and mother-child interactions. *Early Hum Dev* 2004;79(2):145-58.
- Payne, E. (2016). A brief history of advances in neonatal care, <https://www.nicuawareness.org/blog/a-brief-history-of-advances-in-neonatal-care> (Erişim Tarihi: 24 Eylül 2018)
- Pinelli J, Symington A. Non-nutritive sucking for promoting physiologic stability and nutrition in preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev* 2005;(4):CD001071
- Sarı, H. Y., Çiğdem, Z. (2013). Gestasyon haftalarına göre bebeğin gelişimsel bakımının planlanması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 6(1), 40–48.
- Symington A, Pinelli J. (2006). "Developmental Care for Promoting Development and Preventing Morbidity in Preterm Infants." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 1, 1–51.
- Turan, T., Erdoğan, Ç. (2018). Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki prematüre bebeğin gelişiminin desteklenmesi. *JAREN*, 4(2):127-132.
- Vanderburg KA. Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: A practice guideline. *Early Hum Dev* 2007;83(7):433-42.
- Valizadeh, L., Avazeh, M., Bagher Hosseini, M. Asghari Jafarabad, M. (2014). Comparison of clustered care with three and four procedures on physiological responses of preterm infants: randomized crossover clinical trial. *Journal of Caring Sciences*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.5681/jcs.2014.001>.
- Yiğit, R., & Üğücü, G. (2019). Yüksek riskli yenidoğan ve bakımının tarihsel gelişimi: Dünya ve Türkiye. *Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 3(3), 200-211.

ST3-ÇİFT DOZ DEPO ARIPIPRAZOL ENJEKSİYONU UYGULANAN HASTADA AKATİZİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU

İbrahim Halil DENİZ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Van, Türkiye
e-mail: i_halil_deniz@hotmail.com, ORCID: 0009-0003-7062-5428

ÖZET

Giriş: Aripiprazol, şizofrenide, bipolar bozuklukta, depresif bozuklukta kullanılan bir antipsikotiktir. Aripiprazol enjeksiyon formu (LAI), 2017 yılında bipolar bozuklukta FDA onayı almıştır. Akatizi; atipik antipsikotikler içinde en sık aripiprazol ile olmak üzere diğer antipsikotikler ile de görülebilir. Olguda, oral tedaviyle yan etki gözlenmemesine rağmen depo tedaviyle yan etki (akatzisi) gelişebileceğinin önemini irdelemeyi amaçladık.

Olgu: Kırk yaşında kadın hasta; uykusuzluk, hareketlilik artışı, dini uğraşlarında artma ve ajitasyonu nedeniyle başvurdu. Hastanın manik atak ön tanısıyla yatışı yapıldı. Lityum 900 mg/g, Haloperidol 20 mg/g İ.M ve Biperiden 10 mg/g İ.M tedavisi başlandı. Yatışının üçüncü gününden itibaren Lityum 900 mg/g, Aripiprazol 10 mg/g ve Ketiapin 300 mg/g tedavisine geçildi. Takiplerinde Aripiprazol dozu 30 mg/g e çıkıldı. Aripiprazol 30 mg/g ile yan etki gözlenmeyen hastaya Aripiprazol depo çift doz (800 mg) uygulandı ve oral Aripiprazol tedavisi kesilerek taburculuğu yapıldı. Taburculuktan 1 hafta sonra yapılan muayenesinde huzursuzluk, sürekli hareket etme isteğinin olduğu gözlemlendi, akatzisi olarak değerlendirilen hastaya klonazepam 1 mg/g başlanıp, 2 hafta sonraki kontrolünde olanzapin 10 mg/g tedavisine geçilip Aripiprazol depo tedavisi kesildi.

Sonuç: Aripiprazol LAI başlamadan önce 2 haftalık oral aripiprazol ile tolere edilebilirlik sağlaması önerilmiştir. Fakat yan etkiler tedavinin başlamasından haftalar sonra ortaya çıkabilir. Oral tedaviyle ortaya çıkmayan yan etkilerin depo tedavilerle ortaya çıkabileceği unutulmamalı, yan etkilerin depo tedavilere geçiş sonrası sorgulanmasının önem arz ettiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Depo Aripiprazol, Akatzisi

Etik beyan: Bu olgu sunumu için etik kurul onayı gerekmemektedir. Hasta ve ailesinden onam alınmıştır.

DEVELOPMENT OF AKATISIA IN A PATIENT WHO RECEIVED DOUBLE DOSE DEPOT ARIPIPRAZOLE INJECTION: CASE REPORT: A CASE REPORT

İbrahim Halil DENİZ

Van Training and Research Hospital, Mental Health and Diseases, Van, Türkiye
e-mail: i_halil_deniz@hotmail.com, ORCID: 0009-0003-7062-5428

ABSTRACT

Aim: Aripiprazole is an antipsychotic used in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive disorder. Aripiprazole injection form (LAI) was approved by FDA in 2017 for bipolar disorder. Akathisia is most commonly seen with aripiprazole among atypical antipsychotics and can also be induced with other antipsychotics. In this case, we aimed to examine the significance of the possibility of side effects (akathisia) with depot treatment, although no side effects were observed with oral treatment.

Case: A 40-year-old female patient applied due to insomnia, increased mobility, increased religious activities and agitation. The patient was hospitalized with a preliminary diagnosis of manic attack. Lithium 900 mg/d, Haloperidol 20 mg/d IM and Biperiden 10 mg/d IM treatment was initiated. From the third day of the hospitalization, Lithium 900 mg/d, Aripiprazole 10 mg/d and Quetiapine 300 mg/d treatment was applied. In the follow-up, the Aripiprazole dose was increased to 30 mg/d. Double Aripiprazole depot dose (800 mg) was administered to the patient, who experienced no side effects with 30 mg/d of Aripiprazole after which the oral Aripiprazole treatment was stopped and the patient was discharged. During the examination performed one week later, restlessness and a constant desire to move were observed, The patient was evaluated as having akathisia and was commenced on Clonazepam 1 mg/d. In the two-week follow-up, Aripiprazole depot treatment was stopped and Olanzapine 10 mg/d treatment was initiated.

Discussion-Conclusion: It has been recommended to ensure tolerability with two-week oral aripiprazole treatment before starting LAI aripiprazole. However, side effects may occur weeks later after the start of treatment. It shouldn't be forgotten that side effects not occurring during the oral treatment may emerge with depot treatments. We believe in the importance of questioning the side effects after switching to depot treatments.

Key Words: Depot Aripiprazole, Akathisia

Ethical Statement: Ethics committee approval isn't required for this case report. Consent was obtained from the patient and the family.

GİRİŞ

Aripiprazol, dopamin D2/D3 reseptörlerinde kısmi agonist, 5-HT1A reseptörlerinde kısmi agonist aktivite ve 5-HT2A reseptörlerinde antagonist aktivite göstermesi ile benzersiz bir farmakolojiye sahiptir (Shapiro et al., 2003). Aripiprazol, ağırlıklı olarak şizofreni hastalarında psikozun semptomatik yönetimi, bipolar bozuklukta akut manik ataklar için monoterapi veya yardımcı tedavide, majör depresif bozuklukta, otizm spektrum bozukluğunda ve Tourette sendromunda kullanılan atipik bir antipsikotiktir (Gettu & Saadabadi, 2023). Uzun etkili aripiprazol enjeksiyon formu 2017 yılında bipolar bozuklukta FDA onayı almıştır (Calabrese et al., 2017). En sık görülen yan etkileri baş ağrısı, ajitasyon, bulantı, uykusuzluk, akatzisi, kusma ve uykululuk olarak bildirilmektedir (DeLeon et al., 2004). Akatzisi DSM-5'e göre "genellikle nesnel aşırı hareketlerin eşlik ettiği öznel huzursuzluk şikayetleri (sürekli bacak hareketleri, ayakta ayağa sallanma, volta atma veya oturamama ve hareketsiz kalamama gibi)" olarak tanımlar (American Psychiatric Association & Mental Disorders, 2015). Akatzinin oluş düzeneği tam bilinmemekle birlikte en yaygın benimsenen görüş mezokortikal ve mezolimbik bölgelerdeki dopamin reseptör blokajıdır. Atipik antipsikotikler içinde en sık aripiprazol ile olmak üzere risperidon, amisülpirid, olanzapin, ketiayipin ve klozapin ile de görülebilir (Kumar & Sachdev, 2009). Bu olguda, oral tedaviyle yan etki gözlenmemesine rağmen depo tedaviyle akatzisi gibi bir yan etkinin gelişebileceğini ve bu yan etkinin yönetiminin önemini irdelemeyi amaçladık.

OLGU

40 yaşında kadın hasta evli, 2 çocuğu var, okul öncesi öğretmenliği mezunu, çalışmıyor. 2024 temmuz ayında kullanmakta olduğu lityum ve olanzapin tedavilerini aksatması sonrası başlayan uykusuzluk, hareketlilik artışı, sürekli konuşma hali, dini uğraşlarında artma ve ajitasyonunun olması sebebiyle tarafımıza başvurdu. Hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinç: açık koopere oryante psikomotor aktivitesi artmış, ajite, duygulanımı: disforik, konuşma hız ve miktarı artmış, çağrışımları dağınık, cevapları amaca yönelik değil, dini uğraşları

artmış, grandiyöz ve mistik hezeyanları ve işitsel halüsinasyonları mevcut, sigara-alkol-madde kullanım yok, muhakemesi bozulmuş, iç görüşü yok, uyku miktarı azalmış, iştah artmış suisidal veya homicidal düşüncesi yok.

Hastanın ilk şikâyetlerinin yaklaşık 17 yıl önce depresif yakınmalarla başladığı ismini hatırlamadığı antidepresan ilaç tedavisi aldığı, postpartum depresif yakınmaları ve mevsimsel hipomani-mani ve depresyon dönemlerinin olduğu yakınından alınan anamnez ile anlaşılmuştur. Yaklaşık 13 yıldır bipolar bozukluk tanısının bulunduğu 3 defa yatarak tedavi gördüğü, sürekli ilaç tedavisi altında takip edildiği, duygudurum düzenleyici olarak başlangıçta valproik asit kullandığı ilaç yan etkilerini tolere edememesi sebebiyle lityum a geçildiği ve yaklaşık 10 yıldır lityum kullandığı öğrenildi. Geçmişte lityuma ek olarak ketiyapın 150-300 mg/g, aripiprazol 10-20 mg/g veya olanzapın 10-20 mg/g tedavilerini aldığı genellikle ilaç tedavisine uyumunun bozulduğu dönemlerde ataklarının olduğu tıbbi kayıtların incelenmesi ve eşinden alınan anamnez ile öğrenildi.

Bipolar bozukluk psikotik özellikli manik epizod ön tanısıyla hastanın servise yatışı yapıldı. Tam kan sayımı, biyokimya, seroloji gibi rutin tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Yatışından sonraki gün bakılan lityum düzeyi 0,31 olarak geldi. Hastaya yatışı takiben lityum 900 mg/g oral, haloperidol 20 mg/g i.M ve biperiden 10 mg/g i.M tedavisi başlandı. Yatışının 3. gününden itibaren aripiprazol 10 mg/g ve ketiyapın 300 mg/g oral tedavisi başlandı ve intramüsküler haloperidol-biperiden tedavileri kesildi. Takiplerinde aripiprazol oral dozu 30 mg/g e, lityum tedavisi 1200 mg/g e çıkıldı. Hastanın yatışının 10 gününde servis içi uyumu arttı, ajitasyonu ve hareketliliği azaldı, uykuları düzene girdi. Mistik ve grandiyöz hezeyanları ve işitsel halüsinasyonları tariflenmedi ve gözlenmedi. Çağrışmaları düzenli, amaca yönelimi tamdı. Aripiprazol 30 mg/g ile yan etki gözlenmeyen hastaya tedavi uyumsuzluğunun da olması nedeniyle yatışının 14. gününde çift doz aripiprazol depo (800 mg) tedavisi uygulandı ve sonraki gün oral aripiprazol tedavisi kesildi. Hasta yatışının 16. gününde lityum 1200 mg/g, ketiyapın 300 mg/g ve Aripiprazol 400 mg ayda 1 tedavisiyle salah olarak taburcu edildi.

Hastanın taburculuktan 1 hafta sonra yapılan kontrol muayenesinde huzursuzluk, yerinde duramama, bir yere oturamama, sürekli yürüme şeklinde hareket etme isteğinin olduğu gözlemlendi ve şikâyetlerinin aripiprazol çift doz uygulanmasının 5. gününde başladığı öğrenildi. Hastaya akatizi ön tanısıyla klonazepam 1 mg/g tedavisi başlanıp, 2 hafta sonraki kontrolünde olanzapın 10 mg/g tedavisine geçilip aripiprazol depo tedavisi kesildi. Takiplerinde akatizi tablosu gerileyen hastanın klonazepam tedavisi de kesilip lityum 900 mg/g ve olanzapın 10 mg/g tedavileriyle poliklinik takiplerine devam edildi.

Tıbbi bilgileri bilimsel amaçlı kullanılmak üzere olgudan onam alınmıştır.

TARTIŞMA-SONUÇ

Antipsikotik ilaçlara uyumsuzluk, ruhsal durumda bozulmalara yol açabilen önlenebilir önemli bir faktördür ve ilaç uyumsuzluğu sorunu azaltmak için uzun etkili enjeksiyon (LAI) formülüne sahip antipsikotik ilaçlar geliştirilmiştir (Velligan et al., 2009).

Olgumuzda Aripiprazol depoya geçişimizin ana nedeni, önceki tedavilere uyumsuzluk ve / veya başta metabolik olmak üzere geçmiş ilaç yan etkileri olduğunu söyleyebiliriz.

Aripiprazol LAI, oral formu tolere etmeyen hastalar için uygun değildir ve üretici firma, depo formülüne başlamadan önce 2 haftalık oral aripiprazol ile tolere edilebilirlik sağlamasını önermiştir; ancak 2 haftalık aralık da yetersiz kalabilir. Bunun nedeni, tedavinin başlamasından haftalar sonra yan etkilerin ortaya çıkmaya devam etmesi olabilir. (Dawood et al., 2020). Olgumuz geçmişte oral aripiprazol tedavisi almış ve yatarak tedavi olduğu sürede 10 gün boyunca maksimum dozda 30 mg/g oral tedaviye rağmen depo aripiprazol uygulanması sonrasında ilaç yan etkisi (akatizi) gelişebileceği görülmüştür. Ayrıca çift doz depo aripiprazol enjeksiyonu ülkemizde bir yıldır onaylı bir şekilde uygulanmaktadır, yan etkilerin çift doz depo aripiprazol uygulanması ile ilişkisi hakkında büyük örneklerle çalışma yapmaya ihtiyaç vardır. Antipsikotiklerin indüklediği akatiziyi tedavi etmek için birincil klinik öneriler, antipsikotik monoterapiyi düşünmek, antipsikotik dozu azaltmak ve / veya daha düşük akatizi riski ile ilişkili bir antipsikotiğe geçmektir (Pringsheim et al., 2018). Antipsikotiklerin indüklediği akatizinin tedavisinde; beta blokörler (propranolol 40-80 mg/g), benzodiazepinler (klonazepam 0.5-2.5 mg/g), mirtazapın (15 mg/g), mianserin (15 mg/g) veya trazodon (100 mg/g) gibi atipik antidepresanlar ve antihistaminikler (siproheptadin 16 mg/g) kullanılabilir (Pringsheim et al., 2018). Olgumuzda depo antipsikotik uygulanması nedeniyle ilacın vücuttan atılımı boyunca semptomatik tedavi olarak klonazepam tercih edilmiş olup, depo enjeksiyon süresinin tamamlanmasına yakın hastanın yatış öncesi kullanmış olduğu ve akatizi riski açısından daha düşük olarak değerlendirilen olanzapın tedavisine geçilmiştir. Sonuç olarak; oral tedaviyle ortaya çıkmayan yan etkilerin depo tedavilerle ortaya çıkabileceği unutulmamalı, yan etkilerin depo tedavilere geçiş sonrası kontrollerde sorgulanmasının gerekli müdahalelerin yapılabilmesi açısından önem arz ettiği kanısındayız.

KAYNAKLAR

- American Psychiatric Association, D. and S. M., & Mental Disorders, F. E. (2015). DSM_5_Diagnostic_and_Statistical_Manual. In The 5-Minute Clinical Consult Standard 2016: Twenty Fourth Edition. <https://doi.org/10.4324/9780429286896-12>
- Calabrese, J. R., Sanchez, R., Jin, N., Amati, J., Cox, K., Johnson, B., Perry, P., Hertel, P., Such, P., & Salzman, P. M. (2017). Efficacy and safety of aripiprazole once-monthly in the maintenance treatment of bipolar I disorder: a double-blind, placebo-controlled, 52-week randomized withdrawal study. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 78(3), 1349.
- Dawood, S., Smith, J. G., Nadeem, N., & Abbasian, C. (2020). Safety and effectiveness of long-acting injectable Aripiprazole in daily practice: A naturalistic retrospective study. *The European Journal of Psychiatry*, 34(2), 82–89.
- DeLeon, A., Patel, N. C., & Crismon, M. L. (2004). Aripiprazole: a comprehensive review of its pharmacology, clinical efficacy, and tolerability. *Clinical Therapeutics*, 26(5), 649–666.
- Gettu, N., & Saadabadi, A. (2023). Aripiprazole. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
- Kumar, R., & Sachdev, P. S. (2009). Akathisia and second-generation antipsychotic drugs. *Current Opinion in Psychiatry*, 22(3), 293–299.
- Pringsheim, T., Gardner, D., Addington, D., Martino, D., Morgante, F., Ricciardi, L., Poole, N., Remington, G., Edwards, M., & Carson, A. (2018). The assessment and treatment of antipsychotic-induced akathisia. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 63(11), 719–729.
- Shapiro, D. A., Renock, S., Arrington, E., Chiodo, L. A., Liu, L.-X., Sibley, D. R., Roth, B. L., & Mailman, R. (2003). Aripiprazole, a novel atypical antipsychotic drug with a unique and robust pharmacology. *Neuropsychopharmacology*, 28(8), 1400–1411.
- Velligan, D. I., Weiden, P. J., Sajatovic, M., Scott, J., Carpenter, D., Ross, R., & Docherty, J. P. (2009). The expert consensus guideline series: adherence problems in patients with serious and persistent mental illness.

ST4-SAĞLIKLI YAŞLANMA MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevim ÇİFTÇİ YEGİN¹, Gizem KETREZ^{2*}

¹Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Giresun, Türkiye

²Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Giresun, Türkiye

*e-mail: gizem.ketrez@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9503-0370

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, sağlıklı yaşlanma konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulmasıdır.

Materyal ve Metot: Çalışmanın amacı doğrultusunda Web of Science (WOS) veri tabanında yayınlanan ve Social Sciences Citation Index'te taranan toplam 769 makale ile bibliyometrik analiz süreci yürütülmüştür. Bibliyometrik analiz verileri VOSviewer 1.6.19 yazılım programı aracılığıyla elde edilmiştir.

Bulgular: Bu alanda ilk çalışmanın 1986 yılında yayınlandığı, en fazla çalışma sayısının 2022 yılına ait olduğu ve çalışmaların neredeyse tamamının İngilizce dilinde yazıldığı belirlenmiştir. En üretken üniversite "University of California System" en üretken ülke "Amerika", en fazla yayın yapılan dergi "Psychology and Aging" olmuştur. Makalelerin WOS kategorileri incelendiğinde daha çok gerontoloji, halk, çevre ve iş sağlığı, gelişim psikolojisi, multidisipliner psikoloji kategorilerinde çalışmalar yapıldığı sonuçlar arasındadır. Ağ haritasına göre, en çok kullanılan anahtar kelime "yaşlanma" olmuştur. En çok atıf yapılan dergi aynı zamanda en fazla yayın yapılan dergi olan "Psychology and Aging" olmuştur. Ortak yazarlık analizinde Amerika en fazla işbirliği içinde olan ülke iken, üniversitelere bakıldığında "University of Toronto" en fazla işbirliğine sahiptir.

Sonuç: Sağlıklı yaşlanma konusunda Türkiye'de son derece az çalışmanın yapıldığı ve işbirliğinin oldukça az sayıda gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, konu ile ilgili geniş bir bakış açısı sunarak araştırmacılara kapsamlı bir panoramik değerlendirme yapma imkanı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşlanma, Sağlık, Bibliyometrik analiz

EVALUATION OF HEALTH AGING ARTICLES USING THE BIOMETRIC ANALYSIS METHOD

Sevim ÇİFTÇİ YEGİN¹, Gizem KETREZ^{2*}

¹Giresun University, Health Services Vocational School, Department of Health Care Services, Giresun, Türkiye

²Giresun University, Health Services Vocational School, Department of Medical Services and Techniques, Giresun, Türkiye

*e-mail: gizem.ketrez@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9503-0370

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to provide a bibliometric overview of the past and present leading trends in articles on healthy aging.

Material and Method: In line with the purpose of the study, a bibliometric analysis process was conducted with a total of 769 articles published in the Web of Science (WOS) database and scanned in the Social Sciences Citation Index. Bibliometric analysis data were obtained using the VOSviewer 1.6.19 software program.

Results: It was determined that the first study in this field was published in 1986, the maximum study period was 2022, and almost all of it was written in English. The most productive university was "University of California System" and the most productive country was "America", and the most published journal was "Psychology and Aging". The WOS categories of the articles mostly include the results of studies in the categories of gerontology, public, environmental and occupational health, developmental psychology, and multidisciplinary psychology. According to network maps, the most used keyword was "aging". The most cited journal was "Psychology and Aging", which was also the journal with the most publications. In co-authorship analysis, the United States is the most collaborative country, with the University of Toronto in collegial sciences having the most collaborations.

Conclusion: It has been concluded that there are very few studies on healthy aging in Türkiye and that collaborations are very few. This study will provide researchers with the opportunity to make a comprehensive panoramic assessment by providing a broad perspective on the subject.

Keywords: Healthy aging, Health, Bibliometric analysis

GİRİŞ

Yaşlanma terimi; hücre, doku ve sistemlerin zamana bağlı olarak, geri dönüşü olmayan, fonksiyonel ve yapısal değişikliklerin tümünü kapsayan fizyolojik bir süreçtir (Saddock ve ark., 2007). Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 1998'de yaşlılıkla ilgili olarak yayınladığı sağlık raporuna göre yaşlılık; özürüllüklerin artması ve başkalarına daha çok bağımlı olma şeklinde tanımlanmış ve yaşlılık sınırı 65 yaş olarak belirlenmiştir (Arioğul, 2006; Kutsal, 2007). Dünya genelinde doğurganlıkta azalma ve yaşam beklentisinde artma dünya nüfusunun medyan yaş ortalamasında artışa neden olmaktadır (Aydın, 2006).

Aktif yaşlanma; "Sağlıklı yaşlanma, başarılı yaşlanma, verimli yaşlanma" farklı açıları birleştirdiği görülmektedir (Kürkçü Akgönül, 2024). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aktif yaşlanmayı "İnsanların yaşlanmasıyla birlikte yaşam kalitelerini geliştirmek amacıyla sağlık, kalıtım ve güvenlikle ilgili olanakları en uygun hale getirmesi süreci" olarak tanımlamıştır. Fiziksel olarak aktif yaşayan bireyler ruhsal, fiziksel ve bilişsel olarak iyilik halini artırdığı belirtilmiştir (Kerr ve ark., 2012).

Yaşam beklentisinin giderek arttığı günümüzde, aktif yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma konuları önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmamızda, sağlıklı yaşlanma konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunmak amaçlanmıştır.

METOT

Bu araştırmanın amacı, sağlıklı yaşlanma konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulmasıdır. Araştırmanın evrenini, WOS veri tabanı kapsamında Social Sciences Citation Index'te taranan ve topic kısmında "healthy aging" anahtar kelimesini içeren bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır. Arama yönteminin "topic" şeklinde aranması, çalışmaların başlık, özet, anahtar kelime plus ve yazar anahtar kelimeleri alanının arandığı anlamına gelmektedir. Doküman tipi araştırma makalesi olmayan çalışmalar araştırmaya dahil edilmemiştir. Yapılan tarama sonucunda zaman kısıtlaması yapılmadan 20 Kasım 2024 tarihine kadar

WOS veri tabanında toplam 769 makale olduğu saptanmış ve araştırmaya dahil edilmiştir. Bibliyometrik analiz verileri VOSviewer 1.6.19 yazılım programı aracılığıyla elde edilmiştir. Bu araştırmada hayvan deneyleri veya klinik çalışmalardan veri toplama işlemi gerçekleştirmediğinden etik kurul onayı alınmamıştır. Araştırma ile, dahil edilen makalelerin yılları, yayın dili, WOS kategorileri, en üretken üniversiteler, ülkeler, en fazla yayın yapılan dergiler, anahtar kelime ağı, ortak atıf ağı, ortak yazarlık analizinde üniversite ve ülke işbirliği analiz edilmiştir. Çalışmanın sınırlılığı, yalnızca WOS veri tabanında taramanın gerçekleştirilmesidir.

BULGULAR

Bu araştırma, WOS veri tabanında yayınlanan ve Social Sciences Citation Index'te taranan dergilerde sağlıklı yaşlanma konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulması açısından incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, WOS veri tabanı kapsamında bulunan ve 20 Kasım 2024 tarihine kadar yayınlanmış toplam 769 makale olduğu saptanmış ve araştırma kapsamına alınmıştır. Dahil edilen çalışmaların toplam atıf sayısı 14.729, makale başı atıf oranı 19.15 ve h- indeki 55'tir.

Grafik 1'de araştırma kapsamındaki makalelerin yıllara göre dağılımı yer almaktadır. Sağlıklı yaşlanma konusunda yapılan çalışmaların Social Sciences Citation Index'te taranan dergilerde 1989 yılından (1 makale) itibaren yer bulduğu saptanmıştır. Araştırma verilerinin elde edildiği 20 Kasım 2024 tarihi itibarıyla makaleler en fazla 2022 yılında yayınlanmıştır. Konu ile ilgili 2022 yılına ait makale sayısı 87'dir.

Grafik 1. Makalelerin yıllara göre dağılımı

Literatürün kavrayışçı ve analitik biçimde çözümlenmesinden ziyade genellikle en popüler çalışmaların bulgularının derlendiği, eklektik yazılardan oluşmaktadır. Grafik 2, araştırma kapsamındaki makalelerin kullanılan dillere göre dağılımını göstermektedir. İncelenen makalelerde kullanılan dile baktığımızda, makalelerin neredeyse tamamı İngilizce (750 makale) dilinde yazılmıştır. İspanyolca dilinde 6 makalenin olduğu saptanmıştır. Makalelerin 5'i Portekizce, 3'er tanesi Fransızca ve Almanca dilinde ve 1'er tanesi Hırvat ve Çek dilindedir.

Grafik 2. Makalelerin kullanılan dillere göre dağılımı

Grafik 3'te araştırma kapsamında dahil edilen makalelere ait en üretken üniversiteler yer almaktadır. Araştırma kapsamında konu ile ilgili en fazla 54 çalışma ile "University of California System" en üretken üniversite olurken hemen ardından 28 çalışma ile "State University System of Florida" alana katkı sağlamıştır. Sırasıyla, "University of North Carolina" 22 makale ile, "University of Toronto" 21 makale ile katkı sağlamıştır.

Grafik 3. Araştırma kapsamındaki makalelerde en üretken üniversiteler

Üniversite Adı	N
University of California System	54
State University System of Florida	28
University of North Carolina	22
University of Toronto	21
Washington University WUSTL	20
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education PCSHE	19
University of California Los Angeles	19

Tablo 1’de araştırma kapsamında dahil edilen sağlıklı yaşlanma konulu çalışmaların en üretken ülke dağılımları gösterilmektedir. Ülke açısından bakıldığında Amerika 368 çalışma ile en fazla katkı sağlayan ülke olmuştur. Amerika’yı Kanada 94 makale ile takip etmektedir.

Tablo1. Makalelerin en üretken ülke dağılımları

Ülke İsmi	N
Amerika	368
Kanada	94
Çin	49
İngiltere	43
Almanya	42
Avustralya	40
İspanya	31
Hollanda	25
Brezilya	20
İsviçre	20
İtalya	19

Bugün itibarıyla, yaşlılıkla ilgili farklı bilim alanlarında pek çok çalışma yapılmıştır. Tıp, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve sosyal politika gibi disiplinlerde bu araştırmalar görülmektedir (Gürsoy Çuhadar ve Lordoğlu, 2016).

Grafik 4’te sağlıklı yaşlanma ile ilgili makalelerin en fazla yayımlandığı popüler dergiler yer almaktadır. Buna göre en fazla yayın yapılan derginin “Psychology and Aging” (56) olduğu görülmektedir.

Grafik 4. Makalelerin en fazla yayımlandığı dergiler

Dergi İsmi	N
Psychology and Aging	56
Frontiers in Psychology	55
Gerontologist	51
Aging Neuropsychology And Cognition	37
Journal of Aging and Health	37
Educational Gerontology	29
Journal of Applied Gerontology	23
Canadian Journal on Aging Revue Canadienne Du Vieillessement	16
Research on Aging	14
Developmental Psychology	11

Grafik 5’te konu ile ilgili Social Sciences Citation Index’te taranan dergilerde yapılan çalışmaların WOS kategorileri yer almaktadır. WOS kategorileri incelendiğinde tüm çalışmalar içerisinde yaklaşık %39’luk bir oran ile “Gerontology” kategorisinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. “Public Environmental Occupational Health” kategorisi yaklaşık %17’lik oran ile ikinci sırada yer alırken, %16’lık oran ile “Psychology Developmental” kategorisi üçüncü sırada yer almaktadır. Dahil edilen 769 makalenin yarısından fazlasını bu üç kategorinin oluşturduğu görülmektedir.

Grafik 5. Makalelerin WOS kategorileri

Şekil 1’de araştırmaya dahil edilen çalışmalarda en sık görülen anahtar kelimelerin dağılımı yer almaktadır. Bu araştırma kapsamında 769 makale içerisinde “aging” anahtar kelimesi toplam 200 tane kullanılarak en fazla kullanılan anahtar kelime olmuştur. En fazla kullanılan bir diğer anahtar kelime olan “healthy aging” toplam 184 tane çalışmada kullanılmıştır. Bu kelimeleri sırasıyla “older adults” (65), “health” (33), cognition (21), “memory (20), “dementia” (19) “health promotion” (19), “successful aging” (19), “physical activity” (18), alzheimer’s disease (18) anahtar kelimeleri takip etmektedir.

Şekil 1. Anahtar kelime ağ analizi

Şekil 2’de dergi ortak atıf ağ analizi sonucunda oluşan harita yer almaktadır. Buna göre en çok atıf yapılan dergi “Psychology and Aging” (atıf sayısı 1133, bağlantı gücü 55788) olmuştur. İkinci sırada “Journals of Gerontology Series B-Psychological Sciences and Social Sciences” (atıf sayısı 700, bağlantı gücü 27124) yer almıştır. Bu dergileri sırasıyla “The Gerontologist” (atıf sayısı 668, bağlantı gücü 17656), “Social Science & Medicine” (atıf sayısı 447, bağlantı gücü 12598) ve “Journal of American Geriatrics Society” (atıf sayısı 376, bağlantı gücü 12443) dergileri takip etmektedir.

SONUÇ

Bu araştırmada, sağlıklı yaşlanma konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, WOS veri tabanı kapsamında bulunan ve 20 Kasım 2024 tarihine kadar yayınlanmış toplam 769 makale incelenmiştir. Araştırma ile, dahil edilen makalelerin yılları, yayın dili, WOS kategorileri, en üretken üniversiteler, ülkeler, en fazla yayın yapılan dergiler, anahtar kelime ağı, ortak atıf ağı, ortak yazarlık analizinde üniversite ve ülke işbirliği analiz edilmiştir.

Türkiye’de yaşlanma çalışmaları, yapılandırılmış birikimden ve önceliklendirilmiş bir eğilimden, çalışmaların odaklandığı bir merkezden ya da yönlendirici bir kurumsal/akademik iradeden yoksundur. Bu bakımdan yaşlanma meselesinde, Türkiye’de mevcut birikimin sürdürülebilir bir alanda bir türlü organize olamadığı dikkat çekmektedir (Arun, 2018).

Araştırma kapsamındaki makalelerin toplam atıf sayısı 14.729, makale başı atıf oranı 19.15 ve h- indeksinin 55 olduğu saptanmıştır. “Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları Dün, Bugün, Yarın” isimli çalışmada derleme çalışmalarının Türkiye literatüründe nicel yaklaşımdan sonra yayınlarda en fazla benimsenen eğilim olduğu dikkat çekmektedir (Arun, 2018). Fakat bizim çalışmamızda derlemeden ziyade araştırma makalesi ön plandadır. Bunun sebebinin ise çalışmaların Türkiye kaynaklı olmamasına bağlayabiliriz. Sağlıklı yaşlanma alanında WOS’ta taranan ilk makalenin 1986 yılında yayınlanmıştır. Araştırma verilerinin elde edildiği 20 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konu ile ilgili en fazla makale sayısının 2022 yılına ait olduğu görülmektedir. İncelenen makalelerde kullanılan dil açısından bakıldığında neredeyse tamamının İngilizce olması sonuçlar arasındadır.

Araştırma kapsamında dahil edilen sağlıklı yaşlanma konulu makalelerde en üretken üniversite “University of California System” en üretken ülke “Amerika”, en fazla yayın yapılan dergi “Psychology and Aging” olmuştur. Makalelerin WOS kategorileri incelendiğinde daha çok gerontoloji, halk, çevre ve iş sağlığı, gelişim psikolojisi, multidisipliner psikoloji kategorilerinde çalışmalar yapıldığı sonuçlar arasındadır. Türkiye çaplı çalışmalarda ise anahtar kelimelerin başında “yaşlılık” terimini görmekteyiz (Arun, 2018).

Bibliyometrik analiz sonuçları incelendiğinde 769 makale içerisinden yaşlanma anahtar kelimesi en sık kullanılan anahtar kelimedir. Sonrasında ise sağlıklı yaşlanma, yaşlı yetişkinler, sağlık, biliş, hafıza, demans, sağlığın geliştirilmesi, başarılı yaşlanma, fiziksel aktivite, alzheimer hastalığı anahtar kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı saptanmıştır. Bu kavramların konu ile ilgili güncel ve sıcak araştırma eğilimleri arasında olduğu söylenebilir. En çok atıf yapılan dergi aynı zamanda en fazla yayın yapılan dergi olan “Psychology and Aging” olmuştur. Ortak yazarlık analizinde Amerika en fazla işbirliği içinde olan ülke iken, üniversitelere bakıldığında “University of Toronto” en fazla işbirliğine sahiptir.

Bu araştırmanın, WOS’ta taranan dergilerde sağlıklı yaşlanma konulu çalışmaların incelenerek mevcut durumun değerlendirilmesine ışık tutulması ve araştırmacılara bilgi sağlaması, alanın takip edilmesi, değişen yeni gelişmelerin ve eğilimlerin belirlenmesi ve böylece sonraki çalışmalar için yöntem belirlemede önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada WOS veri tabanında taranan dergilerde konu ile ilgili makale sayısının artırılması ve ülke ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi önerilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda, sağlıklı yaşlanma alanında yapılmış diğer çalışmaların da araştırma kapsamına alınarak, çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ile daha derinlemesine bilgiler sunulabilir.

KAYNAKLAR

- Arıoğlu S. Geriatri ve Gerontoloji., (2006). Ankara: MN Medikal & Nobel; 2006. 7.
- Arun, Ö. (2018). Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları Dün, Bugün, Yarın. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 8(2), 41-61.
- Aydın Z, (2009). Toplum ve birey için sağlıklı yaşlanma: Yaşam biçiminin rolü. Medical Journal of SDU. 13(4): 43-46.
- Fiziksel Aktivite ve Sağlık III (2024). Editör: Fatih HAZAR, Kitap bölümü: Esra KÜRKCÜ AKGÖNÜL, Efe Akademik Yayıncılık. İstanbul.
- Gürsoy Çuhadar, S., ve Lordoğlu, K. (2016). Demografik dönüşüm sürecinde Türkiye’de yaşlanma ve sorunlar. Journal of Faculty of Political Science, (54).
- Kerr J., Rosenberg D., Frank L. (2012). The role of the built environment in healthy aging: Community design, physical activity and health among older adults. Journal of Planning Literature, 27(1), 43-60.
- Kutsal YG., (2007). Temel Geriatri. İstanbul: Güneş Tıp Kitapevleri; 2007.
- Saddock BJ, Saddock VA., (2007). Klinik Psikiyatri. Aydın H, Bozkurt A, çeviri editörleri. Klinik Psikiyatri. 8. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2007. s. 3595-602.
- WHO, Dünya Sağlık Örgütü, 2002.

ST5- 50 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TUTUMLARININ SAĞLIK ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Tuğçe USLU^{1*}, Figen ÇAVUŞOĞLU²

¹Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

²Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

* e-mail, ORCID:ttugce.uslu1@gmail.com <https://ORCID.org/0009-0001-3723-8245>

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı 50 yaş ve üzeri bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumlarının sağlık algıları üzerine etkisini incelemektir.

Materyal ve Metot: Çalışma tanımlayıcı türde olup veriler bir kamu hastanesine Mart-Nisan 2022 tarih aralığında başvuran 50 yaş ve üzeri bireylerden toplanmış, toplamda 186 birey çalışmaya katılmıştır. Örneklem seçiminde olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında tanımlayıcı bilgi formu, Sağlık Algısı Ölçeği ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS for Windows 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sayılar, yüzdeler, en az ve en çok değerler ile ortalama ve standart sapmalarla birlikte Bağımsız Gruplarda t Testi, Varyans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımı Kurtosis ve "Skewness" kat sayıları (± 2) ile hesaplanmıştır. Önemlilik değeri $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 59.41 ± 7.18 , %54.3'ü kadın ve %84.9'u ilköğretim mezunudur. %51.1'inin kronik bir hastalığı olup katılımcıların %21'i tedavide geleneksel uygulama kullanmaktadır. En fazla kullanılan geleneksel uygulamalar arasında sırasıyla dua, hacamat, sütlük, masaj ve ozon tedavisi (%8.1, 5.4, 2.2) gelmektedir. Katılımcılar, Sağlık Algıları Ölçek toplamından 58.45 ± 7.95 puan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçek toplamından ise 100.10 ± 20.05 puan aldıkları saptanmıştır. Bununla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumları ölçeği alt boyutlarından Tamamlayıcı Tıbbi Düşünsel Bakış alt boyutundan 25.59 ± 13.74 , Modern Tıbbi Karşı Memnuniyetsizlik alt boyutundan 18.41 ± 8.12 ve Sağlığa Bütüncül Bakış alt boyutundan 56.10 ± 4.59 puan almışlardır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ile sağlık algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı ($r: -0.035$; $p: 0.640$), ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumlarının Sağlık Algısını yordamadığı (R^2 adjusted= -0.001 ; $p: 0.811$) bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmadaki bireylerin yarısının kronik hastalığa sahip olduğu bununla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik olumlu tutum gösterdikleri, sağlık algıları ile arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Kronik hastalığı olan bireylere hemşirelik bakımı verirken grubun geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik tutumlarının da gözönünde bulundurulması ve bu tutumu etkileyebilecek farklı faktörlerin daha büyük örnekleme incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Algısı, Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp, Yaş, Birey

THE EFFECT OF TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE ATTITUDES OF INDIVIDUALS AGED 50 AND OVER ON THEIR HEALTH PERCEPTIONS

Tuğçe USLU^{1*}, Figen ÇAVUŞOĞLU²

¹Ondokuz Mayıs University, Graduate Education Institute, Department of Public Health Nursing, Samsun, Türkiye

²Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Samsun, Türkiye

* e-mail: ttugce.uslu1@gmail.com, , ORCID: 0009-0001-3723-8245

ABSTRACT

Aim: The aim of the study was to examine the effect of traditional and complementary medicine attitudes on health perceptions of individuals aged 50 and over.

Material and Method: The study was descriptive and the data were collected from individuals aged 50 years and over who applied to a public hospital between March-April 2022, and a total of 186 individuals participated in the study. Purposive sampling method, one of the non-probability sampling methods, was used in sample selection. Descriptive information form, Health Perception scale and Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale were used to collect the data. The data were analysed on the computer using SPSS for Windows 22 package programme. Numbers, percentages, minimum and maximum values, mean and standard deviations, Independent Groups t Test, Analysis of Variance, Pearson Correlation Analysis were used to analyse the data. The normality distribution of the data was calculated by Kurtosis and Skewness coefficients (± 2). Significance value was taken as $p < 0.05$.

Results: The mean age of the participants was 59.41 ± 7.18 , 54.3% were female and 84.9% were primary school graduates. 51.1% had a chronic disease and 21% of the participants used traditional practices in treatment. The most commonly used traditional practices are prayer, cupping, leech, massage and ozone therapy (8.1%, 5.4, 2.2%), respectively. The participants scored 58.45 ± 7.95 points from the total Health Perceptions scale and 100.10 ± 20.05 points from the total Traditional and Complementary Medicine Attitudes Scale. In addition, they scored 25.59 ± 13.74 points from the sub-dimensions of the traditional and complementary medicine attitudes scale, 18.41 ± 8.12 points from the sub-dimension of dissatisfaction with modern medicine and 56.10 ± 4.59 points from the sub-dimension of holistic view of health. It was found that there was no statistically significant relationship between traditional and complementary medicine attitudes and health perception ($r: -0.035$; $p: 0.640$), and traditional and complementary medicine attitudes did not predict health perception (R^2 adjusted= -0.001 ; $p: 0.811$).

Conclusion: It was found that half of the individuals in the study had chronic diseases, however, they showed positive attitudes towards traditional and complementary medicine practices and there was no relationship between them and their health perceptions. It is recommended that the attitudes of the group towards traditional and complementary medicine practices should be taken into consideration while providing nursing care to individuals with chronic diseases and different factors that may affect this attitude should be examined in a larger sample.

Keywords: Health Perception, Traditional and Complementary Medicine, Age, Individual

Ethical Statement: Within the scope of the research, approval was obtained from the social and humanities research ethics committee of a state university (Decision no: 2023-6).

GİRİŞ

İnsanlık tarihinin geçmişinden günümüze kadar pek çok farklı hastalık yaşanmıştır. İnsanlar bu hastalıklara geçmişten gelen tecrübe ve deneyimleri doğrultusunda çareler aramış, geleneksel yöntemlere yönelmiştir. Toplumların tarihi, kültürel yapıları, inanç ve felsefeleriyle şekillenen geleneksel tıp günümüz çağdaş tıbbından farklılıklar göstermektedir (Arslan, vd, 2016).

Çağdaş tıpla beraber destekleyici olarak kullanılan tamamlayıcı tıp ve çağdaş tıp yerine geçebilecek şekilde kullanılan alternatif tıp terimleri “tıbbın alternatifinin olamayacağı sadece tedavinin alternatif uygulamalarının olabileceği” gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” (GETAT) adı altında birleştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp tanımı “İnsanların fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme ve iyi sağlık halinin sürdürülmesinde kullanılan kültürel inanç ve teorilere özgü tecrübelerle dayanan bilgi, beceri ve uygulamaların tamamıdır” (Mollahaliloğlu, 2015). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hasta bireylerin kanıtı dayalı günümüz çağdaş tıp uygulamalarının yanında sağlıklarını yeniden kazanmak ve sağlık hallerini korumak için başvurdukları yöntemlerdir. Müzik terapi, masaj, sülük tedavisi, akupunktur vb. bu uygulamalara örnek verilebilir (Çetin, 2007).

Amerika Birleşik Devletleri, Küba, İsviçre, Japonya, Almanya vb. ülkelerde insanların %40’ından fazlası geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini yılda bir kez kullanmaktadır (Park et al. 2016). Çin’de %70 olan bu oran Afrika ülkelerinde ise %80’i bulmaktadır (Bodeker, 2002). Türkiye’de ise GETAT kullanım oranı %60.5 olarak bulunmuştur (Şimşek, 2017). Türkiye’de gebelerle yapılan bir çalışmada %50.8’inin gebelikten önce en az bir GETAT yöntemini kullandıkları saptanmıştır (Can Gürkan, 2021). Kemoterapi Ünitesinde tedavi alan hastaların ise %81.2’sinin GETAT uygulamalarını tedavileri ile birlikte aldıkları tespit edilmiştir (Uğurluel, 2007).

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tercih edilme nedenleri arasında, sağlık alanındaki gelişmelere bağlı olarak tedavi hizmetlerinin fiyatlarının artması, kronik hastalığı olanların uzun süreli tedavilere rağmen sonuç alamamaları ve hastalığı kısa sürede tedavi etme istekleri, kanser hastalarının ise hastalığın ağır semptomlarını hafifletmek ve bağımsızlık sistemini güçlendirmek istemeleri gibi bir takım etmenlerin yer aldığı görülmektedir (Çakmak, 2017). Ayrıca çağdaş tıbbın çare bulamadığı hastalıklara karşı geleneksel uygulamaların doğal ve zararsız olarak görülmesi de diğer nedenler arasında sayılabilmektedir (Ulusoy, 2021). İnsanlar hastalık haline çare bulmak ve sağlık hallerini iyileştirebilmek için bilimsel kanıtı olmayan ve yan etkilerinin bilinmediği yöntemleri kullanmaktadırlar. Arkadaş, eş, dost tavsiyesi ile günümüzde sıklıkla kullanılan internet, sosyal medya platformları ve televizyon aracılığıyla bilgiye kolaylıkla ulaşarak bu uygulamaları bilinçsizce yapabilmektedir (Dursun, 2019). Son yıllarda sıkça kullanımına başburulan ancak doğru kullanılmadığında da insan sağlığı için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilen GETAT uygulamaları hakkında 2014 yılında 29158 sayılı resmi gazetede GETAT Uygulamaları Yönetmeliği yayınlanmıştır (Resmi Gazete 2014a). Bu sayede GETAT uygulamalarının sağlık hizmetleri kapsamında tedavi süreçlerinde uzman kişiler tarafından yapılması sağlanmıştır.

Hastalıkların yönetimi ve sağlığın korunması kapsamında bireylerin sağlık algısı ön plana çıkmaktadır. Sağlığı korumak ve geliştirmek her ne kadar sağlık çalışanlarının temel görevi gibi olsa da aslında öncelikli olarak insanların bireysel sorumluluğu altındadır (Ayaz vd., 2005). İnsanların sağlıkları hakkında pozitif düşünceleri “iyi sağlık algısı” negatif düşünceleri ise “kötü sağlık algısı” olarak tanımlanmıştır. Sağlık algısı bireyin kişisel duygu ve düşünceleri çerçevesinde şekillenen bir durumdur. Bu durumda insanların sağlık algısı çerçevesinde sağlığı geliştirme ve sürdürme sürecinde doğrudan etkilidir (Klein Velderman vd., 2010). Literatür incelendiğinde bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumları ile sağlık algılarının ilişkisinin incelendiği bir çalışma görülmemiştir. Oysa ki özellikle günümüzde giderek nüfusun yaşlanması, buna bağlı olarak da kronik hastalıklarda görülen artış ve sağlık hizmetlerinin maliyeti insanları yeni tedavi arayışlarına yöneltmiş alternatif tedavi yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte bireylerin sağlık algılarının da bu durum üzerinde etkili olabileceği düşünülmüş ve çalışma kapsamında incelenmiştir.

Bu çalışma, 50 yaş ve üzeri bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumlarının sağlık algısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırma Soruları

1-50 yaş ve üzeri bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ne düzeydedir?

2-50 yaş ve üzeri bireylerin sağlık algısı düzeyi nedir?

3-50 yaş ve üzeri bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumunun sağlık algısı üzerine etkisi nedir?

MATERYAL ve METOT

Araştırmanın türü: Araştırma ilişki arayıcı ve tanımlayıcı türde olup, 01.03.2023 – 28.04.2023 tarihleri arasında yapılmıştır.

Evren-Örneklem: Araştırmanın evrenini kamuya bağlı bir devlet hastanesine başvuran 50 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Bu kapsamda örnekleme belirlemek için olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırmanın yapıldığı tarih aralığında hastaneye başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden, 50 yaş ve üzeri bireyler örnekleme oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için G Power 3.1.9.7 programı kullanılmış olup, referans makalede kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ölçeği puan ortalaması ve standart sapması 29.88 ± 11.17 (Dursun vd., 2019) esas alınarak tahmini ortalama değer 27.80 olarak belirlenmiş ve %5 hata payı, %80 örneklem gücü ve 0.186 etki büyüklüğü ile minimum örneklem büyüklüğü 180 olarak hesaplanmış, toplamda 186 birey ile veri toplama sonlandırılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları

Veriler araştırmacı tarafından bireylerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin toplanmasında tanımlayıcı bilgi formu, Sağlık Algısı Ölçeği ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumu ölçekleri kullanılmıştır.

Tanımlayıcı bilgi formu

Tanımlayıcı bilgi formu araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Form yaş, cinsiyet, medeni durum, aile tipi, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu, kronik hastalık, sürekli kullanılan ilaçlar, ve kullanılan geleneksel yöntemleri içeren toplam 12 sorudan oluşmaktadır.

Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ)

Ölçek 2007 yılında Diamond ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması 2012 yılında Kadioğlu ve Yıldız tarafından yapılmıştır. Sağlık Algısı Ölçeği toplam 15 madde ve dört alt faktörden (kontrol merkezi, kesinlik, sağlığın önemi ve öz-farkındalık) oluşan, beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek maddelerinden 1., 5., 9., 10., 11. ve 14. maddeler olumlu tutum, 2., 3., 4., 6., 7., 8., 12., 13. ve 15. maddeler olumsuz tutum ifadeleridir. Olumlu ifadeler "çok katılıyorum= 5", "Katılıyorum= 4", "Kararsızım= 3", "katılmıyorum= 2", "Hiç katılmıyorum= 1" şeklinde puanlanmıştır. Olumsuz ifadeler ise ters puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en az puan 15, en çok puan 75'dir. Orijinal ölçeğin alt gruplarına göre Cronbach Alfa değerleri, Kontrol merkezi 0.90; Öz farkındalık 0.91; Kesinlik 0.91; Sağlığın önemi 0.82 iken Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında toplam ölçek için 0.77, alt öyutlarının ise sırasıyla 0.60-0.76 arasında yer aldığı görülmüştür.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumu Ölçeği

Mc Fadden ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinali 25 soru ve üç alt faktörden (Tamamlayıcı ve alternatif tıp görüşü, Konvansiyonal tıptan memnuniyetsizlik, Bütüncül denge) oluşmaktadır. Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması Köse, Ekerbiçer ve Erkorkmaz (2016) tarafından yapılan ölçeğin 27 sorudan oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin derecelendirilmesi yedili likert tipte olup "1= Kesinlikle Katılmıyorum – 7= Kesinlikle Katılıyorum" şeklindedir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.80 olarak bulunmuş, alt faktörlerin Cronbach alpha değerleri ise sırasıyla; 0.86, 0.80 ve 0.68'dir. Bu çalışmada ise Alt faktörlerin Cronbach alpha değerleri sırasıyla; .86, .80, ve .85 olarak bulunmuştur. Puanın yükselmesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp'a karşı olumlu tutumunun arttığını göstermektedir.

Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler bilgisayarda SPSS for Windows 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sayılar, yüzdeler, en az ve en çok değerler ile ortalama ve standart sapmalarla birlikte Pearson Korelasyon Analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımı Kurtosis" ve "Skewness" kat sayıları (± 2) ile hesaplanmıştır. Önemlilik değeri $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Etik Onam: Araştırma kapsamında bir devlet üniversitesinin sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları etik kurulundan onam alınmıştır (Karar no: 2023-6). Ayrıca araştırma verilerinin toplandığı hastaneden kurum izni alınmış, katılımcılardan da sözlü onam alınmıştır.

Araştırmanın sınırlılıkları: Araştırmada olasılıksız örneklem yöntemi kullanılıp sadece tek bir hastaneye başvuran bireylerden veriler toplanmış olduğundan sonuçlar evrene genellenemekte, bu da araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.

BULGULAR

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 4.1'de sunulmuştur.

Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

		n	%
Cinsiyet	Kadın	101	54.3
	Erkek	85	45.7
Eğitim Düzeyi	Okur-yazar değil	5	2.7
	Okur-yazar	9	4.8
	İlköğretim	158	84.9
	Lise	11	5.9
	Üniversite ve üstü	3	1.6
Meslek	Gelir getiren işte çalışıyor	28	15.1
	Gelir getiren işte çalışmıyor	158	84.9
Medeni Durum	Evli	168	90.3
	Bekar	18	9.7
İkamet Yeri	İl	58	31.2
	İlçe	81	43.5
	Köy	47	25.3
Ekonomik Durum	Gelir giderden düşük	121	65.1
	Gelir gidere denk	65	34.9
Kronik Hastalık	Evet	95	51.1
	Hayır	91	48.9
Hastalıklar	DM	28	15.1
	HT	36	19.4
	Kalp hastalıkları	7	3.8
	Diğer	24	12.9
Sürekli Kullanılan İlaç	Evet	99	53.2
	Hayır	87	46.8
Tedavide Geleneksel Yöntemler Kullanma*	Evet	39	21.0
	Hayır	147	79.0
Hacamat	Evet	10	5.4

	Hayır		176	94.6	
Dua	Evet		15	8.1	
	Hayır		171	91.9	
Sülük	Evet		4	2.2	
	Hayır		182	97.8	
Ozon	Evet		4	2.2	
	Hayır		182	97.8	
Kaplıca	Evet		1	0.5	
	Hayır		185	99.5	
Masaj	Evet		4	2.2	
	Hayır		182	97.8	
Müzik Terapi	Evet		2	1.1	
	Hayır		184	98.9	
Diğer	Evet		8	4.3	
	Hayır		178	95.7	
Sayısal Değişkenler	n	Min.	Max.	Ort.	SS.
Yaş	186	50.00	85.00	59.41	7.18

* Birden fazla işaretleme yapılmıştır.

Tablo 4.1'de görüldüğü gibi, katılımcıların yaş ortalaması 59.41±7.18, %54.3'ü kadın, %84.9'u ilköğretim mezunu, %84.9'u gelir getiren işte çalışmakta ve %90.3'ü evlidir. Ayrıca katılımcıların %43.5'i ilçede ikamet etmekte, %65.1'inin geliri giderinden az, %51.1'inin kronik bir hastalığı vardır, hastalığı olanlar arasında %19.4'ü hipertansiyon hastası iken, %53.2'si sürekli ilaç kullandığını belirtmiştir. Bireylerin %21'i'ü tedavide geleneksel uygulama kullandığını belirtmiştir. Kullananların %5.4'ü hacamat, %8.1'i dua, %2.2'si sülük, %2.2'si ozon, %0.5'i kaplıca, %2.2'si masaj, %1.1'i müzik terapi ve %4.3'ü diğer yöntemleri kullanmaktadırlar.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği ile Sağlık Algıları Ölçeği ve alt boyutlardan alınan puanların dağılımı Tablo 4.2'de sunulmuştur.

Tablo 4.2. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği ile Sağlık Algıları Ölçeği ve Alt Boyutlardan Alınan Puanların Dağılımı

Ölçek ve Alt Ölçekler	n	Min.	Max.	Ort.	SS.
Sağlık Algıları Ölçeği	186	39.00	75.00	58.45	7.95
Tamamlayıcı Tıbbi Düşünsel Bakış	186	8.00	56.00	25.59	13.74
Modern Tıbbi Karşı Memnuniyetsizlik	186	10.00	43.00	18.41	8.12
Sağlığa Bütüncül Bakış	186	41.00	63.00	56.10	4.59
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği toplam	186	68.00	152.00	100.10	20.05

Tablo 4.2'de görüldüğü gibi katılımcılar, Sağlık Algıları ölçek toplamından 58.45±7.95 puan almışlardır. Katılımcılar Tamamlayıcı Tıbbi Düşünsel Bakış alt boyutundan 25.59±13.74, Modern Tıbbi Karşı Memnuniyetsizlik alt boyutundan 18.41±8.12, Sağlığa Bütüncül Bakış alt boyutundan 56.10±4.59 ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçek toplamından 100.10±20.05 puan almışlardır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği ile Sağlık Algıları Ölçeği arasındaki ilişkinin incelenmesi Tablo 4.3'de sunulmuştur.

Tablo 4.3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği ile Sağlık Algıları Ölçeği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

		Sağlık Algıları Ölçeği	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği
Sağlık Algıları Ölçeği	r	1	-0.035
	p	-	0.640
	n	186	186
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği	r	-0.035	1
	p	0.640	-
	n	186	186

Tablo 4.3'de görüldüğü gibi Sağlık Algıları Ölçek puanı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0.05).

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği ile Sağlık Algıları Ölçeği arasındaki regresyon analizi Tablo 4.4'de sunulmuştur.

Tablo 4.4. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Ölçeği ile Sağlık Algıları Ölçeği Arasındaki Regresyon Analizi

	Beta	Standart Hata	Standart Beta	t	P	%95 Güven Aralığı	
Sabit katsayı	59.822	2.983	-	20.055	0.000	53.937	65.707
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları	0.014	0.029	-0.035	0.640	0.811	-0.071	0.044

Tablo 4.4’de görüldüğü gibi, regresyon analizi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumlarının, Sağlık Algısını ne derece yordadığını ortaya koymak için uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları ile Sağlık Algısı arasında yordayıcı bir etki olmadığı belirlenmiştir ($R=0.035$, $R^2_{\text{adjusted}}=-0.001$, $F_{(1,184)}=0.219$; $p=0.640$). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumları Sağlık Algısını yordamamaktadır.

TARTIŞMA

Bu çalışmada 50 yaş ve üzeri bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumlarının sağlık algıları üzerine etkisi incelenmiştir.

Çalışmaya katılanların çoğunluğu kadın ve eğitim düzeyi ilkököl mezundur. Katılımcıların%51.1’inin kronik hastalığının olup. %21’itedavide geleneksel uygulamaları kullanmaktadır. En fazla kullanılan geleneksel uygulamalar arasında sırasıyla dua, hacamat, sülük, masaj ve ozon tedavisi yer almaktadır. Dünyada gün geçtikçe yaşlı nüfus artmaktadır (Arı ve Yılmaz, 2016). Bunun sonucunda artan kronik hastalıklarla beraber geleneksel yöntemlerin kullanımının artacağı düşünülmektedir (Cueller et al.,2003). Dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına bakıldığında kullanım oranları Avustralya’da %48.2, Kanada’da %70.4 Fransa’da %49.3, Amerika’da %42.1 olarak bulunmuştur.(Altın ve diğerleri, 2016). Türkiye’de yapılan çalışmada ise GETAT kullanım oranı %60.5 olarak bulunmuştur (Şimşek ve diğerleri, 2017). Yapılan bir araştırma çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %25’inin GETAT yöntemlerinden en az bir tanesini kullandıkları (Lafçı ve Kaşıkçı, 2014), başka bir çalışmada ise katılımcıların %66’sinin sülük uygulamasını, %63’ünün akupunkturunu, %62,5’inin hipnozu, %49,5’inin ozon tedavisini, %47’sinin müzik terapiyi bildiği saptamıştır (Tekçi, 2017).

Yapılan çalışmada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik tutumlarının orta düzeyin üzerinde, alt boyutlardan tamamlayıcı tıba düşünel bakış düzeylerinin düşük, modern tıba memnuniyetsizlik oranlarının düşük ve sağlığa bütüncül bakış ortalamalarının yükseğe yakın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar katılımcılar arasında GETAT kullanım oranlarının %21 olarak bulunmasıyla da paraleldir. Çalışma grubunun eğitim düzeyi ilkököl olmasına karşın henüz yarısının kronik hastalığının olması, yaş ortalamasının daha genç olması, ikamet ettikleri yerin çoğunluk için il ve ilçe olması sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırması bu sonuçlar üzerinde etkili olabilir. Literatürde 18-65 yaş arası bireylerle yapılan bir çalışmada geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ölçek puan ortalamasının benzer şekilde 103.99 ± 22.03 yükseğe yakın olduğu görülmüştür (Dursun vd., 2019). Bu çalışmada da yaş grubunun daha genç olması ve GETAT uygulamaları kullanım durumunun düşük olması ve sağlık hizmetlerine erişim oranlarının yüksek olması benzer sonucun çıkmasını desteklemiş olabilir.

Yapılan karşılaştırmalı analizlere göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ve sağlık algısı ölçek puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dursun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği puanı ve Sağlık Algısı Ölçeği puanı arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Dursun ve diğerleri, 2019). Literatürde geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ile sağlık algısı arasındaki ilişkinin incelendiği bir başka çalışmaya rastlanmıştır. Çalışma grubunun sağlık algılarının yüksek, GETAT kullanım oranlarının düşük olması bu sonuç üzerinde etkili olabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmadaki bireylerin yarısının kronik hastalığa sahip olduğu bununla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik olumlu tutum gösterdikleri, sağlık algılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumları ile sağlık algıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Yapılan çalışmanın daha büyük bir örnekleme tekraranması, toplumun geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumlarını etkileyebilecek farklı değişkenleri içeren çalışmaların yapılması önerilmektedir. Özellikle hemşirelik bakımı sırasında kronik hastalığı olan bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik tutumlarının da göz önünde bulundurulması ve önerilmektedir.

KAYNAKLAR

Arslan, M., Şahne, BS ve Sevgi, Ş. AR (2016). Dünya'daki geleneksel tedavi kılavuzları: genel bir bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 6(3), 100-105.

Altın A, Avcı İA. Evde Alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016;15(6):525-31.

Ayaz, S., Tezcan, S., Akıncı, F. (2005). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(2): 26-34. Erişim adresi: <http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/>

Bodeker G, Kronenberg F. A public health agenda for traditional, complementary, and alternative medicine. Am J Public Health 2002;92(10):1582-91.

Can Gürkan, Ö., Şimşek Şahin, E. D. A., Göçer, A., Çuhadar, A., Çıtlak, B., & Çelik, G. (2021). Gebelerin, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Bilme ve Gastrointestinal Sistem Semptomlarında Kullanma Durumları. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp*, 4(1).

Cuellar, N., Aycock, T., Cahill, B., Ford, J. (2003). Complementary And Alternative Medicine (Cam) Use By African American (Aa) And Caucasian American(Ca) Older Adults In A Rural Setting: A Descriptive, Comparative Study. *Bmc Complementary And Alternative Medicine*, 3: 8.

Çakmak, S., & Nural, N. (2017).Kronik hastalıklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları. *Türkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics*, 3(2), 57-64.

- Çetin,O.B. (2007). Eskişehir'de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı. *Sosyoekonomi*, 6(6). Erişim adresi: <http://www.turkiyeklinikleri.com/>
- Dursun, S. İ., Vural, B., Keskin, B., Kaçar, H. K., Beyhan, A., & Kadioğlu, H. (2019). Yetişkinlerde Geleneksel/Tamamlayıcı Tıp Tutumu ile Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Algısı Arasındaki İlişk. *Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi*, 1(1), 1-10.
- Klein Velderman, M., Crone, M.R., Wiefferink, C.H., & Reijneveld, S.A. (2009). Identification and management of psychosocial problems among toddlers by preventive child health care professionals. *European Journal of Public Health*, 20(3), 332-338. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp169>
- Lafçı D. ve Kaşıkçı M. K. (2014) Yataklı Sağlık Kuruluşunda Görev Yapan Sağlık Personelinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 3(4): 1114-1131.
- Mollahaliloğlu, S., Uğurlu, F. G., KALAYCI, M., & Öztaş, D. (2015). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni dönem. *Ankara Medical Journal*, 15(2). <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm>
- Şimşek B., Yazgan-Aksoy D., Calik-Basaran N., Taş D., Albanan D. ve Kalaycı M. Z. (2017) Mapping Traditional and Complementary Medicine in Türkiye. *European Journal of Integrative Medicine* 15: 68-72
- Uğurluer, G., Karahan, A., Edirne, T., & Şahin, H. A. (2007). Ayaktan kemoterapi ünitesinde tedavi alan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenleri. *Van Tıp Dergisi*, 14(3), 68-73.
- Ulusoy, Z. B., & Keskin, A. (2021). ONKOLOJİ HASTALARININ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (GETAT) YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ TUTUMLARI. *Ankara Medical Journal*, 21(3), 374-385.
- Park Y. L., Huang C. W., Sasaki Y., Ko Y., Park S. and Ko S.G. (2016) Comparative Study on The Education System of Traditional Medicine in China, Japan, Korea, and Taiwan. *Explore* 12(5):375-383.
- Tekçi A. (2017) Araştırma Görevlisi Hekimlerin Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları İle İlgili Bilgi ve Tutumları. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Diyarbakır.

ST6-TÜRKİYE'DE TELE-SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Şeyma DİLMEN, Gizem KETREZ*

Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Giresun, Türkiye

*e-mail: gizem.ketrez@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9503-0370

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Web of Science (WOS) veri tabanındaki indekslerde taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulmasıdır.

Materyal ve Metot: Çalışmanın amacı doğrultusunda WOS veri tabanındaki indekslerde taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu 351 makale ile bibliyometrik analiz süreci yürütülmüştür. Bibliyometrik analiz verileri VOSviewer 1.6.19 yazılım programı aracılığıyla elde edilmiştir.

Bulgular: Bu alanda ilk çalışmanın 2003 yılında yayınlandığı, en fazla çalışma sayısının 2021 ve en fazla atıf sayısının 2023 yılına ait olduğu ve çalışmaların neredeyse tamamının İngilizce dilinde yazıldığı belirlenmiştir. En üretken üniversite "Sağlık Bilimleri Üniversitesi" iken, en fazla yayın yapılan dergi "Telemedicine and e-Health" olmuştur. Makalelerin WOS kategorileri incelendiğinde daha çok sağlık bilimleri hizmetleri, genel dahiliye, hemşirelik, halk, çevre ve iş sağlığı, rehabilitasyon, tıbbi bilişim kategorilerinde çalışmalar yapıldığı sonuçlar arasındadır. Ağ haritasına göre, en çok kullanılan anahtar kelime teletıp olmuştur. Ortak yazarlık analizinde üniversitelere bakıldığında ise "Gazi Üniversitesi" en fazla işbirliğine sahiptir.

Sonuç: Tele-sağlık konusunda Türkiye adresli yapılan makale sayısının son yıllarda artmış olmasına rağmen yeterli sayıda olmadığı ve ülke ve üniversite iş birliğinin ise oldukça az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma, konu ile ilgili geniş bir bakış açısı sunarak araştırmacılara kapsamlı bir panoramik değerlendirme yapma imkanı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tele-Sağlık, Teletıp, Türkiye, Bibliyometrik Analiz

EVALUATION OF PUBLICATIONS IN THE FIELD OF TELE-HEALTH IN TÜRKİYE WITH BIOMETRIC ANALYSIS METHOD

Şeyma DİLMEN, Gizem KETREZ*

Giresun University, Health Services Vocational School, Department of Medical Services and Techniques, Giresun, Türkiye

*e-mail: gizem.ketrez@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9503-0370

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to provide a bibliometric overview of the past and present leading trends in telehealth articles from Türkiye in the journals indexed in the Web of Science (WOS) database.

Material and Method: In line with the purpose of the study, a bibliometric analysis process was conducted with 351 telehealth articles from Türkiye in the journals indexed in the WOS database. Bibliometric analysis data was obtained using the VOSviewer 1.6.19 software program.

Results: It was determined that the first study in this field was published in 2003, the highest number of studies was in 2021 and the highest number of citations was in 2023, and almost all of the studies were written in English. While the most productive university was the "Sağlık Bilimleri Üniversitesi", the journal with the most publications was "Telemedicine and e-Health". When the WOS categories of the articles are examined, it is found that studies are mostly conducted in the categories of health care science services, medicine general internal, nursing, public environmental occupational health, rehabilitation, and medical informatics. According to the network map, the most used keyword is telemedicine. When universities are examined in the co-authorship analysis, "Gazi Üniversitesi" has the most collaboration.

Conclusion: Although the number of articles on telehealth addressed to Türkiye has increased in recent years, it has been concluded that they are not sufficient and that country and university collaboration is quite low. This research will provide researchers with the opportunity to make a comprehensive panoramic assessment by providing a broad perspective on the subject

Keywords: Tele-Health, Telemedicine, Türkiye, Bibliometric Analysis

GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, hastanın tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde iletişim ağlarını kuvvetlendirmek ve mekânsal sınırları kaldırmak için oldukça önem taşımaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile sağlık sektöründe tele-sağlık hizmetlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkiye'de tele-sağlık uygulamaları ilk olarak 2000'li yıllarda gündeme gelmiştir. 2006'da e-Dönüşüm Projesi, 2007'de tele-radyoloji, tele-patoloji ve tele-EKG ve 2008'de ise tele-sağlık uygulamaları kapsamında hastanelerin sayısı artırılmıştır (Karaca ve ark.,2022).

Tele-sağlık, hasta tanı, tedavi ve önlenmesi açısından, hasta ile sağlık personeli arasında gelişime açık şekilde uzaktan erişim sağlayan bir eğitim ağıdır (Dilbaz ve ark.,2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tele-sağlığı "hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının birbirlerinden uzak olduğu durumda sunulan sağlık hizmeti" olarak tanımlamıştır. Tele-sağlık, hastalıkların ve yaralanmaların teşhisi ve tedavisi, araştırma ve değerlendirme ve sağlık profesyonellerinin sürekli eğitimi ve bilgi alışverişi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Tele-sağlık, hastaların nerede olurlarsa olsunlar kaliteli, uygun maliyetli sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirerek evrensel sağlık kapsamına ulaşılmasına katkıda bulunabilir. Özellikle uzak bölgelerdeki, savunmasız gruplardaki ve yaşlanan nüfustaki kişiler için oldukça değerlidir (World Health Organization, 2017).

Tele-sağlık hizmetleri, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmet sunmaktadır. (Çam ve Kaçmaz, 2018). Bu hizmetler, telefon, video konferans, interaktif televizyon gibi iletişim ağlarıyla sürdürülmektedir (Ertek, 2011). Tele-sağlık hizmetinde hasta memnuniyeti ve etkili hizmet sunumu en kritik noktadır. Bu faktörlerin sağlanamaması hasta kayıplarının yaşanmasına ve maliyetlerin yükselmesine yol açabilir (Dilbaz ve ark.,2020). Kullanılan tele-sağlık uygulamaları hastalara erişimi kolaylaştırarak, hasta izlemi ve erişimi konusunda kolaylık sağlamaktadır (Ersoy ve ark., 2015). Bununla birlikte sağlık çalışanları arasında iletişimi kolaylaştırarak iş yükünü azalttığı ve sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini artırdığı saptanmıştır (Özgüç ve Tanrıverdi, 2019).

Tele-sağlık, danışmanlık hizmeti kapsamında hasta ve doktor arasında iletişimi sağlayarak bilgiye erişimi kolaylaştırır (Bashshur ve ark., 2011). Hasta tanılmasında kullanılan, MR, BT, ultrasonografi ve röntgen gibi tıbbi görüntüleme sonuçlarının uzaktan değerlendirilmesini sağlar (Campion ve ark., 2016). E-reçete düzenlenmesinde ve doktor-hasta arasındaki iletişimin kolay şekilde sürdürülmesinde rol oynar (Mair ve

ark., 2012). Uzaktan erişim sayesinde özellikle fiziksel rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların tedavisi etkin şekilde sürdürülebilir (Bashshur ve ark., 2011; Campion ve ark., 2016). Tele-sağlık uygulamaları avantajları arasında tıbbi uygulamaların güvenilir ve hızlı şekilde yapılmasına katkı sağlama ve malpraktis olasılığını en aza indirmede bulunmaktadır (Karaca ve ark., 2022). Sürekli değişime açık olan insan faktörü, mali ve maddi yönden meydana gelen değişimler, teknolojik değişimlerin iş akışına uyum sağlayamaması ve sağlık çalışanı-hasta arasında iletişim problemleri tele-sağlık hizmetleri için dezavantaj olarak kabul edilmektedir (Kaplan, 2023)

Tele-sağlık alanındaki artan ilgi, bu konudaki bilimsel çalışmaların da hızla artmasına neden olmuştur. Bu araştırma ile WOS veri tabanındaki indekslerde taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın, WOS'ta taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu çalışmaların incelenerek mevcut durumun değerlendirilmesine ışık tutulması ve araştırmacılara bilgi sağlaması, alanın takip edilmesi, değişen yeni gelişmelerin ve eğilimlerin belirlenmesi ve böylece sonraki çalışmalar için yöntem belirlemede önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir.

MATERYAL ve METOT

Bu araştırmanın amacı, WOS veri tabanındaki indekslerde taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulmasıdır. Araştırmanın evrenini, WOS veri tabanı kapsamında bulunan 2003-2024 (19 Kasım 2024) yılları arasında yapılmış ve topic kısmında ("tele-health" OR "telehealth" OR "tele-medicine" OR "telemedicine" OR "mobile health" OR "m-health" OR "tele-healthcare" OR "e-health") kelime grubunu içeren Türkiye adresli bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır. Arama yönteminin "topic" şeklinde aranması, çalışmaların başlık, özet, anahtar kelime plus ve yazar anahtar kelimeleri alanının arandığı anlamına gelmektedir. Çalışmaların Türkiye adresli olabilmesi için WOS'taki filtreleme bölümünde bölge olarak Türkiye/Türkiye seçilmiştir. Doküman tipi araştırma makalesi olmayan çalışmalar araştırmaya dahil edilmemiştir. Yapılan tarama sonucunda zaman kısıtlaması yapılmadan 19 Kasım 2024 tarihine kadar WOS veri tabanında toplam 351 makale olduğu saptanmış ve araştırmaya dahil edilmiştir. Bibliyometrik analiz verileri VOSviewer 1.6.19 yazılım programı aracılığıyla elde edilmiştir. Bu araştırmada hayvan deneyleri veya klinik çalışmalardan veri toplama işlemi gerçekleştirmediğinden etik kurul onayı alınmamıştır. Araştırma ile, dahil edilen makalelerin yılları ve atıf sayıları, yayın dili, WOS kategorileri, en üretken üniversiteler, en fazla yayın yapılan dergiler, anahtar kelime ağı, ortak yazarlık analizinde üniversite işbirliği analiz edilmiştir. Çalışmanın sınırlılığı, yalnızca WOS veri tabanında taramanın gerçekleştirilmesidir. Bu çalışma, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak yürütülmüştür.

BULGULAR

Bu araştırma, WOS veri tabanındaki indekslerde taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulması açısından incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, WOS veri tabanı kapsamında bulunan ve 19 Kasım 2024 tarihine kadar yayınlanmış toplam 351 makale olduğu saptanmış ve araştırma kapsamına alınmıştır. Dahil edilen çalışmaların toplam atıf sayısı 2.111, makale başı atıf oranı 6.01 ve h- indeki 23'tür.

Grafik 1'de araştırma kapsamındaki makalelerin yıllara ve atıf sayısına göre dağılımı yer almaktadır. Konu ile ilgili WOS'ta taranan Türkiye adresli ilk makalenin 2003 (1 makale 0 atıf) yılına ait olduğu saptanmıştır. Araştırma verilerinin elde edildiği 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla makaleler en fazla 2021 yılında yayınlanmıştır. Konu ile ilgili 2021 yılına ait makale sayısı 71'dir. Atıf sayılarının bakıldığında en çok atıf sayısının 455 atıf ile 2023 yılına ait olduğu görülmektedir (Grafik 1).

Grafik 1. Makalelerin yıllara ve atıf sayısına göre dağılımı

Grafik 2, araştırma kapsamındaki makalelerin kullanılan dillere göre dağılımını göstermektedir. İncelenen makalelerde kullanılan dile baktığımızda, makalelerin neredeyse tamamı İngilizce (337 makale) dilinde yazılmıştır. Türkçe dilinde yalnızca 12 makalenin olduğu saptanmıştır. Makalelerin 2'si ise İspanyolca dilindedir (Grafik 2).

Grafik 2. Makalelerin Kullanılan Dillere Göre Dağılımı

Tablo 1’de araştırma kapsamında dahil edilen makalelere ait en üretken ilk on üniversite yer almaktadır. Araştırma kapsamında konu ile ilgili en fazla 36 çalışma ile “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” en üretken üniversite olurken hemen ardından 25 çalışma ile “Ege Üniversitesi” alana katkı sağlamıştır. Sırasıyla, Hacettepe Üniversitesi 23 makale ile, Gazi Üniversitesi 22 makale ile, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 20 makale ile katkı sağlamıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Kapsamındaki Makalelerde En Üretken İlk 10 Üniversite

Üniversite Adı	N
Sağlık Bilimleri Üniversitesi	36
Ege Üniversitesi	25
Hacettepe Üniversitesi	23
Gazi Üniversitesi	22
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa	20
Dokuz Eylül Üniversitesi	17
İstanbul Üniversitesi	14
Pamukkale Üniversitesi	14
Marmara Üniversitesi	13
Ankara Üniversitesi	12

Tablo 2’de tele-sağlık ile ilgili Türkiye adresli makalelerin en fazla yayınladığı popüler dergiler yer almaktadır. Buna göre en fazla yayın yapılan derginin “Telemedicine and e-Health” (20) olduğu görülmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. Makalelerin En Fazla Yayınlandığı Dergiler

Dergi ismi	N
Telemedicine and e-Health	20
Clinical and Experimental Health Sciences	5
Irish Journal of Medical Science	5
Journal of Medical Systems	4
Journal of Telemedicine and Telecare	4
Supportive Care in Cancer	4
CIN- Computers Informatics Nursing	3
International Journal of Medical Informatics	3
Journal of Hand Therapy	3
Journal of Pediatric Research	3
Northern Clinics of Istanbul	3
Turkish Journal of Ophthalmology	3
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences	3
Turkish Thoracic Journal	3

Grafik 3'te yer alan WOS kategorileri incelendiğinde tüm çalışmalar içerisinde yaklaşık %13,7'lik bir oran ile "Health Care Sciences Services" kategorisinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. "Medicine General Internal" kategorisi yaklaşık %12,5'lik oran ile ikinci sırada yer almaktadır. Ardından "Nursing", "Public Environmental Occupational Health", "Rehabilitation" ve "Medical Informatics" kategori ile birlikte dahil edilen 351 makalenin yaklaşık yarısı bu altı kategorinin oluşturduğu görülmektedir (Grafik 3).

Grafik 3. Makalelerin WOS Kategorileri

Şekil 1’de araştırmaya dahil edilen çalışmalarda en sık görülen anahtar kelimelerin dağılımı yer almaktadır. Bu araştırma kapsamında 351 makale içerisinde “telemedicine” anahtar kelimesi toplam 108 tane kullanılarak en fazla kullanılan anahtar kelime olmuştur. En fazla kullanılan bir diğer anahtar kelime olan “covid-19” toplam 64 tane çalışmada kullanılmıştır. Bu kelimeleri sırasıyla “telehealth” (39), “e-health” (36), pandemic (24), “telerehabilitation (17) “mobile health” (17) “anxiety” (11), “quality of life” (11), “nursing” (11), Türkiye (11) anahtar kelimeleri takip etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Anahtar Kelime Ağ Analizi

Şekil 2’de makalelerin üniversiteler arasında iş birliği analizi yer almaktadır. Haritaya göre 76 bağlantı ile bağlantı gücü en yüksek üniversite “Gazi Üniversitesi” olmuştur. Ardından “İstanbul Üniversitesi” (60 bağlantı), “Marmara Üniversitesi” (56 bağlantı), “Hacettepe Üniversitesi” (55 bağlantı) yer almaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Ortak Yazarlık Analizinde Çalışmaların Üniversiteler Arasında İş Birliği Analizi

SONUÇ

Hızla yaşanan dünya nüfusu ve artan kronik hastalık yükü, sağlık sistemlerimizi ciddi şekilde zorlamaktadır. Bu bağlamda, tele-sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve benimsenmesi hem bireyler hem de sağlık sistemi için büyük önem taşımaktadır (Dilbaz ve ark.,2020). Tele-sağlık, coğrafi engelleri aşarak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırırken, kronik hastalıkların takibi, tedavi süreçlerinin optimize edilmesi ve hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda, tele-tıp sayesinde hastaların düzenli takibi, ilaç uyumunun sağlanması ve yaşam tarzı değişikliklerinin desteklenmesi kolaylaşmaktadır (Mair ve ark., 2012). Ayrıca, tele-sağlık uygulamaları, yaşlı bireylerin evde bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak sosyal izolasyonun önlenmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır (Kaplan, 2023).

Bu araştırmada, WOS veri tabanındaki indekslerde taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu makalelerin geçmişinin ve bugününün önde gelen eğilimlerine yönelik bibliyometrik genel bir bakış sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, WOS veri tabanı kapsamında

bulunan ve 19 Kasım 2024 tarihine kadar yayınlanmış toplam 351 makale incelenmiştir. Araştırma ile, dahil edilen makalelerin yılları ve atıf sayıları, yayın dili, WOS kategorileri, en üretken üniversiteler, en fazla yayın yapılan dergiler, anahtar kelime ağı, ortak yazarlık analizinde üniversite işbirliği analiz edilmiştir.

Araştırma kapsamındaki makalelerin toplam atıf sayısı 2.111, makale başı atıf oranı 6.01 ve h- indeksinin 23 olduğu saptanmıştır. Tele-sağlık alanında WOS'ta taranan Türkiye adresli ilk makalenin 2003 yılında yayınlanmıştır. Araştırma verilerinin elde edildiği 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konu ile ilgili en fazla makale sayısının 2021 yılına ve en fazla atıf sayısının 2023 yılına ait olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili Türkiye adresli incelenen makale ve atıf sayısında düzenli bir artış olmamakla birlikte makalelerin yaklaşık %80'inin son beş yılda yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye'de tele-sağlık konusuna gösterilen ilginin son yıllarda daha fazla önem kazandığı söylenebilir. İncelenen makalelerde kullanılan dil açısından bakıldığında neredeyse tamamının İngilizce olması sonuçlar arasındadır. Türkçe dilinde yalnızca 12 makalenin olduğu saptanmıştır.

Araştırma kapsamında dahil edilen Türkiye adresli tele-sağlık konulu makalelerde en üretken üniversite "Sağlık Bilimleri Üniversitesi" iken, en fazla yayın yapılan dergi "Telemedicine and e-Health" olmuştur. Makalelerin WOS kategorileri incelendiğinde daha çok sağlık bilimleri hizmetleri, genel dahiliye, hemşirelik, halk, çevre ve iş sağlığı, rehabilitasyon, tıbbi bilişim kategorilerinde çalışmalar yapıldığı sonuçlar arasındadır.

Bibliyometrik analiz sonuçları incelendiğinde 351 makale içerisinde teletıp anahtar kelimesi en sık kullanılan anahtar kelimedir. Sonrasında ise COVID-19, tele-sağlık, e-sağlık, pandemi, telerehabilitasyon, mobil sağlık, anksiyete, yaşam kalitesi, hemşirelik anahtar kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı saptanmıştır. Bu kavramların konu ile ilgili güncel ve sıcak araştırma eğilimleri arasında olduğu söylenebilir. Özellikle COVID-19 döneminde sağlık hizmetleri ve sağlık eğitiminin sağlanmasında interaktif kaynakları kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Doğan ve Gül, 2021). Rutin uygulamaların COVID-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememesi tele-sağlık uygulamalarına olan ilgiyi artırmıştır (Şenyüz ve Şentürk, 2017). Ortak yazarlık analizinde üniversitelere bakıldığında "Gazi Üniversitesi" en fazla işbirliğine sahiptir.

Bu araştırmanın, WOS'ta taranan dergilerde Türkiye adresli tele-sağlık konulu çalışmaların incelenerek mevcut durumun değerlendirilmesine ışık tutulması ve araştırmacılara bilgi sağlaması, alanın takip edilmesi, değişen yeni gelişmelerin ve eğilimlerin belirlenmesi ve böylece sonraki çalışmalar için yöntem belirlemede önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada WOS veri tabanında taranan dergilerde Türkiye kaynaklı makale sayısının artırılması ve ülke ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi önerilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda, tele-sağlık alanında yapılmış diğer çalışmaların da araştırma kapsamına alınarak, çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ile daha derinlemesine bilgiler sunulabilir.

Tele-sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve benimsenmesi kapsamında;

- Tele-sağlık hizmetlerinin sunulması ve veri güvenliği konularında net ve güncel bir yasal düzenleme oluşturulması,
- Tele-sağlık hizmetlerinin sağlık sigortaları tarafından karşılanması ve ödeme sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi,
- Kırsal bölgelerde yaşayan insanların tele-sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için özel teşvikler ve destekler sağlanması,
- Hem sağlık çalışanları hem de hastaların tele-sağlık hizmetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması için eğitim programlarının düzenlenmesi ve farkındalık kampanyalarının yürütülmesi,
- Tele-sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için yeterli ve hızlı internet altyapısının oluşturulması,
- Tele-sağlık uygulamalarının farklı cihazlarla (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) uyumlu hale getirilmesi ve bu cihazların erişilebilirliğinin artırılması,
- Tele-sağlık sistemlerinin siber saldırılara karşı korunması için güçlü güvenlik önlemleri alınması,
- Farklı sağlık kuruluşlarının elektronik sağlık verilerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi,
- Kullanıcı dostu mobil uygulamalar geliştirilerek tele-sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği artırılması,
- Hasta memnuniyetini artırmak için tele-sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi önerilebilir.

Teşekkür: Bu araştırmada herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişiden destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Onay: Bu araştırmada hayvan deneyleri veya klinik çalışmalardan veri toplama işlemi gerçekleştirilmediğinden etik kurul onayı alınmamıştır

Yazar katkısı: Araştırma yönetimi: ŞD, GK; Fikir geliştirmesi ve çalışma dizaynı: ŞD, GK; Veri toplama, veri yorumlama, literatür araştırma, yazma, Kritik gözden geçirme: ŞD, GK.

KAYNAKLAR

- Bashshur R, Shannon G, Krupinski E, Grigsby J. (2011). The taxonomy of telemedicine. *Telemedicine and e-Health*, 17(6), 484-494
- Çam O, Kaçmaz E. (2018). Tele sağlık uygulamaları ve psikiyatri hemşireliğinde kullanımı. *Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences*, 10(4), 363-9.
- Dilbaz B, Kaplanoğlu M, Kaya, D. (2020). Teletıp ve tele-sağlık: Geçmiş, bugün ve gelecek. *Eurasian Journal of Health Technology Assessment*, 4(1), 40-56.
- Doğan BA, Gül E. (2021). Covid-19, tele-sağlık ve tele-hemşirelik. *Sağlık Bilimleri Dergisi*, 30(3), 342-345.
- Campion EW, Dorsey E, Topol, E. (2016). State of telehealth. *N Engl J Med*, 375(2), 154-161.
- Ersoy S, Yıldırım Y, Aykar F, Fadiloğlu Ç. (2015). Hemşirelikte inovatif alan: evde bakımda tele hemşirelik ve tele sağlık. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(14), 194-201.

- Ertek S (2011). Endokrinoloji de tele sağlık ve tele tıp uygulamaları. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2(3), 126-130.
- Kaplan M (2023). Evde bakım hemşiresinin tele sağlık hizmetlerindeki rolleri. *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi*, 5(2), 151-156.
- Karaca A, Örsal Ö, Duru P. (2022). Sağlık Personellerinin Tele-Sağlık Uygulamalarını Benimsemesinde Kolaylaştırıcılar ve Engeller. *Journal of Nursology*, 25(3), 168-176.
- Mair FS, May C, O'Donnell C, Finch T, Sullivan F, Murray, E. (2012). Factors that promote or inhibit the implementation of e-health systems: An explanatory systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*, 90(5), 357-364.
- Özgüç S, Tanrıverdi D. (2019). Tele-psikiyatri. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 10(4), 302-308.
- Şenyüz KY, Şentürk S. (2017). Yoğun bakım hemşireliği hizmetlerinde yeni bir kavram: tele-hemşirelik. *Ayrıntı Dergisi*, 5, 56.
- World Health Organization. (2017). Global diffusion of eHealth: making universal health coverage achievable: report of the third global survey on eHealth.
[https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=MnOyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=World+Health+Organization.++\(2017\).+Global+diffusion+of+eHealth:+making+universal+health+coverage+achievable:+report+of+the+third+global+survey+on+eHealth.+World+Health+Organization.&ots=ahS2HYiHsd&sig=fQhDo8cE4ArIRok8gJHTKygyisE&redir_esc=y#v=onepage&q=World%20Health%20Organization.%20\(2017\).%20Global%20diffusion%20of%20eHealth%3A%20making%20universal%20health%20coverage%20achievable%3A%20report%20of%20the%20third%20global%20survey%20on%20eHealth.%20World%20Health%20Organization.&f=false](https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=MnOyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=World+Health+Organization.++(2017).+Global+diffusion+of+eHealth:+making+universal+health+coverage+achievable:+report+of+the+third+global+survey+on+eHealth.+World+Health+Organization.&ots=ahS2HYiHsd&sig=fQhDo8cE4ArIRok8gJHTKygyisE&redir_esc=y#v=onepage&q=World%20Health%20Organization.%20(2017).%20Global%20diffusion%20of%20eHealth%3A%20making%20universal%20health%20coverage%20achievable%3A%20report%20of%20the%20third%20global%20survey%20on%20eHealth.%20World%20Health%20Organization.&f=false)

ST7-PROPOLİSTE KURŞUN VE KADMIYUM KİRLİLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

İlginç KIZILPINAR TEMİZER

Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Giresun, Türkiye
e-mail: ilginc.kizilpinar@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0425-5898

ÖZET

Propolisteki kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) elementlerinin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek amacıyla, bu metallerin varlığını belirlemek için kullanılan analiz yöntemlerini değerlendirmek, propolisteki miktarlarını tespit etmek ve biyoindikatör olarak kullanım potansiyelini araştırmaktır. Propolis, sahip olduğu zengin kimyasal içerik nedeniyle sağlık, kozmetik ve gıda sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak, propolisin çevresel kirlleticilerle, özellikle Pb ve Cd gibi ağır metallerle kontaminasyonu, insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilir. Bu çalışmada, "Google Akademik" de 2020 ile 2024 yılları arasında yayımlanmış araştırmalar kullanılarak, farklı ülkelerde propolis örneklerinde bulunan ağır metal konsantrasyonları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, propolisin toplandığı coğrafi bölgeye göre Pb ve Cd konsantrasyonlarında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, propolisin çevresel kirleticilerin izlenmesinde bir biyoindikatör olarak kullanılabilceğini ve bu metallerin izlenmesinin, sağlık risklerini minimize etme açısından önem taşıdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyoindikatör, Kadmiyum, Kurşun, propolis

LEAD AND CADMIUM CONTAMINATION IN PROPOLIS AND ITS SIGNIFICANCE FOR PUBLIC HEALTH

İlginç KIZILPINAR TEMİZER

Giresun University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Giresun, Türkiye
e-mail: ilginc.kizilpinar@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0425-5898

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the adverse effects of lead (Pb) and cadmium (Cd) in propolis on public health, to evaluate the analytical methods used to determine the presence of these metals, to identify their concentrations in propolis, and to explore its potential as a bioindicator. Due to its rich chemical composition, propolis is widely utilized in the health, cosmetics, and food sectors. However, contamination of propolis by environmental pollutants, particularly heavy metals such as Pb and Cd, can pose serious health risks. In this study, research published between 2020 and 2024 in "Google Scholar" was used to assess the heavy metal concentrations found in propolis samples from different countries. The results reveal significant variations in Pb and Cd concentrations depending on the geographical region where the propolis was collected. These findings suggest that propolis could serve as a bioindicator for monitoring environmental pollutants, and that tracking these metals is important for minimizing health risks

Keywords: Bioindicator, Cadmium, Lead, Propolis

INTRODUCTION

Propolis is a natural substance, a resinous and balsamic mixture collected by bees from the secretions, buds, and pollen of plants, and enriched with beeswax and glandular secretions, known for its complex composition and therapeutic properties. (Kasote, Bankova, & Viljoen, 2022; Mišek et al., 2024; Santiago de Sousa, Cruz de Moraes, Barbosa Viana-Júnior, & Divino de Araujo, 2020). The most important plant species that contribute to propolis include poplar, willow, birch, black alder, red alder, beech, coniferous trees, and horse chestnut species. (Dezmirean, Pasca, Moise, & Bobis, 2020; Pavlovic et al., 2020). The color of propolis can vary from green to brown and reddish hues, depending on its botanical source (Boke Sarikahya et al., 2022; Kasote et al., 2022; Stojanović, Najman, Popov, & Najman, 2020). The word "propolis" is derived from the Greek words "pro," meaning "before" or "at the entrance," and "polis," meaning "city" or "community" (Stojanović et al., 2020). Bees use propolis to reinforce the inner walls of the hive, protect the colony from diseases, and prevent the decay of dead intruders from causing damage within the hive (Stojanović et al., 2020). A bee colony collects between 50 and 150 grams of propolis per year; however, some bee species gather less than this amount (Peixoto, Freitas, Cunha, Oliveira, & Almeida-Aguiar, 2022).

Propolis has been used in traditional medicine since ancient Greek, Roman, Egyptian, and Persian times to accelerate wound healing and as a therapeutic agent (Kasote et al., 2022; Rojczyk, Klama-Baryła, Łabuś, Wilemska-Kucharzewska, & Kucharzewski, 2020). Today, propolis is highly valued for its rich chemical composition, which provides a wide range of biological and pharmacological properties, including immune-regulatory, antitumor, anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antiviral, antifungal, and antiparasitic effects (Kasote et al., 2022; Stojanović et al., 2020).

To date, more than 300 components have been identified in the structure of propolis (Santiago de Sousa et al., 2020). The proportions of these components and the color of propolis can vary depending on the plant sources used by the bees. Propolis typically consists of 50% plant resins and balsams, 30% beeswax, 10% essential and aromatic oils, 5% pollen, and other substances (Kasote et al., 2022; Stojanović et al., 2020). In addition, propolis contains many bioactive compounds, including aliphatic acids, aromatic acids and their esters, flavonoids, terpenoids, carbohydrates, amino acids, and vitamins such as B1, B2, B6, C, and E (Kasote et al., 2022; Stojanović et al., 2020). Propolis contains essential minerals for human health, such as calcium, copper, iron, manganese, and zinc, as well as various elements that may be toxic, including aluminum, antimony, cesium, lanthanum, mercury, nickel, silver, and vanadium, in varying amounts depending on the region where it is produced (Kasote et al., 2022). Therefore, propolis is considered a potential bioindicator of contamination with toxic metals (Kasote et al., 2022). Bioindicators, which include biological processes, species, or communities, are living organisms used to assess the quality of the environment, track changes over time, and predict the levels of environmental pollution in a specific area (Holt & Miller, 2011; Parmar, Rawtani, & Agrawal, 2016). These organisms and their products are sensitive to changes in the concentrations of toxic components resulting from human activities, such as natural or intensive agriculture, mining, and industrial activities (Holt & Miller, 2011; Parmar et al., 2016)

Propolis, its chemical bioactive components, is widely used in the pharmaceutical and food industries in products such as capsules, throat sprays, gargles, lozenges, gels, toothpaste, drops, creams, lotions, soaps, and shampoos. Given its broad range of applications in health,

cosmetics, and food sectors, controlling the levels of Pb and Cd in propolis is crucial for human health. Contamination with heavy metals such as Pb and Cd is a significant public health concern due to the potential health issues these metals can cause. Furthermore, the analysis of Cd and Pb in propolis can also help determine whether the natural environment from which it was collected is polluted.

Heavy Metal Analysis in Propolis

Elemental analysis methods are essential tools widely used in various industries to determine the types and quantities of chemical elements in samples. These techniques are of great importance, particularly in fields such as food safety, environmental pollution, and health research, offering high accuracy, precision, and reproducibility. Commonly used methods include Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES), and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). Each of these methods is based on different principles and provides reliable results with high precision. The choice of method depends on the type of element to be analyzed, the composition of the sample, and the required level of sensitivity. X-Ray Fluorescence (XRF) and HGA graphite furnace techniques are less commonly used for element determination. According to Table 1, when examining the methods used in elemental analysis, ICP-OES is the most preferred method by researchers, with a 25% preference due to its rapid analysis time and multi-element analysis capacity. This is followed by AAS at 20%, ICP-MS at 15%, XRF at 5%, and HGA Graphite Furnace at 5%.

Table 1. Levels of heavy metals (cd and pb) in propolis across different countries and analytical methods used

Ülke	Author	Method	No of Sample	Cd	Pb
Brazil	Hodel et al. (2020)	AAS	19	LOD (0.008)	< 0.006–0.72
Russia	Vakhonina, Lapynina, and Lizunova (2021)	AAS	-	0-0.164	0 to 0.19
Serbia	Ristivojević et al. (2023)	ICP-OES	51	0.036-0.362	3.0-11.7
Türkiye	Tutun et al. (2022)	ICP-OES	30	<LOD	0.58-4.38
Türkiye	Mutlu, Özer-Atakoğlu, Erbaş, and Yalçın (2023)	XRF	47	-	0.15 ±0.06
Poland	Matuszewska, Klupczynska, Maciołek, Kokot, and Matsysiak (2021)	ICP-OES	6	0.032- 0.043	0.51- 0.817
Romania	Mititelu et al. (2022)	HGA graphite furnace	10	0.016 ± 0.004	0.160 ± 0.044
Northern Spain	Rendueles et al. (2023)	ICP-OES	31	0.0045-0.057	0.042 -9.28
Türkiye	Evran, Durakli-Velioglu, Velioglu, and Boyaci (2024)	ICP-MS	4	0.003-0.02	0.232–1.520
Pakistan	Akbar et al. (2022)	AAS	8	0.010- 0.312	4.58- 10.50
Italy	Conti, Astolfi, Finoia, Massimi, and Canepari (2022)	ICP-MS	20	0.003-0.119	0.10-0.56

Comparison of Lead (Pb) and Cadmium (Cd) Levels in Propolis Across Countries

To protect human health, the permissible levels of heavy metals like cadmium (Cd) and lead (Pb) in foods are subject to legally established limits set by various countries and international institutions. These regulations aim to reduce the toxic effects of heavy metals and ensure the safe consumption of food. Legal limits in Türkiye, the European Union, and other countries are aligned with international standards such as those from Codex Alimentarius. However, for propolis, no specific safe threshold for Cd and Pb has been established.

In this study, Cd and Pb levels in propolis samples produced in different countries, as well as the analytical methods used, were examined. The findings indicate significant differences in metal contamination between countries, highlighting the influence of environmental conditions, production methods, and regional pollutants.

The mining, industry, phosphate fertilizers, fossil fuel use, and the burning of waste generate Cd, which accumulates in air, water, and soil, eventually entering the food chain. Over time, this can have detrimental effects on human health and ecosystems. The analysis of Cd levels in propolis samples from different countries reveals significant variation, highlighting the extent of environmental contamination in different regions. For propolis, in Brazil, Cd levels ranged from below the limit of detection (LOD) (Hodel et al., 2020), while in Russia, the range was from 0 to 0.164 mg/kg (Vakhonina et al., 2021). In Serbia, the values were notably higher (Table 1) (Ristivojević et al., 2023). In Türkiye, Tutun et al. (2022) found that Cd levels were below the detection limit, while Evran et al. (2024) reported Cd concentrations ranging from 0.003 to 0.02 mg/kg (Table 1). Conti et al. (2022) reported relatively low Cd levels in propolis samples from Italy, while those from Northern Spain (Table 1) (Rendueles et al., 2023). Akbar et al. (2022) detected higher Cd levels in propolis samples from Pakistan than those reported by Matuszewska et al. (2021) from Poland.

Lead is released into the atmosphere from lead mining, factories using lead compounds, alloys, vehicle exhausts, and the burning of fossil fuels. It is then deposited into the soil through rainfall or comes into contact with surface waters. Additionally, lead is used as a pesticide during the cultivation of vegetables and fruits (Collin et al., 2022). Lead (Pb) levels in propolis samples show significant variations depending on geographical regions and environmental conditions. Studies conducted by Ristivojević et al. (2023) in Serbia and Akbar et al. (2022) in Pakistan reported Pb levels among the highest on an international scale (Table 1). In contrast, research from Northern Spain revealed Pb concentrations ranging between 0.042 and 9.28 mg/kg, indicating a broader yet less extreme range (Table 1). In Türkiye, studies by Evran et al. (2024), Mutlu et al. (2023), and Tutun et al. (2022) demonstrated that Pb levels in Turkish propolis samples were relatively limited compared to those in many other countries (Table 1). (Tablo1). Similarly, research from Brazil, Italy, Romania, Poland, and Russia showed that Pb levels in propolis from these regions generally remained within lower ranges (Table 1).

The findings in the table indicate that propolis may be contaminated with toxic metals and, therefore, must be carefully tested before being used in consumer products. This supports the hypothesis that propolis could serve as a bioindicator for monitoring environmental pollution. However, to produce reliable and comparable results for this purpose, it is essential to achieve greater standardization and methodological consistency in the analysis of propolis.

This study highlights that the potential for propolis contamination with toxic metals varies according to environmental factors, underscoring the need for monitoring to ensure safe use. Findings from research conducted in different countries reveal a diversity of analytical methods

used to assess heavy metal content in propolis, with results showing a wide range of variability. This variability highlights the importance of developing standardized methods for analyzing heavy metals in propolis, which could lead to more consistent assessments worldwide. Enhanced monitoring and standardization efforts will enable safer consumer products and a clearer understanding of environmental impacts on propolis quality.

REFERENCES

- Akbar, A., Gul, Z., Aziz, S., Sadiq, M. B., Achakzai, J. K., Saeed, S., . . . Sher, H. (2022). Bio-Functional Potential and Biochemical Properties of Propolis Collected from Different Regions of Balochistan Province of Pakistan. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2022(1), 7585406. doi:<https://doi.org/10.1155/2022/7585406>
- Boke Sarikahya, N., Varol, E., Sumer Okkali, G., Yucel, B., Margaoan, R., & Nalbantsoy, A. (2022). Comparative study of antiviral, cytotoxic, antioxidant activities, total phenolic profile and chemical content of propolis samples in different colors from Türkiye. *Antioxidants*, 11(10), 2075.
- Collin, M. S., Venkatraman, S. K., Vijayakumar, N., Kanimozhi, V., Arbaaz, S. M., Stacey, R. G. S., . . . Swamiappan, S. (2022). Bioaccumulation of lead (Pb) and its effects on human: A review. *Journal of Hazardous Materials Advances*, 7, 100094. doi:<https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100094>
- Conti, M. E., Astolfi, M. L., Finioia, M. G., Massimi, L., & Canepari, S. (2022). Biomonitoring of element contamination in bees and beehive products in the Rome province (Italy). *Environmental Science and Pollution Research*, 29(24), 36057-36074. doi:10.1007/s11356-021-18072-3
- Dezmirean, D., Pasca, C., Moise, A., & Bobis, O. (2020). Plant Sources Responsible for the Chemical Composition and Main Bioactive Properties of Poplar-Type Propolis. *Plants* 2021, 10, 22. In: s Note: MDPI stays neu-tral with regard to jurisdictional claims in
- Evran, E., Durakli-Velioglu, S., Velioglu, H. M., & Boyaci, I. H. (2024). Effect of wax separation on macro- and micro-elements, phenolic compounds, pesticide residues, and toxic elements in propolis. *Food Science & Nutrition*, 12(3), 1736-1748. doi:<https://doi.org/10.1002/fsn3.3866>
- Hodel, K. V. S., Machado, B. A. S., Santos, N. R., Costa, R. G., Menezes-Filho, J. A., & Umsza-Guez, M. A. (2020). Metal Content of Nutritional and Toxic Value in Different Types of Brazilian Propolis. *The Scientific World Journal*, 2020(1), 4395496. doi:<https://doi.org/10.1155/2020/4395496>
- Holt, E., & Miller, S. (2011). Bioindicators: Using organisms to measure. *Nature*, 3, 8-13.
- Kasote, D., Bankova, V., & Viljoen, A. M. (2022). Propolis: chemical diversity and challenges in quality control. *Phytochemistry Reviews*, 21(6), 1887-1911. doi:10.1007/s11101-022-09816-1
- Matuszewska, E., Klupczynska, A., Maciołek, K., Kokot, Z. J., & Matysiak, J. (2021). Multielemental Analysis of Bee Pollen, Propolis, and Royal Jelly Collected in West-Central Poland. *Molecules*, 26(9), 2415. Retrieved from <https://www.mdpi.com/1420-3049/26/9/2415>
- Miłek, M., Ciszkowicz, E., Zaguła, G., Grabek-Lejko, D., Pasternakiewicz, A., Lecka-Szlachta, K., & Dżugan, M. (2024). Quality of Propolis Commercially Available on Podkarpacki Beekeeping Market. *Journal of Apicultural Science*, 68, 35 - 49. doi:<https://doi.org/10.2478/jas-2024-0004>
- Mititelu, M., Udeanu, D. I., Nedelescu, M., Neacsu, S. M., Nicoara, A. C., Oprea, E., & Ghica, M. (2022). Quality Control of Different Types of Honey and Propolis Collected from Romanian Accredited Beekeepers and Consumer's Risk Assessment. *Crystals*, 12(1), 87. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2073-4352/12/1/87>
- Mutlu, C., Özer-Atakoğlu, Ö., Erbaş, M., & Yalçın, M. G. (2023). Advances in the Elemental Composition Analysis of Propolis Samples from Different Regions of Türkiye by X-Ray Fluorescence Spectrometry. *Biological Trace Element Research*, 201(1), 435-443. doi:10.1007/s12011-022-03152-3
- Parmar, T. K., Rawtani, D., & Agrawal, Y. K. (2016). Bioindicators: the natural indicator of environmental pollution. *Frontiers in Life Science*, 9(2), 110-118. doi:10.1080/21553769.2016.1162753
- Pavlovic, R., Borgonovo, G., Leoni, V., Giupponi, L., Ceciliani, G., Sala, S., . . . Giorgi, A. (2020). Effectiveness of different analytical methods for the characterization of propolis: A case of study in Northern Italy. *Molecules*, 25(3), 504.
- Peixoto, M., Freitas, A. S., Cunha, A., Oliveira, R., & Almeida-Aguiar, C. (2022). Mixing Propolis from Different Apiaries and Harvesting Years: Towards Propolis Standardization? *Antibiotics*, 11(9), 1181. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2079-6382/11/9/1181>
- Rendueles, E., Mauriz, E., Sanz-Gómez, J., González-Paramás, A. M., Vallejo-Pascual, M.-E., Adanero-Jorge, F., & García-Fernández, C. (2023). Biochemical Profile and Antioxidant Properties of Propolis from Northern Spain. *Foods*, 12(23), 4337. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2304-8158/12/23/4337>
- Ristivojević, P., Nešić, J., Andrić, F., Nedić, N., Stanisavljević, L., Milojković Opsenica, D., & Trifković, J. (2023). Elemental Profile of Propolis from Different Areas of Serbia. *Chemistry & Biodiversity*, 20(3), e202201140. doi:<https://doi.org/10.1002/cbdv.202201140>
- Rojczyk, E., Klama-Baryła, A., Łabuś, W., Wilemska-Kucharzewska, K., & Kucharzewski, M. (2020). Historical and modern research on propolis and its application in wound healing and other fields of medicine and contributions by Polish studies. *Journal of Ethnopharmacology*, 262, 113159.
- Santiago de Sousa, A. R., Cruz de Moraes, S. Z., Barbosa Viana-Júnior, A., & Divino de Araujo, E. (2020). Toward a Novel Pharmacology and Therapeutic Understanding of Brazilian Propolis: A Meta-Analytical Approach. *Pharmacognosy Reviews*, 14(27).

Stojanović, S. T., Najman, S. J., Popov, B. B., & Najman, S. S. (2020). Propolis: chemical composition, biological and pharmacological activity–a review. *Acta Medica Medianae*, 59(2).

Tutun, H., Aluç, Y., Kahraman, H. A., Sevin, S., Yipel, M., & Ekici, H. (2022). The content and health risk assessment of selected elements in bee pollen and propolis from Türkiye. *Journal of Food Composition and Analysis*, 105, 104234. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfca.2021.104234>

Vakhonina, E. A., Lapynina, E. P., & Lizunova, A. S. (2021). Study of toxic elements in propolis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 845(1), 012122. doi:10.1088/1755-1315/845/1/012122

ST8-OKUPASYONEL DENGİ: ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALARLA BAKIŞ

Ayla GÜNAL

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
e-posta: ayla.gunal@gop.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2213-2111

ÖZET

Amaç: Okupasyonel dengenin önemini ve bu konuda Türkiye'de son beş yılda yapılan çalışmalarını ortaya koymaktır.

Derleme İçeriği Özeti: Bu derleme kapsamında Pubmed ve Google Scholar'da yer alan Türkiye'de son beş yılda (2020-2024) yapılmış araştırma makaleleri ve Ulusal Tez Merkezinde yer alan tezler değerlendirildi. Aramada MeSH veri tabanı esas alınarak "okupasyonel denge" terimi kullanıldı.

Okupasyonel denge farklı aktivite alanları arasındaki dengeyi ifade eder. Okupasyonel denge kendine bakım aktiviteleri, çalışmaya ilişkin aktiviteler ile boş zaman aktiviteleri gibi aktiviteler arası denge olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde son beş yılda üniversite öğrencilerinin, sağlıklı çocuğa sahip anne/babaların, mental sağlığı etkilenen bireylerin ve bakım verenlerinin, uyku kalitesi kötü olan bireylerin, fibromyaljili bireylerin, engelli çocuğu olan anne/babaların, huzurevinde çalışan bakım personelinin, mülteci çocukların, kamu ve özel sektör çalışanlarının okupasyonel dengesinin değerlendirildiği ve sınırlı sayıda müdahalenin yapıldığı araştırma makalelerin olduğu görülmektedir. Ulusal tez merkezinde ise okupasyonel denge ile ilgili, yaşlı bireyler, evsiz bireyler, fibromyaljili bireyler, inmeli bireyler, kamu ve özel sektör çalışanları, ergenler ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı tez çalışmalarının yapıldığı saptanmıştır. Çalışmaların ağırlıklı olarak değerlendirme bazlı olduğu müdahalenin ise sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda gelecekte okupasyonel dengenin artışı destekleyen müdahalelerin yapıldığı çalışmalarla sağlığını ve yaşam kalitesinin artacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okupasyonel denge, sağlık, yaşam kalitesi

OCCUPATIONAL BALANCE: ITS IMPORTANCE AND OVERVIEW OF THE STUDIES CARRIED OUT IN TÜRKİYE

Ayla GÜNAL

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Tokat, Türkiye
e-posta: ayla.gunal@gop.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2213-2111

ABSTRACT

Aim: To reveal the importance of occupational balance and the studies conducted in Türkiye on this subject in the last five years.

Summary of the review content: In this review, research articles published in Pubmed and Google Scholar and theses in the National Thesis Center in the last five years (2020-2024) in Türkiye were evaluated. The term "occupational balance" was used in the search based on the MeSH database.

Occupational balance refers to the balance between different activity areas. Occupational balance can be evaluated as the balance between activities such as self-care activities, work-related activities and leisure activities. In our country, in the last five years, it has been observed that there are research articles evaluating the occupational balance of university students, mothers/fathers of healthy children, individuals and caregivers of individuals with mental health problems, individuals with poor sleep quality, individuals with fibromyalgia, mothers/fathers of disabled children, nursing home care personnel, refugee children, public and private sector employees, and a limited number of interventions have been made. In the national thesis center, it has been determined that thesis studies on occupational balance have been conducted involving elderly individuals, homeless individuals, individuals with fibromyalgia, individuals with stroke, public and private sector employees, adolescents and university students. It has been observed that the studies are mainly evaluation-based and the intervention is limited. In this context, it is predicted that health and quality of life will increase with the studies that support the increase in occupational balance in the future.

Keywords: Occupational balance, health, quality of life

GİRİŞ

Literatürde okupasyonel denge ile ilgili birden fazla tanım yer almaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında ilk tanımın 1922'de Meyer tarafından yapıldığı görülmektedir. Meyer (1997) okupasyonel dengeyi büyük dördü iş-oyun-uyku ve dinlenme arasındaki denge olarak tanımlanmıştır. Okupasyonel denge bireylerin günlük yaşamlarını organize etmeleri ve farklı roller arasındaki ilişki olarak da tanımlanmıştır. Denge çeşitli aktivite alanlarında (iş-üretici, kendine bakım ve serbest zaman aktiviteleri) zaman kullanımı ve bu aktiviteler arası günlük ritim oluşturma şeklinde açıklanmaktadır. Bu bağlamda okupasyonel denge, farklı aktivite alanları arasındaki denge, günlük yaşamdaki aktiviteler arasındaki ritim ve bireysel olarak aktivite paternlerinden memnuniyeti de kapsamaktadır. Okupasyonel denge, günlük yaşamda yapılması zorunlu aktiviteler ile gönüllü olarak yapmak istenilen aktiviteler arasındaki dengeyi, farklı çeşitlilikte aktivitelerle katılmayı, aktivitelerle ayrılan zamandan memnun olmayı ve zaman yönetimini de kapsamaktadır (Wagman et al., 2012; Yazdani et al., 2018).

Okupasyonel Dengenin Önemi

Okupasyonel denge ile sağlıklı olma, iyilik hali ve yaşam kalitesi arasında pozitif bir ilişki vardır. Okupasyonel denge, bireyin farklı aktivitelere katılma yoluyla çeşitli deneyimler kazanmasını sağlar, bu da kişinin kendi kimliğini ve farklı aktivitelerdeki potansiyel yetkinliği genişletebilir. Aynı zamanda farklı aktivitelerle katılma hayata bir yapı kazandırmakta, yaşamı zenginleştiren dünyayla sosyalleşmek ve ilişki kurmak için fırsatlar yaratmaktadır (Westhorp, 2003).

Okupasyonel dengenin bozulması ya da azalması ise bireylerin yaşam kalitelerini düşürmektedir. Okupasyonel dengesizlik hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı etkilemekte, beden ve zihin üzerinde önemli stres oluşturmaktadır, ruh sağlığı sorunları ve tükenmişlik durumuna yol açmaktadır. Düşük okupasyonel denge aynı zamanda stres ile ilgili hastalıklar için de bir risk faktörü olmaktadır. Sonuç olarak okupasyonel dengesizlik ile özlenebilirlik ve sağlık arasında negatif bir ilişki vardır (Wagman, and Håkansson, 2014; Yazdani et al., 2018; Park et al., 2021).

Okupasyonel Dengenin Değerlendirilmesi

Literatürde okupasyonel dengenin farklı şekilde değerlendirildiği görülmektedir. Okupasyonel denge zaman kullanımına ait günlükler, görüşmeler ve okupasyonel denge ölçekleri kullanılarak değerlendirilebilir (Eklund et al., 2010; Günel et al., 2020). Wagman ve Håkansson (2014) tarafından 2014 yılında 13 maddelik okupasyonel denge anketi geliştirilmiştir. 2020 yılında anketin 11 maddelik yeni bir versiyonu olan Okupasyonel Denge Anketi 11'nin geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir (Håkansson et al., 2020). Anket, kişinin günlük yaşamdaki aktivitelerinin niceliğine ve çeşitliliğine, aktiviteye ilişkin kişisel deneyimlere, iş, ev, aile ve boş zaman aktiviteleri arasındaki dengeye, zorunlu ve gönüllü aktiviteler için yeterli zamana sahip olup olmadığına odaklanmaktadır (Håkansson et al., 2011; Wagman and Hakansson, 2014). Ülkemizde Okupasyonel Denge Anketi-11'in Günel ve arkadaşları tarafından 2020 yılında geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılmasıyla konu ile ilgili çalışmalarda hız kazanmıştır (Günel ve ark., 2020). 2023 yılında Bahadır ve arkadaşları (2023) tarafından 10 maddeden oluşan Okupasyonel Denge anketinin de geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye'de Son Beş Yılda Yapılan Çalışmalar

Bu derleme kapsamında Türkiye'de son beş yılda (2020-2024) yapılmış Pubmed ve Google Scholar'da yer alan araştırma makaleleri ve Ulusal Tez Merkezinde yer alan tezler değerlendirildi. Aramada MeSH veri tabanı esas alınarak "okupasyonel denge" terimi kullanıldı. On yedi makale ile on bir ulusal tez çalışmasına ulaşılmış olup çalışma sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Ülkemizde özel sektör kamu gibi farklı iş kollarında çalışan bireyler ile vardiyalı çalışma gibi zaman bazlı değişimlerin ve COVID-19 dönemine ait özel çalışma durumlarının okupasyonel denge üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmalar yapılmıştır. Abaoğlu ve Demir (2021) özel huzurevlerinde çalışan yaşlı bakım personelinin yer aldığı çalışmalarında okupasyonel denge ve yaşam memnuniyeti arasında orta düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmiştir. Araştırmacılar yaşlı bireylere bakım hizmeti veren personellerin yaşam memnuniyetinin artışı için okupasyonel dengenin gelişimine yönelik müdahalelerin yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. COVID-19 döneminde çalışma sürecini uzaktan yürüten ofis çalışanlarının, geleneksel ofis çalışanlarına göre daha düşük okupasyonel denge ve yaşam memnuniyetine sahip olduğu bulunmuştur (Değerli ve ark., 2024). Güney ve arkadaşları (2021) özellikle COVID hastalarıyla aktif teması olan sağlık çalışanlarının okupasyonel dengelerinin ve boş zaman kullanımının etkilendiğini saptamışlardır. Yılmaz ve Ertekin'in (2024) özel ve kamu çalışma süreçlerinin okupasyonel denge üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmaya çağrı merkezi çalışanları katılmıştır. Araştırma sonucunda tüm çalışanların okupasyonel denge durumlarının benzer olduğu bu durumun çalışanların benzer sorunlara sahip olmaları ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir. Yücel (2024), düzenli egzersiz yapan profesyonel kemancıların okupasyonel denge puanlarının da yüksek olduğunu bulmuştur.

Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin alışkanlıkları, çalışma durumları ve COVID-19 dönemine ait yaşadıkları deneyimler ile okupasyonel denge arasında ilişki varlığının incelendiği araştırmalar yapılmıştır. Pekçetin ve arkadaşları (2021) üniversite öğrencileri arasında problemlili akıllı telefon kullanımının farklı aktivitelerle katılımı azaltarak okupasyonel dengeyi bozduğunu göstermiştir. Çalışan ve çalışmayan üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir çalışmada tüm öğrencilerin aynı düzeyde okupasyonel dengeye sahip oldukları gösterilmiştir (Ersin ve ark., 2023). Salar ve arkadaşları (2022) ise COVID-19 döneminde okupasyonel dengesi düşük olan üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının da düşük olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte COVID-19 döneminde üniversite öğrencilerinin web temelli uygulanan zaman yönetimi müdahalesinin okupasyonel dengeyi artırma yönünde etkileri olduğu saptanmıştır (Pekçetin and Günel, 2021).

Çocuk sahibi olma ve çocuğun sağlık durumu aile dinamiklerini etkilemektedir. Bu durumun okupasyonel denge üzerindeki olası etkileri de farklı araştırmalarda ele alınmıştır. Özkan ve arkadaşları (2023) ebeveynin okupasyonel dengesi ve çocuk-ebeveyn ilişkisini araştırdıkları çalışmada, okupasyonel denge, çocuk bakımına ayrılan süre ve kronik hastalık varlığının çocuk-ebeveyn ilişkisinin bağımsız belirleyicileri olduğunu bildirmiştir. Serebral palsi tanılı çocukların anneleri ile sağlıklı çocuğa sahip annelerin yer aldığı çalışmada annelerin okupasyonel dengelerin birbirine benzer olduğu, serebral palsili çocukların annelerinde zorunlu aktiviteler ile gönüllü aktiviteler arasındaki dengenin ise azaldığı gösterilmiştir (Günel et al., 2022). Yıldız ve arkadaşları (2022) ise özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin COVID-19 karantina döneminde bakım verme yükleri nedeniyle en fazla rekreasyonel aktivitelere katılım zorluğu yaşadıklarını saptamışlardır. COVID-19 karantina döneminde Suriyeli mülteci çocuklarda telerehabilitasyon aracılığıyla yapılan ergoterapi müdahalesinin okupasyonel denge, iyi oluş, içsel motivasyon ve yaşam kalitesi üzerinde pozitif etkileri bildirilmiştir (Belhan et al., 2022).

Sağlıklı olma veya özel bir hastalığı sahip olma okupasyonel dengeyi etkileyen faktörler içinde yer almaktadır. Albay ve Ekici (2024) fibromiyalji sendromu olan kadınların yaşadığı ağrı şiddeti ile yaşam kalitesinin bozulduğunu bu durumun aynı zamanda okupasyonel dengeyi de olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Ercan ve arkadaşları (2023) tarafından farklı mental sağlık problemi olan bireylerde okupasyonel denge-11 anketinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olup, anketin bu bireylerde kullanılabilir olduğu bildirilmiştir. Ercan ve Örsel (2023) okupasyonel denge ve genel psikopatolojinin şizofreni hastalarında yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde dikkate alınması gereken belirleyiciler olduğunu göstermiştir. Pekçetin ve arkadaşları (2024) ise şizofreni hastalarına bakım verenlerde bakım yükünün okupasyonel dengeyi olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirmiştir.

Ülkemizde son beş yılda üniversite öğrencilerinin, sağlıklı çocuğa sahip anne/babaların, mental sağlığı etkilenen bireylerin ve bakım verenlerinin, fibromiyaljili bireylerin, engelli çocuğu olan anne/babaların, huzurevinde çalışan bakım personelinin, mülteci çocukların, kamu ve özel sektör çalışanlarının okupasyonel dengesinin değerlendirildiği ve sınırlı sayıda müdahalenin yapıldığı araştırma makalelerin olduğu görülmektedir.

Ulusal tez merkezinde okupasyonel denge ile ilgili, yaşlı bireyler, evsiz bireyler, fibromiyaljili bireyler, inmeli bireyler, kamu ve özel sektör çalışanları, ergenler ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı 9 yüksek lisans 2 doktora tez çalışmasının yapıldığı saptanmıştır.

Yılmaz (2022) doktora çalışmasında 12-16 yaş aralığında sağlıklı adölesanlarda okupasyonel dengeyi değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmiştir. Yapılan bir diğer doktora çalışmasında inmeli bireylerde temporal adaptasyon yaklaşımı ile okupasyonel performans, denge ve memnuniyetin arttığı, aynı zamanda yapılan müdahalenin ruhsal ve fiziksel durum üzerine olumlu etkisi olduğu ortaya konulmuştur (Tatlı Yavuz, 2021).

Yüksek lisans çalışmaları kapsamında üç özel tanı ve okupasyonel denge arasındaki ilişki ele alınmıştır. Fibromiyalji sendromu olan kadınlarda aktivite yönetiminin ağrıyı azaltma, semptomları yönetme ile yaşam kalitesi ve okupasyonel memnuniyeti artırma yönünde etkisi olduğu bildirilmiştir (Albay, 2023). Erkuvan (2023) tez çalışmasında, kronik inmeli bireylerde görev odaklı ergoterapi müdahalesinin okupasyonel

performans, okupasyonel memnuniyet, okupasyonel denge ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu sonuçlarını göstermişlerdir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna sahip bireylerde günlük yaşam aktivitelerine katılımın, okupasyonel denge ve yaşam kaliteleri üzerine etkilerinin değerlendirdiği tez kapsamında bireylerin okupasyonel dengeleri ile yaşam kaliteleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu gösterilmiştir (Çayırbaşı, 2023).

Evsiz bireylerde okupasyonel adalet, aktivite performansı ve yaşam kalitesinin incelenmesi başlıklı çalışmada ise, katılımcıların farklı nedenlerle (sağlık, sosyal, politik veya ekonomik) okupasyonel adalet zorlukları yaşadıkları aynı zaman bu sürecin aktivite performansı, yaşam kalitesi ve okupasyonel denge ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Sarışahin, 2023).

Üniversite öğrencilerinin yer aldığı tez çalışmasında stres seviyesinin, stres kaynaklarının ve stres tepkilerinin azalmasının okupasyonel dengenin sağlanmasını desteklediği tespit edilmiştir (Doğan, 2021). İnternet oyun oynama bozukluğu tanılı ergenlerin katıldığı bir diğer tez de ise, internette uzun süre oyun oynamanın okupasyonel denge, yürütücü işlevler ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bildirilmiştir (Demirci, 2023).

Ülkemizde okupasyonel denge ve çalışma durumu arasındaki ilişkiyi araştıran üç tez çalışması yapılmıştır. Soydan (2024), çalışan bireylerde serbest zaman tutumu, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaş, haftalık çalışma süresi ve gelir durumu değişkenlerinin okupasyonel denge üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu saptamıştır. Yılmaz (2024), kamu ve özel çağrı merkezi çalışanlarının okupasyonel denge skorlarının karşılaştırılması sonucunda iki grubun okupasyonel denge durumlarının benzer olduğu bulunmuştur. Vardiyalı ve vardiyasız çalışanların yer aldığı tez çalışması sonucunda ise çalışma sisteminin okupasyonel dengeyi etkilemediği saptanmıştır (Pehlivan, 2024).

Çalışmaların ağırlıklı olarak değerlendirme bazlı olduğu müdahalenin ise sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda gelecekte okupasyonel dengenin artışını destekleyen müdahalelerin yapıldığı çalışmalarla sağlığın ve yaşam kalitesinin artacağı öngörülmüştür.

Teşekkür: Bu çalışma kapsamında finansman sağlayan kuruluş bulunmamaktadır.

Çıkar Çatışması: Çıkar çatışması bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

Abaoğlu H, Demir F. (2021). Huzurelerinde Çalışan Bakım Personelinde Okupasyonel Denge ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişki. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*, 8(3), 527-537.

Albay S. (2023). Fibromiyalji Sendromu Olan Kadınlarda Aktivite Yönetiminin Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Albay S, Ekici G. (2024). Fibromiyalji sendromu olan kadınlarda ağrı, okupasyonel denge ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 12(3), 129-136.

Bahadır Z, Yaran M, Özkan E, Ekici G, Huri M, Akel S. (2023). Translation, psychometric and concept analysis of the occupational balance-questionnaire based on a turkish population. *Occupational Therapy in Health Care*, 37(1), 101-118.

Belhan Çelik S, Özkan E, Bumin G. (2022). Effects of occupational therapy via telerehabilitation on occupational balance, well-being, intrinsic motivation and quality of life in Syrian refugee children in COVID-19 lockdown: A randomized controlled trial. *Children*, 9(4), 485.

Çayırbaşı RE. (2023). Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitesine Katılımının Okupasyonel Denge ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Değerli MNÖ, Aydoner S, Altuntaş O, Bumin G. (2024). Does working style affect the occupational balance and life satisfaction of office workers in Türkiye? A comparison study. *Work*, 78(2), 393-398.

Demirci B. (2023). İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Ergenlerin Okupasyonel Denge, Yürütücü İşlevler ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğan FZ. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Okupasyonel Dengesi ile Stres, Stres Karşısındaki Tepkileri ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eklund M, Erlandsson LK, Leufstadius C. (2010). Time use in relation to valued and satisfying occupations among people with persistent mental illness: Exploring occupational balance. *Journal of Occupational Science*, 17(4), 231-238.

Ercan Doğu S, Günel A, Pekçetin S, Örsel S, Wagman P, Håkansson C. (2023). Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T) in mental health. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 30(6), 796-802.

Ercan Doğu S, Örsel S. (2023). The relationship between psychopathology, occupational balance, and quality of life among people with schizophrenia. *Australian Occupational Therapy Journal*, 70(3), 314-326.

Erkuvan ZŞ. (2023). Kronik İnmeli Bireylerde Görev Odaklı Ergoterapi Müdahalesinin Okupasyonel Performans, Okupasyonel Denge ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ersin A, Akel S, Erarslan, S, Karayığit M, Ölçay A, Polat S, ve ark. (2023). Çalışan ve çalışmayan üniversite öğrencilerinin stres düzeyleri ve okupasyonel dengelerinin yaşam kalitesi ile ilişkisinin incelenmesi. *Atlas Journal of Medicine*, 4(11), 150-155.

Günel A, Pekçetin S, Demirtürk F, Şenol H, Håkansson C, Wagman, P. (2020). Validity and reliability of the Turkish occupational balance questionnaire (OBQ11-T). *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 27(7), 493-499.

Günel A, Pekçetin S, Wagman P, Håkansson C, Kayıhan H. (2022). Occupational balance and quality of life in mothers of children with cerebral palsy. *British Journal of Occupational Therapy*, 85(1), 37-43.

- Güney Yılmaz G, Zengin G, Temuçin K, Aygün D, Akı E. (2021). How the occupational balance of healthcare professionals changed in the COVID-19 pandemic: A mixed design study. *Australian Occupational Therapy Journal*, 68(6), 520-534.
- Håkansson C, Björkelund C, Eklund M. (2011). Associations between women's subjective perceptions of daily occupations and life satisfaction, and the role of perceived control. *Australian Occupational Therapy Journal*, 58(6), 397-404.
- Håkansson C, Wagman P, Hagell P. (2020). Construct validity of a revised version of the occupational balance questionnaire. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 27(6) 441-449.
- Meyer A. (1997). The philosophy of occupation therapy. *The American Journal of Occupational Therapy*, 31, 639-642.
- Özkan E, Pekçetin S, Temel RG. (2023). The Parental Occupational Balance and Child-Parent Relationship. *Online Turkish Journal of Health Sciences*, 8(3), 326-331.
- Park S, Lee HJ, Jeon BJ, Yoo EY, Kim JB, Park JH. (2021). Effects of occupational balance on subjective health, quality of life, and health-related variables in community-dwelling older adults: A structural equation modeling approach. *Plos One*, 16(2), e0246887.
- Pehlivan F. (2024). Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışan İşçilerin Gündüz Uyukluluk Durumu, Uyku Kalitesi ve Okupasyonel Dengelerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Pekçetin S, Günal A. (2021). Effect of web-based time-use intervention on occupational balance during the Covid-19 pandemic. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 88(1), 83-90.
- Pekçetin S, Günal A, Håkansson C. (2021). The relationship between occupational balance and smartphone addiction among university students in Türkiye. *Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 9(3), 71-78.
- Pekçetin E, Ekici G, Çetinkaya M, Pehlivan F, Torpil B, Pekçetin S. (2024). Comparisons of occupational balance within informal caregivers of individuals with schizophrenia. *Occupational Therapy Journal of Research*, 44(4), 610-616.
- Salar S, Pekçetin S, Günal A, Akel BS. (2022). Time-use, occupational balance, and temporal life satisfaction of university students in Türkiye during isolation period of COVID-19. *Journal of Occupational Science*, 29(3), 284-294.
- Sarışahin S. (2023). Evsiz Bireylerde Okupasyonel Adalet, Aktivite Performansı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Soydan A. (2024). Çalışan Bireylerde Rekreatif Aktivite, Sağlıklı Yaşam Davranışları, İş Yaşam Kalitesi ve Okupasyonel Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Tatlı Yavuz İ. (2021). İnmeli Bireylerde Temporal Adaptasyon Yaklaşımının Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Wagman P, Håkansson C, Björklund A. (2012). Occupational balance as used in occupational therapy: A concept analysis. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 19(4), 322-327.
- Wagman P, Håkansson C. (2014). Exploring occupational balance in adults in Sweden. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 21(6), 415-420.
- Wagman P, Hakansson C. (2014). Introducing the occupational balance questionnaire (OBQ). *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 21(3), 227-231.
- Westhorp P. (2003). Exploring balance as a concept in occupational science. *Journal of Occupational Science*, 10(2), 99-106.
- Yazdani F, Harb A, Rassafiani M, Nobakhte L, Yazdan N. (2018). Occupational therapists' perception of the concept of occupational balance. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 25(4), 288-297.
- Yıldız E, Yücel H, Yağcı F. (2022). Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin COVID-19 nedeniyle karantina sürecindeki stresle başa çıkma stratejileri ile aktivite-rol dengeleri arasındaki ilişki. *Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 10(2), 63-72.
- Yılmaz Güney G. (2022). Adölesan Aktivite Denge Ölçeğinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yılmaz MH. (2024). Kamu ve Özel Sektör Çağrı Merkezi Çalışanlarının Okupasyonel Denge Durumunun Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yılmaz MH, Ertekin AA. (2024). Kamu ve Özel Sektör Çağrı Merkezi Çalışanlarının Okupasyonel Denge Durumunun Karşılaştırılması. *Pearson Journal*, 8(27), 950-954.
- Yücel H. (2024). Relationship between playing-related factors and occupational balance in professional violinists. *Work*, 78(4), 1141-1148.

ST9-MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC EXAMINATION OF THE ESOPHAGUS AND STOMACH OF THE LAND TORTOISE (*TESTUDO GRAECA*, LİNNÆUS, 1758)

Banu KANDİL

Siirt University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Histology and Embryology, Siirt, Türkiye
e-mail: banukandil@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7821-2180

ABSTRACT

Aim: This study was designed to determine the morphological characteristics and histological structure of the esophagus and stomach of a land tortoise.

Material and Method: The esophagus and stomach sections of the tortoise were dissected and tissue samples were taken. Tissue samples were fixed. Following routine histological procedures, Crossmon's triple staining was performed on tissue sections.

Results: The esophagus was a tubular organ located in the cervical region, median line, and dorsal to the trachea. The stomach was a large J-shaped organ to the left of the median line. According to morphological and histological features, the stomach consisted of cardia, fundus, and pylorus. The wall structure of the esophagus and stomach sections consisted of tunica mucosa, submucosa, tunica muscularis, and tunica serosa. There were no papillae in the esophageal mucosa. The esophagus was covered by two types of epithelium: stratified squamous non-keratinized in the upper part and stratified columnar in the lower part. There were mucous glands in the lamina propria of the esophagus. All parts of the stomach were lined with simple columnar epithelium, and glands were identified in the lamina propria. While the cardiac glands were serous, the pyloric glands were mucous. The fundic glands contained oxynticopeptic and mucous neck cells. The glands were very dense in the fundus section. The tunica muscularis was quite thick in the pyloric section.

Conclusion: Our results will contribute to a better understanding of the biology of the digestive system of tortoises. It can also provide important information on the adaptation, habitat determination, conservation, and evolutionary biology of these species.

Keywords: esophagus, histology, morphology, stomach, tortoise.

KARA KAPLUMBAĞASININ (*TESTUDO GRAECA*, LİNNÆUS, 1758) ÖZOFAGUS VE MİDESİNİN MAKROSKOPİK VE MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

Banu KANDİL

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Siirt, Türkiye
e-mail: banukandil@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7821-2180

ÖZET

Amaç: Bu çalışma bir kara kaplumbağasının yemek borusu ve midenin morfolojik özelliklerini ve histolojik yapısını belirlemek amacıyla tasarlandı.

Materyal ve Metot: Kaplumbağanın yemek borusu ve mide bölümleri diseke edildi ve doku örnekleri alındı. Doku örnekleri tespit edildi. Rutin histolojik işlemlerin ardından, doku kesitlerine Crossmon' un üçlü boyaması yapıldı.

Bulgular: Yemek borusu, servikal bölgede, median hatta ve trakea'nın dorsalinde yer alan tübüler bir organdı. Mide, median hattın sol tarafında J şeklinde büyük bir organdı. Morfolojik ve histolojik özelliklerine göre, mide kardiya, fundus ve pilorus'tan oluşmuştu. Yemek borusu ve mide bölümlerinin duvar yapısı tunika mukoza, submukoza, tunika muskularis ve tunika serozadan oluşmaktaydı. Yemek borusunun mukozasında papillalar yoktu. Yemek borusu iki tip epitel ile örtülüydü: üst kısımda çok katlı yassı keratinize olmayan epitel ve alt kısımda çok katlı prizmatik epitel. Yemek borusunun lamina propriyasında müköz bezler vardı. Midenin bütün bölümleri tek katlı prizmatik epitel ile örtülüydü ve lamina propriyada bezler belirlendi. Kardiya bezleri seröz iken, pilorus bezleri müközdü. Fundus bezleri oksintikopeptik ve müköz boyun hücreleri içeriyordu. Fundus bölümünde bezler çok yoğundu. Pylorus bölümünde tunika muskularis oldukça kalındı.

Sonuç: Sonuçlarımız kaplumbağaların sindirim sistem biyolojisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu türlerin adaptasyonu, habitat belirlenmesi, korunması ve evrimsel biyolojisi hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: histoloji, kaplumbağa, mide, morfoloji, yemek borusu.

INTRODUCTION

Reptiles, cold-blooded vertebrates that live on land, occupy a pivotal position on the phylogenetic scale, offering insights into the evolutionary history of organisms, especially concerning their transition from aquatic to terrestrial existence (Brito-Gitirana et al., 2019). There are as many as 7500 different species of reptiles, the best known of which are: alligators, tortoises, lizards, and snakes (Ahmed et al., 2009). Tortoises are toothless, anapsid, oviparous reptiles covered with a bony carapace. The bony shell that normally covers them is covered with epidermal plates. The origin of the body morphology of tortoises is still one of the most important mysteries of the evolution of reptiles (Güçlü and Keskin, 2019).

Factors such as the physico-chemical content of the diet, daily nutrient requirements, and digestion time affect the anatomical and histological structure of the digestive system of any organism. Reptiles have lower feed intakes and slower digestion rates than mammals due to their low nutrient requirements (Barboza, 1995). Therefore, the digestive system of reptiles is interesting and attracts the attention of the biological sciences because of its morphological and histological differences compared to mammals (Rahman and Sharma, 2014).

The esophagus is a tube-shaped organ that carries nutrients from the mouth to the stomach (Junqueira and Carneiro, 2005). The stomach is an enlarged part of the digestive tract. Nutrients are enzymatically and hydrolytically broken down in the stomach. Nutrients that reach a level that can be absorbed in the intestines are transferred to the duodenum. The stomach is also an organ that produces both external and internal secretions (Tanyolaç, 1999).

Revealing the morphological and histological structures of organs that play a role in basic physiological processes in organisms is of great importance in providing ecological and evolutionary information about species. There are a limited number of studies on the morphology and histology of the digestive system organs of tortoises. This study aimed to determine the morphological features and histological structure of the esophagus and stomach of the land tortoise (*Testudo graeca*).

MATERIAL and METHOD

The tissues used in this study were obtained from a tortoise that was brought to Siirt University Animal Health Practice and Research Hospital with a broken shell and died during treatment. The dead tortoise was quickly dissected. The shell structure, known as the carapace, was carefully split along the midline and the shell was then removed laterally. The esophagus and stomach sections were carefully dissected. The topographic positions and macroscopic structures of these organs were recorded.

Tissue samples were taken from the esophagus and stomach sections for light microscopic examination. They were fixed in 10% formaldehyde at room temperature for 24 hours. The tissue samples were then embedded in paraffin after routine histological tissue processing. Tissue blocks were cut at 5 µm thickness. For light microscopic examination, Crossmon's triple staining was performed on the tissue sections. The stained sections were examined under a light microscope (DM750, Leica) which was equipped with a digital camera (MC170, Leica), and photographs of the necessary areas were taken.

RESULTS

The esophagus was determined to start from the pharynx similar to mammals. It was observed in the cervical region, the median line, dorsal to the trachea. In the section where the trachea divides into bronchus, it was found dorsal between two bronchus (Figure 1). It was a tubular organ with a muscular structure. The organ, which enters the body cavity in the form of a straight tube with no folds, was found to extend dorsal to the heart and ventral to the lungs towards the stomach. It entered the stomach by slightly curving to the left in the body cavity. As a result of the morphometric measurement, the length of the esophagus was determined as 9.33 cm.

Figure 1. Ventral view of the esophagus in the cervical section. Arrow: trachea, *: esophagus, h: heart, l: liver, s: stomach.

The esophagus wall was found to consist of four layers: tunica mucosa, submucosa, tunica muscularis, and tunica serosa. There were no esophageal papillae in the esophagus mucosa. Three layers were identified in the tunica mucosa: the lamina epithelialis, the lamina propria, and the lamina muscularis (Figure 2). The upper parts of the esophagus were covered with stratified squamous non-keratinized epithelium (Figure 2A-C). However, in the lower part close to the stomach, the esophageal epithelium had changed to a stratified columnar type. The surface layer of the epithelium in this section was composed of mucous columnar cells (Figure 2D). Mucous glands were identified in the lamina propria, which was composed of dense connective tissue. The lamina propria sent out extensions known as microscopic papillae into the epithelium. The lamina muscularis, made up of smooth muscle cells, was not a true layered structure but continued intermittently. There were no glands in the submucosa, which consisted of loose connective tissue. The tunica muscularis was composed of smooth muscle fibers that were circular on the inside and longitudinal on the outside. The tunica muscularis was surrounded by the tunica serosa, which consisted of loose connective tissue (Figure 2).

Figure 2. Upper (A, B, C) and lower (D) sections of the esophagus. LE: lamina epithelialis, LP: lamina propria, MG: mucous gland, SM: submucosa, TM: tunica muscularis, TS: tunica serosa, arrow: mucous columnar cells, arrowhead: microscopic papillae. Crossmon's triple staining. Bar: A: 200µm, B, C, D: 100 µm.

The stomach was observed as a large organ similar to the letter J on the left side of the median line. It was in contact with the spleen craniodorsally, part of the large intestine dorsally, and the left kidney caudodorsally (Figure 3). It formed the cardia with a slight bend at the entrance of the esophagus. A bag-shaped enlarged fundus section was then identified. Finally, the ascending stomach narrowed caudally after a bulb-shaped enlargement and transitioned to the duodenum with the pylorus section (Figure 4). The *curvatura ventriculi major*, *curvatura ventriculi minor*, and *incisura angularis* structures were observed, similar to mammals with a unicompartamental stomach.

Figure 3. Lateral view of the stomach in the body cavity. *: spleen, s: stomach, b: large intestine, k: kidney.

Figure 4. The appearance of the stomach is removed from the body cavity. c: cardia, f: fundus, p: pylorus, d: duodenum.

The histological and morphological features of the stomach were determined to consist of the cardia, fundus, and pylorus sections. The wall structure of all parts of the stomach was composed of tunica mucosa, submucosa, tunica muscularis, and tunica serosa layers. Parts of the stomach were covered with simple columnar epithelium. Glands were seen in the lamina propria, which consisted of dense connective tissue under the epithelium (Figure 5). While serous glands were identified in the cardia section (Figure 5B), mucous glands were identified in the pylorus section (Figure 5F). Two different cell types were seen in the fundic glands: oxynticopeptic and mucous neck cells (Figure 5D). The glands in the fundus section were very dense compared to other parts of the stomach (Figure 5 B, D, F). The lamina muscularis, composed of smooth muscle fibers, formed a true layered structure and continued without interruption. There were no glands in the submucosa, which consisted of loose connective tissue. The tunica muscularis was composed of smooth muscle fibers that were circular on the inside and longitudinal on the outside (Figure 5). The tunica muscularis was well developed in the pylorus section compared to the cardia and fundus sections (Figure 5 A, C, E). The tunica serosa, composed of loose connective tissue, covered the tunica muscularis (Figure 5).

Figure 5. Cardia (A, B), fundus (C, D), and pylorus (E, F) sections of the stomach. CG: cardia gland, FG: fundic gland, E: LE: lamina epithelialis, LM: lamina muscularis, LP: lamina propria, PG: pyloric gland, SM: submucosa TM: tunica muscularis, TS: tunica serosa, blue arrow: mucous neck cells, green arrow: oxynticopeptic cells, black arrow: passage from esophagus (E) to cardia (C). Crossman's triple staining. Bar: A, C, E: 200µm, B, D, E:100 µm.

DISCUSSION

The land tortoise is a species of tortoise adapted to life on land. Slow-moving, land tortoises are known for their long lives. Any information regarding the biology of this species is of great importance for the protection and survival of tortoise populations. In this study, the esophagus and stomach of a land tortoise (*Testudo graeca*) were examined macroscopically and microscopically.

In the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*), Reem et al. (2021) reported that anatomically, the esophagus is located in the midline, dorsal to the trachea, and then moves to the left to access the gastric cardia. Similarly, Magalhães et al. (2012) detected that the esophagus of sea turtles is a tubular muscular-membranous organ and is located medially in the cervical region and deviates laterally to the left at the junction with the cardiac region in the coelomic region. This study found similar results for the anatomical location of the esophagus in the land tortoise (*Testudo graeca*).

In the sea turtles (Magalhães et al., 2012) and green sea turtles (*Chelonia mydas*) (Melo et al., 2019), it was determined that there are conical-shaped esophageal papillae in the esophagus and the direction of these papillae is towards the stomach. Sea turtles feed mainly on hard-to-digest foods such as marine invertebrates, molluscs, crustaceans, and hard-textured marine plants (Arthur et al., 2008; Ayaz and Bayrakçı, 2022; Mariani et al., 2023). These papillae break down food, prepare it for digestion, and provide lubrication to help food pass through the esophagus. These papillae also serve to facilitate food intake and prevent regurgitation due to pressure changes during diving (Magalhães et al., 2012; Melo et al., 2019). However, similar to the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021), this study showed that the esophageal papillae were not present in the land tortoise. Land tortoises feed largely on plants, consuming softer, more digestible plant material (Ayaz and Bayrakçı, 2022). Unlike sea turtles, the absence of esophageal papillae in land tortoises may be related to feeding habits and food types. Therefore, land tortoises may not have needed papillae to prevent food from leaking back or being broken down for digestion.

Similar to freshwater turtles (*Pangshura tentoria*) (Rahman and Sharma, 2014), the present study found that the esophageal wall of the land turtle consisted of mucosa, submucosa, muscularis, and serosa layers. The esophagus has been reported to be lined by simple columnar ciliated epithelium and goblet cells in freshwater turtles (*Pangshura tentoria*) (Rahman and Sharma, 2014) and by stratified squamous keratinized epithelium in green turtles (*Chelonia Mydas*) (Melo et al., 2019). However, similar to *Testudo graeca* (Perez-Tomas et al., 1990) and the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021), this study found that the upper parts of the esophagus were surrounded by non-keratinized stratified squamous epithelium and the parts close to the cardia were surrounded by stratified columnar epithelium. It was also determined that the surface layer of the epithelium in the lower parts of the esophagus consisted of mucous columnar cells. These changes in the epithelium of the esophagus of the tortoise may be an adaptive feature to optimize the functionality of the digestive system. This epithelial differentiation may be considered as a specialized adaptation to meet the protective needs of the upper part against the passage of nutrients and the secretory function of the lower part. In the green turtles (*Chelonia Mydas*) (Melo et al., 2019) and freshwater turtles (*Pangshura tentoria*) (Rahman and Sharma, 2014), the absence of glands in the lamina propria has been reported. However, similar to the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021) and *Testudo graeca* (Perez-Tomas et al., 1990), the present study showed that there were present glands in the lamina propria of the esophagus of the land tortoise. The mucous gland in the esophagus secretes mucus, which helps to move food from the esophagus to the stomach (Rahman and Sharma, 2014). In addition, the results of this study showed that the histological structure of the submucosa, tunica muscularis, and tunica serosa layers of the esophagus of the land turtle was similar to that of the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021).

As reported for sea turtles (Magalhães et al., 2012), the stomach was located to the left of the median line. Magalhães et al. (2012) reported that the shape of the stomach varies between sea turtle species. Similar to the findings of our study, it has been previously reported that the stomach is J-shaped in the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021) and in sea turtle species such as *C. mydas*, *L. Olivacea*, and *E. Imbricata* (Magalhães et al., 2012). In addition, according to our study results, the stomach of the land turtle was in contact with the spleen craniodorsally, a part of the large intestines dorsal to it, and the left kidney caudodorsally. As reported in *C. mydas*, *L. Olivacea*, and *E. Imbricata* (Magalhães et al., 2012), in the presented study, it was determined that the stomach forms the cardia region with a slight bend at the entry of the esophagus, followed by a pouch-like expansion forming the fundus, and finally narrowing caudally to form the pylorus region.

In freshwater turtles (*Pangshura tentoria*) (Rahman and Sharma, 2014), the stomach wall structure was observed to consist of tunica mucosa, submucosa, tunica muscularis, and tunica serosa layers. In the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021), the cardia, fundus, and pylorus sections of the stomach were found to be lined with simple columnar epithelium. In freshwater turtles (*Pangshura tentoria*), Rahman and Sharma (2014) reported that the muscularis in the stomach consists of smooth circular muscle fibers, and the submucosa is well developed. In the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*), Reem et al., (2021) showed that the tunica muscularis is surrounded by the tunica serosa and consists of inner circular and outer longitudinal smooth muscle fibers. In this study, similar findings were obtained for the histological features of the stomach wall structure.

It has been previously reported that the cardiac and pyloric glands in the Egyptian tortoise (*Testudo kleinmanni*) (Reem et al., 2021) are mucous and that the pyloric glands in *Testudo graeca* (Perez-Tomas et al., 1990) are mucous. In this study, it was determined that the cardiac glands were serous and the pyloric glands were mucous. Previous studies have reported that the fundic glands of other reptile species, such as the King's skink (Arena et al., 1990), lizard (Ferri et al., 1999), and *Varanus niloticus* (Ahmed et al., 2009), contain only oxynticopeptic cells. However, similar to the results of our study, Perez-Tomas et al. (1990) identified two different cell types in the fundic glands of the *Testudo graeca* by light microscopy: oxynticopeptic cells and mucous neck cells. These oxynticopeptic cells in reptiles have assumed the functions of both parietal and chief cells in mammals. The assumption of these two functions by oxynticopeptic cells may provide a simpler but more effective digestive mechanism. These cells facilitate the digestive process by simultaneously secreting acid and digestive enzymes (Ahmed et al., 2009). This may be an example of an evolutionary adaptation that helps tortoises conserve energy.

In conclusion, the morphological and histological characteristics of the esophagus and stomach of land tortoises reflect adaptations specific to their diet and lifestyle. These adaptive features allow the digestive process to occur more effectively. The results of this study will contribute to the understanding of the functional mechanisms of the esophagus and stomach structures of land tortoises and a better understanding of the digestive processes

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest

Financial Support

No funding was received for this study

Ethics Approval

This study was conducted on a tortoise that came to Siirt University Animal Health Practice and Research Hospital with a shell fracture and died during treatment. Therefore, ethical approval is not required.

REFERENCES

- Ahmed YA, El-Hafez AAE, Zayed AE. (2009). Histological and histochemical studies on the oesophagus, stomach and small intestines of *Varanus niloticus*. *J Vet Anat*, 2(1), 35-48.
- Arena PC, Richardson KC, Yamada J. 1990. An immunohistochemical study of endocrine cells of the alimentary tract of the King's skink (*Egernia kingii*). *J Anat*, 170, 73-85.
- Arthur KE, Boyle MC, Limpus CJ. (2008). Ontogenetic changes in diet and habitat use in green sea turtle (*Chelonia mydas*) life history. *Marine Ecology Progress Series*, 362, 303-311.
- Barboza PS. 1995. Digesta passage and functional anatomy of the digestive tract in the desert tortoise (*Xerobates agassizii*). *J Comp Physiol B*. 165(3), 193-202.
- Brito-Gitirana L, Santos CM, Santos-Sousa CA, Abidu-Figueiredo M. 2019. The trachea and the lungs of the Brazilian Amazon turtle, *Podocnemis expansa* (Testudines, Podocnemididae): morphological and ultrastructural analysis. *Acta Sci Anat*, 1(2), 98-113.
- Diñçer Ayaz, Yusuf Bayrakçı (2022). Zoolojik Açıdan Kaplumbağalar. In: Ayaz D, Akçiçek E, Arıkan H (Editors). Kaplumbağalar. İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları.
- Ferri D, Liquori GE, Scillitani G. 1999. Morphological and histochemical variations of mucous and oxynticopeptic cells in the stomach of the seps, *Chalcides chalcides*. *J Anat*, 194(1), 71-7.
- Güçlü Ö, Keskin D. 2019. Yumuşak kabuklu kaplumbağa evrimi: Akdeniz'deki tek tür, *Trionyx triunguis*. *Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 8(4), 1557-1571.
- Junqueira LC, Carneiro J. 2005. Basic Histology text&atlas. 11nd Edition. New York, The McGraw-Hill Companies.
- Magalhães MDS, Santos AJB, Silva NBD, Moura CE. 2012. Anatomy of the digestive tube of sea turtles (*Reptilia: Testudines*). *Zoologia*, 29(1), 70-76.
- Mariani G, Bellucci F, Cocumelli C, Raso C, Hochscheid S, Roncari C, et al. 2023. Dietary preferences of loggerhead sea turtles (*Caretta caretta*) in two mediterranean feeding grounds: does prey selection change with habitat use throughout their life cycle? *Animals*, 13(4), 654.
- Melo LF, Rodrigues ACB, Cabrera ML, Turquetti AOM, Ruivo LP, Azarias GR, et al. 2019. Analysis of the green turtle esophagus *Chelonia mydas* (linnaeus, 1758), testudines, cheloniidae. *Int J Morphol*, 37(4), 1391-1396.
- Perez-Tomas R, Ballesta J, Madrid JF, Pastor LM, Hernandez F. 1990. Histochemical and ultrastructural study of the digestive tract of the tortoise *Testudo graeca* (Testudines). *J Morphol*, 204(3), 235-245.
- Rahman MS, Sharma DK. 2014. Morphometric, anatomical and histological features of gastrointestinal tract (GIT) of freshwater turtle, *Pangshura tentoria*. *Int J Sci Eng Res*, 7, 90-94.
- Reem RT, Abdel-Saeed H, Khattab MA, Ahmed ZSO, Abouelela YS. 2021. Diagnostic studies on gastroenteritis in conjunction with the anatomical and histological studies on the gastrointestinal tract of the Egyptian tortoise (*testudo kleinmanni*). *Adv Anim Vet Sci*, 9(4), 500-507.
- Tanyolaç A. 1999. Özel Histoloji. Ankara, Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.

ST10- FELAKET HABERLERİ KAYDIRMASINA (DOOMSCROLLING) RUHSAL BİR BAKIŞ

Sebiha Nur DEMİRCİ^{1*}, Medine KOÇ²

¹Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hemşirelik AD Psikiyatri Hemşireliği BD Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkiye,

²Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği AD, Türkiye

*e-mail: sebihanur.demirci4017@gop.edu.tr, ORCID: 0009-0001-4865-3815

ÖZET

Giriş ve Amaç:Doomscrolling ya da Doomsurfing terimleri "Felaket kaydırması" olarak Türkçeye çevrilmektedir. Bu terim sosyal medyada veya internette sürekli olumsuz haberlere maruz kalınması sonucunda bireyin daha fazla olumsuz haberi okumak veya aramabağımlılığıdır. Literatürde yeni bir kavram olup bu derlemenin amacı felaket kaydırmasını ruhsal boyutları ile ilişkisini incelemektir. Yöntem: Kasım 2024 tarihinde bilgisayar destekli arama motorları olan Google Scholar, ScienceDirect, Elsevier, Web of Science ve PubMed'den son on yılı içeren Türkçe "Felaket Kaydırması, Ruhsal Durum, Olumsuz Haber Bağımlılığı, Sosyal Medya", İngilizce "Doomscrolling, Mental State, Negative News Addiction, Social Media" anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taranmıştır. Bulgular: COVID-19 pandemisi bireylerin fiziksel sağlıklarını etkilemelerinin yanı sıra günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirmiştir. Salgınla ilgili bilgi edinme ve belirsizlikle mücadele çabaları bireylerin olumsuz haber tüketiminin artmasına sebep olmuştur. Bu da bireylerde haberlerin üzücü ve moral bozucu olmasına rağmen hoş olmayan haberler arasında gezinerek ve sürekli çevrimiçi olarak aşırı zaman kaybetmelerine, sürekli olumsuz habere maruz kalmalarına ve bireylerin kaygı, depresyonunu şiddetlenmesine neden olmuştur. Felaket kaydırması insan psikolojisini olumsuz etkilemekte ve geleceğe yönelik karamsarlığın artmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada bireylerin daha fazla etkileşim almak amacıyla yanlış haberleri bilinçli bir şekilde yaymak gibi sonuçları da bulunmaktadır. Bireyler bu etkilerden ve ruhsal, zihinsel refahı korumak için yaygın bir öneri olarak aşırı haber tüketiminden kaçınması ile sonuçlanmıştır. Felaket haberlerini kaydırmanın yüksek psikolojik sıkıntı seviyeleri ve düşük zihinsel iyilik göstergelerine (zihinsel iyilik hali, yaşam doyumu ve yaşamda uyum) ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. **Sonuç ve Öneriler:**Çalışmalar felaket haberlerini kaydırmanın bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini göstermektedir. Felaket haberlerini kaydırma kavramı ve ruh sağlığına etkilerini daha iyi anlamak için psikiyatri hemşireleri araştırmalar yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler:Ruhsal durum, Felaket Kaydırması, Olumsuz Haber Bağımlılığı, Sosyal Medya

A SPIRITUAL PERSPECTIVE ON DOOMSCROLLING

Sebiha Nur DEMİRCİ^{1*}, Medine KOÇ²

¹Tokat Gaziosmanpaşa University, Department of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Graduate Student, Türkiye

²Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Türkiye

*e-mail: sebihanur.demirci4017@gop.edu.tr, ORCID: 0009-0001-4865-3815

ABSTRACT

Aim:The terms Doomscrolling or Doomsurfing are translated into Turkish as "Doomscrolling". This term refers to an individual's addiction to read or search for more negative news as a result of continuous exposure to negative news on social media or the internet. It is a new concept in the literature and the aim of this review is to examine the relationship between doomsurfing and psychological dimensions. Method: In November 2024, the literature was reviewed using the keywords "Doomscrolling, mental state, Negative News Addiction, Social Media" in Turkish and "Doomscrolling, mental state, Negative News Addiction, Social Media" in English from the computer-aided search engines Google Scholar and PubMed for the last ten years. Results: The COVID-19 pandemic not only affected individuals' physical health but also changed their daily life habits. Efforts to obtain information about the pandemic and to combat uncertainty have led to an increase in negative news consumption. This has caused individuals to waste excessive time scrolling through unpleasant news and being constantly online, to be constantly exposed to negative news, and to exacerbate individuals' anxiety and depression, despite the fact that the news is sad and depressing. At the same time, disaster scrolling has a negative impact on people's psychology and leads to increased pessimism about the future. There are also consequences such as individuals consciously spreading false news in order to get more interaction on social media. This has resulted in individuals avoiding excessive news consumption as a common recommendation to protect themselves from these effects and their mental and psychological well-being. It has been shown that scrolling disaster news may be associated with high levels of psychological distress and low indicators of mental well-being (mental well-being, life satisfaction, and adjustment in life). Conclusion and Recommendations: Studies show that scrolling disaster news may have a negative impact on individuals' mental health. Psychiatric nurses should conduct research to better understand the concept of scrolling disaster news and its effects on mental health.

Keywords:Mental State, Doomscrolling, Negative News Addiction, Social Media

GİRİŞ

Felaket haberlerini kaydırma (doomscrolling) kavramı, ilk olarak 2018 yılında "callamity" adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından atılan bir tweet ile kullanılmıştır. Ancak, bu tweetin Karen Ho isimli bir gazeteci tarafından paylaşılmasıyla kavram popüler hale gelmiştir (Anlı, 2023). Aslında internetin yaşamımıza yeni dahil olmaya başladığı 2000'li yılların başında art arda yaşanan felaketler, olumsuz haberler, kötü içerikler ve zararlı olabilecek görüntüler küresel çapta servis eden web sitelerinin öncülüğünde insanların merak ve korkuyla bu görüntü ve içerikleri bireylerin takip etmesiyle felaket kaydırmasının geliştiği belirtilmektedir (Bitirim Okmeydan, 2021). Bireylerin tehlikeden korunma ve bunun üzerinde bir kontrol duygusuna sahip olma isteği, onları tüm gerçekleri edinme arzusuna yönlendirir. Bu da, bireylerin uzun saatler boyunca telefonda kaydırarak daha fazla bilgi ve haber aramalarına yol açar; ancak bu bilgiler çoğunlukla olumsuzdur. Sosyal medyada ve haber akışlarında sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak, genellikle kullanıcıların takıntılı bir şekilde depresif ve olumsuz içerikler aradığı, "felaket kaydırması" olarak bilinen bir alışkanlık şeklini alabilir (Satıcı ve ark., 2023).

Felaket Kaydırması;

Doomscrolling ya da doomsurfing terimleri 'felaket kaydırması' olarak Türkçeye çevrilmektedir. İnternette veya sosyal medyada sürekli olumsuz haberlere maruz kalınması sonucunda daha fazla olumsuz haber içeriği aramaya ve okumaya yönelik bir bağımlılıktır (Bitirim Okmeydan, 2021). Felaket kaydırması, üzücü veya moral bozucu olmasına rağmen, hoş olmayan haberler arasında gezinerek çevrimiçi aşırı

zaman geçirme eylemi olarak da tanımlanmaktadır (Güme, 2024). Felaket kaydırmasında, olumsuz haberlere sürekli maruz kalmak, bireylerin olumlu bilgilere kıyasla olumsuz bilgilere daha fazla dikkat etmelerine yol açmaktadır. Felaket haberlerini kaydırma, haberleri veya hikayeleri uzun süre ve sık sık okuyarak sürekli ekrana bakmak ve sürekli yeni olumsuz haberler arayışıyla kaydırmak şeklinde de tanımlanabilir (Price ve ark., 2022). Felaket kaydırması "sosyal medya haber akışlarında zamanında olumsuz bilgiler için alışkanlık haline gelmiş, sürükleyici bir tarama" olarak da tanımlanmıştır (Sharma ve ark., 2022). İnsanlar, COVID-19 pandemisi, depremler, doğal afetler, Filistin ve İsrail arasındaki savaş, toplumsal krizler gibi olumsuz içeriklere yönelik aşırı derecede sosyal medyada gezinmektedirler. Bireylerdeki felaket sörfü yapmayı etkileyen bir düşünce hatası, sürekli olarak bilgi arama ve hipotezlerini destekleyen kanıtlara daha fazla ağırlık verme, bakış açılarını doğrulamayan kanıtları ise reddetme veya daha az ağırlık verme eğilimidir. Bu olguya doğrulama önyargısı denir. Ayrıca, felaket sörfü, bireylerin karşısına çıkan ilk bilgi parçasına büyük ölçüde güvendikleri ve ardından tutarsız olan diğer bilgileri görmezden gelirken, ilk bilgileri destekleyen daha fazla bilgi toplamak için çevrimiçi aramalarına devam ettikleri demirleme önyargısından da etkilenir (Anand ve ark., 2022).

Felaket Kaydırması Nedenleri;

Felaket kaydırması davranışının altında yatan neden, belirsizlikle başa çıkma isteği ve olumlu bilgi arayışıdır (Bitirim Okmeydan, 2021; Güme, 2024). Belirsiz uyaranlar, bireylerin bilinmeyenle ilgili cevaplar alarak, kontrol edilemeyen ve rahatsız edici düşüncelere saplanmalarını hafifletebilir. Kullanıcılar, haberler ne kadar kötü olursa olsun, olumsuz bilgi arama kalıbında sıkışıp kaldıkları bir kısır döngüye girmektedirler (Satici ve ark., 2023) ve kısır döngü de felaket kaydırmasını körüklemekte ve bu durum sürekli hale gelmektedir (Bitirim Okmeydanı, 2021). Bu nedenle, felaket kaydırmasının motivasyonu, olumsuz bilgi aramak mı, yoksa ödenetim kaybı gibi bireysel faktörler mi, yoksa sonsuz haber akışları ya da salgınlar ve krizler sunan algoritmik sistemler mi olduğu kesin değildir; ancak sonuçta kompulsif kaydırma davranışı ortaya çıkmaktadır (Sharma ve ark., 2022).

YÖNTEM: Kasım 2024 tarihinde bilgisayar destekli arama motorları olan Google Scholar, ScienceDirect, Elsevier, Web of Science ve PubMed'den son on yılı içeren Türkçe "Felaket Kaydırması, Ruhsal Durum, Olumsuz Haber Bağımlılığı, Sosyal Medya", İngilizce "Doomscrolling, mental state, Negative News Addiction, Social Media" anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taranmış ve toplamda 19 çalışma dahil edilmiştir.

BULGULAR:

Felaket Haberlerini Kaydırmanın Ruhsal Etkileri;

Felaket kaydırmasında her yeni bilgi, kişisel olarak sahip olunan uzmanlık alanının dışında yer aldığından daha fazla kafa karışıklığı yaratıp zihnimizi meşgul etmekte ve hem zihinsel (mental) hem de ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilemekte ve felaket kaydırması yaşayan kişilerin psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanmaktadır (Bitirim Okmeydanı, 2021). Felaket haberlerini kaydırma davranışı, bireylerin olumsuz bilgi arama konusunda takıntılı hale gelmesine yol açabilmektedir. Bu durum, olayların büyüklüğü ve kapsamı karşısında bireylerde çaresizlik, endişe, tedirginlik ve stres duyguları yaratabilir. Bu duygularla başa çıkmak için bireyler, sosyal medya ve diğer haber kaynaklarına yönelme eğilimi gösterebilirler (Güme, 2024). Aşırı olumsuz haberlere maruz kalmak, bireyde depresyon başta olmak üzere çeşitli psikiyatrik rahatsızlıklara yol açabilir (Shabahang ve ark., 2022). Bireyler, maruz kaldıkları veya okudukları haberler sonucunda günün büyük bir bölümünü gergin, stresli ve üzgün geçirebilir. Bu durum, depresif bir ruh hali geliştirmelerine ve olumsuz bilgilere aşırı odaklanmalarına yol açabilir (Price ve ark., 2022). Felaket haberlerini kaydırma aynı zamanda manik düşünceler yaratma riskine yol açabilir. Sürekli olumsuz haber okumak bireyde düşüncelerin karışıklığına ve kurgudan gerçeği belirleme zorluğuna neden olur. Olumsuz bir makale okumak, bireylerde korkuya yol açabilir ve bu da konu hakkında daha fazla bilgi arama isteğini tetikleyebilir. Bu süreçte, bireylerin olumsuz içerikleri okurken, dinlerken veya izlerken kalp atış hızlarının arttığı ve uzun süreli stresin kronik strese, uyku bozukluklarına, depresyona ve fiziksel kaygılara neden olabileceği gözlemlenmiştir. Ayrıca, felaket kaydırma davranışının bağımlılık yaratan bir heyecan duygusu yarattığı ve bu duygunun, söz konusu davranışın birincil itici gücü olabileceği belirtilmiştir (Yang ve ark., 2024). Felaket kaydırması davranışına bağlı olarak kişinin kendi hayatı, sosyal çevresi ve dünyanın geri kalanı hakkında olumsuz düşünceler üretebilmektedir ve bu düşünceler daha sonra sosyal izolasyon ve fiziksel aktiviteden uzaklaşma gibi potansiyel olarak sağlıksız davranışlarla birleşerek daha depresif olması ile sonuçlanmaktadır (Bitirim Okmeydanı, 2021). Felaket kaydırmasının fiziksel sağlık üzerindeki etkileri incelendiğinde bireylerin sorumluluklarının yerine getirmediği, daha az egzersiz yapma, sağlıksız beslenme, kilo alma, diyabet ve yüksek tansiyon riskini arttırmaktadır (McLaughlin ve ark., 2022). Grossekemper (2023)'in ruhsal bozukluk için tedavi olmayan veya ilaç almayan ve son iki yıl içinde öz kıyım girişiminde bulunmayan 19-62 yaş arası 130 katılımcıyla yaptığı çalışmada; çaresizliğe karşı dayanıklılık düzeyinin felaket kaydırması ile negatif yönde ilişkili olduğunu bulmuş ve felaket kaydırmasının cinsiyet ile ilişkili olmadığını tespit etmiştir. Wathet ve arkadaşları (2020), COVID-19 salgınıyla ilgili haberlere daha fazla zaman harcadığını belirten bireylerin, daha yüksek düzeyde kaygı, sıkıntı, stres ve depresyon yaşadıklarını bulmuşlardır. Buchanan ve arkadaşları (2021), sosyal medyada COVID-19 ile ilgili olumsuz haberlerin okunmasının, daha düşük refah seviyeleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuşlardır. Pas (2023)'in araştırmasında yüksek depresyon düzeyleri ile felaket kaydırması ihtiyacı arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Yapılan bir diğer çalışmada, COVID-19 ile ilgili haberler Google, Twitter ve YouTube platformları öncelikli olarak incelenerek, katılımcılar COVID-19 kaynaklı bilgi alanlar ve almayanlar şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Araştırma sonucunda, COVID-19 kaynaklı haberlere maruz kalan bireylerin olumlu duygulanım ve iyimserlik düzeylerinde ani ve anlamlı bir düşüş yaşadığı tespit edilmiştir (Buchanan ve ark., 2021). Türkiye'de 6 Şubat 2023 deprem sonrası yetişkin bireylerin çok yüksek düzeyde gelecek kaygısı ve orta düzeyde felaket kaydırması yaşadıkları tespit edilmiştir. Psikolojik sıkıntı düzeyleri nispeten düşük olsa da, depremi deneyimleyen bireylerde psikolojik sıkıntı düzeyi arttıkça felaket kaydırması davranışlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bireylerin gelecek kaygısı yükseldikçe, felaket kaydırması davranışlarında benzer bir artış görülmüştür. Psikolojik sıkıntı ile felaket kaydırması arasındaki ilişkide gelecek kaygısının anlamlı bir aracılık rolü üstlendiğini ortaya koymaktadır (Kartol, Üztemur & Yaşar, 2023). Araştırmalar, kötümserlik duygusuna sahip insanların yüzdesinin şu şekilde olduğunu göstermiştir; çok sorunlu kişilerde %16,5, orta düzeyde sorunlu kişilerde %27,3, minimum düzeyde sorunlu kişilerde %27,5 ve sorunlu olmayanlarda ise %28,7'dir (Olivine, 2023). Felaket aydırmasının; insan psikolojisini olumsuz etkilemek, geleceğe yönelik karamsarlığı arttırmak ve daha fazla etkileşim almak amacıyla yanlış haberleri bilinçli şekilde yaymak gibi zararlı sonuçlarının olduğu görülmektedir (Bitirim Okmeydan, 2021).

Haber Kaçınma: Kavramsallaştırma ve Sınıflandırma Yaklaşımları;

Haber kaçınma araştırmaları, genellikle haberlerden tamamen ya da büyük ölçüde uzak durmayı "haber kaçınması" olarak tanımlamaktadır. Birçok çalışma, kimlerin haber kaçınıncısı olduğunu belirlemek için düşük haber etkileşim eşiği kullanır. Örneğin, ayda bir kereden daha az

haberle etkileşimde bulunmak, haftada beş dakikadan az haberle ilgilenmek ya da haftada iki günden fazla haberlerden uzak durmak bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, haber maruziyetine dayalı grupları tanımlamak için kümeleme analizi gibi tümevarımsal yöntemler kullanılmakta ve bu analizler de tüketicileri benzer şekilde ikili kategorilere ayırmaktadır: çok az haberle etkileşimde bulunanlar veya hiç etkileşimde bulunmayanlar. Bu yaklaşımlar, bir kişinin "haber tüketicisi" ya da "haber kaçınıcısı" olarak sınıflandırıldığı ikili bir çerçeveye sunar (Mannell & Meese, 2022).

Felaket kaydırmasının önlenmesi;

Felaket haberlerinin düşünce, duygu, davranış ile fiziksel ve ruhsal sağlığı nasıl etkilediğini izlemek önemlidir. Bireyin felaket kaydırmasına neden olan stres faktörleri belirlenerek uzak durması gerekir. Olumsuz haberlerin veya haber kaynaklı sitelerin bildirimlerini devre dışı bırakmak bireylerin olumsuz habere sürekli maruz kalmamalarına yardımcı olabilir. Günlük sosyal medyada sörf yapma süresi belirlenerek zaman kısıtlaması yapmak, sörf yapmayı azaltarak daha çok aktiviteler yaparak felaket kaydırma riskini azaltabilir. Zamanın nasıl geçtiğini bazen sörf yaparken fark demeyebildiği için zamanlayıcı alarmlar kullanarak daha az olumsuz içerik ve daha fazla olumlu içerik göstermek için ayarları ve tercihleri ayarlamak da mümkün olabilir. Farklı kaynakları takip etmek veya "gösterme" seçeneklerini seçmek anlamına gelebilir (Ytre-Arne & Moe, 2021). Felaket haberlerini kaydırmasıyerine, komik bir şey izleyerek, aile albümlerine bakarak iyi haberler okuyarak pozitifliği aramak olabilir. Örneğin, "her şey yoluna girecek" düşüncesi olumlu bir zihin alanını korumaya yardımcı olur (Clinic, 2020). **Felaket kaydırmasının önlenmesi için**: sosyal medyayı sınırlamak, güvenilir haber kaynakları tercih etmek, eleştirel düşünceyi ve medya okuryazarlığını geliştirmek, kişinin kendisine yönelik farkındalığını artırma, kişinin kendisine kaliteli zaman ayırmasını sağlamak önerilebilir (Bitirim Okmeydanı, 2021).

Sonuç ve Öneriler

Çalışmalar, felaket haberlerini kaydırmanın bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir. Bu durum, bireylerde başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının, toplumun genel psikolojik sağlığına önemli katkılar sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Felaket haberlerini kaydırma kavramını ve bu davranışın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak amacıyla, özellikle psikiyatri hemşirelerinin bu alanda kapsamlı araştırmalar yapması gerekmektedir.

Kaynaklar

Anand, N., Sharma, M.K., Thakur, P.C., Mondal, I., Sahu, M., Singh, P., ... Singh, R. (2022). Doomsurfing and doomscrolling mediate psychological distress in COVID-19 lockdown: Implications for awareness of cognitive biases. *Perspectives in Psychiatric Care*, 58(1), 170–172.

Anlı, G. (2023). Felaket Haberlerini Kaydırma Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(1), 301-316.

Bitirim Okmeydanı, S. (2021). Felaket kaydırması (doomscrolling) ve iletişim odaklı bir yaklaşım: Nedenleri, etkileri ve sonuçları. *Hodja Akhmet Yassawi International Conferences on Scientific Research November 5-6, Nakhchivan State University, Azerbaijan*.

Buchanan, K., Aknin, L.B., Lotun, S., & Sandstrom, G.M. (2021). Brief exposure to social media during the COVID-19 pandemic: Doom-scrolling has negative emotional consequences, but kindness-scrolling does not. *PLOS ONE*, 16(10), e0257728.

Clinic, C. (2020). How to finally stop doomscrolling. <https://health.clevelandclinic.org/everything-you-need-to-know-about-doomscrolling-and-how-to-avoid-it/> Erişim Tarihi:01.12.2024.

Grossekemper, L. (2023). Sex Differences and Helplessness in Climate Change Doomscrolling (Bachelor's thesis). University of Twente, Enschede.

Güme, S. (2024). Doomscrolling: A review. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 16(4), 595-603.

Kartol, A., Üztemur, S., & Yaşar, P. (2023). 'I cannot see ahead': Psychological distress, doomscrolling and dark future among adult survivors following Mw 7.7. and 7.6 earthquakes in Türkiye. *BMC Public Health*, 23(1), 2513.

Mannell, K., & Meese, J. (2022). From doom-scrolling to news avoidance: Limiting news as a wellbeing strategy during COVID lockdown. *JOURNALISM STUDIES*, 23(3), 302-319.

McLaughlin, B., Gotlieb, M.R., & Mills, D.J. (2022). Caught in a dangerous world: Problematic news consumption and its relationship to mental and physical ill-being. *Health Communication*, 38(12), 2687-2697.

Olivine, A.A. (2023). Doomscrolling: The meaning and impact on mental health. *Verywell Health*. <https://www.verywellhealth.com/doomscrolling-7503386>. Erişim tarihi: 02.12.2024.

Pas, L.T. (2023). The Influence of Depression on Doom Scrolling and Climate Change Engagement: A Mixed-Methods Study (Bachelor's thesis, University of Twente). University of Twente.

Price, M., Legrand, A.C., Brier, Z.M., van Stolk-Cooke, K., Peck, K., Dodds, P.S., ... Adams, Z.W. (2022). Doomscrolling during COVID-19: The negative association between daily social and traditional media consumption and mental health symptoms during the COVID-19 pandemic. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 14(8), 1338-1346.

Satici, S.A., Gocet Tekin, E., Deniz, M.E., & Satici, B. (2023). Doomscrolling scale: Its association with personality traits, psychological distress, social media use, and wellbeing. *Applied Research In Quality Of Life*, 18(2), 833–847.

Shabahang, R., Kim, S., Hosseinkhanzadeh, A.A., Aruguete, M.S., & Kakabaraee, K. (2023). "Give your thumb a break" from surfing tragic posts: Potential corrosive consequences of social media users' doomscrolling. *Media Psychology*, 26(4), 460–479.

Sharma, B., Lee, S.S., & Johnson, B.K. (2022). The dark at the end of the tunnel: Doomscrolling on social media newsfeeds. *Technology, Mind, And Behavior*, 3(1), 1-13.

Wathelet, M., Duhem, S., Vaiva, G., Baubet, T., Habran, E., Veerapa, E., & D'Hondt, F. (2020). Factors associated with mental health disorders among university students in France confined during the COVID-19 pandemic. *JAMA Network Open*, 3(10), e2025591.

Yang, L., Tan, X., Lang, R., Wang, T., & Li, K. (2024). Reliability and validity of the Chinese version of the doomscrolling scale and the mediating role of doomscrolling in the bidirectional relationship between insomnia and depression. *BMC Psychiatry*, 24(1), 565.

Ytre-Arne, B., & Moe, H. (2021). Doomscrolling, monitoring, and avoiding: News use in COVID-19 pandemic lockdown. *Journalism Studies*, 22(13), 1739-1755.

ST11-ANTİDEPRESAN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN NOKTÜRNAL BRUKSİZİM: ÜÇ OLGU SUNUMU

Turgut HACIOĞLU

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
e-mail: turguthoglu@gmail.com ORCID:0000-0002-7627-568X

ÖZET

Bruksizm, genellikle uyku sırasında oluşan istemsiz, ritmik ve işlevsiz diş sıkma/gıcırdatma ile karakterize bir rahatsızlıktır ve masseter kaslarının hipertrofinine, baş ve boyun ağrısına neden olabilir. Bruksizmin patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, antidepresanların bu rahatsızlığa yol açabileceği bildirilmiştir. Antidepresanla ilişkili 3 olgumuzla literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.

BİRİNCİ OLGU; Orta Dereceli Depresif Bozukluk tanısı almış ve Sertralin 50 mg/gün kullanan hasta, depresif şikayetleri azalmasına rağmen diş sıkma ve çene ağrısı yaşadığını ifade etti. Sertralin kesildi ve bupropion 150 mg/gün başlandı. Hasta tedaviden fayda gördüğünü ve diş sıkma ve çene ağrısının ortadan kalktığını bildirdi.

İKİNCİ OLGU; Karma Anksiyete ve Depresif Bozukluk tanısıyla Escitalopram 10 mg/gün başlandı. Hastanın şikayetleri azalmadığı için Escitalopram kesildi ve Venlafaxine 150 mg/gün başlandı. Hasta diş gıcırdatma ve çene ağrısı şikayeti ile tedaviye buspiron 15 mg/gün eklendi. Hastanın şikayetleri Buspiron 15 mg/gün eklendikten sonra ortadan kalktı. Tedaviye Venlafaxine 150 mg/gün ve Buspiron 15 mg/gün ile devam edildi.

ÜÇÜNCÜ OLGU; Depresif bozukluğu olan hastaya fluoksetin 20 mg/gün başlandı, ilaç dozu 40 mg/güne çıkarıldı. Fluoksetin 40 mg'a çıkarıldıktan sonra hasta masseter kaslarında ağrı ve diş gıcırdatma şikayeti ile tedaviye mirtazapin 15 mg/gün eklendi. İki hafta sonra hasta çene ağrısının azaldığını bildirdi. Fluoksetin 40 mg/gün ve Mirtazapin 15 mg/gün tedavisi ile depresif şikayetlerin azaldığı ve bruksizmin ortadan kalktığı görüldü.

Tıbbi bilgileri bilimsel amaçlı kullanılmak üzere olgudan onam alınmıştır.

SONUÇ: Antidepresanların neden olduğu bruksizmin bir akatizi türü olduğu ileri sürülmektedir. Birçok vakada ilaç dozunu azaltmanın veya tedaviye buspiron ve mirtazapin eklemenin faydalı olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak antidepresanlara başlanan hastalarda bruksizm gelişme olasılığı göz ardı edilmemeli ve takiplerde sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bruksizm, Antidepresan, Venlafaksin, SSRI, Buspiron

NOCTURNAL BRUXISM OCCURRING WITH ANTIDEPRESSANT USE THREE CASE REPORTS

Turgut HACIOĞLU

Van Training and Research Hospital, Mental Health and Diseases Clinic, Van, Türkiye
e-mail: turguthoglu@gmail.com ORCID:0000-0002-7627-568X

ABSTRACT

Bruxism is a disorder characterized by involuntary, rhythmic and non-functional teeth clenching/grinding that usually occurs during sleep, and can cause masseter muscles hypertrophy, head and neck pain. Although the pathophysiology of bruxism is not fully known, it was reported that antidepressants can lead to the disorder. We aimed to contribute to the literature with our 3 antidepressant-related cases.

FIRST CASE; The patient, diagnosed with Moderate Depressive Disorder and using Sertraline 50 mg/day, stated that despite the decreased depressive complaints, teeth clenching and jaw pain occurred. Sertraline was discontinued and bupropion 150 mg/day was initiated. The patient reported benefit from treatment and disappearance of teeth grinding and jaw pain.

SECOND CASE; Escitalopram 10mg/day was started in Mixed Anxiety and Depressive Disorder. As patient's complaints did not decrease, Escitalopram was discontinued and Venlafaxine 150 mg/day was started. The patient reported teeth grinding and jaw pain, so buspiron 15 mg/day was added. The patient's complaints disappeared after adding Buspiron 15 mg/day. The treatment was continued with Venlafaxine 150 mg/day and Buspiron 15 mg/day.

THIRD CASE; Patient with depressive disorder started on fluoxetine 20 mg/day, drug dose was increased to 40 mg/day. After increasing fluoxetine to 40 mg, the patient reported masseter muscles pain and teeth grinding, so mirtazapine 15 mg/day was added. Two weeks later the patient informed that jaw pain receded. It was observed that depressive complaints decreased and bruxism was eliminated with Fluoxetine 40 mg/day and Mirtazapine 15 mg/day treatment.

Consent was obtained from the subjects for their medical information to be used for scientific purposes.

CONCLUSION: Bruxism caused by antidepressants is suggested to be a form of akathisia. It has been reported in many cases that it is beneficial to reduce drug dose, or add buspiron and mirtazapine to the treatment. As a result, the possibility of developing bruxism in patients who are started on antidepressants should not be ignored and should be questioned during follow-ups.

Keywords: Bruxism, Antidepressant, Venlafaxine, SSRI, Buspiron

GİRİŞ

Bruksizm; genellikle uyku sırasında görülen istemsiz, ritmik ve fonksiyon dışı diş sıkması veya gıcırdatma ile karakterize, temporomandibular eklem disfonksiyonuna, periodontal hastalığa, çiğneme kaslarının hipertrofinine, şiddetli baş ve boyun ağrısına neden olabilen bir hastalıktır. Bruksizmin oluşum patofizyolojisi tam olarak bilinmemesine rağmen literatürde kullanılan antidepresanların da neden olduğu bildirilmiştir. Antidepresan kaynaklı 3 olgumuz ile literatüre katkı sağlamayı amaçladık.

Olgu 1: Yirmi üç yaşında, bekar, lise mezunu, kadın hasta 4 yıldır olan moral bozukluğu, keyifsizlik, isteksizlik, karamsarlık, ağlama atakları, dikkat dağınıklığı, halsizlik yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, duygu durumu depresif duygulanımı çökkün, bellek normal, dikkat azalmış, yargılama, soyut düşünme ve gerçeği değerlendirme yerinde, algısı normal uyku düzensiz iştah azalmış suicidal/homisidal düşüncesi yoktu. Fizik ve nörolojik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Tıbbi özgeçmişin de ve soy geçmişi de özellik bulunmayan hastanın, alkol ve madde kullanım öyküsü yoktu. Psikiyatrik öykü ve muayene sonucunda hastaya F32.1 Orta Depresif Nöbet tanısı kondu. Geçmişte psikiyatrik ilaç kullanımı olmayan hastaya Sertralin 50 mg/gün başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde yakınmalarında azalma olduğunu belirten hasta tedaviye başlandıktan yaklaşık 1 hafta sonra fark ettiği geceleri diş sıkmalarının olduğu ve sabahları uyandığında çene ağrısının bulunduğunu ifade etti. Hastanın bakılan hemogram, karaciğer (ALT, AST, GGT, Bilirubin, Albümin) ve böbrek işlev testleri (üre, kreatinin), elektrolitleri (Na, K, Cl, Ca, Mg), CRP ve tiroid işlev testleri (TSH, sT3, sT4) normaldi. Sertralin

50 mg/gün tedavisi sonlandırılarak bupropiyon 150 mg/gün başlanan hasta bir ay sonra kontrole geldiğinde diş sıkmalarının ve çene ağrısının geçtiğini belirtti. İlk müracaat şikayetlerinde de azalma olduğunu belirten hastanın bupropiyon dozu 300 mg/g e çıkılarak aylık kontrollere çağırıldı. Sonraki ay kontrol muayenesinde tedaviden yüzde 70 fayda gördüğünü ve diş sıkma şikayetinin olmadığını belirtti.

Olgu 2: Yirmi sekiz yaşında, bekar, üniversite mezunu, erkek hasta mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, enerji düşüklüğü, iç sıkıntısı, huzursuzluk, öfke atakları yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, duyu durumu depresif-anksiyöz duygulanımı çökkün-sıkıntılı, bellek normal, yargılama, soyut düşünme ve gerçeği değerlendirme yerinde, algısı normal uyku düzensiz iştah azalmış suisidal/homisidal düşüncesi yoktu. Fizik ve nörolojik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Tıbbi özgeçmişin de özellik yok, soy geçmişinde anne de anksiyete bozukluğu bulunan hastanın, alkol ve madde kullanım öyküsü yoktu. Psikiyatrik öykü ve muayene sonucunda hastaya F41.2 Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluk tanısı kondu. Geçmişte psikiyatrik ilaç kullanımı olmayan hastaya Essitalopram 10 mg/gün başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde yakınmalarında azalma olmadığını belirten hastanın Essitalopram 10 mg/g tedavisi kesilip; Venlafaksin 75mg/g 1 hafta ve 1 hafta sonra 150 mg/g olacak şekilde düzenlendi. Venlafaksin 150 mg/g tedavisine başlandıktan sonra geceleri diş sıkmalarının ve çene bölgesinde ağrısının bulunduğunu ifade etti. Hastanın bakılan Tam kan sayımı, karaciğer (ALT, AST, GGT, Bilirubin, Albümin) ve böbrek işlev testleri (üre, kreatinin), elektrolitleri (Na, K, Cl, Ca, Mg), CRP ve tiroid işlev testleri (TSH, sT3, sT4) normaldi. Venlafaksin 150 mg/g tedavisiyle anksiyetesinde ve depresif yakınmalarında azalma olduğunu belirtmesi üzerine tedavisine Bupiron 10 mg/gün eklenen hasta bir ay sonra kontrole geldiğinde Bupiron eklenmesini takiben 1 hafta sonrasında diş sıkmalarının ve çene ağrısının belirgin azaldığını belirtti. İlk müracaat ettiği döneme göre şikayetlerinde yüzde 70-80 azalma olduğunu belirten hastanın tedavisine Venlafaksin 150 mg/g ve Bupiron 15 mg/g şeklinde devam edildi.

Olgu 3:34 yaşında evli, 2 çocuklu, üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışan kadın hasta, hastane içerisinde görev yeri değişikliğinden yaklaşık 2 ay sonra başlayan mutsuzluk, keyifsizlik, anhedoni, değersizlik, karamsarlık, tahammülsüzlük, uykunun sık sık bölünmesi gibi günlük ev ve iş hayatını etkilemeye başlayan şikayetleri ile psikiyatri polikliniğine başvurdu. Ruhsal durum muayenesinde bilinci açık, oryante, koopere, çökkün mood, yargılama ve soyutlama doğal, psikotik bulgu yok, manik öykü yok, aktif homisidal ve suicidal düşünce tariflenmedi, uyku bozuk, iştah doğal olarak saptandı. Ek bir hastalığı olmayan hastanın soy geçmişinde özellik saptanmadı. Hastadan istenilen Beck Depresyon Envanterinde 36 olarak skorlandı. Hastanın mevcut tabloya sebebiyet verebilecek organizite ekartasyon amacıyla bakılan laboratuvar parametrelerinde Tam kan sayımı, B12 vitamini, B9 vitamini, tiroid işlev testleri (TSH, sT3, sT4) ve diğer rutin kan parametreleri karaciğer (ALT, AST, GGT, Bilirubin, Albümin) ve böbrek işlev testleri (üre, kreatinin), elektrolitleri (Na, K, Cl, Ca, Mg), CRP normaldi. Tedavi olarak fluoksetin 20 mg/gün başlandı, kontrole çağrılan hastanın şikayetlerini kısmen azaldığı öğrenilen hastaya fluoksetin 40 mg/güne çıkılması planlandı. Daha sonra hastanın sabah uyanığında çene kaslarında ağrı (temporomandibuler eklemden gün içi geçmeyen ağrı), geceleri diş gıcırdatması gibi şikayetlerinin olduğunu belirtmesi üzerine tedaviden fayda gördüğü fluoksetine 40 mg/güne mirtazapin 15 mg/gün eklendi. İki hafta sonraki kontrolünde hastanın çene ağrılarının geçtiği öğrenildi. İstenilen BDE; 14 olarak sonuçlanan hastanın fluoksetin 40 mg/gün ve Mirtazapin 15 mg/gün tedavisi ile depresif yakınmalarının azaldığı ve brüksizmin sonlandığı görüldü.

TARTIŞMA:Antidepresanların neden olduğu Bruksizmin, akatizinin bir formu olduğu öne sürülmüştür. Bruksizm tedavisi seçeneklerinde ilaç doz azaltılması, doz azaltılmasının süreci olumsuz etkileyecekse tedaviye bupiron veya mirtazapin eklenmesinin yararlı olduğu pek çok olguda bildirilmiştir. Sonuç olarak antidepresan tedavi başlanılan hastalarda brüksizm gelişme olasılığı göz ardı edilmemeli ve takiplerde sorgulanmalıdır.

KAYNAKLAR:

Akamatsu Y, Minagi S, Sato T. A new method for recording mandibular position during nocturnal bruxism. J Oral Rehabil. 1996 Sep;23(9):622-6. doi: 10.1111/j.1365-2842.1996.tb00901.x. PMID: 8890063.

Eren S, Arıkan HK, Tamam C, Kasapoğlu Ç. Bruksizm ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. akt. Haziran 2016;25(2):241-258. doi:10.17827/akt.206824

Kataoka K, Ekuni D, Mizutani S, Tomofuji T, Azuma T, Yamane M, Kawabata Y, Iwasaki Y, Morita M. Association Between Self-Reported Bruxism and Malocclusion in University Students: A Cross-Sectional Study. J Epidemiol. 2015;25(6):423-30. doi: 10.2188/jea.JE20140180. Epub 2015 Apr 11. PMID: 25865057; PMCID: PMC4444496.

Winocur E, Gavish A, Voikovitch M, Emodi-Perlman A, Eli I. Drugs and bruxism: a critical review. J Orofac Pain. 2003 Spring;17(2):99-111. PMID: 12836498.

ST12-GÖĞÜS CERRAHİSİNDE TANIDA İKİLEM YARATAN HASTALIKLAR OLGU BAZLI HASTA YÖNETİMİ

Süleyman Gökalg GÜNEŞ

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye
e-mail: gokalpgunes@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-0613-2138

ÖZET

Performans statüsü uygun hastalarda, torasik hastalıklarda cerrahi öncelikli tedavi yöntemidir. Peroperatif tanı esnasında yaşanan ikilemler tedavi yönetiminde sorunlara yol açabilmektedir.

Bu çalışmada amaç tanı anında ikilem yaratan, nadir rastlanan vakalarda hasta yönetiminin sunulmasıdır.

Sağ pnömotoraks sebebiyle tüp torakostomi uygulanan, 30 erkek hastaya perfore hidatik kist ön tanısı ile sağ alt lobektomi uygulanmış olup histopatolojik tanı büyük hücreli karsinom olarak raporlanması üzerine dış merkezde tekrar değerlendirilen hastada tanı paraganglioma olarak raporlandı. 3.merkez değerlendirmesinde ise sinoviyal sarkom tanısı alan hasta postoperatif 18.ayında nüks ile takip edilmektedir.

Göğüs ağrısı sebebiyle değerlendirilen ve toraks BT' de sağ 8.9. kosta posterior komşuluğunda, FDG- PET BT' de suvmax 7.9 tutulum gösteren 36x28 mm boyutlu plevral tabanlı kitle izlenen, transtorasik biyopsi sonucunda 'mezenkimal neoplazm' tanısı alan 32 yaş kadın hastaya VATS ile 8. Kosta parsiyel rezeksiyonu ve rekonsrüksiyonu uygulandı. Histopatolojik değerlendirme 'kompozit hemanjoendotelyoma, intermediate olarak raporlandı. Postoperatif 6. Ay hastada nüksüz takip devam etmektedir.

Göğüs ağrısı sebebiyle değerlendirilen 71 yaş erkek hastanın toraks BT'sinde; anterior mediastende 37x32 mm boyutlarında, FDG-PET BT de suvmax 6.37 tutulum gösteren kitle izlenmiş olup hastaya timoma ön tanısı ile VATS timomektomi uygulandı. Histopatoloji değerlendirmesi berrak hücreli timus karsinomu olarak raporlanan, adjuvant radyoterapi ile takip edilen hastada postoperatif 12. Ayında nüks izlenmemiştir. Bronşektazi sebebiyle orta lobektomi uygulanan ve peroperatif sağ santral venöz juguler kateter uygulanan 32 yaş kadın hastada intraoperatif ek patoloji gelişmemiş olup, postoperatif 4.saatte gelişen hipotansiyon ve taşikardi sebebiyle hasta acil entübe edilmiş olup, akut hemoraji izlenmemesi üzerine olası pulmoner tromboemboli şüphesiyle EKO ile değerlendirmede perikard tamponadı izlenmiştir. Anjiyografide santral kateterin myokard hasarı yarattığı ve postoperatif başlanan sıvı replasmanı sebebiyle tamponad geliştirdiği görülmüş, perikardiosentez ile klinik iyileşme sağlanan hasta postoperatif 18.ay hasta sağ ve salim olarak takip edilmektedir.

Tanıda ikilem yaşamak tedavide de yanlış seçimlere yol açabilmektedir. Başarılı hasta sağkalımı açısından tanı ve tedavinin eksiksiz yerine getirilmesi tedavi yönetiminde kaçınılmazdır.

Anahtar kelimeler: Göğüs Cerrahisi, Tanıda ikilem, Hasta yönetimi

DISEASES CAUSING DIAGNOSTIC DILEMMAS IN THORACIC SURGERYCASE-BASED PATIENT MANAGEMENT

Süleyman Gökalg GÜNEŞ

Ministry of Health University Van Training and Research Hospital, Thoracic Surgery Clinic, Van, Türkiye
e-mail: gokalpgunes@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-0613-2138

ABSTRACT

In patients with an appropriate performance status, surgery is the primary treatment method for thoracic diseases. Diagnostic dilemmas encountered during the perioperative period can lead to challenges in treatment management. The aim of this study is to present patient management in rare cases that pose a diagnostic dilemma at the time of diagnosis. Right lower lobectomy was performed on a 30-year-old male patient who underwent tube thoracostomy for right pneumothorax, with a preliminary diagnosis of perforated hydatid cyst. However, histopathological diagnosis reported large cell carcinoma, prompting a re-evaluation at an external center, where the diagnosis was reported as paraganglioma. In the third center, the patient was diagnosed with synovial sarcoma and is being followed up at the 18th postoperative month with a recurrence. A 32-year-old female patient, evaluated for chest pain, had a pleura-based mass measuring 36x28 mm located posteriorly to the right 8th and 9th ribs on thoracic CT, with an SUVmax uptake of 7.9 on FDG-PET CT. Transthoracic biopsy yielded a diagnosis of "mesenchymal neoplasm," and she underwent partial resection and reconstruction of the 8th rib via VATS. Histopathological assessment reported "composite hemangioendothelioma, intermediate grade." The patient remains recurrence-free at the 6-month postoperative follow-up. A 71-year-old male patient, evaluated for chest pain, had a mass measuring 37x32 mm in the anterior mediastinum on thoracic CT, with an SUVmax uptake of 6.37 on FDG-PET CT. He underwent VATS thymectomy with a preliminary diagnosis of thymoma. Histopathological evaluation revealed clear cell thymic carcinoma, and the patient has been followed up with adjuvant radiotherapy, showing no recurrence at the 12-month postoperative follow-up. A 32-year-old female patient who underwent middle lobectomy for bronchiectasis and had a right central venous jugular catheter inserted perioperatively developed no intraoperative complications. However, she was urgently intubated due to hypotension and tachycardia that developed in the 4th postoperative hour. Given the absence of acute hemorrhage, she was evaluated with an echocardiography due to suspected pulmonary thromboembolism, which revealed pericardial tamponade. Angiography showed that the central catheter caused myocardial damage and tamponade due to postoperative fluid replacement. Clinical improvement was achieved with pericardiocentesis, and the patient has been healthy at the 18-month postoperative follow-up. Experiencing dilemmas in diagnosis can lead to incorrect treatment choices. Accurate and comprehensive diagnosis and treatment are essential for successful patient survival and are inevitable in treatment management.

Keywords: Thoracic Surgery, Diagnostic Dilemma, Patient Management

INTRODUCTION

In patients with suitable performance status, surgery is the primary treatment modality for thoracic diseases. Accurate diagnosis and subsequent curative resection significantly contribute to patient survival in thoracic conditions. However, diagnostic dilemmas encountered intraoperatively can complicate patient management. This study aims to present rare thoracic diseases that cause diagnostic and therapeutic challenges and to discuss their management.

MATERIAL and METHODS

In the Thoracic Surgery Clinic at Van Training and Research Hospital, this study aims to present three patients who underwent surgery between May 2022 and September 2024 due to rare conditions. The diagnostic methods, histopathological evaluation results, and treatment management of these patients were examined alongside their clinical characteristics. Ethical consent was obtained from all patients included in the study.

RESULTS

Case-1: A 32-year-old male patient, who was initially treated with right tube thoracostomy at an external emergency center due to right-sided pneumothorax, was referred to our department with a preliminary diagnosis of perforated hydatid cyst and the need for further treatment. Upon admission, a massive air leak was observed from the chest tube. Thoracic CT performed after the tube thoracostomy showed consolidation in the right lower lobe, air-fluid densities, and massive pneumothorax (figure1).

Figure1: Preoperative thorax-CT images

Upon admission, the patient exhibited leukocytosis and elevated C-reactive protein (CRP) levels. After completing a three-day course of antibiotic therapy, a right thoracotomy was performed. Intraoperatively, cystic formations were identified in the right lower lobe, with approximately 10 cc of serous, clear drainage obtained via puncture, and the disease had destroyed the entire lower lobe. Consequently, a right lower lobectomy was conducted. The patient was discharged on postoperative day five. Immunohistopathological evaluation revealed the presence of large cell neuroendocrine carcinoma with the following marker profile: Vimentin (+), CD56 (+, diffuse), Chromogranin A (+, focal weak), PanCK (+, focal), Bcl-2 (+), TTF-1 (-), Napsin A (-), LCA (-), CD3 (-), CD20 (-), P63 (-), P40 (-), CD34 (-), CK7 (-), and CK20 (-). The Ki-67 proliferation index was 40%. Although the surgical, pleural, and parenchymal margins were tumor-positive, no mediastinal lymph node metastasis was observed. Due to clinical-pathological discordance, the patient was re-evaluated at an external center, where the diagnosis was revised to 'paraganglioma.' After further clinical suspicion, the patient underwent another assessment at a different external center, resulting in a definitive diagnosis of 'synovial sarcoma.' On follow-up PET-CT, pleural surfaces exhibited an SUVmax of 7.9, and adjuvant chemotherapy was initiated. In the thoracic CT scan at the three-month postoperative follow-up, a cystic-necrotic soft tissue mass approximately 12 cm in size occupying half of the right hemithorax was observed, prompting a treatment adjustment for recurrence by medical oncology. (figure 2).

Figure2: Relaps masses on thorax MRI images

During follow-up, the patient developed malignant pleural effusion causing mediastinal shift, and monitoring has continued with a pleurocan catheter since the postoperative 18th month. Current evaluations show local recurrence (both pleural and parenchymal), and the patient, deemed inoperable and unresectable, is continuing with definitive treatment.

Case-2: A 32-year-old female patient with a history of thyroidectomy for goiter was evaluated for chest pain. Thoracic CT revealed a 36x28 mm pleural-based soft tissue mass adjacent to the right 8th and 9th ribs, with no evidence of costal invasion. (figure 3).

Figure3: Preoperative thorax-CT images

FDG PET-CT demonstrated an SUVmax of 7.9 uptake in the mass, and transthoracic needle biopsy histopathologically confirmed a diagnosis of 'mesenchymal neoplasm.' During video-assisted thoracic surgery (VATS), the mass appeared fragile and prone to bleeding. Frozen section evaluation suggested a likely benign pathology. However, due to suspected invasion into the 8th rib, partial resection of the 8th rib and reconstruction with dual mesh were performed (Figure 4)

Figure 4: Intraoperative view

The patient was discharged on postoperative day 4. Immunohistochemical evaluation showed focal positivity for CD34 and CD31, negativity for PANCK, EMA, CD30, Podoplanin, and HHV8, with focal positivity for Factor VIII and a Ki-67 proliferation index of 2%. The patient was diagnosed with composite hemangioendothelioma, an intermediate (locally aggressive/rarely metastasizing) histopathologic type, and was placed under follow-up without adjuvant therapy. No signs of recurrence were observed at the 6-month postoperative follow-up.

Case-3: A 72-year-old male patient with a history of hypertension was evaluated for chest pain. Thoracic CT revealed a 37x32 mm mass in the anterior mediastinum, with FDG PET-CT showing pathological uptake in the mass with an SUVmax of 6.37 (figure5).

Figure 5: Preoperative thorax CT and FDG Pet-CT images

The patient, who did not exhibit myasthenic symptoms and had a normal testicular examination, was approached with a left VATS under the suspicion of a thymoma. Due to observed pericardial invasion, a partial pericardial resection was performed along with thymomectomy, achieving total excision. The patient was discharged on postoperative day 5.(figure6)

Figure 6: Intraoperative view

Immunohistochemical analysis revealed positive staining for pancytokeratin, P40, p63, p53, and EMA, with an increased Ki-67 index in the lymphoid cells. The tumor was surrounded by a thin fibrous capsule, containing fibrotic bands in the stroma, with clear cytoplasm, large to medium-sized atypical nuclei, and abundant lymphoid cells, consistent with a malignant tumor. These findings were compatible with clear cell thymic carcinoma. Due to the tumor's morphology and size, adjuvant radiotherapy was administered. No recurrence was observed at the 12-month follow-up.

Case-4: A 32-year-old female patient, who underwent middle lobectomy due to bronchiectasis and had a central venous jugular catheter inserted perioperatively, showed no additional pathology intraoperatively. However, on postoperative hour 4, she developed hypotension and tachycardia, leading to emergency intubation. No acute hemorrhage was observed from the chest tube, and no acute pathology was noted on portable chest X-ray. However, hypokarbia was detected in the blood gas analysis, and a preliminary diagnosis of pulmonary thromboembolism was considered. Bedside echocardiography revealed pericardial tamponade, and the patient was urgently referred for angiography. It was found that the distal end of the central catheter caused myocardial injury, and tamponade developed as a secondary complication of postoperative fluid replacement (figure 7)

Figure 7: Postoperative PA chest X-ray and echocardiography

Pericardiocentesis resulted in the aspiration of 500cc of serous, clear fluid, leading to dramatic clinical improvement, and the patient was extubated on postoperative day 1. The patient was discharged on postoperative day 7, and no pathological findings were observed at the 18-month follow-up.

DISCUSSION

With the advancement of technology, the accuracy of radiological and histopathological diagnoses of thoracic diseases has significantly improved, although diagnostic challenges may still arise in rare cases during perioperative assessment. Li Y et al. successfully used artificial intelligence to distinguish between hydatid cyst and lung abscess in differential diagnosis (1). Similarly, Gürsoy et al. utilized artificial intelligence to reach a differential diagnosis of lung nodules (2). In cases of lung cancer, the comparison of metastatic and non-metastatic lymph nodes with histopathology was successfully achieved using micro-computed tomography (3). Biswas et al. described the dilemma encountered in diagnosing tuberculosis lung involvement in patients with COVID-19-induced ARDS using HRCT (high-resolution computed tomography) (4).

Based on the principle of accurate diagnosis leading to proper treatment, the key to successful patient management lies in obtaining a complete diagnosis with the right team and quality diagnostic tools at every perioperative step.

Ethical approval: All patients participating in the study provided informed consent.

Conflict of interest: The author declared that he have no any potential conflicts of interest regarding the research, authorship, and/or publication of this article.

Financial support: No financial support was received for this study.

REFERENCES

- 1-Li, Y., Yu, Y., Liu, Q., Qi, H., Li, S., Xin, J., & Xing, Y. (2022). A CT-based radiomics nomogram for the differentiation of pulmonary cystic echinococcosis from pulmonary abscess. *Parasitology Research*, 121(12), 3393-3401. <https://doi.org/10.1007/s00436-022-07663-9>
- 2-Gürsoy Çoruh, A., Çoruh, A., Özdemir, M., & others. (2021). A comparison of the fusion model of deep learning neural networks with human observation for lung nodule detection and classification. *The British Journal of Radiology*, 94(1123), 20210222. <https://doi.org/10.1259/bjr.20210222>
- 3- Cangır, A. K., Güneş, S. G., Orhan, K., Özakıncı, H., Kahya, Y., Karasoy, D., & Sak, S. D. (2024). Microcomputed tomography as a diagnostic tool for detection of lymph node metastasis in non-small cell lung cancer: A decision-support approach for pathological examination "A pilot study for method validation". *Journal of Pathology Informatics*, 15, 100373. https://doi.org/10.4103/jpi.jpi_62_23
- 4-Biswas, S. S., Awal, S. S., & Awal, S. K. (2021). COVID-19 and pulmonary tuberculosis – A diagnostic dilemma. *Radiology Case Reports*, 16(11), 3255-3259. <https://doi.org/10.1016/j.radcr.2021.07.079>

ST13-ARI EKMEĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Sevim ÇİFTÇİ YEGİN

Giresun Üniversite, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Giresun, Türkiye
e-mail: sevim.cyegin@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3950-4399

ÖZET

Amaç: Arı ekmeğinin sağlık açısından faydalarını ve potansiyel etkilerini bilimsel bir bakış açısıyla incelemektir. Böyle bir derleme ile, arı ekmeğinin içeriğindeki besin maddeleri, vitaminler, mineraller, amino asitler ve enzimler gibi bileşenlerin, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini araştırmayı amaçlar.

Arı ekmeği veya "bee bread" terimleriyle anılan, arıların polenleri fermente ederek oluşturdukları besleyici değeri çok yüksek bir maddedir. Genellikle arı kovanlarında bulunur ve arıların yavrularına besin olarak verirler. İnsanlar için de sağlığa birçok fayda sağladığı pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Arı ekmeğinin sağlık üzerine potansiyel etkilerini bağışıklık sistemi desteği, enerji seviyelerinin artması, sindirim sistemi sağlığı, anti-inflamatuar etkiler, zihinsel ve nörolojik sağlık, cilt sağlığı, alerjik reaksiyonları azaltma, kolesterol ve kardiyovasküler sağlık, detoks etkisi şeklinde sıralanabilir. Ancak arı ekmeği tüketiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, özellikle polen alerjisi olanlarda dikkatli olunmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde, arı ekmeği kullanmadan önce uzman kişilere danışılmalıdır.

Sonuç: Sonuç olarak, arı ekmeği birçok sağlık yararı sağlayabilecek besleyici bir gıda maddesidir, ancak kişisel sağlık durumuna ve alerjik reaksiyonlara dikkat edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Arı ekmeği, Sağlıklı yaşam, Sağlık etkileri

THE EFFECTS ON HEALTH OF BEE BREAD

Sevim ÇİFTÇİ YEGİN

Giresun University, Health Services Vocational School, Health Care Services Department, Giresun, Türkiye
e-mail: sevim.cyegin@giresun.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3950-4399

ABSTRACT

Aim: The goal of this review is to examine the health benefits and potential effects of bee bread from a scientific perspective. It aims to investigate the positive effects of the nutrients, vitamins, minerals, amino acids, and enzymes found in bee bread on human health.

Bee bread, also known as "bee bread," is a highly nutritious substance created by bees through the fermentation of pollen. It is typically found in beehives and is used by bees as a food source for their larvae. Numerous studies have shown that it offers several health benefits for humans as well. The potential health effects of bee bread include supporting the immune system, increasing energy levels, promoting digestive health, providing anti-inflammatory effects, enhancing mental and neurological health, improving skin health, reducing allergic reactions, supporting cholesterol and cardiovascular health, and offering detoxifying benefits. However, there are important considerations when consuming bee bread. It can cause allergic reactions in some individuals, particularly those with pollen allergies. Pregnant and breastfeeding women should consult healthcare professionals before using bee bread.

Conclusion: As a result, bee bread is a nutritious food that can provide many health benefits, but it is important to be mindful of personal health conditions and potential allergic reactions.

Keywords: Bee bread, Healthy living, Health benefits

GİRİŞ

Eski çağlardan beri insanlar tarafından çeşitli alanlarda kullanılan arı ürünleri, beslenme alanında ve hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır (Dadalı ve Elmacı, 2021). Günümüze kadar yapılan farklı çalışmalarla da "apiterapi" yani arı ürünleriyle tedavi ortaya konmuştur.

Bal arıları sadece nektar toplayıp bal oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda polenleri de toplar. Polen, protein, lipit, vitamin ve mineral kaynağı iken; nektar karbonhidrat kaynağıdır (Haydak, 1970). Arı ekmeği oluşumu için bu iki ürün de elzemdir. Perga olarak adlandırılan Arı Ekmeği, arıların topladıkları polenler ile bir miktar bal ve arının kendi salgılarındaki enzimlerle fermente ederek oluşturdukları, besleyici değeri çok yüksek bir arı ürünüdür. Genellikle arı kovanlarında "nurse bees" denilen arılar tarafından yapılır ve arılar yavrularına besin olarak verirler. İnsanlar için de sağlığa birçok fayda sağladığı pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır (Brodschneider ve Crailshelm, 2010).

Arıların çeşitli bitkilerden polen toplayarak oluşturduğu önemli bir besin kaynağı olan arı ekmeği, petekte saklanır. Kovan içinde enzimler ve bakterilerin kolaylaştırdığı bir fermantasyon sürecinden geçtiği için daha sindirilebilir ve besin açısından zengin bir ürüne dönüşür. Fermantasyon sürecini başlatan ve süper gıdanın biyoyararlılığını artıran, çok çeşitli probiyotik bakteriler ve maya içeren madde arının salgılarıdır (Detry ve ark., 2020).

Arı ekmeği üretilip daha sonra arılar tarafından sıkıştırılmakta ve bal peteğinin hücrelerine sıkıca gömülerek kuru ve sert kıvamda bir yapı haline getirilmektedir (Kieliszek ve ark., 2018). Peteklerde depolanmış arı ekmeği; peteklerin kurutulması, dondurulması, parçalanması, bal mumu ve arı ekmeğinin ayrılması ve son olarak da ince sızılıkların giderilmesi aşamaları ile elde edilmektedir (Semkiw ve Skubida, 2021).

Sentetik ürünlerden uzaklaştığı, organik ürünlere rağbetin arttığı günümüzde hayatımızın her alanında farklı amaçlarda organik ürünlerin sağlık üzerinde kullanımında artış olduğu görülmektedir. Arı ekmeği de bu ürünlerden biri olmakla birlikte, sağlık üzerine pek çok etkisinin olduğu farklı çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Arı ekmeğinin sağlık üzerine potansiyel etkilerini bağışıklık sistemi desteği, enerji seviyelerinin artması, sindirim sistemi sağlığı, anti-inflamatuar etkiler, zihinsel ve nörolojik sağlık, cilt sağlığı, alerjik reaksiyonları azaltma, kolesterol ve kardiyovasküler sağlık, detoks etkisi şeklinde sıralanabilir. Arı ekmeğinin yapısında bulunduğu bileşenler sayesinde antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antikanser ve immünolojik etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Suleiman ve ark., 2022). Ancak arı ekmeği

tüketiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, özellikle polen alerjisi olanlarda dikkatli olunmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde, arı ekmeği kullanmadan önce uzman kişilere danışılmalıdır.

Çalışmadaki amaç, arı ekmeğinin sağlık açısından faydalarını ve potansiyel etkilerini bilimsel bir bakış açısıyla incelemektir. Böyle bir derleme ile, arı ekmeğinin içeriğindeki besin maddeleri, vitaminler, mineraller, amino asitler ve enzimler gibi bileşenlerin, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Antibakteriyel Etki

Arı ekmeğinin glukonik, asetik ve formik asit gibi organik asitleri yüksek konsantrasyonlarda içermesi nedeniyle potansiyel bir antibiyotik olarak kabul edilebileceği değerlendirilmiştir (Dranca ve ark., 2020). Arı ekmeği, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar üzerinde bile antibakteriyel etkiye sahiptir. Bu anlamda güçlü bir doğal antibiyotik olması, arı ekmeği faydaları arasında bulunur. Arı ekmeğindeki enzimler ve diğer organik bileşikler mikroorganizmaların üremesini engelleyerek çeşitli enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin savunma kapasitesini güçlendirerek insan vücuduna kritik destek sağlar. Arı ekmeğindeki glukonik asit; anaerobik (*Porphyromonas gingivalis*), Gram negatif (*Escherichia coli*) ve Gram pozitif (*Staphylococcus aureus*) bakterilere karşı güçlü bir antibakteriyel aktivite göstermektedir. Ayrıca glukonik asit ile ilişkili olan polimiksin B bileşiğinin de Gram negatif bakterilerin dış zarına bağlanarak zardaki stabilizasyonu bozduğu ve böylece yüksek antibakteriyel etki sağladığı belirlenmiştir (Wu ve ark., 2021).

Antioksidatif Etki

Biyoaktif bileşiklerin biyolojik etkilerinin birçoğu yüksek antioksidan potansiyellerine atfedilmekte olup, antioksidan bileşiklerin uzun vadeli ve ölçülü alımlarının hücreleri oksidatif hasardan koruyarak dejeneratif hastalık riskini sınırlama potansiyeli olduğuna dair bulgular rapor edilmektedir (Aylanc ve ark., 2021). Arı ekmeğinin güçlü antioksidatif etkisini, içeriğindeki fenolik bileşiklerin zenginliğine bağlanmaktadır (Khalifa ve ark., 2020). Bakour ve ark. (2019), tarafından yapılan çalışmada, Fas arı ekmeğinin besinsel ve kimyasal karakterizasyonu incelenmiş. ek olarak, in vitro antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri de araştırılmıştır. Sonuçta Fas arı ekmeğinin zengin bir antioksidan olduğu ortaya konulmuştur (Bakour ve ark., 2019).

Antidiyabetik Etki

Diabetes Mellitus yani şeker hastalığı, kan şekerini düzenleyici insülin hormonunun eksik olması veya yeterli olduğu halde görevini yapamaması nedeniyle oluşan ilerleyici bozukluklar bütünüdür. Bozuklukların tümü kan şekerinin yükselmesi ve hasar oluşturması sonucunda oluşur. Bu hastalık, tedavisi oral hipoglisemik ajanlar ve insülin takviyesinden oluşa da birçok komplikasyonu vardır. Bundan dolayı diabetes mellitus'un tedavisinde daha az yan etkiye neden olan teröpatik aktif maddeler bulunması hedeflenmektedir (Capcarova ve ark., 2020). Yapılan bir çalışmada arı ekmeği ile polenin toplam fenolik ve flavonoid içeriği ve antioksidan aktivitesi karşılaştırıldı. α -amilaz inhibisyonu belirlendi. Sonuç olarak, arı ekmeği ekstraktının polen ekstraktına göre daha fazla fenolik ve flavonoid içeriği olduğu ve arı ekmeğinin amilaz inhibisyonunun daha iyi olduğu belirtilmiştir. Diabetes Mellitus hastası için arı ekmeğinin arı poleninden daha iyi bir ek gıda olabileceği sonucuna varılabilir (Bakour ve ark., 2021).

Antikanserojen Etki

Arı ekmeğinin kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkisinin olduğu, bu etkinin arı ekmeğinin yapısında bulunan flavonoidlerden kaynaklandığı ve bu bileşiklerin apoptoz ve hücre proliferasyonunu baskılaması gibi mekanizmalar ile antikanser aktivite gösterdiği belirtilmiştir (Elsayed ve ark., 2021). Portekiz'den toplanan beş farklı arı ekmeğinin kullanıldığı bir çalışmada arı ekmeği örneklerinin MCF-7 (meme adenokarsinomu), NCI-H460 (akciğer karsinomu), HeLa (rahim ağzı karsinomu) ve HepG2 (hepatoselüler karsinom) kanser hücrelerine karşı sitotoksik etki gösterdiği belirlenmiştir (Mohammad ve ark., 2020).

Antiobezite Etkisi

Obezite, boy ve kiloya dayalı vücut kitle indeksinin 30 veya daha yüksek değere sahip olduğu sağlık açısından da risk oluşturan vücutta yoğun yağ birikimidir. Kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklara da etki eden obezite, iyileştirilebilir bir hastalıktır. Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve davranış değişiklikleri kilo vermeye yardımcı olarak obezite tedavisinde kullanılır.

Buna istinaden yapılan bir çalışmada, arı ekmeğinin obezite kaynaklı böbrek patolojisi üzerindeki etkileri incelenmiş ve arı ekmeğinin yüksek yağlı diyet ile indüklenen obez farelerin böbreklerdeki oksidatif stresi ve inflamatuvar etkileri azaltarak obezitenin neden olduğu böbrek patolojisini zayıflattığı ortaya konulmuştur. Buradan hareketle obezite ve buna bağlı olarak ortaya çıkan böbrek komplikasyonunun önlenmesinde arı ekmeğinin umut verici bir gıda olabileceği belirtilmiştir (Eleazu ve ark., 2022).

Probiyotik Etki

Probiyotikler, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "yeterli miktarlarda uygulandığında konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar" olarak tanımlanmaktadır. Mikroorganizmalar sahip oldukları asit, safra ve sindirim enzimleri toleransı, hücre yüzeyi hidrofobikliği, gıda kaynaklı patojenlere karşı antibakteriyel aktivite, kan hemolitik aktivitesi ve antibiyotik duyarlılığı gibi etkilerinden dolayı probiyotik özellikler gösterdikleri bildirilmiştir (Mohammad ve ark., 2020b). Arı polenin, bir miktar bal, nectar ve arı salgısındaki enzimler sayesinde laktik asit fermantasyonu yoluyla arı ekmeğine dönüşüm sürecinde farklı birçok bakteri ve mantar türleri rol oynar. Arı ekmeğinin probiyotik özellikler açısından zengin doğal bir ürün olduğu ve yapısında *Lactobacillus* ve *Bifidobacterium* suşlarını bulundurduğu da rapor edilmiştir (Märgäoan ve ark., 2020). Aynı zamanda başka bir çalışmada, arı ekmeğinden üç *Bacillus subtilis* ve *Bacillus licheniformis* suşu izole edilmiş olup, patojenlere karşı inhibe edici etkiler ile gastrointestinal koşullarda hayatta kalma gibi önemli probiyotik özellikler gösterdikleri belirlenmiştir (Toutiaee vd., 2022).

SONUÇ

İnsanlar, günümüzde beslenme faaliyetini artık çok yönlü olarak dikkate almakta bazı hastalıklardan korunmak ve/veya tedavi amaçla yerine getirmektedir. Günümüzde doğal yaşam ve doğal beslenmenin ön planda olduğu düşünülürse arı ürünlerinin de bu alandaki yerinin büyüklüğü

anlaşılabilecektir. Ancak ülkemizde arı ürünlerinin faydaları kulaktan dolma bilgiler ile anılmaktadır ve konu ile ilgili yapılan çalışmalar da oldukça kısıtlıdır. Bu ürünler hakkında yapılacak çalışmalar ürünlerin hem tanınırlığını sağlayacak hem de tüketim oranlarını artıracaktır.

Doğal ve fonksiyonel gıdalara giderek artan tüketici ilgisinin bir sonucu olarak bu özellikleri taşıyan arıcılık ürünlerine olan talebi de artırmaktadır. Arı ekmeğinin kimyasal içeriği ve sağlık etkileri göz önünde bulundurulduğunda gıda endüstrisinde üretimi ve kullanımı açısından önemli bir potansiyelinin bulunduğu ve diğer arıcılık ürünlerinin yanı sıra arı ekmeğinin de bilimsel anlamda geniş bir çalışma ve araştırma alanı sunduğu değerlendirilmiştir.

KAYNAKLAR

- Aylanc, V., Tomás, A., Russo-Almeida, P., Falcão, S.I., Vilas-Boas, M. (2021b). Assessment of bioactive compounds under simulated gastrointestinal digestion of bee pollen and bee bread: Bioaccessibility and antioxidant activity. *Antioxidants*, 10(5), 651.
- Bakour, M., Fernandes, Â., Barros, L., Sokovic, M., Ferreira, I. C. (2019). Bee bread as a functional product: chemical composition and bioactive properties. *LWT-Food Science and Technology*, 109: 276-282.
- Brodschneider, R., and Crailsheim, K., (2010). Nutrition and health in honey bees. *Apidologie*, 41(3), 278-294.
- Capcarova, M., Kalafova, A., Schwarzova, M., Schneidgenova, M., Prnova, M. S., Svik, K., ... & Brindza, J. (2020). Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. *Biologia*, 75, 705-711.
- Dadali, C., Elmacı, Y. (2021). Bee bread and bee pollen. 31st International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27-28 Eylül 2021, İzmir, Türkiye, 124 s.
- Detry, R., Simon-Delso, N., Bruneau, E., Daniel, H. M. (2020). Specialisation of Yeast Genera in Different Phases of Bee Bread Maturation. *Microorganisms*, 8(11), 1789.
- Elsayed, N., El-Din, H.S., Altemimi, A.B., Ahmed, H.Y., Pratap-Singh, A., Abdelmaksoud, T. G. (2021). In vitro antimicrobial, antioxidant and anticancer activities of Egyptian citrus beebread. *Molecules*, 26(9), 2433.
- Haydak, M.H., (1970). Honey bee nutrition. *Annual Review of Entomology*. 15, 143–156.
- Khalifa, S.A., Elashal, M., Kieliszek, M., Ghazala, N.E., Farag, M.A., Saeed, A., Xiao, J., Zou, X., Khatib, A., Göransson, U., El-Seedi, H.R. (2020). Recent insights into chemical and pharmacological studies of bee bread. *Trends in Food Science & Technology*, 97, 300-316.
- Kieliszek, M., Piwowarek, K., Kot, A.M., Błażej, S., Chlebowska-Śmigiel, A., Wolska, I. (2018). Pollen and bee bread as new health-oriented products: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 71, 170-180.
- Mărgăoan, R., Cornea-Cipcigan, M., Topal, E., Kösoğlu, M. (2020). Impact of fermentation processes on the bioactive profile and health-promoting properties of bee bread, mead and honey vinegar. *Processes*, 8(9), 1081.
- Mohammad, S.M., Mahmud-Ab-Rashid, N.K., Zawawi, N. (2020a). Botanical origin and nutritional values of bee bread of stingless bee (*Heterotrigona itama*) from Malaysia. *Journal of Food Quality*, 2020, 2845757.
- Mohammad, S.M., Mahmud-Ab-Rashid, N.K., Zawawi, N. (2020b). Probiotic properties of bacteria isolated from bee bread of stingless bee *Heterotrigona itama*. *Journal of Apicultural Research*, 60(1), 172-187.
- Semkiw, P., Skubida, P. (2021). Bee bread production-a new source of income for beekeeping farms?. *Agriculture*, 11, 468.
- Suleiman, J.B., Mohamed, M., Abu Bakar, A.B., Zakaria, Z., Othman, Z.A., Nna, V.U. (2022). Therapeutic effects of bee bread on obesity-induced testicular-derived oxidative stress, inflammation, and apoptosis in high-fat diet obese rat model. *Antioxidants*, 11(2), 255.
- Toutiaee, S., Mojtani, N., Harzandi, N., Moharrami, M., Mokhberosafa, L. (2022). In vitro probiotic and safety attributes of *Bacillus* spp. isolated from beebread, honey samples and digestive tract of honeybees *Apis mellifera*. *Letters in Applied Microbiology*, 74(5), 656-665.
- Wu, S., Xu, C., Zhu, Y., Zheng, L., Zhang, L., Hu, Y., Yu, B., Wang, Y., Xu, F.J. (2021). Biofilm-sensitive photodynamic nanoparticles for enhanced penetration and antibacterial efficiency. *Advanced Functional Materials*. 31(33), 2103591.

ST14-FELSEFİ PERSPEKTİFTEN SAĞLIĞIN ONTOLOJİK, EPİSTEMOLOJİK VE ETİK BOYUTLARI

Ali Rıza KUL¹, Tuğrul Can AKBULUT ÖTER^{2*}, Mehmet Salih ÖTER¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Van, Türkiye

² Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Van, Türkiye,

*e-posta: tugrulcan.ic@gmail.com,

ÖZET

Bu makalede, sağlığın felsefi düşüncedeki yeri ontolojik, epistemolojik ve etik açılarından ele alınmaktadır. Sağlık, bireyin sadece biyolojik değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal varoluşunu da etkileyen bir kavram olarak analiz edilmiştir. Antik Yunan'dan modern düşünceye kadar olan süreçte, sağlık kavramının nasıl ele alındığı, farklı dönemlerdeki felsefi yaklaşımlarında nasıl ele alındığı tartışılmıştır. Ayrıca, sağlığın toplumsal adalet ve bilgiyle ilişkisi üzerinde durulmuş, bu bağlamda düşünürlerin katkıları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, ontoloji, epistemoloji, etik, felsefi düşünce, adalet.

ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF HEALTH FROM A PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Ali Rıza KUL¹, Tuğrul Can AKBULUT ÖTER^{2*}, Mehmet Salih ÖTER³

¹Van Yuzuncu Yil University, Van Health Services Vocational School Van, Türkiye

² Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Letters, Department of Philosophy, Van, Türkiye,

ABSTRACT

This article examines the place of health in philosophical thought from ontological, epistemological, and ethical perspectives. Health is analyzed as a concept that influences not only the biological but also the mental and social existence of the individual. The evolution of the concept of health from Ancient Greece to modern thought and its treatment in contemporary philosophical approaches are discussed. Additionally, the relationship between health, social justice, and knowledge is emphasized, with an examination of contributions from various thinkers in this context.

Keywords: Health, ontology, epistemology, ethics, philosophical thought, justice.

GİRİŞ

Sağlık, bireyin yaşam kalitesini ve toplumsal hayata katılımını doğrudan etkileyen temel bir kavramdır. Ancak sağlık, sadece biyolojik bir durum olarak ele alınmamalıdır; aynı zamanda insan varoluşunun önemli bir boyutu olarak felsefi bir incelemeyi gerektirir. Bu makalede, sağlığın felsefi açıdan nasıl ele alındığı, farklı dönemlerdeki düşünürlerin bakış açılarıyla tartışılacaktır.

Sağlık Kavramının Ontolojik Boyutu

Ontoloji, varlık ve varoluşun doğasını inceleyen bir felsefe dalıdır. Sağlık da bireyin varoluşunu sürdürmesi açısından merkezi bir rol oynar. Martin Heidegger, varoluşu bireyin kendini dünyada anlamlandırma süreci olarak ele alırken, sağlığı bu varoluş sürecinin bir parçası olarak görür (Heidegger, 1962). Birey, sağlıklı olduğunda dünya ile olan ilişkilerini daha anlamlı bir şekilde kurabilir.

Merleau-Ponty'nin beden fenomenolojisi ise sağlığın ontolojik boyutuna katkı sunar. Beden, sadece biyolojik bir yapı değil, insanın dünyayı algılayma ve deneyimleme aracıdır. Sağlık, bu bağlamda bedenin dünyayla uyum içinde olma hali olarak anlaşılmalıdır (Merleau-Ponty, 1945).

Epistemolojik Açıdan Sağlık: Bilginin İnşası ve İktidar

Epistemoloji, bilginin doğasını ve kaynağını inceleyen bir felsefe dalıdır. Sağlık, bireylerin bilgi edinme ve yorumlama biçimleriyle yakından ilişkilidir. Tıp bilimi, sağlığı nesnel bir gerçeklik olarak ele alırken, felsefe sağlığın daha öznel ve toplumsal boyutlarını vurgular.

Michel Foucault, sağlık bilgisinin iktidar ilişkileriyle şekillendiğini savunur. Modern toplumlarda sağlık politikaları, bireylerin toplumsal normlara uydurulmasında bir araç haline gelmiştir (Foucault, 1973). Sağlık, bu bağlamda sadece biyolojik bir gerçeklik değil, toplumsal ve politik bir inşa sürecidir.

Sağlık ve Etik: Adalet ve Eşitlik

Sağlık, etik açıdan ele alındığında bireylerin eşit haklara sahip olması gereken temel bir insan hakkı olarak görülür. John Rawls'un adalet teorisi, sağlık hizmetlerine eşit erişimi toplumsal adaletin bir parçası olarak değerlendirir (Rawls, 1971). Bir toplumda adaletin sağlanabilmesi için bireylerin sağlık hizmetlerine adil bir şekilde ulaşabilmesi gerekmektedir.

Amartya Sen, bireylerin sağlık kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgular. Sağlık, bireylerin topluma tam anlamıyla katılabilmelerini sağlayan temel bir yetkinliktir (Sen, 1992). Bu bağlamda sağlık, sadece bireysel bir iyilik hali değil, aynı zamanda toplumsal adaletin bir gereğidir.

SONUÇ

Sağlık, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmasının ötesinde, felsefi düşüncede de önemli bir yer edinmiştir. Ontolojik, epistemolojik ve etik açıdan ele alındığında, sağlık sadece biyolojik bir durum değil, insan varoluşunu anlamlandırma, bilgiye ulaşma ve toplumsal adaleti sağlama süreciyle yakından ilişkili bir kavramdır.

Ontolojik açıdan bakıldığında, sağlık bireyin varoluşunu sürdürebilmesi için bir temel teşkil eder. Martin Heidegger'in varoluşsal felsefesine göre insan, dünyada olma durumuyla kendini gerçekleştirir, bu süreçte beden ve sağlık bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Merleau-Ponty'nin beden fenomenolojisi ise sağlığın, bedenin dünyayla uyum içinde olma hali olarak tanımlanabileceğini gösterir. Bu yaklaşımlar, sağlığın yalnızca biyolojik bir olgu olmadığını, aynı zamanda insanın varoluşunu derinlemesine etkileyen bir yaşam biçimi olduğunu ortaya koyar. Sağlık, bu bağlamda, bireyin kendisi ve çevresiyle kurduğu ilişkilere dair bir ontolojik temel sunar. Birey sağlıklı olduğunda, dünyayı daha derin ve anlamlı bir şekilde algılar, yaşamına yön verir ve varoluşsal deneyimlerini zenginleştirir.

Epistemolojik açıdan, sağlık sadece tıbbi bir bilgi alanı değil, aynı zamanda bireyin bilgiye ulaşma biçimleri ve toplumsal yapıların bu bilgiyi nasıl inşa ettiğine dair bir süreçtir. Michel Foucault'nun biyopolitika kavramı bu çerçevede önemli bir rol oynar. Foucault, modern toplumlarda sağlık bilgisinin iktidar ilişkileriyle nasıl şekillendiğini ve bireylerin sağlık üzerinde nasıl kontrol altına alındığını açıklar. Sağlık, modern dönemde bireyleri disipline etmenin ve toplumsal normlara uygun hale getirmenin bir aracı haline gelmiştir. Bu durum, sağlık bilgisinin nesnel bir gerçeklikten ziyade toplumsal ve politik bir inşa olduğunu ortaya koyar. Bilimsel bilgiye erişim ve bu bilginin kullanım şekli, bireylerin sağlığını

anlamada önemli bir rol oynar; bu nedenle, sağlık epistemolojisi toplumsal güç ilişkileri ve bireylerin bu bilgiye erişim kapasitesiyle derinden ilişkilidir.

Sağlık kavramı aynı zamanda etik bir boyut taşır ve adalet, eşitlik, insan hakları gibi temel kavramlarla iç içe geçmiştir. John Rawls'un adalet teorisi, sağlık hizmetlerine eşit erişimin toplumsal adaletin bir parçası olduğunu ileri sürer. Sağlık, bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlayan bir ön koşuldur ve bu nedenle tüm bireylerin bu hizmetlere eşit olarak ulaşabilmesi bir adalet meselesidir. Amartya Sen'in kapasiteler yaklaşımı ise bireylerin sağlıklarını geliştirme ve yeteneklerini tam anlamıyla kullanabilme hakkına vurgu yapar. Sağlık, sadece biyolojik bir iyilik hali değil, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan temel bir yetenektir. Bu açıdan bakıldığında, sağlık politikalarının adil ve kapsayıcı olması, bireylerin eşit haklar çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimini sağlamayı gerektirir. Sağlık, toplumsal eşitlik ve adaletin temel taşlarından biri olarak ele alınmalıdır.

Sonuç olarak, sağlık, felsefi düşüncede çok boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkar. Antik Yunan'dan modern felsefeye kadar, sağlık insan yaşamının hem biyolojik hem de ruhsal boyutlarını kapsayan derin bir mesele olarak ele alınmıştır. Ontolojik, epistemolojik ve etik boyutlarıyla sağlığın felsefi incelemesi, bu kavramın sadece bir bireyin biyolojik durumunu değil, aynı zamanda onun toplumsal yaşamını, haklarını ve varoluşunu da şekillendiren bir süreç olduğunu gösterir. Sağlık, bireyin sadece hastalıktan korunma durumu değil, aynı zamanda anlamlı, dengeli ve adil bir yaşam sürmesini sağlayan bir varoluş halidir. Bu bağlamda, sağlığın felsefi bir temele oturtulması, günümüz sağlık politikalarının daha kapsamlı ve insan odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini de ortaya koyar.

Modern tıp ve bilimsel ilerlemeler, sağlığı sadece fiziksel bir iyilik hali olarak değerlendirme eğiliminde olsa da, felsefi bakış açısı sağlığı çok daha geniş bir çerçevede ele almayı gerektirir. Bireylerin sağlığı, yalnızca biyolojik süreçler değil, aynı zamanda toplumsal, psikolojik ve etik unsurlarla şekillenir. Bu çok yönlü bakış açısı, sağlığın sadece bireysel durum değil, aynı zamanda toplumsal ve evrensel bir hak olduğunu vurgular. Sağlık politikalarının ve uygulamalarının bu çok boyutlu yapıyı dikkate alarak yeniden şekillendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanmasına ve bireylerin tam potansiyellerine ulaşmalarına olanak tanıyacaktır.

KAYNAKLAR

- Foucault, M. (1973). *The Birth of the Clinic*. New York: Pantheon Books.
- Heidegger, M. (1962). *Being and Time* (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). New York: Harper & Row.
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phenomenology of Perception* (C. Smith, Trans.). London: Routledge.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined*. Oxford: Clarendon Press.

ST15-DÜŞÜK VE RAHİM İÇİ FETAL KAYIP OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALIZI

Havva ERDEM¹, İbrahim Erkut GÜNEY^{1*}, Meltem TÜRK¹, Melike TAŞKIRAN², Feyza Nur ÇATALBAŞ², Özge KAYA KORKMAZ³

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ordu, Türkiye

²Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Ordu, Türkiye

³Etlik Şehir Hastanesi, Patoloji Departmanı, Ankara, Türkiye

* e-mail :guneyerkut@gmail.com, ORCID: 0009-0000-6358-1955

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada düşük ve intrauterin fetal kayıp vakalarının klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, düşüklerin nedenlerinin belirlenmesi ve bu kayıpların gebelik yaşı, gebe yaşı ve beta HCG düzeyi gibi faktörlerle ilişkilerinin analiz edilmesi amaçlandı. Elde edilen verilerin, abortus etiyojisine ilişkin literatürdeki mevcut bulgularla karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniğine 2021-2023 yılları arasında başvuran 135 düşük ve intrauterin fetal kayıp olgusu incelendi. Çalışmada hastaların yaşı, gebelik yaşı ve B-HCG düzeyleri değerlendirildi. Olguların patolojik tanıları klinik tanı ve ön tanımlarla birlikte incelendi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 30.3, ortalama gebelik haftası 10,45 idi. Olguların %94,1'inin (127 olgu) gebelik yaşının 20 hafta ve altında olduğu görüldü. Yapılan istatistiksel analizde yaş ile gebelik yaşı arasında zayıf ve negatif bir korelasyon (-0,11) olduğu belirlendi.

Sonuç: Kendiliğinden düşüklerin çoğunluğunun ilk trimesterde meydana geldiği ve farkedilmeyen (missed) düşüklerin yaygın olduğu görüldü. Ek olarak, yaş ile gebelik yaşı arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur, bu da yaşlı anne bireylerde gebelik kaybı riskinin arttığını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşük, İntrauterin Fetal Kayıp, Kaçırılmış Düşük, Patoloji, Spontan Düşük

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ABORTION AND INTRAUTERINE FETAL LOSS CASES

Havva ERDEM¹, İbrahim Erkut GÜNEY^{1*}, Meltem TÜRK¹, Melike TAŞKIRAN², Feyza Nur ÇATALBAŞ², Özge KAYA KORKMAZ³

¹Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ordu, Türkiye

²Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Ordu, Türkiye

³Ankara Etlik City Hospital, Department of Pathology, Ankara, Türkiye

* e-mail :guneyerkut@gmail.com, ORCID: 0009-0000-6358-1955

ABSTRACT

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the clinical and pathological features of abortion and intrauterine fetal loss cases, to determine the causes of abortions and to analyze the relationships of these losses with factors such as gestational age, patient age and B-HCG levels. It is aimed to compare the data obtained with the existing findings in the literature on the etiology of abortion.

Materials and Methods: 135 cases of abortion and intrauterine fetal loss who applied to Ordu Training and Research Hospital Pathology Clinic between 2021 and 2023 were examined. In the study, the patients' age, gestational age, and B-HCG levels were evaluated. The pathological diagnoses of the cases were analyzed together with the clinical diagnosis and preliminary diagnosis.

Results: The average age of the cases was 30.3 and the average gestational week was 10.45. It was observed that 94.1% of the cases (127 cases) had a gestational age of 20 weeks or less. In the statistical analysis, it was determined that there was a weak and negative correlation (-0.11) between age and gestational age.

Conclusion: It was observed that the majority of spontaneous abortions occurred in the first trimester and missed abortion was common. Additionally, a negative correlation was found between age and gestational age, which supports the increased risk of pregnancy loss in older maternal individuals.

Key Words: Abortion, Intrauterine Fetal Loss, Missed Abortion, Pathology, Spontaneous Abortion

INTRODUCTION

The definition of abortion is made by the World Health Organization based on the weight of the pregnancy material or the duration of pregnancy. According to this statement, the expulsion of all or part of the embryo/fetus and its appendages before the 20th week of pregnancy or weighing less than 500 grams from the uterine cavity is called abortion (1). Spontaneous abortion refers to pregnancy loss occurring before 20 weeks of pregnancy in the absence of elective medical or surgical measures to terminate the pregnancy (2). Spontaneous abortion; It is categorized as abortus imminens (threatened miscarriage), abortus insipiens (unpreventable miscarriage), incomplete abortion, complete abortion and missed abortion. Abortus imminens, which occurs in 20% of pregnancies, is diagnosed with vaginal bleeding in the first half of pregnancy, and half of these pregnancies end in miscarriage (3,4). Abortus insipiens is the occurrence of cervical dilatation in ongoing pregnancy, when vaginal bleeding is not accompanied by cervical insufficiency, and miscarriage is inevitable (5). Missed abortion is the intrauterine death of the embryo or fetus before the 20th week of pregnancy and the failure to excrete pregnancy products. Incomplete abortion is the partial expulsion of the fetus or placenta (1). Complete abortions are abortions in which the entire fetus and its appendages are expelled from the uterine cavity (5). The most common complication of pregnancy is spontaneous miscarriage, and one in every four women experiences pregnancy loss during pregnancy (6).

Approximately 8-20% of diagnosed pregnancies result in spontaneous abortion. When subclinical pregnancy losses for which serial beta HCG measurements are made are included, this rate increases to 31% 7. 14-16. Pregnancy loss occurs in only 1% of pregnancies with a live fetus at 8 weeks of gestation.

More than 80% of abortions occur in the first trimester, and this rate decreases rapidly in the following weeks (9). The etiology of abortion may result from fetal and maternal factors. The most common fetal factors are chromosomal anomalies, which cause 65% of miscarriages, especially in the first trimester. Maternal factors include infections, endocrine abnormalities, immunological disorders and environmental effects (10).

In this study, intrauterine fetal loss and abortion cases that came to our clinic between 2021-2023 were retrospectively examined and it was aimed to discuss the obtained data in the light of the literature.

MATERIAL AND METHOD

135 cases sent to Ordu Training and Research Hospital Pathology Clinic between 2021 and 2023 were included in the study. In the study, pathological diagnosis, clinical diagnosis and preliminary diagnoses, patients' age, gestational week information and B-HCG levels were examined. IBM SPSS version 28 was used for statistical analysis. Simple frequency analysis methods were used to evaluate the data. The results were evaluated at the 95% confidence interval and the significance level was $p < 0.05$.

RESULTS

The average age of 135 cases is 30.35; The youngest age was 16 and the oldest was 43. The average gestational week is 10.45; While the lowest gestational week was 5, the highest gestational week was 35. While 127 of the cases had a gestational age of 20 weeks or less than 20 weeks, 8 losses were greater than 20 weeks. The average of those with a gestational age of 20 weeks or less was found to be 9.44. The lowest B-HCG value is 36.8 mIU/ml and the highest B-HCG value is 100231 mIU/ml. The average B-HCG value was found to be 16115.

Clinical diagnosis and preliminary diagnoses in order of frequency: missed abortion 66 cases (48.89%), incomplete abortion 29 cases (21.48%), medical evacuation 15 cases (11.11%), intrauterine exitus 5 cases (3.70%), anembryonic pregnancy 5 cases (% 3.70), unclassified abortion 4 cases 2.96%, complete abortion 3 cases 2.22%, placental abruption 2 cases 1.48%, chorioamnionitis 1 case 0.74%, rested placenta 1 case 0.74%, molar pregnancy 1 case 0%, 74, 1 case of neural tube defect was observed as 0.74%.

Pathologically, 2 cases (1.48) are compatible with placental abruption, 1 case (0.74%) is compatible with chorioamnionitis, 1 case (0.74%) is compatible with neural tube defect, 1 case (0.74%) is compatible with molar pregnancy. 1 case (0.74%) was reported as a placenta showing abnormal villus morphology. 129 cases (95.6%) were reported as placental tissues and did not receive a specific pathological diagnosis. There is a weak and negative correlation (-0.11) between age and gestational age.

DISCUSSION

Our findings in this study are largely consistent with the available information in the literature, supporting that the majority of spontaneous miscarriages occur in the first trimester.

In our study, it was determined that 48.89% of abortion cases were defined as missed abortion and this was one of the most common types of spontaneous abortion. Another important finding in our study is that there is a weak and negative correlation between age and gestational age. This is consistent with the literature supporting that the risk of pregnancy loss increases in older maternal individuals (6).

Limitations of this study include possible missing clinical and laboratory data due to the retrospective design. However, the strengths of our study are that it examined a large patient group and that the data obtained are compatible with the existing literature.

CONCLUSION

Prospective studies may provide more in-depth analyzes in the etiology of abortion and contribute to the development of strategies to improve maternal-fetal health.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

REFERENCES

- 1- Cunningham, F., et al., Chapter 6. 24 ed. Obstetrics Williams. 2014: Mc Graw-Hill Companies. 350-376.
- 2- Creinin, M.D., et al., Early pregnancy failure current management concepts. *Obstetrical & gynecological survey*, 2001. 56(2): 105-113.
- 3- Carp, H., A systematic review of dydrogesterone for the treatment of recurrent miscarriage. *Gynecol Endocrinol*, 2015. 31(6): 422-30.
- 4- Everett, C., Incidence and outcome of bleeding before the 20th week of pregnancy: prospective study from general practice. *Bmj*, 1997. 315(7099): 32-4.
- 5- Hoffman, B., et al., Chapter 18. Anatomic disorders. Williams gynecology. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- 6- Regan L, Rai R. Epidemiology and the medical causes of miscarriage. *Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2000 Oct;14(5):839-54. doi: 10.1053/beog.2000.0123.
- 7- Ayhan, A., et al., Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi. Baskı, Ankara, Güneş Tıp Kitapevi, 2008.
- 8- Wyatt, P.R., et al., Age-specific risk of fetal loss observed in a second trimester serum screening population. *American journal of obstetrics and gynecology*, 2005. 192(1): p. 240-246.
- 9- Everett, C., Incidence and outcome of bleeding before the 20th week of pregnancy: prospective study from general practice. *Bmj*, 1997. 315(7099): p. 32-34.
- 10- Aydın, S. M. Abortus imminens olan gebelerde serum prokalsitonin, nötrofil-lenfosit ve trombosit-lenfosit oranlarının değerlendirilmesi. *Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi*. 2021.

ST16-CAPGRAS SENDROMU-ŞİZOFRENİ OLGUSUNDA KLOZAPİN İLE GELİŞEN YÜKSEK ATEŞİN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

İbrahim Halil DENİZ*, Turgut HACIOĞLU

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Van, Türkiye

*e-mail: i_halil_deniz@hotmail.com, ORCID: 0009-0003-7062-5428

ÖZET

Giriş: Capgras sendromu (CS), kişilerin eşlerinin, ebeveynlerinin veya arkadaşlarının sahtesiyle yer değiştirdiğine inandığı sanrısar bir bozukluk olup; genellikle şizofreni, duygudurum bozuklukları veya nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilidir. Tedavi altta yatan nedeni hedeflemelidir. Klozapin başlanması sırasında gelişen ateş; genellikle 40 °C 'nin altında ve ortalama 2,5 gün sürer. Bu olguda, klozapin başlanması sırasında gelişen yüksek ateşin yönetimini ve dirençli şizofreni vakalarında klozapin tedavisine devam etmenin önemini irdelemeyi amaçladık.

Olgu: 25 yaşında erkek hasta polikliniğe aile bireylerinin üvey olduğu-değiştirildiği düşüncesi, ajitasyon, şüpheciliği olması nedeniyle getirildi. Yeterli doz ve sürede verilen risperidon ve olanzapin tedavilerine yanıt alınmayınca klozapine geçildi. Klozapin titrasyonunun 13. günü hastanın klozapin dozu 250 mg/g e çıkılınca yüksek ateş (40 °C↑) ve taşikardi (Nabız:140↑) tablosu gelişti. Tetkiklerinde enfeksiyon veya kardiyak patoloji saptanmayınca ateşinin 5. günü klozapin dozu 100 mg/g e düşüldü ve hastanın ateşi geriledi. Takip eden günlerde daha yavaş klozapin titrasyonu yapıp klozapin dozu 300 mg/g e çıkıldı. Hastanın ikinci defa yapılan doz titrasyonunda ateşi gözlenmedi.

Tartışma-Sonuç: Klozapin başlanması sırasında gelişen ateş ciddi komplikasyonların uyarı belirtisi olabileceğinden önemsenmelidir. Olgumuzda olduğu gibi ateşin yönetiminde; fizik muayene, tam kan sayımı, kreatin kinaz, troponinler, göğüs radyografisi, EEG, kan-idrar kültürleriyle değerlendirilmenin yanında; Ekokardiyografi yapılması, klozapin dozunun düşürülüp daha yavaş titrasyon hızının tercih edilmesinin tedaviye devam ve uyum açısından önemli olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Capgras sendromu-şizofreni, klozapin, ateş

Etik beyan: Bu bir vaka raporu olduğundan, etik kurul onayına gerek yoktur. Hasta ve ailesinden onam alınmıştır.

MANAGEMENT OF CLOZAPINE-INDUCED HIGH FEVER IN A CASE OF CAPGRAS SYNDROME-SCHIZOPHRENIA: A CASE REPORT

İbrahim Halil DENİZ*, Turgut HACIOĞLU

Van Training and Research Hospital, Mental Health and Diseases, Van, Türkiye

*e-mail: i_halil_deniz@hotmail.com, ORCID: 0009-0003-7062-5428

ABSTRACT

Aim:

Capgras syndrome (CS) is a delusional disorder where individuals believe their spouse, parent or friend has been replaced by imposters and is often associated with schizophrenia, mood disorders or neurodegenerative diseases. Treatment should target the underlying cause. Fever developing during clozapine initiation is usually below 40 °C and lasts about 2.5 days. In this case, we aimed to examine the management of high fever developed during the clozapine initiation and the importance of continuing treatment in resistant schizophrenia cases.

Case:

A 25-year-old male patient arrived to the outpatient clinic with agitation, skepticism and the thought of having the family members been replaced. When risperidone and olanzapine treatments were ineffective in sufficient doses and duration, clozapine was started. On the 13th day of clozapine titration of 250 mg/d, high fever (40 °C↑) and tachycardia (Pulse: 140↑) developed. Since no infection or cardiac pathology was detected in examinations, the dose was reduced to 100 mg/d and the patient's fever subsided. In the following days, clozapine was slowly titrated until 300 mg/d. The patient didn't have fever during the second dose titration.

Conclusion:

Clozapine-induced fever should be taken seriously as it may be a warning sign of serious complications. We believe that performing echocardiography, reducing clozapine dose and titrating slowly besides performing physical examination, complete blood count, creatine kinase, troponin, chest radiography, EEG, and blood-urine cultures evaluations in fever management as is shown in our case is important for treatment continuity and compliance.

Key Words: Capgras syndrome-schizophrenia, clozapine, fever

Ethical Statement: Since this is a case report, there is no need for ethics committee approval. Consent was obtained from the patient and the family.

GİRİŞ

Capgras sendromu (CS), ilk kez 1923 yılında Capgras ve Reboul-Lachaux tarafından tanımlanmış olup; kişilerin eşlerinin, ebeveynlerinin veya arkadaşlarının sahtesiyle yer değiştirdiğine inandığı sanrısar bir bozukluktur ve genellikle şizofreni, duygudurum bozuklukları veya nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilidir (Capgras & Reboul-Lachaux, 1923; Mazzone et al., 2012). Capgras sendromu için spesifik bir tedavi önerilmemiştir. Tedavi, sendromun ortaya çıktığı ana bozukluğu (psikiyatrik veya nörobiyolojik) hedeflemelidir (Karakasi et al., 2019). Psikiyatrik olgularda kullanılan antipsikotik ilaçların ikisinin yeterli doz ve süre kullanımına yanıt vermeyen hastalar tedaviye dirençli şizofreni

vakaları olarak kabul edilmektedir. Klozapin tedaviye dirençli şizofreni hastaları için hala tek etkili ve altın standart tedavi seçeneğidir (Chakos et al., 2001; Wahlbeck et al., 1999).

Klozapin tedavisinin başlangıcında genellikle ilk 1 aylık dönemde hastaların %0,5 ila %55 inde ilaç kaynaklı ateş görülebilir (Druss & Mazure, 1993; Tham & Dickson, 2002). Klozapin başlanması sırasında gelişen ateş; genellikle 40 °C 'nin altında, ortalama 2,5 gün süren ve dozla ilişkili olmayan, bir kısmı solunum, gastrointestinal semptomlarla veya iyi huylu hematolojik anormalliklerle birlikte görülebilen ateş olarak tanımlanmıştır (Druss & Mazure, 1993; Hinze-Selch et al., 1998; Trémeau et al., 1997).

Klozapine bağlı ateşin altta yatan nedeni tam olarak bilinmemektedir. Alerjik reaksiyon; malign nöroleptik sendromun hafif bir varyantı, nötropeni ile ilgili bir enfeksiyon belirtisi veya klozapinin bağışıklık düzenleyici etkilerinin bir sonucu olarak meydana gelebileceği düşünülmektedir. Son kanıtlar ateşin, klozapinin bağışıklık düzenleyici etkilerinin sonucunda inflamatuvar yanıtı ikincil olarak gelişebileceğini düşündürmektedir (Jeong et al., 2002). Bu olguda, Klozapin başlanması sırasında gelişen ve uzun süren yüksek ateşin (40 C°↑) yönetimini ve dirençli şizofreni vakalarında klozapin tedavisine devam etmenin önemini irdelemeyi amaçladık.

OLGU

25 yaşında erkek hasta, bekar, lise mezunu, hayvancılık işi yapıyor. 2023 yılı aralık ayında polikliniğe anne, baba ve kardeşlerinin üvey olduğu değiştirildiği düşüncesi, ajitasyon, kendi kendine konuşma, şüphecilik olması nedeniyle babası ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla getirildi. Hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinç: açık koopere oryante psikomotor aktivitesi hafif eleve, duygulanımı: künt, konuşma hızı normal ve miktarı az, düşünce içeriğinde persekütif ve referansiyel hezeyanları var, işitsel halüsinasyonları mevcut, muhakemesi bozulmuş, iç görüşü yok, uyku miktarı azalmış, iştah normal suisidal veya homicidal düşüncesi yok. Yatışta PANSS pozitif semptom skoru: 33, PANSS negatif semptom skoru: 21, PANSS genel psikopatoloji skoru: 50 ve PANSS genel toplam skoru: 104 olarak değerlendirildi.

Hastanın ilk şikâyetlerinin yaklaşık 2 yıl önce içe kapanma, kendi kendine konuşma ve gülme, şüphecilik, anne ve babasının üvey olduğunu düşünme, kendisine karşı örgütle iş birliği yapıldığını sürekli bu şekilde kendisinin rahatsız edildiği, ara ara saldırganlık şeklinde başladığı öğrenildi. Geçmişte olanzapin 10 mg/g tedavisi başlanan hastanın düzenli ilaç kullanımını olmamış. Psikiyatrik servis yatışı öyküsü olmayan hastanın Psikiyatrik Bozukluk ön tanısıyla servis yatışı yapıldı. Tam kan sayımı, biyokimya, hepatit serolojisi vb. rutin tetkiklerinde, Kranial MR ve EEG'sinde patoloji saptanmadı.

Hastaya risperidon 8mg/g tedavisi başlandı, yaklaşık 2 haftalık süreçte yanıt alınmayınca, risperidon tedavisi kesilip; olanzapin 10 mg/g başlandı ve aşamalı olarak 30 mg/g e çıkıldı. Sigara kullanmayan hastanın; olanzapin 30 mg/g ile yaklaşık 2 hafta boyunca tedavisine devam edildi. Ajitasyonu gerileyen uykuları düzelen hastanın hezeyanlarında ve halüsinasyonlarında gerileme olmadı, ailesini üvey olarak nitelendirmeye devam ediyor, DNA testi talebi mevcut. Hastanın olanzapin tedavisi aşamalı kesilip günlük 12,5 mg den klozapin doz titrasyonuna başlandı. Klozapin doz titrasyonu; klozapin dozu 100 mg/g e ulaşıktan sonra günlük 25 mg/g artışlarla gerçekleştirildi. Klozapin titrasyonunun 13. günü hastanın klozapin dozu 250 mg/g çıkılınca yüksek ateş (40 C°↑) ve taşikardi (Nabız:140↑) tablosu gelişti. Hastadan hemogram, biyokimya, Troponin, CK, CK-Mb, kan ve idrar kültürü alındı, PA akciğer grafisi ve EKG'si çekildi. CRP:78↑ ve Prokalsitonin:0,344↑, CK:547↑ CK-Mb:35↑, Tam idrar tahlili ve Troponin negatif geldi. EKG sinüs taşikardisi ve PA Akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Hastaya enfeksiyon hastalıkları önerisiyle profilaktik seftriksim 2gr/g tedavisi başlandı. Klozapin dozu 250 mg/g den devam edildi. Hastanın takiplerinde yüksek ateşi (40 C°↑) ve taşikardi (Nabız:140↑) tablosu devam edince kardiyak patolojiler (Miyokardit?) açısından Kardiyoloji konsültasyonu istendi. EKG si sinüs taşikardisi olarak değerlendirildi, EKO sonda klozapin ilişkili miyokardit, perikardit vb. kardiyak patoloji düşünülmedi. Taşikardi tablosu nedeniyle kardiyolojinde önerisiyle tedavisine metoprolol 50 mg/g eklendi. İlk gün alınan idrar ve kan kültürü negatif geldi. Hastanın yüksek ateşi (40 C°↑) 5 gün boyunca sürdü, ikinci alınan kontrol idrar ve kan kültürü de negatif geldi. Enfeksiyon hastalıkları önerisiyle antibiyotik tedavisi kesildi. Klozapin dozu tedricen 150-100 mg/g e düştü. Doz düşüşü sonrası hastanın ateşi geriledi, CRP, Prokalsitonin, CK, CK-MB değerleri regrese olup normal aralığa döndü. Takip eden günlerde günlük 12,5 mg/g artış olacak şekilde klozapin titrasyonu yapıp klozapin dozu 300 mg/g e çıkıldı. Hastanın ikinci defa yapılan doz titrasyonunda ateşi gözlenmedi, ailesi ile ilgili üvey oldukları düşüncesi, persekütif ve referansiyel hezeyanları geriledi, kendi arasında konuşan sesler dışında işitsel halüsinasyonları da gerileyen hastanın yatışının altmış birinci gününde taburculuğu yapıldı. Taburculukta PANSS pozitif semptom skoru: 11, PANSS negatif semptom skoru: 13, PANSS genel psikopatoloji skoru: 28 ve PANSS genel toplam skoru: 52 olarak değerlendirildi.

Hastanın taburculuktan sonra yapılan haftalık kontrol muayenesi ve hemogram, biyokimya takiplerinde patoloji saptanmadı, takiplerde ateşi olmadı, tedaviye uyumu tam, hayvancılık mesleğini devam ettiriyor, aile üyelerine karşı üvey söyleminin tamamen gerilemiş olduğu, ara ara olan kendi arasında tartışan sesler gibi işitsel halüsinasyonları dışında psikiyatrik bulgusunun olmadığı gözlemlendi.

TARTIŞMA-SONUÇ

Klozapin epileptik nöbet, agranülositoz, diyabet, miyokardit, kabızlık, bağırsak perforasyonu ve nöroleptik malign sendrom gibi çok sayıda ciddi yan etkisi bulunmaktadır (De Berardis et al., 2012). Klozapine bağlı benign ateş de yaygın bir yan etkidir ve genellikle 1-2 haftalık tedaviden sonra ortaya çıkar ve 2-4 gün sürer; fakat agranülositoz, miyokardit ve nöroleptik malign sendrom gibi yaşamı tehdit edebilen komplikasyonların uyarı belirtisi olabileceğinden önemsenmelidir (Nitenson et al., 1995; Tham & Dickson, 2002). Klozapin kaynaklı ateş ve buna eşlik eden hematolojik değişiklikler, agranülositoz riski, olası nöroleptik malign sendrom (NMS) gibi klinik korkular, klinisyenleri tedaviye dirençli şizofreni hastalarının önemli bir kısmında etkinliği kanıtlanmış bir tedaviye devam etmekten alıkoymaktadır (Buchanan, 1995; Hasan & Buckley, 1998). Çalışmalar klozapin tedavisi sırasında ateş gelişen vakalarda tam bir fizik muayene, tam kan sayımı, kreatin kinaz, troponinler, göğüs radyografisi, EEG, kan kültürleri ve idrar tahlili değerlendirilmeyi önermektedir. Bulgular klozapine bağlı ateşe özgüyse, klozapin tedavisinin devam etmesi gerektiği savunulur (Lowe et al., 2007; Martin & Williams, 2013). Olgumuzda klozapin tedavisinin 13. gününde ateş başlamış olup sonraki beş gün devam etmiştir. Öneriler doğrultusunda olgumuzun gerekli tetkikleri yapılmış olup özellikle ateşe ciddi taşikardi tablosunun eşlik etmesi nedeniyle günlük troponin takibi yapılmış ve kardiyoloji konsültasyonu istenerek ekokardiyografi (EKO) tetkiki de yapılarak ciddi yan etkiler dışlanmış ve klozapin tedavisine devam edilmiştir.

Klozapinin geçici olarak kesilmesi de klozapine bağlı benign ateşin düşmesini sağlayabilir ve ateş düştükten sonra klozapinin yeniden titrasyonu düşünülebilir (Chung et al., 2008). Olgumuzda ateşin beşinci günde de devam etmesi sebebiyle klozapin tedavinde doz azaltılmasına gidilmiş, klozapin dozunun yaklaşık yarı yarıya azaltılması ile ateş tablosu gerilemiştir. Japon ve Çin toplumlarında yapılan çalışmalar klozapin titrasyon hızının ateş gelişimiyle ilişkili olabileceği ve hızlı titrasyonun klozapin ile indüklenen ateşe neden olabileceği

saptanmıştır (Chung et al., 2008; Kikuchi et al., 2023, 2024). Olgumuzda ateş tablosu geriledikten sonra yeniden doz titrasyonu yapılırken daha yavaş titrasyon hızı tercih edilmiştir. Olgumuzda olduğu gibi tedaviye dirençli şizofreni vakalarında ciddi yan etkilerin öncü belirtisi olan ateşin yönetiminde tam bir fizik muayene, tam kan sayımı, kreatin kinaz, troponinler, göğüs radyografisi, EEG, kan kültürleri ve idrar tahlili değerlendirilmenin yanında; Ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirmenin, klozapin dozunun düşürülüp daha yavaş titrasyon hızının tercih edilmesinin tedaviye devam ve uyum açısından önemli olduğu kanısındayız.

Etik beyan: Bu bir vaka raporu olduğundan, etik kurul onayına gerek yoktur. Hasta ve ailesinden onam alınmıştır.

KAYNAKLAR

- Buchanan, R. W. (1995). Clozapine: efficacy and safety. *Schizophrenia Bulletin*, 21(4), 579–591.
- Capgras, J., & Reboul-Lachaux, J. (1923). L'illusion desossies' dans un dlire systmatise chronique. *Bulletin de La Socite Clinique de Medecine Mentale*, 2, 616.
- Chakos, M., Lieberman, J., Hoffman, E., Bradford, D., & Sheitman, B. (2001). Effectiveness of second-generation antipsychotics in patients with treatment-resistant schizophrenia: a review and meta-analysis of randomized trials. *American Journal of Psychiatry*, 158(4), 518–526.
- Chung, J. P., Chong, C. S., Chung, K., Dunn, E. L., Tang, O. W., & Chan, W. (2008). The incidence and characteristics of clozapine-induced fever in a local psychiatric unit in Hong Kong. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 53(12), 857–862.
- De Berardis, D., Serroni, N., Campanella, D., Olivieri, L., Ferri, F., Carano, A., Cavuto, M., Martinotti, G., Cicconetti, A., & Piersanti, M. (2012). Update on the adverse effects of clozapine: focus on myocarditis. *Current Drug Safety*, 7(1), 55–62.
- Druss, B. G., & Mazure, C. M. (1993). Transient fever and hematologic abnormalities during clozapine use. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 13(2), 155.
- Hasan, S., & Buckley, P. (1998). Novel antipsychotics and the neuroleptic malignant syndrome: a review and critique. *American Journal of Psychiatry*, 155(8), 1113–1116.
- Hinze-Selch, D., Becker, E. W., Stein, G. M., Berg, P. A., Mullington, J., Holsboer, F., & Pollmächer, T. (1998). Effects of clozapine on in vitro immune parameters: a longitudinal study in clozapine-treated schizophrenic patients. *Neuropsychopharmacology*, 19(2), 114–122.
- Jeong, S.-H., Ahn, Y.-M., Koo, Y.-J., Kang, U. G., & Kim, Y. S. (2002). The characteristics of clozapine-induced fever. *Schizophrenia Research*, 56(1–2), 191–193.
- Karakasi, M. V., Markopoulou, M., Alexandri, M., Douzenis, A., & Pavlidis, P. (2019). In fear of the most loved ones. A comprehensive review on Capgras misidentification phenomenon and case report involving attempted murder under Capgras syndrome in a relapse of a schizophrenia spectrum disorder. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 66, 8–24.
- Kikuchi, Y., Kurosawa, M., Sakata, M., Takahashi, Y., Yamamoto, K., Tomita, H., Yoshio, T., & Yasui-Furukori, N. (2024). Effects of titration speed, gender, obesity and concomitant medications on the risk and onset time of clozapine-associated fever among Japanese patients with schizophrenia: retrospective review of charts from 21 hospitals. *The British Journal of Psychiatry*, 1–7.
- Kikuchi, Y., Yada, Y., Otsuka, Y., Ito, F., Tanifuji, H., Komatsu, H., & Tomita, H. (2023). Slower clozapine titration is associated with delayed onset of clozapine-induced fever among Japanese patients with schizophrenia. *Schizophrenia*, 9(1), 82.
- Lowe, C. M., Grube, R. R. A., & Scates, A. C. (2007). Characterization and clinical management of clozapine-induced fever. *Annals of Pharmacotherapy*, 41(10), 1700–1704.
- Martin, N., & Williams, R. (2013). Management of clozapine-induced fever: a case of continued therapy throughout fever. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 38(4), E9–E9.
- Mazzone, L., Armando, M., De Crescenzo, F., Demaria, F., Valeri, G., & Vicari, S. (2012). Clinical picture and treatment implication in a child with Capgras syndrome: a case report. *Journal of Medical Case Reports*, 6, 1–4.
- Nitenson, N. C., Kando, J. C., Frankenburg, F. R., & Zanarini, M. C. (1995). Fever associated with clozapine administration. *The American Journal of Psychiatry*.
- Tham, J. C., & Dickson, R. A. (2002). Clozapine-induced fevers and 1-year clozapine discontinuation rate. *Journal of Clinical Psychiatry*, 63(10), 880–884.
- Trémeau, F., Clark, S. C., Printz, D., Kegeles, L. S., & Malaspina, D. (1997). Spiking fevers with clozapine treatment. *Clinical Neuropharmacology*, 20(2), 168–170.
- Wahlbeck, K., Cheine, M., Essali, A., & Adams, C. (1999). Evidence of clozapine's effectiveness in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *American Journal of Psychiatry*, 156(7), 990–999.

ST17-GERİATRİK BİREYLERİN REHABİLİTASYONUNDA MÜZİĞİN TERAPÖTİK ETKİLERİ

Burak BUĞDAY

İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya, Türkiye,
e-mail: burak.bugday@inonu.edu.tr, 0000-0001-9806-291X

ÖZET

Tıp ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, hastalıkların önlenmesi ve etkili bir şekilde tedavi edilmesine olanak tanıyarak dünya genelinde yaşlı nüfusun artmasına yol açmıştır. Bu demografik değişim, özellikle yaşlı bireylerde birden fazla kronik hastalığın yaygınlığı nedeniyle sağlık sistemleri için önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanma süreci, yalnızca zamanın ilerlemesinden ibaret olmayan karmaşık bir olgudur. Yaşlanma, morbiditenin artışı ve işlevsel performansın azalması gibi kritik faktörlerle tanımlanmaktadır.

Yaşlanma ve kronik hastalıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kırılabilirlik, sakatlık ve olumsuz sonuçlar riskini artırmaktadır. Bu durum, fizyoterapi ve tamamlayıcı tedavilerin, özellikle fiziksel egzersiz ve bütüncü tıp uygulamalarının önemini artırmıştır. Müzik terapisi, müziğin unsurlarını profesyonel bir müdahale biçimi olarak kullanarak bireylerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal iyilik hallerini geliştirmeyi amaçlar. Müzik terapisi, yaşlı bireylerde korunan yeteneklerin devamını sağlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve hareketleri teşvik etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle bilişsel uyarmı, hareket, duyuşsal algı ve sosyal etkileşim yoluyla yaşam kalitesini artırmaya yönelik etkili bir yöntemdir.

Müzik terapisi, geriatrik rehabilitasyonda fiziksel iyileşmeyi destekleme ve sağlık kalitesini artırma amacıyla giderek daha fazla kullanılmaktadır. Müzik terapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile kombine edildiğinde özellikle nörolojik, ortopedik ve pediatrik rahatsızlıkları olan geriatrik bireyler için önem taşımaktadır. Müziğin terapötik kullanımı, geriatrik bireylerde güç, hareket kabiliyeti, denge ve bilişsel işlevlerini geliştirmeye yardımcı olurken, yaşam kalitesini artırıcı etkiler de sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Müzik Terapi, Kırılabilirlik, Rehabilitasyon

THE THERAPEUTIC EFFECTS OF MUSIC IN THE REHABILITATION OF GERIATRIC INDIVIDUALS

Burak BUĞDAY

İnönü University, Vocational School of Health Services, Department of Therapy and Rehabilitation, Malatya, Türkiye
e-mail: burak.bugday@inonu.edu.tr, 0000-0001-9806-291X

ABSTRACT

Advancements in medicine and technology have enabled the prevention and effective treatment of diseases, leading to a global increase in the aging population. This demographic shift presents significant challenges for healthcare systems, particularly due to the prevalence of multiple chronic conditions among elderly individuals. Aging is a complex phenomenon that cannot be reduced merely to the passage of time. It is characterized by an increase in morbidity and a decline in functional performance, which are critical factors impacting the aging process.

The interaction between aging and chronic diseases leads to frailty, which increases the risk of disability and adverse outcomes. This underscores the importance of physiotherapy and complementary therapies, particularly physical exercise and integrative medicine practices. Music therapy, as a professional intervention utilizing the elements of music, aims to enhance the physical, cognitive, social, and emotional well-being of individuals. It is used as a tool to sustain preserved abilities, improve communication skills, and promote movement in elderly individuals. Music therapy is particularly effective in enhancing quality of life through cognitive stimulation, physical movement, sensory perception, and social interaction.

Music therapy is increasingly being utilized in geriatric rehabilitation to support physical recovery and improve healthcare outcomes. When combined with physiotherapy and rehabilitation, it plays a significant role in addressing the needs of elderly individuals, particularly those with neurological, orthopedic, and pediatric conditions. The therapeutic use of music contributes to the improvement of strength, mobility, balance, and cognitive functions while simultaneously enhancing the quality of life for geriatric individuals.

Keywords: Geriatric, Music Therapy, Frailty, Rehabilitation

INTRODUCTION

Advancements in medicine and technology have enabled the prevention or effective treatment of diseases before they manifest. This progress has contributed to the increasing elderly population worldwide. Recently, a significant demographic shift has been observed globally, characterized by a decrease in mortality rates among the elderly, an extension of life expectancy, and a concurrent decline in birth rates. Consequently, the proportion of elderly individuals within the total population is rising in many countries. This demographic transformation presents numerous challenges for healthcare systems. One of the most pressing issues is the coexistence of multiple chronic conditions in a single individual (Kurap Öcbe, Kolcu & Uzun, 2019).

Aging is a complex phenomenon that extends beyond the mere passage of time. It is marked by prevalent changes such as increased morbidity and decreased functional performance. Although these changes are interconnected, they represent two distinct conditions. With advancing age, functional capacity emerges as the most critical factor strongly associated with various adverse outcomes, including quality of life, hospital admissions, use of healthcare and social resources, and mortality (Rodríguez-Mañas, Rodríguez-Artalejo, & Sinclair, 2017).

In 2015, the World Health Organization (WHO) published its first report on aging and health, highlighting the true significance of functionality. The report explored factors that preserve or impair functionality and the relationship between an individual's abilities and environmental challenges in determining functional independence or disability. The WHO defined healthy aging as "the process of developing and maintaining the functional ability that enables well-being in older age" (WHO, 2015). Older individuals, even when living with multiple illnesses, can experience healthy aging as long as they maintain their functional abilities. From this perspective, the health status of older adults is defined by their functional capacity rather than the presence of diseases. This approach marks a significant milestone in both theoretical and practical aspects of health (Angulo et al., 2020).

Frailty, a condition resulting from the interaction of aging and certain chronic diseases, significantly jeopardizes functional outcomes in older adults and increases the risks of disability and other adverse outcomes. Frailty arises from various impaired physiological mechanisms affecting multiple organs and systems. Consequently, strategies to preserve or improve functional capacity in geriatric individuals should consider systemic functionality alongside physical therapy. Physical activity and exercise are widely regarded as primary strategies for preventing frailty-related physical decline in older adults. Additionally, considerable efforts have been dedicated to complementary and integrative medicine in geriatric rehabilitation and research on the symptom burden of frailty. Non-pharmacological complementary therapies include psychostimulation, cognitive stimulation, animal therapy, sensory stimulation, reminiscence, physical exercise, and psychomotor therapy. These therapies support the process of enhancing and maintaining functional capacity in geriatric individuals (Zeng et al., 2018). Music therapy is another intervention within this therapeutic spectrum. It involves the professional use of music and its elements (harmony, rhythm, and melody) in medical, educational, and everyday settings as a form of intervention for individuals, groups, families, or communities. The objective of music therapy is to improve the quality of life by enhancing an individual's physical, social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual well-being. This approach uses sound, music, movement, and body percussion instruments to establish, develop, and nurture a connection or relationship between the music therapist and the patient, thereby facilitating recovery or rehabilitation (Jiménez-Palomares et al., 2024).

Music therapy is universally accessible, as everyone has unique musical abilities, and even those with illnesses can retain their musical potential. It addresses frailty by targeting social, physical, cognitive, and emotional domains. Music stimulates higher-order functions through cognitive activation, helping maintain preserved functions. It also improves communication, both verbal and non-verbal, through the imitation of movements and gestures. Additionally, music enhances visual and auditory perception and supports ideational and ideomotor praxis, particularly through activities like dancing, playing instruments, and engaging with music-related stimuli (Urios, San Juan, & Moreno, 2013).

This review aims to evaluate the benefits of music therapy in the rehabilitation of geriatric individuals. It also focuses on the advantages and disadvantages of music therapy, the mechanisms through which music affects older adults, and its effective applications in managing various diseases.

Music Therapy

Complementary therapy is utilized alongside conventional treatment to create a synergistic effect, where conventional therapy is responsible for diagnosing and treating medical conditions. Complementary medicine has become a focal point of research aimed at promoting the overall well-being of patients. Today, various types of complementary therapies, including acupuncture, aromatherapy, art therapy, hypnotherapy, hydrotherapy, massage therapy, herbal medicine, meditation, music therapy, and yoga, are widely practiced worldwide, particularly among the geriatric population (Tabish, 2008).

Since ancient times, music has been recognized as a tool for physiological, emotional, and psychological healing. Music therapy involves the intentional use of music for therapeutic purposes, defined as the art of organizing various sounds in a specific order. When trained and certified music therapists use approved music interventions to achieve therapeutic effects, it is known as "music therapy." This practice can be applied in both active and passive forms. In active music therapy, patients engage in activities like creating music, playing instruments, or singing, while in passive therapy, patients listen to the therapist's singing or instrument playing (Zhang et al., 2017).

The primary objectives of music therapists are not musical but rather aligned with conventional therapeutic goals, aiming to address the physical, mental, cognitive, and social needs of individuals. There are two main types of music-based interventions: music therapy and music medicine. Music medicine involves listening to pre-recorded music provided by healthcare professionals or practitioners in a hospital setting, while music therapy aims to foster a therapeutic relationship between the therapist and the patient using all forms of music (Bhandarkar, Salvi & Shende, 2024).

According to the World Federation of Music Therapy, music therapy involves the intentional use of music and its elements (sound, rhythm, melody, and harmony) by a trained music therapist to address the physical, emotional, social, and cognitive needs of an individual or group. This therapy is applied to enhance communication, foster relationship building, support learning, facilitate expression, promote movement, aid organization, and produce other related therapeutic benefits (World Federation of Music Therapy, 2011).

The Role and Importance of Music Therapy in Rehabilitation Management

The therapeutic effects of music are increasingly recognized and utilized in medical and physical therapy fields. It is regarded as an important complementary therapy method to support patients' physical recovery and help maintain overall health. Music therapy facilitates patients' engagement in rehabilitation programs, enhances their interest in these programs, and provides physical and emotional relaxation during exercises or therapy sessions (Paul & Ramsey, 2000). Despite the benefits of rehabilitation programs, many patients often fail to participate effectively. Music promotes engagement in exercises and activities, addressing the lack of participation that can hinder the treatment process and complicate long-term recovery. At this point, music therapy serves as a crucial motivational element to enhance participation in exercises and other therapeutic activities (Heal & Wigram, 1993). Music has the potential to alleviate the discomfort and challenges experienced during exercise by creating a positive environment that encourages adherence to the rehabilitation program. This approach increases patients' motivation and psychological progress, allowing for more effective integration and maintenance of the therapeutic process (Weller & Baker, 2011).

One of the primary goals of music therapists in rehabilitation is to enable patients to express themselves through music. This process can have positive effects not only on individuals' physical well-being but also on their emotional and social states (Karamizrak, 2019). Music therapy is a powerful tool in exercises aimed at improving mobility, balance, motor skills, and muscle strength. Additionally, it helps boost individuals' self-confidence, reduce anxiety levels, and enhance overall quality of life (Dilek & Ünal, 2023).

Music is considered a significant tool for stimulating human perception and cognition, effectively supporting motor control processes in the brain. In recent years, there has been a growing focus on music- and rhythm-based intervention strategies that utilize the brain's plasticity to promote neurological rehabilitation and restoration. These interventions strengthen neural connections, foster the creation of new

pathways, and facilitate integration within the brain (Chatterjee, Hegde & Thaut, 2021). Years of extensive research and clinical applications have led to the emergence of a discipline known as "Neuromusicology." One of the most significant breakthroughs within this field is Neurologic Music Therapy (NMT). A core principle of NMT is leveraging the active effects of recorded rhythmic and melodic neural activity. Rhythmic stimuli, in particular, serve as a powerful tool for reorganizing and promoting motor control (Arias, 2014). For example, rhythm techniques used to equalize gait patterns in Parkinson's disease patients can assist in regaining motor skills and enable patients to perform daily activities more independently (Machado Sotomayor et al., 2021).

Music serves as both a distraction and a source of inspiration, with rhythmic stimuli shown to improve balance in individuals with brain injuries. For elderly individuals with neurological disorders, rehabilitation may include singing (Stegemann et al., 2019). Brain injuries can result in challenges such as dysarthria, muscle control issues, aphasia, and language comprehension difficulties. Singing training helps improve lung capacity, speech clarity, and muscle coordination, aiding in the recovery of neurological functions. Melodic intonation therapy, for example, involves group singing to enhance speech production, while also promoting socialization and emotional expression (Modise, 2022).

Music therapy has consistently shown positive effects on a range of neurological conditions, including neuropsychiatric disorders, chronic neurodegenerative diseases, epilepsy, and acute brain injuries (Sihvonen et al., 2017). A clinical study involving 60 patients found that incorporating family memories into music therapy helped regulate physiological parameters, highlighting the cost-effectiveness of this therapy as a valuable complementary treatment for patients with traumatic brain injury (Froutan et al., 2020). Another study, where patients with traumatic brain injury underwent neurologic music therapy interventions for three months, reported improvements in executive functions and neuroanatomical changes in prefrontal regions (Siponkoski et al., 2020).

Listening to music has been strongly linked to reduced physiological arousal, such as lower cortisol levels, decreased heart rates, and reduced arterial pressure (Burrai et al., 2016). Music also helps alleviate negative emotions and feelings, including subjective distress, state anxiety, restlessness, and irritability, while enhancing positive emotions like happiness. This supports research indicating that music regulates activity in brain structures involved in emotional and motivational processes, such as the amygdala and the mesolimbic reward system (Blood & Zatorre, 2001; Kölsch, 2015). Furthermore, the systematic use of music in therapy, tailored to patients' needs, is thought to enhance its effects. Experimental evidence also suggests that musical activities in groups can lead to synchronization among members, promoting feelings of togetherness and bonding (Linnemann et al., 2016; Tarr et al., 2014). These feelings of bonding are associated with the release of neurotransmitters such as endorphins and oxytocin, which play key roles in the body's stress response. Finally, listening to music can reduce stress levels by diverting attention from stress-inducing thoughts and emotions (Weller & Baker, 2010).

Music therapy is defined as the clinical and evidence-based use of music interventions to achieve individualized goals within a therapeutic relationship, addressing mental, physical, emotional, social, and cognitive needs (De Witte et al., 2020). It has been applied as a therapeutic intervention in various healthcare settings, including mental health care, rehabilitation, nursing homes, forensic care, and oncology (Agres et al., 2021).

The Effects of Music Therapy on Geriatric Individuals

Music has psychological and physiological effects on geriatric individuals, contributing to the improvement of mental and physical health in individuals with depression and anxiety disorders (Schulkin & Raglan, 2014). Musical stimuli enhance the production of endorphins and various hormones in the brain and nervous system. These hormones play numerous psychological roles, evoking feelings of joy, vitality, excitement, and confidence. Consequently, the endorphins produced while listening to music reduce pain perception, stress, depression, and anxiety, while promoting a sense of well-being (Kaur & Goel, 2023). Moreover, music therapy provides significant contributions to individuals' psychological well-being at all stages of treatment (Eseadi & Ngwu, 2023).

Age-related cognitive decline becomes more apparent around the age of 60. Dementia, commonly seen in geriatric individuals, is a progressive condition involving memory, language, and cognitive skills, often accompanied by behavioral changes such as depression and anxiety. Dementia and depression are major contributors to the global burden of non-fatal diseases. Various pharmacological and non-pharmacological interventions are employed to alleviate dementia symptoms. While pharmacological treatments, such as acetylcholinesterase inhibitors, target cognitive symptoms, they do not halt disease progression and have limited impact on behavioral symptoms. Non-pharmacological interventions provide alternative approaches to enhance the quality of life, reduce behavioral events, and offer a more holistic therapy for individuals with dementia. Psychosocial therapies, educational programs, and sensory activities like music therapy are prominent among these approaches, with music therapy being widely applied in daily clinical practice (Moreno-Morales et al., 2020).

Music has demonstrated positive effects on the brain, showing that individuals with dementia retain the ability to respond to music even if they have lost verbal communication skills. Research indicates that music-based interventions yield beneficial effects on behavior, emotional states, and cognition. Furthermore, engagement with music has been suggested to modify brain functions, supporting neural mechanisms in cognitive domains such as speech, learning, attention, and memory (Musacchia et al., 2007; Schlaug, 2015).

Cognitive trajectories vary widely, with some individuals experiencing decline and others maintaining cognitive health in old age. Cognitive decline is not inevitable or irreversible, and genetic factors may play a role in these differences. The concept of "cognitive reserve" explains the gap between brain pathology and observed cognitive deficits (Stern, 2012). Engaging in stimulating activities, such as education, exercise, and intellectual pursuits, helps reduce the risk of dementia and supports neurocognitive health. Evidence suggests that neurogenesis and plasticity continue in older adults, making these lifestyle factors beneficial even in aging (Roman-Caballero et al., 2018).

Psychopathology in geriatrics involves addressing mental disorders within the context of aging, taking into account psychosocial factors, neurodegenerative processes associated with bodily aging, and their manifestation as psychogenic-organic disorders. Neurologic music therapy in geriatrics is a non-pharmacological approach that utilizes music therapeutically to address motor, sensory, and cognitive dysfunctions. In this approach, music is treated as a stimulus that directly affects neurophysiological processes in the brain of older individuals. The use of music in neurorehabilitation is grounded in neurophysiological theories and research, which highlight the impact of

music production and perception on cognitive processes and the principles of movement-based learning (Rusowicz, Szczepańska-Gieracha, & Kiper, 2022).

Music-based interventions have shown high efficacy in recovery and neuropsychiatric treatments for elderly individuals recovering from strokes. However, these interventions are often limited to motor functions. Some studies suggest that music therapy can effectively improve dysphagia, a significant issue for elderly individuals (Kim & Jo, 2013; Xu et al., 2022). Melodic intonation therapy has garnered growing interest in speech pathology and the rehabilitation of Parkinson's disease, although its efficacy remains insufficiently established. Researchers emphasize the need for properly trained professionals in music therapy, the availability of suitable care tools, and flexibility in clinical studies (Zhang & Du, 2022). Therefore, research in this field could naturally evolve by incorporating techniques focused on speech and language domains.

Schaffert et al. reviewed existing literature to explore the relationship between sound and movement in both athletic training and physical activity. The findings indicated that natural movement sounds, rhythmic auditory cues, and the vocalization of movements can improve performance in sports training and relearning processes (Schaffert et al., 2019). Recent intervention studies have shown that certain exercise programs offer beneficial physical and immunological effects for older adults. Evidence suggests that exercise programs that incorporate music and/or rhythmic movement components may be particularly effective (Hamburg & Clair, 2003; Shimizu et al., 2013).

Geriatric individuals often struggle to meet the recommended amount of physical activity in daily life. To address this challenge, music has been identified as an environmental regulator to increase participation in physical activity among older adults. While studies on music and exercise have focused on specific functional tasks such as balance and upper extremity function, research on the effects of music in increasing physical activity levels remains limited. Studies on young adults, however, show significantly increased physical activity under musical conditions compared to non-musical conditions, measured by parameters such as energy expenditure, distance, and endurance (Hamburg & Clair, 2003; Trombetti et al., 2011). Mechanisms such as distraction, mood improvement, psychomotor stimulation, and synchronized rhythmic cues are proposed to explain the increased physical activity in young adults with music. Based on these findings, it is suggested that music interventions can also enhance physical activity levels in older adults. Therefore, the effectiveness of music interventions in increasing physical activity among elderly individuals should not be overlooked (Clark, Taylor & Peiris, 2024).

CONCLUSION

Music therapy can have positive effects on the physical and psychological health of geriatric individuals. In addition to improving motor skills such as balance, walking speed, and reducing the risk of falls, music has been observed to provide psychological benefits, including mood enhancement and stress reduction.

Music therapy is increasingly utilized in geriatric rehabilitation to support physical recovery and enhance health-related quality of life. Research indicates that music reduces discomfort during exercise and rehabilitation, increasing patient participation and ensuring consistency in adherence to programs. When combined with physiotherapy and rehabilitation, music therapy is particularly valuable for geriatric individuals with neurological, orthopedic, and pediatric conditions. The therapeutic use of music helps improve patients' strength, mobility, balance, and cognitive functions while contributing to enhanced quality of life. Ongoing clinical and academic research aims to better define the scope and outcomes of music therapy applications in rehabilitation. Additionally, occupational therapists' use of music holds significant potential to support individuals' functional independence in daily life (Paul & Ramsey, 2000; Ji et al., 2024; Yüksek, 2024).

Further studies are needed to obtain more conclusive evidence on the therapeutic value of music therapy for geriatric individuals and to investigate the impact of music therapy in physiotherapy and rehabilitation contexts.

REFERENCES

- Agres, K. R., Schaefer, R. S., Volk, A., Van Hooren, S., Holzapfel, A., Dalla Bella, S., ... & Magee, W. L. (2021). Music, computing, and health: a roadmap for the current and future roles of music technology for health care and well-being. *Music & Science*, 4, 2059204321997709.
- Angulo, J., El Assar, M., Álvarez-Bustos, A., & Rodríguez-Mañas, L. (2020). Physical activity and exercise: Strategies to manage frailty. *Redox biology*, 35, 101513. <https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101513>
- Arias, M. (2014). Music and the brain: neuromusicology. *Neuroscience and history*, 2 (4), 149-155.
- Bhandarkar, S., Salvi, B. V., & Shende, P. (2024). Current scenario and potential of music therapy in the management of diseases. *Behavioural Brain Research*, 458, 114750.
- Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. *Proceedings of the national academy of sciences*, 98(20), 11818-11823.
- Burrai, F., Hasan, W., Fancourt, D., Luppi, M., & Di Somma, S. (2016). A randomized controlled trial of listening to recorded music for heart failure patients: Study protocol. *Holistic nursing practice*, 30(2), 102-115.
- Chatterjee, D., Hegde, S., & Thaut, M. (2021). Neural plasticity: The substratum of music-based interventions in neurorehabilitation. *NeuroRehabilitation*, 48(2), 155-166. <https://doi.org/10.3233/NRE-208011>.
- Clark, I. N., Taylor, N. F., & Peiris, C. L. (2024). Music listening interventions for physical activity: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Disability and rehabilitation*, 46(1), 13-20. <https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2155715>
- Dilek, F., & Ünal, A. (2023). Müzik Terapi ve Alzheimer. *Balkan Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2(3), 99-110.
- Eseadi, C., & Ngwu, M. O. (2023). Significance of music therapy in treating depression and anxiety disorders among people with cancer. *World journal of clinical oncology*, 14(2), 69.

- De Witte, M., Spruit, A., van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G. J. (2020). Effects of music interventions on stress-related outcomes: a systematic review and two meta-analyses. *Health psychology review*, 14(2), 294-324.
- Dyer, S. M., Harrison, S. L., Laver, K., Whitehead, C., & Crotty, M. (2018). An overview of systematic reviews of pharmacological and non-pharmacological interventions for the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia. *International psychogeriatrics*, 30(3), 295-309.
- Froutan, R., Eghbali, M., Hoseini, S. H., Mazloom, S. R., Yekaninejad, M. S., & Boostani, R. (2020). The effect of music therapy on physiological parameters of patients with traumatic brain injury: A triple-blind randomized controlled clinical trial. *Complementary therapies in clinical practice*, 40, 101216.
- Hamburg, J., & Clair, A. A. (2003). The effects of a movement with music program on measures of balance and gait speed in healthy older adults. *Journal of music therapy*, 40(3), 212-226. <https://doi.org/10.1093/jmt/40.3.212>
- Heal, M., & Wigram, T. (Eds.). (1993). *Music therapy in health and education*. Readers Digest.
- Ji, C., Zhao, J., Nie, Q., & Wang, S. (2024). The role and outcomes of music therapy during pregnancy: a systematic review of randomized controlled trials. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 45(1), 2291635.
- Jiménez-Palomares, M., Garrido-Ardila, E. M., Chávez-Bravo, E., Torres-Piles, S. T., González-Sánchez, B., Rodríguez-Mansilla, M. J., De Toro-García, Á., & Rodríguez-Mansilla, J. (2024). Benefits of Music Therapy in the Cognitive Impairments of Alzheimer's-Type Dementia: A Systematic Review. *Journal of clinical medicine*, 13(7), 2042. <https://doi.org/10.3390/jcm13072042>
- Kaur, S., & Goel, A. (2023). Music Therapy in Geriatric Patients. *Journal of the Indian Academy of Geriatrics*, 19(3).
- Kim, S. J., & Jo, U. (2013). Study of accent-based music speech protocol development for improving voice problems in stroke patients with mixed dysarthria. *NeuroRehabilitation*, 32(1), 185-190.
- Koelsch, S. (2015). Music-evoked emotions: principles, brain correlates, and implications for therapy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1337(1), 193-201.
- Kurap Öcebe, D., Kolcu, M., & Uzun, K. (2019). Müzik Terapi ve Yaşlı Sağlığı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 1(2), 112-115.
- Linnemann, A., Strahler, J., & Nater, U. M. (2016). The stress-reducing effect of music listening varies depending on the social context. *Psychoneuroendocrinology*, 72, 97-105.
- Machado Sotomayor, M. J., Arufe-Giráldez, V., Ruíz-Rico, G., & Navarro-Patón, R. (2021). Music therapy and Parkinson's disease: A systematic review from 2015 to 2020. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11618.
- Modise, J. M. (2022). Jerusalem, a heritage day song of the COVID-19 pandemic. *Religions*, 14(1), 45.
- Moreno-Morales, C., Calero, R., Moreno-Morales, P., & Pintado, C. (2020). Music therapy in the treatment of dementia: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in medicine*, 7, 160.
- Musacchia, G., Sams, M., Skoe, E., & Kraus, N. (2007). Musicians have enhanced subcortical auditory and audiovisual processing of speech and music. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(40), 15894-15898.
- Paul, S., & Ramsey, D. (2000). Music therapy in physical medicine and rehabilitation. *Australian Occupational Therapy Journal*, 47(3), 111-118.
- Rodríguez-Mañás, L., Rodríguez-Artalejo, F., & Sinclair, A. J. (2017). The third transition: the clinical evolution oriented to the contemporary older patient. *Journal of the American Medical Directors Association*, 18(1), 8-9.
- Roman-Caballero, R., Arnedo, M., Triviño, M., & Lupiáñez, J. (2018). Musical practice as an enhancer of cognitive function in healthy aging-A systematic review and meta-analysis. *PLoS one*, 13(11), e0207957.
- Rusowicz, J., Szczepańska-Gieracha, J., & Kiper, P. (2022, October). Neurologic Music Therapy in Geriatric Rehabilitation: A Systematic Review. In *Healthcare* (Vol. 10, No. 11, p. 2187). MDPI.
- Schaffert, N., Janzen, T. B., Mattes, K., & Thaut, M. H. (2019). A review on the relationship between sound and movement in sports and rehabilitation. *Frontiers in psychology*, 10, 244.
- Schlaug, G. (2015). Musicians and music making as a model for the study of brain plasticity. *Progress in brain research*, 217, 37-55.
- Schulkin, J., & Raglan, G. B. (2014). The evolution of music and human social capability. *Frontiers in neuroscience*, 8, 292.
- Shimizu, N., Umemura, T., Hirai, T., Tamura, T., Sato, K., & Kusaka, Y. (2013). Effects of movement music therapy with the Naruko clapper on psychological, physical and physiological indices among elderly females: a randomized controlled trial. *Gerontology*, 59(4), 355-367.
- Sihvonen, A. J., Särkämö, T., Leo, V., Tervaniemi, M., Altenmüller, E., & Soinila, S. (2017). Music-based interventions in neurological rehabilitation. *The Lancet Neurology*, 16(8), 648-660.
- Siponkoski, S. T., Martínez-Molina, N., Kuusela, L., Laitinen, S., Holma, M., Ahlfors, M., ... & Särkämö, T. (2020). Music therapy enhances executive functions and prefrontal structural neuroplasticity after traumatic brain injury: evidence from a randomized controlled trial. *Journal of neurotrauma*, 37(4), 618-634.
- Stegemann, T., Geretsegger, M., Phan Quoc, E., Riedl, H., & Smetana, M. (2019). Music therapy and other music-based interventions in pediatric health care: an overview. *Medicines*, 6(1), 25.

- Stern, Y. (2012). Cognitive reserve in ageing and Alzheimer's disease. *The Lancet Neurology*, *11*(11), 1006-1012.
- Tabish, S. A. (2008). Complementary and alternative healthcare: is it evidence-based?. *International journal of health sciences*, *2*(1), V.
- Tarr, B., Launay, J., & Dunbar, R. I. (2014). Music and social bonding: "self-other" merging and neurohormonal mechanisms. *Frontiers in psychology*, *5*, 1096.
- Trombetti, A., Hars, M., Herrmann, F. R., Kressig, R. W., Ferrari, S., & Rizzoli, R. (2011). Effect of music-based multitask training on gait, balance, and fall risk in elderly people: A randomized controlled trial. *Archives of Internal Medicine*, *171*(6), 525-533.
- Urios, G. S., San Juan, P. D., & Moreno, J. M. G. (2013). Terapias musicales en la rehabilitación del lenguaje y musicoterapia en personas con demencia. *Alzheimer. Realidades e Investigación En Demencia*, *(54)*, 35-41.
- Weller, C. M., & Baker, F. A. (2010). The role of music therapy in physical rehabilitation: a systematic literature review. *Nordic Journal of Music Therapy*, *20*(1), 43-61. <https://doi.org/10.1080/08098131.2010.485785>
- World Federation of Music Therapy. (2011). What is music therapy?. Erişim tarihi 13.10.2024, <https://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/>.
- World Health Organization. (2015). World Report on Ageing and Health.
- Xu, C., He, Z., Shen, Z., & Huang, F. (2022). [Retracted] Potential Benefits of Music Therapy on Stroke Rehabilitation. *Oxidative medicine and cellular longevity*, *2022*(1), 9386095.
- Yüksek, E. (2024). Yaşlılarda müzik uygulamalarının depresyon ve anksiyete üzerine etkileri: Sistematik derleme ve meta analiz çalışması.
- Zeng, Y. S., Wang, C., Ward, K. E., & Hume, A. L. (2018). Complementary and alternative medicine in hospice and palliative care: a systematic review. *Journal of pain and symptom management*, *56*(5), 781-794.
- Zhang, Y., Cai, J., An, L., Hui, F., Ren, T., Ma, H., & Zhao, Q. (2017). Does music therapy enhance behavioral and cognitive function in elderly dementia patients? A systematic review and meta-analysis. *Ageing research reviews*, *35*, 1-11.
- Zhang, X., Li, J., & Du, Y. (2022). Melodic intonation therapy on non-fluent aphasia after stroke: a systematic review and analysis on clinical trials. *Frontiers in neuroscience*, *15*, 753356.

ST18-YAPAY ZEKÂ VE HEMŞİRELİK: HASTA BAKIMININ YENİ BOYUTLARI

Zeyneb Nur SEVİM

T.C.Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
e-mail: zeynebsevim1993@gmail.com, ORCID:0009-0006-9809-7577

ÖZET

Amaç: Yapay zekâ (YZ) hemşirelik mesleği üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.

Materyal ve Metot: Çalışmada güncel makaleler ve yayınlanmış ilgili çalışmalar araştırılmış ve incelenmiştir.

Bulgular: Yapay zekânın hemşirelik ve sağlık bakımında giderek artan bir şekilde entegre olmayabildiği ve bu süreçte hemşirelik pratiğinin yeniden şekillendiğini ortaya koymaktadır. Yapay zekâ, klinik karar destek sistemlerinden, hasta izleme teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede

kullanılmakta ve hemşirelerin günlük iş yükünü hafifletmek, hasta bakımını daha etkin hale getirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Yapay zekâ verileri ve robot teknolojilerinin hemşirelikteki etkileri, daha doğru veri analizi, hastaların daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir şekilde tedavi edilmesi gibi faydalarını sunmaktadır. Ancak, etik sorunlar, teknoloji entegrasyon zorlukları ve hemşirelerin bu yeni teknolojilere adaptasyonu gibi konular da önemlidir.

Sonuç: Yapay zekânın sağlık bakımındaki rolünün en verimli şekilde kullanılabilemesi için hemşirelerin bu teknolojilere eğitilmesi ve etik kuralların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: yapay zekâ, hemşirelik, hasta bakımı, etik

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NURSING: NEW DIMENSIONS OF PATIENT CARE

Zeyneb Nur SEVİM

T.C. Haliç University, Graduate School of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye
e-mail: zeynebsevim1993@gmail.com, ORCID:0009-0006-9809-7577

ABSTRACT

Aim: It aims to examine the effects of artificial intelligence (AI) on the nursing profession in a multidimensional way.

Materials and Methods: In this study, current articles and related published studies were investigated and examined.

Results: It reveals that artificial intelligence is becoming increasingly integrated in nursing and health care, and nursing practice is being reshaped in this process. Artificial intelligence is used in a wide range from clinical decision support systems to patient monitoring technologies and has great potential to alleviate the daily workload of nurses and make patient care more effective. The effects of artificial intelligence and robotics in nursing offer benefits such as more accurate data analysis, faster and more personalized treatment of patients. However, issues such as ethical issues, technological integration challenges, and the adaptation of nurses to these new technologies are also important.

Conclusion: In order to use the role of artificial intelligence in health care in the most efficient way, nurses should be trained on these technologies and ethical rules should be taken into consideration.

Keywords: artificial intelligence, nursing, patient care, ethics

GİRİŞ

Yapay Zekâ (YZ), bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâ ve akıl yürütme yeteneklerini taklit ederek, öğrenme, algılama ve karar verme gibi süreçleri gerçekleştirmesini sağlayan bir teknolojidir. YZ, sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaratmış ve özellikle hemşirelik pratiğinde büyük değişimlere yol açmıştır. Hemşirelerin iş yükünü hafifletme, hasta bakım kalitesini artırma ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltme açısından YZ'nin potansiyeli büyük önem taşımaktadır.

1. Yapay Zekâ ve Hemşirelik Hizmetleri

Yapay zekâ, sağlık hizmetlerinde hastaların daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesini, tedavi süreçlerinin iyileştirilmesini ve hasta bakımının optimize edilmesini sağlamaktadır. Hemşirelik hizmetleri de bu dönüşümden büyük ölçüde etkilenmiştir. Hemşireler, günlük iş yüklerini daha verimli yönetebilecekleri, hasta bakım kalitesini artıracakları ve daha fazla zaman kazanabilecekleri bir ortamda çalışmaktadırlar (Bates & Gawande, 2018). YZ'nin hemşirelik hizmetlerine entegrasyonu, özellikle hasta izleme, tedavi planı oluşturma ve hasta takibi gibi temel hemşirelik görevlerinde büyük bir devrim yaratmaktadır.

1.1. Hasta İzleme ve Monitörizasyon

YZ, hasta izleme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zekâ destekli monitörler, hastaların kalp atışlarını, kan basınçlarını, oksijen seviyelerini ve diğer vital bulgularını sürekli olarak takip eder. Bu sistemler, anormal bir değişiklik tespit ettiğinde hemşireye anında bildirim gönderir, böylece hızlı bir müdahale mümkün olur (Smith & Anderson, 2019). Örneğin, bir hasta yoğun bakım ünitesinde yatıyorsa ve YZ destekli bir sistem bu hastanın kalp ritminde bir anormallik fark ederse, bu durum hemşireye otomatik olarak iletilir ve hemen müdahale edilebilir. Bu tür sistemler, hemşirelerin yalnızca kritik durumlardaki hastalarla ilgilenmelerine olanak tanıırken, daha stabil durumdaki hastaların bakımını daha kolay yönetmelerine yardımcı olur.

1.2. Tedavi Planı ve Karar Destek Sistemleri

YZ, hastaların tedavi planlarını optimize etme konusunda da büyük bir potansiyele sahiptir. Yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri, bir hastanın geçmiş tıbbi verilerini, genetik bilgilerini ve mevcut semptomlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturabilir (Carvalho & Souza, 2021). Örneğin, bir kanser hastası için YZ, tedavi geçmişi, ilaç tepkisi ve genetik faktörler gibi verileri kullanarak en etkili tedavi yöntemini önerir. Hemşireler, bu planları uygularken YZ'nin sağladığı verilerle daha bilinçli ve doğru kararlar alabilir.

Bir başka örnek, YZ'nin hemşirelere ilaç hatalarını önlemede nasıl yardımcı olduğudur. YZ destekli ilaç yönetim sistemleri, hastaların ilaç geçişini ve mevcut tedavi sürecini analiz eder ve hemşireyi potansiyel ilaç etkileşimleri hakkında uyarır (Shah & Zengul, 2021). Böylece, ilaç hataları ve yan etkiler azaltılmış olur.

1.3. Hasta Takibi ve İyileşme Süreci

YZ, hastaların iyileşme süreçlerini izlemek ve bu süreçleri optimize etmek için de kullanılmaktadır. Örneğin, cerrahi bir işlem geçiren bir hasta, YZ tabanlı bir izleme sistemiyle sürekli takip edilebilir. Bu sistem, hastanın iyileşme sürecinde önemli parametreleri, örneğin yara iyileşme durumu, vücut sıcaklığı ve ağrı seviyesini ölçebilir (Berglund & Winter, 2020). Yapay zekâ, bu verileri analiz ederek hemşireye hastanın iyileşme sürecinde herhangi bir anomali olup olmadığını bildirir. Böylece, hemşireler herhangi bir komplikasyonu erken aşamada fark edebilir ve gerekli müdahaleyi zamanında yapabilir.

Bir örnek de YZ tabanlı rehabilitasyon sistemleridir. Özellikle fiziksel terapi gerektiren hastalar için geliştirilen robotik ve yapay zekâ tabanlı cihazlar, hastaların hareketlerini izleyebilir, doğru egzersizleri önerir ve hemşirelere hastaların rehabilitasyon süreçlerinde nasıl ilerledikleri konusunda bilgi verir (Huang et al., 2020).

1.4. Robotik Destek ve Hemşire Yardımcıları

Yapay zekâ, hemşirelerin iş yükünü azaltan robot yardımcıların kullanılmasını da mümkün kılmaktadır. Robotik hemşire yardımcıları, özellikle yaşlı bakımda ve uzun süreli hastalıkların yönetilmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır (Jung & Lee, 2022). Örneğin, yaşlı hastaların ilaçlarını alıp almadığını kontrol eden, fiziksel tedaviye yardımcı olan ya da hastaların sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yalnızlıklarını azaltan robotlar, hemşirelerin hasta bakımında daha verimli olmalarını sağlar. Özellikle yaşlıların evde bakımında kullanılan robotlar, bu bireylerin yalnızlık hislerini hafifletmek ve onlara günlük yaşamlarında yardım etmek için kullanılmaktadır (Kerr & Lambert, 2020).

1.5. Yapay Zekâ Tabanlı Eğitim ve Rehberlik

Hemşirelerin YZ'yi etkin bir şekilde kullanabilmesi için eğitim alması gerektiği de unutulmamalıdır. YZ, hemşirelik eğitimi için de büyük bir fırsat sunmaktadır. Simülasyonlar ve sanal eğitim platformları, hemşirelerin teorik bilgilerini pratiğe dökmekten önce YZ destekli ortamda uygulamalı eğitim almasını sağlar (Dino et al., 2022). Ayrıca, YZ tabanlı rehberlik sistemleri, deneyimsiz hemşirelerin karşılaştıkları durumlar hakkında hızlıca bilgi almasını sağlar.

1.6. Yapay Zekânın Hemşirelik Hizmetlerinde Sağladığı Verimlilik

YZ, hemşirelerin iş yükünü hafifletirken sağlık hizmetlerinin genel verimliliğini de artırır. YZ tabanlı otomasyon sistemleri, hastaların kayıtlarını dijital ortamda tutarak, hemşirelerin hastaları elle kaydetme işlemi yerine, zamanlarını hasta bakımına ayırmalarını sağlar (Rasmussen & Larsen, 2020). Örneğin, hastaların demografik bilgileri, tedavi geçmişi ve test sonuçları gibi veriler, YZ destekli sistemlerde otomatik olarak kaydedilip güncellenir, böylece hemşireler ve doktorlar gerektiğinde bu verilere kolayca ulaşabilir. Bu, hemşirelerin daha fazla hasta ile ilgilenebilmesine ve bakım kalitesini artırabilmesine olanak tanır.

2. Etik Sorunlar ve İnsan Etkileşimi

YZ ve robot teknolojilerinin sağlık alanında kullanımının artması, beraberinde bazı etik sorunları da getirmektedir. Gizlilik, veri güvenliği, algoritmik adalet ve YZ tarafından verilen kararların insan yaşamı üzerindeki etkileri gibi konular önemli etik tartışmalara yol açmaktadır (Dignum & Dignum, 2019). Hemşireler, bu süreçlerde aktif rol alarak teknolojilerin etik olarak sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır.

3. Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Etkiler

YZ ve robot teknolojileri, hastanelerin verimliliğini artırma, maliyetleri azaltma ve bakım kalitesini iyileştirme gibi avantajlar sunmaktadır. YZ ve robotlar, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve sosyal sorumluluğu destekleyen önemli bir rol oynamaktadır (Pavithra & Afza, 2024). YZ'nin çevresel etkileri ve sosyal eşitsizliği azaltma potansiyeli, bu teknolojilerin kullanımında göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir. Robotlar, çevreyi kirletmeden ve enerji tüketimini artırmadan sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasına olanak tanır.

4. Hemşirelik Eğitimi ve Yapay Zekâ

Hemşirelik eğitimi, YZ ve robot teknolojilerinin entegrasyonu ile şekillenmektedir. Hemşireler, bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelidir (Dino et al., 2022). Hemşirelerin, robot teknolojilerinin potansiyel faydalarını kabul etmesine rağmen, maliyetler ve insan etkileşiminin yerini alması gibi endişeler dile getirilmektedir.

5. Sonuç ve Gelecek Perspektifi

YZ ve robot teknolojileri, hemşirelik pratiğinde ve hasta bakımında önemli bir değişim yaratmaktadır. Bu teknolojiler, bakım kalitesini artırmak, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek ve hasta güvenliğini sağlamak açısından büyük potansiyele sahiptir. Ancak, bu dönüşümün etik sorunlar ve eğitim gereksinimleri gibi bazı zorlukları da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Gelecekte, YZ ve robot teknolojilerinin daha da gelişmesiyle, sağlık hizmetlerinde daha verimli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulabilir.

KAYNAKLAR

Bates, D. W., & Gawande, A. A. (2018). The impact of artificial intelligence on healthcare and nursing: Challenges and opportunities. *JAMA*, 319(11), 1141-1142.

Carvalho, P. A., & Souza, R. F. (2021). Artificial Intelligence in Nursing: Current Trends and Future Perspectives. *Journal of Nursing Research*, 33(2), 215-227.

Dignum, V., & Dignum, F. (2019). Ethical Artificial Intelligence for Healthcare. *Springer*, 45-67.

Dino, J. S., et al. (2022). Integrating Robotics into Nursing Education: Challenges and Opportunities. *Nursing Education Perspectives*, 43(4), 213-220.

Huang, Y. H., et al. (2020). Robotics and AI in Elderly Care: Opportunities and Challenges in Nursing. *Journal of Gerontological Nursing*, 46(9), 15-23.

Jung, T., & Lee, J. (2022). Robotics in Nursing: The Evolution of Healthcare Assistive Technologies. *Journal of Robotics and Automation*, 5(2), 35-47.

Kerr, R., & Lambert, D. (2020). The Future of Human-Robot Interaction in Healthcare: A Nurse's Perspective. *International Journal of Nursing Studies*, 111, 103721.

Rasmussen, P. A., & Larsen, M. E. (2020). Social Impact of Healthcare Robotics: A Sustainable Perspective. *Journal of Healthcare Innovation*, 18(4), 104-116.

Pavithra, S., & Afza, S. (2024). Robotics and AI in Healthcare: Sustainable Development and Social Impact. *Journal of Healthcare Innovation*, 18(4), 104-116.

Shah, S., & Zengul, F. D. (2021). Artificial Intelligence in Nursing: Current Applications and Future Prospects. *Journal of Nursing Administration*, 51(8), 447-452.

Smith, A. C., & Anderson, M. (2019). Artificial Intelligence in Health Care: Implications for Nursing Practice. *Nursing Clinics of North America*, 54(2), 141-150.

ST19-PROSESUS VAJİNALİSİN KAPANMA SÜRECİNDE IGF-1 ETKİSİ

Havva ERDEM^{1*}, Onur YALÇIN², Yeliz KAŞKO ARICI³, Özerhan ÖZER⁴, İbrahim Erkut GÜNEY⁵, Dursun KURT⁶, Kübra KALKIŞIM⁷

¹Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Patoloji AD, Ordu, Türkiye

²Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Ordu, Türkiye

³Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Ordu, Türkiye

⁴Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

⁵Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Patoloji AD, Ordu, Türkiye

⁶Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4. Sınıf, Ordu, Türkiye

⁷Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi AD, Rize, Türkiye

* e-mail: drhavvaerdem@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3074-0240

ÖZET

Amaç: Processus vaginalis, fetal dönemde testislerle birlikte aşağı inen bir periton kesesi olup genellikle erken yaşlarda obliterasyona uğrar. Ancak obliterasyonun gerçekleşmemesi, inguinal herni, hidrosel, Nuck kanalı kistleri gibi patolojilerin yanı sıra kriptorşidizm ve epididimal anomalilerle ilişkilendirilir. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF) sistemi, hücre büyümesi, çoğalması ve farklılaşması gibi biyolojik süreçlerde önemli rol oynayan bir sinyal yoludur. IGF-1'in özellikle hücre proliferasyonu ve gelişimi desteklediği bilinmektedir. Literatürde IGF-1 ile processus vaginalis'in kapanma kusurları arasındaki ilişkiye dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, IGF-1'in processus vaginalis'in obliterasyon sürecine etkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, retrospektif olarak 1 Ocak 2022- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında patolojiye kaydedilmiş toplam 218 vakayı içermektedir. Vakalara ait parafin bloklardan manuel mikroarray yöntemiyle yeni bloklar hazırlanmış ve IGF-1 antikoru kullanılarak boyama yapılmıştır. Değerlendirme, ışık mikroskobu altında semikuantitatif yöntemle gerçekleştirilmiştir. Veri analizi için Pearson chi-square testi, Mann-Whitney U testi ve Friedman testi kullanılmıştır.

Bulgular: İnguinal herni ve hidrosel grupları arasında epitelyal, stromal ve kas boyanma dereceleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (P=0.958, P=0.669 ve P=0.529). Herni grubunda epitelyal ve kas boyanma dereceleri arasında anlamlı bir fark bulunurken (P=0.016), kastaki boyanma derecesinin daha yüksek olduğu belirlendi. Hidrosel grubunda ise epitelyal, stromal ve kas boyanma dereceleri arasında anlamlı fark bulunmadı (P=0.199).

Sonuç: Çalışmamız, IGF-1 ekspresyonunun herni ve hidrosel vakalarında benzer olduğunu, vasküler ve kas dokusunda pozitif, epitelyal hücrelerde negatif izlendiğini göstermiştir. İleri yaş herni vakalarında IGF-1 ekspresyonu çocuk yaş grubuna göre azdır ve PV kapanma kusurlarıyla ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hidrosel, İnguinal Herni, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1, Patoloji, Onarım

THE EFFECT OF IGF-1 ON THE CLOSURE PROCESS OF THE PROCESSUS VAGINALIS

Havva ERDEM^{1*}, Onur YALÇIN², Yeliz KAŞKO ARICI³, Özerhan ÖZER⁴, İbrahim Erkut GÜNEY⁵, Dursun KURT⁶, Kübra KALKIŞIM⁷

¹Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Ordu, Türkiye

²Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Children Surgery, Ordu, Türkiye

³Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ordu, Türkiye

⁴Ordu Provincial Health Directorate

⁵Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Ordu, Türkiye

⁶Ordu University, Faculty of Medicine, 4.Class

⁷Rize Education Research Hospital, department of Anesthesia, Rize, Türkiye

*e-mail: drhavvaerdem@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3074-0240

ABSTRACT

Aim: The processus vaginalis is a peritoneal sac that descends with the testes during fetal development and typically undergoes obliteration in early life. However, failure of obliteration is associated with pathologies such as inguinal hernia, hydrocele, Nuck canal cysts, as well as cryptorchidism and epididymal anomalies. The Insulin-Like Growth Factor (IGF) system plays a significant role in biological processes such as cell growth, proliferation, and differentiation. IGF-1 is particularly known for supporting cell proliferation and development. In the literature, no studies have been found investigating the relationship between IGF-1 and closure defects of the processus vaginalis. This study examines the effect of IGF-1 on the obliteration process of the processus vaginalis.

Materials and Methods: This study retrospectively includes a total of 218 cases recorded in pathology between January 1, 2022, and June 30, 2024. New blocks were prepared from paraffin blocks of the cases using the manual microarray method, and staining was performed using IGF-1 antibody. Evaluation was conducted under a light microscope using a semi-quantitative method. Data analysis was performed using Pearson chi-square test, Mann-Whitney U test, and Friedman test.

Results: No significant differences were observed between inguinal hernia and hydrocele groups in terms of epithelial, stromal, and muscle staining grades (P=0.958, P=0.669, and P=0.529, respectively). In the hernia group, a significant difference was found between epithelial and muscle staining grades (P=0.016), with muscle staining grades being higher. In the hydrocele group, no significant differences were found among epithelial, stromal, and muscle staining grades (P=0.199).

Conclusion: Our study demonstrated that IGF-1 expression was similar in hernia and hydrocele cases, showing positivity in vascular and muscle tissues but negativity in epithelial cells. In older age hernia cases, IGF-1 expression was lower compared to the pediatric age group and may be associated with PV closure defects.

Key Words: Hydrocele, Inguinal Hernia, Insulin-Like Growth Factor 1, Pathology, Repair

GİRİŞ

Processus vaginalis, fetal yaşam sırasında gelişen ve tipik olarak erken yaşlarda obliterasyona uğrayan karın duvarının kör uçlu bir çıkıntısıdır. Processus vaginalis, fetal gelişim sırasında testislerle birlikte aşağı inen bir periton kesesidir. ¹ Processus vaginalis'in kalıcılığı, konjenital

indirekt İnguinal herniler, iletişimli hidroseller, Nuck kanalı kistleri ve edinilmiş inmemiş testis dahil olmak üzere bir dizi patolojiyle ilişkilidir². Yok olmama durumu ayrıca kriptorşidizm, retraktıl testis gibi bir dizi epididimal anomalide en azından kısmen rol oynar.³

IGF (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü) sistemi, çoğu hücre tipinde endokrin, parakrin ve otokrin yollarına da etki eden yüksek oranda korunmuş bir sinyal yoludur. IGF sistemi şu şekildedir: iki ligand, insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF1) ve insülin benzeri büyüme faktörü 2 (IGF2); iki reseptör, IGF1 reseptörü (IGF1R) ve IGF2 reseptörü (IGF2R); ve altı IGF bağlayıcı protein (IGFBP1-6). IGF'ler, hücre büyümesi, metabolizması, çoğalması ve farklılaşması gibi çeşitli biyolojik etkileri düzenler. IGF-1, insülin sinyal yolunun önemli bir bileşenidir. Hücre çoğalması, farklılaşması, olgunlaşması ve hayatta kalma gibi çeşitli biyolojik özelliklerle ilişkili kilit bir büyüme faktörüdür. IGF-1, gonadotropinlerin hormonal etkisine yönelik bir amplifikatör görevi görmektedir. Hücre proliferasyonu yanısıra embriyoların gelişimi için de önemli olup, IGF2'nin IGF1'ye bağlanması etkilidir. Burada PI3K/Akt sinyal yolunun fosforilasyonu ve aktivasyonu da gerçekleşmektedir. Bu faktörler oksidatif stresi azaltarak mitokondriyal aktiviteyi ve membran potansiyelini artırarak fonksiyon görürler.

Birçok araştırmada PV kapanma kusurunda genetik, hormonal ve gelişimsel faktörlerin neler olabileceği sorgulanmaktadır.⁴ bu oblitere olamama sebeplerinde apoptoza gidemeyen düs kas hücreleri suçlanmakta ve düz kas hücrelerinin dedirensiyasyonu ve inervasyon kaybı suçlanmaktadır.⁵⁻⁷ Literatüre bakıldığında IGF-1 ile ilişkisinin araştırılmadığı dikkati çekmiştir. IGF-1 ile ilişki kurulabilirse; kapanma kusuru sonucunda oluşan inguinal herni, hidrosel gibi birçok operasyon gerektiren sürecin ortadan kaldırılabilmesi muhtemeldir. Burada da IGF-1 in bu kapanma sürecine etkisi irdelenmiştir.

MATERYAL ve METOT

Bu çalışma retrospektif çalışma olup 1 Ocak 2022- 30 Haziran 2024 arasında patolojiye girişi yapılmış vakaları içermektedir. Bu vakalara ait yaş ve cinsiyet bilgileri patoloji arşivinden alınmıştır. Bu çalışmaya toplam 218 vaka alınmıştır. Çocuk yaş grubu inguinal herni vakalarının 138'i erkek ve 26'sı kız çocuğudur. Çocuk yaş grubu hidrosel vakalarının 36'ı erkek ve 7'si kız çocuğudur. Çocuk grubu yaş dağılımı 0-14 yaştr. Erişkin yaş grubu inguinal hernileri 11 vakadır. Vakaların 4'i kadın,7'si erkektir. Yaş dağılımı ise 43-85 yaş arasındır. Vakalara ait parafin bloklardan manuel mikroarray yöntemi ile yeni bloklar hazırlanmış IGF-1 antikoru ile, kapalı sistem leica bond cihazında boyanmıştır. Değerlendirme ışık mikroskobu altında semikantitatif metod ile yapılmıştır (0,1,2,3).

İnguinal herni ve hidrosel, yaş ve cinsiyet dağılımı açısından Pearson chi-square testi ile karşılaştırıldı. Ayrıca epitelyal, stroma ve kas boyanma dereceleri açısından tanıların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve iki tanıda ayrı ayrı epitelyal, stroma ve kas boyanma derecelerinin karşılaştırılmasında Friedman testi kullanıldı.

BULGULAR

Cinsiyet dağılımı ve yaş gruplarının dağılımı her iki grupta benzer bulundu (P değerleri sırasıyla 0.758 ve 0.092). Epitelyal, Stromal ve Kas boyanma dereceleri bakımından herni ve hidrosel grupları karşılaştırıldığında anlamlı farka rastlanmadı (P değerleri sırasıyla 0.958, 0.669 ve 0.529). Ayrıca Herni grubunda Epitelyal, stromal ve kas karşılaştırıldığında epitelyal ve kas arasında boyanma derecesi açısından anlamlı fark olduğu ve kastaki boyanma derecesinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (P=0.016). Bunun dışında anlamlı farka rastlanmadı. Hidrosel grubunda ise Epitelyal, stroma ve kas karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı belirlendi (P=0.199). Herni grubunda, IGF-1 Epitelyal, IGF-1 Stroma ve IGF-1 Kas boyanma dereceleri açısından genç ve yaşlılar arasında anlamlı fark bulunamadı.

		Tanı			
		Herni		Hidrosel	
		n	%	n	%
Cinsiyet	erkek	143	81,7	36	83,7
	kız	32	18,3	7	16,3
Yaş grubu	Genç	164	93,7	43	100,0
	Yaşlı	11	6,3	0	0,0
IGF-1 Epitelyal	0	167	95,4	41	95,3
	1	8	4,6	1	2,3
	2	0	0,0	1	2,3
IGF-1 Stroma	0	155	88,6	37	86,0
	1	18	10,3	6	14,0
	2	2	1,1	0	0,0
IGF-1 Kas	0	153	87,4	36	83,7
	1	12	6,9	4	9,3
	2	10	5,7	3	7,0

Tanılara göre demografik ve boyanma derecelerinin dağılımı

		Yaş grubu				Total n	P
		Genç (n=164)		Yaşlı (n=11)			
		n	%	n	%		
IGF-1 Epitelyal	0	156	95,1	11	100,0	167	0.455
	1	8	4,9	0	0,0	8	
	2	0	0,0	0	0,0	0	
IGF-1 Stroma	0	144	87,8	11	100,0	155	0.220
	1	18	11,0	0	0,0	18	
	2	2	1,2	0	0,0	2	
IGF-1 Kas	0	143	87,2	10	90,9	153	0.681
	1	11	6,7	1	9,1	12	
	2	10	6,1	0	0,0	10	

Herni grubunda yaş grubuna göre boyanma derecelerinin karşılaştırılması

TARTIŞMA

Processus vaginalis ile ilgili anomalilerin çoğunluğu onun kalıcılığı ile ilişkilidir. Bu nedenle, processus vaginalisin embriyolojik gelişiminin anlaşılması, obliterasyon başarısız olduğunda ortaya çıkan anomalileri anlamak için önemlidir. Processus vaginalis'in obliterasyonu doğum öncesi gerçekleşebilse de erkeklerin %80'ine ve kadınların %60'ına kadarında, process vaginalis doğumda hala mevcuttur. 8 haftalık yaşa gelindiğinde, erkeklerin %63'ünde iki yaşına kadar herhangi bir zamanda obliterasyon meydana gelen persistan processus vaginalis olacaktır. 2 yaştan sonra, erkeklerin %40'ına kadarında persistan process vaginalis olmaya devam eder ve bunların yaklaşık yarısı yaşam boyu asemptomatik kalır. Bu mekanizmalar sonucunda görülüyor ki farklı yaş dağılımında vakalar görülebilir.⁷⁻⁹ bizim çalışmamızdaki yaş dağılımı bu sonucu desteklemektedir. Bu çalışmada da erkek üstünlüğü belirgin olup sağ veya sol yerleşiminin belirtilmemesi çalışmanın kısıtlılıklarından biridir. Bununla birlikte aynı vaka çalışmaya iki kez dahil edilmemiştir. Oblitere olamaması sebeplerinde apoptoza gidemeyen düşük kas hücreleri suçlanmakta ve düz kas hücrelerinin dedirensiyasyonu ve inervasyon kaybı suçlanmaktadır. Yang tarafından yapılan bir çalışmada, Mekanik ventilasyonlu hastalarda diyafragma disfonksiyonu ve iskelet kas fonksiyonları araştırılmış ve IGF-1'in çizgili kas fonksiyonunun koruduğu ve apoptotik mekanizmalarla ters ilişkide olduğunu göstermiştir⁸. Guan ve ark, IGF-1 sinyalleşiminin miyojenik farklılaşma sırasında mitokondriyal yeniden şekillenmeye dahil olduğunu, miyojenik farklılaşmayı etkilediğini belirttiler⁹. IGF-1 in vasküler yapılar üzerindeki etkisine dair birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmında FGFR1, IGF-1, IGF-1R ve Wnt-1 arasında kan damarlarında güçlü ilişkiler olduğu, endotel hücreleri üzerindeki pro-anjiyogenik etkilerine katkıda bulunduğunu öne sürülmüştür. Bizim çalışmamızda istatistik olarak anlamlı olmasa da vasküler yapılarda IGF-1 ekspresyonu mezotel hücrelerine göre daha fazla izlenmiştir. Bu da kısmen de olsa önceki çalışmalarla ilişkilendirilebilir. Kaulins ve ark konjenital diyafragma hernisindeki çalışmada angiogenik mekanizmalarla IGF ilişkisi görülmüş, yüzey epiteli ile çok az veya hiç etkilenme görülmüştür.¹³Bizim çalışmada bu değişiklikler herni ve hidroselde kaulins ve ark.'nın sonuçları ile koreledir.^{13,14}

IGF-1 ekspresyonu herni ve hidrosel vakalarında benzer bulunmuştur. Bu benzerlik epitelyal hücrelerde negatiflik, vasküler ve kas dokusunda pozitiflik şeklinde izlenmiştir. İleri yaş herni vakalarında oluş mekanizmalarının farklılığından yola çıkarak çocuk yaş grubu hernilerine göre IGF-1 ekspresyonu dikkat çekici derecede azdır. İstatistiki olmasa da klinik olarak IGF-1 ile PV kapanma kusuru ilişkili süreçler olabilir kanaatindeyiz.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar, bu makalenin yayımlanmasıyla ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Teşekkür: Çalışmaya katkılarından dolayı Prof. Dr. Handan Ankaralı 'ya teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

- 1- Öberg S, Andresen K, Rosenberg J. Etiology of inguinal hernias: A comprehensive review. Front Surg 2017; 4:52. doi: 10.3389/fsurg.2017.00052. 4. Weaver KL, Poola AS, Gould JL, Sharp SW, St Peter SD, Holcomb GW 3rd. The risk of developing a symptomatic inguinal hernia in children with an asymptomatic patent processus vaginalis. J Pediatr Surg 2017;52(1):60–64.
- 2- Panabokke G, Clifford ID, Craig SS, Nataraja RM. Reduction of paediatric inguinal hernias. Emerg Med Australas 2016;28(2):224–27. doi: 10.1111/1742-6723.12549.
3. Barnett C, Langer JC, Hinek A, Bradley TJ, Chitayat D. Looking past the lump: Genetic aspects of inguinal hernia in children. J Pediatr Surg 2009;44(7):1423–31. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2008.12.022.

- 4- Hutson JM, Temelcos C. Could inguinal hernia be treated medically? *Med Hypotheses*. 2005;64(1):37–40
- 5- Brandt ML. Pediatric hernias. *Surg Clin North Am*. 2008;88(1):27–43,
- 6- Lawson G, Small P. Suppurative appendicitis presenting as acute scrotum confounded by a testicular appendage. *J Surg Case Rep* 2016; 2016(3): rjw027.
- 7- Tanyel FC. Obliteration of processus vaginalis: aberrations in the regulatory mechanism result in an inguinal hernia, hydrocele or undescended testis. *Turk J Pediatr* 2004; 46(Suppl): 18–27
- 8- Yang L, Jiang X, Fu S, Tan J, Dian W, Zhou Y. IGF-1 Regulates Skeletal Muscle Degradation and Remolding in Ventilator-Induced Diaphragmatic Dysfunction by Mediating FOXO1 Expression. *Discov Med*. 2024 Feb;36(181):402-414. 9- Everett, C., Incidence and outcome of bleeding before the 20th week of pregnancy: prospective study from general practice. *Bmj*, 1997. 315(7099): p. 32-34.
- 9- Guan X, Yan Q, Wang D, Du G, Zhou J. IGF-1 Signaling Regulates Mitochondrial Remodeling during Myogenic Differentiation. *Nutrients*. 2022; 14(6):1249. <https://doi.org/10.3390/nu14061249>
- 10- Favorito LA, Costa WS, Sampaio FJ. Relationship between the persistence of the processus vaginalis and age in patients with cryptorchidism. *International Braz J Urol* 2005; 31(1): 57–61.
- 11- Rahman N, Lakhoo K. Patent processus vaginalis: A window to the abdomen. *African Journal of Paediatric Surgery* 2009; 6(2): 116–7.
- 12- Rafailidis V, Varelas S, Apostolopoulou F, Rafailidis D. Nonobliteration of the Processus Vaginalis. *J Ultrasound Med* 2016; 35(4): 805–18.
- 13- Kaulins R, Rozite LR, Pilmane M, Petersons A. Morphofunctional Characterization of Different Tissue Factors in Congenital Diaphragmatic Hernia Affected Tissue. *Diagnostics (Basel)*. 2021 Feb 12;11(2):289.
- 14- Carsten S., Henrike M., Edward R., Ann B., Thomas F. Walsh Kenneth Glycogen-Synthase Kinase3 β / β -Catenin Axis Promotes Angiogenesis Through Activation of Vascular Endothelial Growth Factor Signaling in Endothelial Cells. *Circ. Res*. 2005; 96:308–318. doi: 10.1161/01.RES.0000156273.30274.f7.

ST20-FLOROZİSİN DİYABET ÜZERİNE ETKİLERİ

Sinan MEAN^{1,*}, Uğur ÖZDEK², Yeter DEĞER³

¹Van YYÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van Türkiye

²Van YYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Van, Türkiye

³Van YYÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya AB Dalı Van, Türkiye

*e-mail: sinanmean@hotmail.com, ORCID: 0009-0004-8823-7527

ÖZET

Flor; su, toprak, hava, kaya, bitki ve hayvansal dokularda farklı miktarlarda bulunan bir halojen elementidir. Normal koşullarda insanlar günlük olarak zarar teşkil etmeyecek ölçüde florlu bileşikler olarak daha az dış çürüklerine ve daha sağlam kemiklerin oluşmasına katkı sağlarlar. Fakat uzun zaman günlük olarak alması gereken dozdan fazla miktarda doz aldığı kronik flor zehirlenmesi meydana gelir ki bu oluşan duruma ise florozis denir. Florozis sonucunda; iskelet sisteminde, dişlerde, böbrek, kalp, karaciğer, endokrin sistem ve gastrointestinal sistemde patolojik değişiklikler meydana gelir. Diyabetik durumlarda kan glikoz düzeyleri, pankreasın yeterli seviyede insülin üretmemesi (yani; tip 1 diabetes mellitus) veya vücut hücreleri tarafından üretilen insüline daha az tepki oluşturması ("insülin direnci"; yani tip 2 diabetes mellitus) sebebiyle düzenli bir şekilde işlev sağlayamamıştır. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan diyabetik çalışmalarda, florür alındıktan sonra insülin salgılanmasının geçici olarak durdurulması ve bunun hiperglisemiye yol açması sebebiyle glukoz metabolizmasında bozulmaların meydana geldiğini keşfetmişlerdir. Florür ayrıca artan insülin direncine veya azalan insülin duyarlılığına öncülük ederek glukoz intoleransının oluşmasına neden olabilir. Genel olarak, Florür iyonu (F) tüketiminin kontrol edilmesi ve önerilen ölçü dahilinde tutulması gerekir, çünkü aşırı flor alınması durumunda endokrin sistem üzerinde toksik etkilere yol açarak karbonhidrat metabolizmasında, glukoz toleransında ve insülin sinyalleşmesinde değişikliklere neden olabileceği ve içme suyundaki flor iyonunun derişimi arttıkça plazma insülin seviyelerinde de artış sağlayarak ve bunun insülin direncine yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada florun endokrin sisteminin üzerine ve insülin salgısına nasıl etki ettiğini ve bu etki sonucunda diyabet üzerine olumlu olumsuz nasıl yansıdığı amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Florozis, Flor, Diyabet, İnsülin, Glukoz, Toksik

EFFECTS OF FLUOROSIS ON DIABETES

Sinan MEAN^{1,*}, Uğur ÖZDEK², Yeter DEĞER³

¹ Van YYU Institute of Health Sciences, Van Türkiye

² Van YYU Vocational School of Health Services Van, Türkiye

³Van YYU Faculty of Veterinary Medicine Biochemistry Department Van, Türkiye

*e-mail: sinanmean@hotmail.com, ORCID: 0009-0004-8823-7527

ABSTRACT

Fluorine; It is a halogen element found differently in water, soil, air, rock, plant and animal tissues. Under normal circumstances, people take pictures of flowers on a daily basis that do not cause any harm, thus contributing to less tooth decay and the growth of stronger bones. However, if the dose is taken in excess of the daily dose for a long time, chronic fluorosis occurs, which is called fluorosis. The consequences of fluorosis are problems with the teeth, kidneys, heart, endocrine system and gastrointestinal tract. Diabetic blood glucose levels occur when the pancreas does not produce enough insulin (i.e. type 1 diabetes) or the insulin produced by the body system is less responsive ("insulin resistance"; i.e. type 2 diabetes) and is not able to function regularly. Diabetic inferences in animals and humans have not discovered that temporary cessation of insulin secretion after ingestion of fluoride, leading to hyperglycemic permanent impairments in glucose metabolism. Fluoride can also lead to increased insulin resistance or decreased insulin sensitivity, resulting in glucose intolerance. In general, Fluoride ion (F) consumption needs to be controlled and kept within the recommended amount, because in case of excessive fluoride intake, it can lead to toxic effects on the endocrine system, causing changes in carbohydrate metabolism, glucose tolerance and insulin signaling, and as the concentration of fluoride ion in drinking water increases, plasma insulin levels may increase. They also suggested that their levels increased and this led to insulin resistance. This study aims to investigate how fluoride affects the endocrine system and insulin secretion, and how this effect affects diabetes positively and negatively.

Keywords: Fluorosis, Fluoride, Diabetes, Insulin, Glucose, Toxic

GİRİŞ

DIABETES MELLİTUS

Diabetes Mellitus (DM), mutlak yada rölatif insülin eksikliği veya periferik dokulardaki insülin direnci sebebiyle meydana gelen ve birçok organı etkileyerek komplikasyonlara yol açan hiperglisemi ile karakterize bir metabolik sendromdur (Akram ve ark., 2015).

Diyabet, dünyada en çok meydana gelen metabolik bir rahatsızlık olmakla beraber prevalansı gün geçtikçe artmaktadır (Guariguata ve ark., 2013). Bugüne kadar diyabetin nedenleri tam olarak ifade edilmemekle beraber hastalığın oluşmasında birçok faktörün rol oynadığı çevresel ve genetik yapının sebep olduğu ve bir çok etmen sonucunda oluşan bir hastalık olduğu ifade edilmektedir (Adeghate ve ark., 2004).

Diyabetin oluşmasına neden olan genetik ve çevresel faktörlerden bazıları, obezite, fiziksel hareketsizlik, ilaçlar, toksik ajanlar ve viral enfeksiyonlardır. Diyabetes mellitus türlerinden biri olan Tip I diyabet genetik olarak önceden ifade edilmiş bir rahatsızlık olmasa bile artan bir hassasiyet sonucu kalıtsal olabilir. Çevresel faktörler genetik faktörlerin ortaya çıkmasını değiştirebilir. Hassas bir gene sahip olan biri çevresel faktörlerin etkisiyle bu hassas genin değişmesi sonucunda diyabet hastalığı olabilir. Gün geçtikçe hızla artmakta olan diyabet hastalığı ve bu hastalığın ortaya çıkmasındaki nedenlerinden biri olan çevresel faktörler bu artışta önemli ve büyük bir paya sahip olmaktadır (Adeghate, 2006).

Diyabet Tipleri

Kendi içerisinde dört ana gruba ayrılmaktadır ("American Diabetes Association", 2015; Altunoğlu, 2015).

1. Tip 1 Diyabet

2. Tip 2 Diyabet

3. Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM)

4. Değişik Nedenlerden Dolayı Meydana Gelen Spesifik Diyabet Türleri:

- İnsülin salgılanmasındaki genetik bozukluklar
- β hücre fonksiyonunun genetik defektleri
- Endokrinopatiler
- Ekzokrin pankreas
- Enfeksiyonlar
- Diyabetle beraber ortaya çıkan diğer genetik sendromlar
- İlaç veya kimyasallardan kaynaklanan sendromlar
- Nadir olarak görülen immün kökenli diyabet formları

Tip 1 diyabet

Tip 1 diabetes mellitus (T1D) pankreasın beta-hücrelerinin yıkılması sonucunda meydana gelen, mutlak insülin eksikliğine sebebiyet veren, belirtilerin ani olarak ortaya çıkmasıyla nitelendirilen ve insüline bağımlılığın sürdüğü metabolik bir rahatsızlıktır (Pociot ve McDermott, 2002). Tip 1 diyabet daha çok çocuklarda ve ergenlerde görülebilen bir hastalık olarak biliniyordu fakat bu görüşün son yıllarda değişmesi nedeniyle yaş etkeni sınırlayıcı bir faktör olmaktan çıkmıştır.

Tip 1 diyabetin bir özelliği de eksojen insülin ihtiyacını karşılamak aynı zamanda bir ömür boyu devam edecek olmasıdır. Tip 1 diyabetin epidemiyolojisine bakıldığında hastalığın tedavisi, hastalığın önlenmesi ve iyileştirilmesi, hastalığın nasıl geliştiği ile ilgili temel soruların cevapları halen tam olarak bilinmemektedir (Atkinson ve ark., 2014).

Tip 2 diyabet

Tip 2 diabetes mellitus (T2DM), tüm diyabet olgularının yaklaşık olarak %90-95 ini meydana getirmektedir. Hep insülin-bağımlı olmayan diabetes mellitus olarak tanımlansa da terminolojisi klinik olarak desteklik sağlayamadığından artık kullanılmamaktadır.

Tip2 diyabet; insülin direnci, insülin sekresyonunda azalma, Hepatik glukoz üretiminde artma, İnkretin hormon yetersizliği ve bunların dışında lipolizin artması, böbreklerdeki glukozun geri emilmesindeki yükseliş ve pankreastaki glukagon salınımının yükselmesiyle karakterize bir hastalıktır (Satman ve ark., 2018).

Tip2 diyabette genetik yatkınlık daha fazla olması sebebiyle sonraki nesillerde görülme riski daha yüksektir. Genellikle 30 yaş sonrası görülsün de obezitenin artmasıyla bu durum özellikle son yıllarda çocukluğun adolesan dönemlerinde de görülme sıklığı artış eğilimindedir.

tip 2 DM' nin başlangıcı genellikle yavaş olup ve hastalık seyrinde tip 1 DM' de görülen akut metabolik sorunlar görülmemektedir. Bu durum tip2 diyabetin sinsi başlangıçlı olup gerçek başlangıç zamanının belirlenmesini güçleştirir.

Bu hastalığın oluşmasında genetik faktörlerin etkisi çok olsa da çevresel faktörlerinde etkileri vardır (Ralph ve ark., 2015).

Gestasyonel Diyabet

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), Genellikle gebeliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde teşhis edilen ve net olarak belirgin olmayan karbonhidrat intoleransıdır.

Oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile tespit edilir ve doğumdan sonra bu hastalık genellikle kaybolur. İlerleyen süreçlerde Diabetes Mellitus türlerinden olan tip2 diabetes mellitusun ortaya çıkmasında önemli bir risk teşkil etmektedir (Kernel ve Brückel, 2014).

FLOR

Flor(F); Doğadaki su, toprak, hava, kaya, bitki ve hayvansal dokularda farklı miktarlarda bulunan halojenler grubunun bir elementidir Kimyasal reaksiyona girme kapasitesi yüksek olduğundan asal gazlar ve diğer birçok elementlerle kolayca birleşikler oluşturur. Daha çok su, cam ve metallerle kimyasal reaksiyon verir (Barbier ve ark., 2010; Karagül, 2008; Oruç, 2008).

Florun Kullanım Alanları

Organik florürler kimyasal ve termal dayanıklılığının fazla olmasından dolayı soğutucularda, tomografi görüntüleme maddesinde, izolasyon malzemelerinde, medikal sahada, suni kan veya likit soluma uygulamalarında, surfaktanlarda, pozitron emisyon maddelerinde, yangın söndürme cihazlarında, uranyum ve ilaç üretiminde, membranlarda, giyim sanayisinde, teflon yapımında, fiberlerde, zirai pestisitlerde ve fungusitlerde, diş koruyucularda ve elektronik malzemelerde kullanılır (Dolle ve ark., 2008).

Florun Emilimi

Floridin membranlardaki geçirgenliği suyun geçişine benzer ve hidrofloridin iyonize olmadan difüzyon yoluyla geçişi olur. Flor anyon hatları ile solunum epitellerine geçer. Sodyum fluorosilikat ve sodyum florür gibi çözünbilir yapılar sindirim kanallarında çok iyi geçerken kalsiyum diflorineve sodyum alumino fluoroaluminate gibi çözünbilirliği az olan birleşikler daha az emilir (Gutknecht, 1981).

Florun Vücutta Depolanması ve Atılışı

Florun vücutta yoğun olarak bulunduğu yer diş ve kemiklerdir. Vücuttaki flor alımı azaldığında kemik ve dişlerdeki depolanan florkalsiyum ve fosforla birleşerek kana geçer oradan da idrarla dışarı atılır (ATSDR, 2003).

Florun Vücuttaki Reaksiyonları

Flora etkileşim protein sentezini ve salgılanmasını önleyerek proteinlerin bir membran ucundan diğer ucuna taşınmasını etkilediği tespit edilmiştir (Mendoza ve ark., 2009).

Glikoliz ve Krebs siklusu gibi metabolik reaksiyonlarda işlev alan enzimlerin aktif merkezlerinde bulunan fonksiyonel aminoasit gruplarıyla bağ kurarak orada bulunan enzimin inhibisyonuna sebep olur (Barbier ve ark., 2010).

Flor vücut için gerekli olan ve dışarıdan alınması gereken önemli bir elementtir. Florun uzun zaman günlük olarak alınması gereken dozdan fazla miktarda doz alınması kronik flor zehirlenmesi meydana gelir ki bu oluşan duruma ise florozis denir.

FLOROZİS (FLOR ZEHİRLENMELERİ)

Florozis, florun yüksek miktarda alınması ve uzun süre kullanılması durumunda dişlerde aşınma, lekelenme ve daha ileri aşamalarda kemiklerin yapılarında bozulmalara neden olmaktadır (Kırvar, 1991). Normal kullanılan içme sularındaki oranlar 1-3 mg/l flor dişlerde matlaşma, çürüme ve beneklenme, flor oranı 3-4 mg/l olarak alındığında kemiklerde yapısal bozulmalar, flor oranı 4-6 mg/l ve üzeri olarak alındığında eklem bölgelerinde deformasyona ve felçliğe neden olmaktadır (Maheshwari, 2006).

Suyun yapısında bulunan flor içeriği; iklime, yağış miktarına, toprağın yapısına, buharlaşmaya ve toprağın flor taşıma kapasitesine bağlıdır (Wang ve ark., 2002). Flor zehirlenmesini etkileyen faktörler; florun miktarı, çözünürlüğü, süresi, alan bireyin yaşı, beslenme düzeyi, sağlık durumu ruhsal yapısı vs. gibi durumlar etkileyebilir (Choubisa, 1999). Flor toksikasyonuna sebebiyet veren başlıca durumlar; bol miktarda flor içeren gazların solunması, süper fosfat gübresinin uygunsuz kullanılması ve fosfatik kireç taşının meralara püskürtülmesi gibi durumlar neden olmaktadır. Kronik flor toksikasyonunda rahatsızlanan bireylerin bazılarında sadece diş bozuklukları gözlemlenirken, bazılarında bunlara ek olarak kemiklerde yapısal bozulmalarda baş gösterebiliyor. Florozis, akut ve kronik olmak üzere iki şekilde görülmektedir (Barbier ve ark., 2010; Karagül, 2008; Radostits ve ark., 2006; Ulema ve ark., 2010).

Akut Florozis

Akut florozis çok az görülmekle beraber genelde sodyum florid tabletleri, florlu gazların solunması, flor tuzları içeren bazı antihelmintikler, pestisitler, insektisitler ve rodentisitlerin yüksek miktarda tüketilmesi sonucu meydana gelen durumdur (Heifetz ve Horowitz, 1984).

Karın ağrısı, bulantı, ishal, kusma, tükürük salgısındaki artış, dispne, çok idrara çıkma ve vücutta hipotermi gelişmesi ile karakterize bir durumdur (Şanlı ve Kaya, 1995).

İnaktif kalsiyumların florid şeklinde kan plazmasında birikmesinden dolayı sinir sisteminde hassasiyet gözlemlenmektedir (Dökmeci, 1985).

Akut florozis vakalarında florun enzim etkinliğini azaltan olarak işlev yaptığı yerlerde hücre solunum ve oksijenli glikoliz metabolizmasında bozulmalar olmakta, asidoz oluşmakta, ağır uyku hali, kalpte ritim bozukluğu ve şok gözlenmektedir (Uslu, 1984; Heifetz ve Horowitz, 1984).

Aşırı miktarda flor bileşikleri alındığında midede hidroflik asidin miktarında artış gözlemlenir ve bunun sonucunda mide bağırsak hatlarında tahrişler meydana gelebilir bu durum ayrıca kanda pıhtılaşma bozukluğuyla tespit edilmektedir (Blood ve ark., 1983).

Akut florozis açısından özellikle sodyum florür ve sodyum fluorasetat riskli bileşimler olarak kabul görmektedir. Florun moleküler seviyedeki etkisiyle fosfataz, kolinesteraz ve lipaz enzimlerini bloke ederek meydana getirdiği olumsuz metabolik durumlardan dolayı ölüme sebebiyet vermektedir (Şanlı ve Kaya, 1995).

Kronik Florozis

Kronik florozis, dişlerde idrarda ve kemiklerde flor miktarındaki birikim artmasıyla ortaya çıkan durumdur. Dişlerde aşınma, lekenme, iştahın azalması kemiklerin yapısında olan değişikliklerle belirti verir (Sel, 1991).

Eklem ve kas ağrıları için kullanılan niflumik asit grubuna tabi benzer fazla miktarda flor barındıran nonsteroidal anti enflamatuar analjeziklerin çok fazla tüketimi kronik florozise neden olmaktadır (Ammerman ve ark., 1964). Yumuşak fosfatların tüketilmesiyle de kronik flor zehirlenmesine neden olmaktadır.

Florürün Şeker Homeostazisi ve Diyabet Üzerindeki Etkisi

Flor iyonunun (F) alınımının belirli bir düzeyde tutulması ve belirtilen parametreler çerçevesinde olması gerekir. çünkü fazla miktarda flor alındığında endokrin sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet vererek glukoz toleransında, insülin konsantrasyonunda ve karbonhidrat metabolizmasında bozulmalara neden olmaktadır. Florürün etki mekanizması tamamen alınan flor miktarına bağlıdır. ve bu etkililer; glikoliz inhibisyonu, hiperglisemi, insülin direnci, insülin salgılanmasında azalma ve glikojen tükenmesi gibi etkililerdir.

Yapılan çalışmalarda normal içme sularında bulunan Flor derişimi fazlaştıkça plazmada bulunan insülin seviyesi yükselir buda insülin direncine neden olduğunu tespit etmişlerdir.

Florür, insülin sekresyonunu geri dönüşümlü olarak etkisini azaltma yönünden etki ederek serumda bulunan insülin derişiminin düşme eğiliminde olmasına neden olmaktadır (Rigalli ve ark., 1990 ; Menoyo ve ark., 2005). Fakat düşük dozdaki florür (10 ppm veya 0,5 mM) alınımında ise insülin duyarlılığının yükselmesine sebebiyet vermektedir (Lobo ve ark., 2015).

Fazla miktarda florür inhibitörlerin etkisi altında kaldığında glikoliz ve ATP üretimi önlenmektedir. Hücreler birden fazla asitle beraber florür stresine karşı glukoz alınımını artırmasıyla tepki verir (Hay ve Paul 1967 ; Rogalska ve ark., 2017). Yüksek dozda florürün memelilere intraperitoneal yolla verilmesiyle toplamda en az 0,1 mg/L florürün birikmesi sonucunda kan şekerinin yükselmesine neden olabilir (McCown ve Suttie, 1977; Suketa ve ark., 1985; NRC, 2006). Fakat 15–50 ppm (0,8–3 mM) dozdaki florür alan sıçanlarda serum glukoz düzeylerinde değişikliğin olmadığı veyahut düşme eğilimine ivme gösterdiği tespit edilmiştir (Lupo ve ark., 2011; Lobo ve ark., 2015; Malvezzi ve ark., 2019). Genel olarak yüksek dozda flor alınımının maruz kalındığında diyabet hastalığına katkı sağlarken düşük dozda flor alındığında ise diyabet rahatsızlığına karşı koruyucu etki gösterebilir.

Sonuç olarak, Florür iyonu (F) tüketiminin kontrol edilmesi ve önerilen ölçü dahilinde tutulması gerekir, çünkü aşırı flor alınması durumunda endokrin sistem üzerinde toksik etkilere yol açarak karbonhidrat metabolizmasında, glukoz toleransında ve insülin sinyalleşmesinde değişikliklere neden olabileceği ve içme suyundaki flor iyonunun derişimi arttıkça plazma insülin seviyelerinde de artış sağlayarak ve bunun insülin direncine yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Florürün diyabetik olarak hücrel metabolizmalarda faaliyetleri dikkate alındığında florürün diyabet ve glukoz dengesi üzerindeki etkileri kaygı verecek düzeydedir.

KAYNAKLAR

- Adeghate E, PhD. Diabetes Mellitus and its Complications. 2006;1084(1):1-29.
- Adeghate E, Schattner P., Dunn E. 2004;4(4):201-204.
- Akram T., Kharroubi., Hisham M Darwish., 2015; 6(6): 850–867.
- Altunoğlu E, PhD. Tip 2 diyabet hastalarında kan lipid düzeylerinin HbA1c ve. Obezite ile ilişkisi. 2015; 49(4): 248-254.
- American Diabetes Association, Diabetes Care. 2015; 38(1): 6-8
- Ammerman CB, Arrington LR, Shirley RL, Davis GK (1964). Comparative effects of fluorine from soft phosyoshate, calcium fluoride and sodium fluoride on steers, *J Anim Sci*, 23, 409-413.
- Atkinson M.A., Eisenbarth G.S., Michels A.W. Type 1 diabetes. 2014;383(9911): 69-82.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 2003. Toxicological profile for fluorides, hydrogen fluoride, and fluorine. Atlanta, ATSDR Publication.
- Barbier O., Arreolar-Mendoza L., Del Roza LM., 2010. Molecular mechanisms of fluoride toxicity. *Chem-Biological Interactions*, 188, 319-333.
- Blood DC, Radostits OM, Henderson JA (1983). *Fluorine Poisoning, Veterinary Medicine, Sixth Edition*, London.
- Choubisa SL (1999). Some observations on endemic fluorosis in domestic animals in Southern Rajasthan (India), *Veterinary Research Communications*, 23, 457–465.
- Dolle F., Roeda D., Kuhnast B., Lasne MC., 2008. Fluorine-18 chemistry for molecular imaging with positron emission tomography, In: *Fluorine and Health*. Ed., Tressound A, and Haufe G, 4-25. Elsevier B.V.
- Dökmeci İ (1985). *Farmakoloji Kitabı*, Edirne Üniv, Farmakoloji Anabilim Dalı, Arkadaş Tıp Yayınları, Beta Basım Yayım AŞ.
- Guariguata L., Whiting D.R., Hambleton I., Beagley J., Linnenkamp U., Shaw J.E., Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. 2014;103(2):137-149.
- Gutknecht J., Walter A. 1981. A hydrofluoric and nitric acid transport through lipid bilayer membranes. *Biochim Biophys Acta*, 644, 153-156.
- Hay RJ, Paul J (1967) Factors influencing glucose flux and the effect of insulin in cultured human cells. *J Gen Physiol* 50:1663–1680. 10.1085/jgp.50.6.1663 [PubMed: 6034762]
- Heifetz SB, Horowitz HS (1984). The amounts of fluoride in current fluoride therapies safety considerations for children, *J Dent Child*, 51 (4), 257–269.
- Karagül H., 2008. Florozis ve hayvan sağlığı. Uluslararası katılımlı tıbbi jeoloji sempozyumu, 6-9 Şubat 2008, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 109-110.
- Kerner W., Brückel J., Diabetes Mellitusun tanımı, sınıflandırılması ve teşhisi. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 2014; 122(7): 384-386.
- Kırvar E (1991): Doğu Anadolu Bölgesinde normal ve florozis belirtisi gösteren koyunlarda serum kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, üre ve ürik asit düzeyleri ile ilgili araştırma, Ankara Üniv, Sağlık Bilimleri Ens, Biyokimya Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
- Lobo JG, Leite AL, Pereira HA, Fernandes MS, Peres-Buzalaf C, Sumida DH, Rigalli A, Buzalaf MA (2015) Low-level fluoride exposure increases insulin sensitivity in experimental diabetes. *J Dent Res* 94:990–997. 10.1177/0022034515581186 [PubMed: 25861800].
- Lupo M, Buzalaf MA, Rigalli A (2011) Effect of fluoridated water on plasma insulin levels and glucose homeostasis in rats with renal deficiency. *Biol Trace Elem Res* 140:198–207. 10.1007/s12011-010-8690-5 [PubMed: 20405337].
- Maheshwari RC (2006). Fluoride in drinking water and its removal meenakshi, *J Haz Mat B*, 137, 456-463.
- Malvezzi MAPN, Pereira HABS, Dionizio A, Araujo TT, Buzalaf NR, Sabino-Arias IT, Fernandes MS, Grizzo LT, Magalhaes AC, Buzalaf MAR (2019) Low-level fluoride exposure reduces glycemia in NOD mice. *Ecotoxicol Environ Saf* 168:198–204. 10.1016/j.ecoenv.2018.10.055 [PubMed: 30388537].
- McGown EL, Suttie JW (1977) Mechanism of fluoride-induced hyperglycemia in the rat. *Toxicol Appl Pharm* 40:83–90. 10.1016/0041-008X(77)90119-3.
- Mendoza-Schulz A., Solano-Agama C., Arreola-Mendoza L., Reyes-Marquez B., Barbier O., Del Razo LM., 2009. The effects of fluoride on cell migration, cell proliferation, and cell metabolism in GH4C1 pituitary tumour cells. *Toxicol Lett*, 190, 179-186.
- Menovo I, Rigalli A, Puche RC (2005) Effect of fluoride on the secretion of insulin in the rat. *Arzneimittelforschung* 55:455–460. [PubMed: 16149713].
- National Research Council (2006) Fluoride in drinking water: A scientific review of EPA's standards. Washington D.C 10.17226/11571.

Oruç N., 2008. Endemik florozis. Uluslararası katılımlı tıbbi jeoloji sempozyumu, 6-9 Şubat 2008, MTA Kültür Sitesi, 103-105, Ankara.

Pociot F, McDermott MF. Genetics of type 1 diabetes mellitus.2002; 3: 235–249.

Radostits O., Gay C., Hinchcliff K., Constable P., 2006. Diseases associated with inorganic and farm chemicals. In "Veterinary Medicine, A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats", Ed., Radostits O, Gay C, Hinchcliff K., Constable, P., 10th Edition. 1815-1819. Saunders Ltd. London, Toronto.

Ralph A., Fronzo D., Ferrannini E., Groop L., Henry R.R., Herman W.H., Holst J.J., Frank B., Hu C., Kahn R., Raz I., Shulman G.I., Simonson D.C., Testa M.A., Weiss R. Tip 2 diabetes mellitus.2015;15019.

Rigalli A, Ballina JC, Roveri E, Puche RC (1990) Inhibitory effect of fluoride on the secretion of insulin. Calcif Tissue Int 46:333–338. [PubMed: 2110856].

Rogalska A, Kutler K, Zalazko A, et al. (2017) Fluoride alteration of [3H] glucose uptake in Wistar rat brain and peripheral tissues. Neurotox Res 31:436–443. 10.1007/s12640-017-9709-x [PubMed: 28243943].

Satman İ, Salman S, Deyneli O, Özdemir D, Yazıcı D, Mert M ve ark. TEMD Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu-2018. 10. Baskı. Ankara: Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın, Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti; 2018.

Sel T (1991). Doğu Anadolu Bölgesinde normal ve florozis belirtisi gösteren koyunlarda serum spesifik karaciğer enzimleri ve alkalin fosfataz düzeylerinin araştırılması, Ankara Üniv Sağlık Bil Enst, Doktora Tezi, Ankara.

Suketa Y, Asao Y, Kanamoto Y, Sakashita T, Okada S (1985) Changes in adrenal function as a possible mechanism for elevation of serum glucose by a single large dose of fluoride. Toxicol Appl Pharm 80:199–205.

Şanlı Y, Kaya S (1995). Veteriner Klinik Toksikoloji, Medisan Yayınevi, 80–85.

Ulemale AH., Kulkarni MD., Yadav GB., S.R.Samant, SJ., 2010. Komatwar and Khanvilkar A.V. Fluorosis in Cattle Veterinary World, 3, 11, 526-527.

Uslu B (1984). Floroziste iskelet gelişmesi, *T Kl Tıp Bil Araşt Derg.*, 2, 37–40.

Wang W, Ribang L, Jian T, Luo K, Yang L, Li H, Li Y (2002). Adsorption and leaching of fluoride in soils of China, *Fluoride* 35(2), 122-129.

ST21-OSTEOKONDRAL DEFEKLERDE LOKAL IGF-1 KULLANIMINI ELASTİK LİFLERE ETKİ EDER Mİ?

Celil ALEMDAR¹, Kübra KALKIŞIM², Havva ERDEM^{3*}, Ekrem ALBAYRAK⁴

¹Medicana Sağlık Grubu, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

²Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Bölümü

³Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

⁴Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Hareket Ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

* e-mail: drhavvaerdem@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3074-0240

ÖZET

Amaç: Osteokondral lezyonlar genellikle gençlerde olma eğilimindedirler. Çoğunlukla diz, dirsek ve ayakta lokalizedir. Genellikle travmaya bağlı olan önemli klinik durumlardır. Osteokondral yaralanmalardaki başlangıç onarımı genelde öngörülebilir bir yön izlese de kırık onarım dokusundaki takip eden değişimler, benzer defektler arasında oldukça farklılık gösterirler. Matriksi orijinal durumuna nadiren döndürebilirler ve eklem işlevlerini yıllarca klinik açıdan tatmin edici bir biçimde sağlayacak bir fibröz kırık nedbe üretmeyi başarabilirler. Birçok durumda da kırık onarım dokusu giderek daha fibrilli yapıya döner ve hücreler kondrosit görünümünü kaybederler ve daha fibroblastik görünürler. Bazıları onarımı başaramazken, bazı osteokondral yaralanmaların iyileşmesinin, en azından geçici eklem fonksiyonu sağlayan fibroz kırık oluşumu görülebilir. Bu yaralanma sürecinde çevre dokular elastik liflerde de etkilenme olabilir ve iyileşme sürecinde değişiklik gösterebilir. Büyüme faktörleri yara iyileşmesinde olduğu gibi birçok iyileşme sürecinde etkili olabilirler.

Materyal ve Metot: Bu deneysel çalışmada iki grup oluşturulmuş ve iyileşme sürecine katkı açısından IGF-1 lokal uygulanmıştır. 6 haftalık süreç sonrasında bu etki izlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın ön çalışması daha önce yapılmış olup o çalışmayı geliştirmek amaçlı EVG ile elastik lifler değerlendirilmiş ve gruplar arasında farklılıklar ortaya konulmak istenmiştir.

Sonuç: İlk izlenen lokal IGF-1 etkisinin deney grubuna göre elastik liflerde daha düzenli görünüm oluşturmaya yardımcı oldu. Bu değişiklik tamponun uygulandığı alanın çevresinden de dikkat çekmekteydi. Her iki grupta iyileşme sürecinde fibroblastik hücrelerin yoğunluğu benzer görünümdeydi.

Key Words: Osteokondral lezyon, IGF-1, elastik lifler, yara iyileşmesi

DOES LOCAL IGF-1 USE AFFECT ELASTIC FIBERS IN OSTEOCHONDRAL DEFECTS?

Celil ALEMDAR¹, Kübra KALKIŞIM², Havva ERDEM^{3*}, Ekrem ALBAYRAK⁴

¹Medicana Health Group, Department of Orthopedics and Traumatology

²Rize Education and Research Hospital, Department of Anesthesia

³Ordu University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology

⁴Marmara University, Faculty of Sports Sciences, Department of Coach Education, Department of Movement and Exercise Sciences

* e-mail: drhavvaerdem@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3074-0240

ABSTRACT

Osteochondral lesions are more common in young individuals and are typically localized in joints such as the knee, elbow, and ankle. They are significant clinical conditions, often caused by trauma. Although the initial repair of osteochondral injuries generally follows a predictable course, subsequent changes in the cartilage repair tissue can vary greatly between similar defects. The matrix rarely returns to its original state, and it may not produce a fibrous cartilage that can satisfactorily maintain joint function for many years. In many cases, the cartilage repair tissue gradually becomes more fibrous, and the cells lose their chondrocyte appearance, appearing more fibroblastic. While some injuries fail to heal, others may show healing with the formation of fibrous cartilage that provides at least temporary joint function. During this healing process, surrounding tissues, including elastic fibers, may also be affected and the healing process may vary. Growth factors, like those involved in wound healing, can also play a role in many healing processes.

Materials and Methods: In this experimental study, two groups were formed, and IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) was locally applied to assess its contribution to the healing process. The effects were monitored after a 6-week period. This study is an extension of a previous preliminary study, with the aim of improving it. Elastin fibers were evaluated using EVG (Elastin Van Gieson) staining, and differences between the groups were analyzed.

Result-Conclusion: The first impression was that the local IGF-1 effect created a more regular appearance in the elastic fibers compared to the experimental group. This change was also noticeable around the area where the tampon was applied. The density of fibroblastic cells during the healing process in both groups was similar.

Keywords: Osteochondral lesion, IGF-1, elastin fibers, wound healing.

GİRİŞ

Osteokondral lezyonlar (OL), dünya genelinde ortopedik cerrahlar için sık karşılaşılan bir klinik sorundur ve travmadan osteonekroza kadar farklı klinik senaryolarla ilişkilidir.

OL, sadece kırık lezyonlarından farklı olarak subkondral kemiği ve kırık yüzeyini içerir; bu da yönetimini izole bir kırık yaralanmasına göre daha karmaşık hale getirir. Subkondral kemiğin dahil olması, kemik iliği elemanlarının hasarlı bölgeyle temas edebilmesi nedeniyle vücudun doğal bir iyileşme tepkisi göstermesini sağlar (1,2).

Ancak bu onarım, fibroz skar dokusu ile sonuçlanan yetersiz bir süreçtir. Osteokondral lezyonları ayıran ikinci özellik, subkondral kemik hasarının, eklem yüzeyindeki mekanik dayanıklılık ve besleyici kapasite üzerinde olumsuz etkiler yaratmasıdır. Bu nedenle klinik çözüm, eklem sağlığını yeniden kazandırmak ve korumak için hem artiküler kırıkdağı hem de onun altındaki subkondral kemiği ele almalıdır. Hem kırıkdağın hem de subkondral kemiğin farklı işlevsel gereksinimleri vardır ve bu nedenle fiziksel ve biyolojik özellikleri oldukça farklıdır. Buna rağmen, ideal eklem işlevi için bir bütün olarak birlikte çalışmaları gereklidir. Osteokondral lezyonlar genellikle gençlerde olma eğilimindedirler. Çoğunlukla diz, dirsek ve ayakta lokalizedir. Genellikle travmaya bağlı olan önemli klinik durumlardır. Osteokondral yaralanmalardaki başlangıç onarımı genelde öngörülebilir bir yön izlese de kırıkdağ onarım dokusundaki takip eden değişimler, benzer defektler arasında oldukça farklılık gösterirler. Orijinal durumuna nadiren döndürebilirler ve eklem işlevlerini yıllarca klinik açıdan tatmin edici bir biçimde sağlayacak bir fibröz kırıkdağ nedbe üretmeyi başarabilirler (1-3).

Birçok durumda da kırıkdağ onarım dokusu giderek daha fibrilli yapıya döner ve hücreler kondrosit görünümünü kaybederler ve daha fibroblastik görünürler. Bazıları onarımı başaramazken, bazı osteokondral yaralanmaların iyileşmesinin, en azından geçici eklem fonksiyonu sağlayan fibroz kırıkdağ oluşumu görülebilir. Bu yaralanma sürecinde çevre dokularda elastik liflerde de etkilenme olabilir ve iyileşme sürecinde değişiklik gösterebilir (3-6).

Büyüme faktörleri yara iyileşmesinde olduğu gibi birçok iyileşme sürecinde etkili olabilirler. İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF), esas olarak karaciğerde sentezlenen bir peptid hormondur ve vücutta birçok metabolik olayda aktif rol oynar. Lokal ve sistemik yollarla **anabolik etki** gösterir. IGF-1, yüksek bir bağlanma afinitesine sahip olan reseptörler aracılığıyla hücre proliferasyonunu ve farklılaşmasını aktive eder. Bu etkiyi mezenkimal kök hücreler aracılığıyla gösterir. IGF-1, DNA, proteoglikan, kollajen ve diğer ekstraselüler matriks proteinlerinin sentezini artırarak onarım dokusunu güçlendirir. Kronik sinoviyal inflamasyonu ve ekstraselüler matriks proteinlerinin yıkımını azaltarak ağır ve eklem dejenerasyonunu önler. Bu nedenle, osteokondral defektlerin iyileşmesi açısından önemlidir (2,4).

IGF'ler, hücre büyümesi, metabolizması, çoğalması ve farklılaşması gibi çeşitli biyolojik etkileri düzenler. IGF-1, insülin sinyal yolunun önemli bir bileşenidir.

Hücre çoğalması,

Farklılaşması,

Olgunlaşması

Hayatta kalma gibi çeşitli biyolojik özelliklerle ilişkili kilit bir büyüme faktörüdür.

Çalışmalar, IGF-1'in kollajen yıkımını engelleyebileceğini ve osteoblastların sayısını ve aktivitesini artırabileceğini göstermiştir. IGF-1'in osteoblastlar üzerindeki IGF reseptörlerine doğrudan bağlandığı ve osteoklastlarda kollajenaz sentezini doğrudan inhibe ettiği bildirilmiştir. Ayrıca mitojenik etkiye bağımlı olmadan kemik matriks sentezini ve mineralizasyonunu teşvik ederek kemik metabolizmasını etkiler ve kemik büyümesini ve gelişimini destekler. IGF-1'in IGF-1R'ye bağlandığı ve hücrelerin mitozunu düzenlediği bildirilmiştir. Elastik lifler, esnek bağ dokularının hücre dışı matriksinin temel bir bileşenidir. Elastik özelliklere sahip olan tek lif türü olmamakla birlikte, elastik lifler aşırı esneklikleri ve dayanıklılıkları ile tanınır (5-7).

Bu lifler, fibrillin bazlı mikrofilamentlerden oluşan bir kılıfın çevrelediği, çapraz bağlanmış elastin çekirdeğinden oluşur. Dayanıklı yapıları sayesinde elastik lifler; damar yapıları, dermis, akciğer ve kas-iskelet sistemi dokularının tekrarlayan gerilme ve geri çekilme döngülerine dayanmasına yardımcı olur. Elastik liflerin, kolajen liflerini stabilize etmek ve kollajen yapısı boyunca karmaşık çok eksenli stresleri dağıtmak gibi önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu liflerin düzenlenişi, her yapının kendine özgü işlevine bağlı olarak dokuya özeldir. Elastik liflerin üretimindeki veya dengesindeki bozulmalar, hafif bağ dokusu esnekliği değişikliklerinden hayati tehdit edebilen vasküler rahatsızlıklara kadar çeşitli kalıtsal ve edinilmiş hastalıklara neden olabilir. Bazı osteokondral yaralanmaların iyileşmesinin, en azından geçici eklem fonksiyonu sağlayan fibroz kırıkdağ oluşumu görülebilir. Bu yaralanma sürecinde çevre dokularda elastik liflerde de etkilenme olabilir ve iyileşme sürecinde değişiklik gösterebilir. Büyüme faktörleri yara iyileşmesinde olduğu gibi birçok iyileşme sürecinde etkili olabilirler (5-7).

MATERYAL ve METOT

Bu deneysel çalışmada iki grup oluşturulmuş ve iyileşme sürecine katkı açısından IGF-1 lokal uygulanmıştır. 6 haftalık süreç sonrasında bu etki izlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın ön çalışması daha önce yapılmış olup o çalışmayı geliştirmek amaçlı Elastik Von Gieson ile elastik lifler değerlendirilmiş ve gruplar arasında farklılıklar ortaya konulmak istenmiştir. Değerlendirme x1000 lik büyütmede değerlendirilmiştir (resim-1,2).

Resim-1. kondrositlerde fibroblastik görünüm ve elastik lifler daha kısa ve ince (Deney grubu) (H&EX1000).

Resim-2. Elastik lifler daha kalın ve düzenli (IGF-1 Tamponlu grup) (H&EX1000).

TARTIŞMA VE SONUÇ

İlk izlenim lokal IGF-1 etkisinin deney grubuna göre elastik liflerde daha düzenli görünüm oluşturmaya idi. Bu değişiklik tamponun uygulandığı alanın çevresinden de dikkat çekmekteydi. Her iki grupta iyileşme sürecinde fibroblastik hücrelerin yoğunluğu benzer görünümdeydi.

KAYNAKLAR

1. Yin, Y., Han, Y., Shi, C., & Xia, Z. (2020). IGF-1 regulates the growth of fibroblasts and extracellular matrix deposition in pelvic organ prolapse. *Open Medicine*, 15(1), 833-840.

2. Jacob G, Shimomura K, Nakamura N (2020) Osteochondral Injury, Management and Tissue Engineering Approaches. *Front. Cell Dev. Biol.* 8: 580868.
3. Shi, J., Wang, A., Sen, S., Wang, Y., Kim, H. J., Mitts, T. F., & Hinek, A. (2012). Insulin induces production of new elastin in cultures of human aortic smooth muscle cells. *The American journal of pathology*, 180(2), 715–726.
4. Yao, H., Wang, C., Zhang, Y., Wan, Y., & Min, Q. (2023). Manufacture of Bilayered Composite Hydrogels with Strong, Elastic, and Tough Properties for Osteochondral Repair Applications. *Biomimetics (Basel, Switzerland)*, 8(2),203.
5. Mecham R. P. (2008). Methods in elastic tissue biology: elastin isolation and purification. *Methods (San Diego, Calif.)*, 45(1), 32–41.
6. Hill, J. R., Eekhoff, J. D., Brophy, R. H., & Lake, S. P. (2020). Elastic fibers in orthopedics: Form and function in tendons and ligaments, clinical implications, and future directions. *Journal of orthopaedic research: official publication of the Orthopaedic Research Society*, 38(11), 2305–2317.
7. Alemdar, C., Yücel, İ., Erbil, B., Erdem, H., Atıç, R., & Özkul, E. (2016). Effect of insulin-like growth factor-1 and hyaluronic acid in experimentally produced osteochondral defects in rats. *Indian journal of orthopaedics*, 50(4), 414–420.

ST22- TÜRKİYE'DE İNŞAATLARDAKİ MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Muhammed Nurullah GÜNEŞ, Mustafa BİLİCİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği AD, Van, Türkiye

*e-mail: nurullahgunes@yyu.edu.tr

ÖZET

İnsanlar dünyada uzun süre konar göçer göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdir. O zamanki yaşam şartları, iklim şartları ve beslenme ihtiyaçları buna etken olan bazı sebepler olarak sayılabilir. Teknolojik gelişmeler sonucunda insanlar yavaş yavaş yerleşik düzene geçmeye başlamışlar ve bunun sonucunda da barınma ihtiyaçları büyük bir önem arz etmeye başlamıştır.

İnsanların en eski çağlardan beri en büyük gereksinimlerinden biri barınmadır. İnsanlar buldukları yerlerde meydana gelen doğa olaylarından korunmak için kendilerine özel yerler meydana getirmeye çalışmışlardır. Bunun için de zaten doğada hazır halde bulunan mağaraları kullanmışlardır. İnşaat sektörü; zaman geçtikçe ve medeniyet yerleşim alanları ihtiyacı karşılayamaz olmuş ve teknoloji vasıtası ile şimdiki haline kavuşmuştur. Bundan dolayı İnşaat işleri insanların ana gereksinimlerini karşılayan büyük bir sektördür (Pehlivan, 2016). Artan yapı ihtiyacı da büyük oranda inşaat sektöründe artış ve işçi istihdamına yol açmıştır. Ve bunun sonucunda da iş kazaları ile inşaat kaynaklı meslek hastalıklarında önemli ölçüde bir artış meydana gelmiştir. Dünyada inşaat sektörü artan ve azalan bir grafik çizelgesi çizmektedir. 1999 yılına kadar büyük bir büyüme gösteren ivme daha sonra 2000 yılında yüzde 6 oranında bir küçülme göstermiştir. İnşaat sektörünün büyük çoğunluğu ekonomiyi şekillendiren on ülkede olmaktadır. Bu ülkelerde meydana gelen bazı sorunlarda inşaat sektörünün büyüme hızını negatif yönde baskılamaktadır (Bostan, 2012).

İnşaat sektörü ulusal ve küresel ölçekte hem ekonomik kalkınmaya hem de çalışan nüfus sayısını etkileyerek işsizlik oranını azaltan önemli bir iş alanıdır. Ama bunun yanında inşaat süreci, yüksek kaza riski taşıyan iş kollarından biri olup, bu sektörde çalışan işçilerin maruz kaldığı iş kazaları ve meslek hastalıkları oldukça yaygındır. Bu çalışmanın amacı, inşaat alanlarında karşılaşılan zorluklar ve çalışanların maruz kaldıkları meslek hastalıklarını incelemektir. Çalışma kapsamında, SGK verileri incelenerek inşaat kaynaklı meslek hastalıkları üzerine bir araştırma yapılmış olup elde edilen sonuçlara değinilmiştir.

Anahtar kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Güvenlik Kültürü, Meslek Hastalıkları

ANALYSIS OF THE CHANGES IN OCCUPATIONAL DISEASES IN CONSTRUCTION SITES IN TURKIYE OVER THE YEARS

Muhammed Nurullah GÜNEŞ, Mustafa BİLİCİ

Van Yuzuncu Yil University, Institute of Science, Department of Occupational Health and Safety, Van, Türkiye

*e-mail: nurullahgunes@yyu.edu.tr

ABSTRACT

People have adopted a nomadic lifestyle for a long time throughout history. Some factors contributing to this include the living conditions, climate conditions, and nutritional needs of that time. With technological advancements, people gradually began transitioning to a settled lifestyle, and as a result, housing needs gained significant importance.

One of the primary necessities of humans since ancient times has been shelter. People have attempted to create specific places to protect themselves from natural events occurring in their surroundings. For this purpose, they initially utilized caves that were readily available in nature. The construction industry has evolved over time as settlements could no longer meet civilization's demands, eventually reaching its current state through technology. Therefore, construction work is a major industry that meets people's basic needs (Pehlivan, 2016). The increasing demand for buildings has led to a significant rise in the construction sector and employment of workers. Consequently, this has resulted in a notable increase in occupational accidents and work-related illnesses in construction.

The construction sector exhibits a fluctuating growth trend globally. While it showed significant growth until 1999, it experienced a 6 percent decline in 2000. Most of the construction industry is concentrated in ten countries that shape the global economy. However, certain issues occurring in these countries negatively impact the growth rate of the construction sector (Bostan, 2012).

The construction industry is a vital field of work that contributes to both national and global economic development while reducing unemployment rates by increasing the number of employed workers. However, the construction process is one of the high-risk occupational fields, and workplace accidents and occupational diseases among construction workers are quite common. The aim of this study is to examine the challenges encountered in construction sites and the occupational diseases workers are exposed to. Within the scope of the study, data from the Social Security Institution (SGK) were analyzed, and research was conducted on construction-related occupational diseases, highlighting the findings obtained.

Keywords: Occupational Health, Occupational Safety, Safety Culture, Occupational Diseases

GİRİŞ

Endüstriyel anlamda büyük yer kaplayan sağlık kurumları ve bileşenleri açısından güvenlik oldukça önem arz etmektedir. Hasta ile zaman zaman da bulunduğu hastanenin güvenliği olarak değerlendirilen bu konu literatürde büyük miktarda araştırmaya konu olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği bakımından riskler oluşturan hastane ortamında, farklı nitelikteki çalışma ortamı zararları beraber bulunmaktadır (Oktay, 1990). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan Meslek Hastalığı tanımı aşağıdaki şekildedir.

"Madde14-Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürüllük halleridir."

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan Meslek Hastalığı tanımı aşağıdaki şekildedir.

"Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır."

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü' nün mutabık olduğu iş sağlığı tanımı, bu işin profesyonellerine rehber olmaktadır. WHO ve ILO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesi tarafından 1950 yılında gerçekleştirilen ve 1995 yılında tekrar düzenlenen toplantıda İş Sağlığı tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

" Her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü işçilerin sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin işçiyi, işçinin de işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar".

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Meslek Hastalığı “Sigortalının Çalıştığı veya Yaptığı İşin Niteliğinden Dolayı Tekrarlanan Bir Sebep veya İşin Yürütüm Şartları Yüzünden Uğradığı Geçici veya Sürekli Hastalık, Bedensel veya Ruhsal Özürlülük Halleridir.” şeklinde tarif edilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ise Meslek Hastalığının tanımı “Mesleki Risklere Maruziyet Sonucu Ortaya Çıkan Hastalıktır.”

GELİŞME

İş sağlığı ve güvenliği farkındalığı, iş hayatında tehlikelerin önüne geçmek için temel etkenlerden biridir. Bu farkındalık zihinsel bir altyapının inşası olarak da tarif edilebilir ve insanların iş hayatında mevcut tehlikelere karşı sahip oldukları algı düzeyini artırmayı amaçlar. Farkındalık insanın çevresinde meydana gelen olayları algılamak, bilmek ve düşünebilmek ile ilgilidir ve kısaca bir şey ile ilgili bilinç sahibi olma şeklinde tanımlanmıştır (Hisli Şahin, N., Yeniçeri Z., 2015).

Meslek hastalıkları konusunda bilinç sahibi olmakta eğitim ve sıkı tedbirler uygulanması sonucunda ortaya çıkar. Bundan dolayı İş Güvenliği konusunda hiçbir zaman taviz verilmemelidir. Çünkü insan hayatı ödenecek ceza ve işten çıkarılmaktan daha önemlidir. Cezalar düzgün uygulanırsa bu diğer kişilere de örnek teşkil eder. Ve ilk önce ceza korkusu zamanla da bilinçli olarak iş güvenliği tedbirlerine uyulmaya başlanır.

BULGULAR

İnşaatlarda meydana gelen meslek hastalıklarını analiz edebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013 ile 2023 yılları arasındaki meslek hastalıkları istatistiklerini kullandık. Faaliyet alanları olarak “Bina İnşaatı”, “Bina dışı yapıların inşaatı” ve “Özel inşaat faaliyetleri” ni baz aldık. Bunlarda meydana gelen meslek hastalıklarının kullanarak bir sonuca varmaya çalıştık.

2013 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	5	0	5
Bina dışı yapıların inşaatı	1	0	1
Özel inşaat faaliyetleri	3	0	3

Tablo 1 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2014 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	5	0	5
Bina dışı yapıların inşaatı	2	0	2
Özel inşaat faaliyetleri	6	0	6

Tablo 2 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2015 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	3	1	4
Bina dışı yapıların inşaatı	4	0	4
Özel inşaat faaliyetleri	5	1	6

Tablo 3 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2016 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	15	1	16
Bina dışı yapıların inşaatı	7	0	7
Özel inşaat faaliyetleri	7	0	7

Tablo 4 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2017 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	11	0	11
Bina dışı yapıların inşaatı	3	0	3
Özel inşaat faaliyetleri	2	0	2

Tablo 5 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2018 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	16	0	16
Bina dışı yapıların inşaatı	8	0	8
Özel inşaat faaliyetleri	5	1	6

Tablo 6 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2019 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	19	0	19
Bina dışı yapıların inşaatı	5	0	5
Özel inşaat faaliyetleri	11	0	11

Tablo 7 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2020 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	14	0	14
Bina dışı yapıların inşaatı	6	0	6
Özel inşaat faaliyetleri	3	0	3

Tablo 8 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2021 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	20	0	20
Bina dışı yapıların inşaatı	6	0	6
Özel inşaat faaliyetleri	9	0	9

Tablo 9 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2022 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	15	0	15
Bina dışı yapıların inşaatı	16	0	16
Özel inşaat faaliyetleri	2	0	2

Tablo 10 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

2023 Yılına Ait Bulgular;

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması	Meslek hastalığına yakalanan sigortalı miktarı		
	Erkek	Kadın	Toplam
Bina inşaatı	26	1	27
Bina dışı yapıların inşaatı	5	0	5
Özel inşaat faaliyetleri	3	0	3

Tablo 11 – SGK Meslek Hastalıkları İstatistikleri

SONUÇ

İstatistiklerdeki bulgular incelendiği zaman İnşaat sektöründeki meslek hastalıklarının yıllara göre değişim grafiği aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır.

"Meslek Hastalıklarının Yıllara Göre Değişimi"

Özellikle *Bina İnşaatı* maddesinde görüldüğü üzere meslek hastalıklarının 2023 yılındaki sayısı 2013 yılındaki sayıya göre önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 2013 yılında 5 işçi Bina İnşaatı işlerinde meslek hastalığına yakalanırken 2023 yılında bunun sayısı 27 olmuştur. Bina Dışı Yapıların İnşaatı ve Özel İnşaat Faaliyetlerindeki sayıların bu şekilde artmamasının en büyük sebebi eksik bildirimdir. Bina İnşaatı işlerinde yapılan denetimler daha sıkı olduğu için sonuçları daha doğru bir örneklem sunmaktadır. Biz de değerlendirmemizi bu kısma göre yapacağız. İnşaat sektöründe meydana gelen meslek hastalıkları özellikle aşağıdaki nedenlerden meydana gelmektedir.

- Dermatolojik Etkenler
- Solunum Yolları Etkenleri
- Biyolojik Hastalık Etkenleri
- Fiziksel Etkenler
- Ruhsal Etkenler

Özellikle tozlu ve asbestli ortamlarda çalışmak solunum yolları hastalıklarında neden olmakta ve bu da ilerleyen yıllarda işçilerde solunum yetmezliği gibi sıkıntılara neden olmaktadır. Türkiye'deki inşaatlara bakıldığında zaman maske kullanımına rastlamak pek olası değildir. Bu nedenle meslek hastalıklarının en aza indirilebilmesi için çalışma yerindeki koşullara göre Kişisel Koruyucu Donanımı kullanmak en önemli konulardan biridir.

KAYNAKLAR

Bostan, H. 2012. İnşaat sektöründe iş güvenliği: yeni nesil öğrenim tekniği (Yüksek Lisans Tezi). AÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Hisli Şahin N., Yeniçeri Z., (2015). "Farkındalık Üzerine Üç Araç: Psikolojik Farkındalık, Bütüncü Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık Ölçekleri", Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 48-64.

Pehlivan, İ. 2016. İnşaat Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). GÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Oktay, S. (1990). Sağlık Kuruluşlarında Risklerin Kontrol Altına Alınması ve Güvenlik Önlemleri, Hemşirelik Bülteni, İstanbul, 6(15), 57.

ST23-LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATIF SIRASINDA NADİR GÖRÜLEN ÇİFT SİSTİK ARTER VARYASYONU: OLGU SUNUMU

Fatih DAL^{1*}, Nazım GÜREŞ¹, Aykut AYTEKİN², Zeliha ÇETİN³

¹Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Balıkesir, Türkiye

²Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye

³Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye

*e-mail: fatihdal07@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9768-8125

ÖZET

Amaç: Günümüzde semptomatik safra kesesi taşlarının cerrahi tedavisinde ilk tercih laparoskopik kolesistektomidir. Sistik arter ve sistik kanalın diseke edilerek kliplenmesi ameliyatın temel esasını oluşturur. Ameliyat sırasında olası sistik arter varyasyonları olabileceği ve dikkatli olunmazsa komplikasyon riskinin artabileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada cerrahi güvenliğine katkıda bulunmak için , çift sistik arter varyasyonu olan bu olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu sunumu: Semptomatik kolelitiazis nedeniyle onam alınarak laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yapılan 70 yaşında kadın hastada peroperatif tespit edilen nadir bir çift sistik arter varyasyonunu sunuyoruz.

Sonuç: Her cerrah, laparoskopik kolesistektomi ameliyatı sırasında komplikasyon riski olan anormal bir konjenital vasküler varyasyon ile karşılaşabileceğini unutmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, Hepatobillier üçgen, Çift sistik arter

A RARE DOUBLE CYSTIC ARTERY VARIATION DURING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY SURGERY: A CASE REPORT

Fatih DAL^{1*}, Nazım GÜREŞ¹, Aykut AYTEKİN², Zeliha ÇETİN³

¹ Balıkesir Atatürk City Hospital, Department of General Surgery, Balıkesir, Türkiye

² Balıkesir Atatürk City Hospital, Department of Radiology, Balıkesir, Türkiye

³ Balıkesir Atatürk City Hospital, Department of Medical Pathology, Balıkesir, Türkiye

*e-mail: fatihdal07@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9768-8125

ABSTRACT

Aim: Today, the first choice for surgical treatment of symptomatic gallbladder stones is laparoscopic cholecystectomy. Dissection and clipping of the cystic artery and cystic duct constitute the basic basis of the surgery. It should be kept in mind that there may be possible cystic artery variations during surgery and that the risk of complications may increase if care is not taken. In this study, we aimed to present this case with cystic artery variation to contribute to surgical safety. In this study, we aimed to present this case with cystic artery variation to contribute to surgical safety.

Case Presentation: We present a rare double cystic artery variation detected perioperatively in a 70-year-old female patient who underwent laparoscopic cholecystectomy with consent due to symptomatic cholelithiasis.

Conclusion: Every surgeon should be aware that he or she may encounter an abnormal congenital vascular variation that poses a risk of complications during laparoscopic cholecystectomy surgery.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, Hepatobiliary triangle, Double cystic artery.

Giriş

Günümüzde semptomatik safra kesesi taşlarının cerrahi yönetiminde ilk tercih laparoskopik kolesistektomidir (Târcoveanu ve ark., 2020). Bu ameliyatta temel esas, üstte karaciğerin alt yüzeyi, altta sistik kanal, medialde ortak hepatik kanal ile sınırlanan hepatobilyer üçgende sistik arter (CA) ve sistik duktus (CD) güvenli bir şekilde diseke edilerek kliplenmesi veya bağlanması üzerine odaklıdır (Polguy ve ark., 2014; Andall ve ark., 2016; Dandekar U ve Dandekar K, 2016; Gupta ve Jain, 2019; Zhu ve ark., 2023; Andall ve ark., 2016). Bu alanda perop olası bir kanama veya hepatobilyer yaralanma durumunda ise laparoskopik koleistektomiden (LC) açık kolesistektomiye geçmek durumunda kalınabilir (Akay ve Leblebici, 2020; Warchałowski ve ark., 2020; Thampi ve ark., 2021). Literatürde genel olarak hastaların yaklaşık %10'da (%2 - %15) perop açık kolesistektomiye geçiş bildirilmektedir (Gupta ve Jain, 2019; Warchałowski ve ark., 2020). Açık kolesistektomiye geçiş endikasyonların %1,9'un da kontrol edilemeyen kanamalar sorumludur. Özellikle bölgenin konjenital vasküler varyasyonları genç cerrahları şaşırtarak kanama riskini artırabilir. Bu nedenle güvenli bir LC için bu bölgenin olası anormal vasküler varyasyonlarında dikkatli olunmalıdır (Polguy ve ark., 2014; Andall ve ark., 2016). Bizde, LC güvenliğine katkıda bulunmak için nadiren görülen, çift sistik arter olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Sağ üst kadranda ağrı şikayeti ile tarafımıza başvuran 70 yaşında kadın hastanın özgeçmişinde; hipertansiyon, tip2 diabetes mellitus, sigara (3 paket/yıl) öyküsü vardı. Soygeçmişinde özellik yoktu. Vital bulguları stabil olan hastanın yapılan fizik muayenesinde badimast indeksi 30.1kg/m² olup sistemik muayeneleri normaldi. Hastanın beyaz kan hücre sayısı (6.74 x 10⁹/L), C reaktif protein (0.32mg/L), üre (37.8 mg/dL), total Billuribin (0.39 mg/dL), direk billuribin (0.16 mg/dL), Aspartat amino transferaz (25 IU/L), alanin aminotransferaz (33 IU/L), gama-glutamin transferaz (24 IU/L), alkalin fosfataz (60 IU/L), amilaz (64 IU/L) değerleri normal referans değerlerde olup kan şekeri (140 mg/dL) ve kreatinin (1.27 mg/dL) sonuçları referans değerlerin üst sınırlarındaydı yüksekti. Hastanın abdominal ultrasonografisinde; karaciğerde grade 1 karaciğer yağlanması ve safra kesesinde en büyüğü 2,5 cm çapında olan multiple kalkülleri vardı. Hastaya Semptomatik kolelitiazis tanısıyla ameliyat önerildi.

Ameliyatı kabul eden ve onam veren hastanın elektif LC için hazırlıkları yapılarak 3 hafta sonra ameliyata alındı. Sırtüstü pozisyonda genel anestezi indüksiyonu altında, hastanın ameliyat alanı sterilize edilerek çevresi steril örtüler ile örtüldü. Göbek altından veres iğnesi yardımıyla 13mm Hg basıç ile CO₂ insüfle edildi. Dört adet trokar [Epigastrik/umbilikal alanlardan 2 adet 10 'luk trokarlar ve sağ subkostal/ sağ alt kadrandan 2 adet 5'lik trokarlar] ile karın boşluğuna girildi. Safra kesesinin görünümü intraoperative parkland grading scale (PGS) göre skoru 1 olarak belirlendi (Uçaner ve ark., 2024). Hepatobilyer üçgenin diseksiyonu sonrası CD ve CA ortaya kondu (6). Sistik arter proksimal ve

distalden kliplenerek kesildi. Sistik kanalın posterolateralinde keseye uzanan ikinci bir aksesuar sistik arter(AccCA) görüldü. İkinci görülen AccCA proksimal ve distalden kliplenerek kesildi. En son CD proksimal ve distalden kliplenerek safra kesesi eksize edildi (**Şekil 1**).

CD:cystic duct, CA:cystic artery, ACCSA:Accessory cystic artery

Şekil 1: Olgunun Per-Op Görüntüsü

Eksize edilen safra kesesi, epigastrik trokar yerinden karın dışına alındı. Kanama kontrolü sonrası sağ alt kadrant trokar yerinden ameliyat alanına 1 adet jackson pratt drain yerleştirilerek 2/0 keskin uçlu ipek stur ile tespit edildi. Diğer trokar yerleri 2/0 keskin uçlu polen stur ile sture edilerek pansumanı yapıldı.

Postop 2.günde Vasküler yapıyı değerlendirmek için çekilen intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografide, metalik kliplere uzana aksesuar sağ hepatik arter(AccRHA) görüldü (**Şekil 2**).

CT: coeliacus truncus, CHA: common hepatic artery, AccRHA: accessories right hepatic artery, GDA: gastroduodenal artery, SA: splenic artery, PHA: proper hepatic artery, JPD; jackson-pratt drain, MC: metallic clips

Şekil 2: Olgunun Radyolojik Görüntüsü

Postop üçüncü gün hastanın 10cc seröz gelen [postop1 gün dren 45 cc serohemorajik, postop 2. Gün dren serohemorajik 25cc] dreni çekilerek salah ile taburculu edildi. Postop onuncu günde kontrole gelen hastanın yara yeri temiz olup sturları alındı. Eksiz edilen safra kesesinin histopatolojik değerlendirilmesi sonrası kronik kalkülöz kolesistit olarak raporlandı.

Tartışma-Sonuç

Safra kesesi gebeliğin dördüncü haftasında ventral splankinik damar ağı ile beslenen ön barsağın (foregut) hepatic divertikülünden gelişir. Normal bir Safra kesesinin embriyolojik gelişimi sırasında bu vasküler yapıların çoğu regrese olarak tek bir CA yapısı meydana gelir. Ancak vasküler yapılardaki bu değişken regresyonların tam veya kısmi kalıcılığı, farklı CA varyasyonlarına neden olur (Polgüj ve ark., 2014; Dandekar U ve Dandekar K, 2016;Zhu ve ark., 2023).

Literatürde hastaların %2'sinde SA bulunmazken hastaların %98'sinde en az bir CA vardır. Ayrıca sistik arterlerin %79 -89'u en sık sağ hepatic arter orjinlidir. Nadiren bildirilen diğer orjin noktaları ise sırasıyla; çölyak trunkus, AccRHA, sol hepatic arter, aksesuar sol hepatic arter, gastroduodenal arter, superior pankreatikoduodenal arter, süperior mezenterik arter ve karaciğer segment IV-V-VI-VIII hepatic arterlerdir (Polgüj ve ark., 2014; Andall ve ark., 2016; Dandekar U ve Dandekar K, 2016; Kim ve Yoon, 2020; Asgar ve ark., 2024). Güvenli cerrahi sınır olarak kabul edilen hepatobiliyer üçgene ve çalışma türüne (klinik/kadavra) göre ise hastaların %3,1- 28'inde çift SA varyasyonları bildirilmektedir. Bu varyasyonların büyük çoğunluğu hepatobiliyer üçgen içinde yer alır (Polgüj ve ark., 2014; Andall ve ark., 2016; Dandekar U ve Dandekar K, 2016; Gupta ve Jain, 2019; Akay ve Leblebici, 2020; Zhu ve ark., 2023). Bizim olgumuzdaki gibi AccRHA orjinli hepatobiliyer üçgende bir CA ve hepatobiliyer üçgen dışında ikinci bir AccCA görülme oranı ise %0.5 olup oldukça nadirdir (Ding ve ark., 2007).

Bening safra kesesi patolojilerinin cerrahi yönetimi öncesi, rutin anjiyografik (İVkontrastlı Abdominal bilgisayarlı tomografi veya konvansiyonel anjiyografik tetkiler) radyolojik görüntülemeler yapılmadığı için preop olası CA varyasyonlarını tespit etmek zordur (Kim ve Yoon, 2020; Asgar ve ark., 2024). Bu nedenle bir kaç sporadik vaka dışında literatür bilgilerimizin çoğu perop klinik ve kadavra çalışmalarına dayanır. Ayrıca güvenli ve sorunsuz bir kolesistektomi için her cerrah, perop kanamaya veya komplikasyona neden olabilecek olası bir CA varyasyonu açısından dikkatli olmalıdır (Ding ve ark., 2007; Polgüj ve ark., 2014; Andall ve ark., 2016; Dandekar U ve Dandekar K, 2016; Zhu ve ark., 2023; Akay ve Leblebici, 2020; Kim ve Yoon, 2020; Asgar ve ark., 2024).

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar:

Akay T, Leblebici M.(2020) Incidence of double cystic artery: a clinical study. International Surgery Journal. ;7(9):2837-2842. (DOI: <https://doi.org/10.18203/2349-2902.isj20203499>)

Andall RG, Matusz P, Plessis MD, Ward R, Tubbs RS, Loukas M.(2016) The clinical anatomy of cystic artery variations: a review of over 9800 cases. Surg Radiol Anat.;38(5):529-39. (doi: 10.1007/s00276-015-1600-y.)

Asgar A, Priya A, Prasad N, Patra A, Agrawal D.(2024) Variations in morphology of cystic artery: systematic review and meta-analysis. Clin Ter.;175(3):184-192 (doi: 10.7417/CT.2024.5061.)

- Dandekar U, Dandekar K.(2016) Cystic Artery: Morphological study and surgical significance. *Anat Res Int.* ;7201858. (doi: 10.1155/2016/7201858.)
- Ding YN, Wang B, Wang WX, Wang P, Yan JS.(2007) New classification of the anatomic variations of cystic artery during laparoscopic cholecystectomy. *World J Gastroenterol.*;138429.5629-5634. (doi: 10.3748/wjg.v13.i42.5629.)
- Gupta V, Jain G.(2019) Safe laparoscopic cholecystectomy: Adoption of universal culture of safety in cholecystectomy. *World Gastrointest Surg.*;11(2):62-84. (doi: 10.4240/wjgs.v11.i2.62.)
- Kim AJ, Yoon YC.(2020) Double cystic artery originating in a right and a segment IV hepatic artery: A case report. *J Ninim Invasive Surg.*;23(1):49-51. (doi: 10.7602/jmis.2020.23.1.49.)
- Polgaj M, Podgórski M, Hogendorf P, Topol M.(2014) Variations of the hepatobiliary vasculature including coexistence of accessory right hepatic artery with unusually arising double cystic arteries: case report and literature review. *Anat Sci Int.* ;89(3):195-8 (doi: 10.1007/s12565-013-0219-5.)
- Târcoveanu E, Vasilescu A, Lupaşcu C, Vlad N, Moraru M, Stanciu C, et al.(2020). Laparoscopic cholecystectomy in cirrhotic patients. *Chirurgia (Bucur).* ;115(2):213-219. (doi: 10.21614/chirurgia.115.2.213.)
- Thampi S, Krishnapillai R, Murugesan R, Sarasammal SR, Vilakom G, Umesan K.(2021) Clinical significance of origin of cystic artery and its relations to calot's triangle. *National Journal of Clinical Anatomy.* ;10(1):35-40. (DOI: 10.4103/NJCA.NJCA_48_20)
- Uçaner B, Durmuş D, Buldanlı MZ, Haçerlioğulları O.(2024) Correlation between preoperative ultrasonography and parkland grading scale in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. *Indian Journal of Surgery.* ;86(1):160-166. (DOI:https://doi.org/10.1007/s12262-023-03823-y)
- Warchałowski Ł, Łuszczki E, Bartosiewicz A, Dereń K, Warchałowska M, Oleksy Ł, et al.(2020) The analysis of risk factors in the conversion from laparoscopic to open cholecystectomy. *Int J Environ Res Public Health.* ;17(20)7571. (doi: 10.3390/ijerph17207571)
- Zhu AY, Seyfi D, Sandroussi C, Abeyasinghe JD.(2023) Aberrant vascular anatomy during laparoscopic cholecystectomy: A case report of double cystic artery. *CRSLS.*;10(4):e2023.00038. (doi: 10.4293/CRSLS.2023.00038.)

ST24-SAFRA KESESİ PERFORASYONU SONRASI EPİLEPTİK NÖBET: KLİNİK BİR YAKLAŞIM

Hale Nur CAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: halenurcan@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8107-3986

ÖZET

Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktivasyonu sonucu bilinç kaybı ile seyreden nöbetlerle karakterize bir beyin hastalığıdır. Tedavi ile kontrol altına alınabileceği gibi mortal seyredabilen kontrolsüz nöbetler de görülebilir. Komplikasyonları arasında duygudurum bozuklukları, erken ve sebepsiz ani ölüm, status epilepticus, nöbete bağlı yaralanmalar, uyku sorunları, sosyal anksiyete, bilişsel fonksiyonlarda gerileme ve hafıza problemleri, osteoporozaya yatkınlık bulunur.

Safra kesesi perforasyonu nadir görülen fakat ölümcül olabilen bir durumdur. Genellikle taşların eşlik ettiği ya da etmediği akut kolesistit komplikasyonu olarak görülür. Perforasyonların çoğu subakuttur ve perikolesistik apseye neden olur. Genellikle enfeksiyonlar, malignite, travma, ilaçlar (kortikosteroidler), diabetes mellitus, aterosklerotik kalp hastalığı predispozan faktörlerdir. Spontan safra kesesi perforasyonu erkeklerde daha sık görülürken, kadınlarda akut nonkomplike kolesistit daha sık görülür.

Sunumumuzda safra kesesi perforasyonunun tetiklediği epileptik nöbet geçiren olguyu paylaştık. 60 yaş epilepsi tanılı erkek olgu, hastaneye yemekten bir saat sonra karın ağrısı sonrası nöbet şikayeti ile hasta yakınları tarafından getirildi. Alınan anamnezde nöbet şeklinde bir değişiklik olmadığı, nöbet sonrası bilincinin tam geri gelmediği, huzursuzluk, inleme şikayetleri olduğu söylendi. İlaçlarını düzenli kullanan bir olguydu, ek hastalığı yoktu. Hastanın nörolojik muayenesinde geç ve yavaş konuşma dışında patoloji yoktu, subfebril ateş dışında vital bulguları stabil idi. İntrakraniyal patolojileri ekarte etmek için kranial görüntüleme yapıldı. Akut patoloji saptanmadı. Diğer sistem muayeneleri yapıldığında batın sağ üst kadranda rebound pozitif. Laboratuvar sonuçlarında total bilirubin 2.45 mg/dL, direk bilirubin 0.7 mg/dL, potasyum 2.9 mEq/L, CRP 125 mg/L, WBC 15.17 x10³/μL idi. Muayene bulgusu ve laboratuvar değerleri safra kesesi patolojisini düşündürdüğü için abdominal ultrasonografi istendi. Radyoloji raporunda safra kesesi boynunda taşlar ve kese komşuluğunda rüptür lehine loküle sıvı alanları görüldü. Olgu genel cerrahi ile paylaşıldı. Operasyona alındı, 10 gün sonra şifa ile taburcu edildi.

Epilepsi nöbetini tetikleyen safra kesesi perforasyonu olgusuna literatürde rastlamadık. Nadir görülen bu olgumuzda olduğu gibi nöbeti tetikleyebilecek tüm faktörler göz önüne alınmalıdır. Özellikle bilinç bozukluğunun devam ettiği nöbet hastalarında tüm sistem muayeneleri dikkatli yapılmalı, laboratuvar tetkikleri dikkatli incelenmelidir.

Amaç: Epileptik nöbetleri tetikleyen durumlar hayati riskler taşıyabilir, bu sebeple genel sistem muayenesinin önemine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Epileptik nöbet, Safra kesesi perforasyonu, Mortalite, Tedavi

Etik beyan: Bu olgu sunumu ile alakalı tüm etik hususlar yazara aittir.

EPILEPTIC SEIZURE AFTER GALLBLADDER PERFORATION: A CLINICAL APPROACH

Hale Nur CAN

Van Yuzuncu Yil University, Medicine Faculty, Emergency Department, Van, TURKIYE

halenurcan@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8107-3986

ABSTRACT

Epilepsy is a brain disease characterized by seizures that result in loss of consciousness due to abnormal electrical activation of brain cells. It can be controlled with treatment, but uncontrolled seizures that can be fatal can also occur. Complications include mood disorders, premature and unexplained sudden death, status epilepticus, seizure-related injuries, sleep problems, social anxiety, cognitive decline and memory problems, and a tendency to osteoporosis.

Gallbladder perforation is a rare but potentially fatal condition. It is usually seen as a complication of acute cholecystitis with or without stones. Most perforations are subacute and cause pericholecystic abscess. Infections, malignancy, trauma, drugs (corticosteroids), diabetes mellitus, and atherosclerotic heart disease are usually predisposing factors. Spontaneous gallbladder perforation is more common in men, while acute uncomplicated cholecystitis is more common in women.

In our presentation, we shared a case of epileptic seizure triggered by gallbladder perforation. A 60-year-old male patient diagnosed with epilepsy was brought to the hospital by his relatives with complaints of seizures following abdominal pain one hour after eating. It was stated in the anamnesis that there was no change in seizure type, that his consciousness did not fully return after the seizure, and that he had complaints of restlessness and groaning. He was a patient who used his medications regularly and had no additional disease. There was no pathology in the patient's neurological examination except for late and slow speech, and his vital signs were stable except for subfebrile fever. Cranial imaging was performed to exclude intracranial pathologies. No acute pathology was detected. When other system examinations were performed, rebound was positive in the right upper quadrant of the abdomen. Laboratory results were as follows: total bilirubin 2.45 mg/dL, direct bilirubin 0.7 mg/dL, potassium 2.9 mEq/L, CRP 125 mg/L, WBC 15.17 x10³/μL. Since the examination findings and laboratory values suggested gallbladder pathology, abdominal ultrasonography was requested. The radiology report showed stones in the gallbladder neck and loculated fluid areas adjacent to the gallbladder, indicating rupture. The case was shared with general surgery. He underwent surgery and was discharged 10 days later with full recovery.

We have not encountered a case of gallbladder perforation triggering an epileptic seizure in the literature. As in our rare case, all factors that may trigger a seizure should be taken into consideration. Especially in seizure patients with ongoing impaired consciousness, all system examinations should be performed carefully and laboratory tests should be examined carefully.

Aim: Situations that trigger epileptic seizures can carry life-threatening risks, so we wanted to draw attention to the importance of general system examination.

Keywords: Epileptic seizure, Gallbladder perforation, Mortality, Treatment

Ethical Statement: All ethical issues related to this case report belong to the author.

GİRİŞ

Epilepsi, dünya genelinde 70 milyondan fazla insanı etkileyen ve beyin fonksiyonlarını derinden etkileyen, beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktivasyonu sonucu bilinç kaybı ile seyreden nöbetlerle karakterize yaygın bir nörolojik hastalıktır. Epidemiyolojik veriler, hastalığın insidansının özellikle bebeklik ve ileri yaşlarda arttığını ve bu nedenle bimodal bir dağılım sergilediğini göstermektedir. Son yıllarda genomik teknolojilerdeki önemli ilerlemeler, epilepsinin çeşitli klinik fenotiplerini ve genetik altyapısını daha derinlemesine inceleme imkânı sunmuş, bu da epilepsinin genetik mimarisinin karmaşıklığını ve heterojenliğini gözler önüne sermiştir. Bu bulgular, epilepsiyi daha önce tek bir nörolojik sendrom olarak tanımlamanın ötesine geçilmesini ve bunun yerine, birden fazla genetik ve çevresel faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkan, bireysel ve heterojen bir hastalık olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Bu paradigmlar arasındaki değişim, epilepsinin daha etkili tedavi ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir (1). Epilepsinin tanısı, klinik açıdan zorluklar içermektedir, çünkü hastalığın tanınasal elektriksel özellikleri, özellikle yetişkinlerde veya nöbet sıklığı düşük olan bireylerde, nöbetsiz dönemlerde epileptiform deşarjların her zaman gözlemlenememesi nedeniyle belirgin bir şekilde ortaya çıkmayabilir. Nöbetler arasında epileptiform anormallikler, belirli vakalarda ara sıra gözlemlense de, her hastada mevcut olmayabilir. Bu durum, tanı koymayı güçleştiren ve epilepsinin doğru şekilde teşhis edilmesini engelleyen önemli bir faktördür (2). Çoğu epilepsi nöbeti anti epileptik ilaç kullanımına iyi yanıt verir, fakat bazı nöbet türleri tedaviye yanıtızsız olabilir ve bu hasta grubunda sağkalım düşüktür. Duygudurum bozuklukları, erken ve sebepsiz ani ölüm, status epileptikus, nöbete bağlı yaralanmalar, uyku sorunları, sosyal anksiyete, bilişsel fonksiyonlarda gerileme ve hafıza problemleri, osteoporoz gibi komplikasyonlar görülebilir (3).

Safra kesesi perforasyonu, akut kolesistitin nadir fakat ciddi bir komplikasyonudur ve genel insidansı %3 ile %15 arasındadır (4). Safra kesesi perforasyonları genellikle eşlik eden komorbiditeleri olan bireylerde ve safra kesesi taşları varlığında daha yaygın olarak görülmektedir. Bu tür perforasyonlar, safra kesesinin inflamasyonunun ilerlemesi ve taşların mekanik etkisiyle ilişkilidir ve klinik yönetimi daha da karmaşıklarlaştırabilir (5). Patofizyoloji safra kesesinin akut iltihabı ile bunun sonucunda oluşan iskemi ve nekroz sonucu safra kesesi duvarının perforasyonu ile açıklanmaktadır (4). Perforasyonların çoğu subakuttur ve perikolesistik apeye neden olur. Genellikle enfeksiyonlar, malignite, travma, ilaçlar(kortikosteroidler), diabetes mellitus, aterosklerotik kalp hastalığı predispozan faktörlerdir. Spontan safra kesesi perforasyonu erkeklerde daha sık görülürken, kadınlarda akut nonkomplike kolesistit daha sık görülür (6).

OLGU

Sunumumuzda, safra kesesi perforasyonunun tetiklediği epileptik nöbet geçiren olguyu paylaştık. 60 yaş epilepsi tanılı erkek olgu, hastaneye yemekten bir saat sonra karın ağrısı sonrası nöbet geçirmesi ile hasta yakınları tarafından getirildi. Alınan anamnezde nöbet şeklinde bir değişiklik olmadığı, nöbet sonrası huzursuzluk, inleme şikayetleri olduğu söylendi. İlaçlarını düzenli kullanan bir olguydu, ek hastalığı yoktu. Hastanın nörolojik muayenesi olağan, subfebril ateş dışında vital bulguları stabil idi. İntrakraniyal patolojileri ekarte etmek için kranial görüntüleme yapıldı. Akut patoloji saptanmadı. Laboratuvar tetkikleri için kan alındı. Olgu nöbet takibine alındı. Diğer sistem muayeneleri yapıldığında batın sağ üst kadranda rebound pozitif. Laboratuvar sonuçlarında total bilirubin 2.45 mg/dL, direk bilirubin 0.7 mg/dL, kalsiyum 8.2 mg/dL, potasyum 2.9 mEq/L, CRP 125 mg/L, WBC 15.17 x10³/µL idi. Muayene bulgusu ve laboratuvar değerleri safra kesesi patolojisini düşündürdüğü için abdominal ultrasonografi istendi. Radyoloji raporuna göre safra kesesi boynunda taşlar ve kese komşuluğunda rüptür lehine loküle sıvı alanları görüldü. Olgu genel cerrahi ile paylaşıldı. Operasyona alındı, 10 gün sonra şifa ile taburcu edildi.

TARTIŞMA

Epilepsi nöbetini tetikleyen safra kesesi perforasyonu olgusuna literatürde rastlamadık. Nadir görülen bu olgumuzda olduğu gibi epilepsi nöbetini tetikleyebilecek tüm faktörler göz önüne alınmalıdır. Sistem muayeneleri tam yapılmalıdır. Altta yatan sebepler mortal olabilir. Safra kesesi perforasyonu bazen başlangıçta hafif, nonspesifik semptomlarla ve ardından sepsis nedeniyle hızla kötüleşmeyle ilişkilidir ve geç tanı ile ciddi sonuçlara yol açar. Nadiren radyolojik incelemeler, laboratuvar testleri ve klinik bulgular tanıyı koymakta başarısız olur. Tanıdaki gecikme yüksek morbidite ve mortaliteye yol açan en önemli faktör olmaya devam etmektedir (7). Özellikle bilinç bozukluğunun devam ettiği nöbet hastalarında tüm sistem muayeneleri dikkatli yapılmalı, laboratuvar tetkikleri dikkatli incelenmelidir.

KAYNAKLAR

1. Roland D Thijs, Rainer Surges, Terence J O'Brien, Josemir W Sander. Epilepsy in adults. *The Lancet*. 2019 Feb 16;393(10172):689-701. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32596-0
2. Mark Manfred. Recent advances in epilepsy. *Journal of Neurology*. 2017 Jan 24;264(8):1811–1824. doi: 10.1007/s00415-017-8394-2
3. John S Duncan, Josemir W Sander, Sanjay M Sisodiya, Matthew C Walker. Adult epilepsy. *The Lancet*. 2006 Apr 1;367(9516):1087-1100. doi: 10.1016/S0140-6736(06)68477-8
4. Bhatwal A. S., Deolekar S. R., Karandikar S. S. An unusual presentation of gall bladder perforation with hepatic subcapsular collection. *Indian Journal of Surgery*. 2013;75(S1):261–265. doi: 10.1007/s12262-012-0581-x
5. Date R. S., Thrumurthy S. G., Whiteside S., et al. Gallbladder perforation: case series and systematic review. *International Journal of Surgery*. 2012;10(2):63–68. doi: 10.1016/j.ijsu.2011.12.004
6. Gopalakrishnan Gunasekaran, Debasis Naik, Ashwani Gupta, Vimal Bhandari, Manigandan Kuppusamy, Gaind Kumar, Niuto S Chishi. Gallbladder perforation: a single center experience of 32 cases. *Korean Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery*. 2015 Feb;19(1):6-10. doi: 10.14701/kjhbps.2015.19.1.6
7. Vimalwaran Koculen, Umesh Jayarajah, Anil P Ambawatte. Intrahepatic type II gall bladder perforation secondary to acute acalculous cholecystitis. *Case Reports in Surgery*. 2020 Mar 25;2020:5435921. doi: 10.1155/2020/5435921

ST25-ŞİZOFRENİ TANISI KONULAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ'NİN HASTALIK SÜRECİNE ETKİSİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Cemile Hürrem AYHAN¹, Mürşide Tuba SİNAN², Nisa AKKURT², Hevidar AKBULUT²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Van, Türkiye.

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Van, Türkiye.

*e-mail: nsa.zlyh1366@gmail.com

ÖZET

Şizofreni hastalarında aleksitimi ve hastalık seyri arasındaki ilişki, giderek artan bir araştırma konusu olmuştur. Yunanca bir kavram olan aleksitimi, genel olarak duygularını tanıma ve sözel olarak ifade etmekte güçlük çeken bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Şizofrenide aleksitiminin bozukluğun temel faktörlerinden biri olup olmadığı ve ayrıca şizofreni tanısı konulan hastalarda aleksitiminin olup olmadığı konusunda henüz bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu nedenle bu çalışmada aleksitiminin tanımı, şizofreni hastalarında aleksitimi yaygınlığı, aleksitiminin şizofreni hastalığının seyri ve tedavi yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu şizofreni tanılı hastaların yaklaşık %40'ında aleksitimi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ileride yapılacak çalışmalarda şizofrenide aleksitiminin daha etkin değerlendirilmesini sağlayacak aleksitimi ölçeklerine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Aleksitimi, duyguları ve dışa dönük düşünceleri tanımlayamama, yönetici işlev, işlem hızı, dikkat yeteneği ve sözel bellek bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Duyguların tanımlanmasında yaşanan zorluk şizofreni tedavi sürecini etkileyen bir faktördür. Bu nedenle aleksitimi skorları hastalık kronik tedavisinde uzmanlar için yol gösterici bir araç olarak kullanılmaktadır. ÖZET le, aleksitimi ve şizofreninin çeşitli klinik özellikleri arasındaki etkileşim, özellikle bu popülasyonun sonuçlarını iyileştirmek için duygusal işleme eksikliklerini ele alan hedefli müdahaleler geliştirmek açısından daha fazla araştırmayı gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, şizofreni, hastalık seyri, davranış

THE EFFECT OF ALEXITHYMIA ON THE COURSE OF THE DISEASE IN INDIVIDUALS DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA: A REVIEW STUDY

Cemile Hürrem AYHAN¹, Mürşide Tuba SİNAN², Nisa AKKURT², Hevidar AKBULUT²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Van, Turkey.

²Van Yuzuncu Yil University, Institute of Health Sciences, Master of Science Program in Mental Health and Disease Nursing, Van, Türkiye.

*e-mail: nsa.zlyh1366@gmail.com,

ABSTRACT

The relationship between alexithymia and disease course in schizophrenia patients has been a subject of increasing research. Alexithymia, a Greek concept, is generally used to describe individuals who have difficulty in recognising and verbally expressing their emotions. No consensus has yet been reached on whether alexithymia is one of the main factors of schizophrenia and whether alexithymia is present in patients diagnosed with schizophrenia. Therefore, in this study, it was aimed to examine the definition of alexithymia, the prevalence of alexithymia in schizophrenia patients, the effect of alexithymia on the course of schizophrenia and treatment approaches. As a result of the studies, it has been observed that approximately 40% of patients diagnosed with schizophrenia have alexithymia. However, it is emphasised that there is a need for alexithymia scales that will enable more effective evaluation of alexithymia in schizophrenia in future studies. Alexithymia has been associated with inability to define emotions and extroverted thinking, executive function, processing speed, attention ability and verbal memory disorders. Difficulty in identifying emotions is a factor affecting the treatment process of schizophrenia. Therefore, alexithymia scores are used as a guiding tool for specialists in the chronic treatment of the disease. In summary, the interaction between alexithymia and various clinical features of schizophrenia warrants further investigation, particularly in terms of developing targeted interventions that address emotional processing deficits to improve outcomes for this population.

Keywords:Alexithymia, schizophre

GİRİŞ

Şizofreni genellikle gençlik yıllarında başlayan, gidiş ve sonlanışı hastadan hastaya değişiklik gösteren, ruhsal durumun tüm alanlarında belirti ve bulgular gösteren, henüz etyolojisi tam olarak belirlenemeyen ve büyük ölçüde yeti yıkımına yol açan bir toplum sağlığı sorunudur (Karakuş ve ark., 2017). Dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkileyen bu bozukluk, küresel engelliliğin ilk 10 nedeni arasında yer alır (Velligan, 2023). Dünya çapında yapılan epidemiyolojik çalışmalar, şizofreni tanılı hastaların yaygınlığının 1990'da 13,1 milyondan 2016'da 20,9 milyona yükseldiğini göstermiştir (Charlson ve ark., 2018). Şizofreni, gerçekçi değerlendirme yetisini bozan anormal bir zihin durumu olan psikoz ile karakterizedir. Ek olarak şizofreni, sosyal geri çekilme, anhedoni, motivasyonsuzluk, sosyal bilişsel bozukluk, nörobilişsel işlev bozukluğu (Engelstad ve ark., 2019, Stratton ve ark., 2017), çalışma belleği, işlem hızı ve yönetici işlevlerdeki eksiklikler (McCutcheon ve ark., 2020) gibi semptomları içerebilir (Rantala ve ark., 2022).

Şizofrenide genetik geçişin %80 etkili olduğu (Cardno ve ark., 1999) ve aile öyküsünün bu bozukluk için en güçlü risk faktörlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Ayrıca şizofreninin etyolojisinde biyolojik görüş dopamin hipotezini ortaya koymuştur. Dopamin (DA), çevresel uyarılara ve önceki deneyimlere dayalı devre tepkisini düzenler ve böylece ödül işleme, pekiştirme ve alışkanlık oluşturma gibi işlevlerde merkezi bir rol oynar. Özellikle derin algısal bozuklukları (halüsinasyonlar) ve çelişkili kanıtlara dirençli sabit inançları (sanrılar) içeren psikotik semptomlarda rol oynar (Sonnenschein ve ark., 2020). Dopaminerjik işlev bozukluğunun psikotik semptomların gelişiminde rol oynayabileceği, şizofreninin patofizyolojisi ile ilgili en uzun süredir devam eden hipotezlerden biridir (McCutcheon ve ark., 2020).

Pozitif semptomlar, gerçeklik deneyimini bozan halüsinasyonlar ve sanrılar ile tanımlanırken, negatif semptomlar genellikle azalmış duygulanım ve aloji ile karakterize edilir (Liu, J ve ark., 2020). Şizofreni hastaları, duygusal algı, duygusal deneyim, duygusal ifade ve duygusal özdeşleşmenin azalması veya bozulmasıyla kanıtlanan duygularla başa çıkmada zorluklar yaşarlar (Yi ve ark., 2023). Yapılan araştırmalar, aleksitimi ile şizofreni arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir (Lee ve ark., 2021). Seghers, JP vd. Şizofreni hastalarında aleksitimi düzeyinin genel popülasyondan daha yüksek olduğunu bulmuştur (Seghers ve ark., 2011). Aleksitimi, bireylerin duyguları tanımlamak için kelime dağarcığından yoksun olduğu, başkalarıyla bağlantı kurmakta zorluk çektiği, rahatsızlık hissettiği, bozuk bir hayal gücüne sahip olduğu

ve düşünce kalıplarının gerçek dünyayla yakından uyumlu olduğu bir durumu ifade eder (O'driscoll ve ark., 2014). Bu çalışma, şizofreni tanımlı bireylerde aleksitiminin (duygusal farkındalık ve ifade etme güçlüğü) hastalık seyrine olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Aleksitimi

"Duygusal ifade yetersizliği" veya "duygusal afazi" olarak da bilinen aleksitimi, öncelikle duyguları tanıma ve tanımlamada zorluk çekmenin yanı sıra dışı dönük düşünme eğilimi olarak ortaya çıkar (Silvestro ve ark., 2023). Aleksitimi, kişinin duygularının farkında olma, onları açıkça tanımlama ve tanımlama yeteneğinin bozulması ile karakterizedir (Nemiah ve ark., 1976). Duygusal tepkinin örtük (örneğin, fizyolojik uyarılma) ve açık (örneğin, kendi kendine bildirilen duygu yoğunluğu) göstergeleri sağlıklı gönüllülerde yüksek oranda ilişkili olma eğilimindeyken, aleksitimi durumunda örtük ve açık duygusal tepkiler arasında bir ayrışma vardır (Gaigg ve ark., 2018). Aleksitimi genel popülasyonda normal dağılım gösterir, psikiyatrik örneklemde genellikle yüksek düzeyde aleksitimi görülür ve daha şiddetli psikopatoloji semptomlarıyla ilişkilidir (Preece ve ark., 2022). Aleksitimi, sosyo-duygusal yeterlilikleri etkileyen bir durumdur. Aleksitimik bireyler (a) duyguları tanımlama ve duyguları duygusal uyarılmanın bedensel duyularından ayırmada zorluk çekerler; (b) duygularını başkalarına tarif etmede zorluk çekerler; (c) kısıtlı bir fantezi hayatı yaşarlar ve (d) dikkat odağının dışsal olduğu, iç gözlem veya içgörüyü çok az ilgi gösteren bir bilişsel tarza sahiptirler (Luminet ve ark., 2021).

Aleksitimi striatum işlevlerindeki bir bozukluğa bağlıdır. Paleostriyal dopaminerjik yolda bir işlev bozukluğu mevcuttur. Limbik korteksten (amigdala, hipokampus ve singulat korteks) kalkan duyuvar, ventral striatumda aşırı süzülme uğradıkları için neokortekse ulaşamazlar ve bilinçli duygusal yaşantılar niteliğine bürünemezler (Nemiah ve ark., 1976). Nörofizyolojik görüşe göre ise; aleksitimi hemisferler arasındaki bağlantıyı sekteye uğratan sistematik olaylar neticesinde meydana gelmektedir. Diğer bir yaklaşımda ise; aleksitiminin neokortekse limbik sistemden ulaştırılması gereken duyuvar uyarıların engellenmesi neticesinde, bilinçli duygusal deneyimlere dönüştürülmemesi ile meydana gelen bir olay olduğu doğrultudadır. Şizofrenide gözlenen bilişsel ve negatif semptomların, amigdala ve prefrontal korteks arasındaki etkileşimlerde bazı bozulma ile ilişkili olduğu savunulmaktadır (Kirkpatrick ve ark., 1989, Yurt 2006). Ek olarak amigdalanın, aleksitimik belirtilerin oluşumunda da etkisi olduğu belirtilmektedir (Leweke 2004). Aleksitimi ve şizofrenide genel olarak dilin önemli bir rolü olduğu, hemisferik lateralitede oluşan bir kusurun bu ilerleyişi etkilediği, hemisferik dominantstaki bir defektin ise konuşmada önemli problemlere neden olduğu söylenmektedir (Angrilli ve ark., 2009).

Şizofrenide Aleksitiminin Yaygınlığı

Mevcut literatürün çoğu, genellikle ruh hali bozuklukları, şizofreni spektrumu, somatoform bozukluklar ve diğer daha az yaygın tanıları içeren karma psikiyatrik örneklerde aleksitimi tanımlamıştır. Avrupa, Avustralya ve Kore çalışmalarında, psikiyatrik hastaların yaklaşık %21,36 ile %45,7'si aleksitimi olarak kategorize edilmiştir (Leweke ve ark., 2012 ; McGillivray ve ark., 2017 ; Picardi ve ark., 2012 ; Son ve ark., 2012; Huo ve ark., 2023). Yapılan çalışmalar şizofreni hastalarında aleksitimi yaygınlığını %18,3 ile %63,9 olarak bulmuştur. 17 çalışmanın sonuçlarının dahil edildiği bir metaanaliz çalışmasında şizofreni hastalarında aleksitimi yaygınlığı %35 (95 % CI: 32–38 %) olarak bulunmuştur (Xiao ve ark., 2024).

Şizofreni hastalarında aleksitimi inceleyen bir çalışmada, aleksitimik hastalarda negatif semptomların aleksitimik olmayan hastalara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Yi ve ark., Alıntı2023: Aydın ve ark., 2024). Aleksitimi üzerine yapılan çalışmalarda cinsiyet farklılıkları bildirilmiştir. Şizofreni hastaları ile yapılan çalışmalarda ise aleksitiminin cinsiyete göre farklılaşp farklılaşmadığı çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Bazı çalışmalar erkek şizofreni hastalarında aleksitiminin şiddetinin ve yaygınlığının kadınlardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bulurken (Tang ve ark., 2016 , Van 'T Wout ve ark., 2007a), diğer çalışmalar herhangi bir cinsiyet farkı bulamamıştır (Shang ve ark., 2024 , Van Der Meer ve ark., 2009: Xiao ve ark., 2024).

Aleksitiminin Şizofreni Hastalık Seyri Üzerindeki Etkileri

Aleksitimik özelliklerin en fazla psikiyatrik hastalıklarda gözlemlendiğini ifade edilmektedir (Gürkan, 1996). Aleksitimi genellikle depresyon, şizofreni ve yeme bozuklukları gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır (Yang ve ark., 2020). Şizofreni hastalarında aleksitimi, negatif belirtiler ve depresyon gibi psikopatolojik belirtilerle önemli bir ilişkisi olan, yaygın ancak daha az tanınan bir duygudurum eksikliğidir (Yi ve ark., 2023). Ek olarak, duyguları tanımlayama ve ifade edememe, başkalarından gelen duygusal ipuçlarını anlama yeteneğini daha da sınırlar. Bu genellikle sosyal geri çekilmeye yol açar, şizofreni hastalarını daha da izole eder ve iyileşmelerini engeller (Aaron, R. ve ark., 2015: Mohamed ve ark., 2024). Bazı çalışmalarda aleksitiminin şizofreniye yakınlık için hassas bir faktör olduğu ileri sürülmektedir. Birçok çalışma, aleksitiminin şizofreni hastaları arasında oldukça yaygın olduğu sonucuna varmıştır (Üstündağ ve ark., 2020).

Şizofrenide geniş bir yelpazede bozulmuş nörobiliş ile aleksitimi arasındaki bağlantı tespit edilmiştir. Özellikle, duyguları ve dışı dönük düşünmeyi tanımlayama, yönetici işlev, işlem hızı veya dikkat yeteneği ve sözel bellek bozuklukları ile ilişkilendirildi (Gawęda ve ark., 2019). Şizofrenide aleksitimi ve semptomatoloji (yani negatif semptomlar) arasında da potansiyel bir bağlantı vardır, ancak bu ilişki konusunda hala anlaşmazlıklar vardır. Aleksitimik özellikler, düşünce ve ifade yoksulluğu, duygulanımın körelmesi ve aloji gibi negatif semptomların özelliklerine benzerdir (Fogley ve ark., 2014). Birkaç çalışma, aleksitiminin şizofreni geliştirmeye, özellikle negatif semptomlar geliştirmeye karşı daha fazla savunmasızlığa katkıda bulunan bir faktör olduğunu belirlemiştir (van't Wout ve ark., 2007). Aleksitimi, birden fazla negatif semptomun şiddetiyle ilişkili bulunurken pozitif semptomlarla ilişkili bulunmamıştır (Huo ve ark., 2023).

Literatürde belirtildiği gibi, aleksitimi bir dizi bilişsel özelliği kapsar. Yetersiz bilişsel kaynaklar, özellikle şizofrenide gözlemlenen yönetici işlev eksikliği, bastırmanın aşırı kullanımı ve daha az bilişsel yeniden değerlendirme gibi bilişsel odaklı duygu düzenleme stratejilerini tehlikeye atabilir (Bartolomeo ve ark., 2020), bu da duyguyu tanımlama ve sözlü olarak ifade etme yetersizliği ile bağlantılıdır (Laloyaux ve ark., 2015; Preece ve ark., 2023; Huo ve ark., 2023). Duyguların tanımlanmasının tedavi sürecini etkileyen bir faktör olduğu ve bu nedenle aleksitimi skorlarının hastaların klinik tedavisinde uzmanlar için önemli bir yol gösterici araç olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür (Üstündağ ve ark., 2020).

Aleksitiminin psikiyatrik tedaviye yanıtı olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir. Şizofreni hastalarının duygu düzenleme stratejilerini değerlendiren bir çalışma, hastaların duygu düzenleme stratejisi olarak yeniden değerlendirilmeden daha çok bastırma kullanma eğiliminde olduklarını bildirmiştir (Van der Meer ve ark., 2009: Aydın ve ark., 2024). Diğer bir deyişle şizofreni tanımlı bireylerde duyguların bastırılması aleksitimiye neden olmaktadır.

Aleksitiminin Şizofreni Tedavi Yaklaşımlarına Etkisi

Psikozlu kişiler için ruh sağlığı alanında, tanıdan bağımsız olarak, geçerli bakım standardı ve birinci basamak tedavi, antipsikotik ilaçlarla tedavidir (Harrow ve ark., 2022). Şizofrenide negatif semptomlar yaygındır (Marder ve Galderisi, 2017) ve antipsikotik ilaçlara yanıtızlıkla ilişkilidir (Galderisi ve ark., 2021) ve hastaların işlevselliğini belirler (Hu ve ark., 2022 , Hu ve ark., 2023: Lui, S. ve ark., 2024). Şizofrenide prognoz ve işlevsel sonuçlar esas olarak negatif semptomların ve bilişsel eksikliklerin remisyonu ile öngörülür, ancak bu semptomlar genellikle tedaviye dirençlidir. Aleksitimi, imgeleme eğitimi ve derin duyu işleme müdahaleleri gibi hedefli davranışsal müdahalelere ve psikoterapilere etkili ve hızlı bir yanıt göstermektedir (Constantinou ve ark., 2014). Belirli olayları ve düşünceleri hatırlama ve işleme ve karşılık gelen duyguları tanımlama yetenekleri daha az gelişmiş veya kaybolmuş olduğundan, şizofreniden kurtulmayı desteklemek için başka tedaviler gerekli olabilir (Fogley, R. ve ark., 2014). Aleksitimiye azaltmaya odaklanan tedavi programlarının çoğu farklı yöntem ve teknikler kullanır. Zihinselleştirme ve farkındalık tekniklerinin aleksitimi düzeylerini azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Başka bir perspektiften bakıldığında, araştırmalar şizofrenide hem aleksitimi hem de sosyal anhedoni için başarılı tedavilerin genellikle duygusal farkındalığı ve düzenlemeyi geliştirmeye odaklandığını göstermektedir (McQuarrie ve diğerleri, 2023: Mohamed ve ark., 2024). Psikiyatrik tedavi süreçlerinde aleksitiminin daha rutin bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi planlarına entegre edilmesi önerilmektedir.

SONUÇ

Ruhsal durumun tüm alanlarında belirti ve bulgu gösteren büyük ölçüde yeti yıkımına yol açan bir toplum ruh sağlığı sorunu olan şizofreni ile duygusal afazi olarak da bilinen duyguları tanıma ve tanımlama da zorluk çekme olarak adlandırılan aleksitiminin birbiri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Aleksitiminin şizofrenin negatif bulguları ile ilişkisi kesin olarak bilinmemekle beraber tartışmaların hala devam ettiği kanısına varılmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda aleksitiminin genellikle sosyal geri çekilmeye yol açtığı, şizofreni hastalarını daha da izole ettiği ve iyileşmelerini engellediği bulgularına ulaşılmıştır. Şizofreni hastalık seyri üzerinde aleksitiminin olumsuz bir etkisi olduğunu savunan çalışmaların yanı sıra şizofrenide aleksitiminin herhangi bir tesirinin olmadığını araştırmalar da mevcuttur.

Teşekkür:Bu çalışmada bize olan destek ve katkılarından ötürü Dr. Öğr. Üyesi Cemile Hürrem AYHAN' a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Yazar Katkısı: Çalışmanın hazırlanmasında yazar eşit oranda katkı sağlamışlardır.

KAYNAKLAR

- Akram, A., & Arshad, T. (2022). Alexithymia reduction treatment: A pilot quasi-experimental study for remediation of alexithymia and its consequent effects on the general mental health of university students. *Counselling and Psychotherapy Research, 22*(4), 902-912.
- Aydın, RN, A., Ersoy Özcan, RN, B., & Kaya, RN, Y. (2024). The Effect of an Emotion Recognition and Expression Program on the Alexithymia, Emotion Expression Skills and Positive and Negative Symptoms of Patients with Schizophrenia in a Community Mental Health Center. *Issues in Mental Health Nursing, 45*(5), 528-536.
- Charlson, F. J., Ferrari, A. J., Santomauro, D. F., Diminic, S., Stockings, E., Scott, J. G., ... & Whiteford, H. A. (2018). Global epidemiology and burden of schizophrenia: findings from the global burden of disease study 2016. *Schizophrenia bulletin, 44*(6), 1195-1203.
- Constantinou, E., Panayiotou, G., & Theodorou, M. (2014). Emotion processing deficits in alexithymia and response to a depth of processing intervention. *Biological psychology, 103*, 212-222.
- Fogley, R., Warman, D., & Lysaker, P. H. (2014). Alexithymia in schizophrenia: Associations with neurocognition and emotional distress. *Psychiatry research, 218*(1-2), 1-6.
- Gaigg SB, Cornell AS, Bird G (2018). The psychophysiological mechanisms of alexithymia in autism spectrum disorder. *Autism 22*:227-231. [PubMed: 27811193]
- Gawęda, Ł., & Kręzolek, M. (2019). Cognitive mechanisms of alexithymia in schizophrenia: Investigating the role of basic neurocognitive functioning and cognitive biases. *Psychiatry research, 271*, 573-580.
- Gürkan S.B. Aleksitimi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1996; 2: 99- 103.
- Harrow, M., Jobe, T. H., & Tong, L. (2022). Twenty-year effects of antipsychotics in schizophrenia and affective psychotic disorders. *Psychological Medicine, 52*(13), 2681-2691.
- Huo, L., Qu, D., Pei, C., Wu, W., Ning, Y., Zhou, Y., & Zhang, X. Y. (2023). Alexithymia in chronic schizophrenia and its mediating effect between cognitive deficits and negative symptoms. *Schizophrenia Research, 261*, 275-280.
- Karakuş, G., Kocal, Y., & Sert, D. (2017). Şizofreni: Etiyoloji, klinik özellikler ve tedavi. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 26*(2), 251-267.
- Lee, S. K., Lee, J. S., Shin, Y. B., Kim, H. E., Kim, B. H., & Kim, J. J. (2021). The relationship between ambivalence, alexithymia, and salience network dysfunction in schizophrenia. *Psychiatry Research: Neuroimaging, 310*, 111271.
- Liu, J., Chua, J. J. X., Chong, S. A., Subramaniam, M., & Mahendran, R. (2020). The impact of emotion dysregulation on positive and negative symptoms in schizophrenia spectrum disorders: A systematic review. *Journal of clinical psychology, 76*(4), 612-624.
- Lui, S. S., Lam, E. H., Wang, L. L., Leung, P. B., Cheung, E. S., Wong, C. H., ... & Chan, R. C. (2024). Negative symptoms in treatment-resistant schizophrenia and its relationship with functioning. *Schizophrenia Research, 270*, 459-464.
- Luminet, O., Nielson, K. A., & Ridout, N. (2021). Cognitive-emotional processing in alexithymia: an integrative review. *Cognition and Emotion, 35*(3), 449-487.

- Martin, D., Croft, J., Pitt, A., Strelchuk, D., Sullivan, S., & Zammit, S. (2020). Systematic review and meta-analysis of the relationship between genetic risk for schizophrenia and facial emotion recognition. *Schizophrenia research*, *218*, 7-13.
- McCutcheon, RA, Krystal, JH, & Howes, OD (2020). Şizofrenide dopamin ve glutamat: biyoloji, semptomlar ve tedavi. *Dünya Psikiyatrisi*, *19* (1), 15-33.
- Mohamed, I. A. E. A. E., Mansy, A. M. A., & Mohamed, E. A. M. (2024). Alexithymia, Social Anhedonia, and Empathy among Client with Schizophrenia: Mediation Model. *Tanta Scientific Nursing Journal*, *33*(2).
- Nemiah JC, Freyberger H, Sifneos PE (1976). Aleksitimi: Psikosomatik sürece dair bir bakış. *Psikosomatik Tıpta Modern Eğilimler* 3:430–439.
- Nemiah, J. C., Freyberger, H., Sifneos, P. E., & Hill, O. W. (1976). Modern trends in psychosomatic medicine. *Alexithymia: a view of the psychosomatic process*, *3*, 430-9.
- O'Driscoll, C., Laing, J., & Mason, O. (2014). Cognitive emotion regulation strategies, alexithymia and dissociation in schizophrenia, a review and meta-analysis. *Clinical psychology review*, *34*(6), 482-495.
- Preece, D. A., Mehta, A., Becerra, R., Chen, W., Allan, A., Robinson, K., ... & Gross, J. J. (2022). Why is alexithymia a risk factor for affective disorder symptoms? The role of emotion regulation. *Journal of Affective Disorders*, *296*, 337-341.
- Rantala, M. J., Luoto, S., Borráz-León, J. I., & Krams, I. (2022). Schizophrenia: The new etiological synthesis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, *142*, 104894.
- Silvestro, O., Ricciardi, L., Catalano, A., Vicario, C. M., Tomaiuolo, F., Pioggia, G., ... & Martino, G. (2023). Alexithymia and asthma: a systematic review. *Frontiers in psychology*, *14*, 1221648.
- Sonnenschein, S. F., Gomes, F. V., & Grace, A. A. (2020). Dysregulation of midbrain dopamine system and the pathophysiology of schizophrenia. *Frontiers in psychiatry*, *11*, 613.
- Tang, X. W., Yu, M., Duan, W. W., Zhang, X. R., Sha, W. W., Wang, X., & Zhang, X. B. (2016). Facial emotion recognition and alexithymia in Chinese male patients with deficit schizophrenia. *Psychiatry Research*, *246*, 353-359.
- Üstündağ, M. F., Güleç, H., Inanc, L., Sevinç, E., & Semiz, Ü. B. (2020). Is alexithymia a separate dimension in schizophrenia?. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, *21*(6), 565-571.
- Velligan, D. I., & Rao, S. (2023). The epidemiology and global burden of schizophrenia. *The Journal of clinical psychiatry*, *84*(1), 45094.
- Xiao, Y., Tian, J., Pan, Y. F., Dai, Y., Sun, Y. J., Zhou, Y., & Yu, Y. F. (2024). The Prevalence of Alexithymia in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. *Asian Journal of Psychiatry*, 104280.
- Yang, H. X., Shi, H. S., Ni, K., Wang, Y., Cheung, E. F., & Chan, R. C. (2020). Exploring the links between alexithymia, empathy and schizotypy in college students using network analysis. *Cognitive Neuropsychiatry*, *25*(4), 245-253.
- Yi Y, Huang Y, Jiang R, Chen Q, Yang M, Li H, Feng Y, Feng S, Zhou S, Zhang L, Ning Y, Li Z, Wu F. The percentage and clinical correlates of alexithymia in stable patients with schizophrenia. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2023 Apr;273(3):679-686. doi: 10.1007/s00406-022-01492-8. Epub 2022 Oct 14. PMID: 36239818; PMCID: PMC1008

ST26- PEDIATRİK OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (POSAS): TANI, TEDAVİ VE DİŞ HEKİMİNİN ROLÜ

Betül TAŞKAYA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

e-mail: betultaskaya@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0009-0002-7557-647X

ÖZET

Amaç: Bu derlemenin amacı, Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun (POSAS) tanı-tedavi süreçlerini güncel literatür ışığında incelemek ve bu sağlık sorununun çocukların büyüme ve gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirmektir. Diş hekimlerinin bu süreçteki kritik rolüne vurgu yaparak multidisipliner yaklaşımın önemi ön plana çıkarılmaktadır.

Derleme içeriği Özeti: Uyku, yaşamın önemli bir bölümünü kapsayan, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasında kritik role sahip bir süreçtir. Pediatrik Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (POSAS), çocuklarda sıkça karşılaşılan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir uyku bozukluğudur. Bu sendrom, uyku sırasında üst solunum yollarında daralma ile karakterize olup, hipopne ve apne ataklarına neden olmaktadır. POSAS'ın klinik semptomları arasında horlama, ağız solunumu, gece terlemesi, gündüz uykululuk hali, büyüme geriliği ve düşük okul performansı gibi belirtiler yer alır. Tedavi edilmediği takdirde, bu durum çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilir ve ilerleyen yaşlarda geri döndürülemez sağlık sorunlarına yol açabilir.

Diş hekimlerinin POSAS'ın tanı ve tedavisindeki rolü giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle ortodontik değerlendirme ve ağız içi apareylerin kullanımı, hava yolu açıklığını artırmada etkili yaklaşımlardır. Diş hekimleri, çocuklarda erken teşhis ve multidisipliner bir tedavi planının oluşturulması açısından önemli bir sorumluluğa sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik uyku apnesi, ağız içi apareyler, büyüme geriliği, multidisipliner yaklaşım

PEDIATRIC OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (POSAS): DIAGNOSIS, TREATMENT, AND THE ROLE OF THE DENTIST

Betül TAŞKAYA

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Sivas, Türkiye

e-mail: betultaskaya@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0009-0002-7557-647X

ABSTRACT

Aim: The aim of this review is to examine the diagnostic and treatment processes of Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome (POSAS) in view of current literature and to evaluate its adverse effects on children's growth and development. The critical role of dentists in this process is highlighted, emphasizing the significance of a multidisciplinary approach.

Summary of the review content: Sleep is a process that constitutes a significant part of life and plays a critical role in maintaining physical and mental health. Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome (POSAS) is a common sleep disorder in children that can lead to serious health problems. This syndrome is characterized by upper airway narrowing during sleep, resulting in hypopnea and apnea episodes. Clinical symptoms of POSAS include snoring, mouth breathing, night sweats, daytime sleepiness, growth retardation, and poor academic performance. If left untreated, this condition can negatively affect children's physical and psychosocial development and lead to irreversible health issues later in life. The role of dentists in the diagnosis and treatment of POSAS is becoming increasingly significant. Particularly, orthodontic evaluations and the use of intraoral appliances are effective approaches to improving airway patency. Dentists have a crucial responsibility in the early diagnosis of POSAS in children and in establishing a multidisciplinary treatment plan.

Keywords: Pediatric Sleep Apnea, Intraoral Appliances, Growth Retardation, Multidisciplinary Approach

GİRİŞ

Uyku, yaşamımızın üçte birini kapsayan ve fizyolojik dengenin sürdürülmesinde temel rol oynayan bir süreçtir. Çocukluk çağından itibaren sağlıklı bir uyku düzeninin oluşturulması, bireyin fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Tedavi edilmediğinde, çocukluk döneminde görülen uyku ile ilişkili bozukluklar yalnızca çocuğun büyüme ve gelişimini olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yetişkinlik döneminde uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir (Fleming ve ark., 2018). Hekimlerin, özellikle uyku ile ilişkili solunum bozuklukları konusunda bilgi sahibi olması ve bu bozuklukların tanı ve tedavisinde erken müdahale uygulamaları, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli olumsuz etkileri önlemek açısından hayati önemdedir.

GENEL BİLGİLER

Obstrüktif Uyku Apnesi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (Obstructive Sleep Apnea Syndrome-OSAS), normal solunumu ve uyku düzenini bozan, uzun süreli veya aralıklı üst hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize bir hastalıktır (Semelka ve ark., 2016).

OSAS yetişkinlerde daha sık gözlenen bir hastalık olsa da çocuklarda da görülebilmektedir. Çocukların %1 ile %5'inde görülmektedir. Çok sayıda çalışma, çocuklarda OSA'nın azalmış nörobilişsel, davranışsal ve yaşam kalitesi puanlarının yanı sıra artmış sistemik kan basıncı, artmış pulmoner sekel ile ilişkili olduğunu bildirmektedir (Ehsan ve Ishman, 2016).

Obstrüktif uyku apnesi sadece uyku sırasındaki nefes almayı değil, aynı zamanda vücuttaki diğer sistemlerin de işlevini değiştirerek homeostazi de etkiler. Obstrüktif uyku apnesi; kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik, metabolik, nörodavranışsal ve nörokognitif morbiditelere yol açan klinik sonuçlarla ilişkili olabilir. Obstrüktif uyku apnesinin etiyolojisi, hava yolu açıklığını engelleyebilecek çok çeşitli patolojileri içerir. Obstrüktif uyku apnesinin altında yatan nedenlerin daha iyi anlaşılması, uygun tedaviyi seçmek için çok önemlidir (Emekci, 2021).

Obstruktif uyku apne sendromu risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, obezite, genetik, ırk, alkol ve sigara, anatomik faktörler sayılabilir (Evlice, 2012).

OSA Tanı

Klinik muayenede OSA'nın majör semptomları olan horlama, tanıklı apne atakları ve gündüz aşırı uykululuk halinin gözlenmesi veya hasta tarafından belirtilmesi önemlidir. Fiziki muayene solunum, kardiyovasküler ve nörolojik sistemleri içermelidir. Obezitenin varlığı ve derecesi not edilmelidir. Fiziki muayene bulgularının hiçbiri OSA'ya spesifik olmasa da tanıda OSA'ya yönlendirici olmaları açısından değerlendirilmelidir. OSA'yı düşündürebilecek fizik muayene bulguları arasında hipertrofik tonsiller, büyük dil, adenoid varlığı, septum deviasyonu, modifiye Mallampati skorunun 3 veya 4 olması gibi olgular sayılabilir (Emekci, 2021). Genel olarak, fizik muayene yaparken, çocuğun basit gözlemiyle birçok bilgi elde edilebilir. Çocuğun uyanıklık seviyesi, tekrarlayan esneme, gündüz uykululuğu, sık pozisyon değiştirme, aşırı hareketlilik, dikkatsizlik, sinirlilik ve yaşa uygun duygusal düzensizlik gibi gözlemlerle değerlendirilebilir ve bunlar olası uyku eksikliğini gösterebilir (Kang ve ark., 2022).

OSA'nın tanısında aynı zamanda bazı laboratuvar testleri ve biyokimyasal markerlardan da yararlanılabilir. Akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, nazofarengoskopi, kan tetkikleri, idrar tetkikleri, solunum fonksiyon testleri, arter kan gazları incelemeleri OSA tanısını koymada yardımcı olarak kullanılabilirler. Son zamanlarda üzerinde çalışılan ve OSA'nın tanısında yardımcı olabileceği düşünülen biyomarkerlar olarak glikozlu hemoglobin (HbA1c), C- reaktif protein (CRP), eritropoietin (EPO), interlökin-6 (IL6) ve ürik asit vardır. Bu biyomarkerların henüz tanıdaki yeri tam anlamıyla belirtilememiştir. Tüm bu testler OSA tanısını koymada yardımcı olsa da hiçbiri OSA'ya spesifik değildir (Emekci, 2021).

Pediyatrik OSA tanısında altın standart, laboratuvarda yapılan polisomnografi (PSG) testidir (Kang ve ark., 2022).

Pediyatrik ve Yetişkin OSAS Arasındaki Farklar

1. Erkek/kız oranı yetişkinlerde 8 iken, çocuklarda bu oran 1 olarak bildirilmektedir.
2. Yetişkinlerde gündüz aşırı uyuklama hali tipik bir şikayet iken, çocuklarda bu belirgin değildir. Ancak çocuklarda davranış bozuklukları ve gelişim geriliği daha sık görülür.
3. Gündüz ağızdan solunum yapma alışkanlığı çocuklarda daha yaygındır.
4. Yetişkinlerde horlama solunum duraklamalarıyla birlikte görülürken, çocuklarda sürekli horlama daha yaygın olabilir.
5. Yetişkinlerde trakeotomi veya CPAP en etkili tedavi yöntemleri olarak öne çıkarken, çocuklarda en etkili tedavi adenotonsillektomidir.
6. Çocuklarda en yaygın neden adenotonsiller hipertrofi iken, yetişkinlerde retrofarengeal ve retrolingual patolojiler daha sık rastlanır.
7. Obezite yetişkinlerde sık görülmesine rağmen, çocukların bir kısmı zayıf ya da cılız olabilir (Erişen, 2005).

OSA'da Tedavi

Uzman Değerlendirmesi

Erişkinlerde OSA ile kardiyometabolik morbidite arasındaki bağlantı iyi bilinmektedir (Drager ve ark., 2013) ve mevcut kanıtlar bu ilişkinin pediyatrik popülasyonda da desteklendiğini göstermektedir (Smith ve Amin, 2019). Şiddetli OSAS olan çocuklar ve kardiyometabolik hastalık için önceden mevcut risk faktörleri olanlar bir uzman tarafından değerlendirilmelidir.

Cerrahi Tedaviler

Adenotonsillektomi

Adenotonsiller hipertrofisi olan iki yaş ve üzeri sağlıklı çocuklarda OSA'nın birinci basamak tedavisi AT(Adenotonsillektomi) 'dir (Mitchell ve ark., 2019).

Diğer Üst Solunum Yolu Cerrahileri

AT'den öte cerrahi prosedürler genellikle birden fazla seviyede hava yolunu tıkayan komorbiditeleri olan çocuklar veya AT sonrası süregelen POSAS yaşayan çocuklar için kullanılır.

Trakeotomi

Trakeotomi, OSAS için kesin cerrahi tedavidir. Trakeotomi gerektiren çoğu hastada ya ciddi kraniofasiyal anormallikler ya da hipotoniye neden olan nöromusküler durumlar bulunmaktadır (Rizzi ve ark., 2017).

Cerrahi Olmayan Tedavi Yönetimi

Pozitif Hava Yolu Basıncı (PAP)

Küçük tonsil/adenoidlere sahip olan ve cerrahi aday olmayan veya ebeveynleri cerrahiye reddeden çocuklar, uyku sırasında PAP tedavisi ile yönetilmelidir. PAP tedavisi, üst solunum yolu yumuşak dokuları için bir pnömatik splint görevi görerek solunum döngüsü boyunca hava yolunun çapında artışa neden olarak hava yolunun açıklığını korur.

o *Tıbbi Tedavi*

Tıbbi tedaviler, özellikle hafif POSAS'lı çocuklarda cerrahiye alternatif olarak önerilmiştir.

o *Diş Hekimliği Prosedürleri*

Dil ve mandibular ilerletme aparatları dili ve mandibulayı, ileriye doğru hareket ettirerek posterior farinksden uzaklaştırarak üst solunum yolunun açıklığını artırır.

Günümüzde 80'den fazla oral aparat bulunmaktadır. Bunlar 3 gruba ayrılır:

1) Mandibulayı öne alan aparatlar (MAD-Mandibular Advancement Devices): Mandibulanın repozisyonu, dilin orofaringeal bölgeye kollapsını önler ve hava yolunu destekleyen kasları stabilize eder. Yapılan bir çalışmada, mandibular açıklığın artırılmasının dil kökündeki palatoglossus kasını etkileyerek hava yolunu genişlettiği gösterilmiştir (Marklund ve ark., 2012). Snore Guard, Thera Snore, Snore, Klearway, Herbst, Ayarlanabilen PM Pozisyonlandırıcı, Elastik Mandibula İlerletici (EMA), Silencer Sistem, Silent Nite, Elastomerik Uyku Aparatı örnek verilebilir.

2) Dili öne alan aparatlar (TRD-Tongue Retaining Devices): Uyku esnasında dilin ağız dışına doğru pasif olarak hareketini sağlayan aparatlardır. Dil emme kuvveti sayesinde öne doğru alınır ve böylece hava yolunun genişlemesi sağlanır. Yapılan EMG ölçümlerinde bu aparat ile genioglossus kasının aktivitesinin arttığı saptanmıştır (Lindman ve Bondemark, 2001). Snor X, Dil Kilitleyici Aygıt, Dil Tutucu Aygıt (TRD) örnek verilebilir.

3) Damağı stabilize eden aparatlar (Palate Lifting Appliances): Üst dişlere yerleştirilen ve arka kısımdaki uzantısı sayesinde yumuşak damağı yukarı kaldıran aparatlardır. Bu sayede, horlama sesine yol açan yumuşak damağın titreşimi azalır ve hava yolunun genişlemesi sağlanır. Bu aparat basit bir gece plağına eklenebileceği gibi, diğer apne aparatları ile beraber de kullanılabilir. Apne tedavisinde yapılan araştırmalarda, damağı stabilize eden aparatların mandibulayı öne alan aparatlardan daha az etkin olduğu kanıtlanmıştır (Şahbaz ve Ünal, 2014).

Ağız içi aparatlar şiddetli obstrüktif uyku apnesine sahip hastalarda şu şartlarda kullanılabilir:

- 1) CPAP cihazını tolere edemeyen hastalar
- 2) Cerrahi işlemin başarısız olduğu durumlar
- 3) Primer horlama (apne olmadan horlama)

Ağız İçi Aparat Tedavisi Kontrendikasyonları

Ağız içi aparat tedavisinin, American Sleep Disorders Association (ASDA) tarafından belirlenen kontrendikasyonları şu şekilde belirtilmiştir (Şahbaz ve Ünal, 2014):

- 1- Santral apnesi bulunan hastalarda
- 2- Uygun pozisyonun sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda
- 3- Nazal obstrüksiyon veya uykuda ortaya çıkan ciddi hipoksemi durumlarında
- 4- Krepitus ya da diğer temporomandibular eklem semptomları görüldüğünde
- 5- Artrit rahatsızlığı olan bireylerde
- 6- Yeterli diş sayısına sahip olmayan hastalarda

Ağız İçi Aparatların Tedavisi Komplikasyonları

Ağız içi aparatların kullanılmasının gerekliliği ve etkinliği tartışılan bir konudur. Çünkü ağız içi aparat kullanan hastalarda %7 ile %70 oranında komplikasyonların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Ağız içi aparatların kullanılmasıyla dişlerde, diş etinde veya çenede ağrı, salivasyon miktarının artması, diş kayıpları, temporomandibular eklem ağrıları ve hasarları, hastaların uyku kalitesinin bozulması, diş çürük insidansının artması gibi yan etkiler meydana gelebilmektedir (Şahbaz ve Ünal, 2014).

SONUÇ

Diş hekimleri çocuklardaki uyku bozuklukları konusunda dikkatli olmalıdır. Gerekli zaman çocuğu tıp doktoruna sevk edebilmek için uyku bozukluğuna dair semptomlara yönelik soruları klinik muayenesine dahil etmelidir. Çocuklarda hava yolunun tıkanıklığıyla karakterize obstrüktif uyku apnesi, multidisipliner tanı ve tedavi aşamalarını kapsamaktadır.

Diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı, nörolog, fizyoterapist, fono-odyolog gibi birçok kişiden oluşan grupta çalışmalıdır. Tanı konulduktan sonra tıbbi ve cerrahi olarak birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Mandibulayı öne alan aparatlar ve maksillayı genişleten aparatlar obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde kullanılan ağız içi aparatlardır.

Günümüzde medikal tedavinin etkinliğinin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bunun yerine, ağız içi aparatların ve PAP kullanımının tedavi sürecine olumlu katkı sağladığı ifade edilmektedir. Cerrahi yöntemlerin ise son çare olarak değerlendirilmesi, diğer tedavi seçeneklerinden sonuç alınamayan durumlarda tercih edilmesi önerilmektedir.

Ağız içi aparey kullanımıyla birlikte diş hekimlerinin bu konudaki rolü de artmaktadır. Tedavi sonucunda hava yolu tıkanıklığı elimine edilen çocuğun okul ortamında başarısı artmakla birlikte yaşam kalitesi de iyileşmektedir.

KAYNAKLAR

- Drager, L. F., Togeiro, S. M., Polotsky, V. Y. ve Lorenzi-Filho, G. (2013). Obstructive sleep apnea: a cardiometabolic risk in obesity and the metabolic syndrome. *Journal of the American College of Cardiology*, 62(7), 569–576.
- Ehsan, Z. ve Ishman, S. L. (2016). Pediatric obstructive sleep apnea. *Otolaryngologic Clinics of North America*, 49(6), 1449–1464.
- Emekci, N. (2021). *Obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde ortognatik cerrahi*. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi.
- Erişen, L. (2005). Pediatrik tıkayıcı uyku apnesi sendromu-güncel yaklaşımlar. *Güncel Pediatri*, 3(1), 7–17.
- Evlíce, A. T. (2012). Obstrüktif uyku apne sendromu. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi*, 21(2), 134–150.
- Fleming, W. E., Holty, J.-E. C., Bogan, R. K., Hwang, D., Ferouz-Colborn, A. S., Budhiraja, R., ... Li, Q. (2018). Use of blood biomarkers to screen for obstructive sleep apnea. *Nature and Science of Sleep*, 10, 159–167.
- Kang, M., Mo, F., Witmans, M., Santiago, V. ve Tablizo, M. A. (2022). Trends in diagnosing obstructive sleep apnea in pediatrics. *Children*, 9(3), 306.
- Lindman, R. ve Bondemark, L. (2001). A review of oral devices in the treatment of habitual snoring and obstructive sleep apnoea. *Swedish Dental Journal*, 25(1), 39–51.
- Marklund, M., Verbraecken, J. ve Randerath, W. (2012). Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea: mandibular advancement device therapy. *European Respiratory Journal*, 39(5), 1241–1247.
- Mitchell, R. B., Archer, S. M., Ishman, S. L., Rosenfeld, R. M., Coles, S., Finestone, S. A., ... Kim, T. W. (2019). Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 160(1), 1–42.
- Rizzi, C. J., Amin, J. D., Isaiyah, A., Valdez, T. A., Jeyakumar, A., Smart, S. E. ve Pereira, K. D. (2017). Tracheostomy for severe pediatric obstructive sleep apnea: indications and outcomes. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 157(2), 309–313.
- Şahbaz, C. ve Ünal, S. M. (2014). Obstrüktif uyku apne sendromunda diş hekimliğinin rolü. *Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi*, 2(2), 198–204.
- Semelka, M., Wilson, J. ve Floyd, R. (2016). Diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea in adults. *American Family Physician*, 94(5), 355–360.
- Smith, D. F. ve Amin, R. S. (2019). OSA and cardiovascular risk in pediatrics. *Chest*, 156(2), 402–413.

ST27- ANİ ÖLÜM (TAKSİN)

Ufuk MERCAN YÜCEL^{1*}, Hediye Gamze Nur ÇELEBİOĞLU²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye,

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye

*e-mail: umercan@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8256-7868

ÖZET

Bu çalışmanın amacı ani ölüme yol açan bitkisel zehir taksin hakkında bilgi vermek ve hayvanlarda görülen taksin zehirlenmesi vakalarını değerlendirmektir. Taksin, porsukgiller ailesinden porsuk ağacının özellikle genç sürgün, yaprak ve tohumları başta olmak üzere, bütün kısımlarında bulunan bir alkaloiddir. Porsuk ağacı, dünya genelinde Güney Asya, Kuzey İran, Avrupa ve Kuzeybatı Afrika gibi bölgelerde yetişen bir ağaç türüdür. Türkiye’de ise Batı Karadeniz ve Kuzey Marmara Bölgesi’nde sıkça görülmektedir. Porsuk ağaçları genellikle süs peyzajı amacıyla kullanılmaktadırlar. Sonbaharda, parlak kırmızı meyveleri özellikle dikkat çekicidir. Porsuk ağacı meyvesi çok sayıda insan ve hayvan zehirlenmesine yol açabilmekte ve oldukça toksik etki gösterebilmektedir. Bunu ise yapısında bulundurduğu kardiyotoksik etkilere yol açan taksin alkaloidleri (Taksin A ve Taksin B) ile meydana getirmektedir. Taksinler, kardiyak miyositlerde kalsiyum ve sodyum kanal antagonistleri olarak etki eder ve kardiyak aritmi, atriyoventriküler blok ve diastolik kalp durmasına neden olurlar. Taksin ile meydana gelen zehirlenmelerde en dikkat çekici bulgu **ani ölümdür**. Taksin alkaloidi başlıca kalp zehiri olarak etki ettiği için zehirlenen hayvanların yaşama şansı çok azdır. Taksin çoğu hayvan türleri için toksik etkiye sahiptir, ancak bitkilerle beslenen hayvanlar için daha tehlikelidir. Hayvanlarda taksin ile zehirlenme vakaları porsuk ağaçlarının olduğu bölgelerde veya porsuk ağacının Noel çelenkleri ile Noel dekorları için diğer yeşil ağaçlar ve çamlarla karıştırıldığında sıkça görülmektedir. Sadece birkaç yüz gram bitki materyali at, koyun veya inek gibi çiftlik hayvanları için ölümcül olabilir. Bu nedenle, porsuk ağaçları hiçbir zaman hayvan barınaklarının etrafına çit olarak dikilmemelidir ve porsuk ağaçlarından elde edilen artıklar hiçbir zaman hayvanların erişebileceği şekilde bırakılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Taksin, Porsuk ağacı, Ani ölüm

SUDDEN DEATH (TAXINE)

Ufuk MERCAN YÜCEL^{1*}, Hediye Gamze Nur ÇELEBİOĞLU²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye,

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye,

e-mail: umercan@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8256-7868

ABSTRACT

The aim of this study is to provide information about the plant poison taxine, which causes sudden death, and to evaluate the cases of taxine poisoning seen in animals. Taxine is an alkaloid found in all parts of the yew tree, especially in the young shoots, leaves and seeds. The yew tree is a tree species that grows in regions such as South Asia, Northern Iran, Europe and Northwest Africa worldwide. In Turkey, it is frequently seen in the Western Black Sea and Northern Marmara Regions. Yew trees are generally used for ornamental landscaping purposes. In autumn, their bright red fruits are particularly striking. Yew fruit can cause numerous human and animal poisonings and can have a highly toxic effect. This is achieved by the cardiotoxic effects caused by the taxine alkaloids (Taxine A and Taxine B) it contains. Taxines act as calcium and sodium channel antagonists in cardiac myocytes and cause cardiac arrhythmia, atrioventricular block and diastolic cardiac arrest. The most striking finding in taxine poisoning is sudden death. Since taxine alkaloid acts primarily as a heart poison, the chance of survival of poisoned animals is very low. Taxine is toxic to most animal species, but is more dangerous to animals that feed on plants. Taxine poisoning cases in animals are frequently seen in areas with yew trees or when yew is mixed with other green trees and pines for Christmas wreaths and Christmas decorations. Just a few hundred grams of plant material can be fatal to farm animals such as horses, sheep or cows. For this reason, yew trees should never be planted as a fence around animal shelters and yew tree residues should never be left accessible to animals.

Keywords: Taxine, Yew tree, Sudden death

GİRİŞ

Porsuk ağaçları (Taxus spp., Taxaceae) genellikle süs peyzajı amacıyla kullanımda olan, yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri (AD) ve Avrupa’da kullanılan yaprak dökmeyen bitkilerdir. AD’deki yaygın çeşitleri, İngiliz porsuk (Taxus baccata), Amerikan porsuk (Taxus canadensis), Japon porsuk (Taxus cuspidata) ve Pasifik veya Batı porsuk (Taxus brevifolia) çeşitleridir. Kalın çaplı ve yaşlı fertleri bulumakta olup, çok uzun ömürlü ağaçlardan olup ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde, daha çok ormanların gölgesi, kuytu kesimlerinde serpili bir şekilde veya küçük gruplar halinde bulunurlar. Zonguldak ili Alaplı ilçesinde bulunan 4 bin 115 yaşındaki Porsuk ağacı, Türkiye’nin en yaşlı ağacı ünvanını taşımaktadır. Bu bitkiler çok sayıda insan ve hayvan zehirlenmesine yol açmış ve oldukça toksik etki gösterebilmektedir. Toksik etki oluşturan “taksin alkaloidleri” bitkilerin yapraklarında, kabuğunda ve tohumlarında bulunmakla birlikte, kırmızı renkli meyvesinin posasında bulunmamaktadır (Wilson ve ark, 2001). Porsuk ağacı toksisitesine ilişkin ilk kaynaklar iki bin yıl öncesine dayanmaktadır. İlk olarak M.Ö. birinci yüzyılda, Jül Sezar’ın yazdığı kaynaklarda Eburones kralı Catuvolcus’ın porsuk ağacından hazırlanan “meyve suyu” ile intihar ettiğiyle ilgili kayıtlarda rastlanmaktadır (Fröhne ve ark, 1984). Eski Keltlerde kullanımı ise genellikle intihar ritüellerinde ve Gal savaşlarında okların uçlarına sürme yöntemiyle olmuştur (Hartzell, 2021). Bazı kaynaklarda porsuk ağacı özlerinin balık tutma ve avlanma amaçlarıyla da kullanıldıkları bildirilmektedir. 19. yüzyılda ise Avrupa ülkeleri ve Hindistan’daki kadınların düşük amacıyla kullandıkları kaynaklarda görülmektedir (Bryan-Brown, 1932). Labossiere ve ark.’nın (2018) yaptıkları 1945-Kasım 2017 arası literatür tarama çalışmasında 26 adet porsuk zehirlenmesi olgu raporu ile karşılaştıklarını, 26 olgudan 9’unun (%35) kadın

ve 17'sinin (%65) erkek olduğu, olguların yaş ortalamasının 30 olduğu, olgulardan sadece ikisinin (%8) kaza ile zehirlendikleri (Cummins ve ark, 1990), geri kalan olguların istemli olarak yuttukları, hastaların 6'sının (%23) porsuk zehirlenmesi sonucu öldüklerini, bunların yarısının herhangi bir sağlık tesisine ulaşmadan öldüklerini, çalışmada dört olgu serisi ile karşılaştıklarını, bu serilerde toplam 22 olgunun kasıtlı olarak porsuk yediklerini, sadece iki olgunun (%9) kaza sonucu porsuk ağacına maruz kaldıklarını bildirmiştir (Portel ve Kroll, 1982). İsviçre Toksikoloji Bilgi Merkezi'ne Ocak/1995-Aralık/2009 arasında bildirilen 42.193 bitki zehirlenme olgusu incelendiğinde 1.750 adet porsuk ağacı meyvesi etkilendiği olduğu, bunlardan 1.513 olgunun çocuk, 237 olgunun erişkin olduğu, 61 olgunun intihar amaçlı meydana geldiği belirtilmiştir (18). Türkiye'de porsuk ağacı az olmasına rağmen şimdiki kadar literatüre yansımış tek bir olgu vardır ki İstanbul'da halka açık bir parkta yetişen porsuk ağacının meyvesini "beslenme" amacıyla yiyerek ölen genç bir kadın olgudur. Olguya yapılan otopside spesifik bulgular elde edilmemiştir (Malkoc, 2020).

Taxus baccata ağacı

Taxus baccata meyvesi

Zonguldak'ta bulunan Dünya'nın en yaşlı 4212 yıllık porsuk ağacı

Porsuk ağacının mensup olduğu Taksus türü, alkaloidler, taksan türevleri ve glikozitlerin bileşimini içerirler. "Taxine" adı verilen beyaz, amorf ilk madde porsuk ağacının yapraklarından 1856 yılında Lucas tarafından alkaloid içeriklerden elde edildiği, bundan yaklaşık 20 yıl sonra Fransız bilim insanı Marmé tarafından kristal bir formda izole edildiği görülmektedir (Hilger ve Brande, 1890). Taksin'in heterojen bir bileşik olduğu ise 1956 yılında Graf ve Boeddeker (1956) tarafından tespit edilmiş, elektroforetik analizle iki ana taksin alkaloidi olduğu görülmüş, en uzak elektroforetik bantı ve alkaloid bileşiğin yaklaşık %1,3'ünü oluşturan madde Taksin A olarak adlandırılmış, T. baccata'dan ekstrakte edilen toplam alkaloid fraksiyonunun yaklaşık %30'unu temsil eden band ise Taksin B olarak adlanmıştır (Graf ve Bertholdt, 1957). Akut toksisite oluşturmaları ve farmasötik kullanımlarının olmamasından dolayı Taksin alkaloidleri üzerinde yeterli farmakokinetik çalışmalar mevcut değildir. Ancak antineoplastik ilaç olarak kullanılan paklitaksel (T. brevifolia'dan izole Resim 1. Peyzaj amacıyla yetiştirilmiş porsuk ağacı ve meyvesi edilmiş) ve dosetaksel (T. baccata'dan izole edilmiş) için kapsamlı farmakokinetik çalışmalar mevcuttur. Her iki bileşik de serumda yüksek oranda proteine bağlanarak hepatik P450 enzimleri tarafından metabolize edilmektedirler. Bu taksanlar mitoz bölünmeyi bozan ve böylece hücre ölümüne yol açan önemli antineoplastik etki göstermektedir (Yared ve Tkaczuk, 2012). Over kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, kaposi sarkomu gibi bir sürü kanser tedavisinde bu kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır (Barato ve Sartor, 2019). Dosetaksel CYP 3A4 mekanizması ile farmakolojik olarak inaktif oksidasyon ürünlerine dönüşerek safrada p-glikoproteinlere bağlı olarak atılmaktadır (Baker ve ark, 2006). Merkezi sinir sistemi ve testisler dışında doku dağılımı oldukça geniştir. Karaciğer yetmezliği veya P450 enzim aktivitesinde değişikliğe yol açan bileşiklerin birlikte kullanılması bu neoplastik ilaçların olduğu gibi Taksin A ve Taksin B bileşiklerinin akut toksik aktivitelerini etkileyebilmektedir. Fizyolojik Etki Mekanizması Yapılan bazı çalışmalarda vagotomi ve atropin uygulamalarına cevap alınamaması üzerine kardiyotoksik etkinin sempatik veya parasempatik sistem aracılığıyla değil, miyokard üzerindeki doğrudan bir etkiyle olduğu sonucuna varılmıştır (Łukasik-Glebocka, 2007). Taksin B'nin miyokardiyum üzerinde Taksin A'dan önemli ölçüde daha güçlü etkileri vardır. Tahmin edilen ölümcül taksin dozu 3-6,5 mg/kg'dır. Yaklaşık olarak 50-100 mg porsuk ağacı iğnesinde bu miktar bulunur (Wilson ve ark, 2001). Taksin B, kalsiyum kanalı antagonizması ve erken sodyum akımını engelleyerek, uyarıcı iletim sistemine etki eder, atrioventriküler ve intraventriküler iletimi bozar ve bu da genişlemiş QRS kompleksleri, taşiaritmiler, ikinci ve üçüncü derece atrioventriküler (A-V) blok ve hatta asistol ile sonuçlanabilir (Łukasik-Glebocka, 2007). Zehirlenmenin ilk aşamasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi midebağırsak şikayetleri başlamaktadır (Zutter ve ark, 2019). Bu intestinal semptomlardan sonra kardiyak semptomlar başlar ve sıklıkla şiddetli, yaşamsal tehlike oluşturan, aritmiler gelişir. Genellikle meydana gelen kardiyak semptomlar, ikinci ve üçüncü derece atipik A-V blokları, bradikardi, asistol, ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, değişen taşiaritmi ve bradikardi ve kardiyojenik şok şeklindedir (Lassnig ve ark, 2013). Bazı olgularda kardiyovasküler semptomlara ciddi bilinç bozuklukları ve solunum merkezi felci eşlik edebilmektedir (Dahlqvist ve ark, 2012). Dikkat çekici bir şekilde, zehirlenmenin seyri kardiyak glikozitlerin zehirlenmelerine benzer bir mekanizma göstermektedir.

Reijnen ve ark.'nın (2017) çalışmasında, porsuk ağacının kullanıma formları, bütün yaprak şeklinde, yaprakların püre haline getirildiği şekilde, kabuk ve çay şeklinde sınıflandırılmıştır. Çalışmada bulunan 22 olgunun zehirlenmelerinin çoğunun yaprağı yeme yöntemiyle olduğu (%73), püre haline getirilmesiyle üç olgu (%14), kabuk yoluyla zehirlenen bir olgu olduğu, porsuk yapraklarından yapılan çay yoluyla ise dört olgu (%18) buldukları bildirmiştir.

Porsuk ağacı zehirlenmesi oldukça nadir karşılaşılan bir olgu olması nedeniyle, eğer azami bir dikkatle incelenmez ise yakalanması oldukça güç olgulardır. Sistematik olarak değerlendirmek gerekirse; olay yeri incelemesinde, olay yerinde bitki çayı, porsuk ağacı bitkisi gibi işaret edici bulgular olup olmadığı, ortamda bilgisayar, telefon vb. elektronik bir cihaz varsa buralardan porsuk ağacıyla ilgili aramalar yapıp yapılmadığı, kişinin bulunduğu yer ve giysilerinin durumu, kişide ilk olarak bulantı, kusma vb. semptomlar başladığı için tuvalet, banyo gibi yerlerde ölü olarak bulunup bulunmadığı, giysileri veya vücudunda kusmaya yönlendirecek bir bulgu olup olmadığı, kişinin tıbbi özgeçmiş ve çevresinden alınacak bilgilerde önceki suisid girişimleri olup olmadığı oldukça önemlidir. Genellikle dış muayenede belirgin bir bulgu yoktur. Dış muayenede ağız içerisinde yaprak vb. yabancı cisim olup olmadığına mutlaka dikkat edilmelidir. Otopside ise özellikle mide ve bağırsak içeriği, safra ve rutin toksikolojik inceleme için alınan örnekler alınmalı, inceleme örneklerini çalışacak olan birime porsuk ağacı zehirlenmesi şüphesinden bahsedilmeli ve örnekler bu şüphe göz önünde bulundurularak incelenmelidir. Toksikolojik Analiz Porsuk ağacı zehirlenmesi tanısının konulabilmesi için mide ve bağırsak içeriği hem makroskopik olarak hem de toksikolojik olarak incelenmelidir. Eğer otopsi sırasında mide ve bağırsak içeriğinde yaprak benzeri oluşumlar görülürse inceleme için örnek alınmalı ve toksikolojik analiz yapılacak birime Porsuk ağacı zehirlenme şüphesi olduğu bildirilmelidir. Taksin alkaloidlerini rutin laboratuvar testleri ile tanımlamak oldukça zordur (Panzeri ve ark, 2010). Literatürde toksikolojik analiz için bakatin III (BAC III), 10-deasetilbakatin III (10-DAB III), 10-deasetiltaxol (10-DAT), taksin B, izotaksin B, paklitaksel (taksol A), sefalomannin (taksol B) ve 3.5 dimetoksifenol (3.5-DMP) gibi analitler kullanılmıştır. Porsuk ağacı zehirlenmesini kanıtlamak için kullanılan en yaygın bileşen 3.5-DMP'dir. Bu porsukta bulunan taksin bir agliklaktonudur (Froldi ve ark, 2010). Kan, idrar, safra ve farklı doku türlerinden kolaylıkla izole edilebilmektedir. Taksin alkaloidlerini ve 3.5-DMP'yi tanımlamak için Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi (GC-MS) (Froldi ve ark, 2010). Sıvı Kromatografisi Tandem Kütle Spektrometrisi/Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS) tanımlanmıştır (Frommherrz ve ark, 2006). Arens ve ark. (2016) çalışmalarında, taksin alkaloidlerinin tanımlanmasında Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde (HPLC) kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Onkolojik alanda paklitakselin kullanımının olması nedeniyle analizine dair oldukça çok sayıda çalışma mevcuttur (Hendriks ve ark, 2014). Reijnen ve ark. (2017) çalışmalarında 22 olgunun ikisinde mide içeriğinde ve safrada HPLC-MS / MS ile paklitaksel saptadıklarını bildirmişlerdir. Taksin B ve izotaksin B'nin LC-MS (Tranca ve Petrisor, 2013) veya LC-MS-MS (Beyer ve ark, 2009) yoluyla tespit edildiğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Porsuk ağacının en toksik bileşeni olan Taksin B kararsız yapısından dolayı postmortem kanda tespit edilmesi oldukça zordur (Willaert ve ark, 2002). Bütün bunların yanında, mide içeriğinde PCR yöntemi ile porsuk ağacı gen dizilerinin tespit edilebildiğini belirten bir çalışma da yayınlanmıştır (Gausterer ve ark, 2012).

ZEHİRLENME VAKALARI

1. Vaka:

Utah eyaletinde 2022-2023 kış ayında bir karaca geyiği, dört Kanada geyiği ve bir Amerika geyiğinden oluşan toplam 24 hayvan porsuk ağacı ile zehirlenmiştir. Geyikler, yaşanan fazla kar yağışından dolayı, normal yaşam alanlarından aşağılara itilmesine ve tipik besinleri bulunmadığından alternatif besin kaynakları aramasına neden olmuştur.

Bu çalışmada bildirilen her bir geyikte, vücut kondisyonunun değerlendirilmesi ve bulaşıcı ve diğer hastalıklar için değerlendirmeler de dahil olmak üzere tam otopsi yapılmış ve hepsi, onuncu kranial sinirin dorsal motor çekirdeğinin ve medial retrofarengeal lenf düğümlerinin immünohistokimyasal boyama ile kronik zayıflama hastalığı açısından test edilmiştir. Her hayvanda, rumen içeriği porsuk parçaları açısından yakından incelenmiştir. Vücut organları/dokuları hem makro hem de mikroskopik olarak incelendi. Tüm hayvanlar kronik zayıflama hastalığı için negatif test edilmiştir. Porsuk ağacı ile morfolojik olarak tutarlı yeşil bitki parçaları, bir tanesinin rumeninde tespit edilmiştir (Lee ve ark, 2024).

2. Vaka:

Serbest dolaşan bir geyikte (*Alces alces*) akut porsuk (*Taxus*) zehirlenmesi rapor edilmiştir. Geyik, herhangi bir mücadele belirtisi olmadan ölü bulunmuştur ve ölüm sonrası muayenede genel tıkanıklık, iki taraflı kalp genişlemesi ve rumende porsuk varlığı ortaya çıkmıştır. Hayvan, çitsiz bahçeleri olan, ormanlarla ve yerli porsuk bulunmayan açık alanlarla çevrili bir konut alanının bitişiğinde bulunmuştur. Bahçelerin büyük çoğunluğunda sıklıkla otlatılan porsuk çeşitleri bulunmaktadır (Handeland, 2008).

3. Vaka:

2008 yılında serbest dolaşan bir Norveç geyiğinde (*Alces alces*) porsuk zehirlenmesi vakası bildirilmiştir. Mevcut raporda, hepsi Norveç'te olmak üzere, yedisi karacada (*Capreolus capreolus*) ve ikisi ren geyiğinde (*Rangifer tarandus tarandus*) porsuk toksikozu açıklanmaktadır. Hayvanlar, otlama belirtileri gösteren porsuk bitkilerinin bulunduğu bahçelerin yakınında veya içinde kışın ölü bulunmuştur. Brüt bulgular arasında akciğer konjesyonu ve ödemi, torasik ve perikardiyal efüzyon, bilateral kalp genişlemesi, epi- ve endokardiyal kanama ve genişlemiş (tıkalı) dalak bulunmaktadır. Tüm hayvanların rumeninde, tek bir geyik hariç, porsuk bitkisi kalıntıları tespit edilmiştir. Histolojik incelemede, karacalarda multifokal akut miyokardiyal dejenerasyon ve kanamalı nekroz belirlenmiştir, ancak diğer iki türde ortaya koymadı. Görünür ruminal porsuk içeriğine sahip dört geyiğin doku örneklerinde beş ana taksinin tamamı iyi sinyal/gürültü oranıyla tespit edilirken, görünür ruminal porsuk içeriği olmayan geyiklerde daha düşük seviyelerde taksin tespit edilmiştir. Taksinlere karşı türler arası toleranstaki olası farklılıklar ve bireysel koruyucu adaptasyonun rolü tartışılmaktadır (Handeland ve ark, 2017).

(A) Ormanın içinden açık erişime sahip teraslı ev ve porsuk ağacı çitinin önündeki karda gevik toynağı izleri.
(B) Porsuk bitkilerinden birinde otlatma hasarı.

(A) Rumenden porsuk yaprakları.
(B) Miyokarda kanamalı, şiş ve kas liflerinin segmental parçalanması, çapraz çizgilerin ve granüler görünümün kaybı ve aşırı kasılmış sarkomerler (kasılma bantları) ile akut lezyonlar.

4. Vaka:

340 ila 454 kg ağırlığında, özel mülkiyete ait 35 adet 1 ila 2 yaşındaki melez düve ve boğa, İngiliz porsuğu (*Taxus baccata*) kazara yutulması sonucu ölmüştür. Zehirlenmenin klinik belirtileri ilk maruziyetten 2 ila 3 saat sonra başlamış ve sığırlarda klinik belirtiler devam etmiştir ve bu belirtiler 6 ila 8 saat sonra ölümlerle sonuçlanmıştır. Sığırların çoğu ilk maruziyetten 4 saat sonra ölmüştür. 4 sığırın nekropsisinde rumen içeriğinde önemli miktarda İngiliz porsuğu yaprağı ve küçük saplar ortaya çıkmıştır. Brüt olarak, abomasum ve ince bağırsakta hiperemi alanları olduğu tespit edilmiştir. Histolojik olarak, lezyonların akciğerlerle sınırlı olduğu ve orta derecede konjesyon ve interlobüler ödem içerdiği tespit edilmiştir. Otopsi yapılan 4 sığırın rumen içeriğinden şüpheli porsuk bitkisi materyalinin ince tabaka kromatografisi ile kimyasal analizi gerçek taksol ile karşılaştırılmış ve rumen örneklerinde taksolün varlığı doğrulanmıştır (Panter ve ark, 1993).

5. Vaka:

49 yaşında bir erkek, intihar amacıyla porsuk ağacı yuttuktan sonra hastaneye kaldırılmıştır. 30 bpm'de bradikardik ve hipotansif olduğu tespit edilmiştir. Elektrokardiyografi, 30 bpm'lik geniş kompleks ventriküler kaçış hızına sahip tam kalp bloğu gösterdi. Yatak başı ekokardiyografisinde, sağ ve sol ventrikül sistolik fonksiyonunda ciddi genel bozukluk gösterdiği belirlenmiştir. Acil geçici transvenöz kalp pili takıldı ve hastaya venoarteriyel ekstrakorporeal membran oksijenasyonu düşünülmüştür. Durumu hızla kötüleşmiş ve kardiyovasküler arrest meydana gelmiştir ve hastanede uzun süreli resüsitasyona rağmen hasta ölmüştür. Otopside, midede tohumlarla birlikte küçük iğne şeklinde bitki yaprakları olduğu tespit edilmiştir. Ölüm öncesi serum örneği analizi, Kraliyet Botanik Bahçeleri'ne gönderilmiş ve hastanın kanında taksin Tip B alkaloidlerinin varlığını belirlemiştir (Chan ve ark, 2019).

6. Vaka:

Porsuk yaprağı yuttuktan sonra 20 yaşında bir kadın evinde bilinçsiz halde bulunmuştur. Yoğun bakım ünitesine yatırıldığında Glasgow Koma Skalası'nın 9 olduğu, kan basıncının 60/40 mm Hg olduğu, kalp ritminin düzensiz olduğu tespit edilmiştir. EKG'de değişken derecelerde AV bloğu olan sinüs ritmi, tuhaf uzamış QRS kompleksli (320 ms) ventriküler ritim, uzun QT ve yüksek ve geniş T dalgaları görülmüştür (Şekil a ve b). Ayrıca tanıda hiperkalemi, digitalis zehirlenmesi veya terminal kardiyomiyopati tartışılmıştır. Kan örnekleri ve özellikle elektrolitlerin normal olduğu tespit edilmiş ve ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda ciddi bir düşüş görülmüştür. AV bloğu nedeniyle transvenöz harici bir kalp pili takılmıştır. Hastanın hemodinamik yapısı katekolaminler ve hacim sayesinde stabilize olmuştur. Zamanla EKG düzelmiş ve 36 saat sonra neredeyse normale dönmüştür (Şekil c ve d). Hastanın pantolonun cebinde porsuk iğneleri bulunmuş ve sonuçta hasta intihar amacıyla porsuk yapraklarından oluşan sıvı bir karışımı yuttuğunu itiraf etmiştir (Lassnig ve ark, 2013).

7. Vaka:

Sırbistan'da 30 yaşında bir kadının *Taxus baccata* yapraklarının yuttuktan sonra kadın ölü bulunmuştur ve yatağının yakınında plastik bir torba içindeki yeşil bitki materyali bulunmuştur. Otopside midede plastik torbadakine benzer koyu yeşil iğne benzeri yapraklar ortaya çıktı ve her ikisi de *Taxus baccata* olarak da bilinen porsuk olarak tanımlanmıştır. GC-MS kullanılarak, biyolojik örneklerde porsuk yapraklarının yutulmasının toksikolojik kanıtı olarak 3,5-dimetoksifenol (3,5-DMP) tespit edilmiştir. Otopside, spesifik olmayan bulgular gösterdiğinden ve ayrıca 3,5-DMP tanımlanmasına dayanan rutin toksikolojik incelemede de ölüm nedeninin porsuk zehirlenmesinden kaynaklanan intihar olduğu belirlenmiştir (Pilija ve ark, 2018).

8. Vaka:

44 yaşında bir erkek çiftçi şüpheli miyokard enfarktüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Önce bradikardi ve ardından ventriküler taşikardisi olduğu ve biventriküler disfonksiyonlu ciddi bir sağ ventrikül dilatasyonu gözlenmiştir, ancak koroner arteriyografi normal olduğu tespit edilmiştir.

Konvansiyonel tedaviye dirençliydi ve hastaneye yatırıldıktan 6 saat sonra membran oksijenasyonu ile ekstrakorporeal destek uygulanmıştır. Hasta iyileşmiş ancak dokuz gün sonra dışkıında beklenmedik bir şekilde çok sayıda porsuk yaprağı görülmüştür. Botanik ve laboratuvar analizi zehirlenmeyi doğrulamıştır. 3,5-dimetoksifenolün (taksisatinin metaboliti) kan (651 ng/mL) ve idrar (5,6 mcg/mL) seviyeleri, daha önce ölümcül vakalarda bildirilenden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hasta yatırıldıktan 17 gün sonra bir psikiyatri servisine yönlendirilmiştir (Panzeri ve ark, 2010).

Şekil a

Şekil b

Şekil c

Şekil d

9. Vaka:

Porsuk yaprağı yiyerek intihar girişiminde bulunduktan sonra kardiyojenik şokla birlikte refrakter bradikardi geliştiren 46 yaşında bir erkek hastada, Digoksin immün fab'ının gecikmiş bulunabilirliği nedeniyle yeterli dolaşımı sağlamak için bir va-ECMO kurulmuştur. Digoksin fab'ının uygulanması kendiliğinden dolaşımın düzelmesini sağlamıştır. Hemoadsorpsiyonlu sürekli venovenöz hemodiyafiltrasyon ve albümin diyalizi, immün fab-toksin komplekslerini gidermek ve akut böbrek ve karaciğer yetmezliğinde organ desteği olarak başlatılmıştır. Hasta 5 gün içinde ECMO, karaciğer desteği ve renal replasman tedavisinden başarıyla ayrılmıştır ve fiziksel sekel olmadan taburcu edilmiştir (Ajouri ve ark, 2022).

10. Vaka:

14 yaşında bir çocuk, çeşitli Web Sitelerinde zehirli bitkileri ve intihar yöntemlerini yoğun bir şekilde inceledikten sonra, ebeveynlerinin bahçesindeki bir porsuk ağacından yapraklar kesip ezdikten sonra yutmuş ve kısa bir süre sonra ölmüştür. Adli otopside, midede kısmen ezilmiş, kısmen tamamen korunmuş porsuk yapraklarının parçaları bulunmuştur. Histolojik bulguların belirsiz olduğu görülmüştür. Midede bulunan ağaç yaprakları ışık mikroskobu altında incelendiğinde, taksusa özgü bir stoma gözlemlenmiştir. Kimyasal-toksikolojik incelemelerde mide içeriğinde, taksonun yutulduğunun belirteci olarak kabul edilen 3,5-dimetoksifenol tespit edilmiştir (Wehner ve Gawatz, 2003).

KAYNAKLAR

Ajouri, J., Muellenbach, R. M., Rolfes, C. B., Weber, K., Schuppert, F., Peivandi, A. A., & Reyher, C. (2022). Kardiogener Schock nach Eibennadelintoxikation : Digitalisantidot, va-ECMO und Albumindialyse in der Therapie der suizidalen Eibennadelintoxikation [Cardiogenic shock

following yew needle poisoning : Digoxin immune fab, va-ECMO and albumin dialysis for the treatment of a suicidal yew leaf poisoning]. *Der Anaesthesist*, 71(3), 210–213.

Arens, A. M., Anaebere, T. C., Horng, H., & Olson, K. (2016). Fatal *Taxus baccata* ingestion with perimortem serum taxine B quantification. *Clinical Toxicology*, 54(9), 878-880.b

Baker, S. D., Sparreboom, A., & Verweij, J. (2006). Clinical pharmacokinetics of docetaxel: recent developments. *Clinical pharmacokinetics*, 45, 235-252.

Barata, P. C., & Sartor, A. O. (2019). Metastatic castration-sensitive prostate cancer: abiraterone, docetaxel, or.... *Cancer*, 125(11), 1777-1788.

Beyer, J., Drummer, O. H., & Maurer, H. H. (2009). Analysis of toxic alkaloids in body samples. *Forensic science international*, 185(1-3), 1-9.

Bryan-Brown, T. (1932). The pharmacological actions of taxine. *Quarterly J. of Pharmacy and Pharmacol*, 5, 205-19.

Cummins, R. O., Haulman, J., Quan, L., Graves, J. R., Peterson, D., & Horan, S. (1990). Near-fatal yew berry intoxication treated with external cardiac pacing and digoxin-specific FAB antibody fragments. *Annals of emergency medicine*, 19(1), 38–43.

Dahlqvist, M., Venzin, R., König, S., Faber, K., Weinmann, W., Terbeck, S., ... & Dünser, M. W. (2012). Haemodialysis in *Taxus baccata* poisoning: a case report. *QJM: An International Journal of Medicine*, 105(4), 359-361.

Fröhne, D., & Pfänder, J. (1984). *Taxaceae, Taxus baccata L., yew*. A Colour Atlas of Poisonous Plants, 2nd ed. Wolfe Publishing Ltd., London, 223-225.

Froldi, R., Croci, P. F., Dell'Acqua, L., Farè, F., Tassoni, G., & Gambaro, V. (2010). Preliminary gas chromatography with mass spectrometry determination of 3, 5-dimethoxyphenol in biological specimens as evidence of taxus poisoning. *Journal of analytical toxicology*, 34(1), 53-56.

Frommherz, L., Kintz, P., Kijewski, H., Köhler, H., Lehr, M., Brinkmann, B., & Beike, J. (2006). Quantitative determination of taxine B in body fluids by LC–MS–MS. *International Journal of Legal Medicine*, 120, 346-351.

G, N., Chan, M., Gue, Y. X., & Gorog, D. A. (2019). Fatal heart block from intentional yew tree (*Taxus baccata*) ingestion: a case report. *European heart journal. Case reports*, 4(1), 1–4.

Gausterer, C., Stein, C., & Stimpfl, T. (2012). Application of direct PCR in a forensic case of yew poisoning. *International journal of legal medicine*, 126, 315-319.

Graf, E., & Bertholdt, H. (1957). Das amorphe taxin und das kristallisierte taxin A. *Pharm. Zentralhalle*, 96, 385395.

Graf, E., & Boeddeker, H. (1956). Zur Kenntnis der β -Dimethylamino-hydrozimtsäure (Taxus-Alkaloide, 1. Mitteilung). *Archiv der Pharmazie*, 289(7), 364-370.

Handeland K. (2008). Acute yew (*Taxus*) poisoning in moose (*Alces alces*). *Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology*, 52(7), 829–832.

Handeland, K., Vikøren, T., Josefsen, T. D., Madslie, K., Valdecanas, B., & Uhlig, S. (2017). Yew (*Taxus*) intoxication in free-ranging cervids. *PLoS one*, 12(12), e0188961.

Hartzell, H. R. (2021). Yew and us: A brief history of the yew tree. In *Taxol* (pp. 27-34). CRC Press.

Hendrikx, J. J. M. A., Rosing, H., Schinkel, A. H., Schellens, J. H. M., & Beijnen, J. H. (2014). Quantification of taxanes in biological matrices: a review of bioanalytical assays and recommendations for development of new assays. *Bioanalysis*, 6(7), 993-1010.

Hilger, A., & Brande, F. (1890). Ueber taxin, das alkaloid des eibenbaumes (*Taxus baccata*). *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 23(1), 464-468.

Labossiere, A. W., & Thompson, D. F. (2018). Clinical Toxicology of Yew Poisoning. *The Annals of pharmacotherapy*, 52(6), 591–599.

Lassnig, E., Heibl, C., Punzengruber, C., & Eber, B. (2013). ECG of a "dying heart" in a young woman—a case of yew poisoning. *International journal of cardiology*, 167(3), e71-e73.

Lassnig, E., Heibl, C., Punzengruber, C., & Eber, B. (2013). ECG of a "dying heart" in a young woman—a case of yew poisoning. *International journal of cardiology*, 167(3), e71–e73.

Lee, S. T., Kelly, J., Stout, V., Lamb, S., Baldwin, T. J., & Cook, D. (2024). Japanese Yew (*Taxus*) poisoning of wild ungulates in Utah during the winter of 2022-2023. *Toxicon: official journal of the International Society on Toxinology*, 246, 107779.

Łukasik-Głębicka, M., Sieńko, A., Klimaszuk, D., & Mańkowski, W. (2007). Effective intracavitary pacemaking for *Taxus baccata*-induced cardiac conduction defects and arrhythmias. *Przegląd Lekarski*, 64(4-5), 298-300.

Malkoc MA, Uzun I. Porsuk Ağacı Zehirlenmesine Bağlı Ani Ölüm. *Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler*. 2020; 55:pp.381-389.

- Panther, K. E., Molyneux, R. J., Smart, R. A., Mitchell, L., & Hansen, S. (1993). English yew poisoning in 43 cattle. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 202(9), 1476–1477.
- Panzeri, C., Bacis, G., Ferri, F., Rinaldi, G., Persico, A., Uberti, F., & Restani, P. (2010). Extracorporeal life support in a severe *Taxus baccata* poisoning. *Clinical toxicology*, 48(5), 463-465.
- Panzeri, C., Bacis, G., Ferri, F., Rinaldi, G., Persico, A., Uberti, F., & Restani, P. (2010). Extracorporeal life support in a severe *Taxus baccata* poisoning. *Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.)*, 48(5), 463–465.
- Pilija, V., Djurendic-Brenesel, M., & Miletic, S. (2018). Fatal poisoning by ingestion of *Taxus Baccata* leaves. *Forensic science international*, 290, e1–e4.
- Porter, K. A., & Kroll, S. (1982). Yew berry ingestion. *British medical journal (Clinical research ed.)*, 284(6309), 116.
- Reijnen, G., Bethlehem, C., van Remmen, J. M., Smit, H. J., van Luin, M., & Reijnders, U. J. (2017). Post-mortem findings in 22 fatal *Taxus baccata* intoxications and a possible solution to its detection. *Journal of forensic and legal medicine*, 52, 56-61.
- Tranca, S., & Petrisor, C. L. (2013). A fatal case of *Taxus* poisoning. *Clujul Medical*, 86(3), 279.
- Wehner, F., & Gawatz, O. (2003). Suizidale Eibenintoxikationen--von Cäsar bis heute--oder: Suizidanleitung im Internet [Suicidal yew poisoning--from Caesar to today--or suicide instructions on the internet]. *Archiv fur Kriminologie*, 211(1-2), 19–26.
- Willaert, W., Claessens, P., Vankelecom, B., & Vanderheyden, M. (2002). Intoxication with *Taxus baccata*: cardiac arrhythmias following yew leaves ingestion. *Pacing and clinical electrophysiology*, 25(4), 511-512.
- Wilson, C. R., Sauer, J. M., & Hooser, S. B. (2001). Taxines: a review of the mechanism and toxicity of yew (*Taxus spp.*) alkaloids. *Toxicon*, 39(2-3), 175-185.
- Wilson, C. R., Sauer, J., & Hooser, S. B. (2001). Taxines: a review of the mechanism and toxicity of yew (*Taxus spp.*) alkaloids. *Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology*, 39(2-3), 175–185.
- Yared, J. A., & Tkaczuk, K. H. (2012). Update on taxane development: new analogs and new formulations. *Drug design, development and therapy*, 371-384.
- Zutter, A., Hauri, K., Evers, K. S., Uhde, S., Fassl, J., Reuthebuch, O. T., ... & Donner, B. C. (2019). "Chaotic arrhythmia" during successful resuscitation after ingestion of yew (*Taxus baccata*) needles. *Pediatric emergency care*, 35(12), e223-e225.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3. ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-Türkiye

**POSTER SUNUMLARI
(ÖZET)
POSTER PRESENTATIONS
(ABSTRACTS)**

PÖ1- MAXİLLER MESIODENS İLE DAİMİ MAXİLLER SANTRAL DİŞİN FÜZYONU:OLGU SUNUMU

Selin BAĞLAN^{1*}, Sıla Nazlıcan MERMİT¹, Sema KAYA¹, Alaettin KOÇ¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ADVan, Türkiye.

* e-mail:selinbaglan4@gmail.com,ORCID:0009-0001-6956-0706

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mesiodenslerin ve füzyon anomalilerinin radyolojik ve klinik bulguları hakkında diş hekimlerinde farkındalık oluşturmaktır.

Olgu içeriği özeti: 13 yaşındaki kadın hasta, diş çürükleri ve maksilla anterior bölgedeki çapraşıklık nedeniyle Ağız diş ve çene Radyolojisi bölümüne başvurmuştur. Intraoral muayenede, maksillanın sol anterior kısmında çapraşıklık ve hiperdonti tespit edilmiştir. Panoramik radyografide, bu bölgede biri invers, diğeri erüpte iki mesiodens görülmüştür. Ayrıca, erüpte mesiodens ile daimi santral dişin kuronları net bir şekilde izlenememektedir. Bu durum nedeniyle hastaya konik ışınli bilgisayarlı tomografi (KİBT) çekilmiştir. Tomografik görüntülerde, erüpte mesiodens ile santral dişin kuronlarının kaynaştığı ve köklerinin ayrı olduğu bir füzyon anomalisine rastlanmıştır. Hasta, mesiodenslerin çekimi ve estetik rehabilitasyon için ilgili bölümlere yönlendirilmiştir. Meziiodenslerin teşhisinde klinik ve radyolojik muayene önemli rol oynamaktadır. Detaylı anamnez doğru bir teşhis için çok gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Süpernumerer diş, Meziiodens, Füzyon, Konik Işınli Bilgisayarlı Tomografi.

Etik beyan: Hastadan intraoral görüntüler ve radyografilerin kullanımı için bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

FUSION OF A MAXILLARY MESIODENS WITH A PERMANENT MAXILLARY CENTRAL TOOTH: A CASE REPORT

Selin BAĞLAN^{1*}, Sıla Nazlıcan MERMİT¹, Sema KAYA¹, Alaettin KOÇ¹

¹Van Yuzuncu Yil University, Dentistry Faculty, Oral and Maxillofacial Radiology Department. Van, Türkiye.

* e-mail:selinbaglan4@gmail.com,ORCID:0009-0001-6956-0706

ABSTRACT

Aim:The aim of this study is to raise awareness among dentists regarding the radiological and clinical findings of mesiodens and fusion anomalies.

Summary of the case content:A 13-year-old female patient presented to the Department of Oral, Dental, and Maxillofacial Radiology due to dental caries and crowding in the anterior maxillary region. Intraoral examination revealed crowding and hyperdonta in the left anterior part of the maxilla. Panoramic radiography showed two mesiodens in this region, one in an inverted position and the other erupted. Additionally, the crowns of the erupted mesiodens and the permanent central incisor could not be clearly visualized. Due to this situation, a cone-beam computed tomography (CBCT) was performed. Tomographic images revealed a fusion anomaly where the crowns of the erupted mesiodens and the central incisor were fused, while their roots remained separate. The patient was referred to the relevant departments for the extraction of the mesiodens and aesthetic rehabilitation. Clinical and radiological examinations play a crucial role in the diagnosis of mesiodens. Detailed anamnesis is essential for accurate diagnosis.

Keywords: Supernumerary tooth, Mesiodens, Fusion, Cone-Beam Computed Tomography.

Ethical Statement:Informed consent was obtained from the patient for the use of intraoral images and radiographs.

PÖZ- FLORID OSSEÖZ DİSPLAZİYE EŞLİK EDEN OSTEOMYELIT: BİR OLGU SUNUMU

Sıla Nazlıcan MERMİT^{1*}, Selin BAĞLAN¹, Sema KAYA¹, Alaettin KOÇ¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ADVan, Türkiye.

* e-mail: silanazlicanm@hotmail.com, ORCID: 0009-0008-8806-6579

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin FCOD'un tanısında radyolojik görüntüleri kullanmaları ve kemiğin beslenmesini koruma gerekliliği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Olgu içeriği özeti: 61 yaşındaki bir kadın hasta, diş eksikliği ve ağrılı ekspoze kemik şikayetiyle başvurmuştur. Yapılan muayene ve radyografide, belirgin radyopasiteler saptanmıştır. Konik ışınli bilgisayarlı tomografi ile detaylı incelemede, lezyonun mandibular kanal yakınında olduğu ve yıkım gözlemlendiği belirlenmiştir. Hastaya FCOD kaynaklı osteomyelit tanısı konulmuş ve tedavi için ilgili anabilim dallarına yönlendirilmiştir. Radyografik incelemelerde lezyonlar başlangıçta radyolüsent, olgunlaşma aşamasında ise radyopak görünüm sergileyebilir. Bu vakada, protez kullanımına bağlı enfeksiyon nedeniyle osteomyelit geliştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Florid osseöz displazi, Osteomyelit, Panoramik radyografi.

Etik beyan: Hastadan intraoral görüntüler ve radyografilerin kullanımı için bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

OSTEOMYELITIS ACCOMPANYING FLORID OSSEOUS DYSPLASIA: A CASE REPORT.

Sıla Nazlıcan MERMİT^{1*}, Selin BAĞLAN¹, Sema KAYA¹, Alaettin KOÇ¹

Van Yuzuncu Yil University, Dentistry Faculty, Oral and Maxillofacial Radiology Department. Van, Türkiye.

* e-mail: silanazlicanm@hotmail.com, ORCID: 0009-0008-8806-6579

ABSTRACT

Aim:The aim of this study is to raise awareness among dentists about the use of radiological images in the diagnosis of FCOD and the necessity of preserving bone nutrition.

Summary of the case content:A 61-year-old female patient presented with complaints of missing teeth and painful exposed bone. The examination and radiography revealed significant radiopacities. Detailed examination with cone beam computed tomography determined that the lesion was located near the mandibular canal and that destruction was observed. The patient was diagnosed with FCOD-induced osteomyelitis and referred to the relevant departments for treatment. In radiographic examinations, the lesions may initially appear radiolucent and may appear radiopaque during maturation. In this case, it was observed that osteomyelitis developed due to infection due to prosthesis use.

Keywords: Florid osseous dysplasia, Osteomyelitis, Panoramic radiography.

Ethical Statement:Informed consent was obtained from the patient for the use of intraoral images and radiographs.

PÖ3- DENTAL SINIF III MALOKLÜZYONA SAHİP BİREYDE SABİT ORTODONTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU

Nihal FAHRZADEH^{1*}, Yasemin TUNCA², Murat TUNCA²

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

*e-mail: nihalfahrzadeh94@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2137-5453

ÖZET

Amaç: Bu vaka çalışmasında, dişsel sınıf III maloklüzyona sahip bir bireyde sabit ortodontik tedavi sonrasında dişlerdeki değişimlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu içeriği özeti: Kronolojik yaşı 22 yıl 8 ay olan kadın hasta dişlerindeki çapraşıklık nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Hastanın 11 ve 41 nolu dişlerinde çapraz kapanış gözlenirken, 25 nolu dişinin ise ark dışında ve bukkal pozisyonda sürdüğü görülmüştür. Ayrıca 33 nolu dişinin distalinde 1,5 mm bir diastema olduğu tespit edilmiştir. Hastada 1 mm overjet, 1 mm overbite, sınıf III molar ilişkisi ve orta hattının alt çenede 1 mm sağda olduğu belirlenmiştir. Hayes-Nance analiz sonucunda üst çenede -4 mm ve alt çene -2 mm yer darlığı olduğu hesaplanmıştır. Hastanın tedavi başlangıcında olan yer darlıkları tedavi sonunda herhangi bir daimî diş çekimi olmadan sadece tork ve tip değerlerindeki dişsel düzenlemeler ile tamamen düzeltilmiştir. Hastaya yapılan tedavi sonucunda ise kabul edilebilir Sınıf I molar ilişkisi, sınıf I kanin ilişkisi, ideal overjet ve overbite değerleri ile estetik bir tedavi bitimi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hayes-Nance, Çapraşıklık, Çapraz Kapanış

FIXED ORTHODONTIC TREATMENT IN AN INDIVIDUAL WITH DENTAL CLASS III MALOCCLUSION: A CASE REPORT

Nihal FAHRZADEH^{1*}, Yasemin TUNCA², Murat TUNCA²

¹ Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Türkiye

² Kütahya Health Sciences University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Kütahya, Türkiye

*e-mail: nihalfahrzadeh94@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2137-5453

ABSTRACT

Aim: This case study aims to evaluate the changes in the teeth of an individual with dental class III malocclusion after fixed orthodontic treatment.

Summary of the case content: A female patient with a chronological age of 22 years and 8 months applied to our clinic due to crowded teeth. While crossbite was observed in the patient's teeth numbered 11 and 41, it was observed that the patient's tooth numbered 25 erupted outside the arch and in the buccal position. In addition, a 1.5 mm diastema was detected in the distal part of the tooth numbered 33. The patient was determined to have 1 mm overjet, 1 mm overbite, class III molar relationship and the midline was determined to be 1 mm to the right in the lower jaw. As a result of the Hayes-Nance analysis, it was calculated that there was -4 mm space shortage in the upper jaw and -2 mm in the lower jaw. The space shortages that the patient had at the beginning of the treatment were completely corrected at the end of the treatment without any permanent tooth extraction, only with dental adjustments in torque and tip values. As a result of the treatment performed on the patient, an aesthetic treatment was achieved with acceptable Class I molar relationship, Class I canine relationship, ideal overjet and overbite values.

Keywords: Hayes-Nance, Crowding, Crossbite

PÖ4- BÜYÜME GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ İSKELETSEL SINIF III ANOMALİYE SAHİP BİREYİN YÜZ MASKESİ İLE ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ

Nihal FAHRZADEH¹, Hüseyin Melik BÖYÜK¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: nihalfahrzadeh94@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2137-5453

ÖZET

Amaç: Bu olgu sunumunda, büyüme gelişim dönemindeki iskeletsel sınıf III anomaliye sahip bir bireyin hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesi ile tedavisinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu içeriği özeti: Kronolojik yaşı 10 yıl 4 ay olan kadın hasta kliniğimize üst çenesinin geride olması şikayetiyle başvurmuştur. Hastanın ekstra oral muayenesinde maksiller sagittal yetmezlikle birlikte konkav profile sahip olduğu tespit edilmiştir. İntraoral muayenesinde ise maksiller transversal yetersizlikle birlikte hastada dişsel Sınıf III ilişkisi, -2 mm overjet, 3 mm overbite tespit edilmiştir. Hastanın el-bilek filminin radyografik analiz sonucu mp3= döneminde olduğu belirlenmiştir. Maksiller retrognati (SNA=76°) ile karakterize iskeletsel sınıf III anomaliye (ANB= -3°) sahip hastaya bonded RME (Rapid Maksiller Ekspansiyon) ve yüz maskesi aparatının uygulanmasına karar verilmiştir. Hızlı ekspansiyon protokolü sonucu vüda günde iki tur çevrilmiştir. Suture açıldıktan sonra yüz maskesi aparatının kullanımına geçilmiştir. Elastikler tek tarafta 300 gr kuvveti oklüzal düzlemle 30° açı oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. Yüz maskesi aparatı 9 ay uygulandıktan sonra ön çapraz kapanış ile birlikte iskeletsel ve dişsel Sınıf III anomali düzeltilmiş ve yumuşak dokularda da başarılı değişiklikler elde edilmiştir. Hastanın tedavi başlangıcında -3° olan ANB değeri, RME yüz maskesi kullanımı sonucunda +3° olarak belirlenmiştir. Hasta tedavi sonunda Sınıf I molar ilişkisi, ideal overjet ve overbite ile beraber estetik bir profile sahip olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yüz Maskesi, RME, Çapraz Kapanış

EARLY TREATMENT OF AN INDIVIDUAL WITH SKELETAL CLASS III ANOMALIES DURING THE GROWTH AND DEVELOPMENT PERIOD WITH A FACE MASK

Nihal FAHRZADEH¹, Hüseyin Melik BÖYÜK¹

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Türkiye

*e-mail: nihalfahrzadeh94@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2137-5453

ABSTRACT

Aim: In this case report, it is aimed to evaluate the results of rapid maxillary expansion and face mask treatment of an individual with skeletal class III anomaly during the growth and development period.

Summary of case content: A female patient with a chronological age of 10 years and 4 months applied to our clinic with the complaint of a recessed upper jaw. In the extra oral examination of the patient, it was determined that she had a concave profile with maxillary sagittal insufficiency. In the intraoral examination, it was determined that the patient had maxillary transverse insufficiency and dental Class III relationship, -2 mm overjet, and 3 mm overbite. The radiographic analysis of the patient's hand-wrist film determined that she was in the mp3= period. It was decided to apply bonded RME and face mask appliance to the patient with skeletal class III anomaly (ANB= -3°) characterized by maxillary retrognathia (SNA=76°). As a result of the rapid expansion protocol, the screw was turned twice a day. After the suture was opened, the face mask appliance was used. The elastics were adjusted to create a 30° angle with the occlusal plane with a force of 300 gr on one side. After the face mask appliance was applied for 9 months, the anterior crossbite and skeletal and dental Class III anomaly were corrected and successful changes were also obtained in the soft tissues. The patient's ANB value, which was -3° at the beginning of the treatment, was determined as +3° as a result of the use of the RME face mask. The patient had an aesthetic profile with Class I molar relationship, ideal overjet and overbite at the end of the treatment.

Keywords: Face Mask, RME, Crossbite

PÖ5- AÇIK KAPANIŞI OLAN ERİŞKİN HASTANIN ŞEFFAF PLAKLAR İLE YAPILAN ORTODONTİK KAMUFLAJ TEDAVİSİ

Gönül DİNC*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Hüseyin Melik BÖYÜK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: gonuldinc@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-4699-1543

ÖZET

Amaç: Bu bildirinin amacı, açık kapanışı olan erişkin bir hastanın şeffaf plaklarla yapılan ortodontik kamuflaj tedavisinin sunulmasıdır.

Olgu içeriği özeti: Hastamız açık kapanış şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda 22 yaşındaki kadın hastamızın ortodontik tedavisi için ortognatik cerrahi tedavisi önerilmiş ancak hastamız cerrahi tedavi istememiştir. Bu durumda hastamıza sunduğumuz şeffaf plaklar ile ortodontik kamuflaj tedavisini tercih edilmiştir. Hastamızdan alınan dijital ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ile tedavi planlaması yapılmıştır. Planlamanın yanı sıra üretici firmanın sağlamış olduğu 3 boyutlu simülasyon üzerinden tedavi hedefi hastaya sunulmuştur. Toplamda 21+16+13 plak olacak şekilde 3 plak serisi hazırlanmış ve 18 ay süren tedavi sonucunda elde edilen görüntüler sunulmuştur. Hastamız tedavi süresince 5-6 haftalık periyotlarla görülmüş, değişen kuvvetlerle Sınıf 3 ve dikey elastik kullanımı uygulanmıştır. Yapılan ortodontik tedavi sonrası hastada mevcut olan açık kapanış problemi giderilmiştir. Hastanın aktif ortodontik tedavisi sonrası retansiyon aşamasında sabit ve hareketli retansiyon aapareyleri uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Açık kapanış, Şeffaf plaklar, Ortodontik kamuflaj tedavisi

Etik beyan: Sunuma konu olan hastamızdan gerekli onam alınmış ve tedavisi süresince herhangi bir etik ihlalde bulunulmamıştır.

Teşekkür: Tedavi süresince direktiflerimize harfiyen uyan ve tedavi sürecimizi kolaylaştıran hastam Ebru Yılmaz'a teşekkür ederim.

ORTHODONTIC CAMOUFLAGE TREATMENT WITH CLEAR ALIGNERS OF AN ADULT PATIENT WITH OPEN BITE

Gönül DİNC*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Hüseyin Melik BÖYÜK

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Türkiye

*e-mail: gonuldinc@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-4699-1543

ABSTRACT

Aim: The aim of this report is to present the orthodontic camouflage treatment with transparent aligners of an adult patient with open bite.

Summary of the case content: Our patient applied to our clinic with an open bite complaint. As a result of the interviews, orthognathic surgery was recommended for the orthodontic treatment of our 22-year-old female patient, but our patient did not want surgical treatment. In this case, orthodontic camouflage treatment with clear aligners that we offered to our patient was preferred. Treatment planning was made by transferring the digital measurements taken from our patient to the computer environment. In addition to planning, the treatment target is presented to the patient through the 3D simulation provided by the manufacturer. Three plaque series, 21+16+13 plaques in total, were prepared and the images obtained as a result of the 18-month treatment were presented. Our patient was seen at 5-6 week intervals during the treatment, and Class 3 and vertical elastics were used with varying strengths. After the orthodontic treatment, the patient's open bite problem was resolved. Fixed and mobile retention appliances were applied during the retention phase after the patient's active orthodontic treatment.

Keywords: Open bite, Clear aligners, Orthodontic camouflage treatment

Ethical Statement: Necessary consent was obtained from our patient, who is the subject of the presentation, and no ethical violations were made during his treatment.

Acknowledgement: I would like to thank my patient Ebru Yılmaz, who made our treatment process easier by following our instructions meticulously throughout the treatment.

PÖ6- AÇIK KAPANIŞI VE ŞİDDETLİ ÇAPRAŞIKLIĞI OLAN ERİŞKİN HASTANIN ŞEFFAF PLAKLAR İLE YAPILAN ORTODONTİK TEDAVİSİ

Gönül DİNÇ*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Hüseyin Melik BÖYÜK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: gonuldinc@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-4699-1543

ÖZET

Amaç: Bu bildirinin amacı, açık kapanışı ve şiddetli çapraşıklıkla olan erişkin bir hastanın şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavisinin sunulmasıdır. **Olgu içeriği özeti:** Hastamız açık kapanış ve şiddetli miktarda çapraşıklık şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda 30 yaşındaki erkek hastamızın ortodontik tedavisi için şeffaf plaklar ile ortodontik tedavi tercih edilmiştir. Hastamız hedeflenen görüntünün önceden görüntülenebilmesi, hijyen ve estetik kaygılarla plak tedavisini tercih etmiştir. Hastamızdan alınan dijital ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ile tedavi planlaması yapılmıştır. Planlamanın yanı sıra üretici firmanın sağladığı 3 boyutlu simülasyon üzerinden tedavi hedefi hastaya sunulmuştur. Toplamda 32+24+9 plak olacak şekilde 3 plak serisi hazırlanmış ve 20 ay süren tedavi sonucunda elde edilen görüntüler sunulmuştur. Hastamız tedavi süresince 5-6 haftalık periyotlarla görülmüş, değişen kuvvetlerle çapraz ve dikey elastik kullanımı uygulanmıştır. Yapılan ortodontik tedavi sonrası hastada mevcut olan açık kapanış problemi ve çapraşıklığı giderilmiştir. Hastanın aktif ortodontik tedavisi sonrası retansiyon aşamasında sabit ve hareketli retansiyon aparatları uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Açık kapanış, Şeffaf plaklar, Ortodontik tedavi

Etik beyan: Sunuma konu olan hastamızdan gerekli onam alınmış ve tedavisi süresince herhangi bir etik ihlalde bulunulmamıştır.

Teşekkür: Tedavi süresince direktiflerimize harfiyen uyan ve tedavi sürecimizi kolaylaştıran hastam Ramazan Yolakoç'a teşekkür ederim.

ORTHODONTIC TREATMENT OF AN ADULT PATIENT WITH OPEN BITE AND SEVERE CROSSING WITH CLEAR ALIGNERS

Gönül DİNÇ*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Hüseyin Melik BÖYÜK

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van, Türkiye

*e-mail: gonuldinc@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-4699-1543

ABSTRACT

Aim: The aim of this report is to present the orthodontic treatment with clear aligners of an adult patient with open bite and severe crowding.

Summary of the case content: The patient applied to our clinic with complaints of open bite and severe crowding. As a result of the discussions, orthodontic treatment with clear aligners was preferred in the orthodontic treatment of our 30-year-old male patient. Our patient preferred plaque treatment due to prior visualization of the targeted image and hygiene and aesthetic concerns. Treatment planning was made by transferring the digital measurements taken from our patient to the computer environment. In addition to planning, the treatment target is presented to the patient through the 3D simulation provided by the manufacturer. Three plate series, 32+24+9 plates in total, were prepared and the images obtained as a result of 20 months of treatment are presented. Our patient was seen every 5-6 weeks during the treatment, and cross and vertical elastics were used with varying strengths. After the orthodontic treatment, the patient's open bite problem and crowding were resolved. Fixed and mobile retention appliances were applied during the retention phase after the patient's active orthodontic treatment.

Keywords: Open bite, Clear aligners, Orthodontic treatment

Ethical Statement: Necessary consent was obtained from our patient, who is the subject of the presentation, and no ethical violations were made during his treatment.

Acknowledgement: I would like to thank my patient Ramazan Yolakoç, who made our treatment process easier by following our instructions meticulously throughout the treatment.

PÖ7-TEKLI DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN KORONALE İLERLETİLMİŞ FLEP TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ: BİR VAKA RAPORU

Elif Töre SARI*, Dicle ALTINDAL, Elif ÇALIŞKAN GÜNGÖR, Nazlı Zeynep ALPASLAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: elif_tore_sari@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-3487-0579

ÖZET

Amaç: Dişeti çekilmesi (DÇ), diş eti kenarının mine-sement sınırından apikale doğru yer değiştirmesi sonucu kök yüzeyinin açığa çıkması olarak tanımlanır. Bu durum estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olmaktadır. DÇ'ye bağlı bu sorunların üstesinden gelmek için uygulanan tedavi yöntemlerinde çok çeşitli flep teknikleri kullanılmaktadır. Bu vaka raporunda, tekli DÇ'nin tedavisinde subepitelyal bağ doku grefti (BDG) ile birlikte uygulanan koronale ilerletilmiş flep (KPF) tekniğinin kısa dönem sonuçları sunulmuştur.

Olgu içeriği özeti: Sistemik olarak sağlıklı olan 27 yaşında kadın hasta, sol maksiller bölgede hassasiyet şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik muayenede 24 numaralı dişte 3 mm DÇ ve kök yüzeyinde defekt tespit edilmiştir. İlgili diş ve çevre dişlerde yapışık dişetin yeterli olduğu görülmüş ve hastaya KPF tekniği ile bir tedavi planlanmıştır. Lokal anesteziyi takiben trapezoidal flep, DÇ'nin mezial ve distal papillalarına iki yatay kesiden ve korono-apikal yönlü olan iki serbestleştirici dikey kesiden oluşturulmuştur. Trapezoidal flep, yarım-tam-yarım prosedür ile eleve edilmiştir. Kök yüzey düzleştirme işlemleri yapıldıktan sonra palatinal bölgeden elde edilen BDG, çekilme bölgesine sabitlenmiştir. Flep koronale gerilimsiz olarak ilerletilmiş ve sutureasyon işlemi tamamlanmıştır. Alıcı bölgedeki süturlar 14. gün alınmıştır. Operasyon bölgesinde normal iyileşme süreci gözlenmiştir. 3. ay takibinde, tam kök kapamanın sağlandığı ve hassasiyete bağlı şikayetin olmadığı tespit edilmiştir. Kök kapama prosedürlerinde pediküllü flep cerrahi teknikleri oldukça yaygın olarak uygulanmaktadır. KPF de bu teknikler içinde yer almakta ve tek başına veya yumuşak doku grefti ile DÇ tedavilerinde tercih edilmektedir. Bu teknik bu vaka raporunda uygulanmış ve kısa dönem için olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:Bağ doku grefti, Dişeti çekilmesi, Koronale ilerletilmiş flep

TREATMENT OF SINGLE GINGIVAL RECESSON WITH CORONALLY ADVANCED FLAP TECHNIQUE: A CASE REPORT

Elif Töre SARI*, Dicle ALTINDAL, Elif ÇALIŞKAN GÜNGÖR, Nazlı Zeynep ALPASLAN

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontics, Van, Türkiye

*e-mail: elif_tore_sari@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-3487-0579

ABSTRACT

Aim: Gingival recession (GR) is defined as the root surface being exposed as a result of the displacement of the gingival margin apical to the cemento-enamel junction. This situation causes esthetic and functional problems. A wide variety of flap techniques are used in the treatment methods applied to overcome these problems related to GR. In this case report, the short-term results of the coronally advanced flap (CAF) technique with the subepithelial connective tissue graft (CTG) in the treatment single GR are presented.

Summary of the case content: A 27-year-old female patient, who was systemically healthy, applied to our clinic with complaints of hypersensitivity in the left maxillary region. In the clinical examination, 3 mm GR and a root surface defect were detected in tooth number 24. The attached gingiva on the relevant tooth and surrounding teeth was found to be sufficient and a treatment with the CAF technique was planned for the patient. Following local anesthesia, the trapezoidal flap consisted of two horizontal incisions on the mesial and distal papillae of GR and two releasing vertical incisions with coronal-apical orientation. The trapezoidal flap was elevated with a split-full-split procedure. After the root surface planing procedures, the CTG obtained from the palatal region was sutured to the retraction region. The flap was advanced coronally without tension and the suturing procedure was completed. The sutures in the recipient region were removed on the 14th day. A normal healing process was observed in the operation region. It was determined that complete root coverage was achieved and there were no complaints related to sensitivity at the 3rd month follow-up. Pedicled flap surgical techniques are widely applied in root coverage procedures. CAF is also among these techniques and is preferred in GR treatments alone or with soft tissue graft. This technique was applied in this case report and positive results were obtained in the short term.

Keywords:Gingival recession, Connective tissue graft, Coronally advanced flap

PÖ8-KERATİNİZE DİŞETİ EKSİKLİĞİ BULUNAN SABİT PROTEZ ÇEVRESİ DOKULARIN BAĞ DOKUSU GREFTİ İLE HACMİNİN ARTIRILMASI: OLGU SUNUMU

Kübra ESKİN*, Elif ÇALIŞKAN GÜNGÖR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail:kubraeskin93@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5322-1286

ÖZET

Amaç: Periodontal sağlık için belirli bir miktar yapışık keratinize dişeti gerekmektedir. Yapışık keratinize dişeti yetersizliğinin subgingival plak birikimine yol açtığı tahmin edilmektedir. Yeterli yapışık keratinize dişeti miktarının, kas ve hareketli alveol mukozasından gelen kuvvetleri kompanse ettiği düşünülmüştür. Keratinize dişetinin çiğneme ve fırçalama kaynaklı travmalara karşı alveol mukozasından daha dirençli olduğu bildirilmektedir. Ayrıca yeterli yapışık dişeti genişliğinin bulunması, hastanın daha rahat diş fırçalayabilmesine ve etkin plak kontrolü sağlamasına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu olgu sunumunda sabit protezlerinin bukkalinde keratinize dişeti eksikliği bulunan hastanın bağ dokusu grefti ile tedavisi sunulmuştur.

Materyal ve Metod: Sistemik olarak sağlıklı ve sigara kullanmayan 35 yaşında erkek hasta sabit protetik diş yapımı tamamlandıktan sonra sol üst anterior bukkal bölgede çökük görüntü sebebiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik muayenede üst anterior bukkal bölgede hacimsel bir eksiklik tespit edildi. Radyografik muayenede ilgili bölgede kemik rezorpsiyonu gözlenmedi. Lokal anestezi altında tünel operasyonu ile palatinalden alınan bağ dokusu grefti bukkal bölgeye yerleştirildi ve sütüre edildi.

Bulgular: Operasyon sırasında atılan süturlar 14 gün sonra alınmıştır. Bukkal bölgede hacimsel bir kazanç elde edildiği gözlenmiştir.

Sonuç: İdame fazına alınan hastanın operasyon bölgesinin takibi devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: yapışık keratinize dişeti eksikliği, bağ dokusu grefti, tünel operasyonu

INCREASING THE VOLUME OF TISSUES SURROUNDING FIXED PROSTHESIS WITH KERATINIZED GINGIVAL DEFICIENCY WITH CONNECTIVE TISSUE GRAFT: A CASE REPORT

Kübra ESKİN*, Elif ÇALIŞKAN GÜNGÖR

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Van, Türkiye

*e-mail:kubraeskin93@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5322-1286

ABSTRACT

Aim: A certain amount of gingiva needs to be keratinized for periodontal health. It is estimated that the lack of attached keratinized gingiva is caused by the number of subgingival plaques. It is thought that the amount of keratinized gingiva compensates for the forces coming from the muscle and mobile alveolar mucosa with sufficient light. It is reported that keratinized gingiva is more resistant to fracture and brushing-related traumas than the alveolar mucosa. It is also stated that the separation of sufficient gingival width contributes to more comfortable tooth brushing and effective plaque control. In this case report, the treatment of keratinized gingiva deficiency in the buccal part of fixed prostheses is provided with connective tissue grafts.

Material and Methods: A 35-year-old male patient, who was systemically healthy and a non-smoker, applied to our clinic after planning prosthetic teeth construction due to a collapsed image source in the upper left anterior buccal region. A volumetric deficiency was detected in the upper anterior buccal region during the clinical examination. No bone resorption was observed in the relevant region during the radiographic examination. The connective tissue graft taken from the palatal with the tunnel operation under local anesthesia was separated and sutured to the buccal region.

Results: The sutures made during the operation were removed 14 days later. A volumetric gain was observed in the buccal region.

Conclusion: The operation, which was taken to the maintenance phase, is still being followed up for storage.

Keywords: attached keratinized gingiva deficiency, connective tissue grafts, tunnel surgery

PÖ9-ANTERİOR ÇAPRAŞIK MALOKLÜZYONLU BİREYDE SELF-LİGATİNG BRAKET SİSTEMİ İLE SABİT ORTODONTİK TEDAVİSİ

Hüseyin Melik BÖYÜK*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Gönül DİNÇ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van

*e-mail: hmboyuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5846-3177

ÖZET

Amaç: Sabit ortodonti tedaviceşitli sebeplerden ötürüdiş çapraşıklığı bulunan hastalarda sabit ortodontik tedavi uygulanarak kabul edilebilir diş ve yüz estetiğinin sağlanmasıdır. Bu vaka raporunun amacı, anterior çapraşık maloklüzyonlu bireyde self-ligating braket sistemi ile yer darlığının çözülerek sabit ortodontik tedavisi sunulmasıdır.

Olgu: Kronolojik yaşı 15 yıl 9 ay olan erkek hasta dişlerindeki çapraşıklık nedeniyle kliniğe başvurmuştur. Muayenesinde konveks bir profile sahip olduğu, sınıf I molar ilişkisi ve overjeti (11:4 mm; 21:3 mm) bulunduğu belirlendi. Hayes-Nance analiz sonucunda üst çenede -5 mm ve alt çene -4 mm yer darlığı olduğu görülmüştür. Sefalometrik analiz sonucunda hastada iskeletsel sınıf 1 maloklüzyon (ANB:2°) olduğu saptandı. Kooperasyon sıkıntısı bulunmayan hastaya self-ligating braket sistemi (Kapaklı Braket Sistemi) ile sabit ortodontik tedavisi uygulandı.

Sonuç: Kabul edilebilir estetik profil, ideal overjet, overbite elde edildi. Hastanın estetik beklentileri karşılanarak hasta memnuniyeti sağlandı.

Anahtar Kelimeler: çapraşık dişler, ortodontik tedavi, self-ligating braket.

FIXED ORTHODONTIC TREATMENT WITH SELF-LIGATION BRACKET SYSTEM IN ANTERIOR CROSS MALOCCLUSIONS

Hüseyin Melik BÖYÜK*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Gönül DİNÇ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van

*e-mail: hmboyuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5846-3177

ABSTRACT

Aim: Fixed orthodontic treatment is to provide acceptable dental and facial aesthetics by applying fixed orthodontic treatment in patients with cross teeth due to various reasons. The purpose of this case report is to provide fixed orthodontic treatment by solving the space restriction with self-ligating bracket system in an individual with anterior cross malocclusion.

Case: A male patient with a chronological age of 15 years and 9 months applied to the clinic due to crowded teeth. On examination, it was determined that he had a convex profile, class I molar relationship and overjet (11:4 mm; 21:3 mm). As a result of Hayes-Nance analysis, it was observed that there was a -5 mm narrowness in the upper jaw and -4 mm in the lower jaw. Cephalometric analysis revealed that the patient had skeletal Class 1 malocclusion (ANB:2°). Fixed orthodontic treatment was applied to the patient with self-ligating bracket system without any cooperation problems.

Conclusion: Acceptable aesthetic profile, ideal overjet, overbite were achieved. The patient's aesthetic expectations were met and patient satisfaction was achieved.

Keywords: cross teeth, orthodontic therapy, self-ligating braces.

PÖ10-İSKELETSEL SINIF 3 MALOKLÜZYONLU BİREYDE YÜZ MASKESİ İLE FONKSİYONEL ORTOPEDİK TEDAVİSİ

Hüseyin Melik BÖYÜK*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Gönül DİNÇ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van

*e-mail: hmboyuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5846-3177

ÖZET

Amaç: Maksiller retrognatisi bulunan iskeletsel sınıf 3 hastalarda fonksiyonel çene ortopedisi uygulanarak çeşitli apareylerle maksillanın öne doğru büyümesinin yönlendirilmesi kabul edilebilir diş ve yüz estetiğinin sağlanmasıdır. Bu vaka raporunun amacı, iskeletsel sınıf 3 maloklüzyona sahip erkek hastanın yüz maskesi (facemask) uygulaması ile fonksiyonel çene ortopedisi tedavisinin sunulmasıdır.

Olgu: Kronolojik yaşı 8 yıl 9 ay olan, herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan erkek hastanın muayenesinde konkav bir profile sahip olduğu, sınıf III molar ilişkisi ve negatif overjeti (- 3 mm) bulunduğu belirlendi. Sefalometrik analiz sonucunda hastada iskeletsel Sınıf 3 maloklüzyon (ANB: -1 °) olduğu saptandı. Şikayeti profil görüntüsü ve çene ilişkisi olan hastaya 9 ay süre ile yüz maskesi (facemask) apareyi ile fonksiyonel tedavi uygulandı. Kooperasyon sıkıntısı bulunmayan hastada fonksiyonel tedavi etkisi ile maksiller ilerletme sağlandı.

Sonuç: Kabul edilebilir estetik profil, ideal overjet, overbite elde edildi. Hasta tedavi sonunda düz bir profile sahip oldu. Hastanın estetik beklentileri karşılanarak hasta memnuniyeti sağlandı.

Anahtar Kelimeler: İskeletsel sınıf 3, fonksiyonel tedavi, yüz maskesi.

FUNCTIONAL ORTHOPEDIC TREATMENT WITH FACE MASK FOR SKELETAL CLASS 3 MALOCCLUSION

Hüseyin Melik BÖYÜK*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM, Gönül DİNÇ

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Van

*e-mail: hmboyuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5846-3177

ABSTRACT

Aim: In patients with skeletal class 3 maxillary retrognathia, functional jaw orthopedics is applied to direct the forward growth of the maxilla with various appliances to provide acceptable dental and facial aesthetics. The purpose of this case report is to present the functional jaw orthopedics treatment of a male patient with skeletal class 3 malocclusion with facemask application.

Case: On examination, the male patient, whose chronological age was 8 years and 9 months and who did not have any systemic disease, was found to have a concave profile, class III molar relationship and negative overjet (- 3 mm). As a result of cephalometric analysis, the patient was found to have skeletal Class 3 malocclusion (ANB: -1 °). The patient, whose complaint was about profile image and jaw relationship, underwent functional treatment with a facemask appliance for 9 months. Maxillary advancement was achieved with the effect of functional treatment in the patient who had no cooperation problems.

Conclusion: Acceptable aesthetic profile, ideal overjet, overbite were achieved. The patient had a flat profile at the end of the treatment. The patient's aesthetic expectations were met and patient satisfaction was achieved.

Keywords: facemask apparatus, functional therapy, skeletal class 3.

PÖ11-PERİFERAL OSSİFİYİNG FİBROMA: OLGU SUNUMU

Elif CALIŞKAN GÜNGÖR, Elif Töre SARİ, Kübra ESKİN, Nazlı Zeynep ALPASLAN

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

*e-mail: elifcaliskan-35@hotmail.com, ORCID: 0009-0003-2966-6391

ÖZET

Amaç: Periferik ossifying fibroma (POF), sadece periodontal dokularda gözlenen ve dişeti yumuşak dokularından veya periosteumdan köken alabilen yaygın bir enflamatuar/reaktif lezyondur. Çoğunlukla genç yetişkinleri ve kadınları etkiler. Bu olgu sunumunda dişetinde POF tanısı konan hastanın tedavisi ve 3 aylık takibi sunulmuştur.

Materyal ve Metod: Sistemik olarak sağlıklı ve sigara kullanmayan 42 yaşında kadın hasta dişetinde şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik muayenede 22 ve 23 nolu dişlerin vestibül yüzeyinde, interdental papillayı içeren ve yapışık dişetini de kapsayan yaklaşık 10 x 10 mm boyutlarında mercan pembesi renginde, fibrotik ve saplı lezyon tespit edildi. Radyografik muayenede ilgili bölgede lezyonla bağlantılı herhangi bir bulgu gözlenmedi. Lezyon, lokal anestezi altında eksize edildi ve patoloji laboratuvarına gönderildi.

Bulgular:Yapılan histopatolojik inceleme sonucunda sitoplazmik sınırları belirsiz, oval ve yuvarlak nükleuslu, mitoz ve atipi içermeyen hücrelerden oluşan, mezenkimal reaktif hiperplastik bir lezyon olduğu öğrenildi ve POF tanısı aldı.

Sonuç: İdame tedavisine alınan hastanın 3. ay kontrolünde, ilgili bölgede herhangi bir nöks, enflamasyon ya da patolojik bulgu gözlenmedi. Hasta takibi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş eti hiperplazisi, oral patoloji, gingival fibromatozis

PERIPHERAL OSSIFYING FIBROMA: CASE REPORT

Elif CALIŞKAN GÜNGÖR, Elif Töre SARİ, Kübra ESKİN, Nazlı Zeynep ALPASLAN

Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Van, Türkiye

*e-mail: elifcaliskan-35@hotmail.com, ORCID: 0009-0003-2966-6391

ABSTRACT

Aim: Peripheral ossifying fibroma (POF) is a common inflammatory/reactive lesion that is observed only in periodontal tissues and may originate from gingival soft tissues or periosteum. It mostly affects young adults and women. In this case report, the treatment and 3-month follow-up of a patient diagnosed with gingival POF is presented.

Material and Methods: 42-year-old female patient, who was systemically healthy and a non-smoker, was admitted to our clinic with complaints of swelling in her gums. During the clinical examination, a coral pink, fibrotic, pedunculated lesion measuring approximately 10 x 10 mm, including the interdental papilla and the attached gingiva, was detected on the vestibular surface of teeth 22 and 23. Radiographic examination revealed no findings related to the lesion in the relevant region. The lesion was excised under local anesthesia and sent to the pathology laboratory.

Results: As a result of histopathological examination, it was learned that it was a mesenchymal reactive hyperplastic lesion consisting of cells with unclear cytoplasmic borders, oval and round nuclei, and no mitosis or atypia, and POF was diagnosed.

Conclusion:In the 3rd month follow-up of the patient who was given maintenance treatment, no recurrence, inflammation or pathological findings were observed in the relevant region. The patient is still being followed up.

Keywords: Gingival hyperplasia, oral pathology, gingival fibromatosis

PÖ12-DİLALTI VARİSLERİ: BİR HASTALIK HABERCİSİ Mİ?

Dilan AĞAR^{1*}, Sema KAYA²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Van, Türkiye

²Dr. Öğretim Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Van, Türkiye

*e-mail: dilanagar5251@gmail.com, ORCID No: 0000-0003-1561-9132

ÖZET

Amaç: Bu poster, dilaltı varislerinin klinik görünümünü tanımlayarak sağlık profesyonellerine rehberlik etmek ve hastalarda oluşan gereksiz endişeleri azaltmayı hedeflemektedir.

Olgu Sunumu: 60 yaşında erkek hasta, dişlerdeki genel hassasiyet ve diş eksiklikleri nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan extraoral muayenesinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmamıştır. Radyolojik değerlendirmede, periodontitis ile uyumlu genelize vertikal kemik kayıpları, mine ve dentin çürükleri ile parsiyel diş kayıpları tespit edilmiştir. Ayrıca, dilin ventral yüzeyinde, mor-mavi renk değişikliği ve kabarık yüzey yapısı ile uyumlu variköz damarlar gözlemlenmiştir. Sistemik anamnezde, hastanın yaklaşık üç yıl önce ateroskleroz nedeniyle anjiyografi geçirdiği ve şu an asetilsalisilik asit tedavisi kullandığı bilgisi alınmıştır. Hasta, mevcut durumu hakkında bilgilendirilmiş ve dil altındaki bölgede ağrı, büyüme gibi semptomlar gelişmesi durumunda acilen kliniğimize başvurması gerektiği konusunda uyarılmıştır.

Sonuç: Dilin alt kısmında koyu mavi veya mor renkli, ağrısız bir kitle görüldüğünde, diş hekimlerinin venöz trombozu olası bir tanı olarak göz önünde bulundurması ve bu durumu diğer olasılıklarla birlikte değerlendirmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Dilaltı varisleri, Sublingual varis, Klinik değerlendirme, Diş Hekimliği.

Etik beyan: Hastadan intraoral görüntüler ve radyograflerin kullanımı için bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

SUBLINGUAL VARICES: A SIGN OF DISEASE?

Dilan AĞAR^{1*}, Sema KAYA²

¹Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Van, Türkiye

²Assistant Professor, Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Oral, Dental and Maxillofacial Radiology, Van, Türkiye

*e-mail: dilanagar5251@gmail.com, ORCID No: 0000-0003-1561-9132

ABSTRACT

Aim: This poster aims to describe the clinical appearances of sublingual varices, provide guidance to healthcare professionals, and alleviate unnecessary concerns among patients.

Case Presentation: A 60-year-old male patient presented to our clinic with generalized tooth sensitivity and missing teeth. Extraoral examination revealed no pathological findings. Radiographic evaluation showed generalized vertical bone loss consistent with periodontitis, as well as enamel and dentin caries and partial tooth loss. Additionally, varicose veins with a raised surface and purple-blue discoloration were observed on the ventral surface of the tongue. The patient's medical history revealed that he underwent angiography for atherosclerosis approximately three years ago and is currently on aspirin therapy. The patient was informed about his condition and advised to seek immediate clinical attention if symptoms such as pain or growth develop in the affected area.

Conclusion: When a dark blue or purple, painless mass is observed on the ventral surface of the tongue, it is important for dentists to consider venous thrombosis as a possible diagnosis and evaluate it alongside other differential possibilities.

Keywords: Sublingual varices, Sublingual varix, Clinical evaluation, Dentistry.

Ethical statement: Informed consent was obtained from the patient for the use of intraoral images and radiographs.

PÖ13- NADİR GÖRÜLEN BİR MEDİKOLEGAL SORUN: GOSSIPİBOMA

Canberk HESKİLOĞLU^{1*}, Barış GÜLMEZ²

¹ Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi AD, Şanlıurfa, Türkiye

² İzmir Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi AD, İzmir, Türkiye

*e-mail: canberkheskil@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-3239-3959

ÖZET

Amaç: Gossipiboma veya tekstiloma ameliyat sahasında unutulmuş cerrahi gazlı bez sonucu gelişen yabancı cisim reaksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Ayırıcı tanıda akciğer apseleri, ampiyem, aspergillom gibi patolojiler düşünülebilir. Bu olgumuzu zor tanıması, hayatı tehdit eden bir durum olması ve literatürde nadir olgu sunumları olarak karşımıza çıkması nedeni ile sunmaktayız.

Olgu: Kanlı balgam şikayetiyle hastanemize başvuran 25 yaş erkek hasta tarafımıza danışıldı. Anamnezinde yaklaşık 10 sene önce kist hidatik nedeniyle opere edildiği öğrenilen hastanın fizik muayenesi olağan olarak değerlendirildi. Akciğer grafisinde sağda kitlesel lezyon izlenen hastanın toraks tomografisinde sağ akciğer alt lobta 5x4 cm, içinde hava dansiteleri bulunan konsolidasyon alanı görüldü. Yoğun bakım takibinde masif hemoptizi başlayan hasta acil olarak operasyona alındı. Hastaya sol selektif entübasyon sonrası torakotomi ile sağ alt lobektomi uygulandı. Lobektomi materyali incelendiğinde enfekte alan içinde iplik benzeri materyal görüldü. Patoloji sonucu gossipiboma olarak sabitlenen hasta post operatif 10. gününde şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Gossipiboma göğüs cerrahisinin nadir görülen medikolegal problemlerinden biri olup, gerekli önlemlerin alınarak bu problemin önüne geçilebilir. Literatürde olgu sunumları şeklinde karşımıza çıkar ve malpraktis davalarına yol açabildiğinden insidansı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gossipiboma, Hemoptizi, Yabancı cisim

A RARE MEDICOLEGAL PROBLEM: GOSSIPİBOMA

Canberk HESKİLOĞLU^{1*}, Barış GÜLMEZ²

¹ Şanlıurfa Training And Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Şanlıurfa, Türkiye

² İzmir City Hospital, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye

*e-mail: canberkheskil@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-3239-3959

ABSTRACT

Aim: Gossypiboma or textiloma is defined as a foreign body reaction that develops as a result of surgical gauze forgotten in the surgical field. Pathologies such as lung abscesses, empyema, and aspergilloma may be considered in the differential diagnosis. We present this case because it is difficult to diagnose, is a life-threatening condition, and is a rare case report in the literature.

Case: A 25-year-old male patient who applied to our hospital with minimal hemoptysis was consulted to us. In his anamnesis, he had an operation due to hydatid cyst approximately 10 years ago. Physical examination was normal. Chest X-ray and computer tomography (CT) were performed. A mass lesion was observed on the right side of the Chest X-ray and a 5x4 cm consolidation area with air densities was observed in the lower lobe of the right lung on CT. Massive hemoptysis was occurred during the intensive care follow up and patient was taken into emergency surgery. The patient underwent right lower lobectomy with thoracotomy after left selective intubation. When the lobectomy material was examined, thread-like material was seen within the infected area. Pathology result was determined as gossypiboma and patient was discharged with recovery on the 10th postoperative day.

Conclusion: Gossypiboma is one of the rare medicolegal problems of thoracic surgery and can be prevented by taking the necessary precautions. It appears in the literature as case reports, therefore there is no clear information about its incidence. It can easily lead to malpractice lawsuits.

Keywords: Gossypiboma, Hemoptysis, Foreign body

PÖ14-AKCIĞER REZEKSİYONU SONRASI NADİR GELİŞEN BİR KOMPLİKASYON; SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYONA BAĞLI PERİKARDİYAL EFFÜZYON

Barış GÜLMEZ

İzmir Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

*e-mail: barisgulmez@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-4047-8960

ÖZET

Amaç: Akciğerin majör rezeksiyonlarında preoperatif ameliyat masasında santral venöz kateterizasyon güvenli cerrahi ve intraoperatif yaşanabilecek kanama durumlarında hızlı replasman için öneriler arasındadır. İnvaziv bir işlem olan santral kateterizasyona ait olabilecek ve aciliyetle düzeltilmesi gerektiren mortal komplikasyonlar mevcuttur. Çalışmamızda bilateral bronşektazi sebebiyle opere olan, intraoperatif santral juguler kateterizasyona bağlı miyokard hasarı ve kateterden sıvı replasmanı sonrası kardiyak tamponad gelişen genç hasta sunulmuştur. Olgumuz gibi komplikasyonlarda hızlı tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Orta lob bronşektazisi sebebiyle videotorakoskopik orta lobektomi uygulanan hastaya, preoperatif cerrahi komplikasyon riskini minimize etmek amacıyla sağ santral juguler venöz kateterizasyon uygulandı. Postoperatif 4. saatte hastada ani gelişen hipotansiyon, bradikardi, genel durum bozukluğu sebebiyle hasta acil entübe edilmiş olup, pleval drenaj sisteminde ek drenaj ve akciğer grafisinde hemoraji lehine bulgu izlenmedi. Hastaya pulmoner tromboemboli şüphesiyle ekokardiyografi uygulanmış olup perikard tamponadı ile uyumlu izlenmesi üzerine kardiyoloji kliniğine acil konsülte edilen hastaya angiografi ünitesinde skopi eşliğinde perikardiyosentez uygulandı, 500cc serum fizyolojik aspire edildi ve vitalleri düzeldi.

Sonuç: Santral kateterizasyona bağlı kalp hasarı mortalite ile sonuçlanabilecek akut ve aciliyetle düzeltilmesi gereken bir komplikasyondur. Tanının doğru konabilmesi için ayrıncı tanının hızlı yapılması özellikle majör cerrahi geçirmiş hastalarda zaman kazanılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak tamponad, Perikardiyosentez, Santral venöz kateter

A RARE COMPLICATION AFTER LUNG RESECTION: PERICARDIAL EFFUSION DUE TO CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION

Barış GÜLMEZ

İzmir City Hospital, Department of Thoracic Surgery, İzmir, Türkiye

*e-mail: barisgulmez@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-4047-8960

ABSTRACT

Aim: In major lung resections, preoperative central venous catheterization is among the recommendations for safe surgery and rapid blood transfusion in cases of intraoperative bleeding. There are complications that may occur due to central catheterization, which is an invasive procedure, and they should be corrected urgently. In our study, we present a young patient who underwent surgery for bilateral bronchiectasis and developed myocardial damage due to intraoperative central jugular catheterization and cardiac tamponade after fluid replacement from the catheter. It is aimed to show that rapid diagnosis and treatment can be life-saving in complications such as our case.

Case: A patient who underwent videothoroscopic middle lobectomy due to middle lobe bronchiectasis underwent right central jugular venous catheterization to minimize the risk of preoperative surgical complications. Postoperative at the 4th hour, the patient was urgently intubated due to sudden hypotension and bradycardia. No additional drainage was observed in the pleural drainage system and no findings of hemorrhage were observed on the chest X-ray. During echocardiography with suspicion of pulmonary thromboembolism, pericardial tamponade was detected. Pericardiocentesis was performed under fluoroscopy in the angiography unit. 500cc of isotonic serum was aspirated and vital signs started be normal.

Conclusion: Central catheterization-related heart damage is an acute and urgent complication that can result in mortality. Rapid differential diagnosis is important in saving time, especially in patients who have undergone major surgery.

Keywords: Cardiac tamponade, Pericardiocentesis, Central venous catheter

PÖ15- SERVİKAL POST-LAMİNEKTOMİ KİFOZ DEFORMİTESİNİN ANTERİÖR YAKLAŞIM İLE KORREKSİYONU

Ali BÖREKÇİ

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

e-mail: aliborekci@hotmail.com, ORCID:0000 0002 3687 7934

ÖZET

Amaç: Servikal post-laminektomi kifoz deformitesinin tek seans anterior yaklaşım ile korreksiyonu

Olgu ÖZET i: Birçok değişik patolojiye bağlı olarak, dekompresif amaçlı veya yaklaşım yolu olarak laminektomi yapıldığında postoperatif sagittal planda omurga deformitesi gelişebilir. 54 yaşında kadın hasta; boyun ve her iki kolda ağrı sebebi ile başvurduğu bir dış merkezde Servikal Spondilolitik Myelopati (SSM) tanısı ile C4,C5,C6 total laminektomi ile dekompresyon operasyonu yapılmış. Hasta operasyondan 6 ay sonra, boyun ağrısı, boynunu dik tutamama şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde servikal lordozu (CL) – 33.7 derece, C2-7 sagittal vertikal aksisi (C2-C7 SVA) 46.7 mm, T1 slop açısı (T1S) 8.0 derece olarak saptandı. Hasta servikal kifoz ön tanısı ile opere edilerek C4-5, C5-6, C6-7 anterior servikal mikrodiskektomi, interbody cage ile füzyon ve C4-7 plak vida ile anterior stabilizasyon operasyonu yapıldı. Postop CL 6.5 derece, C2-C7 SVA 31.0 mm, T1S 27.0 derece ölçülerek kifotik deformitenin korreksiyonunun sağlandığı gözlemlendi. Postop nörolojik muayenesi intact olan hasta taburcu edildi. Spinal deformite cerrahisi ile uğraşan hekimlerin anterior ve posterior yaklaşımlar konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye olmalarının gerekliliği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Servikal deformite, Kifoz

CORRECTION OF CERVICAL POST-LAMINECTOMY KYPHOSIS DEFORMITY VIA ANTERIOR APPROACH

Ali BÖREKÇİ

Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye

e-mail: aliborekci@hotmail.com, ORCID: 0000 0002 3687 7934

ABSTRACT

Aim: To correct cervical post-laminectomy kyphosis deformity using a single-session anterior approach.

Case Summary: Following laminectomy, performed for decompression or as an approach in various pathologies, postoperative sagittal spinal deformity may develop. A 54-year-old female patient initially presented to an external center with neck and bilateral arm pain and was diagnosed with Cervical Spondylotic Myelopathy (CSM). She underwent decompression surgery with a total laminectomy at C4, C5, and C6. Six months postoperatively, she presented to our clinic with complaints of neck pain and an inability to hold her neck upright. Her evaluation revealed a cervical lordosis (CL) of -33.7 degrees, a C2-7 sagittal vertical axis (C2-C7 SVA) of 46.7 mm, and a T1 slope angle (T1S) of 8.0 degrees. The patient was diagnosed with cervical kyphosis and underwent surgery involving C4-5, C5-6, and C6-7 anterior cervical microdiscectomy, interbody cage fusion, and C4-7 plate screw anterior stabilization. Postoperative measurements showed a corrected CL of 6.5 degrees, a C2-C7 SVA of 31.0 mm, and a T1S of 27.0 degrees, indicating successful correction of the kyphotic deformity. The patient was discharged with an intact postoperative neurological examination. The importance of sufficient knowledge and experience in both anterior and posterior approaches for surgeons managing spinal deformities was emphasized.

Keywords: Cervical deformity, Kyphosis

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
3. ULUSLARASI SAĞLIK
BİLİMLERİ KONGRESİ
12-13 ARALIK 2024
VAN-Türkiye

POSTERLER

Selin BAĞLAN¹, Sıla Nazlıcan MERMİT², Sema KAYA³, Alaettin KOÇ⁴

¹Oranjiyoloji Uzmanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp/Anabilim Dalı, 66100-001-6606-0706
²Oranjiyoloji Uzmanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp/Anabilim Dalı, 66100-001-6606-0706
³Dr. Öğretim Üyesi, Van Yüzüncü Yıl, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp/Anabilim Dalı, 66100-001-6606-0601
⁴Çocuk Doktor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp/Anabilim Dalı, 66100-001-6604-0603

GİRİŞ

Dental arka normiden fazla görülen diğere sümürmerer diş dentir. Bu arka dişler daimi dişlenmede daha sık görülür (1). Etiyolojisi tam bilinmemesine rağmen genetik ve çevresel durumlardan etkilendiği düşünülmektedir (2,3). Bu dişlerin maksilla anteriorlarda bulunması halinde bunlara meziodens adı verilmiştir. Meziodens normal santral dişlere göre daha kısa ve konik biçimdedir (4). Yanık dudak damak, Gardner sendromu, Kieldokranial dizostozis ve Down sendromunda sıklıkla rastlanır (5,6,7,14,15). Diastemaya, kesici dişlerde sürme gecikmesine, gömük kalmasına, dentigeröz kist oluşumuna, kök rezorpsiyonuna neden olabilir (6,7,8). Füzyon ise iki komşu dişin baskı ya da travma sonucu birbiriyile kaynaşmasıdır (9). Süt dişlerinde daimi dişlere göre, maksillada mandibulaya göre ve anterior bölgede daha çok görülür. Füzyon nedeniyle komşu dişlerde sürme gecikmesi veya gömülü kalma meydana gelebilir. (10,11,12). Bu çalışmanın amacı meziodenslerin ve füzyon anomallerinin radyolojik ve klinik bulguları hakkında diş hekimlerinde farkındalık oluşturmaktır.

OLGU SUNUMU

13 yaşında kadın hasta fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim dalına mevcut diş çürükleri ve maksilla anterior bölgedeki çapaşiklik nedeniyle başvurmuştur. Hastanın intraoral muayenesinde maksilla sol anterior bölgede çapaşiklik ve hiperodonti olduğu görülmüştür. Hastanın panoramik radyografisinde ise maksilla anterior bölgede iki meziodens olduğu, birinin invers pozisyonda diğerinin ise erüpte olduğu görülmüştür. Ayrıca maksilla anteriorlarda yer alan erüpte meziodens ile daimi santralin kuronlarının net olarak izlenmediği görülmüştür (Resim 1). Bu nedenle hastadan konik ışını bilgisayarlı tomografi alınmıştır. Tomografik görüntülerin aksiyel ve sagittal kesitlerinde erüpte meziodens ve daimi santral dişin kuronlarının kaynaştığı köklerinin ayrı olarak izlenebildiği füzyon anomali görülmüştür (Resim 2). Hasta meziodens dişlerin çekimi için Pedodonti anabilim dalına yönlendirilmiştir.

Resim 1: Hastaya ait panoramik radyografide sol maksilla anterior bölgede santral ile meziodens dişin füzyonu

Resim 2: Hastaya ait Konik Işını Bilgisayarlı Tomografi aksiyel(A), sagittal(B) ve frontal(C) kesit görüntüleri

TARTIŞMA

Füzyon klinik ve radyolojik olarak geminasyon ile çok karışır. İkisini ayırt etmek için iyi anamnez alınmalı ve diş sayımı yapılmalıdır. Eğer dişler tam ise geminasyon, eksik ise füzyondur(10). Ama füzyonun bu vakada olduğu gibi bir sümürmerer diş ile eşlik etmesi teşhisi zorlaştırır. Burdaki meziodens santral diş ile birlikte füzyon olduğu için santral dişin sürmesi engellenmiştir. Literatürde füzyon dişleri daha çok alt çenede ve süt dişlerinde görüldüğü söylenmesine rağmen bizim vakamızda hem daimi dişlenmede hem de maksillada görülmüştür(11,13). Meziodensleri panoramik ve intraoral radyografilerine değerlendirmek mümkündür(16,17). Ancak bu vakada olduğu gibi kronların seyirleri net izlenmediği içinleri tetkik flimine ihtiyaç duyulmuştur. KİBT görüntülerinde kron ve kök sınırları daha net izlenmiştir. Santral ve meziodensin füzyon halinde olduğu görülmüştür. Ve KİBT bu dişlerin bukkolingual pozisyonunu inceleme imkanı sağlamıştır.

KAYNAKLAR

1. Bagin CD, Hamrick MA. Supernumerary teeth: review of the literature and a survey of 40 cases. Int J Pediatr Dent. 2002;1(1):1-14.
2. Haddad MM, Green SD, Khan CM, Berglund JF. Oral & maxillofacial pathology. 2nd edition. WB Saunders, Philadelphia; 2003. p. 80-70.
3. Bawa P, Saggi S, Puri N. Van syndrome: multiple supernumerary teeth transmitted as an autosomal dominant trait. J Oral Pathol Med. 2008;30:101-06.
4. Takeda T, Hamada H, Tan H, Okamoto I. The dental epidemiological study on the erupted megalodons in the Fukuroi area of Fukuoka-shi, Kyushu. J Oral Pathol Med Biol. 1980; 19(1):1-10.
5. Mahajan S, Datta S, Datta PP. Radiolar dental anomalies in mandibular region: a study of 17 cases. Int J Pediatr Dent. 1984;3(1):1-11.
6. Asaneci A, Sakata Y, Yanoji Y, Hattori M, Shimozaki H, Kurokawa R, Kato S. Radiographic examination of megalodons and their associated complications. Dentomaxillofacial Radiology (2004) 33: 108-127.
7. Balle B, Campbell GR. A review of 47 cases of unerupted mandibular incisors. Int J Pediatr Dent. 1988;3(1):1-11.
8. Kuroki S, Yamamoto H, Yoshida T, Kanai Y. Study on supernumerary teeth in the maxillary anterior area in children. J Clin Oral Pathol. 1986; 1: 47-50.
9. Jaffe SO, Phelan AG. Oral Radiology: principles and interpretation. 4th Ed. Mosby, Elsevier, St. Louis, 2006.
10. Kim H, Choi Y, and Park H. Systemic disease primary incisor-crown hypoplasia. Pediatr Dent. 1992; 14:10-14.
11. Lind R, and Sorenson A. Fused teeth. J.A.D.A. 1960;63:160-1.
12. Calvert P. The mandibular incisor and geminoma (17-gemina syndrome). Br Dent J. 1982; 113:47-51.
13. Miller D. Fusion of teeth. J.B.O.R. 1974; 36: 92-4.
14. Tait TP, Harty GB, Harty GC, Ross LD. Classification patterns of primary and permanent dentition in children with unilateral complete cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J. 1991;18(1):1-14.
15. Piller F, Gysi R, Cammerlander M, et al. Clinical and radiological evaluation of non-syndromic hypodontia and hypodontia in permanent dentition. Int Oral Pathol Dent J. 2004; 14(3): 202-21.
16. Mallam SA, Mariani AS. Effect of panoramic dental length topography on radiographic imaging of supernumerary teeth in the anterior region. J Oral Maxillofac Surg. 1982; 40(1): 116-119.
17. Calvert P, Hamrick AB, Bagin M. Geminoma aliger. Maxillofac Surg. 1987; 15(1): 41-45.

Sıla Nazlıcan MERMİT¹, Selin BAĞLAN², Sema KAYA³, Alaettin KOÇ⁴

1. Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tuşba/VAN.0009-0008-8806-6579.
2. Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tuşba/VAN. 0009-0001-6956-0706.
3. Dr. Öğretim Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tuşba/VAN. 0000-0002-6306-3901.
4. Doçent Doktor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tuşba/VAN. 0000-0001-9984-6900.

GİRİŞ

Florid Semento-Osseöz displazi (FSOD) terimi, çoklu kadrantları etkileyen bir grup fibro-osseöz (semental) lezyonu tanımlamaktadır(1). FSOD, çenelerde ender rastlanan bir durumdur. Bu lezyonlar genellikle orta yaşlı siyah kadınlarda gözlemlenir(2,3). FSOD'un nedeni henüz netliğe ulaşmış değildir (2-4). FSOD lezyonlarının iki taraflı ve genellikle belirgin simetrik bir yerleşim gösterme eğilimi vardır (4). Kadınlarda, 4. ve 5. dekatlarda ve alt çenede daha yaygın olarak gözlemlenir. Çok büyük boyutlara ulaşırsa, kemikte genişleme meydana getirebilir. Bazı durumlarda, yüzey mukozasında ülserler oluşarak enfeksiyona zemin hazırlayabilir. Olgunlaşma seviyesine bağlı olarak lezyonlar radyolüsent, radyopak veya her iki desenin birleşimini gösterebilir. Eğer ikincil bir enfeksiyon söz konusuysa, lezyon çevresinde radyolüsent bir alan gözlemlenebilir (5-7). Osteomyelit (OM) kemik yada kemik iliğinde abse, füstül, süpürasyon ve devamında sekestrasyon görülen iltihabi bir tablodur (8). Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerini fokal osseöz displazilerin radyolojik görüntülerinden yararlanarak tanı koyma konusunda bilgilendirmektir. Ayrıca bu tip displazilerde mevcut kemiğin beslenmesinin korunması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Resim 1: Hastaya ait intraoral fotoğrafta görülen sağ mandibulada izlenen expoze kemik.

Resim 2: Hastaya ait panoramik radyografide mandibulanın sağ ve sol kadrantında, maksillanın sağ kadrantında izlenen florid osseöz displaziler

OLGU SUNUMU

61 yaşında kadın hasta fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim dalı'na diş eksikliği ve yaklaşık bir aydır ağızda expoze ağırlı kemik nedeniyle başvurmuştur. Hastanın anamnezinde sistemik herhangi bir hastalığı ve sürekli kullandığı ilacı olmadığı öğrenilmiştir. Hastanın intraoral muayenesinde maxillada tek dişi mandibulada ise iki dişi olduğu görülmüştür. Ayrıca hastanın mandibula sağ 3. Molar diş bölgesinde expoze kemik olduğu görülmüştür (Resim 1). Hastanın panoramik radyografisinde ise maxillada sağ quadrantta, mandibulada ise sağ ve sol quadrantta sınırları belirli radyopasiteler izlenmiştir (Resim 2). Bu nedenle hastadan konik ışınli bilgisayarlı tomografi alınmıştır. Tomografik görüntüler aksiyel, sagittal ve frontal kesitlerde incelenmiştir. Aksiyel kesitte mesio-distal genişliği 10.03 mm, buko-lingual genişliği 4.18, inferokaudal genişliği ise 9.12 mm büyüklüğünde radyopak kemik densitesinde lezyon izlenmiştir. Bu lezyonun mandibular kanal ile yakın komşulukta olduğu izlenmiştir. Bu lezyonun bukkal ve lingual kemikte ekspansiyon yapmaksızın yıkım yaptığı gözlemlenmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak hastaya FSOD kaynaklı osteomyelit tanısı konmuştur (Resim 3). Hasta expoze kemik ve FSOD kaynaklı osteomyelit bölgesinin tedavisi için fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve dişlerin estetik rehabilitasyonu için Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalı'na yönlendirilmiştir.

Resim 3: Hastaya ait Konik Işınli Bilgisayarlı Tomografi aksiyel(A), frontal(B) ve sagittal(C) kesit görüntüleri

TARTIŞMA

FSOD, herhangi bir kemik hastalığı bulunmadan, çenelerde çoklu odaklar halinde yoğun kemik ve sement kitlelerinin varlığıyla karakterizedir(9). Semptomlar genellikle, mukozanın altında meydana gelen şişliğin ortaya çıkması veya travma sonrası ülsere olan mukozanın ikincil enfeksiyonu ile gelişir. İncelenen vakada FSOD, protez kullanımına bağlı olarak bölgedeki ülser ve ardından oluşan sekonder enfeksiyon nedeniyle saptanmıştır. Radyografik incelemede, bu lezyonlar başlangıçta radyolüsent bir görünüm sergilediği için tanısında zorluk yaşanabilir. Ancak, radyopak görünüm kazandığı olgunlaşma aşamasında teşhis daha kolay hale gelmektedir. Lezyonun radyopak olduğu bu aşamada proteze bağlı travma ve osteomyelit riski artmaktadır(10-13). Bizim vakamızda da literatürle uyumlu olarak kadın hastada ve çift taraflı mandibulada radyopak görünümdeki olgun FSOD'lar gözlemlenmiştir. Ve bu lezyonlar zemininde osteomyelit geliştiği görülmüştür.

KAYNAKLAR

1. Saw Te O, Cheng-Hsiat S. Genç bir Çiçin unlu Florid semento-osseöz displazi. Vaka raporu. Aus Dent J 1997;42:404-408.
2. Miyake M, Nagahata S. Florid semento-osseöz displazi. Bir vakanın raporu. Int J Oral Maxillofac Surg 1999;28:59-67.
3. Wadden GA. Çenelerin fibro-osseöz lezyonları. J Oral Maxillofac Surg 1989;43:261-262.
4. Bayraktar I, Farge P, Manzyer JF, Claudet JL. Florid semento-osseöz displazi. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1988;65:707-711.
5. Phattarakiat E, Prakhomov C, Trianon P. A histopathologic analysis of 207 cases of benign fibro-osseous lesions of the jaws. Int J Surg Pathol 2015;22:326-33.
6. McCarthy EF. Fibro-Osseous lesions of the maxillofacial bones. Head Neck Pathol 2013;7:5-10.
7. Guw JK, Vaidya S, Shah R. Radiographic jaw lesions. An approach to the differential diagnosis. Radiographics 2013;32:1658-65.
8. Erkin AP, Yılmaz EB, Özkul S, Özcan I. Semento-osseöz displazi: vaka sunumu. Denta J 2019;64: 325-340.
9. Günhan Ö. Oral ve Maksillofasyal Patoloji. 1. Baskı. Ankara: Atlas Kitaplığı; 2001. s. 156.
10. El-Mutry S. Chronic diffuse sclerosing osteomyelitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1973; 36(6): 898-904.
11. Leif PC, Yeo JF. Florid osseous dysplasia in Orientalals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985; 68(7): 748-753.
12. Bendahur S, Saharil-Sacco D, Zungu JF, Miralay GE. Surgical and prosthodontic rehabilitation for a patient with aggressive florid semento-osseous dysplasia. A clinical report. J Prosthet Dent 2009; 101(3): 329-329.
13. Rhodus NL, Koda R. Hereditary hemochromatosis/gaucherism with florid osseous dysplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993; 75(1): 68-85.

AKCİĞER REZEKSİYONU SONRASI NADİR GELİŞEN BİR KOMPLİKASYON; SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYONA BAĞLI PERİKARDİYAL EFFÜZYON

Barış GÜLMEZ¹

¹İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ, İZMİR, TÜRKİYE

¹barisgulmez@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4047-8960>

Giriş: Akciğerin majör rezeksiyonlarında preoperatif ameliyat masasında santral venöz kateterizasyon güvenli cerrahi ve intraoperatif yaşanabilecek kanama durumlarında hızlı replasman için öneriler arasındadır. İnvaziv bir işlem olan santral kateterizasyona ait olabilecek ve aciliyetle düzeltilmesi gerektiren mortal komplikasyonlar mevcuttur. Çalışmamızda bilateral bronşektazi sebebiyle opere olan, intraoperatif santral juguler kateterizasyona bağlı miyokard hasarı ve kateterden sıvı replasmanı sonrası kardiyak tamponad gelişen genç hasta sunulmuştur. Olgumuz gibi komplikasyonlarda hızlı tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Orta lob bronşektazisi sebebiyle videotorakoskopik orta lobektomi uygulanan hastaya, preoperatif cerrahi komplikasyon riskini minimize etmek amacıyla sağ santral juguler venöz kateterizasyon uygulandı. Postoperatif 4. saatte hastada ani gelişen hipotansiyon, bradikardi, genel durum bozukluğu sebebiyle hasta acil entübe edilmiş olup, plevral drenaj sisteminde ek drenaj ve akciğer grafisinde hemoraji lehine bulgu izlenmedi. Hastaya pulmoner tromboemboli şüphesiyle ekokardiyografi uygulanmış olup perikard tamponadı ile uyumlu izlenmesi (Resim1) üzerine kardiyoloji kliniğine acil konsülte edilen hastaya angiografi ünitesinde skopi eşliğinde perikardiyosentez uygulandı, 500cc serum fizyolojik aspire edildi ve vitalleri düzeldi.

Tartışma: Santral kateterizasyona bağlı kalp hasarı mortalite ile sonuçlanabilecek akut ve aciliyetle düzeltilmesi gereken bir komplikasyondur. Tanının doğru konabilmesi için ayırıcı tanının hızlı yapılması özellikle majör cerrahi geçirmiş hastalarda zaman kazanılması açısından önemlidir. Beck triadı hastanın durum değerlendirmesinde akılda tutulmalıdır. Literatürdeki çalışmalarda santral kateterizasyon sonrası yaralanmaların birçoğu post mortal dönemde otopsi ile tespit edilebilmiştir. Olgumuzda santral venöz kateter malpozisyonu sonrası perikard içine serum fizyolojik verilmiştir. Lümenlerden sıvı verilebilmesine rağmen kan akımı sağlanamıyor ise kateterin malpozisyonu ve olası komplikasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Santral kateterizasyon işleminden kardiyak tamponad önlemenin temel yöntemleri, ultrasonografi eşliğinde kateter takılması, silikon kateterlerin kullanılması, J-uçlu kılavuz tellerin kullanılması, kateterin önerilen mesafeden daha ileriye ilerletilmemesi, uygun kateter sabitleme ve yerleşimin görüntüleme ile doğrulanmasıdır. Diğer girişimsel işlemlerde olduğu gibi, santral venöz kateterizasyon işleminde de olası komplikasyon risklerinin minimize edilmesi, kateter lümenlerinin işlem sonrası kontrolü, işlem sonrası kontrol görüntüleme yapılması ve olası komplikasyon durumunda multidisipliner yaklaşım hasta yönetimini kolaylaştırarak süre kazandıracağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: kardiyak tamponad, perikardiyosentez, santral venöz kateter

Kısa Giriş: Ortodontide yaygın şekilde kullanılan ağız dışı apareyler ilk defa 1800'lu yıllarda kullanılmıştır (1). Maksiller yetersizliğe bağlı oluşan maloklüzyonların tedavisinde kullanılmaya başlanan yüz maskesi, ağız dışı aygıtlar içinde en çok tercih edilen aparey olmuştur (2).

Amaç: Bu olgu sunumunda, büyüme gelişim dönemindeki iskeletsel sınıf III anomaliye sahip bir bireyin hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesi ile tedavisinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal-Metot: Kronolojik yaşı 10 yıl 4 ay olan kadın hasta kliniğimize üst çenesinin geride olması şikayetiyle başvurmuştur. Hastanın ekstra oral muayenesinde maksiller sagittal yetmezlikle birlikte konkav profile sahip olduğu tespit edilmiştir. İntraoral muayenesinde ise maksiller transversal yetersizlikle birlikte hastada dişsel Sınıf III ilişki, -2 mm overjet, 3 mm overbite tespit edilmiştir. Hastanın el-bilek filminin radyografik analiz sonucu mp3= döneminde olduğu belirlenmiştir. Maksiller retrognati (SNA=76°) ile karakterize iskeletsel sınıf III anomaliye (ANB= -3°) sahip hastaya bonded RME (Rapid Maksiller Ekspansiyon) ve yüz maskesi apareyinin uygulanmasına karar verilmiştir. Hızlı ekspansiyon protolölü sonucu vida günde iki tur çevrilmiştir. Suture açıldıktan sonra yüz maskesi apareyinin kullanımına geçilmiştir. Elastikler tek tarafta 300 gr kuvveti oklüzal düzlemlerle 30° açı oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. Yüz maskesi apareyi 9 ay uygulandıktan sonra ön çapraz kapanış ile birlikte iskeletsel ve dişsel Sınıf III anomali düzeltilmiş ve yumuşak dokularda da başarılı değişiklikler elde edilmiştir.

Bulgular: Hastanın tedavi başlangıcında -3° olan ANB değeri, RME yüz maskesi kullanımı sonucunda +3° olarak belirlenmiştir.

Sonuç-Öneri: Hasta tedavi sonunda Sınıf I molar ilişki, ideal overjet ve overbite ile beraber estetik bir profile sahip olmuştur.

Kaynaklar:

1) Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Current principles and techniques. Mosby Company; (2005); 365-45

2) Kırçelli BH, Pektaş ZÖ. Midfacial protraction with skeletally anchored face mask therapy: a novel approach and preliminary results. Am J Orthod Dentofacial Orthop (2008), 133: 440-9

Nihal FAHRZADEH¹, Yasemin TUNCA², Murat TUNCA²

nihalfahrzadeh94@gmail.com, dyasemintunca@gmail.com, dtmurattunca@gmail.com

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

² Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Kısa Giriş: Maloklüzyonların en önemli etkilerinden biri dento-fasiyal estetiğin bozulmasıyla birlikte, birey üzerinde oluşturduğu psiko-sosyal etkidir. Bu durum hastanın genel yaşam kalitesinin de düşmesine sebep olmaktadır (1,2).

Amaç: Bu vaka çalışmasında, dişsel sınıf III maloklüzyona sahip bir bireyde sabit ortodontik tedavi sonrasında dişlerdeki değişimlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal-Metot: Kronolojik yaşı 22 yıl 8 ay olan kadın hasta dişlerindeki çapaşıklık nedeniyle kliniğimize başvurmuştur. Hastanın 11 ve 41 nolu dişlerinde çapraz kapanış gözlenirken, 25 nolu dişinin ise ark dışında ve bukkal pozisyonda sürdüğü görülmüştür. Ayrıca 33 nolu dişinin distalinde 1,5 mm bir diastema olduğu tespit edilmiştir. Hastada 1 mm overjet, 1 mm overbite, sınıf III molar ilişki ve orta hattının alt çenede 1 mm sağda olduğu belirlenmiştir. Hayes-Nance analiz sonucunda üst çenede -4 mm ve alt çene -2 mm yer darlığı olduğu hesaplanmıştır.

Bulgular: Hastanın tedavi başlangıcında olan yer darlıkları tedavi sonunda herhangi bir daimî diş çekimi olmadan sadece tork ve tip değerlerindeki dişsel düzenlemeler ile tamamen düzeltilmiştir.

Sonuç-Öneri: Hastaya yapılan tedavi sonucunda ise kabul edilebilir Sınıf I molar ilişki, sınıf I kanin ilişki, ideal overjet ve overbite değerleri ile estetik bir tedavi bitimi elde edilmiştir.

Kaynaklar:

- 1) Işık F, Sayınsu K, Trakyalı G, Arun T. Hastanın psikolojik durumunun ya da kişilik özelliklerinin ortodontik tedavi başarısı üzerine etkileri. Türk Ortodonti Derg. 2004; 17(3): 347-353
- 2) Perillo L, Esposito M, Caprioglio A, Attanasio S, Santini AC, Carolenuto M. Orthodontic treatment need for adolescents in the Campania region: the malocclusion impact on self-concept. Patient Prefer Adherence. 2014; 8: 353-359.

AÇIK KAPANIŞI OLAN ERİŞKİN HASTANIN ŞEFFAF PLAKLAR İLE YAPILAN ORTODONTİK KAMUFLAJ TEDAVİSİ

Gönül DİNÇ*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM*, Hüseyin Melik BÖYÜK*

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

AMAÇ

Bu posterin amacı, açık kapanışı olan erişkin bir hastanın şeffaf plaklarla yapılan ortodontik kamuflaj tedavisinin sunulmasıdır.

BİREY VE YÖNTEM

Hastamız açık kapanış şikayeti ile hastamız kliniğimize başvurmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda 22 yaşındaki kadın hastamızın ortodontik tedavisi için ortognatik cerrahi tedavisi önerilmiş ancak hastamız cerrahi tedavi istememiştir. Bu durumda hastamıza sunduğumuz şeffaf plaklar ile ortodontik kamuflaj tedavisini tercih edilmiştir.

Tedavi başı ve Sonuna Ait Fotoğraflar

Tedavi Başı Ağız Dışı Fotoğraflar

Tedavi Başında Yapılan Planlama ile Hedeflenen Ağız İçerisindeki Durumun Görselizasyonu

Tedavi Sonu Ağız Dışı Fotoğraflar

Tedavi Başı Ağız İçi Fotoğraflar

Tedavi Sonu Ağız İçi Fotoğraflar

BULGULAR

Hastamızdan alınan dijital ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ile tedavi planlaması yapılmıştır. Planlamanın yanı sıra üretici firmanın sağlamış olduğu 3 boyutlu simülasyon üzerinden tedavi hedefi hastaya sunulmuştur. Toplamda 21+16+13 plak olacak şekilde 3 plak serisi hazırlanmış ve 18 ay süren tedavi sonucunda elde edilen görüntüler sunulmuştur. Hastamız tedavi süresince 5-6 haftalık periyotlarla görülmüş, değişen kuvvetlerle Sınıf 3 ve dikey elastik kullanımı uygulanmıştır.

SONUÇ

Yaklaşık 18 ay süren ortodontik tedavi sonrası hastada mevcut olan açık kapanış problemi giderilmiştir. Hastanın aktif ortodontik tedavisi sonrası retansiyon aşamasında sabit ve hareketli retansiyon apareyleri uygulanmıştır.

Açık Kapanışı ve Şiddetli Çapraşıklığı Olan Erişkin Hastanın Şeffaf Plaklar İle Yapılan Ortodontik Tedavisi

Gönül DİNÇ*, Saadet ÇINARSOY CİĞERİM*, Hüseyin Melik BÖYÜK*

*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

AMAÇ

Bu posterin amacı, açık kapanışı ve şiddetli çapraşıklığı olan erişkin bir hastanın şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavisinin sunulmasıdır.

BİREY VE YÖNTEM

Açık kapanış ve şiddetli miktarda çapraşıklık şikayeti ile kliniğimize başvuran 30 yaşındaki erkek bireyin ortodontik tedavisi için hastamız ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde şeffaf plaklar ile ortodontik tedavi tercih edilmiştir. Hastamızın hedeflenen görüntünün önceden görüntülenebilmesi, hijyen ve estetik kaygılarla tercih ettiği plak tedavisi yaklaşık 20 ay sürmüştür. Tedavi süresince 5-6 haftalık periyotlarla görülmüş, değişen kuvvetlerle çapraz ve dikey elastik kullanımı uygulanmıştır.

Tedavi başı ve Sonuna Ait Fotoğraflar

Tedavi Başı Ağız Dışı Fotoğraflar

Tedavi Başında Yapılan Planlama ile Gözlenen Başlangıç ve Hedeflenen Ağız İç ve Ağız Dışı Görünümü

Tedavi Sonu Ağız Dışı Fotoğraflar

Tedavi Başı Ağız İçi Fotoğraflar

Tedavi Sonu Ağız İçi Fotoğraflar

BULGULAR

Tedavi amaçlı başvuran hastamızdan alınan dijital ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ile tedavi planlaması yapılmıştır. Planlamanın yanı sıra üretici firmanın sağlamış olduğu 3 boyutlu simülasyon üzerinden tedavi hedefi hastaya sunulmuştur. Planlama ile hastaya sunulmuş olan hedef görüntüler de görülmektedir. Toplamda 32+24+9 plak olacak şekilde 3 plak serisi hazırlanmış ve 20 ay süren tedavi sonucunda elde edilen görüntüler sunulmuştur.

SONUÇ

Yaklaşık 20 ay süren şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavi sonrası hastada mevcut olan açık kapanış problemi ve çapraşıklığı giderilmiştir. Hastanın aktif ortodontik tedavisi sonrası retansiyon aşamasında sabit ve hareketli retansiyon apareyleri uygulanmıştır.

Elif Töre SARI¹, Dicle Altındal¹, Elif Çalışkan Güngör¹, Nazlı Zeynep Alpaslan¹

elif_tore_sari@hotmail.com, dtdicle@hotmail.com, elifcaliskan-35@hotmail.com, nzeynep_5@hotmail.com

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Kısa Giriş: Dişeti çekilmesi (DÇ), diş eti kenarının mine-sement sınırından apikale doğru yer değiştirmesi sonucu kök yüzeyinin açığa çıkması olarak tanımlanır (1). Bu durum estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olmaktadır. DÇ'ye bağlı bu sorunların üstesinden gelmek için uygulanan tedavi yöntemlerinde çok çeşitli flep teknikleri kullanılmaktadır.

Amaç: Bu vaka raporunda, tekli DÇ'nin tedavisinde subepitelyal bağ doku grefti (BDG) ile birlikte uygulanan koronale ilerletilmiş flep (KPF) tekniğinin kısa dönem sonuçları sunulmuştur.

Materyal-Metot: Sistemik olarak sağlıklı olan 27 yaşında kadın hasta, sol maksiller bölgede hassasiyet şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik muayenede 24 numaralı dişte 3 mm DÇ ve kök yüzeyinde defekt tespit edilmiştir. İlgili diş ve çevre dişlerde yapışık dişetin yeterli olduğu görülmüş ve hastaya KPF tekniği ile bir tedavi planlanmıştır (2). Lokal anesteziyi takiben trapezoidal flep, DÇ'nin mezial ve distal papillalarına iki yatay kesiden ve korono-apikal yönlü olan iki serbestleştirici dikey kesiden oluşturulmuştur. Trapezoidal flep, yarım-tam-yarım prosedür ile eleve edilmiştir. Kök yüzey düzleştirme işlemleri yapıldıktan sonra palatinal bölgeden elde edilen BDG, çekilme bölgesine sabitlenmiştir. Flep koronale gerilimsiz olarak ilerletilmiş ve sutureasyon işlemi tamamlanmıştır.

Bulgular: Alıcı bölgedeki suturelar 14. gün alınmıştır. Operasyon bölgesinde normal iyileşme süreci gözlenmiştir. 3. ay takibinde, tam kök kapamanın sağlandığı ve hassasiyete bağlı şikayetin olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç-Öneri: Kök kapama prosedürlerinde pediküllü flep cerrahi teknikleri oldukça yaygın olarak uygulanmaktadır. KPF de bu teknikler içinde yer almakta ve tek başına veya yumuşak doku grefti ile DÇ tedavilerinde tercih edilmektedir. Bu teknik bu vaka raporunda uygulanmış ve kısa dönem için olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Başlangıç

Bağ Doku Grefti

BDG Sutureasyonu

Flep Sutureasyonu

2. Hafta

3. Ay

Kaynaklar:

- 1) Jepsen S, Caton JG, Albandar JM, Bssada NF, Bouchard P, Cortell,n, P, et al. Per,odontal man,festat,ons of system,c,d,seases and developmental and acqu,red cond,t,ons: Consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the Class,f,cation of Per,odontal and Per,-Implan
- 2) Caffesse RG, Gu,nard EA. Treatment of local,zed g,ng,val recess,ons: part IV. Results after three years. J Per,odontol 1980;51:167-70.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

KERATİNİZE DİŞETİ EKSİKLİĞİ BULUNAN SABİT PROTEZ ÇEVRESİ DOKULARIN BAĞ DOKUSU GREFTİ İLE HACMİNİN ARTIRILMASI: OLGU SUNUMU

Kübra Eskin¹, Elif Çalışkan Güngör²

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

kubraeskin93@gmail.com

elifcaliskan-35@hotmail.com

GİRİŞ: Periodontal sağlık için belirli bir miktar yapışık keratinize dişeti gerekmektedir (1,2). Yapışık keratinize dişeti yetersizliğinin subgingival plak birikimine yol açtığı tahmin edilmektedir. Yeterli yapışık keratinize dişeti miktarının, kas ve hareketli alveol mukozasından gelen kuvvetleri kompanse ettiği düşünülmüştür (3,4). Keratinize dişetinin çigneme ve fırçalama kaynaklı travmalara karşı alveol mukozasından daha dirençli olduğu bildirilmektedir. Ayrıca yeterli yapışık dişeti genişliğinin bulunması, hastanın daha rahat diş fırçalayabilmesine ve etkin plak kontrolü sağlamasına katkıda bulunduğu bilinmektedir (5).

AMAÇ: Bu olgu sunumunda amaç sabit protezlerinin bukkalinde keratinize dişeti eksikliği bulunan hastanın bağ dokusu grefti ile tedavi edilmesidir.

MATERYAL VE METOT: Sistemik olarak sağlıklı ve sigara kullanmayan 35 yaşında erkek hasta sabit protetik diş yapımı tamamlandıktan sonra sol üst anterior bukkal bölgede çökük görüntü sebebiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik muayenede üst anterior bukkal bölgede hacimsel bir eksiklik tespit edildi. Radyografik muayenede ilgili bölgede kemik rezorpsiyonu gözlenmedi. Lokal anestezi altında tünel operasyonu ile palatinalden alınan bağ dokusu grefti bukkal bölgeye yerleştirildi ve suture edildi.

BULGULAR: Operasyon sırasında atılan süturlar 14 gün sonra alınmıştır. Bukkal bölgede hacimsel bir kazanç elde edildiği gözlenmiştir.

SONUÇ-ÖNERİ: İdame fazına alınan hastanın operasyon bölgesinin takibi devam etmektedir.

KAYNAKLAR: 1. Lang NP, Loe H. The Relationship Between the Width of Keratinized Gingiva and Gingival Health. J Periodontol. 1972;43(10):623-627.

2. Nabers CL. Repositioning the Attached Gingiva. J Periodontol. 1954;25(1):38-39.

3. Bowers GM. A Study of the Width of Attached Gingiva. J Periodontol. 1963;34(3):201-209.

4. Orban B. Oral histology and embryology. South Med J. 1955.

5. Gottsegen R. Frenum position and vestibule depth in relation to gingival health. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1954;7(10):1069-1078.

ANTERİÖR ÇAPRAŞIK MALOKLÜZYONLU BİREYDE SELF-LİGATING BRAKET SİSTEMİ İLE SABİT ORTODONTİK TEDAVİSİ

Hüseyin Melik Bövük* & Saadet Çınarsoy Çiğirim* & Gönül Dinç*
* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van

AMAÇ

Bu vaka raporunun amacı anterior çapraşık maloklüzyonlu bireyde self-ligating braket sistemi ile yer darlığının çözülerek sabit ortodontik tedavisi sunulmasıdır.

BİREY ve YÖNTEM

Kronolojik yaşı 15 yıl 9 ay olan erkek hasta dişlerindeki çapraşıklık nedeniyle kliniğe başvurmuştur. Muayenesinde konveks bir profile sahip olduğu, sınıf I molar ilişkisi ve overjeti (11:4 mm; 21:3 mm) bulunduğu belirlendi. Hayes-Nance analiz sonucunda üst çenede -5 mm ve alt çene -4 mm yer darlığı olduğu görülmüştür. Sefalometrik analiz sonucunda hastada iskeletsel Sınıf 1 maloklüzyon (ANB:2°) olduğu saptandı. Hastaya self-ligating braket sistemi (Kapaklı Braket Sistemi) ile sabit ortodontik tedavisi tamamlandı.

BULGULAR

Hastanın tedavi başlangıcında olan yer darlıkları genişletme tedavileri olmadan sadece tork ve tip değerlerindeki dişsel düzenlemeler ile düzeltilmiş, tedavi sonunda orta hat alt ve üst çenede tam yerinde olacak şekilde bitirilmiştir.

SONUÇ

Hastanın ortodontik tedavisi 10 ay kadar bir sürede tamamlandı. Hasta kabul edilebilir estetik, overjet ve overbite ilişkisine ulaştı.

Hastanın tedavisinde alınan başlangıç rutin kayıtları

Hastanın tedavisinde alınan bitim rutin kayıtları

İSKELETSEL SINIF 3 MALOKLÜZYONLU BİREYDE YÜZ MASKESİ İLE FONKSİYONEL ORTOPEDİK TEDAVİSİ

Hüsein Melik Büyük* & Saadet Çınarsoy Çiğirim* & Gönül Dinç*
* Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van

AMAÇ

Bu vaka raporunun amacı, iskeletsel sınıf 3 maloklüzyona sahip erkek hastanın yüz maskesi (facemask) uygulaması ile fonksiyonel çene ortopedisi tedavisinin sunulmasıdır.

BİREY ve YÖNTEM

Kronolojik yaşı 8 yıl 9 ay olan erkek hastanın muayenesinde konkav bir profile sahip olduğu, sınıf III molar ilişkisi ve overjeti (-2 mm) bulunduğu belirlendi. Sefalometrik analiz sonucunda hastada iskeletsel sınıf 3 maloklüzyon (ANB: -1°) olduğu ve el-bilek röntgenine göre büyüme ve gelişme dönemi (MP3=) olarak saptandı. Hastaya 9 ay süre ile yüz maskesi (facemask) apareyi ile fonksiyonel tedavi uygulandı ve maksiller ilerletme sağlandı.

BULGULAR

Hastanın tedavi başlangıcında -1° olan ANB değeri, yüz maskesi (facemask) kullanımı sonunda 2° olarak tespit edildi.

SONUÇ

Hastanın ortodontik tedavisi 9 ay kadar bir sürede tamamlandı. Hasta kabul edilebilir estetik, overjet ve overbite ilişkisine ulaştı.

Hastanın tedavisinde alınan başlangıç rutin kayıtları

Hastanın tedavisinde alınan bitim rutin kayıtları

PERİFERAL OSSİFİYİNG FİBROMA: OLGU SUNUMU

Elif Çalışkan Güngör¹, Elif Töre Sari¹, Kübra Eskin¹, Nazlı Zeynep Alpaslan¹

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ: Periferal ossifying fibroma (POF), sadece periodontal dokularda gözlenen ve dişeti yumuşak dokularından veya periosteumdan köken alabilen yaygın bir enflamatuvar/reaktif lezyondur. Diştaşı, plak, mikroorganizmalar, dental aletler ve restorasyonlar gibi tahriş edici maddelere yanıt olarak ortaya çıkabilir.(1) Lezyon herhangi bir yaş aralığında ortaya çıkabilir, ancak ikinci ve üçüncü on yıl arasında kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği bir zirve insidansı sergiler.(2)

AMAÇ: Bu olgu sunumunda dişetinde POF tanısı konan hastanın tedavisi ve 3 aylık takibi sunulmuştur.

MATERYAL VE METOD: Sistemik olarak sağlıklı ve sigara kullanmayan 42 yaşında kadın hasta dişetinde şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik muayenede 22 ve 23 nolu dişlerin vestibül yüzeyinde, interdental papillayı içeren ve yapışık dişetini de kapsayan yaklaşık 10 x 10 mm boyutlarında mercan pembesi renginde, fibrotik ve saplı lezyon tespit edildi. Radyografik muayenede ilgili bölgede lezyonla bağlantılı herhangi bir bulgu gözlenmedi. Lezyon, lokal anestezi altında eksize edildi ve patoloji laboratuvarına gönderildi.

BULGULAR: Yapılan histopatolojik inceleme sonucunda sitoplazmik sınırları belirsiz, oval ve yuvarlak nükleuslu, mitoz ve atipi içermeyen hücrelerden oluşan, mezenkimal reaktif hiperplastik bir lezyon olduğu öğrenildi ve POF tanısı aldı.

SONUÇ: İdame tedavisine alınan hastanın 3. ay kontrolünde, ilgili bölgede herhangi bir nüks, enflamasyon ya da patolojik bulgu gözlenmedi. Hasta takibi devam etmektedir.

Başlangıç

Operasyon Alanı

Lezyonun Boyutları

2. Ay Kontrol

3. Ay Kontrol Fotoğrafi

3. Ay Kontrol Fotoğrafi

KAYNAKLAR:

1. Pereira T, Shetty S, Babu C, Gotmare SS. Ossifying fibroma: the peripheral variant. Can J Dent Hyg. 58(2):135-9.
2. Rallan M, Pathivada L, Rallan NS, Grover N. Peripheral ossifying fibroma. BMJ Case Rep. 20 Mayıs 2013;2013:bcr2013009010.

Dilan AĞAR*, Sema KAYA**

* Öğrenci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tuşba/VAN, TÜRKİYE.

**Dr. Öğretim Üyesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, , Tuşba/VAN, TÜRKİYE.

GİRİŞ

Sublingual varices (SLV), klinik olarak kıvrımları artmış damarlarla karakterize olan, anormal derecede genişlemiş ven, arter veya lenfatik damarları ifade eder (1,2). Vena profunda linguae'nin lateral dallarını içeren dilaltı varisleri, edinilmiş vasküler lezyonların yaygın bir türüdür (3,4). Bu iyi huylu durum; dil veya dilaltı varisleri, flebektazi linguae, havyar dil, lekeler ya da lezyonlar gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır (2,3,5). SLV genellikle dilin ventral yüzeyi, dudak veya ağız tabanı boyunca görülmele birlikte, daha nadiren bukkal mukozada, dudak köşelerinde ve bazen yumuşak ve sert damakta da ortaya çıkabilir (2). SLV patogenezi tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, bağ doku değişiklikleri veya yaşlanma sürecine bağlı elastik liflerin dejenerasyonu sonucu venöz duvarların zayıflamasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir (1,5,6). Bu poster, dilaltı varislerinin klinik görünümünü tanımlayarak sağlık profesyonellerine rehberlik etmek ve hastalarda oluşan gereksiz endişeleri azaltmayı hedeflemektedir.

OLGU SUNUMU

60 yaşında erkek hasta, dişlerdeki yaygın hassasiyet ve diş eksiklikleri şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan detaylı klinik değerlendirmede, extraoral muayenede herhangi bir patolojik bulguya rastlanmamıştır. İntraoral muayenede, dilin ventral yüzeyinde mor-mavi renk değişikliği ve kabarıklık yapıları ile uyumlu variköz damar yapıları tespit edilmiştir (Resim-1). Bu bulgular, sublingual varislerle uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Radyolojik incelemelerde, periodontitis ile uyumlu genelize vertikal kemik kayıplarının yanı sıra mine ve dentin seviyesinde yaygın çürük lezyonları ile parsiyel diş eksiklikleri gözlemlenmiştir. Bu bulgular, hastanın mevcut şikayetlerini açıklayıcı niteliktedir ve ileri periodontal değerlendirme ile restoratif planlama gerektirmektedir. Hastanın sistemik anamnezinde, yaklaşık üç yıl önce ateroskleroz tanısıyla anjiyografi işlemi geçirdiği ve halen düşük doz asetilsalisilik asit (ASA) tedavisi kullandığı ve ayrıca sigara kullandığı bilgisi alınmıştır. Bu durum, olası invaziv dental prosedürler sırasında kanama riskini artırabileceğinden, multidisipliner bir yaklaşımı gerektirebilir. Hasta, mevcut durumuyla ilgili olarak detaylı şekilde bilgilendirilmiş ve özellikle dil altı bölgesindeki variköz yapıların genellikle benign karakterde olduğu, ancak ağrı, büyüme, renk değişikliği veya spontan kanama gibi semptomların gelişmesi halinde derhal kliniğimize başvurması gerektiği konusunda uyarılmıştır. Ağız ve diş sağlığına yönelik olarak, periodontal tedavi, restoratif işlemler ve eksik dişlerin protetik rehabilitasyonu için bir tedavi planı oluşturulmuştur.

TARTIŞMA

SLV prevalansının yaşın artmasıyla birlikte arttığı iyi bilinmektedir (7-9). SLV'nin ortaya çıkışı yalnızca yaşa bağlı bir fenomen değildir. Önceki çalışmalarda, SLV'nin hipertansiyon ve sigara kullanımıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir, bu da yaş dışında başka faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir. SLV ile hipertansiyon arasındaki ilişki, yüksek intravasküler basınçla açıklanamaz, çünkü artmış arteriyel kan basıncı venlere doğrudan iletilemez. Ayrıca, kalp seviyesinin üzerindeki venlerde, özellikle sublingual venlerde negatif basınç bulunur. Bu durum, hipertansiyonun SLV gelişimindeki rolünü başka mekanizmalarla ilişkilendirir. Hipertansiyon, tip 2 diyabet (DM2) ve sigara kullanımı, kardiyovasküler hastalıklar için bilinen risk faktörleridir ve bu faktörlerin SLV ile ilişkisi, sadece yaşa bağlı bir süreçten daha karmaşık bir etkileşim olduğunu ortaya koymaktadır (10). Jamali ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, sublingual varislerin oluşumunu etkileyen başlıca prediktif faktörlerin kan basıncı ve sigara kullanımı olduğu vurgulanmıştır. Ancak, cinsiyet ve yaşın bu lezyonların varlığıyla anlamlı bir ilişkisi olmadığı bulunmuştur (11).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dilin ventral yüzeyinde variköz damarların varlığı, hastanın kardiyovasküler geçmişiyle birlikte değerlendirildiğinde, bu faktörlerin bu tür lezyonların yönetiminde önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Sublingual varislerin doğru değerlendirilmesi ve tedavisi için, özellikle ek kardiyovasküler risk faktörlerine sahip hastalarda, kapsamlı ve multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.

Resim-1: Hastanın sublingual bölgesinde izlenen damarsal değişikliklere ait intraoral görüntü.

KAYNAKLAR

1. Accorzo A, Pascade L, Costantini F, Corza F, Silveri G. Influence of hypertension and other risk factors on the onset of sublingual varices. BMC Oral Health. 2021;21(1):235-41.
2. Laine JP, Pennile ED, Parico RL. Oral varic: a review. Gerodontology. 2015;32(2):62-9.
3. Akkaya N, Ölmec D, Orkun G. Evaluation of the factors associated with sublingual varices: a descriptive clinical study. Folia Morphol. 2019;78(2):325-30.
4. Eltinger RL, Manderson RD. A clinical study of sublingual varices. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1978;46(4):540-45.
5. Hedström L, Bregth H. Sublingual varices in relation to smoking and cardiovascular diseases. Br J Oral Maxillofac Surg. 2010;48(2):136-38.
6. Rappaport I, Siffman MA. The significance of oral angiomas. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1964;17:263-70.
7. Hedström L, Bregth H. Sublingual varices in relation to smoking and cardiovascular diseases. Br J Oral Maxillofac Surg. 2010;48(1):9-8.
8. Hedström L, Albrektsson M, Bregth H. Is there a connection between sublingual varices and hypertension? BMC Oral Health. 2015;15:73-83.
9. Al-Shayeb M, Bagain Z. Sublingual varices in relation to smoking, cardiovascular diseases, denture wearing and consuming vitamin rich foods. Saudi Med J. 2015;36:310-5.
10. Bregth H, Kasberg C, Albrektsson M, & Hedström L. (2022). Persistence and stability of sublingual varices over time and their connection to underlying factors: an 8 year follow up study. BMC Oral Health. 22(1), 246.
11. Jamali Z, Khabazi K, Alilouabi, H. & Khoroshahi, A. J. (2024). Evaluation of the relationship between sublingual varices and hypertension. Frontiers in Dentistry, 21.

NADİR GÖRÜLEN BİR MEDİKOLEGAL SORUN: GOSSIPİBOMA

Canberk HESKİLOĞLU¹, Barış GÜLMEZ²

¹ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

²İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ, İZMİR, TÜRKİYE

¹canberkheskil@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3239-3959>

²barisgulmez@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4047-8960>

Giriş-Amaç: Gossipiboma veya tekstiloma ameliyat sahasında unutulmuş cerrahi gazlı bez sonucu gelişen yabancı cisim reaksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Ayırıcı tanıda akciğer apseleri, ampiyem, aspergillom gibi patolojiler düşünülebilir. Bu olgumuzu zor tanı alması, hayatı tehdit eden bir durum olması ve literatürde nadir olgu sunumları olarak karşımıza çıkması nedeni ile sunmaktayız.

Olgu: Kanlı balgam şikayetiyle hastanemize başvuran 25 yaş erkek hasta tarafımıza danışıldı. Anamnezinde yaklaşık 10 sene önce kist hidatik nedeniyle opere edildiği öğrenilen hastanın fizik muayenesi olağan olarak değerlendirildi. Akciğer grafisinde sağda kitlesel lezyon izlenen hastanın toraks tomografisinde sağ akciğer alt lobta 5x4 cm, içinde hava dansiteleri bulunan konsolidasyon alanı görüldü (Resim 1). Eski kist hidatik operasyon lojunun olduğu yerde görülen bu patoloji akciğer apsesi lehine değerlendirildi. Yoğun bakım takibinde masif hemoptizi başlayan hasta acil olarak operasyona alındı. Hastaya sol selektif entübasyon sonrası torakotomi ile sağ alt lobektomi uygulandı (Resim 2). Lobektomi materyali incelendiğinde enfekte alan içinde iplik benzeri materyal görüldü. Patoloji sonucu gossipiboma olarak sabitlenen hasta post operatif 10. gününde şifa ile taburcu edildi.

Resim 1

Resim 2

Tartışma ve Sonuç: Gossipiboma göğüs cerrahisinin nadir görülen medikolegal problemlerinden biri olup, gerekli önlemlerin alınarak bu problemin önüne geçilebilir. Literatürde olgu sunumları şeklinde karşımıza çıkar ve malpraktis davalarına yol açabildiğinden insidansı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Operasyonda radyopak işaretli gazlı bez tercih edilmesi, anatomik katlar kapatılmadan önce gazlı bez sayımının dikkatlice yapılması benzer durumlara karşı koruyucu olacaktır. Şüpheli durumda gerekirse ameliyat masasında çekilebilecek akciğer grafileri veya floroskopiler hekimlere yönelik olası malpraktis davalarının önüne geçilmesini sağlayabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: gossipiboma, hemoptizi, yabancı cisim

